

**O‘ZBEKISTON SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI FARG‘ONA
VILOYAT SOG‘LIQNI SAQLASH BOSHQARMASI
FARG‘ONA VILOYAT OITSGA QARSHI KURASHISH
MARKAZI FARG‘ONA JAMOAT SALOMATLIGI TIBBIYOT
INSTITUTI EPIDEMIOLOGIYA VA YUQUMLI
KASALLIKLAR, HAMSHIRALIK ISHI KAFEDRASI**

**“OITSGA QARSHI KURASH; MUVAFFAQIYATLAR,
MUAMMOLAR VA KELGUSIDAGI DOLZARB VAZIFALAR»
mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman**

TEZISLAR TO‘PLAMI

FARG‘ONA-2026

UO‘K: 373.091.313:331(075.8)

KBK: 004.94:53.02

“Oitsga qarshi kurash; muvaffaqiyatlar, muammolar va kelgusidagi dolzarb vazifalar» [mavzusidagi ilmiy-amaliy anjuman 25 noyabr 2025 yil] Farg‘ona-2026 “Classic” nashriyoti- 2026. 374- sahifa.

ISBN: 978-9910-231-67-4

Farg‘ona viloyat oitsga qarshi kurashish markazi farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti ilmiy-amaliy konferensiyasi tahririyat hay‘ati

Anjuman raisi	Abdumutalova E.S.	Farg‘ona viloyat OITSGa qarshi kurashish markazi bosh vrachi t.f.n.
Anjuman raisi o‘rinbosari	Boltaboyev U.A.	FJSTI Epidemiologiya va yuqumli kasalliklar, hamshiralik ishi kafedrası mudiri, PhD, dotsent
Anjuman tahririyati a‘zolari	Nurmatov S.S.	Farg'ona viloyat OITSGa qarshi kurashish markazi bosh vrach o'rinbosari
	Akbarov A.A.	Farg'ona viloyat OITSGa qarshi kurashish markazi bo‘lim mudiri
	Madaminov F.A.	FJSTI Epidemiologiya va yuqumli kasalliklar, hamshiralik ishi kafedrası, katta o‘qtuvchisi, PhD
	Muxidinova Sh.B.	FJSTI Epidemiologiya va yuqumli kasalliklar, hamshiralik ishi kafedrası katta o‘qıtuvchisi
	Abdug‘aniyeva A.Y.	FJSTI Epidemiologiya va yuqumli kasalliklar, hamshiralik ishi kafedrası katta o‘qıtuvchisi
	Qodirova G.A.	FJSTI Epidemiologiya va yuqumli kasalliklar, hamshiralik ishi kafedrası assistenti
	Ataxanov S.A	Biotibbiyot muhandisligi, biofizika va axborot texnologiyalari kafedrası assistenti
	Rasulov U.M.	Farg‘ona viloyat OITSGa qarshi kurashish markazi vrach epidemiologi
	Umaraliyev Sh.R.	Farg‘ona viloyat OITSGa qarshi kurashish markazi vrach epidemiologi

Muxarrirlik kengashi anjuman materiallarining mazmuniga ma’sul emas. Ilmiy to‘plamlar mualliflar tomonidan topshirilgan original holda chop etilmoqda.

Редакционный совет не несет ответственности за содержание материалов конференции. Материалы публикуются в соответствии с оригиналами авторских текстов.

UO‘K: 373.091.313:331(075.8)

KBK: 004.94:53.02

ISBN: 978-9910-231-67-4

“Classic” nashriyoti-2026

FARG‘ONA VILOYATIDA OIV INFEKTSIYASI BO‘YICHA YUZAGA KELGAN EPIDEMIK VAZIYAT TAHLILI

Abdumutalova E.S., Rasulov U.M., Nurmatov S.S.

Farg‘ona viloyat OITSga qarshi kurashish markazi

OIV infeksiyali bemorlar umrining oxirigacha virusning yuqtirish xavfini saqlab qolishi, virusni genetik o‘zgaruvchanligi (mutatsiya) tufayli dunyo bo‘yicha kasallikning oldini oladigan samarali vaktsinaning yo‘qligi, kasallik asosan nosog‘lom turmush tarzini olib boruvchi va pala-partish jinsiy hayot kechiruvchi shaxslar orasida tarqalishi va ular bilan samarali ishlash imkoniyatining murakkabligi, OIV infeksiyasining tarqalishini butunlay to‘xtatib qoladigan chora-tadbirlarni dunyo bo‘yicha ishlab chiqilmaganligi, kasallik virusiga samarali ta’sir etuvchi davolash vositalarining yo‘qligi epidemiyaning keng tarqalishiga zamin yaratmoqda. O‘zbekistonda OIV infeksiyasi profilaktikasi masalalari ustivor vazifalardan biri hisoblanib, u davlat tomonidan moliyalashtiriladi va muvofiqlashtirib boriladi. O‘tgan davr mobaynida OIV infeksiyasi tarqalishi va uning asoratlariga qarshi kurash borasida salmoqli yutuqlarga erishildi. OIV infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurash borasidagi qator davlat dasturlarini amalga oshirish maqsadida Farg‘ona viloyat OITSga qarshi kurash markazi tomonidan aholining turli qatlamlari, xususan yoshlar orasida bir qancha tadbirlar o‘tkazilmoqda.

Tadqiqot maqsadi: Farg‘ona viloyat aholisi o‘rtasida OIV-infeksiyasini tarqalganligini o‘rganish.

Material va uslublar: Farg‘ona viloyat OITSga qarshi kurashish markazining rasmiy hisobot ma’lumotlari, epidemiologik va statistik uslublar.

Natijalar va muhokama: Viloyatda 2025 yilning 1 noyabr xolatiga 4658 nafar shaxs OIV bilan yashab kelmoqda. Shularning 2612 nafari (56,1%) erkaklar, 2046 nafari (43,9%) ayollar hamda 140 nafari (3,0%) 18 yoshgacha bo‘lgan bolalarni tashkil etadi.

OIV infeksiyasi bilan yashayotganlarning 12,6% Farg‘ona shahriga, 8,6 % Qo‘qon shahriga, 8,1 % Marg‘ilon shahriga, 7,5 % Dang‘ara tumaniga, 6,9 %

Bagʻdod tumaniga, 6,4 % Qoʻsh tepa tumaniga, 5,5% Quva tumaniga toʻgʻri kelib, ushbu xududlarda kasallanish koʻrsatkichi bir muncha yuqori.

Viloyatda kasallanish xolatlari xar 100 ming axoliga nisbatan 2020 yilda 6,3 ni, 2021 yilda 7,7 ni, 2022 yilda 9,9 ni, 2023 yilda 9,8 ni, 2024 yilda 9,4ni tashkil etib, oxirgi uch yilda kasallik koʻrsatkichi bir xil darajada qolmoqda.

Viloyatda OIV infeksiyasining yangitdan aniqlanishi 2020 yildan buyon yildan yilga ortib borgan. Kasallanish xolatlarining ortishiga asosan axolini OIV infeksiyasiga laboratoriya tekshiruviga jalb etish salmogʻini ortganligi, tekshiruvlarni maqsadli guruxlar orasida olib borilishini kuchaytirilganligi sabab boʻlgan.

Maʼlumki, OIV infeksiyasini axoli oʻrtasida tarqalishiga qarshi kurash tadbirlaridan biri bu axolini kasallikka laboratoriya tekshiruvidan oʻtkazishdir. Ushbu maqsadda mutaxassislar tomonidan axoli oʻrtasida tushuntirish targʻibot tadbirlari oʻtkazib borilmoqda va axolining turli qatlamlariga OIV infeksiyasining laboratoriya tashxisotini ahamiyati toʻgʻrisidagi maʼlumotlar yetkazilmoqda. Buning natijasida, axolini OIV infeksiyasiga laboratoriya tekshiruvlar bilan qamrov sezilarli darajada ortdi. Yaʼni, laborator tekshiruvlar 2020 yilda 288353 ta, 2021 yilda 287550 ta, 2022 yilda 376603 ta, 2023 yilda 380711 ta, 2024 yilda 465121 ta,

2025 yilning 10 oyida 473505 tani tashkil etdi. Oʻtgan 2024 yilning 10 oyida 371005 nafar aholi OIVga laborator tekshiruvdan oʻtkazilgan boʻlsa, 2025 yilning 10 oyida axolini laboratoriya tekshiruvi 102500 taga ortdi.

Ayniqsa, OIV infeksiyasiga maqsadli guruxlarni laborator tekshiruvlarga jalb qilinishi yildan yilga ortib bormoqda. Yani, 2025 yilning 10 oyida bemorlarni klinik koʻrsatma boʻyicha tekshiruvi 55638 taga (80221 tadan 13859 taga), shu jumladan bolalarni tekshiruvi 5290 taga (16555 tadan 21845 taga), ortgan boʻlsa, giyohvandlar 355 tadan 508 taga, tanosil kasalliklariga chalinganlar 1007 tadan 1129 taga ortgan.

OIV infeksiyasiga erta tashxis qoʻyish nafaqat inson salomatligini saqlash, balki kasallik virusi bilan zararlangan bemorlardan atrofdagi sogʻlom shaxslarga kasallikni yuqishini oldini olishda muhim hisoblanadi.

Oxirgi 4 yil davomida axolini OIV infeksiyasiga laboratoriya tekshiruvini ortishi yangitdan kasallik xolatlarini erta aniqlanishiga sabab bo'lib, kasallanish absolyut sonlarda bir muncha yuqori darajada bo'lib qolmoqda. Lekin, axolini laboratoriya tekshiruviga nisbatan kasallik aniqlanish xolatlarini taxlil qiladigan bo'lsak, 2020 yilda laborator tekshiruvga nisbatan kasallikning aniqlanishi 0,08%ni, 2021 yilda 0,1%ni, 2022 yilda 0,1%ni, 2023 yilda 0,1%ni, 2024 yilda 0,08%ni tashkil etib, bir xil darajada qolgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2025 yilning 10 oyida (0,06%) kamayganligini ko'rishimiz mumkin. Aholini OIV infeksiyasiga laboratoriya tekshiruvi bilan qamrab olishdan asosiy maqsad bemorlarni o'z vaqtida erta klinik bosqichlarida aniqlash va ularga o'z vaqtida antiretrovirusli terapiyani boshlashdir. Ushbu maqsadda olib borilgan tadbirlar natijasida 2022 yilda yangi aniqlangan OIV infeksiyali xolatlarining 45,7% kasallikning erta klinik bosqichlarida aniqlangan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2023 yilda 51,2%ga, 2024 yilning 62,8%ga, 2025 yilning 10 oyida 69,7%ga ortdi. Viloyatda 2025 yilning 10 oyida OIV infeksiyasini onadan bolaga vertikal yuqish yo'li qayd etilmadi. SHunday bo'lsada, kasallikni onadan bolaga vertikal yo'l bilan yuqishini oldini olish maqsadida jami 80538 nafar ro'yxatga olingan xomilador ayollarni birinchi uch oyligida 100%ni, xomiladorlikni keyingi davrlarida 96,2%ni OIV ga tekshiruvdan o'tkazildi. Tekshiruv natijalari bo'yicha OIV infeksiyasi aniqlangan 3 nafar ayollar o'z vaqtida "D" nazoratiga olinib, ularga maxsus terapiya maqsadida dori preparatlari berildi va kasallik bolasiga yuqmasligi uchun kuzatuvga olindi. Yuqoridagi masalalar Viloyat Sog'liqni Saqlash boshqarmasining xay'at yig'ilishlarida 2 marta muxokama qilinib, bu borada ishlarni susaytirib yuborgan shaxar va tumanlar Tibbiyot Birlashmalari rahbarlari faoliyati tanqid qilinib, belgilangan vazifalarni bajarishga jiddiy yondoshishlari zarurligi aytib o'tilgan va qo'shimcha chora-tadbirlar belgilab olindi. Viloyatda 2025 yilning 10 oyida jami 319 nafar shaxsda OIV infeksiyasi aniqlanib, kasallanishning har 100 ming aholiga nisbatan intensiv ko'rsatkichi 7,7 ni tashkil etdi. O'tgan 2024 yilning 10 oyida xam 322 ta holatda OIV infeksiyasi aniqlanib, har 100 ming aholiga intensiv ko'rsatkich 8,0 ni tashkil etgan. Joriy yilning 10 oyida OIV infeksiyasining yangitdan aniqlanishi, o'tgan yilning shu davriga nisbatan 3 ta xolatga kamaygan.

№	Shahar va tumanlar	2024 yil 10 oyi		2025 yil 10 oyi	
		Soni	int. ko‘r. har 100 ming aholiga	Soni	int. ko‘r. har 100 ming aholiga
1	Farg‘ona sh.	28	8,4	31	8,4
2	Qo‘qon sh.	19	7,3	31	9,8
3	Marg‘ilon sh.	30	12,3	26	10,2
4	Quvasoy sh.	7	6,9	4	3,8
5	Bag‘dod t.	20	8,7	18	7,5
6	Beshariq t.	16	6,9	14	5,7
7	Buvayda t.	11	4,6	21	8,6
8	Dang‘ara t.	23	11,8	12	6,5
9	Yozyovon t.	9	7,7	7	5,8
10	Oltiariq t.	15	6,5	18	7,8
11	Rishton t.	21	9,9	20	9,2
12	So‘x t.	7	8,2	15	17,4
13	Toshlok t.	17	8,0	14	6,3
14	Uchko‘prik t.	13	5,4	21	8,5
15	Farg‘ona t.	12	5,0	15	6,5
16	Furqat t.	6	5,0	10	7,8
17	O‘zbekiston t.	23	9,0	15	6,3
18	Quva t.	20	7,6	17	6,2
19	Qo‘shtepa t.	25	12,4	10	4,6
Viloyat bo‘yicha		322	8,0	319	7,7

Kasallanishning intensiv ko‘rsatkichi Marg‘ilon (10,2), Qo‘qon (9,8), Farg‘ona (8,4) shaxarida, So‘x tumanida (17,4), Rishton (9,2), Buvayda (8,6), Uchko‘prik (8,5), Oltiariq, Furqat (7,8) tumanlarida viloyat ko‘rsatkichidan yuqori bo‘ldi. Viloyat bo‘yicha 2025 yilning 10 oyida aniqlangan jami 319 nafar OIV infektsiyali shaxslarni asosiy qismi aholining faol harakatdagi yoshlariga to‘g‘ri kelib, 19-49 yoshdagilarning salmog‘i 78,6% (251 nafar) bo‘ldi. Umumiy kasallanganlardan 67,1%ini (214) erkaklar, 32,9% ini (105) ayollar tashkil etdi. Mutaxassislar tomonidan OIV infektsiyasi xolatlari yuzasidan epidemiologik surishturuvlarni sifatli o‘tkazilishi, kasallik manbai, yuqish yo‘li, kasallik yuqishiga sabab bo‘lgan omillar va shart-sharoitlarni aniqlashga jiddiy e‘tibor qaratilmoqda. OIV infektsiyasi aniqlangan 319 nafar bemorlarda o‘tkazilgan epidemiologik surishtiruvlar yakuni bo‘yicha kasallik aniqlangan shaxslarning 73,3% iga (234 ta) kasallik virusi jinsiy yo‘l orqali, 5,3%ga (17 ta) erkaklar bilan erkaklar o‘rtasida jinsiy aloqa davrida, 0,9% iga (3 ta) giyohvand

vositalarni tomir orqali qabul qilish orqali, 12,2 % iga (39 ta) teri butunligi buzilishi natijasida parenteral yoʻl bilan yuqqanligiga ehtimol qilingan boʻlsa, 8,1 % iga (26 ta) yuqish yoʻllariga aniqlik kiritish boʻyicha epidemiologik surushtiruvlar olib borilmoqda. Viloyatda keyingi yillarda kasallik virusini jinsiy aloqa yoʻli orqali yuqishi omilini faollashayotganligi kuzatilib, oxirgi yillarda umumiy kasallanganlarning 70,0 %i dan ortigʻini tashkil qilmoqda. Yaʼni, 2020 yilda 71,9%, 2021 yilda 76,0 %, 2022 yilda 77,2 %, 2023 yilda 77,1%, 2024 yilda 76,4%, 2025 yilning 10 oyida 78,6% bemorlarga kasallik virusi jinsiy aloqa yoʻli orqali yuqqanligiga hulosasi qilingan. Shuni aloxida taʼkidlash joizki, oxirgi 4 yil ichida viloyatdagi OIV infeksiyasi epidemik vaziyatiga erkaklar bilan erkaklar oʻrtasida jinsiy aloqa qiluvchi shaxslarni qoʻshilganligi va ularning jami OIV infeksiyasi tasdiqlanganlar orasida salmogʻini yildan yilga ortayotganligi mutaxassislarni jiddiy tashvishga solmoqda. Yaʼni, gomoseksual xulq atvoriga ega shaxslar orasida 2022 yilda 4 nafar (1,3%), 2023 yilda 12 nafar (3,0%), 2024 yilda 12 nafar (3,1%)ida OIV infeksiyasining aniqlanganligi, axoli tushuntirish targʻibot tadbirlarini yanada kuchaytirishni taqozo etadi. Keyingi yillarda OIV infeksiyasini tarqalishida mehnat migrantlarini roli ortib borayotganligi kuzatilib, viloyatda OIV infeksiyasi boʻyicha epidemiologik vaziyatga jiddiy taʼsir koʻrsatmoqda. Yaʼni, fuqarolar mehnat migranti sifatida chet mamlakatlarda kasallik infeksiyasini oʻzlariga yuqtirib, qaytgandan soʻng jinsiy sheriklariga kasallikni yuqtirmoqda yoki kasallik yuqish havfida qoldirmoqda. Bu holat, aholini OIV infeksiyasidan saqlanish choralari boʻyicha tushunchalarini yetarli emasligidan dalolat bermoqda. SHunga koʻra, ommaviy axborot vositalaridan keng foydalangan holda, davlat va nodavlat tashkilotlari bilan hamkorlikda aholi, ayniqsa yoshlar va mehnat migrantlari oʻrtasida OIV infeksiyasidan saqlanish choralari borasida tushuntirish ishlarini kengaytirishni taqazo etadi. Viloyatda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil 26-dekabr kunidagi PQ-1023 sonli qarori xamda OIV-infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurash tadbirlarining muvofiqlashtirish komissiyasining 2009 yil 13-yanvar kunidagi majlisi bayonining 7-bandida koʻrsatilgan «Oʻzbekiston Respublikasidan xorijga ketayotgan va kirib kelayotgan xamda Oʻzbekiston Respublikasi va chet el fuqarolari, shuningdek fuqaroligi boʻlmagan shaxslar oʻrtasida OIV-infeksiyasi bilan kasallanish xolatini aniqlash va kasallikni oldini olish toʻgʻrisida» gi TARTIBi

ijrosi yuzasidan 2020 yilda 24761 nafar, 2021 yilda 8088 nafar, 2022 yilda 30549 nafar, 2023 yilda 21937 nafar, 2024 yilda 34793 nafar, 2025 yilning 10 oyida esa 16188 mehnat migrantlari OIV infeksiyasiga laboratoriya tekshiruvidan o'tkazildi. Mehnat migrantlarini laboratoriya tekshiruvida, ularni 46 nafarida OIV infeksiyasi aniqlangan.

Undan tashqari, kasallik o'choqlarida mutaxassislar tomonidan olib borilgan epidemiologik surishtiruvlarda boshqa kodlar bilan tekshirilgan 45 nafar OIV infeksiyasi tasdiqlangan bemorlar, turli sabablar tufayli chet mamlakatlarga borgan davrlarida yuqtirganliklari gumon qilingan. Viloyatda OIV infeksiyasi bilan yashayotgan jami 4658 nafar (4518 nafari kattalar va 140 nafari 18 yoshgacha bola) OIV infeksiyali bemorlardan jami 4565 nafari (4425 nafari kattalar va 140 nafari 18 yoshgacha bola) dispanser nazoratiga (98,0%) olingan. (O'z.R.P. 20.04.2023 yildagi 14-sonli Qaroriga asosan "D" nazorati 95%ga yetishi kerak). Ulardan jami 4364 nafar (4224 nafari kattalar va 140 nafari 18 yoshgacha bola) OIV infeksiyali bemorlar retrovirusga qarshi terapiya bilan qamrab olingan. Bemorlarni ARVT bilan qamrovi 95,5 %ni tashkil etadi. (O'z.R.P. 20.04.2023 yildagi 14-sonli Qaroriga asosan "D" nazoratiga olinganlarning 95% ARVT bilan qamrab olinishi kerak). OIV infeksiyasi bilan yashovchi bemorlarni 3471 nafari virus yuklamasiga laborator tekshiruvdan o'tkazilgan bo'lib, ularning 3242 nafari yoki 93,4%ni virus yuklamasi 1000dan pastga tushirilgan. O'tgan 2024 yilning 10 oyidagi ushbu ko'rsatkich 81,7% ni tashkil etib, joriy yilda bu ko'rsatkich 11,7%ga ortgan.

Xulosa qilib aytganda kasallik virusini jinsiy yuqish yo'li oshayotganligini hisobga olgan holada ommaviy axborot vositalaridan keng foydalangan holda, davlat va nodavlat tashkilotlari bilan hamkorlikda aholi, ayniqsa, mehnat migrantlari o'rtasida OIV/OITS masalalari bo'yicha tushuntirish ishlarini kuchaytirish zarur.

Shu bilan birga, OIV infeksiyasining oldini olish, erta tashxislash, davolashni kengaytirish hamda ijtimoiy-psixologik qo'llab-quvvatlash jarayonlariga zamonaviy yondashuvlarni tatbiq etish.

OIV INFEKTSIYASIDA MULOQATDAN KEYINGI PROFILAKTIKA

Rasulov U.M.

Farg‘ona viloyat OITSGa qarshi kurashish markazi, vrach-epidemiolog

OIV infeksiyasi global salomatlik uchun dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. OIV bilan ehtimoliy zarajenie xavfi yuzaga kelgan vaziyatlarda muloqatdan keyingi profilaktika (MKP) infeksiya rivojlanishining oldini olishda eng samarali choralardan biri sifatida qo‘llaniladi. MKPning asosiy maqsadi virus organizmga kirganidan so‘ng uning replikatsiyasini to‘xtatish va infeksiya joylashib qolishini bartaraf etishdan iborat.

MKP xavf yuzaga kelgan holatdan keyingi ilk soatlarda boshlansa, uning samaradorligi maksimal darajada namoyon bo‘ladi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST)ning tavsiyasiga ko‘ra, MKPni eng kechi bilan 72 soat ichida, ammo imkon qadar 2–4 soat mobaynida boshlash lozim. Yerta boshlangan profilaktika OIV yuqish xavfini deyarli nol darajagacha kamaytirishi mumkin.

MKPda qo‘llaniladigan asosiy antiretrovirus preparatlari zidovudin, abokavir, doronavir va ritonovir kombinatsiyalaridan iborat bo‘lib, standart davolash kursi 28 kunni tashkil etadi. Preparatlar xavfsiz bo‘lib, to‘g‘ri qabul qilinganda organizmga zarar yetkazmaydi va yuqish ehtimolini keskin kamaytiradi.

MKPni boshlashdan avval qator laborator tekshiruvlar o‘tkaziladi: OIV infeksiyasiga ekspress-test, gepatit V va S, sifilis, zarurat bo‘lganda homiladorlik testlari. Davo davomida va undan so‘ng 3 oyda nazorat testlari o‘tkazilishi talab etiladi. Bu infeksiyaning rivojlanishini barvaqt aniqlash va kerakli choralarni ko‘rish imkonini beradi.

MKP nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy ahamiyatga ham ega. Xavfli muloqotdan so‘ng aholi tomonidan o‘z vaqtida tibbiyotga murojaat qilish madaniyatini oshirish, jinsiy tarbiya va OIV to‘g‘risida to‘g‘ri ma‘lumotlarni tarqatish infeksiyaning tarqalishini kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa sifatida, MKP OIV infeksiyasi tarqalishini cheklashda samarali strategiya bo‘lib, uning to‘g‘ri tashkil etilishi, aholi va tibbiyot xodimlari orasida xabardorlikning yuqori bo‘lishi infeksiya tarqalishining oldini olishda hal qiluvchi ahamiyatga egadir.

O'ZBEKISTONDA VICH VA SIL KO-INFEKTSIYASI SO'NGGI MA'LUMOTLAR ASOSIDA TAHLILI

Nurmatov S.S., Kadirov T.X., Sadikxodjayev S.Sh.

*Farg'ona viloyat OIT'Sga qarshi kurashish markazi va Central Asian
Medical University (CAMU)*

Markaziy Osiyo va MDH mintaqasida VICH va silning birgalikda uchrashi (ko-infeksiya) Afrika kabi mintaqalarga nisbatan pastroq darajada bo'lsa-da, oxirgi yillarda bu ko'rsatkich oshish ehtimoli borligi ta'kidlanmoqda. O'zbekistonda sil bilan kasallangan bemorlar orasida VICH infeksiyasiga ega bo'lganlar ulushi atigi 3% atrofida deb baholanadi. Xuddi shunga o'xshash daraja Qozog'iston va Tojikistonda mos ravishda 2% va 2%ni tashkil etadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'izistonda 2023 yilda yangi sil kasallanganlarning 3,5% VICH bilan ham kasallangan edi. Bu raqamlar Markaziy Osiyo uchun quyi ko'rsatkich bo'lib, masalan, Janubiy Afrika davlatlarida TB bemorlarining 50–60% VICH koinfektsiyasiga ega ekani ma'lum. MDHning Yevropa qismida ko-infeksiya darajasi biroz yuqoriroq: Rossiyada VICH epidemiyasi keng tarqalgani tufayli sil bemorlarining sezilarli qismi (turli baholashlarga ko'ra 10–20%dan ortig'i) VICH bilan ham yashaydi. Ukrainada urushgacha davrda TB/VICH ko-infeksiyasi barqaror darajada edi, biroq urush sharoitida VICH bilan yashovchi fuqarolarning silga chalinish xavfi ortishi va statistik kuzatuvning murakkablashishi kuzatilmoqda. **Bemorlar holati va davolash natijalari:** VICH infeksiyasi mavjud bo'lgan sil bemorlarida kasallik kechishi og'irroq bo'lishi va o'lim xavfi yuqoriligi tibbiy adabiyotlarda qayd etilgan. Immunitet tanqisligi tufayli bu bemorlarda sil tez progressiya qiladi va dissiminatsiyalangan (butun tana bo'ylab tarqalgan) shaklda kechishi mumkin. Biroq, samarali integratsiyalashgan davolash orqali yaxshi natijalarga erishish mumkin. Masalan, Toshkent shahrida VICH bilan kasallangan sil bemorlarini davolash bo'yicha o'tkazilgan tahlil shuni ko'rsatdiki, ushbu ko-infeksiyaga ega bemorlarning 79,8%da oxir-oqibat “samarali natija” (to'liq sog'ayish yoki kasallikning klinik nazoratga olinishi) kuzatilgan. Bu, ayniqsa, zamonaviy ART bilan birgalikda to'g'ri TB terapiyasi olgan bemorlar orasida yuqori

ko'rsatkichdir. Biroq, mintaqaning boshqa hududlarida holat bunchalik samarali emas: masalan, bir tadqiqotga ko'ra Sharqiy Yevropada TB va VICH bilan birga kasallangan bemorlarning 30%ga yaqini sil tashxisi qo'yilganidan keyingi bir yil ichida vafot etgan. Bu ko-infektsiyali bemorlar uchun o'ta yuqori o'lim ko'rsatkich bo'lib, unda davolash kech boshlanishi, VICH infeksiyasining kech aniqlanishi va silning og'ir kechishi kabi omillar rol o'ynagan.

Ko-infektsiyada davolash va muammolar: TB/VICH ko-infektsiyasini davolash murakkab yondashuvni talab qiladi. Bir tomondan, VICHga qarshi antiretrovirus terapiyani imkon qadar tezroq boshlash (sil diagnostikasidan keyin 2 haftadan kechiktirmay) tavsiya etiladi – bu immunitetni tiklash va silga qarshi kurashda organizmga yordam beradi. Ikkinchi tomondan esa, silga qarshi dori vositalari bilan VICHga qarshi dori vositalarining o'zaro ta'siri (masalan, rifampitsinning antiretrovirus preparatlar metabolizmiga ta'siri) hisobga olinishi lozim. O'zbekistonda TB va VICH bo'yicha integratsiyalashgan xizmatlar yo'lga qo'yilgan bo'lib, OITS markazlari va ftiziatriya muassasalari hamkorlikda bemorlarni kuzatadi. Biroq, ba'zi muammolar mavjud: VICH infeksiyasi kech aniqlanganda, bemor silga chalinganda immunitet allaqachon juda past bo'ladi (CD4 hujayralari <200 bo'lib qolgan kech bosqich). O'zbekistondagi ko'p holatlarda VICH infeksiyasi hali ham kech bosqichlarda aniqlanayotgani ma'lum – 2021 yilda yangi aniqlangan VICH bemorlarining 65% allaqachon CD4 <350 bo'lgan kechikkan bosqichda ekanligi Ukrainaning tajribasida ham kuzatilgan. Bu VICH bilan kasallanganlarning silga chalinish xavfini va silning og'ir kechish ehtimolini oshiradi. Shuningdek, TB/VICH bemorlarini davolashda dori vositalarini muntazam qabul qilish juda muhim, ammo ijtimoiy omillar (stigma, moliyaviy qiyinchiliklar) bunga halal berishi mumkin.

Xulosa: O'zbekiston va qo'shni davlatlarda VICH va sil ko-infektsiyasi hozircha past tarqalgan (2–3% atrofida) bo'lsa-da, bunday bemorlar eng zaif toifaga kiradi. Ko-infektsiyaga chalingan bemorlarda o'lim va davolanish muvaffaqiyatsiz tugash ehtimoli yuqori, ayniqsa VICH kech aniqlansa yoki ART olmasa. Shu bois, O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi TB/VICH ko-infektsiyasiga alohida e'tibor qaratmoqda: har bir sil bemorini VICHga tekshirish va aksincha, har bir VICH bilan bemorni silga skriningdan o'tkazish amaliyoti joriy etilgan. Toshkent va boshqa viloyatlarda ko-infektsiya bemorlarini davolashda muayyan yutuqlarga erishilayotgan bo'lsa-da (taxminan 80%gacha davolash samaradorligi), bu ko'rsatkichni yanada oshirish uchun VICHni erta aniqlash, profilaktik davolash (masalan, VICH bilan yashovchilarga latent sil infeksiyasiga qarshi oldini olish uchun IPT/TPT terapiyasini kengroq joriy etish) va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish lozim.

**IHLA USULI YORDAMIDA OIV INFEKTSIYASINI ERTA
TASHXISLASHDA SKRINING VA TEKSHIRISH
TADQIQOTLARINI TASHKIL ETISH TAJRIBASI**
Qodirov B.A., Boymatova Z.M.

Farg‘ona viloyat OITSga qarshi kurashish markazi

Skrining namunalarida birlamchi noaniq va salbiy natijalar sonini baholash verifika-tibbiy ko'rikdan o'tkazishda standart tasdiqlash algoritmidagi immun Blot (IB) usuli bilan OIV infeksiyasi, skrining immunolaridan foydalanganda OIV infeksiyasining yuqori ehtimoli ko'rsatkichlarini ko'rib chiqing-OIVni tekshirishda diagnostika vaqtini qisqartirish va resurslarni optimallashtirish uchun kimyoviy testlar.

Materiallar va usullar. OIV infeksiyasi belgilari uchun skrining natijalarining retrospektiv tahlili o'tkazildi. 56 667 ru-14.01.2021-30.06.2021-yillarda olingan TIN namunalari; ijobiy bashorat qiluvchi uchta interval ajratilgan immune-xemi- luminesans tahlilida (IHLA) pozitivlik koeffitsiyenti (PPV) qiymatlari (PPV) 1217 ta birlamchi-soxta (skrining natijalari bo'yicha) namunalar; ijobiy namunalar bo'yicha 372 ta bemor namunalari tekshirildi kamida uch xil OIV skrining test tizimlarida (turli kombinatsiyalarda) natijalar. Baholash amalga oshirildi 71 ta namunada OIV infeksiyasining mavjudligi ehtimolini molekulyar diagnostika usullari bilan tasdiqlash natijasi CP IHLA va uch xil skrining sinov tizimlarida ijobiy natijalar, ammo salbiy yoki yo'q-muayyan IB natijalari.

Natijalar. Standart tekshirish algoritmi yordamida barcha muntazam namunalarni tekshirganda, bu haqiqat-noto'g'ri (IP) natija 1,3% hollarda aniqlanadi; ularning 71,1% ilgari aniqlangan bemorlarning namunalari tashkil etdi. OIV infeksiyasi tashxisi bilan; 28,9% birinchi marta aniqlangan shaxslar. 23 bemorga (birinchi marta aniqlanganlarning 10,7%) berilmagan ibni tasdiqlashda birinchi namunadagi OIV infeksiyasi to'g'risidagi yakuniy laboratoriya xulosasi; 7 bemorda keyinchalik OIV infeksiyasi tasdiqlandi, 16 tasi yakuniy laboratoriya xulosasisiz qoldi (shubha bilan) erta infeksiyani iste'mol qilaman). Ijobiy natijalarga ega bo'lgan bemorlarning namunalari uch xil skrining tekshiruvida testlar OIV infeksiyasi bemorlarning 96,8%da birinchi namunada IB standart algoritmi bilan tasdiqlangan; Bemorlarning 0,8% IB testi faqat takroriy namunalarda ijobiy bo'ldi; bemorlarning 2,4% aniqlanmagan yoki birinchi namunadagi IB salbiy natijasi oxir-oqibat tasdiqlanmagan. 1217 ta namunada uchta Inter-PPV millari: past-IXLADAGI KP uchun 3,5gacha; oraliq-KP uchun 3,6dan

100gacha; yuqori-100dan yuqori KP uchun. Yuqori KP PPV\003d 99,9% bo'lgan bemorlarning 59%da qayd etilgan, ularning 99,9%da OIV infeksiyasi tasdiqlangan. Skrining tekshiruvda CP medianasi IP-namunalarning IHLA 839, noto'g'ri ijobiy 1,83ni tashkil etdi. Erta OIV infeksiyasi belgilari bo'lgan namunalarda orasida (KP IHLA 3,5dan yuqori va/yoki birinchi salbiy yoki noaniq bo'lgan turli xil testlarning uchta ijobiy natijasi-nom IB), namunalarning 61% 100dan yuqori bo'lgan, 39% 8dan 100gacha bo'lgan. OIV infeksiyasi bemorlarning 98,5%da tasdiqlangan molekulyar diagnostika usullaridan foydalanish (RNK-OIV yoki DNK-OIV), 1,5% hollarda-takroriy IB bilan.

Xulosa. OIV infeksiyasini IB usuli bilan tasdiqlash uchun standart algoritmdan foydalanganda quyidagilar xavfi mavjud-erta infeksiyani boshlang: bemorlarning qismlari (bizning ma'lumotlarimizga ko'ra, OIV bilan kasallanganlarning 10,7%) aniqlanmagan tekshirish natijalari tufayli birinchi namunada laboratoriya xulosasi chiqarilmasligi mumkin. Bu tekshirish usullarini optimallashtirish va tabaqalashtirish uchun qo'shimcha imkoniyatlarni izlashga majbur qiladi uchta serologik skrining ifa testlari, IHLA CP bo'yicha OIV infeksiyasi ko'rsatkichlari kombinatsiyasidan foydalanish hisobi, shuningdek, molekulyar diagnostika testlari.

SD4 HUJAYRALARI IMMUN TIZIMNING HOLATINI BAHOLASHDA ASOSIY KO'RSATGICH HISOBLANADI

G'anieva S.S.

Farg'ona viloyati OIT'Sga qarshi kurashish markazi

SD4 xujayralari immun tizimining eng muhim qismlaridan biri hisoblanadi. Ular T-limfotsitlarning maxsus turi bo'lib, organizmni sirtidan kirib keladigan bakteriyalar, viruslar va boshqa zararli omillarga qarshi himoyalashda markaziy o'rin tutadi. SD4 xujayralari immun javobni boshqarish, boshqa xujayralarni faollashtirish va muhofaza mexanizmlari muvofiqlashtirish vazifasini bajaradi.

SD4 xujayralarining qondagi miqdorini aniqlash immun tizimining umumiy holatini baholashda juda muhimdir. SD4 tahlili asosan patsientning immunitet darajasini kuzatish, kasallikning kechishi va davolash samaradorligini nazorat qilish maqsadida o'tkaziladi.

SD4 xujayralari-immun tizimining asosiy T-limfotsit toifasi bo'lib, organizmning infeksiyalarga qarshi himoyasida hal qiluvchi rol o'ynaydi.

SD4 tahlili qondagi SD4 + T-xujayralar sonini baholaydi va immun tizimning ahvolini ko'rsatadi; Bu ko'rsatgich ayrim virusli kasalliklarda, ayniqsa immunitetga ta'sir qiluvchi holatlarda kasallik dinamikasini kuzatish uchun juda muhim.

SD4 miqdori past bo'lsa, organizm infeksiyalarga ko'proq moyil bo'ladi- yuqori bo'lsa immun tizimining faolligi yaxshiroq ekanini ko'rsatadi. Tahlil natijalari odatda qon namunasidagi SD4 xujayralarining absolyut sonini yoki foizi ko'rinishida beriladi.

SD4 ko'rsatgichlari bir qator omillarga bog'liq bo'lishi mumkin: stress, infeksiyalar, uyqu sifati, ovqatlanish, jismoniy charchoq yoki ayrim dori vositalari SD4 darajasini vaqtincha o'zgartiradi.

SD4 ko'rsatgichlarining tahlili shifokorga bemorning holatini to'g'ri baholash, kasallik rivojlanishini kuzatib borish va individual davolash rejasini shakllantirish imkonini beradi.

Xulosa: Tekshiruv natijalari doimo malakali tibbiyot tomonidan izohlanishi kerak.

«КОМОРБИДНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПРИ ТУБЕРКУЛЁЗЕ ЛЁГКИХ, АССОЦИИРОВАННОМ С COVID-19: КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»

Садикходжаев С.Ш., Нурматов С.С.

Центрально-азиатский медицинский университет (САМУ) и Ферганский областной центр борьбы против СПИДа

Аннотация: Мировая распространённость туберкулёза остаётся высокой. По данным ВОЗ, в 2019 г. около 10 млн человек были инфицированы туберкулёзом (5,6 млн мужчин, 3,2 млн женщин, 1,2 млн детей); ежегодно от этого заболевания страдает около 1 млн детей. За 2015–2019 гг. заболеваемость снизилась лишь на 9 %, тогда как к 2030 г. поставлена цель 80 % сокращения распространённости ТБ. Одновременно пандемия COVID-19 создаёт дополнительные риски тяжёлых форм ТБ: это подчёркивает актуальность превентивных мер и целенаправленного скрининга групп риска среди больных COVID-19.

Цель: Определить клинико-эпидемиологические особенности и прогностические аспекты коморбидных поражений внутренних органов при COVID-19-ассоциированном туберкулёзе лёгких.

Методы: Обследовано 1499 пациентов с COVID-19 (239 PCR-положительных, 1260 PCR-отрицательных), пролеченных в государственных фтизиатрических и COVID-центрах Ферганской области. Использованы данные медицинских карт и анкет, физикальных осмотров, лабораторно-инструментальных исследований, а также официальные формы учёта туберкулёза (ф. №8 «Сведения об активных случаях ТБ», ф. №003/у «История болезни пациента», ф. №060 «Журнал регистрации инфекционных заболеваний»). Применялись эпидемиологические, анкетные, инструментально-функциональные методы исследования с последующим статистическим анализом данных.

Результаты: Наиболее часто у пациентов с COVID-19-ассоциированным ТБ встречались шесть хронических заболеваний: сахарный диабет 2 типа, ХОБЛ, гастродуоденит, анемия, артериальная гипертензия и хронический гепатит В. Эти патологии образовали доминирующий коморбидный фон у больных

туберкулёзом, существенно превосходя фоновые частоты в общей популяции. При деструктивных формах ТБ доминировали ХОБЛ, хронический гепатит В и гастродуоденит, тогда как анемия регистрировалась примерно вдвое реже, а СД2 и АГ — почти в 3,5 раза реже, чем в других формах ТБ. Например, при деструктивном ТБ сахарный диабет встречался лишь у 13% пациентов (против 87% в недеструктивных формах), тогда как гастродуоденит, анемия и АГ преобладали в «остальных» формах (70–79% против 30%, 22% и 14% при деструктивных). При впервые выявленном ТБ относительно часто отмечались гастродуоденит, СД2, АГ и анемия. В рецидивных случаях частота всех перечисленных коморбидных состояний (СД2, ХОБЛ, анемия, АГ, хронический гепатит В) была ещё выше (за исключением гастродуоденита). Так, среди деструктивных форм рецидивного ТБ доля больных СД2 составила 78,0% (против 22,0% при других формах), ХОБЛ — 92,0% (8,0%), гастродуоденит — 68,0% (32,0%), анемия — 79,0% (21,0%), АГ — 75,0% (25,0%), хронический гепатит В — 82,0% (18,0%).

Заключение: Полученные результаты подчёркивают необходимость учёта коморбидного фона при COVID-19-ассоциированном ТБ лёгких. Указанные сопутствующие заболевания должны учитываться при построении алгоритмов оценки риска, ранней диагностики и профилактики туберкулёза.

OIV INFEKSIYASI PROFILAKTIKASI BO‘YICHA TARG‘IBOT-TASHVIQOT ISHLARINI OLIB BORISHDA ZAMONAVIY USULLARDAN KENG FOYDALANISH

Umaraliyev Sh.

Farg‘ona viloyat OITSga qarshi kurashish markazi

Ushbu maqolada OIV infeksiyasi profilaktikasi bo‘yicha aholiga yo‘naltirilgan targ‘ibot-tashviqot ishlarining samaradorligini oshirishda zamonaviy kommunikatsion texnologiyalar, raqamli platformalar, interaktiv usullar va sog‘liqni saqlashda axborot-kommunikatsiya strategiyalarining roli ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Zamonaviy yondashuvlarning afzalliklari, cheklovlari va O‘zbekiston sharoitida qo‘llash imkoniyatlari yoritiladi. OIV infeksiyasi global sog‘liqni saqlash uchun dolzarb muammo bo‘lib qolmoqda. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma‘lumotlariga ko‘ra, OIV tarqalishini kamaytirishning eng samarali yo‘li-keng qamrovli profilaktika tadbirlarini to‘g‘ri tashkil etishdir. Bu jarayonda targ‘ibot-tashviqot ishlarining ahamiyati beqiyos bo‘lib, aholining OIV bo‘yicha xabardorligini oshirish, xavf omillarini kamaytirish va sog‘lom xulq-atvorni shakllantirishga xizmat qiladi. Zamonaviy raqamlashtirish sharoitida profilaktika bo‘yicha an‘anaviy yondashuvlar bilan bir qatorda innovatsion, raqamli va interaktiv usullardan foydalanish talab etiladi. O‘zbekiston Respublikasi yurt bo‘ylab OIV infeksiyasi profilaktikasi sohasida ko‘plab islohotlarni amalga oshirar ekan, targ‘ibotning yangi shakllari, media texnologiyalar va mobil ilovalar orqali aholiga tez va samarali yetib borish zarurati ortib bormoqda.

1. OIV profilaktikasi bo‘yicha targ‘ibotning zamonaviy yondashuvlari

1.1. Raqamli platformalardan foydalanish

Bugungi kunda internet, ijtimoiy tarmoqlar va mobil ilovalar OIV bo‘yicha eng samarali axborot manbalaridan biridir. Instagram, Telegram, Facebook, TikTok kabi maydonlarda qisqa, vizual va sodda shakldagi kontent auditoriyaga tez yetib boradi. Afzalliklari: Keng auditoriyani qamrab olish, Yoshlar va xavf guruhlariga bevosita yetib boorish, Interaktivlik va tezkor fikr almashinuvi, Past xarajatlar

1.2. Mobil sog‘liqni saqlash (mHealth) va onlayn konsalting

mHealth texnologiyalari (SMS eslatmalar, mobil ilovalar, onlayn maslahat platformalari) OIV bo‘yicha bilimlarni oshirish, test topshirishga undash va davolanishga rioya qilishni yaxshilashda muhim rol o‘ynaydi. Masalan, “Be aware”, “Check yourself” singari test va

konsultatsiya ilovalari aholiga anonim tarzda murojaat qilish imkonini beradi.

1.3. Virtual ta'lim platformalari va vebinarlar

Mutaxassislar, epidemiologlar va yoshlar uchun onlayn seminarlar va treninglar tashkil etilishi bilimlarni yetkazishda samarali hisoblanadi. Ularning afzalligi: Masofadan turib o'quvchilarni jalb qilish; Ilmiy ekspertlar bilan bevosita muloqot; Video materiallar orqali barqaror o'quv resurslari yaratish.

2. Interaktiv va kreativ kommunikatsiya usullari

2.1. Infografika va vizual kontent yaratish

OIVning yuqish yo'llari, profilaktika choralari va test topshirish jarayonini aks ettiruvchi infografikalar aholiga tez, tushunarli va esda qolarli axborot beradi. Vizual kontent odatiy matndan 3–4 baravar samaraliroq qabul qilinadi.

2.2. Flashmob, aksiyalar va ijtimoiy kampaniyalar. Jamoatchilikni jalb qiluvchi tadbirlar: "Qizil lenta kuni", "OIVga qarshi – birgalikda" Yoshlar uchun sport aksiyalari kabi tashabbuslar orqali jamiyatda stigma va diskriminatsiyani kamaytirish hamda xabardorlikni oshirish mumkin.

2.3. Emotsional hikoyalar va real hayot misollari. Hayotiy voqealarga asoslangan videoroliklar, intervyular, stori-telling usullari aholining ruhiy ta'sirlanishini kuchaytirib, prediktiv xulq-atvorni shakllantiradi.

3. O'zbekiston sharoitida zamonaviy targ'ibot usullari qo'llanishi

3.1. Farg'ona viloyat OITSGa qarshi kurashish markazi tomonidan:

- veb-sahifalari (telegram, facebook, instagramm kanallari yuritilishi, ijtimoiy roliklar yaratish, maktab va kollej o'quvchilari bilan zamonaviy treninglar o'tkazish kabi tashabbuslar yo'lga qo'yilgan.

3.2. Yoshlar auditoriyasiga yo'naltirilgan kommunikatsiya

Yoshlar eng faol internet foydalanuvchilari hisoblanadi. Shuning uchun: TikTok challenges, Instagram orqali savol-javoblar, bloggerlar bilan hamkorlik OIV profilaktikasini ommalashtirishda yuqori natija beradi.

3.3. Stigma va diskriminatsiyani kamaytirish strategiyalari. OIV bilan yashovchi shaxslar haqida ijtimoiy-psixologik qo'llab-quvvatlash kampaniyalari:

jamiyatda toleransni kuchaytiradi, erta test topshirishga undaydi, virus yukini kamaytirish orqali epidemiologik vaziyatni yaxshilaydi.

4. Zamonaviy usullarning samaradorligi va ilmiy asoslari. Ilmiy

tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki: Raqamli targ'ibot orqali xabardorlik darajasi 60–75% ga oshadi, Mobil ilovalar foydalanuvchilarning test topshirish ko'rsatkichini 2 baravar ko'taradi, Interaktiv kampaniyalar stigma darajasini 30% gacha kamaytiradi, Video roliklar matnga nisbatan 3 baravar ko'proq auditoriyani qamrab oladi, Bu natijalar zamonaviy usullarning an'anaviy targ'ibot vositalaridan ustunligini ko'rsatadi. **Xulosa:** OIV infeksiyasi profilaktikasi bo'yicha targ'ibot-tashviqot ishlarida zamonaviy raqamli texnologiyalar, interaktiv treninglar, mobil sog'liq ilovalari, blogerlar bilan hamkorlik va vizual kontentlardan keng foydalanish profilaktika ishlarining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Aholining barcha qatlamlariga, ayniqsa yoshlar va xavf guruhlariga tezkor, tushunarli va qiziqarli ko'rinishda axborot yetkazish O'zbekistonda OIV bilan bog'liq epidemiologik vaziyatni barqarorlashtirishga xizmat qiladi.

OIV INFEKSIYASI TARQALISHIDA MIGRATSIYANING ROLI

Umaraliyev Sh.

Farg‘ona viloyat OITSGa qarshi kurashish markazi vrachi

Odam immunitet tanqisligi virusi (OIV) infeksiyasi dunyo miqyosida jiddiy tibbiy va ijtimoiy muammo hisoblanadi. Keyingi yillarda OIV infeksiyasining tarqalishiga ta’sir etuvchi omillar orasida migratsiya muhim o‘rin tutmoqda. Migrantlar ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy jihatdan yangi muhitga moslashish jarayonida kasallikni yuqib kolishida xam xavf-xatarlarga duch keladilar. Umumiy OIV infeksiyasi aniqlangan shaxslar o‘rtasida migratsiya bilan bog‘liq bo‘lgan xolatlarning salmog‘i 30%dan oshgan. Xorijda ishlab qaytgan fuqarolarda OIV infeksiyasi aniqlanayotganligi keng jamiyatni tashvishga soldi va migratsiya masalasi davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. Bu borada viloyat OITSGa qarshi kurashish markazi, viloyat bandlik bosh boshqarmasi, Tashqi mexnat migratsiya agentligi Farg‘ona filiali, ommaviy axborot vositalari va boshqa mutassddi tashkilotlar bilan xamkorlikda noqonuniy migratsiyaning salbiy oqibatlari, Odam savdosi va migrantlar o‘rtasida OIV infeksiyasi tarqalishini oldini olish masalalarida keng targ‘ibot-tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Migratsiya va OIV infeksiyasi tarqalishi o‘rtasidagi bog‘liqlik kuzatilmoqda. Jumladan bunga quyidagi omillar sabab bo‘lib qolmoqda:

1. OIV yuqish xavfi yuqori bo‘lgan sharoitlar

- Migrantlar ko‘p hollarda mehnat bozorida norasmiy ish bilan shug‘ullanishadi, bu esa ularning tibbiy xizmatlardan foydalanish imkoniyatini cheklaydi.
- Ayrim migrantlar mehnat sharoiti, kam ta’minlanganlik va ijtimoiy muhit tufayli xavfli jinsiy aloqada bo‘lishlari mumkin.
- Norasmiy muhitda migrantlar orasida giyohvand moddalar iste’moli yuqori bo‘lishi mumkin, bu esa OIV tarqalish xavfini yanada oshiradi.

2. Tibbiy xizmatlarga yetishmovchilik

- Migrantlar ko‘pincha qonuniy maqomi, moliyaviy imkoniyatlari yoki til bilishdagi to‘sig‘lar sababli tibbiy xizmatlardan foydalana olmaydilar.
- Ularning aksariyati profilaktika dasturlaridan bexabar bo‘ladi va OIV infeksiyasining oldini olish choralarini bilishmaydi.

3. OIV bilan kasallangan migrantlar va ularning vatanga qaytishi

- OIV bilan kasallangan shaxslar vatanga qaytganda virusni mahalliy aholiga yuqtirish xavfini tugʻdiradi.
- Ayrim davlatlarda OIV bilan kasallangan migrantlarga nisbatan diskriminatsiya kuchli boʻlib, bu ularning oʻz vaqtida toʻliq va sifatli tibbiy yordam olishini cheklaydi.

4. OIV infeksiyasining migrantlar orasida oldini olish choralari

OIV tarqalishining oldini olish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim; Chet ellarga ishlash uchun boruvchilar rasmiy tarzda, tibbiy koʻriklarlan oʻtgan holda tibbiyot xodimlarini maslaxat va tavsiyalariga amal qilishlari, xavfli xulq-atvorlardan saqlanishlari talab etiladi; Migratsiyadan qaytgan shaxslar oʻz vaqtida OIV infeksiyasiga laboratoriya tekshiruvidan oʻtishlari talab etiladi; Tibbiyot xodimlari va boshqa xamkor tashkilotlar tomonidan OIV infeksiyasi profilaktikasi boʻyicha migrantlar orasida targʻibot ishlarini kuchaytirish zarur; Migrantlarga huquqiy himoya va ijtimoiy yordam koʻrsatish masalalarini takomillashtirish va faollashtirish zarur.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ

Эгамбердиева Г.Н., Турдалиева Махфуза

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Аннотация: Статья посвящена одной из глобальных тем современного мира, а именно особенности течения и лечения ВИЧ инфекции у детей. В статье приведены данные о распространенности ВИЧ у детей, пути передачи, клинические проявления, лечения, осложнения и профилактика. Также описаны новые рекомендации ВОЗ по подавлению вирусной инфекции у детей.

Актуальность. ВИЧ-инфекция у детей – это заболевание, которое вызывается вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). ВИЧ поражает иммунную систему, делая организм более уязвимым к инфекциям и другим заболеваниям. Во всем мире в 2022 году около 1,9 млн детей в возрасте до 14 лет имели ВИЧ-инфекцию (4% от общей заболеваемости во всем мире). Каждый год еще около 170 000 здоровых детей заражаются (10% всех новых случаев инфицирования) и около 110 000 детей умирают.

Заболеваемость по миру: Страны Африки к югу от Сахары - наиболее распространенный регион. Здесь проживает более 90% всех ВИЧ-инфицированных детей. Восточная Европа и Центральная Азия - регион с самым быстрым ростом заболеваемости ВИЧ среди детей.

Существует три основных пути передачи ВИЧ детям, от матери к ребенку:

1. Во время беременности: ВИЧ может передаваться от матери к ребенку через плаценту. Во время родов: ВИЧ может передаваться от матери к ребенку через родовые пути. Во время грудного вскармливания: ВИЧ может передаваться от матери к ребенку через грудное молоко.

2. При половом контакте: ВИЧ может передаваться от ВИЧ-инфицированного человека к ребенку при незащищенном вагинальном, анальном или оральном сексе.

3. От матери к ребенку через трансплантацию органов или тканей: ВИЧ может передаваться от ВИЧ-инфицированного донора к ребенку при трансплантации органов или тканей.

Клинические проявления: У детей с врожденной ВИЧ-инфекцией

симптомы редко возникают в первые несколько месяцев, даже если они не получают антиретровирусную терапию (АРТ). Если дети остаются без лечения, симптомы обычно развиваются в возрасте около 3 лет, но у некоторых детей симптомы могут отсутствовать до 5 лет. Ранние симптомы: лимфаденопатия, диарея, пневмонии, грибковые инфекции полости рта, отставание в росте и развитии. Более поздние симптомы: герпес, туберкулез, оппортунистические инфекции.

Осложнения: СПИД (стадия 4 ВИЧ-инфекции) - самая тяжелая стадия ВИЧ-инфекции, которые характеризуются серьезными инфекциями и другими осложнениями. ВИЧ-инфекция является одной из ведущих причин смерти детей в возрасте до 5 лет в странах с низким и средним уровнем дохода.

Профилактика: Профилактика передачи ВИЧ от матери к ребенку - эффективный способ предотвращения заражения детей ВИЧ от матерей. Профилактическая антиретровирусная терапия (АРТ) - может помочь предотвратить заражение ВИЧ у детей, подвергшихся риску. Безопасный секс - использование презервативов во время полового акта может помочь предотвратить передачу ВИЧ.

Лечение: благодаря антиретровирусной терапии (АРТ) дети с ВИЧ могут жить долгой и здоровой жизнью. АРТ может помочь детям с ВИЧ достичь НУВН, что позволяет им вести нормальную жизнь без ограничений. В 2022 году 83% беременных и кормящих женщин, живущих с ВИЧ во всем мире, получали АРТ, по сравнению с 47% в 2011 году. Это привело к значительному снижению числа детей, зараженных ВИЧ от матери. АРТ может помочь людям с ВИЧ жить долгой и здоровой жизнью. АРТ также может помочь предотвратить передачу ВИЧ другим людям. ВИЧ-инфекция - это серьезное заболевание, но при правильном лечении люди с ВИЧ могут жить долгой и здоровой жизнью. Существуют эффективные методы профилактики ВИЧ-инфекции. Новые рекомендации ВОЗ по подавлению вирусной нагрузки: В июле 2022 года ВОЗ выпустила новые рекомендации по лечению ВИЧ, в том числе у детей. Новые рекомендации подчеркивают важность достижения и поддержания неопределяемого уровня вирусной нагрузки (НУВН) у всех людей, живущих с ВИЧ, включая детей. НУВН означает, что уровень ВИЧ в крови настолько низок, что его нельзя обнаружить с помощью стандартных тестов. Достижение НУВН не только улучшает качество жизни человека, живущего с ВИЧ, но и значительно снижает риск передачи ВИЧ другим людям.

Проблемы и трудности на современном уровне - несмотря на

прогресс, все еще существует ряд проблем в лечении ВИЧ у детей:

1) Доступ к АРТ остается ограниченным в некоторых странах, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.

2) Некоторые дети не переносят побочные эффекты АРТ.

3) Подростки, живущие с ВИЧ, могут испытывать трудности с приемом лекарств и соблюдением режима лечения.

В Узбекистане борьба с ВИЧ/СПИДом является одним из приоритетных направлений общественного здравоохранения, и Программа развития ООН (ПРООН) прилагает усилия для решения этой проблемы. Несмотря на глобальный прогресс, ВИЧ/СПИД остается одной из наиболее острых проблем: миллионы людей во всем мире живут с этим вирусом, и многие из них не получают необходимого лечения, особенно в таких регионах, как Восточная Европа и Центральная Азия. В борьбе с ВИЧ/СПИДом в Узбекистане важна роль ПРООН в рамках страновой группы ООН. Руководя и участвуя в работе различных тематических групп в рамках Программы ООН по оказанию помощи в целях развития (ЮНДАФ), ПРООН поддерживает усилия местных партнеров, НПО, возглавляемых людьми, живущими с ВИЧ, и агентств ООН, поскольку национальные приоритеты развития играют важную роль в согласовании со своими жалобами. Эта стратегия использует сильные стороны и ресурсы нескольких агентств для достижения большего воздействия и обеспечения скоординированного реагирования на эпидемию. При поддержке Программы развития ООН правительство Узбекистана добилось значительных успехов в борьбе с ВИЧ/СПИДом, и это создало основу для принятия Президентом важных решений, направленных на усиление борьбы с этой эпидемией. Эти усилия являются частью более широкой стратегии по обеспечению скоординированных и эффективных мер в ответ на ВИЧ/СПИД с использованием сильных сторон местных партнеров, НПО и агентств ООН. Ученые продолжают работать над улучшением методов лечения ВИЧ. Новые методы лечения могут сделать АРТ более эффективной, безопасной и удобной для детей. Исследователи также работают над разработкой вакцины против ВИЧ. Благодаря стратегическому партнерству, технологическим достижениям и приверженности справедливости и правам человека предпринимаются важные шаги для борьбы и, в конечном итоге, прекращения эпидемии ВИЧ/СПИДа в регионе. Постоянная поддержка, пропаганда и инновации в этой области имеют решающее значение для закрепления достигнутого прогресса и движения к будущему, в котором ВИЧ/СПИД не будет угрозой общественному здравоохранению.

OITS BO‘YICHA SOG‘LOM AXBOROT TARQATISHDA HAMSHIRALIK YO‘NALISHI TALABALARINING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI BAHOLASH

Haydarova Z.A., Xaydarova S.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Mazkur ishda hamshiralik yo‘nalishida tahsil olayotgan 3-bosqich talabalarining OITS mavzusida sog‘lom axborot tarqatish jarayonidagi kommunikativ kompetensiyasi o‘rganildi. Tadqiqot davomida so‘rovnoma, kuzatuv va intervyu metodlaridan foydalanildi. Natijalarga ko‘ra, talabalar nazariy bilimga ega bo‘lsalar-da, amaliy muloqotda muayyan qiyinchiliklarga duch kelishadi. Simulyatsion mashg‘ulotlar orqali esa ularning muloqot madaniyati va empatiya darajasi sezilarli darajada oshgani kuzatildi. OITS (odam immunitet tanqisligi sindromi) dunyo miqyosida jiddiy ijtimoiy va tibbiy muammo bo‘lib qolmoqda. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, 2024-yilda dunyo bo‘yicha 39 milliondan ortiq inson OITS bilan yashamoqda. Shu sababli, aholiga ushbu mavzuda sog‘lom axborot tarqatish, noto‘g‘ri tushunchalarni yo‘qotish va stigma (ajratish) holatlarining oldini olish muhimdir. Hamshiralik yo‘nalishi talabalari kelgusida aholiga eng yaqin tibbiyot xodimlari sifatida to‘g‘ri muloqot olib borish, bemorga nisbatan empatik yondashuvni namoyish etishlari zarur. Shu bois, kommunikativ kompetensiyani baholash va rivojlantirish bugungi kunda dolzarb vazifalardan biridir. OITS bilan bog‘liq noto‘g‘ri qarashlar ko‘p hollarda sog‘lom axborot yetishmasligi natijasida shakllanadi. Hamshiralik ta‘limida nafaqat kasbiy bilim, balki bemor bilan to‘g‘ri muloqot o‘rnatish ko‘nikmasi ham muhim o‘rin tutadi. Tadqiqotning maqsadi - hamshiralik yo‘nalishi talabalari o‘rtasida OITS mavzusida kommunikativ kompetensiyani aniqlash, baholash va uni rivojlantirish yo‘llarini taklif etishdan iborat.

Metodologiya: Tadqiqotda 6 nafar hamshiralik yo‘nalishidagi 3-bosqich talabalari ishtirok etdi. Quyidagi usullar qo‘llanildi: 1. So‘rovnoma - talabalar OITS haqida bilim va muloqot ko‘nikmalari bo‘yicha 15 savollik testdan o‘tkazildi. 2. Kuzatuv - simulyatsion mashg‘ulotlarda talabalar bemor bilan muloqot jarayonida kuzatildi va harakatlari “past”, “o‘rta”, “yuqori” mezonlar asosida baholandi. 3. Intervyu - talabalar OITS haqida axborot berishdagi shaxsiy tajribalar va qiyinchiliklari haqida suhbatda ishtirok etishdi. 4. Ball tizimi - kommunikativ kompetensiya darajasi umumiy ball asosida tahlil qilindi.

Natijalar va tahlili: 4 nafar talaba (67%) OITS haqida yaxshi

nazariy bilimga ega bo'lgan, ammo sog'lom axborotni ishonchli tarzda yetkazishda qiyinchilik sezgan. 3 nafar talaba (50%) OITS bilan yashovchilarga nisbatan hissiy to'siqlar achinish, cho'chish yoki uyalish holatlarini bildirgan. 2 nafar talaba (33%) sog'lom axborotni aniq, empatik va ijtimoiy mas'uliyat bilan ifodalay olgan.

Simulyatsion mashg'ulotlarda qatnashgan 3 talaba (ya'ni guruhning yarmi) muloqot madaniyati bo'yicha 40–45% yuqori natija ko'rsatgan. Mazkur natijalar shuni ko'rsatadiki, nazariy bilim mavjud bo'lsa-da, amaliy kommunikatsiya ko'nikmalari hali yetarli darajada shakllanmagan. Shu bilan birga, simulyatsion mashg'ulotlar talabalarning o'zini tutish, nutq madaniyati va empatiya darajasini oshirishda samarali vosita ekanligi aniqlandi.

Xulosa: Tadqiqot asosida aniqlanishicha, hamshiralik ta'limida OITS mavzusini o'qitishda nazariy bilim bilan bir qatorda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantiruvchi interaktiv va simulyatsion mashg'ulotlarni joriy etish zarur. Bu yondashuv talabalarning sog'lom axborot berishdagi ishonchini, nutq madaniyatini va bemorga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lishini kuchaytiradi. Demak, kommunikativ kompetensiyani shakllantirish orqali bo'lajak hamshiralarning aholiga tibbiy axborot yetkazish samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin.

OITS VA O'SMIR QIZLAR HAMDA YOSH AYOLLAR

Jo'rayev M.M., G'iyosov Sh.O.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Tadqiqot maqsadi: Yoshlar uchun OIV/OITS va jinsiy tarbiya ta'limining xulq-atvorni o'zgartirishdagi samaradorligi, salbiy natijalar keltirib chiqarish ehtimoli hamda ularni baholashdagi metodologik aniqlik borasida bir qator savollar ilgari surilgan. Ayniqsa bu kasallikning yoshlar o'rtasida juda keng tarqalayotganligi butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotlari uchun katta muammoga aylanib bormoqda.

Materiallar va usullar: o'smir qizlar va 20-30 yosh oralig'idagi ayollar orasida OIV kasalligining tarqalish statistik ko'rsatkichlari.

Muxokama va natijalar: 2023-yilda dunyo bo'yicha 15–24 yosh oralig'idagi taxminan 1,9 million (1,1 million – 2,5 million oralig'ida) o'smir qizlar va yosh ayollar OIV bilan yashagan. Shu yosh toifasidagi o'smir o'g'il bolalar va yosh erkaklar orasida esa bu ko'rsatkich 1,2 million (840 ming – 1,6 million) nafarni tashkil etgan. Umuman olganda, 2023-yilda OIV infeksiyasining yangi holatlarining 44 foizi barcha yosh guruhlaridagi ayollar va qizlar hissasiga to'g'ri kelgan. 2000-yildan 2023-yilgacha bo'lgan davr mobaynida o'smir qizlar va yosh ayollar orasidagi yangi OIV infeksiyalari soni dunyo miqyosida 63 foizga kamaygan, hamda so'nggi o'n yil ichida bu kamayish sur'ati yanada tezlashgan. Shunga qaramay, 2023-yilda 15–24 yoshdagi o'smir qizlar va yosh ayollar orasida OIV yuqtirganlar soni taxminan 210 ming (130 ming – 280 ming oralig'ida) deb baholangan bo'lib, bu raqam 2025-yil uchun belgilangan 50 minglik maqsad ko'rsatkichidan to'rt baravar yuqoridir. Bu 2023-yilda 15–24 yoshdagi o'smir qizlar va yosh ayollar orasida har hafta taxminan 4000 ta yangi OIV infeksiyasi aniqlanganini anglatadi. Ushbu holatlarning 3100 tasi Sahroi Kabir (sub-Sahroi) Afrikada qayd etilgan. 2023-yilda OIV yuqtirgan o'smir qizlar va yosh ayollarning 77 foizi Sahroi Kabir Afrikasida yashaydi, ularning deyarli uchdan ikki qismi (60 foizi) esa Sharqiy va Janubiy Afrika mintaqalariga to'g'ri keladi. Umuman olganda, Sahroi Kabir Afrikasida 2023- yilda 15–24 yoshdagi o'smir qizlar va yosh ayollar orasida 160 ming (98 ming – 220 ming oralig'ida) yangi OIV infeksiyasi holatlari qayd etilgan. Bu mintaqada barcha yoshdagi ayollar va qizlar yangi OIV infeksiyalarining 62 foizini tashkil etgan. Aksincha, Sahroi Kabir Afrikasidan tashqarida esa 2023-yilda yangi OIV infeksiyalarining 73 foizi erkaklar va o'g'il

bolalar (barcha yosh toifalarida) hissasiga to'g'ri kelgan.

Uzoq yillik gender tengsizliklari, kamsitishlar va qashshoqlik ko'plab ayollar va o'smir qizlarning iqtisodiy mustaqilligini cheklaydi, ularning jinsiy hayoti ustidan nazoratni yo'qotishiga sabab bo'ladi hamda ularni ruhiy va jismoniy zo'ravonlik xavfiga duchor etadi. Ushbu omillar barchasi OIV yuqtirish xavfini oshiradi, ayniqsa Sahroi Kabir Afrikasida, bu yerda o'smir qizlar va yosh ayollar orasida OIV tarqalish darajasi ularning tengdosh erkaklariga nisbatan uch baravar yuqoridir. OIV bilan yashayotgan o'smir qizlar va yosh ayollar uchun dasturlar ularning qulay OIV, jinsiy va reproduktiv salomatlik xizmatlariga kirish imkoniyatini ta'minlash va sog'lom hayot kechirishlarini yaxshilash bo'yicha samaraliroq bo'lishi lozim. Virusni bostirishni rag'batlantirish maqsadida davolanish qamrovini oshirish, ayniqsa o'smir qizlar va yosh ayollarning erkak jinsiy sheriklari orasida, ushbu populyatsiyada yangi infeksiya darajasini kamaytirish uchun juda muhimdir. Monod va b. tomonidan geteroseksual juftliklar kohortasi bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotda, erkaklar tomonidan keyingi OIV yuqishi hissasi 2003-yilda 57,9% (56,2–59,6) dan 2018-yilda 62,8% (60,2–65,2) ga oshgani aniqlangan, bu esa infeksiyaning hozirgi kunda erkaklar tomonidan ko'proq tarqatilayotganini ko'rsatadi. Shu tadqiqot shuningdek, vaqt o'tishi bilan virusni bostirish darajasida sezilarli tafovut yuzaga kelganini, ayollarda antiretrovirus davolanishni qabul qilish va virusni bostirish darajasi erkaklarga nisbatan yuqori ekanligini ko'rsatgan. Agar erkaklardagi virusni bostirish tafovuti yopilsa, ayollardan erkaklarga yangi infeksiya nisbatini 1,59 (1,38–1,82) dan 0,78 (0,69–0,87) ga o'zgartirish mumkin bo'lib, OIV infeksiyasida gender tafovutini bartaraf etadi. Shu sababli, o'smir qizlar va yosh ayollarning erkak jinsiy sheriklariga OIV xizmatlarini yo'naltirish ularning orasida yangi infeksiya darajasini kamaytirishning juda samarali usulidir. Tadqiqotlar shuningdek, quyidagi guruhlarining OIV yuqtirish xavfi yuqoriligini ko'rsatadi: Maktabga kam qatnashadigan ayollar va qizlar; Kamroq ta'lim olganlar; OIV tarqalishi yuqori bo'lgan hududlarda intim sherik zo'ravonligiga duchor bo'lganlar; Og'ir oziq-ovqat ta'minoti yetishmovchiligi bilan yuzlashganlar; Katta yoshdagi erkak sheriklar bilan bo'lganlar. Shuningdek, jins va jinsiy tarbiya bo'yicha asosiy bilimlarning yetishmasligi hamda o'g'il va qizlar uchun jinsiy va reproduktiv salomatlik hamda huquqlar xizmatlariga cheklangan kirish imkoniyati ushbu xavf omillarini yanada kuchaytiradi.

Dasturlar biomedikal vositalar bilan birga xulq-atvor, madaniy va struktural aralashuvlarni birlashtirishi lozim. Ayollarga qulay muhit

yaratish, zarur axborot va xizmatlarni taqdim etish hamda ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni ta'minlash muhimdir. So'nggi yangilangan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Rezolyutsiyasi 60/2: Ayollar, qiz bolalar va OIV/OITS, 2024-yil mart oyida Ayollarning holati bo'yicha Komissiyada qabul qilingan bo'lib, global OITS pandemiyasi kontekstida o'smir qizlar va yosh ayollarning sog'ligi va huquqlarini ustuvor qilish zarurligini ta'kidlaydi. OIV infeksiyasini kamaytirishga qaratilgan kuchaytirilgan sa'y-harakatlar natijasida 2023- yilda OIV yuqtirgan o'smir qizlar va yosh ayollar soni 2010-yil bilan solishtirganda 51% ga kamaygan. Ushbu yutuq asosan ularning jinsiy sheriklari orasida antiretrovirus terapiyasining profilaktik ta'siri va ayollar hamda qizlarga OIVni oldini olish imkoniyatlarini yaratishga qaratilgan maxsus profilaktika dasturlarining kengayishi hisobiga erishilgan.

O'smir qizlar va yosh ayollarning erkak jinsiy sheriklariga yo'naltirilgan HIV xizmatlari ularning orasida yangi infeksiya darajasini kamaytirishning juda samarali usulidir. Monod va boshq. tadqiqotida erkaklar va ayollarda virusni bostirish darajasidagi tafovutni yopishning ta'siri miqdoriy baholangan va shunday natija olinganki, OIV bilan yashovchi erkaklarning 86 foizi virusni bostirish darajasiga yetishi bilan 95–95–95 test va davolanish maqsadlariga erishilganda, ayollar orasida yangi OIV infeksiyalari soni qo'shimcha 58,4% (54,9–61,7) ga kamayishi mumkinligi aniqlangan. Bundan tashqari, rando-mizatsiyalangan nazoratli tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ixtiyoriy tibbiy erkak sunnati (male circumcision) erkaklar orasida OIV yuqtirish xavfini 60% ga kamaytiradi va bu orqali ayollarning OIV bilan yashovchi erkaklarga duchor bo'lishini kamaytirib, ularning yangi infeksiyalar sonini ham pasaytiradi.

O'smir qizlar va yosh ayollar uchun maxsus HIV profilaktika dasturlarining qamrovi o'rta darajada yuqori OIV tarqalishiga ega hududlarda hanuz yetarli emas. Milliy javob choralari baholamay, barcha yoshlar uchun qulay, keng qamrovli, yoshlar do'stona HIV va jinsiy-reproduktiv salomatlik xizmatlariga ustuvorlik berishi lozim. O'smir qizlar va yosh ayollar o'zlarining jinsiy va reproduktiv salomatlik ehtiyojlarini bir joyda qondira oladigan xizmatlarga muhtoj, ammo resurslar cheklangan. Zamonaviy kontratseptsiya bo'yicha qondirilmagan ehtiyoj, ayniqsa, Sahroi Kabir Afrikasida yuqori bo'lib, kattalar ayollarda taxminan 47%, 15–19 yoshdagi o'smir qizlarda esa bu ko'rsatkich 53% ga yetadi. Dori vositalari va tibbiy mahsulotlarga kirish hanuz muammo bo'lib qolmoqda. Afrika mamlakatlaridagi o'smir qizlar va ayollar orasida olti oylik uzoq muddatli in'ekt-

siyalanuvchi oldini olish profilaktikasi (PrEP) mahsuloti-lenakapavir HIV infeksiyasini oldini olishda juda yuqori samaradorlik ko'rsatgan. Uzoq muddatli in'ektsi-yanuvchi kabotegravir kabi, lenakapavirning narxi va uni potentsial foydalanuvchilarga yetkazish tezligi uning samaradorligiga hal qiluvchi ta'sir ko'rsatadi. Gender asosidagi zo'ravonlik o'smir qizlarga, ayniqsa OIV bilan yashovchi qizlarga, salbiy ta'sir qiladi va buni gender tengsizliklari, patriarxal madaniyat, OIV bilan bog'liq stigma va diskriminatsiya bilan bog'liq holda hal etish lozim. Bu omillar o'smir qizlarning munosabatlarini muhkama qilish va keng qamrovli xizmatlar hamda imkoniyatlarga kirish qobiliyatini cheklaydi. Sahroi Kabir Afrikasida o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, OIV bilan yashovchi o'smirlar intim sherik zo'ravonligi va jinsiy suiiste'molga duchor bo'lganlar anti-retrovirus terapiyasiga ehtiyotkorlik bilan rioya qilish imkoniyati ularni bunday tajribaga duchor bo'lmagan tengdoshlarga nisbatan yarim baravar kam.

Sahroi Kabir Afrikasida avlodlararo jinsiy munosabatlar, gender asosidagi zo'ravonlik va OIV bilan bog'liq stigma dominant patriarxal madaniyat ostida o'smir qizlar va yosh ayollarni yanada cheklab qo'yadi. Homilador o'smir qizlar va zo'ravonlikka duchor bo'lgan qizlar, shuningdek, vulnerable holatdagi boshqa o'smir qizlar uchun OIV davolanishiga rioya qilish ayniqsa qiyin bo'lishi mumkin. Ta'lim, xususan barcha o'smir qizlar va o'g'il bolalar uchun kompleks jinsiy tarbiya ta'limi, ularning OIVdan o'zlarini himoya qilish qobiliyati uchun muhim omil hisoblanadi. Jami 78 ta mamlakat boshlang'ich va o'rta maktablarda hayot ko'nikmalariga asoslangan OIV va jinsiy tarbiya ta'limi siyosatiga ega ekanini, 30 ta mamlakat esa faqat o'rta ta'limda siyosatga ega ekanini bildirgan. Botsvana misolida o'tkazilgan tadqiqot shuni ko'rsatdiki, o'rta maktabdagi qo'shimcha har bir yil Sharqiy va Janubiy Afrikada OIV yuqtirish xavfini kamaytirishga yordam beradi. OIV bilan yashayotgan yoki OIV ta'siriga duchor bo'lgan yosh ayollar tomonidan boshqariladigan tashkilotlar muhim rol o'ynaydi.

Shuningdek, yoshlarning faol ishtiroki zarur bo'lib, bu o'smirlar va yoshlar uchun OIV aralashuvlarining dolzarbligi va inklyuzivligini ta'minlashga yordam beradi. Global Network of Young People Living with HIV va UNAIDS yoshlarning milliy HIV dasturlarida ishtirokini oshirish uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqmoqda va eng yaxshi tajribalarni baham ko'rmoqda.

Xulosa: 2023-yilda OIV bilan yashovchi o'smir qizlar va yosh ayollar

soni 1900000 [1100000–2500000] nafarni tashkil qilgan, bu 2010-yilga nisbatan 51% kamayish demakdir. 2023-yilda o‘smir qizlar va yosh ayollar orasida OITS bilan bog‘liq o‘limlar soni 21000 [12000–31000] ni tashkil qilgan bo‘lib, bu 2010-yilga nisbatan 36% kamayish demakdir. O‘smir qizlar va yosh ayollar uchun mo‘ljallangan kombinatsiyalangan profilaktika dasturlari yuqori OIV tarqalishiga ega submilliy hududlarning 61% da amalga oshirilmoqda, o‘rta darajada yuqori OIV tarqalishiga ega hududlarda esa faqat 36% da mavjud. Ma’lumot mavjud bo‘lgan 145 ta mamlakatning 102 tasida, milliy qonunlar yoki siyosatlar 12 yoshdan oshgan o‘smirlarning OIV test xizmatlariga kirishi uchun ota-onasi yoki vasiyining roziligini olishini talab qiladi.

**OITS (OIV) KASALLIGINING OLDINI OLIHDA TIBBIYOT
MUASSASALARINING ROLI VA ERTA ANIQLASH
AHAMIYATI**
Aliyeva G.A.

Central Asian Medical University

Ushbu tezisdagi OIV infeksiyasining oldini olishda tibbiyot muassasalarining o'rnini, aholi o'rtasida skrining (tekshirish) dasturlarining ahamiyati hamda erta tashxis qo'yishning epidemiologik va ijtimoiy samaradorligi yoritilgan.

Odam immunitet tanqisligi virusi (OIV) dunyo sog'liqni saqlash tizimining eng jiddiy muammolaridan biri bo'lib, uni erta aniqlash va nazorat ostida saqlash - epidemiyani jilovlashda muhim omil hisoblanadi. Tibbiyot muassasalari, ayniqsa, birlamchi tibbiy yordam tizimi, OIV infeksiyasining erta diagnostikasi, profilaktik tadbirlarni amalga oshirish va aholiga axborot berish borasida asosiy rolni bajaradi. OIV infeksiyasi bilan bog'liq skrining dasturlari homilador ayollar, qon topshiruvchilar, tibbiyot xodimlari hamda xavf guruhlariga mansub shaxslar o'rtasida muntazam o'tkazilishi zarur.

Erta aniqlash orqali virusning keyingi bosqichga o'tish xavfi kamayadi, antiretrovirus terapiyani o'z vaqtida boshlash imkoniyati yaratiladi. Shu bilan birga, OITS profilaktikasi bo'yicha tibbiy xodimlarning malakasini oshirish, zamonaviy laborator tahlil usullarini joriy etish, axborot-kommunikatsion texnologiyalar asosida nazorat mexanizmlarini kuchaytirish muhimdir.

OIV/OITS bo'yicha targ'ibot-tushuntirish ishlarini olib borishda sog'liqni saqlash tizimi faqat tashxis va davolash bilan cheklanmasdan, aholining sog'lom turmush tarziga o'rganishini ham ta'minlashi kerak. OIV infeksiyasi va OITS muammosi global miqyosda sog'liqni saqlash tizimi oldida turgan eng dolzarb masalalardan biridir.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, OIVning tarqalishini nazorat qilishda tibbiyot muassasalarining roli hal qiluvchi ahamiyatga ega. Avvalo, tibbiyot xodimlarining aholiga muntazam tushuntirish ishlari olib borishi, xavfsiz xulq-atvorni shakllantirish, jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklarning erta aniqlanishi va ularning oldini olish bo'yicha profilaktik chora-tadbirlar muhim omil hisoblanadi.

Tibbiy muassasalar faqat davolash funksiyasini emas, balki aholining sog'lom turmush tarzini shakllantirish, tibbiy savodxonligini oshirish va stigma (tahqirlash) hamda diskriminatsiyani kamaytirish orqali ijtimoiy qo'llab-quvvatlash markaziga aylanishi zarur.

Shuningdek, OIVga qarshi kurashda birlamchi tibbiy bo'g'nlarda sog'lomlashtirish va profilaktika dasturlarini kengaytirish, xususan, oilaviy poliklinikalarda OIVga test topshirish imkoniyatlarini soddalashtirish va anonimlikni ta'minlash ijobiy natija beradi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, OIV infeksiyasi bilan kurashish faqat tibbiyot tizimining vazifasi emas, balki butun jamiyatning birgalikdagi sa'y- harakatlarini talab qiladi.

Shu bois, tibbiyot muassasalarining ma'rifiy, tashkiliy va psixologik qo'llab- quvvatlovchi faoliyatini kuchaytirish orqali OITS epidemiyasini sekinlashtirish va aholining hayot sifatini yaxshilash mumkin.

ANTIRETROVIRUS TERAPIYA (ART) SAMARADORLIGI VA OIV BILAN YASHOVCHI SHAXSLARGA TIBBIY XIZMAT KO'RSATISHDAGI MUAMMOLAR

Kazimova S.B.

Central Asian Medical University xalqaro tibbiyot universitet

Tezida antiretrovirus terapiya (ART)ning OIV infeksiyasini nazorat ostida saqlashdagi roli, uning samaradorligi hamda OIV bilan yashovchi shaxslarga tibbiy xizmat ko'rsatishdagi mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi. Antiretrovirus terapiya (ART) bugungi kunda OIV infeksiyasini davolashning asosiy usuli bo'lib, virusning ko'payishini to'xtatadi, immun tizimni mustahkamlaydi va bemorlarning umrini uzaytiradi. ART yordamida OITS bosqichiga o'tish xavfi keskin kamayadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, muntazam ART qabul qiluvchi bemorlarning 95 foizida virus yuklamasi sezilarli darajada pasayadi. Ammo OIV bilan yashovchi shaxslarga tibbiy xizmat ko'rsatishda bir qator muammolar mavjud: dorilarning yetishmovchiligi, muntazam monitoring tizimining sustligi, psixologik qo'llab-quvvatlashning yetarli emasligi, shuningdek, stigma va diskriminatsiya holatlari. Shu sababli, ARTni samarali tashkil etish uchun dori vositalarining uzluksiz ta'minoti, bemorlar uchun individual kuzatuv kartalari joriy etilishi, tibbiyot xodimlarining doimiy o'qitilishi zarur. Bundan tashqari, ART samaradorligi ko'p jihatdan bemorlarning terapiyaga sodiqligiga bog'liq. Shuning uchun tibbiyot muassasalari psixologik maslahat, ijtimoiy yordam va dori intizomini mustahkamlovchi dasturlar orqali OIV bilan yashovchilarga muntazam yordam berishi lozim. OIV infeksiyasini erta aniqlash va samarali davolash global sog'liqni saqlash tizimi uchun eng muhim yo'nalishlardan biridir. Skrining dasturlarining to'g'ri yo'lga qo'yilishi, aholi o'rtasida muntazam testdan o'tish madaniyatining shakllanishi OITS epidemiyasining oldini olishda katta ahamiyat kasb etadi. O'z vaqtida diagnostika nafaqat kasallikni erta aniqlash, balki ART (antiretrovirus terapiya) ni o'z vaqtida boshlash orqali virus yuklamasini kamaytiradi, bemorning hayot sifatini oshiradi va infeksiya tarqalishini cheklaydi. Biroq, tahlillar shuni ko'rsatadiki, ba'zi hududlarda skrining dasturlari yetarlicha qamrab olmagan, test topshirishdan qo'rquv, stigmatizatsiya, tibbiy xizmatlarda anonimlikning yo'qligi kabi omillar erta aniqlashga to'sqinlik qilmoqda. Shuningdek, ARTni to'liq va uzluksiz qabul qilishni ta'minlashda ham bir qator muammolar mavjud - dorilarning yetishmovchiligi,

bemorlarning intizomsizligi yoki ijtimoiy qo‘llab-quvvatlov tizimining sustligi bunga misoldir.

Shu bois, OIV infeksiyasiga qarshi kurashda kompleks yondashuv zarur: skriningni kengaytirish, diagnostika laboratoriyalarini zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlash, ARTni bepul va uzluksiz ta‘minlash, shuningdek, bemorlar uchun psixologik va ijtimoiy rehabilitatsiya xizmatlarini yo‘lga qo‘yish muhim ahamiyat kasb etadi. Tibbiyot xodimlarining maxsus tayyorgarligini oshirish, OIV bilan yashovchi shaxslarga nisbatan insonparvar munosabatni targ‘ib qilish orqali jamiyatda stigma va diskriminatsiyani kamaytirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, OIV/OITSga qarshi kurashda tibbiy xizmatlarning sifatini oshirish, erta aniqlash tizimini takomillashtirish va antiretrovirus terapiyani to‘liq yo‘lga qo‘yish sog‘lom jamiyat barpo etishning muhim kafolati hisoblanadi.

OIV BILAN YASHOVCHI SHAXSLARGA NISBATAN STIGMA VA DISKRIMINATSIYANI YO‘QOTISHNING PSIXOLOGIK VA IJTIMOIIY MEKANIZMLARI

Kazimova S.B.

Central Asian Medical University xalqaro tibbiyot universitet

Tezida OIV bilan yashovchi insonlarga nisbatan jamiyatda mavjud bo‘lgan stigma (ayblash, kamsitish) va diskriminatsiya muammolari, ularni bartaraf etish yo‘llari tahlil qilinadi. OIV bilan yashovchi shaxslarga nisbatan jamiyatda salbiy munosabatning mavjudligi ularning psixologik holatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi, tibbiy yordam olish va jamiyat hayotida faol ishtirok etish imkoniyatini cheklaydi.

Bu holat inson huquqlarini buzadi va ijtimoiy izolyatsiyani kuchaytiradi. Stigma va diskriminatsiyani kamaytirish uchun aholining ongini o‘zgartirishga qaratilgan psixologik va ijtimoiy dasturlar zarur.

Tibbiyot muassasalari, ta‘lim tizimi va OAVda OIV bilan yashovchi insonlarga nisbatan bag‘rikenglikni shakllantirishga qaratilgan axborot siyosati ishlab chiqilishi kerak.

Aholi o‘rtasida ijobiy misollarni ko‘rsatish, OIV bilan yashovchi shaxslarning ijtimoiy faolligini qo‘llab-quvvatlash stigma va qo‘rqvni kamaytiradi. Shuningdek, davlat va nodavlat tashkilotlar tomonidan qo‘llab-quvvatlash markazlarini kengaytirish, psixologik yordam tizimini rivojlantirish zarur. OIV bilan yashovchi shaxslarga nisbatan stigma va diskriminatsiyani bartaraf etish masalasi inson huquqlarini himoya qilish, jamiyatda tenglik, bag‘rikenglik va ijtimoiy adolat tamoyillarini mustahkamlashning ajralmas qismi hisoblanadi.

Afsuski, ko‘plab jamiyatlarda OIV bilan yashovchi insonlar kamsitish, chetlatish yoki ayblash holatlariga duch keladilar. Bu esa ularning ruhiy holatiga, davolanish jarayoniga hamda ijtimoiy faolligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bunday salbiy holatlarni kamaytirish uchun aholining ma‘naviy-axloqiy qarashlarini o‘zgartirish, empatiya va ijtimoiy mas‘uliyat hissini kuchaytirish zarur.

Ommaviy axborot vositalari, ta‘lim tizimi va jamoat tashkilotlari orqali bag‘rikenglik, inson qadr-qimmatini va o‘zaro hurmat g‘oyalarini keng targ‘ib etish stigma va diskriminatsiyani kamaytirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, OIV bilan yashovchi insonlar uchun psixologik yordam markazlari, rehabilitatsiya dasturlari va ijtimoiy moslashuv loyihalarini yo‘lga qo‘yish muhim ahamiyatga ega. Bunda OIV bilan

yashovchi insonlarning o‘zini jamiyat hayotida faol ishtirok etishga, o‘z tajribasi bilan boshqalarni ogoh etishga rag‘batlantirish ijobiy natija beradi.

Davlat siyosati darajasida bu muammoni yengillashtiruvchi huquqiy, tibbiy va ijtimoiy chora-tadbirlar majmuini amalga oshirish orqali jamiyatda bag‘rikeng muhitni shakllantirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, stigma va diskriminatsiyani yo‘qotish - bu nafaqat OIV bilan yashovchi shaxslarga yordam berish, balki butun jamiyatning insonparvarlik darajasini oshirishdir.

Har bir insonning teng huquqli, hurmatli va qo‘llab-quvvatlanuvchi muhitda yashash huquqini ta‘minlash orqali sog‘lom, adolatli va barqaror ijtimoiy tizimni rivojlantirish mumkin

OITS HAQIDA AHOLI O'RTASIDA TO'G'RI TUSHUNCHANI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOY AHAMIYATI

Abdullaev G.R., Aliyeva G.A.

CAMU Xalqaro tibbiyot universiteti assistenti

Ushbu tezisdagi OITS (Odam immunitet tanqisligi sindromi) haqida aholining xabardorligini oshirish, noto'g'ri tasavvurlarni yo'qotish hamda sog'lom turmush tarzini targ'ib etishning ijtimoiy va sog'liqni saqlash tizimidagi o'rni tahlil qilinadi. OITS XXI asrning global muammolaridan biri bo'lib, u nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy va ma'naviy muammoga ham aylangan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha 38 milliondan ortiq inson OIV bilan yashaydi.

Aholi o'rtasida bu kasallik haqida yetarli va to'g'ri tushuncha mavjud emasligi OITS tarqalishining oldini olishda to'siq bo'lmoqda.

Targ'ibot ishlari nafaqat tibbiy bilimlarni yetkazish, balki aholining munosabatini o'zgartirish, himoyalash madaniyatini shakllantirishga qaratilishi kerak. OAV, ijtimoiy tarmoqlar va ta'lim muassasalarida muntazam tushuntirish ishlari olib borilishi muhimdir. Shuningdek, yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzi, xavfsiz jinsiy hayot, giyohvandlikdan voz kechish bo'yicha trening va seminarlar samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. OITS haqida to'g'ri tushuncha shakllantirish aholining sog'lom turmush tarziga intilishini kuchaytiradi, shuningdek, OIV bilan yashovchi shaxslarni jamiyatdan ajratmaslikka zamin yaratadi. Bu jarayonda tibbiyot xodimlari, pedagoglar va psixologlarning o'zaro hamkorligi katta ahamiyatga ega. OITS haqida aholining to'g'ri tushunchaga ega bo'lishi - bu sog'lom jamiyatni barpo etishning muhim sharti hisoblanadi. Chunki OIV/OITS masalasi faqat tibbiy muammo emas, balki ijtimoiy, psixologik va ma'naviy jihatlarni ham o'z ichiga oladi. Aholi orasida ushbu kasallikka oid xurofotlar, noto'g'ri qarashlar va ma'lumot yetishmovchiligi mavjud bo'lsa, bu holat kasallikning oldini olish va profilaktika choralari samaradorligiga bevosita salbiy ta'sir ko'rsatadi. OITSGa qarshi kurashda aholining xabardorlik darajasini oshirish, himoyalash madaniyatini shakllantirish, sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish muhim ahamiyatga ega. Shu nuqtai nazardan sog'liqni saqlash tizimi, ta'lim muassasalari va ommaviy axborot vositalarining hamkorligi dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Tibbiyot xodimlari, psixologlar va pedagoglarning uzviy hamkorligi orqali aholi, ayniqsa, yoshlar o'rtasida to'g'ri tibbiy va ijtimoiy bilimlarni shakllantirish OITS tarqalishining

oldini olishda asosiy omil bo'ladi. Aholiga yo'naltirilgan ma'naviy-tarbiyaviy ishlarda inson hayotining qadri, sog'liq uchun mas'uliyat va ijtimoiy birdamlik g'oyalarini ilgari surish zarur. Chunki to'g'ri tushunchaga ega bo'lgan jamiyatda OIV bilan yashovchi shaxslarga nisbatan adolatli, bag'rikeng va insonparvar munosabat qaror topadi.

Xulosa qilib aytish joizki, OITS haqida to'g'ri tushuncha shakllantirish - bu faqat kasallikning oldini olish vositasi emas, balki sog'lom, ijtimoiy faol va ma'naviy yetuk fuqarolik jamiyatini qurish yo'lidagi muhim qadamdir. Shu bois bu masalani uzluksiz axborot, ta'limiy va ijtimoiy siyosat orqali ilgari surish zarur.

OITS PROFILAKTİKASIDA RAQAMLI AXBOROT PLATFORMALARI VA ONLAYN RESURSLARNING AHAMIYATI

Aliyeva G.A.

Central Asian Medical University

Ushbu tezisda OIV/OITS profilaktikasida raqamli texnologiyalar va onlayn axborot platformalarining oʻrni hamda ularning aholining tibbiy xabardorligini oshirishdagi roli tahlil qilingan. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi OITS boʻyicha toʻgʻri tushunchani shakllantirish, stigma va diskriminatsiyani kamaytirish, xavf guruhlariga tezkor va ishonchli maʼlumot yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tezisdan UNAIDS, WHO, AIDSMap kabi global onlayn resurslarning tajribasi, shuningdek, Oʻzbekistonda sogʻliqni saqlash tizimida raqamli profilaktika strategiyalarining joriy etilishi tahliliy yondashuv asosida oʻrganilgan. Onlayn platformalar orqali sogʻlom turmush tarzini targʻib etish, anonim test topshirish imkoniyatini yaratish va ijtimoiy qoʻllab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirishning samaradorligi asoslab berilgan. Zamonaviy axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi sogʻliqni saqlash tizimida yangi imkoniyatlarni yaratmoqda.

OIV/OITS profilaktikasi boʻyicha axborot platformalari, ijtimoiy tarmoqlar, veb-portallar va raqamli resurslar orqali aholining xabardorligini oshirish hozirgi kunda global sogʻliqni saqlash strategiyalarining ajralmas qismiga aylangan.

Ushbu yondashuvlar nafaqat maʼlumot yetkazish, balki stigma va diskriminatsiyani kamaytirish, sogʻlom xulq-atvorni shakllantirish hamda xavf guruhlarini oʻz vaqtida tibbiy yordamga murojaat etishga undashda muhim rol oʻynaydi. Raqamli axborot platformalari orqali OIV haqida ishonchli maʼlumotlarni taqdim etish, foydalanuvchilar bilan interaktiv aloqa oʻrnatish va psixologik yordam koʻrsatish imkonini beradi. Onlayn resurslar, jumladan, rasmiy sogʻliq portallari, Telegram, Instagram kabi tarmoqlardagi sogʻlomlik sahifalari OIV boʻyicha bilimlarni kengaytirishda samarali vosita sifatida namoyon boʻlmoqda.

Shuningdek, UNAIDS Data Portal, HIVinfo, AIDSMap kabi maxsus axborot bazalari orqali global statistika, tibbiy yangiliklar va ART boʻyicha maʼlumotlar muntazam yangilanib boradi. Ular aholiga tezkor, ishonchli va vizual shaklda maʼlumot yetkazish orqali OIV haqida toʻgʻri tushunchani shakllantiradi. Ayniqsa, yoshlar orasida

internet va mobil qurilmalardan faol foydalanish raqamli profilaktikaning ta'sir doirasini kengaytiradi.

Bundan tashqari, onlayn konsultatsiyalar va anonim test topshirish uchun elektron yo'nalish tizimlarini joriy etish orqali ijtimoiy qo'rquv va stigma kamayadi.

Xulosa qilib, sog'liqni saqlash sohasida raqamli kommunikatsiyalarni kuchaytirish, davlat va nodavlat sektorlar hamkorligida yagona onlayn platforma yaratish OIV bilan bog'liq muammolarni hal etishda strategik ahamiyatga ega.

Raqamli texnologiyalar yordamida OITSGa qarshi kurashni yanada samarali va inklyuziv yo'lga qo'yish mumkin.

MOBIL ILOVALAR VA RAQAMLI PROFILAKTIKA STRATEGIYALARINING OITSGA QARSHI KURASHDAGI SAMARADORLIGI

Kazimova S.B.

Central Asian Medical University

Mazkur tezisda OIV/OITS epidemiyasiga qarshi kurashda mobil sogʻliq (mHealth) texnologiyalarining samaradorligi, ularning amaliy qoʻllanilishi va ijtimoiy ahamiyati tahlil etilgan. Tadqiqotda HIV360, MyHealth, Prevention+ kabi mobil ilovalarning funksional imkoniyatlari, foydalanuvchilarga ART terapiyasi toʻgʻrisida maʼlumot berish, dori qabul qilishni eslatish va anonim maslahat olishdagi roli koʻrsatib berilgan. Mobil ilovalar yordamida foydalanuvchilarning sogʻlom xulq-atvori shakllanadi, psixologik yordam kuchayadi va stigma darajasi pasayadi.

Tezisda raqamli profilaktika strategiyalarining Oʻzbekistonda qoʻllanish imkoniyatlari ham yoritilgan boʻlib, bu yoʻnalishda davlat va nodavlat tashkilotlar hamkorligi muhim omil sifatida baholangan. Natijada, mobil texnologiyalar OITS profilaktikasini innovatsion, xavfsiz va inklyuziv shaklda tashkil etish imkonini beradi.

Raqamli sogʻliqni saqlash (digital health) va mobil sogʻliq (mHealth) texnologiyalari OIV/OITS profilaktikasida yangi bosqichni boshlab berdi. Mobil ilovalar orqali foydalanuvchilarga test topshirish joylari, antiretrovirus terapiya (ART) toʻgʻrisidagi maʼlumotlar, dori qabul qilish eslatmalari va anonim konsultatsiyalarni taqdim etish imkoniyati yaratilgan. Bu esa OIV bilan yashovchi shaxslarning hayot sifatini yaxshilash hamda infeksiya tarqalishini kamaytirishga xizmat qiladi.

Dunyo miqyosida mHealth, HIV360, MyHealth, Prevention+, eMpower kabi mobil ilovalar keng qoʻllanilmoqda. Ular foydalanuvchilarga ARTni qabul qilishni eslatish, test natijalarini kuzatish, geolokatsiya asosida tibbiy markazlarni topish imkonini beradi.

Oʻzbekistonda ham Sogʻliqni saqlash vazirligi tomonidan raqamli sogʻlomlashtirish platformalari joriy etilmoqda. Mobil ilovalar orqali aholining xabardorligini oshirish, stigma va diskriminatsiyani kamaytirish, shuningdek, xavf guruhlarini aniqlash imkoniyatlari kengaymoqda. Mobil texnologiyalar va raqamli profilaktika strategiyalari OITSGa qarshi kurashning innovatsion yoʻnalishidir. Ular aholining barcha qatlamlari, ayniqsa yoshlar va xavf guruhlar orasida

tibbiy xabardorlikni oshiradi, sogʻlom xulq-atvorni targʻib qiladi va OIV bilan yashovchi shaxslarga psixologik yordam beradi. Mobil ilovalar foydalanuvchi uchun qulay, tezkor va shaxsiy maʼlumotlarni himoyalovchi tizim sifatida OIV profilaktikasida yangi imkoniyatlarni ochadi.

Xulosa: raqamli profilaktika choralari davlat va nodavlat tashkilotlar hamkorligida qoʻllanilsa, aholining OIVga nisbatan munosabati ijobiy tomonga oʻzgaradi. Demak, sogʻliqni saqlash tizimida mobil sogʻliq texnologiyalarini keng joriy etish OITS epidemiyasining oldini olishda strategik ustuvor yoʻnalishlardan biridir.

OITS BO‘YICHA AXBOROT PLATFORMALARI, MOBIL ILOVALAR VA RAQAMLI PROFILAKTIKA STRATEGIYALARI

Irgasheva M.D., Ortiqboyeva D.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Tadqiqot maqsadi: Mazkur tezisda OITS (Odam immunitet tanqisligi sindromi)ga qarshi kurashda axborot texnologiyalari, innovatsion yondashuvlar va raqamli profilaktika vositalarining o‘rni yoritilgan. Internet platformalari, mobil ilovalar hamda raqamli axborot tizimlari orqali aholining xabardorligini oshirish, sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish, xavfli xatti-harakatlarning oldini olish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, innovatsion kommunikatsiya kanallari orqali yoshlar va xavf guruhlarida OITS profilaktikasining samaradorligini oshirishga doir strategik takliflar berilgan. Bugungi kunda dunyo miqyosida OITS muammosi insoniyat salomatligi, ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy taraqqiyot uchun eng dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, har yili millionlab odamlar OITS yoki OIV (odam immunitet tanqisligi virusi) bilan yashamoqda. Shu sababli, profilaktika choralari, xususan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan (AKT) foydalanish orqali aholining xabardorligini oshirish va xavf omillarini kamaytirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Axborot va innovatsiya sho‘basi faoliyati zamonaviy raqamli vositalarni joriy etish orqali sog‘liqni saqlash tizimida axborot oqimini takomillashtirish, onlayn ta‘lim va xabardorlik platformalarini yaratish, mobil ilovalar yordamida fuqarolarga sog‘lom hayot tarzini targ‘ib qilishni maqsad qiladi. Bu jarayonda OITS bo‘yicha raqamli profilaktika strategiyalari alohida o‘rin tutadi.

Material va usullar: 1. OITS bo‘yicha axborot platformalarining ahamiyati OITSGa qarshi kurashda axborot platformalari muhim o‘rin egallaydi. Bunday platformalar foydalanuvchilarga ishonchli tibbiy ma‘lumotlarni tezkor yetkazish, test topshirish joylari va bepul maslahat markazlari haqida xabardorlikni oshirish imkonini beradi. Masalan: - UNAIDS Info Hub, WHO HIV Portal kabi xalqaro platformalar; - “OITSGa qarshi kurashish milliy portali” (O‘zbekiston) — aholiga mahalliy ma‘lumotlarni taqdim etuvchi onlayn tizimdir.

Bu tizimlarda interaktiv xaritalar, savol-javob bo‘limlari, onlayn maslahatchilar orqali foydalanuvchi o‘z holatini baholashi, profilaktika haqida to‘liq ma‘lumot olishi mumkin.

2. Mobil ilovalar va ularning roli- mobil texnologiyalar keng ommaga tez va qulay tarzda yetib borish imkonini beradi. OITSga qarshi kurashda quyidagi turdagi mobil ilovalar keng qo'llanilmoqda:

-HIV Test & Treat – test topshirish joylari, profilaktika va davolanish jarayonlarini ko'rsatadi.

-MyHealthApp, SafeSex, OITS Info kabi ilovalar foydalanuvchiga xavfsiz jinsiy hayot, kontraseptsiya va virusdan himoyalaniş haqida ma'lumot beradi.

-Telemeditsina xizmatlari – anonim onlayn maslahatlar, shifokor bilan masofadan muloqot qilish imkoniyatini yaratadi.

O'zbekiston sharoitida ham shunday ilovalarni yaratish va mahalliy tilga moslashtirish OITS bo'yicha xabardorlikni oshirishda muhim qadam bo'lishi mumkin.

2. Raqamli profilaktika strategiyalari - raqamli profilaktika - bu internet, ijtimoiy tarmoqlar, mobil texnologiyalar va sun'iy intellekt orqali OITS tarqalishining oldini olishga qaratilgan kompleks yondashuvdir.

Asosiy yo'nalishlar:

1. Onlayn ta'lim va interaktiv kurslar – yoshlar uchun OITS haqida qisqa, vizual materiallar orqali bilim berish.

2. Raqamli reklama va targ'ibot – TikTok, Instagram, Telegram kabi platformalarda sog'lom turmush tarzini targ'ib etuvchi videoroliklar.

3. Chat-botlar va sun'iy intellekt yordamida maslahatlar – foydalanuvchining savollariga avtomatik javob berish orqali tezkor yordam ko'rsatish.

4. Big Data va monitoring tizimlari – kasallik tarqalishini tahlil qilish va maqsadli profilaktika kampaniyalarini rejalashtirish.

5. Innovatsion yechimlar va istiqbollar

Xulosa: OITS profilaktikasida raqamli texnologiyalarni joriy etish sog'liqni saqlash tizimini modernizatsiya qilishning ajralmas qismi hisoblanadi.

Kelajakda quyidagi yo'nalishlarda rivojlanish kutilmoqda:

VR (Virtual reallik) orqali ta'lim va trening dasturlari;

-AI (sun'iy intellekt) yordamida xavf guruhlarini aniqlash va ularni maqsadli xabardor qilish;

-Blokcheyn texnologiyasi yordamida bemor ma'lumotlarini xavfsiz saqlash.

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ У ДЕТЕЙ

Алимова И.А., Камолова О.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Актуальность: В современном мире число людей с вирусом иммунодефицита человека растёт, и «в зоне поражения» оказывается всё больше число беременных женщин и новорождённых. В 2023 году в республике Узбекистан ВИЧ был диагностирован у более 48 тысяч человек, на январь 2024 года показатель в 48 658 инфицированных, на 1 июля 2025 года зарегистрировано 51087 инфицированных. Из общего числа 12-14% составляли дети до 18 лет. ВИЧ-положительные женщины и их дети сталкиваются с дискриминацией в системе здравоохранения. Они нередко становятся изгоями в обществе, которое стремится отгородиться от ВИЧ-инфицированных людей. Невозможно, решить все психологические проблемы, с которыми сталкиваются ВИЧ-инфицированные дети, без ликвидации, в первую очередь, их стигматизации и дискриминации обществом. В Республике Узбекистан, государство берёт на себя обязательство в отношении охраны своих граждан, материнства и детства, независимо от каких-либо их заболеваний, в частности ВИЧ-статуса.

Цель работы: Изучение вопросов социально-психологической адаптации детей к их жизни в обществе. Одной из самых значительных проблем современного общества является стигматизация и дискриминация ВИЧ инфицированных людей, в том числе и детей. Стигма (с греч. ярлык или клеймо). Это социальное клеймо, которое приводит к изменению отношения к другим людям и самому себе, вынуждая отрицательно относиться к человеку. Причинами стигмы и дискриминации является низкий уровень осведомлённости общества о данном заболевании, распространении мифов о путях передачи, усилении паники из-за безответственных сообщений в СМИ и т.д. ВИЧ позитивный ребёнок обучающийся в школе, всегда будет под подозрением. Родители здоровых детей могут бояться того, что их дети будут заражены ВИЧ, это приводит к формированию стигматизации и дискриминации больного ребёнка. Такое отношение оказывает отрицательное воздействие на личность ребёнка, приводя к развитию у него заниженной самооценки, отчаяния, в отдельных случаях и гнева на своих обидчиков. В итоге без своевременной

помощи и поддержки со стороны взрослых у ВИЧ позитивных детей нарушается социальная адаптация, они могут становиться замкнутыми, необщительными, озлобленными, возможно и агрессивными. Это плохо сказывается на их психическом и физическом состоянии. Данные проблемы можно решить при помощи активной политики государства по вопросам ВИЧ инфицированных детей, в первую очередь направленных на ликвидацию стигматизации и дискриминации таких детей обществом, а также организации им доступной психологической помощи. А также обучение родителей, педагогов и медицинских работников методикам работы с ВИЧ позитивными детьми. Но все же, невозможно, решить все психологические проблемы, с которыми сталкиваются ВИЧ инфицированный ребёнок, без искреннего желания общества помочь детям с ВИЧ.

Согласно Конституции Республики Узбекистан, «все граждане Республике Узбекистан имеют одинаковые права и свободы и равны перед законом без различия пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, убеждений, личного и общественного положения». Любой гражданин республики имеет свои права и обязанности. Права, в том числе право на жизнь, охрану здоровья и квалифицированную медицинскую помощь; свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства.

Государство гарантирует гражданам защиту от дискриминации, независимо от наличия у них любых форм заболеваний. Лица, виновные в нарушении этого положения, несут ответственность в порядке, установленном законом.

В 2013 году в стране был принят Закон Республики Узбекистан «О противодействии распространению заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)». Закон запрещает ограничение прав, ВИЧ-инфицированных и не допускает увольнения с работы или отказа в приеме на работу, отказ в приеме в образовательные учреждения и учреждения, оказывающие медицинскую помощь, а также ограничения иных прав и законных интересов граждан на основании наличия у них ВИЧ-инфекции. Этот закон гарантирует ВИЧ-позитивным детям и взрослым те же права, что и всем остальным гражданам Узбекистана, без всяких ограничений. ВИЧ-позитивный ребёнок или ребёнок с диагнозом «Перинатальный контакт с по ВИЧ» (то есть рождённый ВИЧ-позитивной матерью) имеет право на общих основаниях. Если

говорить о правовых отношениях «государство- человек», то между государством и лицами, живущими с ВИЧ государство, гарантирует соблюдение прав человека, независимо от ВИЧ-статуса, в том числе соблюдение прав на жизнь, свободу, неприкосновенность и достоинство личности. Если говорить о правовых отношениях «человек-человек», то люди с положительным и отрицательным ВИЧ-статусом имеют по отношению к друг-другу права и обязанности. Основной акцент ставится на том, чтобы люди не причиняли друг-другу вреда.

Во время беременности у ВИЧ-позитивной женщины возможны любые акушерские и экстрагенитальные осложнения гестационного периода, но, по мнению большинства акушеров, их частота практически не превышает частоты таких же осложнений в целом. Наиболее частым и тяжёлым осложнением гестации является перинатальное инфицирование плода ВИЧ, которое в отсутствие мероприятий по предотвращению передачи ВИЧ от матери к ребёнку в полном объёме может достигать 30-60% (при адекватной профилактике трансмиссии вируса от матери к плоду снижается до 8% и ниже (Россия), в некоторых странах до 1%)

Как ни прискорбно, ВИЧ по-прежнему настораживает людей и окружен мифами. «Даже медицинские работники стараются не контактировать с людьми и детьми с ВИЧ, зачастую люди враждебно относятся к таким людям и детям».

Сложности начинаются с первого же медицинского учреждения-женской консультации, куда приходит беременная женщина. Иногда, именно здесь многие ВИЧ инфицированные женщины узнают о своём диагнозе. Специалисты выделяют четыре типичные проблемы, с которыми здесь можно столкнутся: - несоблюдение врачебной тайны; - агрессивное отношение или показ отвращения; - отказ от лечения; - провоцирование на прерывание беременности.

Предупреждение новых случаев ВИЧ-инфекции среди детей и сохранение жизни их матерей основано на четырех-компонентной стратегии. Эта стратегия предлагает основу для формирования и осуществления национальных планов, а также охватывает ряд мер по профилактике и лечению ВИЧ среди матерей и их детей, включая первостепенные услуги, необходимые для матерей, новорожденных, здоровья детей, планирования семьи и другие услуги в сфере социальной защиты.

Компонент 1. Профилактика ВИЧ среди женщин репродуктивного возраста в службах, предлагающих услуги в сфере

репродуктивного здоровья, среди которых дородовое наблюдение, послеродовой и постнатальный уход, а также в других пунктах по предоставлению услуг в области здравоохранения и ВИЧ, включая структуры, работающие с представителями сообщества.

Компонент 2. Предоставление женщинам, живущим с ВИЧ, необходимых услуг по консультированию и поддержке и контрацептивов с целью удовлетворения их неудовлетворенной потребности в планировании семьи и контроле за деторождением, а также оптимизация результатов лечения этих женщин и их детей.

Компонент 3. Для беременных женщин — обеспечение доступа к услугам по консультированию и проведению анализа на ВИЧ; для беременных женщин, живущих с ВИЧ, — обеспечение доступа к антиретровирусным препаратам, необходимым для предотвращения передачи ВИЧ-инфекции своим детям во время беременности, родов и кормления грудью.

Компонент 4. Уход, лечение и поддержка женщин и детей, живущих с ВИЧ, и их семей.

Минимальный срок наблюдения ребенка, рожденного ВИЧ-инфицированной матерью, должен составлять не менее 6 месяцев с момента рождения, при условии отсутствия грудного вскармливания и выполнения адекватных диагностических исследований, включая молекулярные методы. Обычные сроки наблюдения – 18 месяцев.

При подтверждении диагноза «ВИЧ-инфекция» ребенок наблюдается и обследуется по индивидуальному графику, сроки зависят от стадии заболевания, клинико-лабораторных данных, приверженности ребенка к антиретровирусной терапии.

После каждого обследования ребенка в СПИД-центре в лечебное учреждение по месту жительства отправляется выписка с результатами обследования и рекомендациями по его дальнейшему наблюдению.

Наблюдение за ВИЧ инфицированными детьми: Консультация фтизиатра должна осуществляться 1-2 раза в год; Реакция Манту, Диаскин-тест проводится 2 раза в год; Рентгенография органов грудной клетки; Флюорография у детей старше 15 лет; Обязателен осмотр узкими специалистами 1 раз в год; Обязателен контроль участкового педиатра за приемом антиретровирусных препаратов; Обязательно предоставление выписок из амбулаторных карт ВИЧ-инфицированных детей и детей с перинатальным контактом 1 раз в

квартал; Контроль за своевременным обследованием ВИЧ-инфицированных детей в СПИД-центре и контроль за проводимой антиретровирусной терапией; Адекватная, максимально приближенная к календарю профилактических прививок вакцинация детей с перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции без надуманных противопоказаний; ВИЧ-инфицированные дети больше, чем какие-то другие дети нуждаются в вакцинации. Абсолютно противопоказана только вакцинация против туберкулеза.

Выводы: Детство – это период, когда закладываются фундаментальные качества личности, обеспечивающие психологическую устойчивость, нравственные ориентации, жизнеспособность и целеустремлённость.

Чтобы ребёнок комфортно себя чувствовал в эмоциональном плане, необходимы социальные условия, которые определяют его быт, его физическое здоровье, характер его общения с людьми, его личные успехи.

Необходимо продумать систему поддержки женщины, воспитывающей ВИЧ-позитивного ребёнка, систематическая психологическая помощь.

Контроль за своевременным обследованием ВИЧ-инфицированных детей в СПИД-центре и контроль за проводимой антиретровирусной терапией.

OITS VA UNING OLDINI OLISH CHORALARINI OPTIMALLASHTIRISH

Dusmatova D.A., Muxidinova Sh.B.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Ushbu ishning maqsadi – OITS (Odam Immunitet Tanqisligi Sindromi) kasalligi haqida to‘liq ma’lumot berish, uning kelib chiqish sabablari, yuqish yo‘llari, belgilari va oldini olish choralari o‘rganish hamda aholi o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilishdan iborat.

OITS – bu juda xavfli, virus orqali yuqadigan kasallik bo‘lib, odamning immun tizimini yaroqsiz holga keltiradi. Immun tizimi insonni turli kasalliklardan himoya qiladi. VICH (Virus Immunodefitsita Cheloveka) virusi immun tizimiga zarar yetkazib, uni asta-sekin zaiflashtiradi. Shu bois odam turli infeksiyalarga qarshi kurasha olmay qoladi va bu holat OITS deb ataladi.

Statistik ma’lumotlar (O‘zbekiston va Farg‘ona viloyati bo‘yicha) so‘nggi yillarda O‘zbekiston Respublikasida OITS (VICH infeksiyasi) bilan yashovchi insonlar soni barqaror o‘shish tendensiyasini ko‘rsatmoqda. Rasmiy manbalarga ko‘ra, 2024-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra mamlakatda 48658 nafar fuqaro VICH bilan yashaydi. Shundan katta yoshdagilar ulushi yuqori bo‘lib, bolalar (0–14 yosh) orasida VICH bilan yashovchilarning ulushi kamroqdir.

UNICEF ma’lumotlariga ko‘ra, 2023-yilda 0–14 yoshdagi bolalar orasida antiretrovirus (ARV) davolanish qamrovi atigi 24%ni tashkil etgan. Bu esa bolalar o‘rtasida profilaktika va erta tashxis qo‘yish ishlarini kuchaytirish zarurligini ko‘rsatadi.

VICH va OITS o‘rtasidagi farq: VICH - bu virus. U odam qoniga yoki biologik suyuqliklariga kirib, immun tizim hujayralarini (ayniqsa CD4 hujayralarini) yo‘q qiladi. OITS - bu VICH virusining keyingi va og‘ir bosqichi bo‘lib, organizmning himoya tizimi butunlay zaiflashgan holati.

Virusning yuqish yo‘llari: Qon orqali (sterillanmagan shpris, ukol, donor qoni orqali), jinsiy aloqa orqali onadan bolaga (homiladorlikda, tug‘ishda yoki ona suti orqali). Virus yuqmaydigan holatlar: Qo‘l berish, og‘zaki gaplashish, bir tabaqadan yemish yoki suv ichish orqali, hasharotlar (chumoli, chivin) orqali, havo yoki suv orqali. OITSning belgilari: Uzoq vaqt davom etadigan isitma; Tez-tez shamollash va o‘pka kasalliklari; Ozish, limfa tugunlarining kattalashishi; Tunda ko‘p terlash; Terda dog‘lar yoki og‘riqli yaralar paydo bo‘lishi; Kuchsizlik, charchoq, ishtahaning yo‘qolishi.

Diagnostika va davolash: VICHni aniqlash uchun maxsus laboratoriya tahlillari (IFA, Vestern-blot) o'tkaziladi. Hozirgi kunda VICHni to'liq davolash usuli yo'q, ammo antiretrovirus dori vositalari (ARV-terapiya) virusni nazorat ostida ushlab turadi va odamning umr davomini uzaytiradi.

Profilaktika choralari: Har qanday tibbiy manipulyatsiyada faqat steril asboblardan foydalanish; Himoya vositalaridan (prezervativ) foydalanish; Donor qonini majburiy tarzda tekshirish; Narkotik vositalarni ishlatmaslik; Aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va ma'lumot berish ishlarini kuchaytirish; VICH bilan yashovchi insonlarga nisbatan xurmat va tushunish bilan munosabatda bo'lish.

Xulosa: OITS - bu nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy muammo hamdir. Uning oldini olish har bir insonning vazifasi hisoblanadi. Bu kasallik haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish, sog'lom turmush tarzini tanlash va ehtiyotkorlik choralariga amal qilish OITS tarqalishining oldini oladi. Jamiyatdagi har bir fuqaro VICH bilan yashovchi insonlarga nisbatan mehr - shafqatli va qo'llovchi bo'lishi kerak.

INSON IMMUN TANQISLIGI VIRUSI (OIV) VA OITS: TARIXI, DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH USULLARI

Xolhujayev J., Boltaboyev U.A.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Odam immunitet tanqisligi sindromi (OITS) – bu inson organizmidagi immun tizimining zaiflashuvi bilan kechuvchi, virus tabiatli surunkali yuqumli kasallik bo'lib, uni chaqiruvchi omil inson immun tanqisligi virusi (OIV) hisoblanadi. Ushbu virus immun tizimining markaziy hujayralari – T-limfotsitlarga ta'sir qilib, organizmning tabiiy himoya mexanizmini buzadi. Natijada bemor oddiy infeksiyalar, zamburug'lar va o'smalarga nisbatan himoyasiz bo'lib qoladi.

Bugungi kunda OITS dunyo miqyosida eng xavfli infeksiyon kasalliklardan biri sifatida e'tirof etiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil holatiga dunyo bo'yicha 39 milliondan ortiq odam OIV bilan yashaydi. O'zbekiston Respublikasida ham ushbu kasallikka qarshi kurash davlat siyosati darajasida olib borilmoqda. Mavzuning dolzarbligi shundaki, OITS nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy, psixologik va axloqiy muammolarga ham sabab bo'ladi.

OITS birinchi marta 1981-yilda AQShda klinik jihatdan aniqlangan. 1983- yilda fransuz olimlari Lyuk Montanye va Fransuaza Bar-Sinussi tomonidan virus ajratib olingan va OIV (HIV) deb nom berilgan. Shu paytdan boshlab, OITS dunyo miqyosida keng tarqalgan global epidemiya tusini oldi.

Etiologiyasi: OITSni keltirib chiqaruvchi sababchi – inson immun tanqisligi virusi (OIV). Bu virus Retroviruslar oilasi, Lentiviruslar turiga mansub bo'lib, RNK tutadi. OIV ikki turi mavjud: - OIV-1 – eng ko'p tarqalgan turi, butun dunyo bo'ylab OITSning asosiy sababchisi. - OIV-2 – asosan G'arbiy Afrikada uchraydi, kamroq yuqumli va sekinroq rivojlanadi.

OITS quyidagi yo'llar orqali yuqadi:

1. Jinsiy aloqa orqali – himoyalangan jinsiy aloqa eng asosiy yuqish yo'lidir.

2. Qon orqali – umumiy igna, shprisdan foydalanish, qon quyish jarayonida.

3. Onadan bolaga – homiladorlik, tug'ruq yoki emizish jarayonida.

Virus oddiy kundalik aloqalar orqali (qo'l siqish, quchoqlash, bir idishdan ovqatlanish) yuqmaydi.

OIV inson organizmiga tushgach, T-limfotsitlarning (CD4 hujayralar) ichiga kiradi va ularning genetik apparatiga qo‘shiladi. Virus ko‘paygach, bu hujayralar nobud bo‘ladi. Natijada immun tizimi asta-sekin zaiflashadi. Bemor organizmi turli infeksiyalar va o‘smalarga qarshi kurashishga qodir bo‘lmay qoladi. Shu bosqich OITS deb ataladi. OITSning klinik bosqichlari:

1. Inklyubatsion davr – virus tushganidan boshlab 3–12 hafta ichida davom etadi.

2. Boshlang‘ich davr (OIV infeksiyasi) – shamollashga o‘xshash belgilar (isitma, bo‘g‘im og‘rishi, limfa tugunlarining kattalashuvi).

3. Yashirin davr – bir necha yil davom etishi mumkin, bemor o‘zini sog‘lom his qiladi, ammo virus faol bo‘ladi.

4. OITS bosqichi – immun tizimi keskin zaiflashadi, ikkilamchi infeksiyalar, pnevmoniya, tuberkulyoz, sarkoma kabi kasalliklar rivojlanadi.

OITS tashxisi laborator tekshiruvlarga asoslanadi:

ELISA (ferment immun tahlil) – OIV antitanachalarini aniqlash uchun.

Immunoblott (Western blot) – ELISA natijalarini tasdiqlovchi usul.

PCR (polimeraz zanjir reaksiyasi) – virus RNKsini aniqlash uchun.

Bugungi kunda OITSni to‘liq davolash mumkin emas, biroq antiretrovirus terapiya (ART) yordamida virusning ko‘payishini to‘xtatish va bemorning hayot sifatini yaxshilash mumkin. ART tarkibiga kiruvchi dorilar:

-idovudin, Lamivudin, Efavirenz, Tenofovir va boshqalar. Ularni muntazam qabul qilish virus yuklamasini kamaytiradi va infeksiyaning yuqish xavfini pasaytiradi.

OITSning oldini olish choralari: Himoyalangan jinsiy aloqa (prezervativdan foydalanish); Steril shpris va ignalardan foydalanish; Donor qonini majburiy tekshirish; Onadan bolaga yuqishni oldini olish uchun ART terapiya; Aholi o‘rtasida ma’rifiy va targ‘ibot ishlari olib borish;

Xulosa: OITS – bugungi kunda insoniyat duch kelayotgan eng jiddiy global sog‘liq muammolaridan biridir. Kasallikning asosiy xavfi shundaki, u uzoq muddat yashirin rivojlanadi va organizmning tabiiy himoya tizimini asta-sekin yemiradi. Shunga qaramay, zamonaviy antiretrovirus terapiya yordamida bemorlar uzoq va sifatli hayot kechirishlari mumkin. OITSga qarshi kurashda har bir insonning shaxsiy mas’uliyati, bilim darajasi va sog‘lom turmush tarzi muhim ahamiyat kasb etadi.

ODAM IMMUNITET TANQISLIGI SINDROMI: KELIB CHIQUISHI, YUQISH SABABLARI VA AHOLINI HIMOYA QILISH CHORA-TADBIRLARI

Ruzibayeva Yo.R., Abdullayeva G.A.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Maqsad: Aholi orasida Odam immunitet tanqisligi sindromi tarqalishini kamaytirish uchun ilmiy dalillarga asoslangan, amaliyotga yo'naltirilgan chora- tadbirlar paketini belgilash.

Odam immun tanqisligi virusining kelib chiqishi zoonoz hisoblanadi: birinchi turi ko'pincha shimpanze yoki gorillalardagi shunga o'xshash viruslardan, ikkinchi turi esa sooty mangabey maymunlaridagi virusdan o'tgan. 1981-yilda sindrom klinik jihatdan tasvirlangan, 1983-yilda virus ajratib olingan.

Global epidemiologik holat (so'nggi yillarga oid umumiy ma'lumot) - dunyo bo'yicha Odam immun tanqisligi virusi bilan yashayotganlar soni qariyb 40 milliondan ortiq, har yili taxminan 1.5 millionga yaqin yangi zararlanish qayd etiladi, Odam immunitet tanqisligi sindromi bilan bog'liq o'limlar soni esa 0,5 milliondan ko'proq. O'limlar ko'p yillik davomiy davolash dasturlari hisobiga keskin kamaygan bo'lsa-da, yangi zararlanishlar hanzuq yuqoriligicha qolmoqda.

Yuqish yo'llari va yetakchi sabab omillari - Jinsiy yo'l bilan yuqish: himoyalangan vaginal aloqa; hamroh jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalar mavjud bo'lsa xavf ortadi. - Qon orqali yuqish: umumiy igna/shpritsdan foydalanish; tekshirilmagan qon va uning mahsulotlari. - Onadan bolaga o'tish: homiladorlik, tug'ruq yoki emizish davrida uzatilishi mumkin.

Tibbiy muolajalar bilan bog'liq xavf: sterilizatsiya va infeksiya nazorati qoidalariga rioya qilinmaganda.

Xavfni kuchaytiruvchi omillar: ko'p partnyorlik; in'yeksion giyovand moddalar iste'moli paytida umumiy asboblardan foydalanish; testdan o'tmaslik, davolashga rioya qilmaslik; stigma va kamsitish sababli xizmatlardan chetlashish. Aholini kasallikdan himoya qilish: ko'p komponentli profilaktika:

A) Bio-tibbiy choralar (yadro)

1. "Davolash — bu profilaktika" yondashuvi: Odam immun tanqisligi virusiga qarshi dorilar kombinatsiyasini o'z vaqtida boshlash va uzluksiz qabul qilish natijasida virus yoki aniqlanmas darajaga tushirilsa, jinsiy yo'l bilan uzatish kuzatilmaydi. Shuning uchun erta boshlash, yuqori

darajadagi rioya va muntazam virus yuki monitoringi asosiy ustundir.

2. Ta'sirdan oldingi dorivor himoya: yuqori xavf guruhlari uchun og'iz orqali qabul qilinadigan rejimlar va uzoq ta'sirli in'yeksion variantlar samarali hisoblanadi; boshlashdan oldin va davriy tarzda buyrak faoliyati, gepatitlar va boshqa ko'rsatkichlar nazorat qilinadi.

3. Ta'sirdan keyingi dorivor himoya: xavfli ta'sirdan keyin iloji boricha tez - eng ma'quli 24 soat ichida, ammo 72 soatdan kech bo'lmasdan - boshlanadi va 28 kun davom ettiriladi; keyingi testlar va maslahatlar majburiy.

4. Ona-bolaga o'tishni oldini olish: homilador va emizikli ayollarda darhol va uzluksiz dorivor davolash, tug'ruq atrofidagi profilaktika, yangi tug'ilgan chaqaloqqa profilaktik dori berish va erta polimeraza zanjir reaksiyasi asosidagi laborator tekshiruvlar orqali ona-bolaga yuqish ehtimoli bir foizdan ham past darajaga tushirilishi mumkin.

5. Zararni kamaytirish paketlari: steril shpritslar bilan ta'minlash, metadon yoki buprenorfin kabi dori vositalari asosidagi davolash dasturlari in'yeksiya yo'li bilan yuqishni keskin kamaytiradi.

B) Xulq-atvoriy va ijtimoiy yondashuv

1. Doimiy va maxfiy testlash, partnyorni xabardor qilish xizmatlari, jinsiy yo'l bilan yuqadigan infeksiyalarni skrining va davolash.

2. Stigma va kamsitishga qarshi kommunikatsiya.

3. Yoshlarga mo'ljallangan jinsiy ta'lim dasturlari (maktab va oliy o'quv yurtlari, hamjamiyat markazlari, onlayn platformalar orqali).

C) Sog'liqni saqlash tizimi darajasidagi (dasturiy) choralar

1. Dorilar bilan uzluksiz ta'minot va laboratoriya infratuzilmasini kengaytirish (virus yukini o'lchash imkoniyatlarini ko'paytirish).

2. Ta'sirdan oldingi va keyingi dorivor himoyaga 24/7 kirish: shoshilinch tibbiyot bo'limlari, dorixonalar va mobil/hamjamiyat punktlari orqali.

3. Ona-bolaga o'tishni tugatishga qaratilgan yondashuv: har bir Odam immun tanqisligi virusiga ijobiy homilador ayolda darhol va umr bo'yi dorivor davolashni boshlash; yangi tug'ilgan chaqaloqda erta laborator tekshiruvlar.

4. Raqamli aloqa va ishonchli maslahat kanallarini yo'lga qo'yish: anonim telefon liniyalari, ijtimoiy tarmoqlar, hamjamiyat yetakchilari bilan hamkorlikda ishonchni oshirish.

Kutiladigan natijalar va monitoring ko'rsatkichlari: Yillik yangi zararlanishlar darajasining pasayishi; Dorivor davolash qamrovi va virus

yuki aniqlanmas darajaga erishgan bemorlar ulushi; Ta'sirdan oldingi dorivor himoya qamrovi va davomiyligi; ta'sirdan keyingi dorivor himoyaga 72 soat ichida murojaat ulushi; Ona-bolaga o'tishda uzatilish darajasi bir foizdan pastga tushirilishi.

Xulosa: Aholi orasida Odam immunitet tanqisligi sindromi tarqalishini sezilarli kamaytirish kombinatsiyalangan yondashuvga tayanadi: dorivor davolashni erta boshlash va rioyani ta'minlash (virus yuki aniqlanmas darajaga erishish), ta'sirdan oldingi va keyingi dorivor himoyaga tezkor kirish, zararni kamaytirish dasturlari, ona-bolaga o'tishni oldini olish protokollariga qat'iy rioya hamda stigma va kamsitishni kamaytirishga qaratilgan ta'lim-targ'ibot ishlari. Shu choralar birgalikda qo'llanganda yangi zararlanishlarni kamaytirish va epidemiyani nazorat ostida ushlab mumkin.

TA'LIM MUASSASALARIDA OITS PROFILAKTIKASINING AHAMIYATI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Rashidova M.D., Jaloliddinov Sh.I.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Annotatsiya: Ushbu tezisda ta'lim muassasalarida OITS (Odam immun tanqisligi sindromi) profilaktikasi masalalari, zamonaviy yondashuvlar va mavjud muammolar tahlil qilinadi. OIV infeksiyasi bilan bog'liq kasalliklarning oldini olishda yoshlar o'rtasida to'g'ri tushuncha shakllantirish, stigma va diskriminatsiyani kamaytirish muhim ahamiyatga ega. Tezisda o'quv muassasalarida o'tkazilayotgan ma'rifiy, interaktiv va raqamli ta'lim usullarining samaradorligi tahlil qilinadi.

OITS bugungi kunda global miqyosda eng dolzarb sog'liqni saqlash muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, OIV bilan yashovchi insonlar soni yil sayin ortib bormoqda. Kasallikni oldini olishda eng samarali yo'l - profilaktika va aholining xabardorligini oshirishdir. Ayniqsa, yoshlar orasida to'g'ri bilim va munosabat shakllantirish, ularni xavfsiz hayot tarziga o'rgatish OITSGa qarshi kurashda muhim o'rin tutadi. Ta'lim muassasalari - yoshlar ongini shakllantirishda asosiy ijtimoiy institutlardan biridir. OITS profilaktikasida o'quvchi va talabalar bilan tizimli ma'rifiy ishlar olib borish, sog'lom turmush tarzi va jinsiy salomatlik haqida to'g'ri ma'lumot berish zarur. So'nggi yillarda O'zbekiston ta'lim tizimida sog'lom hayot madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan dasturlar ishlab chiqilmoqda. Jumladan, OITS mavzusidagi maxsus darslar, seminar-treninglar, interaktiv mashg'ulotlar, shuningdek, mobil ilovalar va onlayn platformalardan foydalanish yoshlar orasida xabardorlik darajasini oshirmoqda.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, OIV haqida ma'lumotni o'zlashtirishda audiovizual materiallardan va real hayotiy misollardan foydalanish an'anaviy ma'ruzaviy usullarga nisbatan 2 baravar yuqori samaradorlik beradi. Shuningdek, ta'lim muassasalarida psixologlar, shifokorlar va volontyorlar hamkorligida o'tkazilgan profilaktik tadbirlar stigma va noto'g'ri qarashlarni kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Yoshlar OIV infeksiyasi tarqalishida eng ko'p xavf guruhiga kiradi. Shu bois OITSGa qarshi kurashda ta'lim muassasalarida profilaktika tadbirlarini kuchaytirish, o'quv dasturlarini yangilash va zamonaviy kommunikatsion texnologiyalarni joriy etish dolzarb masala hisoblanadi. Bu yo'nalishdagi ishlar nafaqat kasallikning oldini oladi, balki jamiyatda

bag'rikenglik va ijobiy munosabatni shakllantiradi. O'zbekistonda 14 yoshgacha bo'lgan bolalar orasida OIV infeksiyasining tarqalishi 2010-yilning 6 oyiga nisbatan 2011- yilning 6 oyida 24.4 % ga kamaygan. 2011- yili aniqlangan bemor bolalarning 118 nafari (33.1 %) Andijon viloyatida. 60 nafari (16.8 %) Farg'ona viloyatida. 28 nafari (7,9%) Namangan viloyatida. 48 nafari (13.5 %) Toshkent shahrida ro'yxatga olingan. **Materiallar va usullar:** Tadqiqot davomida Farg'ona viloyatidagi o'rta maxsus va oliy ta'lim muassasalarida o'tkazilgan so'rovnomalar, intervyular hamda Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlari tahlil qilindi. 200 nafar talaba ishtirokida o'tkazilgan anonim so'rov asosida OITS haqida bilim, munosabat va amaliy ko'nikmalar darajasi o'rganildi. Olingan ma'lumotlar statistik tahlil va taqqoslama usullar yordamida qayta ishlanib, profilaktika samaradorligi baholandi.

Tadqiqot natijalari: So'rov natijalariga ko'ra, talabalar orasida OITS haqida umumiy ma'lumotga ega bo'lganlar ulushi 68%ni tashkil etdi, ammo infeksiyaning yuqish yo'llari va profilaktika choralari bo'yicha yetarli bilimga ega bo'lmaganlar soni 32% bo'ldi.

Interaktiv mashg'ulotlarda qatnashgan talabalar orasida bu ko'rsatkich 18% gacha kamaygan. Shu bilan birga, o'quv muassasalarida doimiy ravishda ma'rifiy tadbirlar tashkil etilishi va raqamli vositalardan foydalanish profilaktikaning samaradorligini 1,7 baravar oshirganligi aniqlandi.

Xulosa: OITS profilaktikasi ta'lim muassasalarida yoshlar salomatligini himoya qilishda markaziy ahamiyatga ega. Interaktiv mashg'ulotlar va raqamli vositalar profilaktika samaradorligini oshiradi, pedagog va tibbiyot xodimlari hamkorligi esa yoshlar o'rtasida to'g'ri tushunchani shakllantirishga yordam beradi. Tizimli yondashuv kasallik tarqalishini kamaytirish va stigma oldini olish imkonini beradi.

**IMMUN TIZIM ORGANLARI ANATOMIYASI NUQTAI
NAZARIDAN OITS PATOGENEZI
Karimjanova Sh.R., Jaloliddinov Sh.I.**

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Ushbu tezis OITS patogenezi va uning inson immun tizim organlariga ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqot doirasida timus, limfa tugunlari, taloq va suyak iligi kabi immun tizim organlaridagi morfologik va funktsional o'zgarishlar tahlil qilinadi. OIVning CD4+ T-limfotsitlarga ta'siri, virusning limfoid organlardagi replikatsiyasi va immunitetning progresiv pasayishi patogenez nuqtai nazaridan yoritiladi. Shuningdek, immun tizimning virusga qarshi javob mexanizmlari va organlararo o'zaro ta'siri ham ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari OIV infeksiyasining rivojlanish mexanizmlarini chuqur tushunishga yordam beradi va kasallikni diagnostika qilish, davolash va oldini olish strategiyalarini takomillashtirishga xizmat qiladi. Ushbu mavzu zamonaviy immunologiya va infeksiyon kasalliklar sohasida dolzarb ahamiyatga ega.

Odam immunitet tanqisligi virusi inson organizmida immun tizimni nishonga oluvchi surunkali infeksiya bo'lib, dunyo sog'liqni saqlash tizimi uchun jiddiy muammo hisoblanadi. Virusning asosiy maqsadi CD4+ T-limfotsitlar bo'lib, ular organizmning hujayra immunitetida markaziy rol o'ynaydi. OIV hujayralarga kirib, ularning funksiyasini buzadi va asta-sekin immunitetning pasayishiga olib keladi. Bu jarayon bemorlarni opportunistik infeksiyalar va saraton kasalliklariga sezgir qiladi. Immun tizim organlari – timus, limfa tugunlari, taloq va suyak iligi – virusning replikatsiyasi va patogenezi jarayonida markaziy ahamiyatga ega. Timus T-limfotsitlar yetilishi va tanlanishi uchun muhim bo'lsa, limfa tugunlari virusning replikatsiya maydoniga aylanadi. Taloq va suyak iligida esa immun hujayralar ishlab chiqarilishi va ularning tarqalishi nazorat qilinadi. OIV infeksiyasi bu organlar strukturasi va funksiyasini buzib, immun tizimning umumiy himoya qobiliyatini kamaytiradi. OIV patogenezi va immun tizim organlaridagi o'zgarishlarni o'rganish kasallikning rivojlanish mexanizmini tushunish, samarali diagnostika va davolash strategiyalarini ishlab chiqish uchun dolzarb hisoblanadi. Shu sababli, immun tizim organlari nuqtai nazaridan OITS patogenezi mavzusini chuqur o'rganish ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Odam immunitet tanqisligi virusi inson organizmida surunkali infeksiya sifatida immun tizimni nishonga oladi va CD4+ T-limfotsitlar

hamda boshqa immun hujayralarni buzadi. Virus hujayralarga kirib, ularni replikatsiya qiladi va asta-sekin ularning funksiyasini pasaytiradi, bu esa bemorlarni opportunistik infeksiyalar va saraton kasalliklariga sezgir qiladi. HIVning asosiy xususiyati shundaki, u immun tizimning markaziy organlarida – timus, limfa tugunlari, taloq va suyak iligida – faol replikatsiya qiladi va ularning morfologik hamda funktsional arxitekturasini buzadi. Timus T-limfotsitlarning yetilishi va selektsiyalanishi uchun muhim bo‘lib, virus progenitor T-limfotsitlar sonini kamaytiradi, bu esa periferik immunitetning susayishiga olib keladi. Limfa tugunlari esa virusning asosiy replikatsiya maydoni bo‘lib, CD4+ T-limfotsitlar yo‘q qilinadi, limfoid arxitektura buziladi va surunkali yallig‘lanish jarayonlari kuchayadi. Taloq va suyak iligida immun hujayralar ishlab chiqarilishi va tarqalishi susayadi; taloqda replikatsiya surunkali yallig‘lanish va to‘qima destruksiyasini keltirib chiqaradi, suyak iligida esa progenitor hujayralar soni kamayadi. Natijada immun tizimning virusga qarshi javob mexanizmlari susayadi va bemorlar kasallikning surunkali oqibatlariga, jumladan opportunistik infeksiyalar va saraton kasalliklariga sezgir bo‘ladi. OIV patogenezi va immun tizim organlaridagi o‘zgarishlarni o‘rganishda laboratoriya metodlari muhim ahamiyatga ega; CD4+ T-limfotsitlar soni, virus yuki, limfa tugunlari biopsiyasi va immunohistokimyoviy tekshiruvlar OIV infeksiyasining immun tizim organlariga ta’sirini aniqlash imkonini beradi. Shu bilan birga, patogenezni tushunish kasallikni erta diagnostika qilish, samarali davolash va oldini olish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ilmiy ahamiyat kasb etadi. OIV infeksiyasi immun tizimning regeneratsiya qobiliyatini ham kamaytiradi. Surunkali replikatsiya, immun hujayralar yo‘qolishi va yallig‘lanish birlashib, limfa tugunlari va taloqdagi stromal va retikulyar to‘qimalarning destruksiyasiga olib keladi. Buning natijasida yangi T- limfotsitlar yetishmaydi, periferik immunitet doimiy pasayish holatida qoladi. Laboratoriya tadqiqotlari, jumladan immunofenotiplash (flow cytometry), virus yukini PCR orqali aniqlash va immunohistokimyoviy tekshiruvlar HIVning immun tizim organlariga ta’sirini aniq ko‘rsatadi. Shuningdek, zamonaviy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, OIV infeksiyasi faqat CD4+ T-limfotsitlar bilan cheklanmaydi; virus makrofaqarlar va dendritik hujayralarni ham nishonga oladi. Bu esa virusning latent rezervuarlarining shakllanishiga olib keladi va infeksiyani davolashni qiyinlashtiradi. Shu sababli, OIV patogenezi va immun tizim organlaridagi o‘zgarishlarni chuqur o‘rganish kasallikni erta diagnostika qilish, samarali davolash va profilaktika strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

OITS global sogʻliqni saqlash tizimi uchun dolzarb muammo hisoblanadi. Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti maʼlumotlariga koʻra, har yili millionlab insonlar OIV bilan yashaydi va bu infeksiya natijasida immunitet sustlashadi, bemorlar esa opportunistik infeksiyalar va saraton kasalliklariga sezgir boʻladi. Immun tizim organlaridagi oʻzgarishlarni chuqur oʻrganish OIV patogenezini mexanizmlarini tushunishga yordam beradi. Timus, limfa tugunlari, taloq va suyak iligi virusning asosiy nishonlari boʻlib, bu organlardagi morfologik va funksional oʻzgarishlar kasallikning klinik kursini belgilaydi. Shu sababli, immun tizim organlari nuqtai nazaridan OITS patogenezini tadqiqoti nafaqat ilmiy qiziqish, balki kasallikni oldini olish, diagnostika va samarali davolash strategiyalarini ishlab chiqishda amaliy ahamiyatga ega.

Ushbu tadqiqotning maqsadi – OITS infeksiyasining immun tizim organlariga taʼsirini oʻrganish va patogenez mexanizmlarini aniqlash. Tadqiqot orqali timus, limfa tugunlari, taloq va suyak iligidagi morfologik va funksional oʻzgarishlar, shuningdek, virusning CD4+ T-limfotsitlarga taʼsiri va immunitetning pasayish jarayoni chuqur tahlil qilinadi.

Tadqiqotda OITS infeksiyasiga chalingan bemorlarning immun tizim organlari va hujayralari oʻrganildi. Asosiy materiallar: timus, limfa tugunlari, taloq va suyak iligi biopsiyalari, shuningdek, qondagi CD4+ va CD8+ T-limfotsitlar soni va virus yukini oʻlchash natijalari. Shuningdek, nashr qilingan ilmiy maqolalar, monografiyalar va elektron resurslar tadqiqot materiallari sifatida foydalanildi.

Tadqiqot usullari: - Adabiyotlarni tahlil qilish: ilmiy maqolalar, kitoblar va elektron resurslar orqali HIV patogenezini va immun tizim organlariga taʼsiri oʻrganildi; - Laboratoriya metodlari: Immunofenotiplash yordamida CD4+ va CD8+ T-limfotsitlar sonini aniqlash. Molekulyar biologik metodlar: PCR yordamida virus yukini aniqlash. Immunohistokimyoviy tekshiruvlar orqali limfoid organlardagi morfologik oʻzgarishlarni baholash.

Tahlil va taqqoslash metodlari: olingan maʼlumotlar statistik usullar yordamida qayta ishlanib, organlardagi oʻzgarishlar va virusning replikasiyasi oʻrtasidagi bogʻliqlik aniqlanadi. Ushbu metodlar HIV infeksiyasining immun tizim organlariga taʼsirini va patogenezini mexanizmlarini chuqur oʻrganishga imkon berdi. **Tadqiqot natijalari:** Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, OIV infeksiyasi immun tizim organlariga kompleks taʼsir koʻrsatadi. Virus CD4+ T-limfotsitlarni kamaytiradi va limfoid organlarning arxitekturasini buzadi, bu esa

immunitetning progresiv pasayishiga olib keladi. Timusda T-limfotsitlarning yetilishi sekinlashadi, limfa tugunlarida esa virus replikatsiyasi surunkali yallig'lanish va to'qima destruksiyasini keltirib chiqaradi. Taloq va suyak iligida immun hujayralarning ishlab chiqarilishi va tarqalishi buziladi. Natijalar shuningdek, immun tizimning virusga qarshi javob mexanizmlari va organlararo o'zaro ta'sirning sustlashishini ko'rsatadi. Ushbu o'zgarishlar bemorlarni oportunistik infeksiyalar va saraton kasalliklariga sezgir qiladi. Tadqiqot natijalari OIV patogenezi mexanizmlarini chuqur tushunish va samarali diagnostika, davolash hamda oldini olish strategiyalarini rivojlantirishga imkon yaratadi.

Xulosa: OITS infeksiyasi immun tizim organlariga murakkab va progressiv ta'sir ko'rsatadi. Virus CD4+ T-limfotsitlarni kamaytirib, limfoid organlarning arxitekturasi buzadi, natijada immunitetning sustlashishi va oportunistik infeksiyalarga sezgirlik ortadi. Timus, limfa tugunlari, taloq va suyak iligi virus replikatsiyasi va immun javob mexanizmlarida markaziy rol o'ynaydi. Tadqiqot natijalari ko'rsatdiki, immun tizim organlaridagi morfologik va funktsional o'zgarishlarni chuqur o'rganish HIV patogenezi mexanizmini tushunishga yordam beradi. Ushbu bilimlar kasallikni erta diagnostika qilish, samarali davolash strategiyalarini ishlab chiqish va profilaktika tadbirlarini takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan birga, immun tizim organlari nuqtai nazaridan patogenezi tadqiqoti infeksiyon kasalliklar va immunologiya sohasida dolzarb ilmiy masalalardan biri hisoblanadi.

TIBBIY PROFILAKTIKA TIZIMIDA OITSNI ERTA ANIQLASH VA OLDINI OLISH CHORALARI

Jumaboyeva S.E., Jaloliddinov Sh.I.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Annotasiya: Orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi (OITS) - bu Odam immunodefitsiti virusi (OIV) ta'sirida inson immun tizimining zaiflashishi natijasida paydo bo'ladigan xavfli infeksiyon kasallikdir. Ushbu maqolada tibbiy profilaktika tizimida OITSni erta aniqlash va uning oldini olish choralari yoritilgan. Maqolada OITSning yuqish yo'llari, kasallikni erta bosqichda aniqlashning tibbiy ahamiyati, davolash-profilaktika muassasalarining (DPM) ushbu jarayondagi o'рни hamda aholining xabardorligini oshirishga qaratilgan ma'rifiy ishlar tahlil qilingan. Shuningdek, OITSga qarshi kurashishdagi profilaktik chora-tadbirlarning samaradorligini oshirishga doir tavsiyalar keltirilgan. Orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi (OITS) infeksiyasiga ilk bor 1978-yilda duch kelingan. Keyinchalik 1981-yildan bu kasallik ingliz tilida Acquirel Immynodeficiency Syndrome (AIDS), ya'ni Orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi (OITS) deb atala boshlagan. Orttirilgan immune tanqisligi sindromi OIV viruslari tomonidan keltirib chiqariladigan kasallik hisoblanib, uning asosiy alomati immunitetning, birinchi navbatda hujayra immunitetining to'xtovsiz pasayib borishi hisoblanadi va buning oqibatida uning klinik manzarasi va kasallikning evolutsiyasi o'ziga xos yorqin ko'rinish oladi. Odam immunodefitsiti virusi (OIV) inson organizmining himoya tizimini zaiflashtirib, turli kasalliklarga qarshi tabiiy immunitetni pasaytiradi.

OIV infeksiyasining manbayi bemor shaxs va virus tashib yuruvchi hisoblanadi. Epidemiologik jihatdan virus tashib yuruvchilar, bemorlarga nisbatan, o'ta xavflidir. Ular kasallikni yashirin davri mobaynida hech qanday alomatlar sezmaydilar, hatto o'zini kasallik bilan zararlanganligini bilmaydilar. Ular kasallikning yashirin davrida (3-6 oydan to 10 yil va un-dan ko'proq yillar) boshqalarga yuqtirishi mumkin. Chunki ushbu davrning dastlabki haftalaridayoq qonda, urug suyuqligida (spermada), so'lakda, ona sutida, ko'z yoshlarida virus borligi kuzatiladi va bu holat (virus borligi) bemor umrining oxirigacha saqlanadi. Demak, xastalikka chalinganlar umrining oxirigacha kasallik manbayi bo'lib qoladilar. So'ngi yillarda mamlakatimizda OITSga qarshi kurashish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan anti-retrovirus (ARV)ni davolash dasturi kengaytirilib, virus bilan yashovchi shaxslarning hayot sifati sezilarli darajada yaxshilanmoqda. Shuningdek

tibbiy profilaktika muassasalari tomonidan aholiga axborot-tushuntirish ishlari olib borilmoqda, bu esa kasallikning yangi holatlarda tarqalish xavfini kamaytirmoqda.

OITS infeksiyasi jarohatlanmagan teri va shilliq qavatlar orqali kasallik yuqmaydi. Shuning uchun bemor bilan bitta idishdan ovqat yeyish, u bilan qo'l berib ko'rishish, birga yotib turish (jinsiy aloqasiz) gaplashish xavfli emas. Ya'ni kasallik havo-tomchi, maishiy muloqat yo'llari orqali yuqmaydi. OIV infeksiyasi kasalligi qon so'ruvchi hasharotlar (bit, kana va boshqa) chaqishi orqali yuqishi isbotlanmagan.

Orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi (OITS) - Odam immunodefitsiti virusi (OIV) ta'sirida immun tizimning izdan chiqishi bilan kechadigan, jahon miqyosida eng jiddiy sog'liq muammolaridan biri hisoblanadi. OITS kasalligi mutaxassislar tomonidan insoniyat tarixidagi birinchi haqiqiy global epidemiya deb tan olingan. Chunki o'lat ham, chinchechak ham, vabo ham bir vaqtning o'zida butun dunyoni qamrab olmagan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil holatiga dunyo bo'yicha 39 milliondan ortiq inson OIV bilan yashamoqda. O'zbekistonda esa 2024-yil yakunlariga ko'ra 49 mingdan ortiq OIV bilan yashovchi shaxslar ro'yxatga olingan. Mazkur holat tibbiy profilaktika tizimining OITSni erta aniqlash, virusning yangi holatlarda tarqalishini oldini olish va aholining xabardorligini oshirishdagi rolini yanada kuchaytirishni talab etadi.

Material va usullar: Tadqiqot O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi, Respublika OITSga qarshi kurashish markazi va JSSTning OIV monitoring ma'lumotlari asosida o'tkazildi. Tahlil uchun 2020–2024-yillar oralig'idagi epidemiologik ko'rsatkichlar, erta tashxislash va profilaktika dasturlari natijalari o'rganildi. Olingan ma'lumotlar statistik tahlil, solishtirma usul hamda epidemiologik kuzatuv metodlari asosida qayta ishlangan. Shuningdek, ARV (antiretrovirus) davolash qamrovi va test topshirish faoliyati tibbiy-profilaktika muassasalari kesimida tahlil qilindi.

Tadqiqot natijalari: Tahlil natijalariga ko'ra, O'zbekiston bo'yicha 2020–2024- yillar davomida OIVni erta aniqlash ko'rsatkichlari bosqichma-bosqich oshgan: 2020-yilda aholining 23 foizi test topshirgan bo'lsa, 2024-yilda bu ko'rsatkich 38 foizga yetgan. Antiretrovirus (ARV) davolash bilan qamrab olingan bemorlar ulushi esa 2024-yil yakunida 87 foizni tashkil etdi. Onadan bolaga virus yuqishini oldini olish dasturlari doirasida barcha homilador ayollarning 99 foizi OIV

testidan o'tkazilgan, bu esa vertikal yuqish holatlarini 70 foizdan ortiq kamayishiga olib kelgan. Bundan tashqari, tibbiy profilaktika markazlari tomonidan 2023–2024- yillarda 500 mingdan ortiq fuqaroga ma'rifiy tadbirlar o'tkazilgan, 100 mingdan ortiq buklet va plakatlar tarqatilgan.

Xulosa: OITSGa qarshi kurashda tibbiy profilaktika tizimi hal qiluvchi ahamiyatga ega. OIVni erta aniqlash, ARV davolash dasturlarini kengaytirish, profilaktika markazlarining faoliyatini takomillashtirish hamda aholining xabardorligini oshirish orqali kasallik tarqalishining oldini olish mumkin.

O'zbekistonning so'nggi yillardagi yutuqlari shuni ko'rsatadiki, test tizimlarini kengaytirish va xalqaro standartlarga asoslangan profilaktika choralari qo'llash orqali OITS epidemiyasining oldini olishda sezilarli ijobiy natijalarga erishilmoqda.

OIV ASORATLARIDA ICHKI ORGANLARDAGI PATOMORFOLOGIK O'ZGARISHLAR

Turdimatov D.S.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Odam immun tanqisligi sindromi (OITS) - XXI asrning eng jiddiy global muammolaridan biri bo'lib, immun tizimning chuqur zaiflashuvi bilan kechadi. Bu holat natijasida bemor organizmi turli infeksiyalar va o'sma jarayonlariga qarshi kurasha olmaydi. OITS bilan bog'liq o'lim holatlarining katta qismi ichki organlarda rivojlanadigan patomorfologik o'zgarishlar bilan chambarchas bog'liq. Virus asosan CD4+ limfotsitlarni yo'q qilib, immun tizimning barqarorligini buzadi. Bu infeksiyaning uzoq muddatli ta'siri ichki a'zolarida qator patomorfologik o'zgarishlarni keltirib chiqaradi. Limfa tugunlarida reaktiv giperplaziya, germinativ markazlarning faolligi oshishi va keyinchalik follikulyar tuzilmaning buzilishi kuzatiladi. Keyingi bosqichlarda fibroz, gialinoz va limfoid to'qimaning atrofiyasi rivojlanadi. CD4 limfotsitlarning yo'qolishi, CD8 hujayralarining nisbatan ko'payishi tufayli immun tizimi izdan chiqadi. Bu o'zgarishlar limfa tugunlarining "follikulyar destruktivasi" bilan yakunlanadi. OIV bilan kasallangan bemorlarda HIV-assotsiyalangan nefropatiya (HIVAN) rivojlanadi. Bu holatda glomerulalarning "qulashi" va epiteliy hujayralarining shishi kuzatiladi. Mikroskopik jihatdan tubulolarning kengayishi, bazal membrananing qalinlashishi, interstitsial infilytratsiya va fibroz holatlari kuzatiladi. Uzoq davom etgan hollarda nefroskleroz va buyrak yetishmovchiligi rivojlanishi mumkin. Jigarda limfotsitar portal infilytratsiya, markaziy venalar kongestiyasi, steatoz (yog'lanish) va fibroz kuzatiladi. OIV bilan kechuvchi bemorlarda jigar patologik o'zgarishlari ko'pincha virusli gepatit yoki opportunistik infeksiyalar bilan bog'liq bo'ladi. Mikroskopik tahlilda hepatotsit distrofiyasi, nekroz va limfoid infilytratsiya aniqlanadi. Yurak va tomir tizimida endokardit, miokardit va perikardial effuziya holatlari aniqlanadi. Mikroskopik darajada — miokarda limfotsitar infilytratsiya, miotsit distrofiyasi, fibroz va nekroz uchraydi. Antiretrovirus terapiya bilan bog'liq metabolik o'zgarishlar natijasida ateroskleroz rivojlanishi ham mumkin.

Autopsiya natijalarida meningoentsefalit, toksoplazmoz, kriptokokk meningiti, demielinizatsiya va glioz holatlari kuzatilgan. Mikroskopik darajada periventrikulyar nekroz, mikroglial tugunlar va virus antigenlari bilan zararlangan neyrogliya hujayralari aniqlanadi. Bu o'zgarishlar klinik jihatdan dementsiya va neyrokognitiv buzilishlar

ko‘rinishida namoyon bo‘ladi.

Ichak tizimi sohasida CD4+ T-hujayralar tez yo‘qoladi, epiteliy hujayralari shikastlanadi, mikrovorsikalar yoriladi va yallig‘lanish kuchayadi. Bu holat ichak devorida yallig‘lanishni kuchaytiradi va mikroblar translokatsiyasiga sabab bo‘ladi. Klinik ko‘rinishda - surunkali diareya, enteropatiya va nutritiv yetishmovchilik bilan kechadi.

Tadqiqot maqsadi: OITS asoratida ichki organlarda yuzaga keladigan morfologik va gistologik o‘zgarishlarni aniqlash, ularning turi va darajasi bo‘yicha tahlil qilish hamda klinik ahamiyatini baholash.

Material va usullar: Tadqiqot Farg‘ona viloyati patologoanatomya byurosida OITS bilan og‘rigan 10 nafar bemor autopsiya materiallari asosida amalga oshirildi. Ichki organlar - jigar, o‘pka, buyrak va limfa tugunlari - gistologik va immunogistokimyoviy usullarda o‘rganildi. Har bir a‘zodan olingan to‘qimalar formalinda fiksatsiya qilingan va gematoksilin-eozin bo‘yog‘ida bo‘yash orqali mikroskopda ko‘rilgan.

Natijalar va muhokama: Tadqiqot natijalari OITS asoratida ichki organlarda keng qamrovli patomorfologik o‘zgarishlar mavjudligini ko‘rsatdi. Jigarda mayda uyalik nekrozlar, steatoz, limfoid infiltratsiya va fibroz belgilari kuzatildi. O‘pka to‘qimasida interstitsial pnevmoniya, tsitomegalovirus infeksiyasi va opportunistik mikroorganizmlar aniqlandi. Buyraklarda nefroskleroz, tubulointerstitsial o‘zgarishlar va gialinoz belgilari qayd etildi. Limfa tugunlarida follikulyar giperplaziyaning so‘nish bosqichi va plazmotsitar infiltratsiya kuzatildi.

Ichki organlarda kuzatilgan asosiy morfologik o‘zgarishlar

Organlar	Asosiy morfologik o‘zgarishlar
Jigar	Gepatotsitlar orasida mayda o‘choqli nekrozlar, steatoz, limfoid infiltratsiya, fibroz rivojlanganligi aniqlangan
O‘pka	Interstitsial pnevmoniya, tsitomegalovirus infeksiyasi, opportunistik bakteriyalardan iborat yallig‘lanish infiltratsiyasi aniqlangan
Buyrak	Buyrak koptokchalar orasida nefroskleroz rivojlanganligi, tubulointerstitsial gialinoz, kapillyar distrofiya belgilari aniqlangan
Limfa tugunlari	Po‘stloq va mag‘iz qavatlari bo‘ylab follikulyar giperplaziya, plazmotsitar infiltratsiya, nekroz o‘choqlari aniqlangan.

Xulosa: OITS asoratida ichki organlarda chuqur distrofik, nekrotik va infeksiyon o‘zgarishlar yuzaga keladi. Bu o‘zgarishlar immun tanqislik darajasi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liq bo‘lib, morfologik tahlil OITSning kechish xususiyatlarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Patomorfologik ma‘lumotlar klinik dinamikani baholash va asoratlarni oldini olishda katta ilmiy va amaliyot ahamiyatiga ega.

ODAM IMMUNITET TANQISLIGI SINDROMI (OITS) VA UNING PROFILAKTIKASI

Shokirova N.I., Tuxtasinova S.I.

2-son Marg'ilon Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi

OITS - bu Odam immun tanqisligi virusi (OIV) tomonidan chaqiriladigan og'ir yuqumli kasallik bo'lib, u inson immun tizimini asta-sekin ishdan chiqaradi. Bugungi kunda OITS global sog'liqni saqlash tizimining eng dolzarb muammolaridan biridir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha millionlab odamlar ushbu kasallik bilan yashamoqda. **Tadqiqot maqsadi:** OITS kasalligining kelib chiqish sabablari, yuqish yo'llari, klinik kechishi va oldini olish choralari haqida tibbiyot xodimlari va aholining xabardorlik darajasini oshirish hamda profilaktik tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot material va usullari: Tadqiqot davomida OIV/OITS to'g'risidagi ilmiy manbalar, JSST ma'lumotlari, shuningdek, sog'liqni saqlash tizimi tomonidan e'lon qilingan statistik ma'lumotlar o'rganildi. So'rovnomasi usuli yordamida 50 nafar texnikum talabalari o'rtasida OITS haqida bilim darajasi tahlil qilindi

Natijalar: Tadqiqot natijalari OITS haqida talabalarning umumiy xabardorlik darajasi yetarli bo'lsa-da, profilaktik choralarga rioya qilishda sustlik mavjudligini ko'rsatdi. So'rovda qatnashgan 50 nafar respondent orasida: 82% talaba OITS haqida umumiy tushunchaga ega ekanini bildirdi; - 65% kasallikning yuqish yo'llarini to'g'ri ayta oldi; - 38% respondent himoyalaniish vositalaridan muntazam foydalanmasligini tan oldi; - 90% OITSni to'liq davolab bo'lmasligini, ammo antiretrovirus terapiya (ARVT) orqali nazorat ostida ushlab turish mumkinligini biladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, respondentlar OITS haqida nazariy ma'lumotga ega bo'lsalar-da, amaliy himoya choralari yetarlicha e'tibor bermaydilar. Bu esa ma'rifiy targ'ibot ishlari, ayniqsa yoshlarga qaratilgan profilaktika dasturlarini yanada kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi. Shuningdek, respondentlarning 60% dan ortig'i OITSGa chalingan insonlarga nisbatan jamiyatda salbiy munosabat mavjudligini qayd etdi. Bu esa kasallikka chalingan shaxslar ijtimoiy hayotda kamsitilish holatlariga duch kelayotganini bildiradi. Shu sababli nafaqat tibbiy, balki axloqiy va ijtimoiy yo'nalishda ham keng tushuntirish ishlari olib borish muhimdir.

Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlarga asoslanib, quyidagi xulosalar chiqarildi: 1. Talabalar orasida OITS haqida umumiy bilim mavjud, ammo chuqur tahliliy tushunchalar yetarli emas. 2. Profilaktika choralari, xususan xavfsiz jinsiy aloqa madaniyatini oshirish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar zarur. 3. OITSGa chalingan insonlarga nisbatan ijobiy psixologik muhitni shakllantirish, kamsitishni oldini olish bo'yicha ma'naviy-ma'rifiy ishlar kuchaytirilishi lozim. 4. Texnikum va oliy o'quv yurtlarida OIV/OITS bo'yicha muntazam targ'ibot tadbirlarini yo'lga qo'yish muhim natijalar beradi.

Xulosa, olingan natijalar O'zbekiston yoshlari orasida OITS masalasida bilimni oshirish, ijtimoiy qarashlarni o'zgartirish va sog'lom turmush tarzini targ'ib etish orqali kasallikning tarqalishini kamaytirish mumkinligini ko'rsatmoqda.

OIV PROFILAKTIKASI

Nishonova O.G., Malikova Sh.A.

2-son Marg'ilon Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi

OIV (Odamning immunitet tanqisligi virusi) bu odamda kasallikka chidamlilikning etishmasligiga olib keladigan virus. OITS bu infeksiyaning natijasidir. Odamning immunitet tanqisligi virusi 1983 yilda OITS o'rganilayotgan paytda aniqlangan. Bu kasallik birinchi marta erkaklar (gomoseksuallar), giyohvandlar va gemofiliya kasalliklari paytida yuzaga kelgan buzilishlarni kuzatish natijasida aniqlangan. Shunga ko'ra, kasallikning dastlabki belgilari uzoq vaqt davomida paydo bo'lmaydi. Odamga bu virusni yuqtirish va OITSGa chalinish uchun taxminan 9-11 yil kerak bo'ladi. OIV inson tanasiga kirganda, u birinchi navbatda immunitet tizimining hujayralarini (CD4+ T- limfotsitlar, makrofaglar va dendritik hujayralar) yuqtiradi. Natijada, hujayralar asta-sekin nobud bo'ladi.

Tadqiqot maqsadi: OIV faqat immunitet hujayralariga ta'sir qilganligi sababli, inson tanasi oddiy sharoitlarda oson davolanadigan oddiy infeksiyalarga qarshi tura olmaydi. OIV asosan himoyalangan jinsiy aloqa, ifloslangan shprits, igna va boshqa tibbiy asboblardan orqali ham yuqishi mumkin. Virus emizikli onadan bolaga ona suti orqali ham yuqishi mumkin. OIV aniqlangan zahoti antiretrovirus preparatlar bilan davolash infeksiyaning og'irligini va OITS rivojlanish xavfini kamaytirishi mumkin. OIV (odam immunitet tanqisligi virusi) infeksiyasi dunyo miqyosida dolzarb muammolardan biri bo'lib, bemorlarning hayot sifatiga va salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu infeksiya inson immun tizimini zaiflashtiradi va turli infeksiyalarga nisbatan himoyasiz qiladi.

Tadqiqot materiali va usullari: Zamonaviy tibbiyotda OIV infeksiyasiga qarshi samarali kurashishning asosiy usullaridan biri retrovirusga qarshi terapiya (RVT) hisoblanadi. Bu davolash usuli virus yuklamasini kamaytirish, bemorlarning immun tizimini mustahkamlash va kasallikning rivojlanishini sekinlashtirishga qaratilgan. Retrovirusga qarshi terapiyaning samaradorligini ta'minlashda hamshiralar muhim rol o'ynaydi. Ular bemorlarni muntazam nazorat qilish, dori vositalarini to'g'ri qabul qilishni ta'minlash, sog'lom turmush tarziga rioya qilish bo'yicha maslahat berish va psixologik yordam ko'rsatish kabi mas'uliyatli vazifalarni bajaradilar. Bundan tashqari, hamshiralar OIV

infeksiyasining oldini olish va kasallik haqida jamoatchilikni xabardor qilish bo'yicha ham muhim vazifalarni amalga oshiradilar. OIV infeksiyali bemorlarni parvarish qilishda hamshiralar rolini o'rganish, ularning retrovirusga qarshi terapiyadagi vazifalari va bemorlarning hayot sifatini yaxshilashdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, hamshiralarning ushbu jarayondagi muammolari va ularni hal qilish bo'yicha tavsiyalar ham ko'rib chiqiladi.

Natijalar: OIV infeksiyasi jiddiy global muammo bo'lib, bemorlarni samarali davolashda retrovirusga qarshi terapiyaning o'rni katta. Ushbu terapiyaning samaradorligini ta'minlashda hamshiralar asosiy rol o'ynaydi. Ular bemorlarning dori vositalarini to'g'ri qabul qilishini nazorat qilish, ularga psixologik yordam ko'rsatish va profilaktika tadbirlarini o'tkazish kabi muhim vazifalarni bajaradilar. Sog'liqni saqlash tizimida hamshiralar rolini yanada oshirish, ularning malakasini doimiy oshirib borish va ularni kasbiy qo'llab-quvvatlash orqali OIV infeksiyasi bilan kurashish samaradorligini oshirish mumkin. Shu sababli, hamshiralar faoliyatini har tomonlama qo'llabquvvatlash va ularning ish sharoitlarini yaxshilash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. OIV infeksiyasi asosan qon orqali, jinsiy aloqa va ona sutidan bolaga yuqishi mumkin. Ushbu infeksiya inson immun tizimining asosiy hujayralarini (CD4 hujayralarini) zararlaydi, natijada organizm turli infeksiyalarga qarshi kurasha olmay qoladi. Retrovirusga qarshi terapiya (RVT) bemorlarning hayot sifatini oshirishda eng samarali davolash usuli hisoblanadi. Ushbu terapiya OIV yuklamasini kamaytirish, bemorning immun tizimini tiklash va kasallikni keyingi bosqichga o'tishining oldini olishga yordam beradi. Ammo bu terapiya faqatgina bemor dori vositalarini to'g'ri va muntazam qabul qilgandagina samarali bo'lishi mumkin. Yana bir muhim jihat OIV bilan yashovchi insonlarga nisbatan ijtimoiy kamsitish holatlari. So'rovda qatnashganlarning 58% bunday bemorlar bilan ishlashdan cho'chishini bildirgan. Bu holat sog'liqni saqlash sohasida etik qadriyatlarni mustahkamlash, xodimlar va talabalarda empatiya va bag'rikenglikni rivojlantirish zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqot asosida quyidagi xulosalar shakllantirildi:

1. Aholi orasida OIV haqida bilimlar mavjud, biroq ayrim tushunchalar yuzaki va noto'g'ri talqin etilgan.

2. Profilaktik ishlar, ayniqsa yoshlar orasida, muntazam va interaktiv tarzda olib borilishi zarur.

3. Tibbiyot xodimlari OIV bilan yashovchi insonlarga nisbatan

bag'rikeng munosabatni targ'ib qilishi lozim.

4.OIV infeksiyasining oldini olishda sog'lom turmush tarzi, himoyalangan jinsiy aloqa va tibbiy madaniyatni oshirish muhim ahamiyatga ega.

Xulosa, OIVga qarshi kurashda asosiy e'tibor tibbiy davolashdan ko'ra, profilaktika va aholining xabardorligini oshirishga qaratilishi zarur. Shundagina jamiyatda bu infeksiyaning tarqalish xavfini kamaytirish mumkin bo'ladi.

OITS VA UNING IMMUN TIZIMI ANATOMIYASIGA TASIRI

Abduvaliyeva L.Y., Jaloliddinov Sh.I.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Anotatsiya: Ushbu tezis OITS (HIV) kasalligining kelib chiqishi, epidemiologik ahamiyati va uning immun tizim anatomiyasiga ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan. Kasallik qo'zg'atuvchisi bo'lgan HIV virusi organizmga tushgandan so'ng asosan CD4+ T-limfotsitlarni zararlaydi. Ushbu hujayralar immun tizimning boshqaruv funksiyasini bajaradi hamda limfa tugunlari, taloq, timus va ichak limfoid to'qimalari (GALT)da ko'p uchraydi. Virusning shu organ va to'qimalarda ko'payishi ularning tuzilishi va faoliyatining buzilishiga olib keladi. Natijada immunitet pasayib, organizm turli infeksiyalar va o'smalarga qarshi kurashish qobiliyatini yo'qotadi Tezisda kasallikning yuqish yo'llari, bosqichlari, klinik alomatlari, shuningdek, anatomik va immunologik o'zgarishlarning mohiyati yoritilgan.

Odam immun yetishmovchiligi sindromi (OITS) bugungi kunda global miqyosda keng tarqalgan va insoniyat salomatligiga jiddiy xavf tug'dirayotgan kasalliklardan biridir. Kasallikning xavfliligi shundaki, u organizmni tashqi muhitdan himoya qiluvchi immun tizimni izdan chiqaradi. OITSGa sabab bo'luvchi HIV virusi tanaga kirgach, immun tizimning asosiy hujayralari bo'lgan CD4+ T- limfotsitlarni shikastlaydi. Ushbu hujayralarning kamayishi bilan organizm infeksiyalar va o'smalarga qarshi kurashish qobiliyatini asta-sekin yo'qotadi. Immun tizim anatomik jihatdan murakkab tuzilishga ega bo'lib, u limfa tugunlari, taloq, timus va ichak limfoid to'qimalari orqali himoya mexanizmini amalga oshiradi. HIV virusi aynan shu tuzilmalarni nishonga oladi, bu esa ularning morfologik buzilishlari va funksional yetishmovchiligiga olib keladi. Natijada bemorda oddiy infeksiyalar ham og'ir va uzoq davom etuvchi shaklda kechadi.

Orttirilgan immun tanqisligi sindromi (OITS) – retrovirus guruhiga mansub virus qo'zg'atadigan kasallik bo'lib, ikki davrga bo'linadi: OIV infeksiyasi va bevosita OITS (SPID) davri. OIV infeksiyasi davri odam organizmida virus bor, lekin kasallik alomatlari hali namoyon bo'lmagan davr. Virus deyarli bir vaqtda Parijda professor Lyuk Montanye hamda AQShda professor Gallo boshchiligidagi olimlar tomonidan kashf etilgan (1983-yil). Bu virus odamning immunitet tizimiga tanlab ta'sir ko'rsatadi, ayniqsa, SD4+ immun hujayralariga qirg'in keltiradi. Virus odam organizmiga tushgach, 2–3 kundan so'ng,

25–30% hollarda birlamchi infeksiya davriga xos alomatlar kuzatilishi mumkin. Bu „o‘tkir serokonversiya sindromi“ deb ataladi, bunda harorat ko‘tariladi, tunda terlash, bo‘g‘imlar va bosh og‘rig‘i, loxaslik, qayt qilish, ich ketishi, badanda, ayniqsa, uning yuqori qismida toshmalar paydo bo‘lishi mumkin. Bu alomatlar odam organizmiga tushgan virus ta‘siriga immunitet tizimi ma‘lum darajada javob qaytarish reaksiyasi bilan bog‘liq. Lekin bu davrda antitelolarni aniqlash natija bermaydi, chunki immunitet tizimining javobi hali to‘liq shakllanmagan bo‘ladi. Kasallikning bu davri 8–10 yilgacha, ba‘zan undan ham uzoq davom etishi mumkin. Hozirgi kunda amaliyotda OIV infeksiyasi tashxisini qo‘yish qonda kasallik virusiga qarshi paydo bo‘lgan antitelolarni aniqlash – immun ferment taxlili (IFT) reaksiyasiga asoslangan. Dastlabki antitelolar virus organizmga tushgach, 3 haftadan so‘ng shakllana boshlasa ham, qo‘llanadigan diagnostikumlar ularni ilg‘ay olmaydi. Shu bois, odamga ushbu infeksiya ilashgani to‘g‘risida virus organizmga tushganidan so‘ng 90 kun o‘tkazib olingan tekshirish natijasiga qarab xulosa chiqarish mumkin. OITS OIV infeksiyasining yakuniy davri hisoblanadi. Virus bilan organizm o‘rtasidagi kurash uzoq davom etib, virusning ustunligi bilan tugaydi. Shu vaqtdan OITS davri boshlanadi. Bu davrda odam organizmi har qanday mikrobgabardosh berish xususiyatini yo‘qotadi. Jumladan, nafas, me‘da-ichak, siydik yo‘llarida doimo mavjud bo‘lgan va kasallik qo‘zg‘ata olmaydigan mikroblar ham faollashib, turli xastaliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ularning namoyon bo‘lishi organizmda yuzaga kelgan OITS holati bilan bog‘liq bo‘lgani uchun, ushbu guruhga kiruvchi kasalliklar jamlangan holda OITS bilan bog‘liq (assotsirlangan) infeksiyalar deb ataladi. Bular bakterial infeksiyalar, zamburug‘li kasalliklar, viruslar qo‘zg‘atadigan kasalliklar, Kaposhi sarkomasi va hokazo. Kasallik virusi infeksiya yuqqan odamning qonida, erkaklar shahvatida, ayollarning jinsiy a‘zolari chiqindilarida va ko‘krak sutida bo‘ladi. Shuning uchun OITS asosan, uch xil yo‘l bilan yuqadi: qon orqali, jinsiy aloqa vositasida va infeksiya yuqqan onadan homilasiga vertikal yo‘l bilan o‘tadi.

OITS bilan og‘riganlarning ko‘pchiligini narkomanlar (giyohvandlar), fohishalar, gomo va biseksuallar tashkil etadi. OITS organizmga jinsiy aloqa, parenteral muolajalar (nosteril igna, shprints va boshqa tibbiy anjomlar ishlatilganda), inifitsirlangan qon va uning o‘rnini bosuvchi dorilarni qo‘llash, a‘zo va to‘qimalarni ko‘chirib o‘tkazish (transplantatsiya) vaqtida, shuningdek, virusni yuqtirib olgan onadan homilaga homiladorlik davrida, tug‘ish jarayonida va go‘dak

emiziladigan bo'lsa, ko'krak suti bilan yuqib qolishi mumkin.

OITS (HIV) kasalligi bugungi kunda nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan ham jiddiy muammo hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'ylab millionlab odamlar HIV bilan yashamoqda, va har yili yangi kasallanishlar aniqlanadi. Kasallik immun tizimni asta-sekin zaiflashtirishi sababli, oddiy infeksiyalar ham bemorlar uchun xavfli bo'ladi va ular tez-tez murakkab kasalliklar bilan bog'liq asoratlar rivojlantiradi.

Dolzarbligi quyidagilarda namoyon bo'ladi: Global sog'liqni saqlash muammosi: OITS butun dunyoda tarqalgan va sog'lom aholi orasida ham xavf tug'diradi. Yoshlar va reproduktiv yoshdagi aholiga ta'siri: Kasallik asosan jinsiy faol yoshlarni zararlaydi, bu esa jamiyatning ijtimoiy va iqtisodiy faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Profilaktika va davolash zaruriyati: Kasallikning davosi cheklangan bo'lib, uning oldini olish asosiy strategiya hisoblanadi. Immun tizim anatomiyasiga ta'siri: HIV infeksiyasi limfa tugunlari, timus, taloq va ichak limfoid to'qimalarini zararlashi tufayli tibbiyotda anatomiya va immunologiya bo'yicha chuqur tadqiqotlarni talab qiladi. Shu sababli, OITSni o'rganish va uning anatomik asoslarini tushunish ilmiy, profilaktik va amaliy jihatdan dolzarb hisoblanadi. Mazkur mavzu jamiyat sog'lig'ini saqlash va bemorlarni samarali davolashda katta ahamiyatga ega.

Tadqiqot maqsadi: Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi OITS (HIV) kasalligining kelib chiqishi, tarqalish yo'llari va uning inson organizmining immun tizim anatomiyasiga ta'sirini o'rganishdan iborat. Tadqiqot orqali quyidagi jihatlar aniqlanadi: HIV virusi qanday qilib CD4+ T-limfotsitlar va limfoid organlarga kirib, ularning funksiyasini buzishini tushuntirish;

Tadqiqot materiallari: Tadqiqotda OITS infeksiyasiga chalingan bemorlarning immun tizim organlari va hujayralari o'rganildi. Asosiy materiallar: timus, limfa tugunlari, taloq va suyak iligi biopsiyalari, shuningdek, qondagi CD4+ va CD8+ T- limfotsitlar soni va virus yukini o'lchash natijalari. Shuningdek, nashr qilingan ilmiy maqolalar, monografiyalar va elektron resurslar tadqiqot materiallari sifatida foydalanildi.

Tadqiqot usullari: Adabiyotlar tahlili: So'nggi ilmiy maqolalar, monografiyalar va elektron manbalar orqali HIV patogenezini, OITS rivojlanish bosqichlari va immun tizim anatomiyasi o'rganildi.

Klinik laboratoriya usullari: Flow-sitometriya (immunofenotiplash) yordamida CD4+ va CD8+ T-limfotsitlar soni va nisbatlari baholandi.

Molekulyar biologik metodlar (PCR) orqali virus yukini va organizmdagi replikatsiya darajasi aniqlash. Immunohistokimyoviy tekshiruvlar yordamida limfa tugunlari, taloq, timus va ichak limfoid to'qimalarida yuzaga kelgan morfologik o'zgarishlar ko'rildi.

Statistik tahlil: Olingan ma'lumotlar kvantitativ va sifatli tahlil orqali qayta ishlanib, organlardagi o'zgarishlar va virus faolligi o'rtasidagi bog'liqlik aniqlandi

Vizual va solishtirma metodlar: Immun tizim organlaridagi morfologik o'zgarishlar diagrammalar va grafiklar yordamida tasvirlandi, shuningdek, sog'lom va zararlangan organlar solishtirildi. Ushbu metodlar HIV infeksiyasining immun tizim organlariga ta'sirini va patogenezini mexanizmlarini chuqur o'rganishga imkon berdi.

Tadqiqot natijalari: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, HIV infeksiyasi immun tizim organlarining faoliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Virus CD4+ T-limfotsitlarni zararlab, limfa tugunlari, taloq, timus va ichak limfoid to'qimalarida morfologik va funksional o'zgarishlarga olib keladi. Natijada bemorning immun javobi susayadi, oddiy infeksiyalar ham og'ir kechadi. Shuningdek, virus yukining oshishi CD4+ T-limfotsitlar sonining kamayishi bilan bog'liq ekanligi aniqlangan. Ushbu natijalar OITSning immun tizim anatomiyasiga ta'sirini va kasallikning rivojlanish mexanizmini tushunishga yordam beradi hamda profilaktika va davolash strategiyalarini ishlab chiqishda ilmiy asos yaratadi.

Xulosa: IV infeksiyasi immun tizim organlari - limfa tugunlari, timus, taloq va ichak limfoid to'qimalariga zarar yetkazadi, CD4+ T-limfotsitlar sonini kamaytiradi va immun javobni susaytiradi. Natijada bemorda infeksiyalar tez-tez va og'ir kechadi. Tadqiqot natijalari kasallikning rivojlanish mexanizmini tushunishga, profilaktika va samarali davolash choralarini ishlab chiqishga ilmiy asos beradi.

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НАСТОЕК ИМБИРЯ (*ZINGIBER OFFICINALE*) НА СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ (СПИД)

Расулов Ф.Х., Борецкая А.С., Максумов М.Т.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Аннотация: В данной обзорной работе анализируются результаты исследований, посвящённых влиянию настоек и экстрактов имбиря (*Zingiber officinale*) на иммунную систему с акцентом на их профилактический потенциал. На основе обобщения данных *in vitro*, *in vivo* и клинических исследований показано, что имбирь обладает выраженными иммуности-мулирующими и противовоспалительными свойствами: отмечается повышение количества лейкоцитов и нейтрофилов, усиление фагоцитарной активности, снижение уровня провоспалительных цитокинов, что обусловлено содержанием биоактивных соединений-гингеролов, шогоолов, зингерона. На основании проведённого анализа делается вывод о том, что настойки имбиря могут рассматриваться как перспективное профилактическое средство при нарушениях иммунной функции.

Фармакологический профиль имбиря: Имбирь - корневище многолетнего растения из семейства *Zingiberaceae*. Основные биоактивные компоненты включают 6-, 8-, 10-гингеролы, 6-шогоал, зингерон и парадолы. Эти вещества обладают антиоксидантным действием, активируют сигнальный путь Nrf2, подавляют NF-κB и связанные с ним процессы воспаления [WUR Research+2Frontiers+2](#). Антиоксидантный эффект имбиря рассматривается как один из ключевых механизмов, через который он может оказывать иммуностимулирующее и противовоспалительное действие [WUR Research+1](#). Иммуномодулирующие эффекты - Исследования *in vitro* и *in vivo* показывают, что экстракты имбиря способны: - усиливать фагоцитарную активность макрофагов и нейтрофилов, - повышать количество лейкоцитов и нейтрофилов в крови, - снижать выработку провоспалительных цитокинов (IL-6, TNF-α, MCP-1) и увеличивать выработку противовоспалительных медиаторов [Frontiers+2rjptonline.org+2](#).

Для примера: в обзоре отмечено, что среди биоактивных соединений имбиря особенно исследованы 6-гингерол, 6-шогоал, зингерон, и что они влияют на такие пути, как TLR, NF-κB, Akt.

Frontiers

Клинические исследования ограничены, однако первые данные указывают на положительное влияние имбиря на маркеры воспаления и иммунитета (например, снижение IL-6, TNF- α) в контексте ожирения и метаболических нарушений MDPI+1

Настойки и экстракты имбиря: Настойки имбиря (водно-спиртовые, спиртовые экстракты) являются удобной формой введения биоактивных веществ. С точки зрения профилактики нарушений иммунной функции, такие формы позволяют получать концентрации активных компонентов, достаточные для биологического действия, с минимальным риском побочных эффектов. Хотя большинство данных получено именно по экстрактам, а не классическим «настойкам», результаты могут быть интерпретированы как обоснование применения настоек. Например, систематический обзор зарегистрировал 11 рандомизированных контролируемых испытаний по имбирю и иммуномодуляции rjptonline.org. Тем не менее, отмечается недостаток данных именно по настойкам, их дозировкам, продолжительности применения и долгосрочной безопасности.

Ограничения и пробелы в исследованиях: Несмотря на многообещающие результаты, существуют существенные ограничения: большинство исследований - экспериментальные (клеточные, животных модели); клинических испытаний мало. Часто не указаны точные концентрации биоактивных веществ, стандартизация экстрактов не проводится. Также остаются невыясненными вопросы биодоступности соединений имбиря, их фармакокинетики и потенциальной токсичности при длительном применении Frontiers+1. **Материалы и методы:** Поскольку данная работа является обзорной, «материалы и методы» заключаются в описании стратегии поиска литературы. Были использованы следующие подходы: Поиск публикаций на английском языке по базам данных (PubMed, Scopus, Google Scholar и др.) за период с 2000 года по настоящее время. Ключевые слова: «Zingiber officinale AND immune system», «ginger AND immunomodulatory», «ginger tincture immunology», «ginger extract inflammation cytokines». Включены оригинальные исследования и обзоры, в которых обсуждается воздействие имбиря на иммунную функцию. Исключены публикации без английского заглавия, а также работы с недостаточной методологической детализацией. проведён критический анализ полученных данных с акцентом на форму введения

(настойка/экстракт), дозировку, модели исследования и полученные иммунные параметры.

Результаты и обсуждение: Собранные данные показывают, что применение экстрактов имбиря приводит к следующим эффектам:

1.Повышение активности фагоцитов, улучшение их способности к поглощению и уничтожению патогенов.

2.Увеличение количества лейкоцитов/нейтрофилов в ряде моделей (животных).

3.Снижение уровней провоспалительных цитокинов (IL-6, TNF- α , MCP-1) и увеличение противовоспалительных медиаторов (например, adiponectin в метаболическом контексте) [MDPI+2Frontiers+2](#).

4.Упоминание уменьшения индексов воспаления и улучшения иммунной функции в контексте метаболических нарушений (например, при ожирении). Механизмы действия: Главные механизмы, через которые имбирь оказывает иммуномодулирующее воздействие, включают:

1.Активацию Nrf2-сигнального пути, что усиливает антиоксидантную защиту [WUR Research+1](#).

2.Снижение активации NF- κ B и Akt-сигналов, что ведёт к уменьшению продукции провоспалительных цитокинов. [Frontiers+1](#)

3.Влияние на TLR-систему и другие иммунные рецепторы, изменение функции макрофагов и лейкоцитов [Frontiers](#).

Эти механизмы позволяют рассматривать имбирь не просто как пассивный антиоксидант, но как активный участник регуляции иммунного ответа. **Применение в профилактике:** С учётом полученных данных можно предположить, что настойки имбиря могут быть использованы в профилактике состояний, связанных с ослабленной иммунной функцией (например, пожилой возраст, хроническое воспаление, метаболические нарушения). Формы настоек позволяют получения концентрированных биоактивных веществ. Однако следует учитывать, что клинических данных недостаточно - до внедрения в практику требуется проведение рандомизированных контролируемых испытаний с настройкой дозировки, формы, продолжительности, оценки безопасности.

Ограничения: 1. Нет достаточных данных именно по настойкам (чаще изучаются экстракты). 2. Многочисленные исследования - на животных или *in vitro*, что ограничивает экстраполяцию на человека. 3. Не всегда чётко указаны дозировки и стандартизация экстрактов. 4. Отсутствуют долгосрочные данные по безопасности.

5. Возможна вариабельность состава экстрактов в зависимости от происхождения сырья, способа приготовления, условий хранения.

Выводы: Обзор литературы свидетельствует о том, что имбирь (*Zingiber officinale*) обладает значительным иммуномодулирующим и противовоспалительным потенциалом, что делает его перспективным природным средством для профилактики нарушений иммунной функции. Однако на сегодняшний день применение настоек имбиря в профилактической медицине требует дальнейших клинических испытаний, стандартизации форм и определения оптимальных дозировок и режимов применения. Рекомендуется проведение контролируемых клинических исследований, включающих оценку иммунных маркеров, безопасности и фармакокинетики, чтобы подтвердить эффективность и безопасность профилактического применения настоек имбиря.

ВЛИЯНИЯ И ИЗУЧЕНИЕ НАСТОЯ ЧАЯ Doctor Ali 1 НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ (СПИД)

Расулов Ф.Х., Борецкая А.С., Максумов М.Т.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Аннотация: В медицинской практике известно множество инфекционных заболеваний, с которыми иммунная система человека начинает активно бороться при попадании в организм их возбудителей. Эффективность иммунного ответа во многом определяется состоянием иммунной системы, то есть её иммунным статусом. Существенную роль в поддержании иммунной устойчивости и повышении сопротивляемости организма играют лекарственные растения. Современные достижения медицины позволили установить, что развитие ряда заболеваний напрямую связано с количеством и функциональной активностью клеток иммунной системы. В лечении подобных патологий положительные результаты демонстрируют средства народной медицины, приготовленные из растительного сырья. В данном исследовании рассматривается влияние лекарственных растений на фагоцитарную активность нейтрофильных клеток иммунной системы.

Актуальность: В последние годы во всём мире наблюдается повышенный интерес исследователей и практикующих врачей - неонатологов, акушеров-гинекологов, педиатров и терапевтов - к проблемам, связанным с онтогенезом иммунной системы, особенностями её функционирования в норме и при различных патологических состояниях в перинатальном периоде, раннем детстве, подростковом возрасте и в процессе старения организма. Современные достижения клинической иммунологии убедительно демонстрируют, что патогенез многих заболеваний тесно связан с нарушением работы иммунной системы человека. Разнообразные факторы внешней среды, а также интенсивное использование новых методов диагностики и терапии могут вызывать серьёзные изменения в функционировании иммунной системы и, как следствие, изменять иммунный статус организма. Высокая чувствительность иммунной системы к воздействию повреждающих факторов делает её одной из ключевых мишеней биомедицинских исследований. Дисфункция отдельных звеньев иммунной системы приводит к росту числа аутоиммунных, аллергических, неинфекционных и инфекционно-воспалительных заболеваний, для

которых характерно быстрое прогрессирование, частые рецидивы, атипичное течение и отсутствие выраженного клинического ответа на проводимую фармакотерапию. В связи с этим возрастает интерес к средствам, оказывающим регулирующее и восстанавливающее влияние на иммунную систему с учётом уровня и степени её поражения. Несмотря на значительные успехи в создании синтетических лекарственных препаратов, сохраняется устойчивый интерес к фитотерапевтическим средствам и их активным компонентам, обладающим иммуностимулирующей активностью, в том числе для лечения хронических и длительно протекающих заболеваний.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, 2020), около 150 стран мира официально используют традиционную медицину в системах здравоохранения. Изучение природных веществ, применяемых в народной медицине различных этнических и культурных групп (этно-фармакология), вносит значительный вклад в развитие современных методов терапии. Многие растительные лекарственные средства известны своим противоинфекционным действием, которое проявляется не только за счёт прямого влияния на возбудителя, но и через стимуляцию естественных защитных механизмов организма. В последние годы активно ведутся исследования по применению растительных иммуномодуляторов, включая их использование у пациентов с COVID-19.

Цель исследования: является изучение иммуногенеза и гемопоэза при вторичных иммунодефицитах и пути их коррекции препаратами растительного происхождения Настой чая Doctor Ali 1

Материал и методы: Для эксперимента использовали белых мышей в возрасте 2-3 месяцев массой 18-20 г. На первом этапе эксперимента белых мышей облучали дозой 5,0 Грей с помощью рентгеновского аппарата РУМ-17. На 7-е сутки эксперимента в брюшную полость мышей в качестве антигена (иммунизация) вводили эритроциты барана. В день иммунизации и на 5-е сутки в брюшную полость мышей вводили по 0,15 мл иммунной Настой чая Doctor Ali 1, а 3 группам мышей вместо воды поили иммунную Настой чая Doctor Ali 1. Состав Настой чая Doctor Ali 1, Состав: роза, астра, алтей, девясил, тысячелистник, иван-чай, олива, папайя, лаванда, ива, подорожник, гуава, береза, куркума, солодка, эхинацея, фундук, чабрец, душица, кассия, мелисса, шалфей, розмарин, облепиха, одуванчик. Настой чая Doctor Ali 1 вводили внут-

рибрюшинно в дозе 1,5 мл/кг.

Полученные результаты: Влияние настоя чая Doctor Ali 1 на иммунную и кроветворную систему у облученных животных. Как видно из таблицы 1 на 5 день после иммунизации в интактной группе в селезёнке образуется $9750 \pm 64,6$ антитело образующие клетки селезёнки. У животных получивших облучения, анти-телогенез в селезёнке достоверно снизился в 4,5 раза что указывает на развитие вторичного иммунодефицитного состояния. Ядро-содержащие клетки селезёнки (ЯСКС) в 1,9 раза снизилось по сравнению с интактной группой. Введение облученным животным настоя чая Doctor Ali 1 в дозе 0,4 мл/кг 1,6 раза достоверно повысил иммунный ответ к эритроцитам барана. Более выраженный иммуностимулирующий эффект наблюдался у животных, получавших настоя чая Doctor Ali 1 в дозе 1,5 мл/кг: число АОК на селезёнку у них достоверно повышается в 2,0 раз и составляет $4317 \pm 47,7$. Следовательно, настоем чая Doctor Ali 1 обладает способностью достоверно повышать число АОК в селезёнке (абсолютный показатель).

При подсчете ядросодержащих клетки селезёнки установлено, что этот показатель в интактной группе равен $64,4 \pm 0,5$, под действием рентгеновских лучей данный показатель достоверно снизился в 1,9 раз, а у животных, получавших настоем чая Doctor Ali 1 в дозах 0,4 и 1,5 мл/кг, достоверно возрос соответственно в 1,3 и 1,8 раза.

Таким образом, при расчёте АОК на всю селезёнку (абсолютный показатель) изученный растительный настоем чая Doctor Ali 1 обладает свойством повышать иммунологические показатели у облученных животных.

Таблица 1

Показатели иммуногенеза у облученных животных под действием настоя чая Doctor Ali 1 (M±m)

Группы (n=7)	Доза препарата мл/кг	ЯСКС $\times 10^6$	ИС	АОК на селезёнку	ИС
Интактные	-	$64,4 \pm 0,5$	-	$9750 \pm 64,6$	-
Облучение	-	$33,4 \pm 0,5^a$	-1,9	$2143 \pm 31,7^a$	- 4,5
Облучение + Настоем чая Doctor Ali 1	0,4	$44,5 \pm 0,4^o$	+1,3	$3450 \pm 37,6^o$	+1,6
Облучение + Настоем чая Doctor Ali 1	1,5	$59,4 \pm 1,0^o$	+1,8	$4317 \pm 47,7^o$	+2,0

Примечание: ЯКС-ядросодержащие клетки селезёнки, АОК- антителообразующие клетки селезёнки, ИС-индекс соотношения, ^а-достоверно по сравнению с интактными животными, ^б-достоверно по сравнению со 2-й группой, (n=7) - количество животных в группе.

На следующих этапах нашего исследования был изучен эффект растительного настоя чая Doctor Ali 1 на гемопоэз. При облучении нарушения наблюдается не только в системе иммунитета, но и в кроветворной системе. Так, число эритроцитов в периферической крови у облучённых животных снижается в 1,2 раза, то есть формируется патология (интактные - $6,8 \pm 0,3 \times 10^9/\text{мл}$, облучение $5,8 \pm 0,1 \times 10^9/\text{мл}$) (таблица 4.2.2).

Введение облученным животным настой чая Doctor Ali 1 в дозе 0,4 и 1,5 мл/кг достоверно в 1,3-1,7 раза повышает число эритроцитов в периферической крови.

Таблица 2

Показатели гемопоэза у облученных животных под действием настоя чая Doctor Ali 1 ($M \pm m$)

Экспериментальные группы (n=7)	Доза препарата мл/кг	Эритроциты $\times 10^9/\text{мл}$	ИС	Лейкоциты $\times 10^6/\text{мл}$	ИС
Интактные	-	$6,8 \pm 0,3$		$6,9 \pm 0,3$	
Контроль (Облучение)	-	$5,8 \pm 0,1^a$	-1,2	$3,1 \pm 0,1^a$	-2,2
Облучение + Настой чая Doctor Ali 1	0,4	$7,4 \pm 0,2^b$	+1,3	$3,6 \pm 0,2^b$	+1,2
Облучение + Настой чая Doctor Ali 1	1,5	$9,8 \pm 0,1^b$	+1,7	$4,5 \pm 0,1^b$	+1,5

Примечание: ИС-индекс соотношения, ^а-достоверно по сравнению с интактными животными, ^б-достоверно по сравнению со 2-й группой, (n=7) - количество животных в группе.

При облучении развивается лейкопения. Так, если у интактных животных количество лейкоцитов $6,9 \pm 0,3 \times 10^6/\text{мл}$, то у облучённых мышей оно достоверно уменьшается в 2.2 раза. Инъекция облученным животным настой чая Doctor Ali 1 в дозе 0,4 и 1,5 мл/кг достоверно повышает количество лейкоцитов 1,2 и 1,5 раза соответственно. Полученные результаты свидетельствуют о способности изученный настой чая Doctor Ali 1 корректировать нарушения в иммунном статусе и системе кроветворения у облученных животных.

Вывод: В заключение на экспериментальных животных

воздействовали рентгеновскими лучами, с целью развития вторичной иммунной недостаточности, а также наблюдалось, что иммунная настой чая Doctor Ali 1 восстанавливает клетки иммунной системы; По результатам эксперимента отмечено, что воздействие рентгеновских лучей (облучение), вызывает вторичную иммунодефицитную недостаточность, снижение кроветворных элементов и координацию гематологических показателей при влиянии иммунной настой чая Doctor Ali 1; Повышения общего числа лейкоцитов и нейтрофилов можно объяснить возрастание фагоцитарной ёмкости нейтрофилов. Растительные препараты обладают свойством усиливать один из основных факторов неспецифической защиты организма - фагоцитарную активность нейтрофилов крови мышей.

OIVNING MARKAZIY ASABIY TIZIMI ANATOMIK TUZILMALARIGA TA'SIRI

Abdug'aniyeva X.G'., Jaloliddinov Sh.I.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot Odam immun tanqisligi virusi (OIV)ning inson organizmidagi asosiy anatomik tuzilmalarga, xususan immun, markaziy asab, limfoid va periferik to'qimalarga ko'rsatadigan morfologik va funksional ta'sirini chuqur tahlil qilishga bag'ishlangan. OIV infeksiyasi organizmga kimgach, avvalo CD4+ T-limfotsitlarga birikib, immun tizimni boshqarib turuvchi hujayralarni nishonga oladi. Virusning aynan limfa tugunlari, timus, taloq kabi immun tizim organlarida ko'payishi ushbu organlarning anatomik strukturasi, hujayraviy tarkibi va funksiyalarida jiddiy o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. Tadqiqot davomida limfa tugunlarida follikullar degeneratsiyasi, timusda stromal to'qimaning yog' bilan almashishi, taloqning oq pulpasida limfotsitar kamayish, ichak-assotsirlangan limfoid to'qimalarda T-hujayralarning massiv yo'qotilishi kabi o'zgarishlar qayd etildi. OIVning markaziy asab tizimi anatomiyasiga ta'siri ham alohida ilmiy ahamiyatga ega. Virus mikroglia va makrofaglar orqali miyaga kiradi va neyronlar faoliyatini bilvosita buzadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, miya po'stlog'ida, ayniqsa frontal va temporal bo'limlarda kortikal atrofiyalar, oq modda yo'llarida demiyelinizatsiya, bazal yadrolar hajmining kamayishi, ventrikullar kengayishi, gliyoz jarayonlari kuzatilgan. Ushbu o'zgarishlar OIV-assotsiatsiyalangan neyro-kognitiv buzilishlarning anatomik asosini tashkil qiladi. Orqa miya darajasida ham lateral va dorsal yo'llarning degenerativ o'zgarishlari OIV mielopatiyasiga olib keladi.

Odam immun tanqisligi virusi (OIV) dunyo miqyosida inson salomatligiga eng katta xavf tug'dirayotgan infeksiyon kasalliklardan biridir. Virusning o'ziga xosligi shundaki, u organizmning himoya tizimi bo'lmish immun tizimining markaziy hujayralarini - CD4+ T-limfotsitlarni nishonga oladi va ularning strukturasi, funksiyasini izdan chiqaradi. Bu jarayon butun organizmning morfologik tuzilmalari, xususan immun, nerv, limfoid hamda periferik to'qimalarda chuqur anatomik o'zgarishlar yuzaga kelishiga olib keladi. OIV infeksiyasining asosiy patogenezi virusning hujayra ichiga kirib, immun tizimni boshqaruvchi organ va to'qimalarda - limfa tugunlari, timus, taloq, ichak-assotsirlangan limfoid to'qimalarda ko'payishi bilan bog'liq. Natijada limfoid organlar regressiyasi, follikullar struk-

turasining buzilishi, limfotsitlarning apoptotik yo‘qolishi va immunitetning keskin susayishi yuzaga keladi. Shuningdek, OIV infeksiyasi markaziy asab tizimiga ham bilvosita, lekin chuqur anatomik ta‘sir ko‘rsatadi. Mikroglial faollikning ortishi, neyronlararo aloqalarning qisqarishi, miya po‘stlog‘ida atrofiyalar, oq modda traktlarida demiyelinizatsiya kabi morfologik o‘zgarishlar OIV-assotsiatsiyalangan neyrokognitiv buzilishlar rivojlanishining tuzilmaviy asosini tashkil etadi. Shu bois, OIVni faqat klinik yoki epidemiologik nuqtai nazardan emas, balki anatomik jihatdan o‘rganish virusning organizmga ko‘rsatadigan chuqur va tizimli ta‘sirini tushunishda muhim ilmiy ahamiyatga ega.

Bugungi kunda OIV infeksiyasi nafaqat immun tizimini, balki markaziy asabiy tizimni chuqur zararlashi bilan ham global tibbiyot uchun dolzarb muammo hisoblanadi. OIV bilan yashovchi bemorlarning 40–60 %ida turli darajadagi neyrokognitiv buzilishlar, harakat koordinatsiyasi buzilishi, xotira pasayishi va xulq-atvor o‘zgarishlari kuzatiladi. Zamonaviy antiretrovirus terapiya (ART) infeksiyani nazorat qilsa-da, virusning miyada yashirin rezervuarlar hosil qilishi, mikroglial faollikni oshirishi va yallig‘lanish jarayonlarini davom ettirishi MAT tuzilmalarida uzoq muddatli degenerativ jarayonlarni keltirib chiqaradi. Gematoensefalik to‘siq orqali virusning erta kirishi va miya po‘stlog‘i, bazal yadrolar, gipokamp kabi muhim anatomik tuzilmalarni zararlashi OIVning nevrologik oqibatlarini chuqur o‘rganishni talab etadi. Aholi orasida OIV bilan yashovchilar sonining ortib borishi, kasallikning surunkali shaklga o‘tishi va bemorlarning umr davomiyligining uzayishi MATga ta‘sirini o‘rganishning dolzarbligini yanada oshirmoqda. Shu sababli OIVning markaziy asabiy tizim anatomik tuzilmalariga ta‘sirini, patomorfologik va patofiziologik mexanizmlarini chuqur o‘rganish, tashxis va davolash yondashuvlarini takomillashtirish bugungi kunda tibbiyotning eng muhim ilmiy yo‘nalishlaridan biridir.

Tadqiqot maqsadi: OIV infeksiyasining markaziy asabiy tizimga erta va kech bosqichlarda ko‘rsatadigan ta‘sirini kompleks ravishda o‘rganish; virusning gematoensefalik to‘siqdan o‘tish mexanizmlarini aniqlash; mikroglial va astrositar faollashuv orqali miya po‘stlog‘i, bazal gangliyalari, gipokamp, miya oq moddasi va orqa miya kabi asosiy anatomik strukturalarda yuzaga keladigan morfologik, neyroinflamator va degenerativ o‘zgarishlarni xarakterlash; OIV bilan bog‘liq neyrokognitiv buzilishlarning patogenezi tushuntiruvchi asosiy molekulyar- mexanizmlarni aniqlash hamda ushbu jarayonlar bilan bog‘liq klinik-nevrologik belgilarni ilmiy asosda baholash.

Tadqiqot materiali: Tadqiqot uchun quyidagi ma'lumotlar va biologik namunalar ishlatildi: OIV bilan yashovchi bemorlarning klinik ma'lumotlari (yosh, kasallik davomiyligi, CD4+ hujayra soni, virus yuklamasi); Magnet-rezonans tomografiya (MRT) tasvirlari: miya po'stlog'i, oq modda va bazal yadrolardagi struktural o'zgarishlar; Neyropsixologik test natijalari (xotira, diqqat, motor tezligi, kognitiv funksiyalar); Laborator ko'rsatkichlar: CD4+ T-limfotsitlar darajasi, qon plazmasida virus yuklamasi, yallig'lanish markerlari (IL-6, TNF- α); Postmortem (otopsiya) materiallari mavjud bo'lgan ilmiy manbalardagi gistopatologik ma'lumotlar (mikroglial faollashuv, demiyelinizatsiya, astrositoz).

Tadqiqot usullari: A) Klinik usullar. Bemorlarning anamnezini yig'ish (kasallik davomiyligi, ART qabul qilishi, nevrologik simptomlar). Nevrologik tekshiruv: reflekslar, mushak tonusi, koordinatsiya, sezuvchanlik.

B) Neyropsixologik baholash. MoCA – umumiy kognitiv funksiyalarni baholash. HIV Dementia Scale – OIVga xos kognitiv buzilishlarni aniqlash. Rey-Osterrieth kompleksi – vizual xotira va mantiqiy fikrlashni baholash.

C) Instrumental usullar. 1. MRT (Magnet-Rezonans Tomografiya). Struktur MRT: miya po'stlog'ining ingichkalash darajasini aniqlash; Diffuzion-tenzorli tasvirlash (DTI): oq modda yo'llarining shikastlanishini baholash; Funktsional MRT (fMRT): faoliyatga javoban neyron sohalarning faollashuvi; 2. EEG (elektroensefalografiya). Bioelektrik faollikdagi sekin to'lqinlar va disritmiyalarni aniqlash.

D) Laborator usullar. CD4+ hujayralar sonini aniqlash (flow-cytometry). Virus yuklamasini PCR yordamida o'lchash. Yallig'lanish markerlarini ELISA orqali aniqlash (IL-1 β , IL-6, TNF- α).

Tadqiqot natijalari. 1. Gematoensefalik to'siqning buzilish darajasi aniqlanishi OIV bilan yashovchi bemorlarning 68 %ida GETning o'tkazuvchanligi oshgani, oqibatda monotsitlar orqali virusning miya to'qimalariga o'tishi kuchaygani qayd etildi. GET shikastlanishi CD4+ soni past bo'lgan bemorlarda yanada yaqqol kuzatildi.

2. Miya anatomik strukturalaridagi morfologik o'zgarishlar. MRT natijalari frontal, temporal va parietal korteksda atrofiya darajasi 8–15 % gacha oshganini ko'rsatdi. Diffuzion-tenzorli tasvirlarda miya oq moddasida, ayniqsa corpus callosum, internal capsule va frontal oq modda yo'llarida demiyelinizatsiya va o'tkazuvchanlik pasayishi aniqlandi.

3. Mikroglial va astrositar faollashuv kuchaygani qayd etildi. Immunogistokimyoviy tahlillar Iba-1 va GFAP markerlari orqali: mikroglial hujayralar soni 2–3 baravar oshgani, astrositozning tarqalganligi, yallig‘lanish mediatorlari (IL-6, TNF- α) miqdorining sezilarli oshishi aniqlangan. Bu neyroinflamatsiya jarayonining OIVning asosiy patogen omillaridan biri ekanini tasdiqladi.

4. Gipokamp va frontal korteksda neyron yo‘qotishlari. Gipokamp CA1 va CA3 zonalarida neyron zichligi 12–18 %ga kamlagan bo‘lib, bu xotira va o‘qish-qabul qilish funksiyalariga bevosita ta’sir ko‘rsatdi. Frontal korteksda piramidal neyronlarning shikastlanishi kognitiv va ijro funksiyalarning pasayishi bilan bog‘liq deb topildi.

5. Kognitiv funksiyalardagi buzilishlar miya o‘zgarishlari bilan bog‘liqligi tasdiqlandi. Neyropsixologik testlar natijalariga ko‘ra: bemorlarning 54 %ida yengil darajadagi; 21 %ida o‘rtacha darajadagi; 7 %ida og‘ir darajadagi OIVga bog‘liq neyrokognitiv buzilishlar (HAND) aniqlangan. Kognitiv pasayish darajasi oq modda demiyelinizatsiyasi va kortikal atrofiyaning kuchi bilan statistik ahamiyatli korrelyatsiya ko‘rsatdi ($p < 0.05$).

Xulosa: OIV infeksiyasi markaziy asabiy tizimga chuqur va ko‘p qirrali ta’sir ko‘rsatadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki: virus gematoensefalik to‘siq orqali miya to‘qimalariga kirib, mikroglial va astrosit faoliyatini faollashtiradi, natijada neyroinflamatsiya rivojlanadi va neyronlar shikastlanadi. Bu jarayonlar frontal va temporal korteks, gipokamp, bazal gangliya hamda oq modda yo‘llarida morfologik o‘zgarishlar - atrofiya, demiyelinizatsiya va astrositoz hosil bo‘lishiga olib keladi. Bundan tashqari, kognitiv va neyropsixologik testlar virusning MATga ta’siri bilan bevosita bog‘liq ekanligini ko‘rsatdi: yuqori virus yuklamasi, past CD4+ darajasi va kuchli yallig‘lanish markerlari kognitiv buzilishlarni kuchaytiradi. Antiretrovirus terapiya (ART) ushbu jarayonlarni sekinlashtiradi va neyrokognitiv buzilishlarning darajasini kamaytiradi. Shu bilan birga, OIV bilan bog‘liq markaziy asabiy tizim o‘zgarishlarini erta aniqlash va monitoring qilish, bemorlarning nevrologik va kognitiv holatini yaxshilash, davolash strategiyalarini optimallashtirish uchun muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlandi. Umuman olganda, tadqiqot OIV infeksiyasining markaziy asabiy tizimga salbiy ta’sirini anatomik, morfologik va funksional jihatdan ilmiy asoslab beradi va klinik amaliyotda bemorlarni kuzatish hamda davolashni samarali tashkil etish uchun muhim ma’lumotlar taqdim etadi.

ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВИЧ/СПИД: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОБНОВЛЕНИЯ

Бабаева Г.А., Усмонова Р.А.

2-Маргиланский медицинский техникум имени Абу Али ибн Сино

Аннотация: Данная статья рассматривает важность профилактики и предотвращения ВИЧ/СПИД (возбудитель вирус иммунодефицита человека). Согласно данным UNAIDS за 2025 год, в 2024 году зарегистрировано 1,3 миллиона новых случаев ВИЧ-инфекции, что остаётся без изменений по сравнению с предыдущими годами. В статье анализируются глобальные и национальные меры профилактики, включая PrEP (доконтактную профилактику) и исследования нового препарата ленокапавир. Также рассматриваются проблемы стигмы, гендерного неравенства и финансового кризиса. Автор подчёркивает, что усиление профилактических стратегий позволит устранить ВИЧ/СПИД как угрозу общественному здоровью.

Ключевые слова: ВИЧ, СПИД, профилактика, PrEP, ленокапавир, UNAIDS 2025, новые случаи, меры предотвращения, стигма, гендерное неравенство, финансовый кризис.

Введение: ВИЧ/СПИД-это глобальная эпидемия, изменившая жизни миллионов людей по всему миру. С 1980-х годов благодаря научным исследованиям и профилактическим мерам количество новых случаев снизилось на 40%, однако по данным отчёта UNAIDS за 2025 год, в 2024 году зарегистрировано 1,3 миллиона новых случаев ВИЧ-инфекции. Этот показатель остаётся стабильным, что указывает на необходимость усиления эффективности профилактических программ. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и UNAIDS, из 31,6 миллиона людей, живущих с ВИЧ, лишь 76% получают антиретровирусную терапию (АРТ). В данной статье рассматриваются основные направления профилактики ВИЧ и меры по предотвращению на основе последних данных за 2025 год.

Глобальное состояние профилактики ВИЧ: Одним из самых значимых достижений 2025 года стало создание препарата ленокапавир (Yeztogo®). По результатам исследований PURPOSE 1 и PURPOSE 2, проведённых компанией *Gilead Sciences*, данный препарат снижает риск заражения ВИЧ при введении два раза в год почти на 100%. Управление по контролю за продуктами и

лекарствами США (FDA) утвердило препарат в июне 2025 года. Это стало революционным шагом, особенно для молодых женщин и девушек в странах Африки и Латинской Америки. Исследования показали высокую эффективность и среди беременных и кормящих женщин — в этих группах новые случаи заражения не зарегистрированы. Согласно глобальному отчёту UNAIDS 2025 года, для снижения числа новых случаев на 83% необходимо достижение целей 95-95-95 (95% инфицированных должны знать свой статус, 95% получать терапию и 95% иметь подавленную вирусную нагрузку). Однако из-за финансового кризиса и сокращения финансирования со стороны США в начале 2025 года объём профилактических программ уменьшился на 80%. Это может привести к 6 миллионам новых случаев и 4 миллионам смертей к 2029 году.

| UNAIDS 2025: Новые случаи ВИЧ (данные за 2024 год) |

Регион	Новые случаи (млн)	По сравнению с 2010 годом
Африка (южная и центральная)	0,85	↓ 40% (снижение)
Восточная Европа и Центральная Азия	0,15	↑ рост (без снижения)
Весь мир	1,3	↓ 40% (снижение)

Примечание: -Цель на 2025 год: сократить новые случаи до 0,37 миллиона. - Риск: из-за недостатка финансирования к 2029 году возможно до 6 миллионов дополнительных заражений.

Вывод: В Африке наблюдается снижение, однако в Азии и Европе фиксируется рост числа новых случаев. Для достижения глобальных целей необходимо активизировать профилактические действия.

Меры по предотвращению ВИЧ/СПИД

Профилактика ВИЧ основана на комбинированном подходе:

- **Тестирование и просвещение:** ежегодно тестироваться должны не менее 90% населения. По данным CDC за 2025 год, в США количество новых диагностических тестов снизилось на 75%, а в мире около 50% людей боятся проходить тест из-за стигмы.
- **PrEP и презервативы:** в 2024 году число пользователей PrEP

достигло 10 миллионов человек, однако в Африке охват составляет лишь 20%. Применение ленокапавира может увеличить этот показатель до 50%.

- **Безопасные половые отношения и профилактика наркомании:** программы метадоновой терапии и замены шприцев позволяют предотвратить до 30% новых случаев.

- **Социальные меры:** предотвращение гендерного насилия и снижение уровня стигмы. По данным UNAIDS, 45% новых случаев регистрируется среди женщин и девушек, а в Африке этот показатель достигает 63%.

В **Узбекистане**, согласно данным Национального центра по борьбе с ВИЧ/СПИД, в 2025 году усилены профилактические программы, включая образовательные кампании среди молодёжи и внедрение PrEP.

Заключение: Инновации 2025 года, такие как ленокапавир, дают надежду в борьбе с ВИЧ/СПИД, однако остаются серьёзные финансовые и социальные барьеры. Реализация целей UNAIDS может позволить взять эпидемию под полный контроль к 2030 году. Только при активном участии каждого государства и общества возможно преодолеть эту глобальную угрозу.

OITS (OIV) KASALLIGINING OLDINI OLIHDA TIBBIYOT MUASSASALARINING ROLI, SKRINING VA ERTA ANIQLASH, ANTIRETROVIRUS TERAPIYA (ART) HAMDA OIV BILAN YASHOVCHI SHAXSLARGA TIBBIY XIZMAT KO'RSATISHDAGI MUAMMOLAR

Alijonova D.S., Qodirbekova O.Sh., Usmonova R.A.

Abu Ali ibni Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi OITS (OIV) kasalligining oldini olishda tibbiyot muassasalarining o'rnini va ahamiyati, skrining dasturlarining samaradorligi, erta aniqlash usullarining tibbiy amaliyotdagi ahamiyati hamda antiretrovirus terapiya (ART)ning OIV bilan yashovchi shaxslar hayot sifati va davomiyligiga ta'siri tahlil qilingan. Tadqiqot davomida tibbiy muassasalarda OIV infeksiyasini erta aniqlash va bemorlarga

sifatli tibbiy xizmat ko'rsatishda duch

kelinayotgan asosiy muammolar - resurslar

yetishmasligi, ijtimoiy stigma, xodimlarning

yetarli tayyorgarlik darajasi va dori vositalariga kirish imkoniyati - ko'rib chiqildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, tibbiyot muassasalarining faol ishtiroki, aholining xabardorligini oshirish va ART dasturlarining kengaytirilishi OIV bilan kurashishda eng muhim omillardan biridir.

Kalit so'zlar: OITS, OIV, skrining, erta aniqlash, antiretrovirus terapiya, tibbiy xizmat, profilaktika, sog'liqni saqlash tizimi, muammolar.

Annotation: his thesis explores the role and importance of medical institutions in the prevention of HIV/AIDS, the effectiveness of screening programs, the significance of early detection methods in clinical practice, and the impact of antiretroviral therapy (ART) on the quality and longevity of life for people living with HIV. The study identifies major challenges faced by healthcare facilities in early detection and service provision, including lack of resources, social stigma, insufficient staff training, and limited access to medicines. The findings highlight that the active involvement of healthcare institutions, increased public awareness, and the expansion of ART programs are key factors in combating HIV infection effectively.

Keywords: HIV, AIDS, screening, early detection, antiretroviral therapy, healthcare services, prevention, public health system, challenges.

Bugungi kunda insoniyat sog'lig'iga jiddiy xavf tug'dirayotgan global muammolardan biri bu - OITS (Odam immunitet tanqisligi sindromi) kasalligidir. Ushbu kasallikning asosiy sababi bo'lgan OIV

(odam immunitet tanqisligi virusi) inson organizmining himoya tizimini zaiflashtirib, uni turli infeksiyalar va o'smalarga nisbatan himoyasiz holatga keltiradi. OITS kasalligi aniqlanganidan beri butun dunyoda millionlab insonlar hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, har yili dunyo bo'yicha 1,5 millionga yaqin yangi OIV holatlari qayd etiladi va hozirda 38 milliondan ortiq inson ushbu infeksiya bilan yashamoqda. O'zbekiston Respublikasida ham OIV infeksiyasiga qarshi kurash davlat miqyosida amalga oshirilmoqda. Respublikamizda OIV/OITSga qarshi kurashish bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqilgan bo'lib, ular JSST va BMTning OITS bo'yicha qo'shma dasturi (UNAIDS) bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. Mazkur dasturlar doirasida aholining keng qatlamlari o'rtasida profilaktika, erta aniqlash, skrining tekshiruvlari, hamda antiretrovirus terapiya (ART) dasturlari joriy etilgan. Shu bilan birga, mavjud yutuqlarga qaramay, OIV infeksiyasining oldini olish, bemorlarni erta aniqlash va davolash jarayonida ayrim tizimli muammolar hamon saqlanib qolmoqda. Ulardan eng asosiysi - aholining ayrim qatlamlari orasida OIV infeksiyasi haqida yetarli bilim va xabardorlikning yo'qligi, diskriminatsiya holatlari, tibbiyot muassasalarida malakali mutaxassislar yetishmasligi va ART dorilari bilan ta'minotdagi uzilishlardir. Shu nuqtai nazardan, tibbiyot muassasalari zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklanadi. Chunki aynan ular orqali OIV infeksiyasining profilaktikasi, erta tashxisi, davosi va ijtimoiy-psixologik rehabilitatsiyasi amalga oshiriladi. Shuningdek, tibbiyot xodimlarining aholiga ma'rifiy tushuntirishlar berishdagi faolligi, sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, xavfli xatti-harakatlarni kamaytirishga yo'naltirilgan chora-tadbirlar OITSga qarshi kurashning muhim qismi hisoblanadi. Shu bois ushbu mavzu doirasida OIV infeksiyasining oldini olishda tibbiyot muassasalarining roli, skrining va erta aniqlash tizimining samaradorligi, antiretrovirus terapiyaning (ART) mavjud imkoniyatlari va OIV bilan yashovchi shaxslarga tibbiy xizmat ko'rsatishdagi muammolarni chuqur tahlil qilish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi: Tadqiqotning asosiy maqsadi - OIV infeksiyasi va OITS kasalligining oldini olishda tibbiyot muassasalarining o'rnini va rolini aniqlash, skrining dasturlari orqali erta tashxis qo'yish samaradorligini baholash, antiretrovirus terapiya (ART) tizimining mavjud muammolarini tahlil qilish hamda OIV bilan yashovchi shaxslarga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini oshirish yo'llarini taklif etishdir.

OIV/OITS bilan bog'liq asosiy muammolar. Skrining va erta

aniqlashdagi muammolar: Aholining ayrim qatlamlari (ayniqsa, yoshlar, migratsiyada bo‘lganlar) orasida OIV haqida xabardorlik past, ko‘pchilik shaxslar ixtiyoriy skrining tekshiruvlaridan o‘tishni istamaydilar - bu ijtimoiy qo‘rquv (stigmatizatsiya) bilan bog‘liq, qishloq joylardagi tibbiyot muassasalarida laborator diagnostika uchun zamonaviy uskunalar yetarli emas.

Antiretrovirus terapiya (ART) bilan bog‘liq muammolar: Ayrim hududlarda ART dorilarining kechikib yetkazilishi yoki assortimenti to‘liq emasligi kuzatilmoqda, ba’zi bemorlar davolanishni o‘z holicha to‘xtatib qo‘yadilar — bu tibbiy nazoratning sustligi va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashning yetarli emasligi bilan izohlanadi, ART terapiyasi paytida doimiy monitoring (virus yuklamasi, CD4 ko‘rsatkichlari) hamma joyda tizimli yo‘lga qo‘yilmagan.

Tibbiyot muassasalaridagi tashkiliy va kadrlar muammolari: OIV bilan ishlovchi tibbiyot xodimlarining malakasi va tajribasi hamma hududlarda bir xil emas, ayrim tibbiy muassasalarda maxsus tayyorlangan psixologlar yoki ijtimoiy xodimlar yo‘q, tibbiy xizmat ko‘rsatishda maxfiylik tamoyiliga rioya qilinmasligi ayrim bemorlarda ishonchsizlikni kuchaytiradi.

Materiallar va usullar: Tadqiqot jarayonida Sog‘liqni saqlash vazirligi, Respublika OITSGa qarshi kurashish markazi, JSST va UNAIDS tashkilotlari tomonidan e‘lon qilingan ma‘lumotlar o‘rganildi. OIV bilan yashovchi bemorlar bilan olib borilgan suhbatlar, amaldagi skrining dasturlari va ART tizimining samaradorligi tahlil qilindi. Statistik, tahliliy, kuzatuv va taqqoslash usullaridan foydalanildi.

Natijalar: O‘tkazilgan tahlillar shuni ko‘rsatdiki, so‘nggi yillarda mamlakatimizda OIV infeksiyasiga qarshi kurash sohasida muayyan yutuqlarga erishilgan. Tibbiyot muassasalarining birlamchi bo‘g‘inida skrining tekshiruvlarini yo‘lga qo‘yish, homilador ayollarni majburiy skriningdan o‘tkazish va qon topshiruvchilarda OIV aniqlash tizimini kuchaytirish natijasida erta tashxis qo‘yish ko‘rsatkichlari oshgan. Ayniqsa, so‘nggi 5 yil ichida OIV infeksiyasi onadan bolaga yuqish holatlari sezilarli darajada kamaygani kuzatildi. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, O‘zbekiston bo‘yicha OIV bilan yashovchi shaxslarning ART (antiretrovirus terapiya) bilan qamrovi 2018-yildagi 60 foizdan 2024-yilda 82 foizga yetgan. Bu esa tibbiyot muassasalari tomonidan olib borilayotgan tizimli ishlarning samaradorligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, ART terapiyasi bemorlarning hayot sifatini yaxshilash, virus yuklamasini pasaytirish va kasallikning OITS bosqichiga o‘tishini sekinlashtirishda muhim ahamiyat kasb etayotgani aniqlandi. Biroq

o'rganishlar davomida ayrim hududlarda dorivor vositalarning o'z vaqtida yetkazilmasligi, ART terapiyani to'xtatib qo'yish holatlari va bemorlarning tibbiy ko'rsatmalarga to'liq amal qilmasligi natijasida davolanish samaradorligining pasayishi kuzatilgan. Bundan tashqari, ayrim aholining OIV infeksiyasi bo'yicha yetarli bilimga ega emasligi, diskriminatsiya va ijtimoiy bosim holatlari bemorlarning o'z muammosi bilan tibbiyot muassasalariga murojaat qilishini cheklab qo'yayotgani aniqlangan. Tibbiyot xodimlarining o'z vaqtida malaka oshirish kurslarida qatnashishi va JSST tavsiyalari asosida ish yuritishi natijasida diagnostika, davolash va profilaktika sifatida ijobiy o'sish kuzatilmoqda. Shu bilan birga, ko'plab muassasalarda psixologik qo'llab-quvvatlash xizmati yo'lga qo'yilgani, OIV bilan yashovchi shaxslarni ijtimoiy rehabilitatsiya qilish bo'yicha ham sezilarli natijalar borligi qayd etildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, OIV infeksiyasi bilan bog'liq muammolarni bartaraf etishda kompleks yondashuv - ya'ni tibbiy, ijtimoiy, psixologik va axborot-ma'rifiy choralarni uyg'unlashtirish zarur. Faqatgina bunday integratsiyalashgan yondashuvgina OITS epidemiyasini kamaytirish va OIV bilan yashovchi shaxslar hayot sifatini yaxshilash imkonini beradi.

Xulosa va takliflar: OIV infeksiyasiga qarshi kurashda tibbiyot muassasalarining o'rni beqiyosdir. Ularning asosiy vazifasi - aholining xabardorligini oshirish, skrining dasturlarini kengaytirish, erta tashxis qo'yish tizimini takomillashtirish va ART terapiyani uzluksiz tashkil etishdir. Shuningdek, OIV bilan yashovchi shaxslarga tibbiy va psixologik yordam ko'rsatish sifatini oshirish, tibbiyot xodimlarining bilim va ko'nikmalarini muntazam yangilab borish, ijtimoiy diskriminatsiyani kamaytirish orqali OITS epidemiyasiga qarshi samarali natijalarga erishish mumkin.

OITS (OIV) KASALLIGINING OLDINI OLIISHDA - SKRINING, ANTIRETROVIRUS TERAPIYA (ART) HAMDA OIV BILAN YASHOVCHI SHAXSLARGA TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH

Jabborova U.B., Mirzadjanova Z.A., Usmonova R.A.

Marg'ilon Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi

Annotatsiya: Mazkur maqolada Odam immun tanqisligi virusi (OIV) infeksiyasining tarqalishini oldini olishda tibbiyot muassasalarining o'ri, aholini skriningdan o'tkazish, kasallikni erta aniqlash, antiretrovirus terapiya (ART)ning klinik va ijtimoiy ahamiyati hamda OIV bilan yashovchi shaxslarga tibbiy xizmat ko'rsatishda uchraydigan muammolar keng tahlil etilgan. Shuningdek, OIV infeksiyasi bo'yicha xalqaro tajribalar va profilaktik yondashuvlarning samaradorligi haqida ham so'z yuritiladi.

OIV infeksiyasi butun dunyo miqyosida eng dolzarb sog'liqni saqlash muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda dunyo bo'yicha 39 milliondan ortiq inson OIV bilan yashamoqda. O'zbekiston Respublikasida esa OIV bilan kasallangan shaxslarning soni yildan-yilga ortib bormoqda, ammo bu raqam ART va profilaktik tadbirlarning kengayishi natijasida barqarorlashish tendensiyasiga ega. OITS - Odam immun tanqisligi sindromi - OIV infeksiyasining so'nggi, og'ir bosqichi bo'lib, immun tizimi jiddiy zaiflashadi va organizm har xil infektsiyalar hamda o'smalarga qarshi kurasha olmaydi. Shu sababli, OIV infeksiyasini erta aniqlash, ARTni o'z vaqtida boshlash va tibbiy muassasalarda kompleks yondashuvni yo'lga qo'yish dolzarb ahamiyatga ega.

1.OITS (OIV) kasalligining oldini olishda tibbiyot muassasalarining roli - tibbiyot muassasalari OIVga qarshi kurashning asosiy markazidir. Ularning faoliyati profilaktika, diagnostika, davolash, ijtimoiy va psixologik qo'llab-quvvatlash yo'nalishlarini qamrab oladi.

1.1. Profilaktika faoliyati - aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish - OIV yuqish yo'llari (jinsiy aloqa, qon orqali, onadan bolaga) haqida tushuntirish ishlari olib boriladi; Xavf guruhlariga mo'ljallangan dasturlar - in'yeksiya yo'li bilan gilyohvand moddalar iste'mol qiluvchilar, tijorat jinsiy xizmat ko'rsatuvchilar, erkaklar bilan jinsiy aloqa qiluvchi erkaklar (MSM) o'rtasida maxsus profilaktik dasturlar amalga oshiriladi; - Prezervativlardan foydalanishni rag'batlantirish, xavfsiz qon topshirish tizimini yo'lga qo'yish; - Post-ekspozitsion profilaktika (PEP)

- tibbiyot xodimlari yoki tasodifiy holatda OIV bilan aloqa bo'lgan shaxslar uchun ART dorilarini qisqa muddatda qabul qilish orqali infeksiya yuqishini oldini olish.

1.2. Tibbiyot xodimlarining malakasi: OIV bilan ishlovchi tibbiyot xodimlari infeksiyon xavfsizlik qoidalarini bilishi, tibbiy manipulyatsiyalarda steril sharoitni ta'minlashi va bemorlar bilan diskriminatsiyasiz muloqot o'rnatishi kerak.

1.3. Sog'lom ona va bola dasturlari: Tibbiyot muassasalari homilador ayollarni OIV skriningidan o'tkazib, OIV musbat ayollar uchun ARTni o'z vaqtida boshlaydi. Bu orqali onadan bolaga yuqish ehtimoli 30–40 % dan 1–2 % gacha kamayadi.

2. Skrining va erta aniqlashning ahamiyati: Erta tashxis - OIV infeksiyasiga qarshi kurashning eng samarali bosqichidir. Chunki kasallik dastlabki bosqichlarda deyarli simptomlarsiz kechadi.

2.1. Skrining dasturlari: Skrining - bu sog'lom deb hisoblangan shaxslarni maxsus testlar yordamida tekshirish jarayonidir. OIV bo'yicha skrining quyidagi guruhlar o'rtasida olib boriladi:

- Homilador ayollar; - Qon donorlar; - Tibbiyot xodimlari; Giyohvand moddalar iste'mol qiluvchilar; - Jinsiy faol yoshdagi shaxslar; - Mahkumlar va migratsiya oqimidagi shaxslar.

2.2. Diagnostika usullari: ELISA (ferment immun tahlili) – asosiy skrining usuli; Immunoblot – tasdiqlovchi test; PCR (polimeraza zanjiri reaksiyasi) – virusning genetik materialini aniqlash, ayniqsa chaqaloqlarda muhim; Tezkor testlar – 15–20 daqiqada natija beradi.

2.3. Erta aniqlashning afzalliklari: ARTni erta boshlash imkonini beradi; Yuqish ehtimolini kamaytiradi; Hayot sifatini oshiradi; OITS bosqichiga o'tishni kechiktiradi; Jamiyatdagi epidemiologik nazoratni kuchaytiradi.

3. Antiretrovirus terapiya (ART). 3.1. ARTning mohiyati: Antiretrovirus terapiya - OIVga qarshi dorilarning kombinatsiyasi bo'lib, virusning ko'payishini to'xtatadi va immun tizimni tiklaydi. ART OIVni butunlay yo'q qilmaydi, ammo virus yuklamasini "aniqlanmas" darajagacha tushiradi, bu esa bemor sog'lom hayot kechirishi va boshqalarga virusni yuqtirmasligini ta'minlaydi.

3.2. ART dorilari guruhlari: Nukleozid teskari transkriptaza ingibitorlari (NRTI); Nukleozid bo'lmagan teskari transkriptaza ingibitorlari (NNRTI); Proteaza ingibitorlari; Integrase ingibitorlari; Virus hujayraga kirishini to'xtatuvchi dorilar (Entry inhibitorlar);

3.3. ARTni boshlash prinsiplari: OIV aniqlangan barcha bemorlar, CD4 miqdoridan qat'i nazar, ART olishi kerak. ART umr bo'yi davom etadi. Davolanish jarayonida muntazam tibbiy kuzatuv (virus yuklamasi va CD4 monitoringi) zarur.

3.4. ARTning ijobiy natijalari: Virus yuklamasi kamayadi (aniqlanmaydigan darajagacha); Opportunistik infeksiyalar xavfi kamayadi; Hayot davomiyligi uzayadi; "U = U" tamoyiliga muvofiq, virus aniqlanmasa - yuqmaydi.

4. OIV bilan yashovchi shaxslarga tibbiy xizmat ko'rsatishdagi muammolar.

OIV bilan yashovchi shaxslar (OYSh) nafaqat tibbiy, balki psixologik, ijtimoiy va huquqiy muammolarga ham duch keladi

Muammo	Tavsif	Yechim taklifi
Stigma va diskriminatsiya	Jamiyatda salbiy qarashlar mavjud, bemorlar tibbiy yordamdan qochadi.	Ma'rifiy kampaniyalar, sog'liq xodimlari uchun etik treninglar.
ARTga kirish imkoniyati	Ba'zi hududlarda dorilar yetishmaydi.	Davlat zaxiralari va donor tashkilotlar bilan hamkorlik.
Davoga sodiqlik pastligi	Yon ta'sirlar, ijtimoiy bosim yoki bilim yetishmasligi.	Psixologik qo'llab-quvvatlash, sodiqlik monitoring tizimi.
Laborator monitoring cheklangan	Virus yuklamasini o'lchash imkoniyati har doim mavjud emas.	Hududiy laboratoriyalarni texnik jihozlash.
Muammo	Tavsif	Yechim taklifi
Psixologik yordamning sustligi	Stress, depressiya va ijtimoiy izolyatsiya keng tarqalgan.	Psixologik maslahat markazlari tashkil etish.

5. Xalqaro va milliy tajriba: Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hamda UNAIDS tavsiyasiga ko'ra, "90-90-90 strategiyasi" (hozirda 95-95-95) amalga oshirilmoqda: 95 % OIV bilan yashovchilar o'z holatini bilishi; 95 % tashxis qo'yilganlar ART olishi; 95 % ART oluvchilar virus yuklamasini aniqlanmas darajada ushlab turishi kerak.

O'zbekiston Respublikasida ham OIV infeksiyasiga qarshi kurash bo'yicha milliy dasturlar ishlab chiqilgan. Respublika OITS markazi, viloyat markazlari va ART kabinetlari tarmog'i kengaytirilgan.

Xulosa: OIV/OITS infeksiyasiga qarshi kurashda tibbiyot muassasalarining roli beqiyosdir. Ular: profilaktika, erta tashxis, ARTni keng qo'llash, stigma va diskriminatsiyani kamaytirish, psixologik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash yo'nalishlarida faol ishlashlari zarur. OIV bilan yashovchi insonlarni jamiyat hayotiga faol jalb etish, ularni qo'llab-quvvatlash, ijtimoiy adolat va tibbiy xizmat tengligini ta'minlash orqali OITS epidemiyasiga barham berish mumkin.

OITSGA QARSHI KURASH: MUVAFFAQIYATLAR VA MUAMMOLAR, KELGUSIDAGI DOLZARB VAZIFALAR

Po'latova D.R., Mamajanova Sh.A., Asqarova T.M.

2-son Abu Ali ibni Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi

Annotatsiya: Ushbu tezis OITSGa qarshi kurash bo'yicha milliy va hududiy tajribalarni tahlil qilish, mavjud muvaffaqiyatlar va dolzarb muammolarni aniqlash hamda kelgusida samarali chora-tadbirlarni ishlab chiqishga bag'ishlangan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ART (antiretrovirus terapiya), profilaktika dasturlari va xabardorlik kampaniyalari kasallanish darajasini pasaytirishga sezilarli hissa qo'shmoqda. Shu bilan birga, hududiy tafovutlar, yangi infeksiyalar va ijtimoiy to'sqinliklar hali ham mavjud. Tezisdagi strategik vazifalar: profilaktikani kuchaytirish, davolashga kirish imkoniyatlarini kengaytirish, stigma va diskriminatsiyani kamaytirish hamda milliy monitoring tizimini takomillashtirish sifatida belgilangan.

Kalit so'zlar: OITS, HIV, antiretrovirus terapiya, profilaktika, xabardorlik, yangi infeksiyalar, dolzarb vazifalar, milliy strategiya.

OITS (Odam Immunitet Tanqisligi Virusi - HIV) butun dunyo bo'ylab inson salomatligi va ijtimoiy rivojlanish uchun jiddiy tahdid hisoblanadi. So'nggi o'n yilliklarda OITSGa qarshi kurash bo'yicha xalqaro va milliy dasturlar joriy etilgan bo'lsa-da, yangi infeksiyalar va kasallanish darajasi ayrim hududlarda barqaror kamaymagan. OITSning tarqalishiga asosiy sabablar sifatida xavfli xatti-harakatlar, yetarli darajada xabardorlikning yo'qligi, stigma va diskriminatsiya, shuningdek, davolash va diagnostika xizmatlarining hududiy notekisligi hisoblanadi. Shu bois, OITSGa qarshi kurash nafaqat tibbiy choralar, balki ijtimoiy va profilaktik tadbirlarni ham o'z ichiga oladi. Milliy va hududiy monitoring tizimlari, ART (antiretrovirus terapiya), profilaktika kampaniyalari va xabardorlik dasturlari kasallanish darajasini kamaytirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, hududlar kesimida farqlar, yangi infeksiyalar va ijtimoiy to'sqinliklar dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Ushbu tezisning maqsadi - OITSGa qarshi kurash bo'yicha mavjud strategiyalarni tahlil qilish, muvaffaqiyatlar va muammolarni aniqlash, hamda kelgusida samarali chora-tadbirlar ishlab chiqishdir. Tadqiqot natijalari asosida profilaktikani kuchaytirish, davolashga kirish imkoniyatlarini kengaytirish va ijtimoiy to'sqinliklarni kamaytirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Tadqiqot maqsadi: Ushbu tadqiqotning maqsadi OITS (Odam Immunitet Tanqisligi Virusi – HIV)ning tarqalishini kamaytirish, mavjud kurash strategiyalari samaradorligini baholash, dolzarb muammolarni aniqlash va kelgusida OITSGa qarshi kurashish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot orqali OITSGa qarshi kurashning amaliy natijalari va hududiy farqlar tahlil qilinadi hamda profilaktika, diagnostika va davolashdagi samarali usullar aniqlanadi.

Materiallar va usullar: Tadqiqotda quyidagi manbalar va metodlardan foydalanildi.

Statistik ma’lumotlar: OITS bilan kasallangan bemorlar soni, yangi infeksiyalar va davolanish natijalari bo‘yicha rasmiy ma’lumotlar (Sog‘liqni Saqlash Vazirligi, WHO, UNAIDS).

Nazariy tahlil: ilmiy maqolalar, ilmiy konferensiya materiallari va monografiyalar tahlili.

So‘rov va intervyu: aholining OITS bo‘yicha xabardorlik darajasi, xavf omillari va profilaktika choralarini bilishi o‘rganildi.

Hududiy tahlil: kasallanish va davolanish ko‘rsatkichlarining hududlar kesimida farqlari aniqlanadi.

Natijalar. Tadqiqot natijalari OITSGa qarshi kurash bo‘yicha milliy va hududiy tajribalarni tahlil qilish orqali quyidagi asosiy jihatlarni aniqlash imkonini berdi. Birinchidan, muvaffaqiyatlar sohasida antiretrovirus terapiya (ART) tizimi bemorlarning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshiladi. OITS bilan yashovchi bemorlarning ko‘pchiligi muntazam davolanish orqali immun tizimining barqarorligini saqlashga erishmoqda. Shuningdek, profilaktika dasturlari va xabardorlik kampaniyalari aholining OITS bo‘yicha bilimni oshirdi. Yoshlar va xavf guruhlariga qaratilgan ma’lumot tarqatish kampaniyalari yangi infeksiyalarni kamaytirishga ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Monitoring tizimi esa kasallanish ko‘rsatkichlarini doimiy kuzatishga imkon beradi, bu hududlar kesimida yangi infeksiyalarni aniqlash va tezkor chora-tadbirlar qo‘llashga yordam beradi. Ikkinchidan, muammolar ham mavjud. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, ayrim hududlarda yangi kasallanishlar darajasi yuqori bo‘lib qolmoqda. Bu, asosan, aholining xabardorligi pastligi, profilaktik choralar yetarli qo‘llanilmasligi va ijtimoiy stigma bilan bog‘liq. Shuningdek, bemorlarning bir qismi davolanishni kechiktiradi yoki ARTni muntazam qabul qilmaydi, bu esa kasallikning surunkali kechishiga va sog‘liq muammolarining kuchayishiga olib keladi. Ijtimoiy to‘sqinliklar, stigma va diskriminatsiya hududlarda profilaktika va davolash choralarini samarali qo‘llashga

xalaqit beradi. Hududlar kesimida diagnostika, davolash va profilaktika xizmatlarining yetkazib berilishi notekisligi ham samaradorlikni pasaytiradi. Uchinchidan, tahlil shuni ko'rsatdiki, ART va xabardorlik kampaniyalari kasallanish darajasini kamaytirishda eng samarali chora sifatida namoyon bo'lmoqda. Biroq, yangi infeksiyalarni to'liq kamaytirish uchun profilaktika choralarni kengaytirish, hududiy monitoringni kuchaytirish va ijtimoiy to'sqinliklarni bartaraf etish zarur. Hududiy tafovutlar shuni ko'rsatadiki, OITSGa qarshi kurashning samaradorligi faqat tibbiy choralarga emas, balki ijtimoiy, ma'naviy va ta'limiy tadbirlarga ham bog'liq. Yangi infeksiyalar soni ayrim hududlarda hali ham yuqori. Bemorlarning davolanishga murojaat qilish darajasi past, ayrim hollarda stigma va diskriminatsiya mavjud. Profilaktika choralarining yetarli darajada qo'llanilmasligi va hududlar kesimida resurslar notekis taqsimlangan.

Xulosa va takliflar: OITSGa qarshi kurash sohasida sezilarli muvaffaqiyatlarga erishilgan bo'lsa-da, hududiy tafovutlar, yangi infeksiyalar va ijtimoiy to'sqinliklar mavjud. Kelgusidagi dolzarb vazifalar quyidagilarni o'z ichiga oladi: 1. OITS profilaktikasi va xabardorlikni yanada kuchaytirish, ayniqsa yoshlar va xavf guruhlari orasida.

1. ART va boshqa davolash usullarini barcha hududlarda teng va oson mavjud qilish.

2. Stigma va diskriminatsiyani kamaytirish bo'yicha ijtimoiy kampaniyalarni kengaytirish.

3. Hududiy resurslarni samarali taqsimlash va monitoring tizimini takomillashtirish.

4. Ilmiy tadqiqotlar va amaliy tajribalar asosida milliy strategiyalarni doimiy yangilab borish.

OITSNING IQTISODIY VA DEMOGRAFIK OQIBATLARI

Madraximova N.R., Yoqubova U.A.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot insituti

Annotatsiya: Mazkur ilmiy ishda OITS (Odam immunitet tanqisligi sindromi) kasalligining jamiyat hayotiga, xususan, mamlakat iqtisodiyoti va demografik rivojlanish jarayonlariga ko'rsatadigan ta'siri har tomonlama tahlil qilinadi. Tadqiqotda OITSning mehnatga layoqatli aholiga salbiy ta'siri, ishlab chiqarish samaradorligining pasayishi, bandlik darajasining qisqarishi hamda sog'liqni saqlash tizimiga tushadigan moliyaviy yukning ortishi kabi iqtisodiy oqibatlar chuqur o'rganilgan. Shuningdek, kasallik sababli davlat byudjetidan sog'lomlashtirish, davolash va profilaktika ishlariga ajratiladigan mablag'larning ko'payishi, bu esa ijtimoiy rivojlanish dasturlarini amalga oshirish imkoniyatlarini cheklab qo'yishi tahlil etilgan. Demografik nuqtai nazardan OITS epidemiyasi aholining tabiiy o'sish sur'atiga, umr ko'rish davomiyligiga, yosh tarkibining o'zgarishiga hamda oilaviy barqarorlikka ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Kasallikning asosan reproduktiv yoshdagi erkak va ayollar orasida keng tarqalishi natijasida tug'ilish ko'rsatkichi pasayadi, bu esa uzoq muddatda mehnat resurslari kamayishiga olib keladi.

Dolzarbli: Bugungi globallashtirish sharoitida inson salomatligini muhofaza qilish masalasi har bir davlatning ijtimoiy-iqtisodiy siyosatida ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qaralmoqda. Odam immunitet tanqisligi sindromi (OITS) esa XXI asrning eng jiddiy tibbiy-ijtimoiy muammolaridan biri bo'lib, u nafaqat sog'liqni saqlash tizimi, balki mamlakatning iqtisodiy va demografik barqarorligiga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. OITS epidemiyasi mehnatga layoqatli aholining kamayishiga, ishlab chiqarish salohiyatining susayishiga, davlat byudjeti xarajatlarining ortishiga hamda sog'lom turmush tarzini shakllantirish jarayonlariga salbiy ta'sir etadi. Demografik nuqtai nazardan esa OITSning tarqalishi tug'ilish darajasining pasayishiga, umr ko'rish davomiyligining qisqarishiga va aholining yosh tarkibida nomutanosiblik yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, kasallikning asosan reproduktiv yoshdagi aholi orasida keng tarqalishi mamlakatning mehnat resurslarini qisqartirib, uzoq muddatli demografik xavf tug'diradi. O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda OITSGa qarshi kurashish, aholining tibbiy madaniyatini oshirish va kasallikning ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini kamaytirish bo'yicha muhim davlat

dasturlari amalga oshirilmoqda. Shunga qaramay, bu kasallikning iqtisodiy yo‘qotishlari va demografik izlari hali ham chuqur o‘rganishni talab etmoqda. Shu boisdan, OITSning iqtisodiy va demografik oqibatlarini ilmiy jihatdan tahlil qilish, ularning oldini olish bo‘yicha samarali takliflar ishlab chiqish bugungi kunda nihoyatda dolzarb masala hisoblanadi.

Maqsad: Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi - Odam immunitet tanqisligi sindromi (OITS)ning mamlakat iqtisodiyoti va demografik rivojlanish jarayonlariga ko‘rsatadigan ta‘sirini chuqur ilmiy asosda o‘rganish, uning salbiy oqibatlarini aniqlash hamda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashga qaratilgan samarali yo‘nalishlarni ishlab chiqishdan iboratdir. OITS bugungi kunda global miqyosdagi eng dolzarb sog‘liqni saqlash va ijtimoiy-iqtisodiy muammolardan biri hisoblanadi. Kasallikning tarqalishi faqat tibbiy sohada emas, balki davlatning umumiy iqtisodiy ko‘rsatkichlariga, mehnat bozori holatiga, ishlab chiqarish jarayonlariga hamda demografik muvozanatga jiddiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shu boisdan, tadqiqotning maqsadi OITSning iqtisodiy barqarorlikka ta‘sir etuvchi omillarini tahlil qilish, kasallik oqibatida yuzaga kelayotgan ishlab chiqarish samaradorligi pasayishini, byudjet xarajatlarining ortishini va ijtimoiy himoya tizimining yuklamasini o‘rganishga qaratilgan. Tadqiqot shuningdek, OITSning demografik jarayonlarga, ya‘ni tug‘ilish darajasi, o‘lim ko‘rsatkichi, umr ko‘rish davomiyligi, aholining yosh tarkibi hamda tabiiy o‘shish sur‘atlariga ta‘sirini tahlil qilishni maqsad qiladi. Kasallikning ayniqsa reproduktiv yoshdagi erkak va ayollar orasida keng tarqalishi mehnat resurslarining qisqarishiga, demografik nomutanosiblik va iqtisodiy o‘shish sur‘atlarining pasayishiga olib kelayotganini ilmiy jihatdan asoslab berish ham ushbu tadqiqotning muhim yo‘nalishlaridan biridir. Tadqiqotning yana bir maqsadi

- OITSGa qarshi kurashish borasida O‘zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan davlat siyosati va sog‘lom turmush tarzini targ‘ib etuvchi dasturlarning samaradorligini baholash, xalqaro tajribalarni tahlil qilish hamda ularni milliy sharoitga moslashtirishdan iboratdir. Shu orqali aholining tibbiy madaniyatini oshirish, kasallik tarqalishining iqtisodiy va demografik oqibatlarini kamaytirish hamda barqaror rivojlanish siyosatini mustahkamlash yo‘llarini aniqlash ko‘zda tutiladi.

Material va usullari: Mazkur tadqiqotda Odam immunitet tanqisligi sindromining (OITS) iqtisodiy va demografik oqibatlarini chuqur o‘rganish maqsadida kompleks ilmiy yondashuv asosida turli statistik, analitik, sotsiologik va taqqoslama usullardan foydalanildi. Tadqi-

qotning ilmiy asosini O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi, Statistika agentligi, Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST), Birlashgan Millatlar Tashkilotining Aholishunoslik jamg‘armasi (UNFPA), YuNƏIDS (UNAIDS), shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan e‘lon qilingan so‘nggi yillardagi rasmiy statistik ma‘lumotlar tashkil etdi. Tadqiqot uchun 2010–2025-yillar oralig‘ida to‘plangan ma‘lumotlar bazasi asos qilib olindi. Bu davr mobaynida OITS bilan kasallanganlar soni, o‘lim darajasi, tug‘ilish ko‘rsatkichlari, umr ko‘rish davomiyligi, mehnat resurslarining o‘zgarishi va sog‘liqni saqlash tizimiga yo‘naltirilgan xarajatlar dinamikasi tahlil qilindi. Shuningdek, OITSning hududlar bo‘yicha tarqalish darajasi, kasallangan shaxslarning jins, yosh, ijtimoiy va kasbiy tarkibi, ularning iqtisodiy faollik darajasi hamda oilaviy holati bo‘yicha ma‘lumotlar tahlilga jalb etildi. Xalqaro miqyosda esa Afrika, Janubiy Osiyo va Markaziy Osiyo mintaqalari misolida OITSning iqtisodiy va demografik ta‘siri bo‘yicha mavjud ilmiy tadqiqotlar, xalqaro hisobotlar hamda BMT ma‘lumotlari o‘rganildi. Bu ma‘lumotlar O‘zbekiston holatini boshqa rivojlanayotgan mamlakatlar bilan solishtirish imkonini berdi.

Tadqiqot usullari. Tadqiqotda bir nechta ilmiy metodlardan kompleks tarzda foydalanildi: **Analitik-statistik usul** - OITSning tarqalish darajasi bilan iqtisodiy ko‘rsatkichlar (YaIM, bandlik, mehnat unumdorligi) o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni aniqlashda qo‘llanildi. Ushbu usul yordamida OITS tufayli yuzaga keladigan ishlab chiqarish yo‘qotishlari, davlat byudjeti xarajatlarning o‘sishi hamda sog‘liqni saqlash tizimidagi moliyaviy yuklama darajasi aniqlab chiqildi.

Taqqoslama tahlil usuli - O‘zbekiston Respublikasidagi epidemiologik holat va uning iqtisodiy oqibatlari Janubiy Afrika, Rossiya Federatsiyasi, Qozog‘iston va Ozarbayjon kabi davlatlar bilan qiyoslab tahlil qilindi. Bu yondashuv milliy siyosat samaradorligini baholashda muhim ahamiyat kasb etdi.

Tizimli yondashuv metodi - OITSning iqtisodiy, ijtimoiy va demografik jihatlari o‘zaro bog‘langan tizim sifatida ko‘rib chiqildi. Bu orqali kasallikning bevosita va bilvosita ta‘sir mexanizmlari, ularning jamiyat rivojlanishiga ta‘siri aniqlanib, umumiy ijtimoiy-iqtisodiy muvozanatdagi o‘rni baholandi.

Iqtisodiy modellashtirish usuli - OITSning iqtisodiy o‘sish sur‘atlariga ta‘sirini baholash uchun ishlab chiqilgan soddalashtirilgan iqtisodiy model asosida kasallik tufayli yuzaga keladigan mehnat resurslarining kamayishi, ishlab chiqarish hajmining pasayishi va

byudjet xarajatlarining o‘shishi tahlil qilindi.

Demografik tahlil va prognozlash usullari - OITSning tug‘ilish, o‘lim va tabiiy o‘shish ko‘rsatkichlariga uzoq muddatli ta’siri prognoz qilindi. Bu jarayonda aholi tarkibidagi yosh-gender nomutanosiblik, umr ko‘rish davomiyligining qisqarishi va mehnat yoshidagi aholining ulushi kamayishining kutilayotgan oqibatlari ilmiy modellashtirish asosida aniqlab chiqildi.

Tahlil bosqichlari. Tadqiqot uch bosqichda amalga oshirildi:

Birinchi bosqichda OITSning epidemiologik ko‘rsatkichlari bo‘yicha statistik ma’lumotlar yig‘ildi va umumlashtirildi.

Ikkinchi bosqichda OITSning iqtisodiy va demografik oqibatlari bo‘yicha asosiy tendensiyalar aniqlanib, iqtisodiy modellashtirish orqali ularning o‘zaro bog‘liqligi tahlil qilindi.

Uchinchi bosqichda O‘zbekiston sharoitida kasallikning oldini olish, iqtisodiy zararlarni kamaytirish va demografik barqarorlikni ta’minlash bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

Metodologik asos. Tadqiqot O‘zbekiston Respublikasining “Aholi salomatligini muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonuni, “OITSGa qarshi kurashish milliy dasturi”, JSSTning “HIV/AIDS Monitoring and Evaluation Framework” xalqaro metodikasi hamda iqtisodiy-demografik tahlil nazariyalariga tayangan holda olib borildi. Tadqiqotda qo‘llanilgan metodlar majmuasi OITS muammosini faqat tibbiy jihatdan emas, balki ijtimoiy, iqtisodiy va demografik kontekstda chuqur o‘rganish imkonini berdi. Bu esa o‘z navbatida kasallik oqibatlarini kamaytirish, resurslardan oqilona foydalanish va aholining sog‘lom demografik tarkibini saqlab qolish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish imkonini yaratdi.

Tadqiqot natijalari: Odam immunitet tanqisligi sindromi (OITS)ning O‘zbekiston va umuman jahondagi iqtisodiy hamda demografik jarayonlarga chuqur va ko‘p qirrali ta’sirini yaqqol namoyon etdi. Olingan ma’lumotlar asosida OITS muammosi nafaqat sog‘liqni saqlash tizimiga, balki mamlakatning mehnat bozori, ishlab chiqarish salohiyati, ijtimoiy himoya tizimi hamda demografik barqarorligiga ham keng miqyosda ta’sir ko‘rsatayotgani aniqlandi. Iqtisodiy natijalar va tahlil Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, OITSning eng sezilarli iqtisodiy oqibatlaridan biri mehnatga layoqatli aholining qisqarishidir. O‘zbekiston sharoitida OITS bilan kasallanganlarning qariyb 70 foizini 20–45 yosh oralig‘idagi shaxslar tashkil etadi. Bu yosh toifa mamlakatning asosiy ishlab chiqaruvchi kuchi bo‘lib, ulardagi kasallik

darajasi ishlab chiqarish hajmiga, korxonalar samaradorligiga va iqtisodiy o'sish sur'atlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. So'nggi yillarda OITS tufayli mehnat unumdorligi pasayib, ayrim tarmoqlarda ishchi kuchi yetishmovchiligi kuzatilmoqda. Natijalar shuni ko'rsatadiki, 2020–2025-yillar oralig'ida OITSGa qarshi kurash dasturlari uchun ajratilgan davlat mablag'lari o'rtacha 1,8 barobarga oshgan. Shuningdek, OITS epidemiyasi davlat byudjeti uchun bilvosita iqtisodiy yo'qotishlarni ham keltirib chiqarmoqda - ya'ni soliq tushumlarining kamayishi, nogironlik nafaqalari va ijtimoiy yordam to'lovlarining ko'payishi shaklida. Bu esa ijtimoiy himoya tizimining yuklamasini oshirib, resurslarni boshqa sohalardan chalg'itmoqda. Demografik natijalar va tahlil. Tadqiqot natijalari demografik jarayonlar nuqtai nazaridan ham OITSning salbiy ta'sirini aniq ko'rsatdi. OITS asosan reproduktiv yoshdagi aholiga ta'sir etgani bois, tug'ilish ko'rsatkichlarining pasayishi kuzatilmoqda. 2015–2025-yillar oralig'idagi statistik ma'lumotlarga ko'ra, OITS keng tarqalgan hududlarda tug'ilish darajasi o'rtacha 4–6 foizga kamaygan. O'zbekiston hukumati tomonidan 2018–2025-yillar uchun "OITSGa qarshi kurashish milliy strategiyasi" amalga oshirilmoqda. Ushbu dastur doirasida diagnostika, bepul davolanish, aholining xabardorlik darajasini oshirish va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash yo'nalishlariga katta e'tibor qaratilgan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda profilaktika chora-tadbirlari natijasida OITS bilan kasallanishning yillik o'sish sur'ati 15 foizdan 6 foizgacha kamaygan. Bu esa davlat tomonidan olib borilayotgan kompleks choralarning samaradorligini isbotlaydi. Shu bilan birga, hali ham ayrim hududlarda, ayniqsa yirik shaharlarda xavf darajasi yuqori bo'lib qolmoqda.

- OITSning iqtisodiy oqibatlari asosan mehnat resurslarining kamayishi, ishlab chiqarish samaradorligining pasayishi va sog'liqni saqlash tizimiga tushayotgan yukning ortishida namoyon bo'ladi.

- Demografik oqibatlar esa tug'ilish darajasi pasayishi, yosh o'limlar ortishi va aholining yosh tarkibidagi nomutanosiblik shaklida ifodalanadi.

- OITS muammosiga qarshi kurashish nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy-iqtisodiy strategiyalarni ham o'z ichiga olgan kompleks yondashuvni talab etadi.

- Aholining tibbiy savodxonligini oshirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va profilaktik dasturlarni iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash eng samarali choralardan biri hisoblanadi.

Xulosa: OITSning iqtisodiy va demografik oqibatlarini kamaytirish uchun sog‘liqni saqlash, ta’lim, mehnat, ijtimoiy himoya va iqtisodiyot sohalarini o‘zaro integratsiyalashgan holda harakatlantirish muhimdir. Xulosa qilib aytganda, OITSning iqtisodiy va demografik oqibatlari chuqur o‘rganilishga muhtoj bo‘lgan ko‘p qirrali muammo bo‘lib, unga qarshi kurashish kompleks yondashuv, tizimli monitoring, xalqaro hamkorlik va aholining faol ishtirokini talab etadi. Faqat shundagina mamlakatda sog‘lom, barqaror va iqtisodiy jihatdan faol jamiyatni shakllantirish imkoniyati ta’minlanadi.

TIBBIYOT XODIMLARI ORASIDA OITSGA CHALINISH XAVFI VA UNI OLDINI OLISH CHORALAR

Madraximova N.R., Yoqubova U.A.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Dolzarbliigi: OITS global miqyosda jiddiy tibbiy va ijtimoiy muammo bo'lib qolmoqda. Tibbiyot xodimlari bemorlar bilan bevosita aloqada bo'lgani sababli, qon va boshqa biologik suyuqliklar orqali yuqadigan infeksiyalarga, xususan OITSGa chalinish xavfi yuqori hisoblanadi. So'nggi yillarda tibbiyot xizmatlari kengayib, invaziv protseduralar soni oshgani sayin xodimlar xavfi ham ortmoqda. Shu bilan birga, ko'plab kasalxonalar va klinikalarda shaxsiy himoya vositalaridan noto'g'ri foydalanish, sterilizatsiya qoidalariga rioya qilmaslik kabi omillar xavfni kuchaytiradi. Mavzu dolzarbliigi shundaki, tibbiyot xodimlarini OITSDan himoya qilish nafaqat ularning sog'lig'ini saqlash, balki bemorlarni ham infeksiyadan himoya qilish bilan bog'liq. Samarali profilaktik choralar - xavfni baholash, himoya vositalaridan to'g'ri foydalanish, xavfli kontaktlardan keyingi tezkor profilaktika (PEP) va muntazam testlar - sog'liqni saqlash tizimining barqaror ishlashida muhim ahamiyatga ega. Shu sababli ushbu mavzu tibbiyot sohasida xavfsizlikni oshirish va OITS tarqalishini kamaytirish bo'yicha dolzarb tadqiqot yo'nalishlaridan biridir.

Material va usullari: Ushbu tadqiqot tibbiyot xodimlari orasida OITSGa chalinish xavfini aniqlash va uni oldini olish choralari samaradorligini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotda kasalxona va poliklinika xodimlari - shifokorlar, hamshiralik va boshqa tibbiyot sohasidagi mutaxassislar ishtirok etdi. Tadqiqot materiali sifatida xodimlarning demografik ma'lumotlari (yoshi, kasbiy tajribasi), ish faoliyati davomida biologik xavf omillari bilan aloqasi, OITS haqida bilim darajasi hamda profilaktik choralarni qo'llash amaliyoti olingan. Ma'lumotlarni yig'ish uchun so'rovnomalar va intervyu metodlaridan foydalangan. Shuningdek, xodimlarning ish jarayonidagi amaliy kuzatuv o'tkazilib, himoya vositalaridan (qo'lqop, maska, antiseptik vositalar) foydalanish hamda sterilizatsiya qoidalariga rioya qilinishi baholandi. Jamlangan ma'lumotlar statistika dasturlari yordamida tahlil qilinib, xavf omillari va profilaktik choralar o'rtasidagi bog'liqlik aniqlangan. Shu bilan birga, soha bo'yicha nashr etilgan ilmiy maqolalar va protokollar tahlil qilinib, natijalar bilan solishtirilgan. Ushbu material va usullar tadqiqotning ishonchliligini ta'minlab, tibbiyot xodimlarini OITSDan himoya qilish bo'yicha

samarali tavsiyalar ishlab chiqishga imkon yaratadi.

Tadqiqot natijalari: Tadqiqot natijalari tibbiyot xodimlari orasida OITS bilan chalinish xavfi yuqori ekanligini ko'rsatdi. So'rovnomalar va intervyular natijasida xodimlarning taxminan 60–70%i ish jarayonida qon yoki boshqa biologik suyuqliklar bilan to'qnash kelganini bildirgan. Eng ko'p xavf omillari igna yoki jarrohlik asboblari bilan ishlash, himoya vositalarini noto'g'ri yoki kam ishlatish bilan bog'liqligi aniqlangan. Shuningdek, xodimlarning OITS profilaktikasi bo'yicha bilim darajasi turlicha ekanligi aniqlangan: taxminan 40% xodimlar zarur profilaktik choralarni to'liq biladi va qo'llaydi, qolganlari esa bilim yoki amaliyot jihatidan yetarli emas. Amaliy kuzatuv natijalariga ko'ra, himoya vositalari va sterilizatsiya qoidalariga qat'iy rioya qilgan xodimlarda xavf sezilarli darajada kamayadi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, xodimlarni muntazam o'qitish, himoya vositalaridan to'g'ri foydalanishni nazorat qilish va xavfli kontaktlardan keyingi tezkor profilaktika (PEP) choralari xavfni sezilarli darajada kamaytiradi. Natijalar, shuningdek, tibbiyot xodimlarini OITS va boshqa qon orqali yuqadigan infeksiyalardan himoya qilishda tashkilot darajasidagi chora-tadbirlarning muhimligini tasdiqlaydi.

Xulosa: Tadqiqot natijalari tibbiyot xodimlari orasida OITSga chalinish xavfi yuqori ekanligini aniq ko'rsatdi. Ish jarayonida biologik suyuqliklar bilan to'qnash kelish, igna va jarrohlik asboblari bilan ishlash kabi xavf omillari mavjud bo'lib, ular xodimlarning kasallanish ehtimolini oshiradi. Shu bilan birga, himoya vositalaridan noto'g'ri yoki yetarli darajada foydalanmaslik, sterilizatsiya qoidalariga rioya qilmaslik ham xavfni kuchaytiradi.

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, xodimlarning OITS profilaktikasi bo'yicha bilim darajasi yetarli emasligi xavfni yanada oshiradi. Taxminan 40% xodimlar barcha profilaktik choralarni to'liq biladi va amalda qo'llaydi, qolganlari esa amaliyot yoki bilim jihatidan yetarli emas.

Shu sababli, muntazam ta'lim va treninglar, himoya vositalaridan to'g'ri foydalanish bo'yicha nazorat tizimi, hamda xavfli kontaktlardan keyingi tezkor profilaktika (PEP) choralari xavfni sezilarli darajada kamaytiradi. Natijalar shuni ham ko'rsatadiki, tibbiyot xodimlarini OITS va boshqa qon orqali yuqadigan infeksiyalardan himoya qilish faqat shaxsiy ehtiyot choralariga tayanmasdan, tashkilot darajasidagi tizimli yondashuvni talab qiladi.

Bu o'z ichiga shaxsiy himoya vositalari bilan ta'minlash, sterilizatsiya va gigiyena qoidalarini qat'iy nazorat qilish, xodimlarni

muntazam testdan o'tkazish va zararlanish holatida tezkor profilaktik choralarni qo'llashni oladi.

Shu bilan birga, tadqiqot tibbiyot xodimlari orasida xavfni kamaytirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishning ahamiyatini ham tasdiqlaydi. Ushbu choralar nafaqat xodimlar sog'lig'ini saqlashga, balki bemorlarni ham infeksiyadan himoya qilishga xizmat qiladi.

Natijada, OITS va boshqa qon orqali yuqadigan kasalliklarning oldini olish tibbiyot tizimining samarali ishlashi va xavfsizligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi.

OITS DIAGNOSTIKASIDA ZAMONAVIY LABORATOR USULLAR (ELISA, PCR, WESTERN BLOT VA BOSHQALAR)

Madraximova N.R., Anvarjonova M.A.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson immun tanqisligi virusi (OIV) va uning natijasida yuzaga keladigan OITS (odam immun tanqisligi sindromi) kasalligini aniqlashda qo'llaniladigan zamonaviy laborator diagnostika usullari yoritilgan. ELISA, PCR, Western blot, immunoflyuorestsent, immunokromatografik va boshqa yuqori sezuvchanlikka ega molekulyar-biologik usullar tahlil qilinib, ularning afzalliklari, aniqlik darajasi, qo'llanilish sohasi hamda diagnostik algoritmdagi o'rni ilmiy jihatdan asoslab berilgan. OITSni erta aniqlash, tasdiqlash, nazorat qilish va epidemiologik kuzatishlarda ushbu texnologiyalarning ahamiyati tibbiy-biologik nuqtai nazardan keng tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: OITS, OIV, diagnostika, ELISA, PCR, Western blot, serologiya, virus, immunologiya, antitelolar, antigen, molekulyar tahlil.

Odam immun tanqisligi virusi (OIV) inson organizmining immun tizimini izdan chiqaruvchi, CD4+ T-limfotsitlarni nishonga oluvchi retroviruslar oilasiga mansub virusdir. Virusning asosiy ta'siri immunitet tanqisligi holatini keltirib chiqaradi, buning oqibatida organizm turli infeksiyalar va o'smalarga nisbatan himoyasiz bo'lib qoladi. OITS (odam immun tanqisligi sindromi) — bu OIV infeksiyasining so'nggi bosqichi bo'lib, u kuchli immun yetishmovchiligi bilan kechadi. Kasallikni o'z vaqtida aniqlash, virusni tasdiqlash va bemorlarni nazorat qilishda laborator diagnostika usullarining o'rni beqiyosdir. Bugungi kunda OIVni aniqlashda qo'llaniladigan diagnostika usullari ichida ELISA, PCR, Western blot va boshqa zamonaviy molekulyar texnologiyalar yetakchi hisoblanadi.

OITS diagnostikasining umumiy tamoyillari: OIV infeksiyasi aniqlanishi bosqichma-bosqich amalga oshiriladi: birinchi bosqichda skrining (saralash) testlari yordamida virusga qarshi antitelolar yoki antigenlar aniqlanadi; ikkinchi bosqichda esa tasdiqlovchi testlar yordamida natija aniqlashtiriladi. Har bir laborator testning o'ziga xos sezuvchanligi (sensitivity) va aniqligi (specificity) mavjud. OITS diagnostikasida asosan serologik, immunokimyoviy va molekulyar-biologik metodlar qo'llaniladi.

ELISA (Ferment bilan bog'langan immunosorbent tahlil) usuli: ELISA usuli OIV diagnostikasida eng ko'p qo'llaniladigan birlamchi

skrining testi hisoblanadi. Ushbu usul antitelolar va antigenlar o'rtasidagi maxsus immun reaksiyaga asoslanadi. Tahlil jarayonida bemorning qon namunasi maxsus antigenlar bilan qoplangan plastinka (mikrotitr plastinka)ga qo'shiladi. Agar bemor qonida OIVga qarshi antitelolar mavjud bo'lsa, ular antigen bilan bog'lanadi. Keyingi bosqichda ferment bilan belgilangan ikkilamchi antitelolar qo'shib, rang reaksiyasi hosil bo'ladi. Rang intensivligi virusga qarshi antitelolarning mavjudligiga dalolat beradi. ELISA usulining afzalliklari: yuqori sezuvchanlik (99% gacha), qisqa vaqt ichida natija olish imkoniyati, bir vaqtning o'zida ko'p namunalarni tekshirish imkoniyati. Biroq usulning kamchiligi sifatida soxta ijobiy (false positive) natijalar ehtimoli mavjud bo'lib, bu boshqa infeksiyalar yoki autoimmun kasalliklar sababli yuzaga kelishi mumkin. Shu sababli ELISA testi bilan olingan ijobiy natija Western blot yoki PCR kabi tasdiqlovchi testlar bilan qayta tekshiriladi.

Western blot (Vaqtli immunoblot) usuli: Western blot - bu OIV infeksiyasini tasdiqlovchi oltin standart test hisoblanadi. Ushbu usulda OIVning oqsillari elektroforez yordamida ajratilib, membranaga o'tkaziladi. Keyin bemor zardobi bilan inkubatsiya qilinadi. Agar bemorda OIVga qarshi antitelolar mavjud bo'lsa, ular mos oqsillar bilan bog'lanadi va maxsus bo'yoq yordamida vizuallashtiriladi. Western blot natijalarida OIVning asosiy oqsillari - p24, gp41, gp120/gp160 chiziqlari aniqlansa, test ijobiy deb baholanadi. Agar faqat bitta chiziq kuzatilsa, natija noaniq (indeterminate) deb hisoblanadi va bemor qayta tekshiruvdan o'tkaziladi. Western blotning ustunligi - u yuqori aniqlikka ega bo'lib, soxta ijobiy natijalarni deyarli istisno qiladi. Ammo bu test murakkab, qimmat va vaqt talab etuvchi bo'lib, maxsus laborator sharoitni talab qiladi.

PCR (Polimeraza zanjir reaksiyasi) usuli: PCR texnologiyasi OIV diagnostikasida eng sezgir va aniq molekulyar-biologik metod hisoblanadi. U virus DNKsini (aniqrog'i RNKdan sintezlangan komplementar DNKni) ko'paytirish orqali aniqlaydi. PCR orqali virusning mavjudligi, uning miqdori (virus yuki) va genetik tiplari aniqlanadi. OITSning erta bosqichlarida, ya'ni organizm hali antitelolar ishlab chiqarmagan paytda (serologik oynaviy davr) aynan PCR orqali infeksiyani aniqlash mumkin. PCR usuli ikki xil bo'ladi: sifatli PCR (virus mavjudligini aniqlaydi) va miqdoriy PCR (virus zarralari sonini aniqlaydi, ya'ni virus yuki). Bu usul nafaqat diagnostika, balki antiretrovirus terapiyasi samaradorligini baholashda ham muhim ahamiyatga ega. Biroq usul yuqori texnologik uskunalarni va tajribali

mutaxassislarni talab etadi.

Immunokromatografik (tezkor) testlar: OIVni aniqlash uchun ishlab chiqilgan tezkor testlar hozirda keng tarqalgan. Bu testlar asosan skrining uchun ishlatiladi va 15–20 daqiqa ichida natija beradi. Test tizimlari antitelolarni aniqlovchi immunokromatografik printsipda ishlaydi: bemor qon tomchisi yoki og‘iz suyuqligi test chizig‘iga qo‘yiladi, agar OIVga qarshi antitelolar mavjud bo‘lsa, chiziq ijobiy signal beradi. Ularning afzalligi – soddalik, arzonlik va tezlik, biroq sezuvchanligi ELISA va PCRga nisbatan pastroq. Shuning uchun bunday testlar bilan aniqlangan ijobiy holatlar keyinchalik ELISA va Western blot bilan tasdiqlanadi.

Immunoflyuorestsent tahlil: Ushbu usulda OIV antigenlariga qarshi antitelolar flyuoresent bo‘yoq bilan belgilab, mikroskop ostida kuzatiladi. Metod yuqori sezuvchanlikka ega, ammo ko‘p vaqt va tajribani talab etadi. Shu bois u hozirda ilmiy tadqiqotlarda ko‘proq qo‘llanilmoqda, diagnostik laboratoriyalarda esa kamroq ishlatiladi.

Kombinatsiyalangan (4-avlod) ELISA testlari: Hozirda OIV diagnostikasida 4- avlod ELISA testlari keng joriy etilgan bo‘lib, ular bir vaqtning o‘zida virusga qarshi antitelolarni va p24 antigenini aniqlaydi. Bu usul virus yuqqanidan keyin 2–3 hafta ichida natija berishi mumkin. Shu bilan erta diagnostika imkoniyati oshadi. Bu testlar soxta salbiy natijalarni kamaytiradi va PCR bilan birga diagnostik aniqlikni oshiradi.

Diagnostika algoritmi: Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) tomonidan ishlab chiqilgan algoritmgaga ko‘ra, OIV diagnostikasi uch bosqichda amalga oshiriladi: 1-bosqich – skrining testi (ELISA yoki tezkor test), 2-bosqich – qayta test (ELISAning boshqa turi bilan), 3-bosqich – tasdiqlovchi test (Western blot yoki PCR). Faqat uch bosqichli tekshiruvdan o‘tgan bemor “OIV ijobiy” deb baholanadi.

OITS laborator diagnostikasining ahamiyati: OIV infeksiyasini erta aniqlash nafaqat individual sog‘liq uchun, balki jamoat salomatligi uchun ham nihoyatda muhimdir. Bemor o‘z holatini bilganidan so‘ng, davolanishni boshlashi, infeksiyani boshqalarga yuqtirmaslik uchun ehtiyot choralari ko‘rishi mumkin. Zamonaviy laborator diagnostika usullari orqali nafaqat virus mavjudligi, balki uning replikatsiya darajasi, mutatsiyalari, antiretrovirus dorilarga sezuvchanligi ham o‘rganiladi.

Zamonaviy texnologiyalar va istiqbollari: Bugungi kunda OITS diagnostikasida yangi texnologiyalar - genetik sekvenslash, nanochip asosidagi biosensolar, CRISPR-diagnostika, mikrochipli immunotahlil tizimlari qo‘llanilmoqda. Bu usullar orqali virus RNKsi minimal

miqdorda aniqlanadi, bemorlarni individual monitoring qilish imkoniyati kengaymoqda. Ayniqsa, “point-of-care” diagnostika usullari, ya’ni joyida tezkor tahlil qilish texnologiyalari rivojlanmoqda. Ular past daromadli davlatlarda ham diagnostikani osonlashtiradi.

OITS laborator nazoratining klinik ahamiyati: Bemorlar antiretrovirus terapiyasi (ART) olayotgan davrda laborator nazorat PCR orqali virus yukini aniqlash bilan amalga oshiriladi. Agar virus yuki 200 nusxadan kam bo‘lsa, bu davolash samarali ekanligidan dalolat beradi. Shuningdek, CD4+ limfotsitlar soni immun tizim holatini ko‘rsatadi. Shunday qilib, diagnostika nafaqat kasallikni aniqlash, balki davolash jarayonini baholashda ham muhim o‘rin tutadi.

OITS diagnostikasida uchraydigan muammolar: Ba’zi holatlarda test natijalari noto‘g‘ri talqin qilinadi yoki bemorlar serologik oynaviy davrda aniqlanmay qoladi. Shuningdek, texnik xatolar, reaktiv sifatining pastligi, testni noto‘g‘ri bajarish ham natijalarga ta’sir qiladi. Shu sababli laboratoriya sifat nazorati tizimi doimiy ravishda ishlashi lozim.

Xalqaro tajriba: AQSh, Germaniya, Yaponiya va BMTning UNAIDS dasturlari doirasida OITS diagnostikasini takomillashtirishga katta e’tibor berilmoqda. Ularda kombinatsiyalangan test tizimlari, avtomatlashtirilgan analizatorlar, robotlashtirilgan PCR platformalari keng qo‘llanilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi ham JSST standartlariga mos ravishda OIV laborator diagnostika tizimini yo‘lga qo‘ygan. Respublikamizda Sog‘liqni saqlash vazirligi huzuridagi OITSGa qarshi kurashish markazlari orqali ELISA, Western blot va PCR usullari asosida aniqlash ishlari olib boriladi.

Xulosa: OITS diagnostikasida zamonaviy laborator usullar, xususan ELISA, Western blot, PCR va kombinatsiyalangan testlar virusni erta va aniq aniqlashda eng muhim o‘rin tutadi. Ularning o‘zaro integratsiyasi natijalarning ishonchliligini oshiradi. PCR usuli infeksiyani erta aniqlash va davolash samaradorligini baholashda, Western blot esa tasdiqlovchi metod sifatida eng ishonchli hisoblanadi. ELISA esa skrining bosqichida keng qo‘llaniladi. OITS bilan kurashishning eng muhim sharti - virusni erta aniqlash va bemorlarni doimiy laborator nazorat ostida saqlashdir. Shu maqsadda zamonaviy biotexnologiyalarni joriy etish, laboratoriya tarmoqlarini modernizatsiya qilish va mutaxassislarni malakasini oshirish strategik ahamiyat kasb etadi.

OITSGA QARSHI KURASHISH

Madraximova N.R., Abdurahmonjonova M.

Fargʻona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Tadqiqot maqsadi: Odam immun tanqisligi sindromi (OITS) XXI asrning eng dolzarb global sogʻliq muammolaridan biridir. Uning asosiy sababchisi - Odam immun tanqisligi virusi (OIV) boʻlib, u inson immun tizimini zaiflashtiradi va turli infeksiyalar hamda oʻsmalarga qarshi kurashish qobiliyatini kamaytiradi. Tadqiqotning maqsadi - Oʻzbekiston Respublikasida OITSGa qarshi kurashishning tibbiy-profilaktik yoʻnalishdagi hozirgi holatini oʻrganish, mavjud yutuqlarni tahlil qilish, muammolarni aniqlash va kelgusidagi samarali yoʻnalishlarni belgilashdan iborat.

Materiallar va usullar: Ish davomida Oʻzbekiston Respublikasi Sogʻliqni saqlash vazirligi, Fargʻona viloyat OITSGa qarshi kurashish markazi, Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti (JSST), UNAIDS (OIV/OITS boʻyicha BMT dasturi) maʼlumotlaridan foydalanildi. Epidemiologik tahlil, statistik solishtirish, kuzatuv va intervyu metodlari qoʻllanildi. 2020–2024-yillar oraligʻidagi rasmiy statistik koʻrsatkichlar, ART (antiretrovirus terapiya) dasturlari qamrovi, yangi aniqlangan OIV holatlari, laborator diagnostika va profilaktika ishlari samaradorligi tahlil qilindi.

Natijalar: Oʻzbekiston boʻyicha soʻnggi yillarda OIV infeksiyasining tarqalish surʼati barqarorlashgan boʻlsa-da, epidemiologik holat hamon jiddiy eʼtibor talab qiladi. Respublika miqyosida 2024-yil oxiriga kelib 55 mingdan ortiq OIV bilan yashovchi shaxslar roʻyxatga olingan, shundan 70 foizi antiretrovirus terapiyadan foydalanmoqda. Fargʻona viloyatida esa OIV bilan kasallanganlar soni yil sayin oʻrtacha 3–5 foizga oshmoqda, bu esa tibbiy-profilaktik chora-tadbirlarni yanada kuchaytirish zarurligini koʻrsatadi. Tibbiyot muassasalarida skrining testlarining kengaytirilishi, ayollar konsultatsiyalarida homilador ayollar orasida OIV tekshiruvini majburiy joriy etilishi, ART markazlarining faoliyati va mobil laboratoriyalar sonining ortishi ijobiy natija bermoqda. Shu bilan birga, baʼzi muassasalarda xodimlar malakasining yetarli emasligi, aholi orasida virus haqida notoʻgʻri tushunchalar mavjudligi, profilaktika vositalarining yetishmasligi kabi muammolar saqlanib qolmoqda.

Oʻzbekiston hukumati va JSST hamkorligida 2030-yilgacha “OITS epidemiyasini tugatish” milliy strategiyasi ishlab chiqilgan boʻlib, unda

“90–90–90” konsepsiyasi (ya’ni, 90% OIV bilan yashovchilar o‘z holatidan xabardor bo‘lishi, 90% shaxslar ART terapiya olishi va 90% bemorlarda virus miqdori nazorat ostida bo‘lishi) ustuvor yo‘nalish sifatida belgilangan.

Muhokama: OITSGa qarshi kurashish faqat tibbiy emas, balki ijtimoiy va ma’naviy masala hamdir. Profilaktika tizimining samaradorligi aholining xabardorligi va ijtimoiy fikrning to‘g‘riligiga bevosita bog‘liq. Yoshlar o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini targ‘ib etuvchi ta’lim dasturlari, ijtimoiy reklama, interaktiv onlayn platformalar va mobil ilovalar orqali axborot berish zamonaviy profilaktikaning muhim yo‘nalishidir. Shuningdek, stigma va diskriminatsiyani kamaytirish, OIV bilan yashovchi shaxslarning huquqiy va psixologik himoyasini ta’minlash dolzarb vazifalardandir. Buning uchun tibbiyot xodimlari, o‘qituvchilar, psixologlar va NNT vakillari o‘rtasida o‘zaro hamkorlik tizimini rivojlantirish zarur.

Xulosa: OITSGa qarshi kurashish jarayonida tibbiy-profilaktik chora- tadbirlar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Quyidagi yo‘nalishlarda ishlarni kuchaytirish maqsadga muvofiq: - OIVni erta aniqlash va skrining ko‘lamini kengaytirish; - ART terapiyasini to‘liq qamrab olish va bemorlarni doimiy monitoring ostida saqlash; - Tibbiyot xodimlari malakasini oshirish hamda o‘quv muassasalarida OIV profilaktikasi bo‘yicha darslarni joriy etish; - Aholi o‘rtasida stigma va diskriminatsiyani yo‘qotishga qaratilgan ijtimoiy aksiyalarni kuchaytirish; - Raqamli texnologiyalar va media orqali OITS haqida ishonchli axborotni keng yoyish.

OITSGa qarshi kurashishning samarasi faqat tibbiyot tizimi bilan cheklanmaydi - bu jamiyatning umumiy mas’uliyatidir. Har bir insonning xabardorligi, bag‘rikengligi va ijtimoiy faolligi bilangina OITS epidemiyasining tarqalishiga chek qo‘yish mumkin.

OIV BILAN BOG'LIQ KO'RISH A'ZOSI PATOLOGIYALARI

Sattorov S.A.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Annotatsiya: Ushbu ilmiy tadqiqot odam immunitet tanqisligi virusi infeksiyasi fonida rivojlanadigan oftalmologik patologiyalarning klinik shakllari, patogenetik mexanizmlari va tashxis xususiyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotda ko'z kasalliklarining turli lokalizatsiyalari, ularning immunitet holati bilan bog'liqligi va zamonaviy davolash yondashuvlari tahlil qilingan. Asosiy e'tibor CD4 limfotsitlar miqdorining kamaygani bilan bog'liq oftalmologik asoratlarga qaratilgan bo'lib, ilmiy asoslangan tashxis va davolash strategiyalari taklif etilgan.

Bugungi kunda odam immunitet tanqisligi virusi infeksiyasi dunyo miqyosida tibbiy muammolardan tashqari, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy ahamiyatga ega bo'lgan global darajadagi muammo hisoblanadi. Zamonaviy tibbiyot yutuqlariga qaramay, ushbu infeksiyaning tarqalishi barqaror sur'atda davom etmoqda va har yili million millionlab kishilar hayotiga ta'sir ko'rsatmoqda. Oftalmologik asoratlarning ushbu kasallik klinik tasvirining muhim qismi bo'lib, bemor hayot sifatini sezilarli darajada pasaytiradi va ko'rlik xavfini oshiradi. Ilmiy ma'lumotlarga ko'ra, infeksiyalangan bemorlarning yetmish foizdan sakson foizgacha kasallik davomida turli darajadagi ko'z patologiyalaridan aziyat chekadi. Yuqori faol antiretrovirus terapiyaning joriy etilishi oftalmologik asoratlarning chastotasini kamaytirgan bo'lsa ham, muammo o'z dolzarbligini yo'qotmagan.

Odam immunitet tanqisligi virusi infeksiyasining ko'rish a'zosiga ta'siri immunitet tizimining zaiflashish darajasiga bevosita bog'liqdir. Infeksiya o'tkir fazasida virusli intoksikatsiya alomatlari va limfadenopatiya kuzatiladi, keyin CD4 limfotsitlar miqdori bosqichma ravishda olti yuzdan bir ming besh yuzgacha hujayra millilitrda normaldan pasayadi. Immun hujayralar soni ikki yuzga tushganda opportunistik infeksiyalar, yomon sifatli o'smalar va umumiy holsizlik alomatlari paydo bo'ladi. Oftalmologik ko'rinishlar immunitet holatiga qarab o'zgarib turadi va turli patologik jarayonlarni o'z ichiga oladi.

Ko'z patologiyalari anatomik jihatdan oldingi va orqa segment kasalliklariga bo'linadi. Oldingi segment shox parda, oldingi kamera va gavhar pardasini qamrab oladi. Infeksiyalangan bemorlarning ellik foizdan ortig'ida oldingi segment asoratlari qayd etiladi. Quruq ko'z sindromi bemorlarning o'ndan yigirma foizida uchraydi va kasallikning

ilg'or bosqichlarida ko'proq namoyon bo'ladi. Ushbu holatning etiologiyasi virus vositachiligidagi yallig'lanish jarayoni va ko'z yosh bezlarining shikastlanishi bilan bog'liq. Infeksion keratit, ayniqsa shamollash va oddiy herpes viruslari ta'sirida rivojlanadigan shakllari, umumiy populyatsiyaga nisbatan tez-tez retsivlanadi va davolanishga chidamli bo'lishi mumkin. Bakterial va zamburug'li keratit shakllari ancha og'ir kechadi va murakkab asoratlarga olib kelishi mumkin. Zamburug'li keratitning asosiy qo'zg'atuvchisi Candida hisoblanadi, ayniqsa narkotik moddalarni venaga yuboruvchi bemorlar orasida keng tarqalgan.

Iridosiklit ko'pincha sitomegalovirus yoki oddiy herpes virusi keltirib chiqargan retinit bilan bog'liq holda rivojlanadi. Og'ir shakllari toksoplazmoz, sil, sifilis yoki bakterial retinit bilan birgalikda kechadi. Ushbu kasallikning etiologiyasi retinit, xorioretinit oqibatlarini va dori vositalari toksik ta'sirini o'z ichiga oladi. Ayrim hollarda umumlashgan autoimmun va endogen uveit, masalan Reyter sindromi tarkibida namoyon bo'lishi mumkin. Orqa segment patologiyalari to'r parda, tomir qobig'i va ko'rish nervini qamrab oladi. Ushbu tuzilmalarning kamida bittasining kasalliklari infeksiyalangan bemorlarning ellik foizdan ortig'ida kuzatiladi. Bemorlar fotopsiya, ko'rish maydonining tushishi va ko'rish o'tkirligining pasayishidan shikoyat qiladi. Afferent ko'z qorachig'i defektining mavjudligi to'r parda yoki ko'rish nervining sezilarli darajada jarayonga jalb etilganligini ko'rsatadi. Retina mikroangiopatiyasi ellik foizdan yetmish foizgacha hollarda uchraydi. Yuqori faol antiretrovirus terapiyaning keng qo'llanilishi bu asoratning tarqalishini kamaytirgan deb taxmin qilinadi. Mikrovaskulyar o'zgarishlarning aniq etiologiyasi to'liq aniqlanmagan bo'lsa ham, plazma qovushqoqligining oshishi, immunitet komplekslari cho'kishi va virusning to'r parda endoteliyaga to'g'ridan sitopatik ta'siri asosiy rol o'ynaydi deb hisoblanadi.

Neyrooftalmologik asoratlar taxminan o'ndan o'n besh foiz bemorlarda kuzatiladi. Asosiy sabablari kriptokokk meningiti, mening va parenkima limfomasi, neyrosifilis va toksoplazmozdir. Kengroq tarqalgan ensefalopatilar to'g'ridan virus ta'siri yoki progressiv multifokal leykoensefalopatiyaga olib keladigan oportunistik infeksiya natijasida yuzaga kelishi mumkin. Oftalmologik sifilis *Treponema pallidum* spiroxetalarining ko'z tuzilmalariga tarqalishi va infiltratsiyasi natijasida rivojlanadi. Gistologik tahlil shox parda, gavhar parda, to'r parda va tomir qobig'ida mononuklear va polimorfonuklear hujayraviy infiltratsiyani ko'rsatadi. Infeksiyalangan bemorlarda sifilis bo'yicha

organizmning javob reaksiyasi o'zgarishi markaziy asab tizimi zararlanishining tez kechishini qisman tushuntiradi. Virus infeksiyalangan aholining bosqichma o'sishi ilgari infeksiyalangan shaxslarda yashirin sil bacillalarining qayta faollashuviga yordam berdi. Sil granulematoz uveitning muhim sababi hisoblanadi. Toksoplazmoz xorioretinit kasalligining eng keng tarqalgan sababi bo'lib, orqa uveit barcha holatlarining o'tizdan ellik foizini tashkil etadi.

Odam immunitet tanqisligi virusi bilan bog'liq oftalmologik patologiyalar keng tarqalgan va ko'p qirrali muammo hisoblanadi. CD4 limfotsitlar miqdorining ikki yuzdan pastga tushishi oftalmologik asoratlarga alohida e'tibor berishni talab qiladi. Yuqori faol antiretrovirus terapiya asoratlari chastotasini kamaytirgan bo'lsa ham, muntazam oftalmologik nazorat zarurligicha qolmoqda. Ilmiy asoslangan tashxis va kompleks davolash yondashuvlari bemorlar hayot sifatini yaxshilash va ko'rlik xavfini kamaytirish imkonini beradi.

OITS BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA ASKARIDOZ KECHISHINING XUSUSIYATLARI

Bobosoliyev A.A., Muxidinova Sh.B.

Fargʻona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishi OITS bilan kasallangan bemorlarda askaridozning klinik va epidemiologik kechish xususiyatlarini oʻrganishga bagʻishlangan. Ishda OITS tufayli immunitet pasayishi fonida askaridozning ogʻirroq kechishi, tashxis va profilaktika muammolari tahlil qilingan. Olingan natijalar OITS bilan yashovchi shaxslarda parazitar kasalliklarni erta aniqlash va oldini olish choralari samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit soʻzlar: odam immunitet tanqisligi virusi, askaridoz, epidemiologiya, prognozlashtirish, antiretrovirus terapiya, profilaktika, O'zbekiston.

Soʻnggi yillarda dunyo miqyosida OITS (odam immunitet tanqisligi sindromi) bilan kasallangan bemorlar sonining ortishi global sogʻliqni saqlash tizimi oldida jiddiy muammo boʻlib qolmoqda. Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti (WHO) va UNAIDS maʼlumotlariga koʻra, 2024-yilda dunyo boʻyicha 39 milliondan ortiq kishi OITS-infeksiyasi bilan yashamoqda. Oʻzbekiston Respublikasida ham OITS bilan bogʻliq holatlar soni yildan yilga ortib bormoqda. OITS kasalligining asosiy xususiyati – organizmning immun himoya tizimini zaiflashtirishi natijasida opportunistik infeksiyalar, jumladan parazitar kasalliklarning rivojlanishidir. Shulardan biri - askaridoz (*Ascaris lumbricoides*) - koʻp tarqalgan ichak gelmintozlaridan boʻlib, immunitet sustlashgan shaxslarda ogʻirroq kechadi, uzoq davom etadi va asoratlarni keltirib chiqaradi. Tadqiqotlarning koʻrsatishicha, OITS bilan kasallangan bemorlarda askaridozning klinik manzarasi oʻziga xos boʻlib, oddiy holatlarga nisbatan koʻproq allergik, gastroenterologik va intoksikatsion belgilar bilan namoyon boʻladi. Bu holat OITS va askaridoz oʻrtasida immunologik bogʻliqlik mavjudligini koʻrsatadi. Mazkur tadqiqot ishi OITS bilan kasallangan bemorlarda askaridozning kechish xususiyatlarini aniqlash, ularning umumiy epidemiologik omillarini tahlil qilish va profilaktika choralari samaradorligini baholashga qaratilgan.

Tadqiqot maqsadi: Tadqiqotning asosiy maqsadi OITS bilan kasallangan bemorlarda askaridozning klinik, immunologik va epidemiologik kechish xususiyatlarini chuqur oʻrganish, ushbu ikki kasallik oʻrtasidagi oʻzaro taʼsir mexanizmlarini tahlil qilish hamda

bemorlarda kasallik og'irligini kamaytirish va profilaktika choralari samaradorligini oshirish yo'llarini aniqlashdan iborat.

Ushbu asosiy maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

1. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO), UNAIDS va CDC tomonidan e'lon qilingan so'nggi yillik hisobotlar asosida OITS bilan kasallanganlarda parazitlar infeksiyalar, jumladan askaridoz tarqalishiga oid ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish.

2. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha OITS va askaridozning uchrash chastotasi, ularning o'zaro bog'liqligi hamda umumiy epidemiologik omillarini o'rganish.

3. OITS bilan og'irgan bemorlarda immunitet darajasi bilan askaridoz kechish og'irligi o'rtasidagi bog'liqlikni baholash.

4. Mavjud ilmiy ma'lumotlar asosida OITSli bemorlarda askaridozning oldini olish va nazoratini takomillashtirish bo'yicha gigiyenik hamda amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Materiallar va usullar: Tadqiqot ishi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO), UNAIDS va AQSh Kasalliklarni nazorat qilish markazi (CDC)ning 2022– 2024-yillardagi rasmiy ma'lumotlariga asoslanib olib borildi. Ushbu xalqaro tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlar OITS bilan kasallangan bemorlarda parazitlar infeksiyalar, jumladan askaridozning uchrash chastotasini baholash uchun eng ishonchli epidemiologik manbalar hisoblanadi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi va Respublika OITSGa qarshi kurash markazi tomonidan e'lon qilingan statistik ma'lumotlar ham tahlilga kiritildi. **Tadqiqot metodologiyasi:** Bir nechta yo'nalishlarni o'z ichiga oldi. - OITS va askaridozning 2014–2024-yillar oralig'idagi tarqalish ko'rsatkichlari bo'yicha retrospektiv epidemiologik tahlil amalga oshirildi. Bu orqali infeksiya tarqalish dinamikasi, geografik farqlar va yosh-jins guruhlari bo'yicha o'zgarishlar aniqlab olindi; - Statistik tahlil usullari - deskriptiv statistika, korrelyatsion tahlil va regressiya modellari qo'llanildi. Ushbu metodlar yordamida OITS bilan kasallangan bemorlarda immunitet darajasi (CD4 hujayralar soni) bilan askaridoz kechish og'irligi o'rtasidagi bog'liqlik baholandi.

Epidemiologik baholash jarayonida matematik-statistik model-lashtirish usullaridan foydalanildi. OITS bilan og'irgan shaxslarda askaridoz rivojlanish ehtimoli prognoz qilinib, profilaktika choralari samaradorligi bo'yicha ikki stsensariy

- joriy holatni saqlab qolish va tavsiya etilgan choralarning amalga oshirilishi - tahlil qilindi. Tadqiqot davomida tibbiy etika tamoyillariga rioya qilindi va shaxsiy ma'lumotlarning maxfiyligi to'liq ta'minlandi.

Natijalar: Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, 2024- yilda dunyo bo'yicha 39 milliondan ortiq inson OIV (odam immunitet tanqisligi virusi) bilan yashaydi. Ulardan 70% Afrika mintaqasida, 15% Janubi-Sharqiy Osiyo va MDH davlatlarida, qolgan 15% esa boshqa mintaqalarda istiqomat qiladi. O'tgan o'n yillikda yangi infeksiya holatlarining 47% ga kamaygani qayd etilgan bo'lsa-da, 2023-yilda 1,3 million yangi holat aniqlangan. Bu ko'rsatkich global miqyosda infeksiya bilan kurashish choralari yetarli emasligini ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasida 2024-yil yakunlariga ko'ra 58200 nafar fuqaro OIV tashuvchisi sifatida ro'yxatga olingan. Ulardan 63% antiretrovirus terapiya bilan qamrab olingan bo'lib, bu ko'rsatkich so'nggi yillarda yaxshilanganiga qaramay, JST tavsiya etgan 90% darajaga yetmagan. Infeksiya yuqish holatlarining 74% jinsiy yo'l orqali, 18% parenteral yo'l orqali, qolganlari esa vertikal yo'l (onaning bolaga o'tkazishi) orqali yuqadi. Eng yuqori xavf guruhi 25–35 yosh oralig'idagi shaxslar hisoblanadi. OITS bilan kasallangan bemorlar orasida parazitlar infeksiyalar, xususan askaridoz keng tarqalgan.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, immuniteti pasaygan bemorlarda askaridozning klinik kechishi og'irroq bo'ladi. Bunday bemorlarda parazitlar sonining ko'pligi, ichak shilliq qavatining yallig'lanishi, allergik reaksiyalar va umumiy intoksikatsiya belgilari kuchliroq namoyon bo'ladi. OIV bilan kasallanganlarda immun tizimining susayishi natijasida askaridalar ichakdan boshqa a'zolarga - o'pka, jigar va safro yo'llariga o'tish holatlari ham tez-tez uchraydi. O'zbekiston hududida OITS bilan kasallangan bemorlarning 12–15 % da askaridoz aniqlangan. Bu ko'rsatkich umumiy aholi orasidagi 5–7% tarqalish darajasiga nisbatan yuqoridir. Immunitet yetishmovchiligi parazitlar infeksiyalarning og'ir kechishiga, davolash samaradorligining pasayishiga va qayta infeksiya holatlarining ortishiga olib keladi. Shuningdek, OITS va askaridoz bilan kasallangan bemorlarda gepatotoksik o'zgarishlar, anemiya, surunkali holsizlik, ovqat hazm qilish buzilishlari va o'pka simptomlari (yo'tal, hansirash) ko'proq uchraydi. Parazitlar infeksiya mavjudligi antiretrovirus terapiyaning metabolizmini o'zgartirishi, dori vositalarining samaradorligini pasaytirishi ham aniqlangan. Shu sababli bunday bemorlarda kompleks laborator nazorat, parazitologik skrining va immunologik monitoringni doimiy olib borish

zarur.

Muhokama: OITS bilan kasallangan bemorlarda askaridozning uchrash chastotasi va kechish xususiyatlari immunitet holatiga bevosita bogʻliq. Oʻzbekiston Respublikasida OIV infeksiyasi boʻyicha epidemiologik vaziyat murakkab va koʻp qirrali yondashuvni talab qiladi. Soʻnggi yillarda amalga oshirilgan chora-tadbirlar, xususan antiretrovirus terapiya bilan qamrovning kengayishi, askaridoz bilan birgalikda kechadigan kasalliklarni nazorat qilishda ijobiy natija bermoqda. Biroq yangi infeksiya holatlarining davom etishi va jinsiy yoʻl orqali yuqish ulushining ortishi qoʻshimcha strategik choralarni ishlab chiqishni talab etadi. Natijalar shuni koʻrsatadiki, OITS bilan kasallangan bemorlar orasida askaridoz klinik jihatdan ogʻirroq kechadi, parazitar infeksiya immun tizimning susayishi bilan bogʻliq boʻlib, kasallikning surunkali shakllarini keltirib chiqaradi. Global tendentsiyalar bilan taqqoslaganda, Oʻzbekistondagi vaziyat bir qator oʻxshash va farqli jihatlarni namoyon qiladi. Dunyo boʻyicha ham jinsiy yoʻl orqali yuqish ulushi ortib bormoqda, biroq rivojlangan mamlakatlarda antiretrovirus terapiya bilan qamrov koʻpincha 90%dan yuqori boʻlsa, Oʻzbekistonda bu koʻrsatkich hozirda 63%ni tashkil etadi. Prognoz modellari ishonchliligini oshirish uchun bir necha qoʻshimcha omillarni hisobga olish zarur: ijtimoiy-iqtisodiy sharoit, aholining migratsiyasi, sogʻliqni saqlash tizimiga kirish imkoniyati va xalqaro hamkorlik dasturlarining taʼsiri. Shuningdek, pandemiya davrida kuzatilgan xizmat koʻrsatishdagi uzilishlarning uzoq muddatli taʼsirini baholash ham muhim ahamiyatga ega. Ushbu tahlil natijalari OITS bilan kasallangan bemorlarda askaridozning oldini olish va nazorat qilish boʻyicha strategik choralarni ishlab chiqishda asos boʻlib xizmat qiladi.

Xulosa: OITS bilan kasallangan bemorlarda askaridozning uchrash chastotasi va kechish xususiyatlarini nazorat ostiga olish mumkin, biroq buning uchun tizimli va kompleks yondashuv zarur. Eng avvalo, profilaktika dasturlari yoshlar va yuqori xavf guruhlariga, jumladan mehnat migratsiyasi bilan bogʻliq shaxslarga nisbatan kuchaytirilishi lozim. Ushbu guruhlar uchun maʼlumot berish, profilaktika va sogʻlom turmush tarzini targʻib qilish boʻyicha maxsus taʼlim dasturlarini joriy etish infeksiya tarqalishini sezilarli darajada kamaytiradi. Antiretrovirus terapiya bilan qamrovni 80%dan yuqori darajaga yetkazish, dorilarning uzluksiz taʼminlanishini taʼminlash hamda bemorlarning davolanishda qolish darajasini oshirish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, OITS skriningini birlamchi tibbiyot boʻgʻinida majburiy yoʻlga qoʻyish erta aniqlash va davolash samaradorligini oshiradi. Raqamli epidemiologik

monitoring tizimlarini joriy etish sogʻliqni saqlash tizimiga tezkor nazorat va profilaktika choralarini samarali boshqarish imkonini beradi. Aholi orasida stigma va diskriminatsiyani kamaytiruvchi axborot kampaniyalari esa kasallikni yashirish holatlarini sezilarli darajada qisqartiradi. Prognozlarga koʻra, ushbu chora-tadbirlar toʻliq amalga oshirilsa, Oʻzbekistonda OITS bilan kasallangan bemorlar orasida yangi askaridoz holatlarini nazorat qilish va yangi OITS infeksiyasi holatlarini 2030-yilgacha 25–30% ga kamaytirish mumkin.

**NAFAS OLISH ORGANLARI ANATOMIYASI NUQTAI
NAZARIDAN OITS PATOGENEZI
Ibrohimova M.I., Ohunova M.J.**

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Anotatsiya: Ushbu tezisdagi OITSning (OIV-infeksiyasi) nafas olish tizimi anatomik tuzilishi asosida rivojlanadigan patogenetik jarayonlari, o'pka va nafas yo'llarida kuzatiladigan morfologik o'zgarishlar, opportunistik infeksiyalar va ularning klinik ahamiyati keng yoritildi. Tadqiqot zamonaviy klinik tadqiqotlar va xalqaro tibbiy adabiyotlarga asoslangan holda amalga oshirildi.

OITS (Odam immun tanqisligi sindromi) inson organizmining eng muhim himoya tizimi - immunitetga bevosita zarba beruvchi OIV (inson immun tanqisligi virusi) ta'sirida rivojlanadigan og'ir, surunkali-progressiv kasallikdir. OIV infeksiyasi organizmga kimgach, CD4+ T-limfotsitlarni tanlab yo'q qiladi. Bu hujayralar immun javobni boshqaruvchi asosiy koordinatsion markaz hisoblanadi. Ularning kamayishi immun tanqisligining chuqurlashuviga, opportunistik infeksiyalar va neoplastik jarayonlarning tez rivojlanishiga sabab bo'ladi. Nafas olish tizimi - anatomik tuzilishi va funksional imkoniyatlari jihatidan OITSda eng ko'p zararlanuvchi tizimlardan biridir. O'pka - tashqi muhit bilan bevosita aloqada bo'lgan, keng yuzalarga ega, limfoid to'qimaga boy organdir. Shu bois, immunitetning pasayishi fonida o'pka infeksiyalari, interstitsial kasalliklar, pnevmoniya turlari va neoplastik jarayonlar OITS bilan og'rikan bemorlarning asosiy klinik muammolaridan biriga aylanadi. OITSning nafas olish tizimiga ta'siri nafaqat klinik jihatdan, balki anatomik va patofiziologik nuqtai nazardan ham chuqur o'rganishni talab etadi. O'pka strukturasining anatomik o'ziga xosligi, alveolyar barerning nozikligi, bronxial daraxtning kengligi va limfoid to'qimalarning ko'pligi OIV-infeksiyasi jarayonida yuzaga keladigan o'zgarishlarni yanada kuchaytiradi. Mazkur ishda nafas olish tizimi anatomiyasi asosida OITS patogenezi, o'pkaning immunologik zaiflashuv sharoitidagi reaksiyalari, opportunistik infeksiyalar rivojlanish mexanizmlari hamda o'pka neoplaziyalari tahlil qilinadi.

OITSda anatomo-patologik o'zgarishlar: CD4+ T-hujayralarning keskin kamayishi natijasida alveolyar makrofaglar funksiyasi pasayadi; Interstitsial to'qima yallig'lanishi va fibroz jarayonlar rivojlanadi; O'pka kapillyarlarida o'tkazuvchanlik oshadi, bu esa alveolyar suyuqlik to'planishiga olib keladi; Nafas yo'llarida limfoid to'qimalarning atrofiyasi kuzatiladi; O'pka ichidagi immun himoya mexanizmlari (IgA,

alveolyar makrofaglar faolligi) pasayadi; OITSda uchraydigan asosiy opportunistik o'pka kasalliklari: Pneumocystis jirovecii pnevmoniyasi - OIVga xos eng ko'p uchraydigan pnevmoniya; Sitomegalovirus (CMV) pnevmoniyasi; Mycobacterium tuberculosis - OIV-bemorlarning 30–40%ida uchraydi; Atipik mikobakteriyalar (MAC-kompleks); Bakterial pnevmoniyalar: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae; Virusli pnevmoniyalar: adenovirus, RSV; Kaposhi sarkomasi - o'pkada qon tomir o'simtasi hosil bo'lishi.

Patogenezning anatomik asoslari: OIV o'pka ichidagi limfoid to'qimalarda to'planadi va CD4+ hujayralarni yo'q qiladi; Bu jarayon immun javobning buzilishiga, alveolyar barerning zaiflashishiga olib keladi; Bronxlar epiteliyida regeneratsiya sekinlashadi; O'pka ventilyatsiyasi va perfuziyasi buziladi; Gaz almashinuvi pasayib, gipoksiya tez rivojlanadi; Opportunistik infeksiyalar natijasida o'pka to'qimasi yemiriladi.

Dolzarblik: OITS global sog'liqni saqlash tizimi oldidagi eng muhim muammolardan biri bo'lib, nafaqat immun tizimini, balki organizmning barcha tizimlarini, jumladan nafas olish organlarini chuqur shikastlaydi. Nafas olish tizimi OITSda eng ko'p zararlanuvchi sohalardan biri hisoblanadi, chunki o'pka to'qimalari mikroorganizmlar uchun qulay muhit bo'lib, immunitet pasayganda opportunistik infeksiyalarga tez moyil bo'ladi. Bugungi kunda OIV bilan kasallanish ko'rsatkichlari dunyo miqyosida kamayish tendensiyasiga ega bo'lsa-da, o'pkaga oid asoratlar OITS bilan og'rikan bemorlarda o'limning eng keng tarqalgan sabablaridan biri bo'lib qolmoqda. Xususan, Pneumocystis jirovecii pnevmoniyasi, tuberkulyoz, bakterial pnevmoniyalar, sarkoidoz va o'pka o'smalari eng ko'p uchraydi. Shuning uchun OIV infeksiyasining nafas olish organlari anatomiyasi va patogenezi nuqtai nazaridan o'rganilishi dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi: OITSning nafas olish organlariga ko'rsatadigan patogen ta'sir mexanizmlarini anatomik-fiziologik asoslarda tahlil qilish. OIV infeksiyasi fonida o'pkada rivojlanadigan oportunistik infeksiyalar patogenezini o'rganish. CD4+ T- limfotsitlarning kamayishi jarayonining o'pka to'qimalari struktura va funksiyasiga ta'sirini yoritish. Nafas olish tizimiga oid asoratlarning klinik ahamiyati, rivojlanish bosqichlari va oqibatlarini ilmiy asosda tasniflash. Zamonaviy ilmiy adabiyotlar asosida OITSda o'pka kasalliklarini tashxislash va profilaktika imkoniyatlarini tahlil qilish.

Tadqiqot material va usullari: Tahliliy-uslubiy yondashuv – mavjud ilmiy manbalar, maqolalar va statistik hisobotlarni tahlil qilish.

Anatomik-fiziologik tahlil – nafas olish organlarining tuzilishi va ularning OIV bilan bog‘liq darajadagi o‘zgarishlarni baholash. Patogeneztik tahlil – virusning immun tizimga ta’siri va o‘pkada yuzaga keladigan morfologik o‘zgarishlarni aniqlash. Taqqoslash usuli – immuniteti sog‘lom va immuniteti pasaygan bemorlarning o‘pka kasalliklari qiyosiy o‘rganiladi. Klinik kuzatuv va statistik tahlil – OIV-infeksiyaga xos respirator asoratlarni epidemiologiyasini o‘rganish.

Tadqiqot natijalari: OITS bilan kasallangan bemorlarning 70–90%ida hayot davomida o‘pka bilan bog‘liq kamida bir asorat kuzatilishi tasdiqlandi. Pneumocystis jirovecii pnevmoniyasi CD4 < 200 bo‘lgan bemorlarning 40–50%ida uchradi. KT natijalarida “sutli shisha” sindromi, interstitsial infiltratlar, diffuz fibroz o‘zgarishlar eng ko‘p qayd etildi. O‘pka limfoid to‘qimasining qisqarishi immun javobning 60% gacha pasayishiga olib kelmoqda. O‘pka ventilyatsion ko‘rsatkichlari (FEV1, FVC) sezilarli darajada pasaygani aniqlandi. Anatomik o‘zgarishlar kasallikning og‘irlashishida bevosita ishtirok etishi qayd etildi.

Xulosa: OITS patogenezi nafas olish organlarining anatomik va funksional tuzilmalari bilan bevosita bog‘liq bo‘lib, immun tizimning chuqur susayishi o‘pka tuzilmalarining infeksiyalarga nisbatan sezuvchanligini keskin oshiradi. OIVning CD4+ T-limfotsitlarga ko‘rsatadigan sitopatik ta’siri alveolyar makrofaglar faoliyatining izdan chiqishiga olib keladi. Bu esa o‘pkaning asosiy himoya mexanizmlarining susayishi, alveolyar barerning zaiflashishi va interstitsial to‘qimalarda yallig‘lanish jarayonlarining kuchayishiga sabab bo‘ladi. Anatomik nuqtai nazardan o‘pka parenximasida, bronx atrofidagi limfoid to‘qimalar va alveolyar tuzilmalar OITSda eng ko‘p zararlanuvchi segmentlardir. Shu sababli, Pneumocystis jirovecii pnevmoniyasi, sil, CMV pnevmoniyasi, atipik mikobakterial infeksiyalar, shuningdek bakterial va virusli pnevmoniyalar OITS bilan yashovchi bemorlarda ko‘p uchraydi. Kaposhi sarkomasi va limfomalar kabi neoplastik jarayonlar ham o‘pka anatomik tuzilmalari bilan bog‘liq holda tez rivojlanadi. O‘pka parenximasida kuzatiladigan fibroz o‘zgarishlar, ventilyatsiya-perfuziya nomutanosibliigi, alveolyar shish va gaz almashinuvi buzilishi kasallikning og‘ir kechishiga olib keladi. Klinik amaliyotda OITS bilan og‘rigan bemorlarning nafas olish tizimi bilan bog‘liq asoratlari o‘limning yetakchi sababi bo‘lib qolmoqda. Shu sababli, OITSning nafas olish tizimiga ta’sirini anatomik asosda chuqur o‘rganish, o‘pka strukturalarida yuzaga keladigan o‘zgarishlarni erta aniqlash, zamonaviy laborator, rentgenologik va funksional diagnostika usullaridan foydalanish hamda opportunistik infeksiyalarning oldini olish o‘ta muhimdir. Bu yondashuv OITS bilan og‘rigan bemorlarni samarali davolash, hayot sifatini yaxshilash va asoratlarni kamaytirishda muhim klinik ahamiyat kasb etadi.

OITS (OIV) KASALLIGINING OLDINI OLIHDA TIBBIYOT MUASSASALARINING RO'LI VA OIV BILAN YASHOVCHI SHAXSLARGA TIBBIY XIZMAT KO'RSATISHDAGI MUAMMOLAR

Abubakirov S.A., Nazarova Y.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Pediatriya yo'nalishi

Anotatsiya: OITS (OIV) – inson immunitet tanqisligi virusining sababchi bo'lgan surunkali infeksiyon kasallikdir. Kasallik butun dunyoda, shu jumladan O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimida ham jiddiy sog'liqni saqlash muammolaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Tezida OIV kasalligining oldini olishda tibbiyot muassasalarining roli, skrining va erta aniqlashning ahamiyati, antiretrovirus terapiya (ART)ning samaradorligi va OIV bilan yashovchi shaxslarga tibbiy xizmat ko'rsatishda duch kelinadigan muammolar tahlil qilinadi. Ishda ilmiy adabiyotlar va rasmiy statistika ma'lumotlariga tayangan holda amaliy tavsiyalar beriladi.

OIV/OITS – bu immunitet tizimini zaiflashtiruvchi va oxir-oqibat surunkali infeksiyon kasallik bo'lib, dunyo sog'liqni saqlash tizimi uchun global xavf tug'diradi. Hozirgi kunda OIV bilan yashovchi shaxslar soni ortib borayotgani, shuningdek kasallikning dastlabki bosqichida simptomlar sezilmasligi, profilaktika va erta diagnostika choralarini muhim qiladi. Tibbiyot muassasalari bu jarayonda markaziy rol o'ynaydi: ular nafaqat skrining va diagnostika, balki ART davolash va kasallikka qarshi keng jamoatchilik ishlarini amalga oshiradi.

Dolzarblik: OIV tarqalishi va uning surunkali xarakteri kasallikning ijtimoiy va iqtisodiy ta'sirini kuchaytiradi. O'zbekiston Respublikasida OIV bilan yashovchi shaxslar soni ortib borayotgani, shuningdek kasallik bilan bog'liq ijtimoiy stigma, tibbiy xizmatga kirishning cheklanganligi dolzarblikni oshiradi. Shu sababli OIV profilaktikasi, skrining va erta aniqlash choralarini kuchaytirish, ART davolashni kengaytirish va sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish tizimini rivojlantirish talab etiladi.

Tadqiqot maqsadi: OIV kasalligining oldini olishda tibbiyot muassasalarining samarali rolini aniqlash, skrining va erta aniqlashning ahamiyatini ko'rsatish hamda ART va OIV bilan yashovchi shaxslarga xizmat ko'rsatishda mavjud muammolarni aniqlash.

Tadqiqot vazifalari: OIV kasalligining oldini olish bo'yicha tibbiyot muassasalarining roli va vazifalarini o'rganish. Skrining va erta diagnostikaning samaradorligini tahlil qilish. Antiretrovirus terapiya

(ART)ning samaradorligi va qo'llanilishini o'rganish. OIV bilan yashovchi shaxslarga tibbiy xizmat ko'rsatishda duch kelinadigan muammolarni aniqlash. Amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqot materiali va metodlari: O'zbekiston Respublikasidagi rasmiy statistika ma'lumotlari (Sog'liqni saqlash vazirligi, OIV profilaktikasi bo'yicha hisobotlar). Ilmiy adabiyotlar va xalqaro sog'liqni saqlash tashkilotlari (WHO, UNAIDS) hisobotlari.

Empirik metodlar: klinik kuzatuvlar, intervyular va tibbiyot xodimlari bilan so'rovlar.

Tibbiyot muassasalarining roli. Tibbiyot muassasalari OIV profilaktikasi va boshqaruvida quyidagi vazifalarni bajaradi: OIV haqida jamoatchilikni xabardor qilish va ta'lim berish; Skrining va erta aniqlash xizmatlarini ta'minlash; ART terapiya va muntazam tibbiy kuzatuvlarni tashkil etish; Psixososial qo'llab- quvvatlash va stigma bilan kurashish; Skrining va erta aniqlash: Skrining – xavf guruhidagi shaxslarni OIV infeksiyasi mavjudligini aniqlash uchun test qilish; Erta aniqlash – kasallikning dastlabki bosqichida aniqlash, immunitet tizimini saqlash va kasallikning oldini olish imkonini beradi; Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, erta aniqlash ART samaradorligini oshiradi va kasallikning surunkali oqibatlarini kamaytiradi; Antiretrovirus terapiya (ART): ART OIV bilan yashovchi shaxslarning immunitet tizimini mustahkamlash va virusni nazorat qilishga qaratilgan; ART davolash kasallikning rivojlanishini sekinlashtiradi, surunkali kasallik va o'lim xavfini kamaytiradi; Dunyoda va O'zbekistonda ART dasturlari mavjud, ammo ayrim hududlarda yetarli darajada keng qo'llanilmayapti; OIV bilan yashovchi shaxslarga tibbiy xizmat ko'rsatishdagi muammolar: Ijtimoiy stigma va diskriminatsiya – ko'pchilik bemorlar o'z holatini yashirishadi; Resurslar yetishmasligi – laboratoriya uskunalari va ART preparatlari yetarli emas; Malakali kadr yetishmasligi – infeksiyon kasalliklar bo'yicha mutaxassislar cheklangan; Hududiy noadekvatlik – ayrim tuman va viloyatlarda OIV skrining markazlari mavjud emas.

Xulosa va tavsiyalar: Tibbiyot muassasalarida OIV profilaktikasi va erta aniqlash xizmatlarini kengaytirish. ART terapiyani yanada samarali va barqaror ta'minlash. Tibbiyot xodimlarini OIV bilan ishlash bo'yicha maxsus o'qitish. Jamoatchilik orasida OIVga oid stigma va diskriminatsiyani kamaytirish bo'yicha axborot kampaniyalarini kuchaytirish. Hududiy bo'linmalar va markazlar o'rtasida resurslar va bilim almashuvini yo'lga qo'yish.

OITS PROFILAKTIKASIDA YOSHLAR, O'QITUVCHILAR VA TIBBIYOT XODIMLARI O'RTASIDAGI O'ZARO HAMKORLIK

Ahmedova G.A., Jaloliddinov Sh.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Annotatsiya: OITS (Odam immun tanqisligi sindromi) ga qarshi kurashda yoshlar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning ahamiyati, mexanizmlari va samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqot O'zbekiston Respublikasida OITSGa qarshi olib borilayotgan profilaktik chora-tadbirlar tizimi doirasida amalga oshirilgan bo'lib, ta'lim muassasalari, sog'liqni saqlash sohasi vakillari va yoshlar ishtirokidagi ma'rifiy faoliyat natijalari o'rganilgan. Tahlil natijalariga ko'ra, yoshlarning OITS to'g'risidagi bilim darajasini oshirishda o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi, tibbiyot xodimlarining targ'ibot ishlaridagi faol ishtiroki va o'quv muhitining sog'lom axloqiy qadriyatlar bilan boyitilishi muhim omil ekanligi aniqlangan. Shuningdek, tadqiqotda tibbiy-ma'rifiy treninglar, seminarlar va sog'lom turmush tarziga oid loyihalar OITS profilaktikasida ijobiy natija bergani qayd etilgan. Tezida yosh avlod o'rtasida OITS tarqalishining oldini olishda ta'lim, sog'liqni saqlash va jamiyat hamkorligini mustahkamlash bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Mazkur yondashuv OITSGa qarshi kurashda integratsiyalashgan ijtimoiy- tibbiy tizimni shakllantirishda muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

XXI asrda insoniyat oldida turgan eng dolzarb sog'liq muammolaridan biri - bu OITS (Odam immun tanqisligi sindromi) kasalligidir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, 2024 yil holatiga OIV (odam immun tanqisligi virusi) bilan yashovchi insonlar soni 39 million nafardan ortiq, shundan har yili 1,3 milliondan ziyod yangi holatlar aniqlanmoqda. Dunyo bo'yicha OITS tufayli 600 mingdan ortiq o'lim holatlari qayd etilgan. O'zbekiston Respublikasida ham OIV infeksiyasiga qarshi kurash davlat miqyosida olib borilayotgan dolzarb yo'nalishlardan biridir. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2024 yil oxiriga kelib mamlakatda OIV bilan ro'yxatga olingan bemorlar soni 51 mingdan oshgan, shundan 70 foizdan ortig'ini 15–39 yosh oralig'idagi shaxslar tashkil etadi. Bu holat yoshlar orasida OITS profilaktikasiga oid ma'lumotlarning yetarli emasligini va ularni ma'rifiy jihatdan qo'llab-quvvatlash zarurligini ko'rsatadi. OITSGa qarshi kurashda tibbiy chora-tadbirlar bilan bir qatorda ijtimoiy-ma'rifiy faoliyat, ta'lim tizimi va jamiyat a'zolari o'rtasidagi hamkorlik alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki kasallikning

oldini olish faqat tibbiy nazorat bilan emas, balki axborot, ta'lim va tarbiya orqali shakllantiriladigan sog'lom turmush madaniyati bilan chambarchas bog'liqdir. Yoshlar - jamiyatning eng faol, bilimga chanqoq va o'zgaruvchan qatlami sifatida OITS profilaktikasida markaziy o'rinni egallaydi. Shu jarayonda o'qituvchilarning ta'limiy-ma'naviy yondashuvi, tibbiyot xodimlarining amaliy tibbiy yordam va tushuntirish ishlari, hamda yoshlarning o'zaro ijtimoiy faolligi bir-birini to'ldiruvchi omillar sifatida muhim rol o'ynaydi. Shu sababli, OITSning oldini olishda yoshlar, pedagoglar va tibbiyot xodimlari o'rtasidagi tizimli hamkorlikni shakllantirish, o'zaro axborot almashuvini kuchaytirish va profilaktik dasturlarni ta'lim tizimiga integratsiyalash dolzarb masala sifatida e'tirof etilmoqda. OITS (Odam immun tanqisligi sindromi) – bu nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy muammo bo'lib, unga qarshi samarali kurashning asosi profilaktika va hamkorlikdir. Kasallik tarqalishining oldini olish uchun tibbiyot sohasi, ta'lim tizimi va yoshlar bir yo'nalishda faoliyat yuritishi zarur. Tibbiyot xodimlarining roli. Tibbiyot xodimlari OITSGa qarshi kurashning markazida turadi. Ular aholiga, ayniqsa yoshlarga, OIV infeksiyasi haqida to'g'ri tushuncha berish, test topshirish madaniyatini shakllantirish va kasallikni erta aniqlashda muhim vazifani bajaradi. O'zbekiston bo'yicha so'nggi yillarda bepul OIV testlari soni ko'payib, yoshlar orasida xabardorlik darajasi oshmoqda. Shu bilan birga, tibbiyot xodimlari ta'lim muassasalarida profilaktik seminarlar o'tkazib, yoshlarni xavfsiz xatti-harakatga o'rgatmoqda. O'qituvchilarning ahamiyati. O'qituvchi – bu faqat bilim beruvchi emas, balki sog'lom turmush tarzini shakllantiruvchi shaxsdir. Ta'lim jarayonida OITS haqida to'g'ri, ilmiy asoslangan, psixologik jihatdan to'g'ri yondashuv bilan ma'lumot berish yoshlarni noto'g'ri qarashlardan himoya qiladi. Maktab va kollej o'qituvchilari o'quvchilarga OITSning sabablari, yuqish yo'llari va oldini olish choralari haqida ochiq muloqotda bo'lishi lozim. Shu orqali yoshlar o'z salomatligi uchun javobgarlikni his qiladi. Yoshlarning faolligi va hamkorlik. Yoshlar OITSGa qarshi kurashning eng faol kuchi hisoblanadi. Ular “tengdoshlar orqali o'qitish” dasturlarida, ijtimoiy tarmoqlardagi sog'lom turmush aksiyalarida ishtirok etib, o'z atrofida qilargalarga ta'sir o'tkazadilar. Tibbiyot xodimlari va o'qituvchilar bilan birgalikda o'tkazilgan bunday ishlar yoshlarning axborot savodxonligini oshiradi va OITSGa nisbatan ijtimoiy immunitetni mustahkamlaydi. Hamkorlikning mohiyati. OITS profilaktikasida tibbiyot va ta'lim tizimi o'rtasidagi uzviy aloqadorlik zarur. Tibbiyot xodimlari – ilmiy ma'lumot manbai, o'qituvchilar – tarbiyaviy

yoʻnaltiruvchi, yoshlar esa – jamiyatning faol targʻibotchisidir. Ularning oʻzaro hamkorligi sogʻlom, masʻuliyatli avlodni shakllantiradi.

Dolzarbli: Bugungi kunda OITS butun dunyo miqyosida sogʻliqni saqlash tizimi oldida turgan eng jiddiy ijtimoiy-tibbiy muammolardan biri boʻlib qolmoqda. Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti (JSST) maʼlumotlariga koʻra, OIV bilan yashovchilar soni har yili ortib bormoqda, va bu holat, ayniqsa, yoshlar orasida xavotirli darajada yuqori. Oʻzbekiston sharoitida ham OITS muammosi oʻz dolzarbligini yoʻqotgani yoʻq. Statistik maʼlumotlarga koʻra, OIV bilan roʻyxatga olinganlarning 70 foizdan ortigʻini 15–39 yoshdagi shaxslar tashkil etadi. Bu esa yoshlar orasida tibbiy madaniyat, xavfsiz xatti-harakat va salomatlik uchun masʻuliyat hissini kuchaytirish zarurligini koʻrsatadi. OITSGa qarshi samarali kurash faqat tibbiyot xodimlarining vazifasi emas, balki taʼlim tizimi, oila va jamiyatning barcha qatlamlari ishtirokini talab etadi. Ayniqsa, yoshlar, oʻqituvchilar va tibbiyot xodimlari oʻrtasida mustahkam hamkorlikni yoʻlga qoʻyish orqali kasallikning tarqalishiga qarshi kuchli maʼrifiy immunitet shakllantirish mumkin. Bu mavzuning dolzarbli shundaki, u sogʻlom turmush tarzini targʻib etish, yosh avlodni axloqiy va tibbiy jihatdan yetuk inson sifatida tarbiyalash, hamda jamiyatda OITSGa nisbatan toʻgʻri tushuncha va bagʻrikenglik muhitini yaratishga xizmat qiladi.

Tadqiqot maqsadi: Bugungi kunda OITS butun dunyo miqyosida sogʻliqni saqlash tizimi oldida turgan eng jiddiy ijtimoiy-tibbiy muammolardan biri boʻlib qolmoqda. Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti (JSST) maʼlumotlariga koʻra, OIV bilan yashovchilar soni har yili ortib bormoqda, va bu holat, ayniqsa, yoshlar orasida xavotirli darajada yuqori. Oʻzbekiston sharoitida ham OITS muammosi oʻz dolzarbligini yoʻqotgani yoʻq. Statistik maʼlumotlarga koʻra, OIV bilan roʻyxatga olinganlarning 70 foizdan ortigʻini 15–39 yoshdagi shaxslar tashkil etadi. Bu esa yoshlar orasida tibbiy madaniyat, xavfsiz xatti-harakat va salomatlik uchun masʻuliyat hissini kuchaytirish zarurligini koʻrsatadi. OITSGa qarshi samarali kurash faqat tibbiyot xodimlarining vazifasi emas, balki taʼlim tizimi, oila va jamiyatning barcha qatlamlari ishtirokini talab etadi. Ayniqsa, yoshlar, oʻqituvchilar va tibbiyot xodimlari oʻrtasida mustahkam hamkorlikni yoʻlga qoʻyish orqali kasallikning tarqalishiga qarshi kuchli maʼrifiy immunitet shakllantirish mumkin. Bu mavzuning dolzarbli shundaki, u sogʻlom turmush tarzini targʻib etish, yosh avlodni axloqiy va tibbiy jihatdan yetuk inson sifatida tarbiyalash, hamda jamiyatda OITSGa nisbatan toʻgʻri tushuncha va bagʻrikenglik muhitini yaratishga xizmat qiladi.

Tadqiqot material va usullari: Tadqiqot materiali sifatida O‘zbekiston Respublikasida OIV/OITSGa qarshi kurashish bo‘yicha mavjud davlat dasturlari, Sog‘liqni saqlash vazirligi, JSST va Respublika OITSGa qarshi kurash markazining statistik ma‘lumotlari hamda ta‘lim muassasalarida o‘tkazilgan profilaktik tadbirlar natijalari tahlil qilindi.

Tadqiqot davomida quyidagi usullar qo‘llanildi:

1. Tahliliy-uslubiy yondashuv - OITS bo‘yicha mavjud ma‘lumotlar, qonunchilik hujjatlari va profilaktika dasturlari chuqur o‘rganildi.

2. Sotsiologik so‘rov - 15–25 yoshli o‘quvchilar, o‘qituvchilar va tibbiyot xodimlari o‘rtasida OITS haqida xabardorlik darajasini aniqlash maqsadida so‘rovnomalar o‘tkazildi.

3. Taqqoslash usuli - yoshlar va kattalar o‘rtasidagi axborot savodxonligi, xavfsiz xatti-harakat darajalari solishtirildi.

4. Statistik tahlil - Sog‘liqni saqlash vazirligi ma‘lumotlari asosida OIV infeksiyasi bilan kasallanish dinamikasi, yoshlar ulushi va profilaktik tadbirlar samaradorligi baholandi.

5. Pedagogik kuzatuv - ta‘lim muassasalarida o‘tkazilgan OITS bo‘yicha ma‘rifiy mashg‘ulotlarning ta‘siri o‘rganildi. Tadqiqot natijalari asosida yoshlar, o‘qituvchilar va tibbiyot xodimlari o‘rtasida hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan integratsion model ishlab chiqish uchun ilmiy asos yaratildi.

Tadqiqot natijalari: Yoshlar xabardorligi So‘rovnomalar natijasida yoshlarning 68% OITS haqida asosiy ma‘lumotga ega, lekin faqat 36% profilaktik choralarning ahamiyatini to‘liq tushunganligi aniqlangan. Tengdoshlar orqali o‘tkazilgan ma‘rifiy mashg‘ulotlar va seminarlar yoshlar orasida xavfsiz xatti-harakatlarni oshirgan. O‘qituvchilar faoliyati O‘qituvchilarning 72% maktab va kollejlarda OITS profilaktikasi bo‘yicha ma‘rifiy ishlar olib boradi, ammo metodik qo‘llanmalar yetarli emas. Interfaol darslar va tarbiyaviy mashg‘ulotlar o‘quvchilarning bilim darajasini 20–25% ga oshirgan. Tibbiyot xodimlarining roli Tibbiyot xodimlarining 80% o‘quv yurtlarida sog‘lom turmush targ‘ibotida faol ishtirok etadi, lekin o‘qituvchilar bilan tizimli hamkorlik hali to‘liq yo‘lga qo‘yilmagan. Biroq ular tomonidan o‘tkazilgan seminar va treninglar o‘quvchilar orasida OITSGa oid noto‘g‘ri tushunchalarni kamaytirgan. Integratsiyalashgan hamkorlik samarasi Tibbiyot xodimlari va o‘qituvchilar bilan birgalikda tashkil etilgan ma‘rifiy tadbirlar natijasida yoshlarning OITS haqidagi xabardorlik darajasi 1,5 barobarga oshgan. Bu hamkorlik orqali yoshlar

oʻrtasida xavfli xatti-harakatlar kamaygan va sogʻlom turmushga qiziqish kuchaygan.

Xulosa. Tadqiqot shuni koʻrsatdiki, OITS profilaktikasida yoshlar, oʻqituvchilar va tibbiyot xodimlari oʻrtasidagi uzviy hamkorlik kasallik tarqalishini kamaytirishning eng samarali vositasidir. Tadqiqot natijalari quyidagilarni tasdiqladi: 1. Yoshlar oʻrtasida OITS haqida xabardorlik darajasi oshirilsa, xavfli xatti-harakatlar sezilarli darajada kamayadi. 2. Oʻqituvchilar metodik va tarbiyaviy yondashuv orqali oʻquvchilarning bilim va maʼnaviy tayyorgarligini mustahkamlaydi. 3. Tibbiyot xodimlari profilaktik maʼlumot va amaliy maslahatlar orqali oʻquvchilarning salomatligini himoya qiladi. 4. Integratsiyalashgan hamkorlik - taʼlim, tibbiyot va yoshlar ijtimoiy faolligi birlashganda - OITSGa qarshi kurashda sezilarli samaradorlik beradi.

Shu asosda tadqiqot tavsiyalari quyidagicha: Taʼlim muassasalarida OITS profilaktikasi boʻyicha majburiy interfaol darslar va treninglar joriy etilsin. Oʻqituvchilar uchun metodik qoʻllanmalar va pedagogik treninglar ishlab chiqilsin. Tibbiyot xodimlari va oʻqituvchilar oʻrtasida uzviy hamkorlik mexanizmi mustahkamlatilsin. Yoshlar oʻrtasida peer-to-peer dasturlar va raqamli platformalar orqali profilaktika faoliyati kuchaytirilsin. Natijada, ushbu yondashuv yosh avlodni OITSGa qarshi samarali himoya qilish, sogʻlom turmush tarzini targʻib etish va jamiyatda toʻgʻri tushunchani shakllantirishga xizmat qiladi.

OIV BILAN KASALLANGAN SHAXSLARGA TIBBIY XIZMAT KO'RSATISHDAGI MUAMMOLAR

Dalibekova D.M.

Registon tibbiyot texnikumi

Hozirgi davrda insoniyat sog'lig'iga tahdid solayotgan eng muhim muammolardan biri bu - Odam immunitet tanqisligi virusi (OIV) bilan bog'liq kasallikdir. OIV infeksiyasi global miqyosda sog'liqni saqlash tizimining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanib kelinmoqda. Dunyo sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har yili juda ko'plab insonlar ushbu virus bilan kasallanmoqda. O'zbekistonda ham OIV bilan yashovchi shaxslar soni yil sayin ortib borayotganligi achinarli hol albatta. Ushbu holat tibbiy xizmat ko'rsatish sifatini, uning uzluksizligini va inson huquqlarini ta'minlash masalasini yanada dolzarb qilib qo'yimoqda.

OIV bilan yashovchi shaxslarga nisbatan tibbiy xizmat ko'rsatishda bir qancha muammolar mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Ularning deyarli aksariyati sog'liqni saqlash tizimining tashkiliy, ijtimoiy va psixologik jihatlariga taalluqlidir.

Birinchidan, stereotip va kamsitish holatlari hamon mavjud. Ba'zi tibbiyot xodimlari bemorlarning OIV bilan zararlanganligini bilganidan so'ng ularga sovuq yoki ehtiyotkorona munosabatda bo'lishlari mumkin. Bu esa bemorlarning tibbiy yordamga murojaat qilish faolligini pasaytirishga sabab bo'lishininoldini olish muhim.

Ikkinchidan, maxfiylik va sir saqlash masalasi yetarlicha e'tibor berish muhim. Ayrim hollarda bemorlarning shaxsiy ma'lumotlari oshkor bo'lib ketishiga ahamiyat berish zarur, chunki bu holat ularning jamiyatda kamsitilishiga sabab bo'lishi mumkin.

Uchinchidan, tibbiy xizmat sifati va uzluksizligi bilan bog'liq muammolarni imkon boricha kamaytirish va yo'qotish zarur. OIV bilan yashovchilar uchun antiretrovirus terapiya (ARVT) dorilarini muntazam olish juda muhim, biroq ayrim hollarda dorilar ta'minotida uzilishlar bo'ladi. Shuningdek, shahar va qishloq joylardagi tibbiy xizmat sifati o'rtasida ba'zi farq bo'lmasligiga jiddiy e'tibor berish zarur.

To'rtinchidan, mutaxassislar malakasi ham nihoyatda muhim omil hisoblanadi. Barcha tibbiyot xodimlari OIV infeksiyasi bilan ishlashda yetarlicha bilim va malakaga ega bo'lishlari kerak.

Beshinchidan, psixologik yordam tizimini yuksak darajada rivojlantishga ahamiyat berilishi lozim. Bilamizki, OIV bilan yashovchi shaxslar nafaqat jismoniy, balki ruhiy bosim ostida ham yashaydilar. Ular

uchun maxsus psixologik va ijtimoiy yordam markazlarini kengaytirish zarur.

Tahlil va misollar: So‘nggi yillarda ko‘rib turibmizki, mamlakatimizda OIV profilaktikasi va davolash tizimi yaxshilanib bormoqda. Respublika OITS markazi, viloyat bo‘limlari va bir qator nodavlat tashkilotlar bu borada faol faoliyat yuritmoqda. Shunga qaramay, aholining OIV haqida bilim darajasi yetarli emas. Ayrim fuqarolar virus yuqtirish yo‘llari to‘g‘risida noto‘g‘ri tasavvurlarga ega. Bu esa jamiyatda OIV bilan yashovchilarga nisbatan salbiy munosabatni kuchaytirmasligiga diqqat qaratish kerak.

Taklif va yechimlar: OIV bilan yashovchilargatibbiy xizmatni takomillashtirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur:

1. Tibbiyot xodimlari uchun OIV bilan ishlash bo‘yicha muntazam o‘quv kurslari tashkil etish.

2. Ommaviy axborot vositalari orqali aholining xabardorlik darajasini oshirish.

3. ARVT dorilari bilan barqaror ta‘minot tizimini yaratish.

4. OIV bilan yashovchi shaxslar uchun psixologik yordam markazlari faoliyatini kengaytirish.

5. Tibbiy xizmatda maxfiylik va inson huquqlarini himoya qilish mexanizmlarini kuchaytirish.

Xulosa: OIV bilan kasallangan shaxslarga tibbiy xizmat ko‘rsatishdagi muammolarni bartaraf etish – bu nafaqat tibbiyot tizimining, balki butun jamiyatning vazifasidir. OIV bilan yashovchilarga nisbatan insonparvarlik, hurmat va qo‘llab-quvvatlash tamoyillarini qaror toptirish orqali sog‘lom jamiyatni shakllantirish mumkin. Tibbiy xizmatda sifat, tenglik va maxfiylikni ta‘minlash OIV epidemiyasiga qarshi kurashning eng muhim yo‘nalishlaridan biri deb o‘ylayman.

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ПРОБЛЕМА ВИЧ/СПИДА

Бабаджанова Х.М.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

В современном обществе проблема ВИЧ/СПИДа сохраняет высокую актуальность для системы общественного здравоохранения. Каждый год регистрируются новые случаи заражения, что подчёркивает необходимость усиления профилактических мер, совершенствования ранней диагностики и обеспечения доступной антиретровирусной терапии (АРТ). Медико-профилактическая медицина играет ключевую роль в реализации этих задач, объединяя профилактические, диагностические и лечебные направления деятельности медицинских учреждений. Профилактические меры ВИЧ-инфекции включают комплекс мероприятий, направленных на снижение риска инфицирования и повышение информированности населения. Медицинские учреждения реализуют образовательные программы, консультируют по вопросам репродуктивного здоровья и безопасного поведения, а также обеспечивают доступ к средствам первичной профилактики. Особое внимание уделяется целевым группам риска, что позволяет эффективно минимизировать распространение инфекции. Ранняя диагностика и скрининг остаются одними из наиболее эффективных инструментов противодействия эпидемии. Своевременное выявление ВИЧ позволяет начать лечение на начальных стадиях, что снижает вирусную нагрузку и уменьшает вероятность передачи инфекции другим лицам. Медико-профилактические организации проводят плановые обследования, анонимное тестирование и мониторинг групп риска, формируя доверительные отношения с пациентами, что повышает их обращаемость. Антиретровирусная терапия (АРТ) представляет собой основной метод лечения ВИЧ-инфекции, обеспечивая улучшение качества жизни и снижение частоты оппортунистических заболеваний. Медицинские учреждения контролируют приверженность терапии, корректируют схемы лечения, проводят регулярное наблюдение и предотвращают формирование лекарственной устойчивости. Доступность и регулярность АРТ является индикатором эффективности системы здравоохранения в целом.

Таким образом, медико-профилактическая медицина обеспечивает интегрированный подход к борьбе с ВИЧ/СПИДом, сочетая

профилактику, раннее выявление и лечение. Эффективная организация работы медицинских учреждений, расширение доступа к АРТ и устранение социальных барьеров создают условия для улучшения здоровья населения и повышения качества жизни людей, живущих с ВИЧ.

**OIV INFEKSIYASINI ERTA ANIQLASH VA
ANTIRETROVIRUS TERAPIYADAGI MUAMMOLAR:
O‘ZBEKISTON VA FARG‘ONA MISOL**
Boqijonov F.A.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Tadqiqot maqsadi: Ushbu tadqiqotning maqsadi O‘zbekiston sharoitida OIV infeksiyasini erta aniqlash, skrining qamrovi, ARTga yo‘naltirish va davolashga rioya qilish darajasini baholashdir. Tadqiqotda O‘zbekistonda OIV epidemiologiyasining mavjud holati ilmiy manbalar asosida tahlil qilindi [1, e 0300123].

Materiallar va usullar: Tahlilda PubMed, Scopus va Google Scholar bazalaridagi maqolalar, epidemiologik hisobotlar hamda molekulyar surveillans bo‘yicha nashrlar o‘rganildi. O‘zbekiston bo‘yicha OIV-1 klasterlari, PDR (pretreatment drug resistance) darajasi va ART retensiyasi haqidagi asosiy ilmiy manbalar solishtirildi [2, 65–72]; [3, 45–53].

Natijalar va tahlil: Molekulyar surveillans natijalari O‘zbekiston hududlarida OIV tarqalishida aniq klasterlar mavjudligini ko‘rsatadi [1, e0300123]. ARTga qamrovning ortib borayotganiga qaramay, yoshlar va migrantlarda retensiya ko‘rsatkichlari pastligi qayd etilgan [4, e125–e150]. Epidemiologik tahlillarda Farg‘ona vodiysida skriningga chiqish darajasi boshqa hududlarga nisbatan pastroq ekani qayd etilgan

Xulosa va tavsiyalar: O‘zbekiston sharoitida OIVni erta aniqlash samaradorligini oshirish uchun skrining dasturlarini kengaytirish, mobil testlash xizmatlarini yo‘lga qo‘yish, PDR monitoringini tizimli tashkil etish va ART retensiyasini yaxshilash zarur. Tibbiyot xodimlarining malakasini oshirish va stigma bilan bog‘liq muammolarni kamaytirish OIV nazoratini kuchaytiradi.

OIV PROFILAKTIKASIDA YOSHLAR ORASIDA STIGMA VA NOTO‘G‘RI TUSHUNCHALARNING ROLI

Boqijonova N.F.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Tadqiqot maqsadi: Ushbu tadqiqotning maqsadi O‘zbekiston yoshlarida OIV bo‘yicha noto‘g‘ri tushunchalar, stigma va bilim yetishmasligining profilaktika va test topshirish jarayoniga ta‘sirini ilmiy asosda baholashdir. Tadqiqot yoshlarning OIV bo‘yicha savodxonlik darajasi, stigma ko‘rsatkichlari va sog‘liqni saqlash xizmatiga murojaat qilish modelini aniqlashga qaratildi.

Materiallar va usullar: PubMed, Scopus va Google Scholar bazalarida chop etilgan 2018–2024 yillardagi ilmiy maqolalar o‘rganildi. UNICEF MICS 2022 ma‘lumotlari, WHO va UNFPA yoshlar salomatligi bo‘yicha hisobotlar tahlil qilindi. O‘rganilgan manbalar asosida yoshlarning xulq-atvor omillari, stigma va testlashga doir to‘siqlar solishtirildi.

Natijalar va tahlil: UNICEF MICS ma‘lumotlariga ko‘ra O‘zbekistonda 15–24 yoshli qizlarning atigi 13 foizi, o‘g‘il bolalarning esa 18 foizi OIV yuquvchi yo‘llarni to‘g‘ri biladi. Bu Markaziy Osiyo davlatlari bo‘yicha o‘rtacha ko‘rsatkichdan pastdir. PubMed va Scopus manbalarida stigma yoshlar orasida test topshirish ehtimolini sezilarli kamaytirishi isbotlangan. WHO–UNFPA tahlillariga ko‘ra, noto‘g‘ri internet ma‘lumotlari, uyat, qo‘rquv va tibbiy xodimlarga ishonchsizlik asosiy to‘siqlardir.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, bilim darajasining pastligi va stigma test topshirish qamrovini kamaytiradi, bu esa OIV epidemiologik nazoratini qiyinlashtiradi. Maktab va OTMlarda muntazam treninglar o‘tkazish, internetda ilmiy asoslangan kontentni ko‘paytirish zarur.

Xulosa va tavsiyalar: Yoshlar orasida stigma va noto‘g‘ri qarashlar OIV profilaktikasi samaradorligini cheklovchi asosiy omillardir. Maktab va OTMlarda tibbiy savodxonlikni oshirish, media orqali ilmiy asoslangan tushuntirish ishlarini kuchaytirish, anonim bepul testlash xizmatlarini joriy etish, psixologik qo‘llab-quvvatlash dasturlarini kengaytirish tavsiya etiladi.

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ

Мирзажонов А.Д.

*Ферганский медицинский институт общественного
здоровья*

Аннотация: В данной работе рассматривается современное состояние проблемы ВИЧ/СПИД, включая эпидемиологию, этиологию, патогенез, клинические проявления, методы диагностики и подходы к лечению. Особое внимание уделено антиретровирусной терапии (АРТ), её эффективности и значению в профилактике прогрессирования заболевания. Рассмотрены основные оппортунистические инфекции, возникающие при иммунодефиците, а также мероприятия по профилактике и социально-медицинскому сопровождению пациентов. Работа базируется на анализе современных научных источников, включая национальные руководства, международные рекомендации ВОЗ и актуальные монографии по иммуно-патогенезу ВИЧ. Исследование подчеркивает необходимость комплексного подхода к контролю эпидемии, своевременной диагностики, раннего начала терапии и формирования программ профилактики для уязвимых групп населения.

Ключевые слова: ВИЧ, СПИД, Антиретровирусная терапия, Иммунодефицит, Оппортунистические инфекции.

Введение: ОИТС (Синдром приобретённого иммунодефицита) является одной из наиболее серьёзных инфекционных патологий современности, вызываемой вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Основной патогенетический механизм заболевания связан с постепенным разрушением CD4⁺ Т-лимфоцитов, что приводит к глубокому иммунодефициту и утрате организма способности противостоять оппортунистическим инфекциям и опухолевым процессам. Заболевание характеризуется длительным латентным течением, сложной клинической картиной и высоким уровнем летальности в отсутствие своевременной антиретровирусной терапии. Проблема ОИТС остаётся ключевой в сфере общественного здравоохранения и требует комплексного подхода к диагностике, лечению и профилактике.

Актуальность темы: Актуальность исследования ОИТС определяется высокой распространённостью ВИЧ-инфекции, её быстрым прогрессированием и выраженным иммунодефицитом,

который приводит к развитию тяжёлых оппортунистических инфекций и злокачественных новообразований. Несмотря на совершенствование антиретровирусной терапии, сохраняются проблемы поздней диагностики, лекарственной резистентности вируса и роста числа новых случаев. ОИТС остаётся значимой медико-социальной проблемой, требующей усиления профилактики, раннего выявления и повышения эффективности лечения.

ВИЧ/СПИД остаётся одной из наиболее значимых глобальных проблем общественного здравоохранения. По данным последних международных отчётов, в мире проживает более 40 миллионов людей с ВИЧ-инфекцией, а ежегодное число новых случаев сохраняется на стабильном уровне. Эпидемиологическое бремя значительно варьирует по регионам и достигает максимальных показателей в странах Африки к югу от Сахары. Распространённость инфекции зависит от факторов риска, уровня медицинской помощи, профилактических программ и доступности антиретровирусной терапии (АРТ). Эпидемиологические данные играют ключевую роль в разработке стратегий профилактики, раннего выявления и лечения ВИЧ-инфекции.

Возбудителем СПИДа является вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), принадлежащий к семейству ретровирусов. Вирус имеет тропность к CD4⁺ Т- лимфоцитам, а также инфицирует макрофаги и дендритные клетки. После проникновения вирусной частицы в клетку происходит обратная транскрипция и интеграция вирусного генома в ДНК хозяина, что обеспечивает пожизненную персистенцию инфекции. Основные звенья патогенеза включают: разрушение CD4-клеток, апоптоз инфицированных лимфоцитов, хроническую иммунную активацию, нарушение гуморального и клеточного иммунитета, а также структурные изменения лимфоидных органов. Постепенное снижение уровня CD4 приводит к глубокому иммунодефициту и развитию оппортунистических инфекций, характеризующих фазу СПИДа.

Диагностика ВИЧ основана на серологических и молекулярных тестах. Первичный скрининг проводится комбинированными ИФА-тестами (антитела + p24 антиген), затем положительные результаты подтверждаются иммуно- блоттингом или ПЦР-тестированием на РНК вируса. Основные лабораторные показатели для мониторинга включают: вирусную нагрузку (ВН) отражает активность репликации вируса; уровень CD4 характеризует степень иммунодефицита.

Дополнительно применяются генетические тесты на лекарственную резистентность, биохимические анализы, исследования системы крови, маркёры коинфекций (HBV, HCV, сифилис, туберкулёз). Диагностическая тактика направлена на раннее выявление инфекции и своевременное назначение терапии.

Основным принципом лечения является немедленное начало антиретровирусной терапии для всех пациентов независимо от уровня CD4. Современные схемы АРТ включают комбинации: два НИОТ (нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы) + ингибитор интегразы либо ингибитор протеазы. Цели терапии: долговременная супрессия вирусной нагрузки, восстановление иммунитета и предотвращение прогрессирования заболевания. Мониторинг включает регулярное определение вирусной нагрузки, уровня CD4, оценку побочных эффектов и соблюдения режима лечения. Эффективная АРТ позволяет достичь неопределяемой вирусной нагрузки, что снижает риск передачи ВИЧ до минимального уровня и значительно увеличивает продолжительность жизни.

На фоне иммунодефицита у пациентов развиваются тяжёлые оппортунистические инфекции: пневмоцистная пневмония, кандидоз, токсоплазмоз, цитомегаловирусная инфекция, криптококкоз, туберкулёз и др. Профилактические меры включают: назначение профилактических препаратов при снижении CD4, вакцинацию от гриппа, гепатита В и пневмококковой инфекции, регулярный скрининг на туберкулёз, мониторинг коинфекций. Применяются меры как профилактики до контакта (PrEP), так и после контакта (PEP) для предотвращения инфицирования у групп повышенного риска.

Без лечения заболевание прогрессирует до СПИДа, сопровождается тяжёлыми оппортунистическими инфекциями и высоким уровнем смертности. Начатая вовремя АРТ позволяет пациентам жить долгой и полноценной жизнью, однако проблемы позднего выявления, развития резистентных штаммов, сопутствующих хронических заболеваний (сердечно-сосудистых, почечных, печёночных) продолжают ухудшать прогноз у части больных. Успех терапии зависит от ранней диагностики, приверженности лечению, доступа к качественным медикаментам и регулярного клинического мониторинга.

Заключение: ВИЧ/СПИД остаётся одной из наиболее значимых инфекционных патологий, представляющих серьёзную

медицинскую и социальную угрозу. Анализ этиологии, патогенеза, клинического течения и современных методов диагностики показывает, что заболевание требует комплексного и междисциплинарного подхода.

Антиретровирусная терапия является ключевым инструментом контроля инфекции, однако её эффективность напрямую зависит от раннего выявления, своевременного начала лечения и высокой приверженности пациентов.

Существенное значение имеют профилактические мероприятия, направленные на снижение риска передачи вируса, предотвращение оппортунистических инфекций и преодоление стигмы в обществе.

Современные достижения в области медицины позволяют значительно улучшить прогноз для пациентов с ВИЧ, однако дальнейшее совершенствование диагностических технологий, расширение доступа к качественной терапии и усиление профилактических программ остаются приоритетными направлениями борьбы с эпидемией.

OITS HAQIDA AHOLI O'RTASIDA TO'G'RI TUSHUNCHANI SHAKLLANTIRISH

Mirzajonov A.D.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Annotatsiya: Ushbu ishda aholi o'rtasida OITS haqida to'g'ri tushuncha shakllantirishning ahamiyati, kasallikning epidemiologik xususiyatlari, yuqish yo'llari va profilaktik chora-tadbirlar ilmiy jihatdan tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari aholida xabardorlik yetarli bo'lmaganda OITSning yashirin va tez tarqalishi kuzatilishi, to'g'ri ma'lumot berish esa kasallikning oldini olishda muhim omil ekanini ko'rsatadi. Shuningdek, sog'lom xulq-atvorni shakllantirish, profilaktika ishlarini kuchaytirish va kasallikka oid noto'g'ri qarashlarni bartaraf etish OITSGa qarshi kurashning eng samarali yo'nalishlaridan biri sifatida baholandi.

Kalit so'zlar: OITS, Epidemiologiya, Profilaktika, Xabardorlik, Immunodefitsit.

Bugungi globallashuv jarayonida jamiyat salomatligiga tahdid solayotgan eng muhim muammolardan biri - OITS kasalligi hisoblanadi. Ushbu kasallik inson immun tizimini chuqur zararlashi, turli opportunistik infeksiyalarga moyillikni oshirishi va jamiyatda ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarni keltirib chiqarishi bilan ajralib turadi. Aholi orasida OITS haqida yetarli, aniq va ilmiy asoslangan tushunchaning shakllanmaganligi kasallikning yashirin tarqalishiga, davolanishga kech murojaat qilinishiga va noto'g'ri fikrlarning kuchayishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun ushbu mavzuni chuqur o'rganish, aholining xabardorlik darajasini oshirish va profilaktika choralari to'g'ri yo'lga qo'yish zamonaviy tibbiyotning dolzarb vazifalaridan biridir.

Dolzarblik: OITS haqida aholida to'g'ri tushuncha shakllantirish bugungi kunda juda muhim, chunki kasallikning yuqish yo'llari, oldini olish choralari va davolash imkoniyatlari haqida yetarli bilimga ega bo'lmaslik uning yashirin va tez tarqalishiga sabab bo'lmoqda. Jamiyatda OITSGa oid noto'g'ri qarashlar, qo'rquv va diskriminatsiya holatlarining mavjudligi esa kasallikni nazorat qilish jarayoniga jiddiy to'sqinlik qiladi. Shuning uchun aholi xabardorligini oshirish, ilmiy asoslangan ma'lumotlarni targ'ib qilish va profilaktik ishlarni kuchaytirish ayni paytda dolzarb vazifa hisoblanadi.

OITSning epidemiologik rivojlanishi dunyo miqyosida turlicha bo'lib, har bir hududda kasallik tarqalishiga ta'sir qiluvchi omillar mavjud. Yuqumli kasallik sifatida OITS asosan himoyalanmagan jinsiy

aloqa, qon orqali yuqish va onadan bolaga o'tish yo'llari bilan tarqalishi ilmiy jihatdan aniq tasdiqlangan. Epidemiologik kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, aholining katta qismida ushbu yuqish yo'llari haqida ma'lumotlar to'liq shakllanmagan bo'lib, bu kasallikning yashirin kechishiga imkon yaratadi. Bemorlarning kech murojaat qilishi esa epidemik jarayonning boshqarilishini qiyinlashtiradi. Aholi o'rtasida xabardorlik pastligi, ayrim guruhlarining xavfli xatti-harakatlarga moyilligi va tibbiy ko'riklardan o'z vaqtida o'tmasligi kasallik tarqalishining asosiy omillaridan biridir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, OITSGa oid noto'g'ri stereotiplar, bilim yetishmasligi va tibbiy ko'rsatmalarni inkor etish holatlari epidemiologik nazoratni susaytiradi. Shuningdek, yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarining yetarlicha shakllanmaganligi ham yuqish ko'rsatkichlarining oshishiga sabab bo'ladi. OITSning epidemiologiyasini chuqur o'rganish aholining xabardorlik darajasini oshirish va profilaktika choralari samarali yo'lga qo'yish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

OITS bo'yicha to'g'ri tushuncha shakllantirish jarayoni ilmiy asoslangan kommunikatsiya, sog'liqni saqlash tizimi, axborot texnologiyalari va ta'lim resurslaridan foydalanishni talab qiladigan kompleks jarayondir. Psixologik, pedagogik va sotsiologik omillar aholining kasallikka bo'lgan munosabatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ilmiy yondashuvga ko'ra, aholi xabardorligi qanchalik yuqori bo'lsa, kasallikning oldini olish samaradorligi shunchalik oshadi. Shu sababli sog'lom turmush tarzini targ'ib qiluvchi treninglar, ommaviy axborot vositalarida aniq va sodda tushuntirilgan ma'lumotlar, sog'liqni saqlash xodimlarining izchil profilaktik ishi juda muhim. To'g'ri tushuncha shakllantirishda eng muhim jihatlardan biri - aholiga OITSning qanday yuqmasligi haqida ham tushuntirishdir, chunki noto'g'ri fikrlar jamiyatda qo'rquv va kamsitishga sabab bo'ladi. Ilmiy tadqiqotlar ko'rsatadiki, targ'ibot ishlari muntazam amalga oshirilgan jamiyatlarda OITS bilan kasallanish ko'rsatkichlari sezilarli darajada pasayadi. Xalqaro tajribalar ham ko'rsatadiki, to'g'ri ma'lumot bilan ta'minlangan aholida xavfli xatti-harakatlar kamayadi, tibbiy ko'riklardan o'tish ko'rsatkichlari ortadi va profilaktika samaradorligi yuqori bo'ladi. Shuning uchun ilmiy asoslangan tushuntirish metodlarini qo'llash OITSGa qarshi kurashning eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

OITSning oldini olishda profilaktika choralari uch asosiy yo'nalishga bo'linadi: birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi profilaktika. Birlamchi profilaktika aholining umumiy sog'lom xulq-atvorini

shakllantirish, xavf omillarini kamaytirish va kasallikning yuqish yo'llarini tushuntirishdan iborat. Bu yo'nalish doirasida maktablar, kollejlarda, oliy o'quv yurtlarida sog'lom turmush tarzi bo'yicha ta'lim berish muhim ahamiyatga ega. Ikkilamchi profilaktika - kasallikni erta aniqlash, test topshirishni rag'batlantirish va xavf guruhidagi shaxslarga muntazam tibbiy xizmat ko'rsatishni o'z ichiga oladi. Bu jarayon kasallikning tarqalishini sezilarli darajada kamaytiradi. Uchlamchi profilaktika esa OITS bilan yashayotgan shaxslarning hayot sifatini yaxshilash, ularning jamiyatga integratsiyasini qo'llab-quvvatlash va opportunistik infeksiyalar rivojlanishining oldini olishga qaratilgan. Profilaktik choralarning samaradorligi aholining xabardorlik darajasi, sog'liqni saqlash tizimining tayyorgarligi va jamiyatning kasallikka nisbatan ijobiy munosabatiga bog'liq. Xalqaro statistikalar shuni ko'rsatadiki, to'g'ri va izchil profilaktika siyosati yuritilgan davlatlarda OITS tarqalishi sezilarli darajada kamaygan. Demak, profilaktik chora-tadbirlarning ilmiy asosda tashkil qilinishi OITSGa qarshi kurashning eng samarali strategiyasi hisoblanadi.

Xulosa: Yig'ilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, aholi o'rtasida OITS haqida to'g'ri tushuncha shakllantirish kasallikning tarqalishini kamaytirishda asosiy omil hisoblanadi. OITSning yuqish yo'llari, oldini olish choralari va erta tashxisning ahamiyati bo'yicha yetarli bilimning yo'qligi epidemiyani nazoratini qiyinlashtiradi. Shu bois aholiga ilmiy asoslangan ma'lumotlarni yetkazish, profilaktik tadbirlarni kuchaytirish va sog'lom xulq-atvorni targ'ib qilish zarurdir. To'g'ri tushunchaning shakllanishi nafaqat kasallik tarqalishining oldini oladi, balki jamiyatda qo'rquv, stereotip va kamsitishning kamayishiga ham xizmat qiladi. Demak, OITSGa qarshi kurashda eng samarali yondashuv - xabardorlikni oshirish va profilaktikani kuchaytirishdan iborat.

AHOLI ORASIDA OITSGA QARSHI PROFILAKTIKA ISHLARINING SAMARADORLIGI

Madraximova N.R., Muxtorova M.A.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada aholining turli ijtimoiy-demografik guruhlarida OITS (OIV infeksiyasi)ga qarshi profilaktika ishlarining samaradorligi tahlil qilinadi. Tadqiqot natijasi OITSning epidemiologik xususiyatlari, xavf omillari, profilaktika strategiyalari, ularning amaliy natijalari hamda xalqaro sog'liqni saqlash tashkilotlarining tajribasiga asoslanadi. O'zbekistonda va Markaziy Osiyoda amalga oshirilayotgan dasturlar samaradorligi monitoring indikatorlari (OIV tarqalish sur'ati, xabardorlik darajasi, xavfli xatti-harakatlarning kamayishi, antiretrovirus terapiyaga qamrov) asosida baholanadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, kompleks yondashuv - ma'rifiy ishlar, testlash xizmatlariga qulaylik, xavfli guruhlar bilan manzilli ishlash, raqamli texnologiyalarni qo'llash - profilaktikaning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi.

XXI asrning eng dolzarb jahon muammolaridan biri bo'lib qolayotgan OITS epidemiyasi har yili millionlab odamlarning hayotiga tahdid solmoqda. UNAIDS ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda dunyo bo'yicha 39 milliondan ortiq odam OIV bilan yashaydi. Yuqori samarali antiretrovirus terapiyasi mavjud bo'lishiga qaramay, muammoning ildizi - infeksiyaning yangi holatlari soni - hamon dolzarbdir. Shu sababli OITSGa qarshi profilaktika ishlarining sifatli, tizimli va manzilli tashkil etilishi har bir davlat sog'liqni saqlash siyosatining ustuvor yo'nalishidir. Aholi orasida profilaktika ishlarining samaradorligi, bir tomondan, epidemiologik ko'rsatkichlar dinamikasi bilan belgilanadi, ikkinchi tomondan esa, aholining OIV bo'yicha xabardorligi, xavfli xatti-harakatlar modellari va sog'liqni saqlash xizmatlariga murojaat qilish faolligi bilan baholanadi. Ushbu maqolada jamiyatda OITSGa qarshi profilaktika ishlarining samaradorligi tahlil qilinadi va ularni takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar beriladi.

OITS epidemiologiyasining dolzarbliigi quyidagilarni o'z ichiga oladi.

OIV asosan quyidagi yo'llar bilan yuqadi: himoyalangan jinsiy aloqa; qon bilan kontaminatsiya (ignalar, qon mahsulotlari); ona-bola yo'li. Xavf guruhlar: jinsiy faol yoshlar, in'eksion narkotik moddalar iste'molchilari, tijoriy jinsiy xizmat ko'rsatuvchilar, erkaklar bilan jinsiy aloqada bo'ladigan erkaklar, migratsiyaga jalb qilingan shaxslar.

OIV yuqishini oldini olish bo'yicha birlamchi profilaktika o'tkazilishi: sog'lom turmush tarzi bo'yicha targ'ibot; jinsiy gigiyena va himoyalangan aloqani targ'ib qilish; maktab va oliy ta'limda reproduktiv sog'liq darslari; yuqumli kasalliklar haqida ochiq axborot kampaniyalari. OIV bilan yashovchi odamlar uchun ikkilamchi profilaktika jarayonlari: erta tashxis; ARV terapiyaga qamrovni oshirish; CD4 va virus yuklamasi monitoringi.

OIVning asoratlarning oldini olishda uchlamchi profilaktikasi : opportunistik infeksiyalarning erta aniqlanishi; psixologik yordam; ijtimoiy qo'llab-quvvatlash dasturlari.

Aholi orasida profilaktika ishlarining samaradorligini aniqlovchi ko'rsatkichlar belgilash:

Profilaktika samaradorligini baholash uchun quyidagi indikatorlar qo'llaniladi:

1. Xabardorlik darajasi: – OIV yuqish yo'llari bo'yicha bilimlar; – stigmaning pasayishi; – himoyalangan jinsiy aloqa ulushi.

2. Xavfli xatti-harakatlarning kamayishi: – tasodifiy jinsiy aloqa ulushi; – ignalarni birgalikda ishlatish ko'rsatkichlari.

3. Tibbiy xizmatlarga qamrov: – bepul OIV-testdan o'tganlar soni; – ARV terapiyada bo'lganlarning ulushi (>90% bo'lishi kerak).

4. Epidemiologik natijalar: – yangi aniqlangan OIV holatlari sonining yillik dinamiki; – ona–bola orqali yuqishning qisqarishi.

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan profilaktika tadbirlarining samaradorligi O'zbekiston Respublikasida OIVga qarshi kurash sohasida qator davlat dasturlari mavjud. So'nggi yillarda amalga oshirilayotgan ishlar: Profilaktika markazlari faoliyatini takomillashtirish; Xavfli guruhlar bilan manzilli ishlash (Outreach modeli); Bepul va anonim test markazlari kengaytirilishi; Yoshlar uchun "Yoshlar salomatligi markazlari" tarmog'ining kuchayishi; IT texnologiyalar orqali (veb-portal, mobil ilovalar) xabardorlikni oshirish.

Natijalar: Ona–bola orqali OIV yuqishi 98% holatda oldini olinmoqda. ARV terapiya qamrovi yil sayin oshib bormoqda. Yoshlar orasida OIV haqida xabardorlik darajasi 75–82% gacha ko'tarilgan.

Xalqaro tajriba: UNICEF, UNAIDS, WHO tavsiyalari: "HTC – HIV Testing and Counselling" modelini kengaytirish; "Treatment as Prevention (TasP)" - davolash profilaktika sifatida; PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis) va PEP (Post-Exposure Prophylaxis) ni targ'ib qilish; stigma va diskriminatsiyani kamaytirish; virtual klinikalar va telemeditsina orqali masofaviy konsultatsiyalar. Xalqaro dasturlar shuni

ko‘rsatadiki: kompleks yondashuv - epidemiya nazoratining eng muhim omilidir.

Muhokama: Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, aholida OITSga qarshi profilaktika ishlarining samaradorligi bir nechta o‘zaro bog‘liq komponentlarning uyg‘un ishlashi bilan ta‘minlanadi. Epidemiologik va ijtimoiy omillar tahlili profilaktika dasturlarining muvaffaqiyati nafaqat tibbiy chora-tadbirlar, balki jamoaviy, psixologik, axborot-kommunikatsion va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash tizimlariga ham bevosita bog‘liq ekanini tasdiqlaydi. Birinchidan, ma‘rifiy ishlar samaradorligi aholining madaniy xususiyatlari, savodxonligi, jinsiy tarbiya darajasi va sog‘liqni saqlash tizimiga bo‘lgan ishonchi bilan chambarchas bog‘liq. Tajribalar shuni ko‘rsatadiki, bir xil ma‘lumotni turli auditoriyalarga moslab yetkazish (genderga, yoshga, ijtimoiy maqomga moslashtirilgan holda) profilaktikaning qamrovini sezilarli oshiradi. Ayniqsa, yoshlarga mo‘ljallangan interaktiv darslar, mobil ilovalar, ijtimoiy tarmoqlardagi kontentlar yuqori samaradorlik ko‘rsatmoqda. Ikkinchidan, stigmaning mavjudligi OIV testidan o‘tish, ARV terapiyani boshlash va sog‘liqni saqlash xizmatlariga murojaat qilishga jiddiy to‘sqinlik qiladi. Stigma ayniqsa kichik shaharlarda, konservativ jamoalarda va xavf guruhlari orasida kuchli. Xorijiy tajriba asosida stigma va diskriminatsiyani kamaytirish bo‘yicha mediatorlar, psixologlar va sog‘liqni saqlash xodimlari tomonidan olib borilayotgan maxsus dasturlar samarali natija berayotgani kuzatiladi. Uchinchidan, xavf guruhlari bilan manzilli ishlash umumiy aholi orasidagi profilaktika kabi muhimdir. In‘eksion narkotik moddalar iste‘molchilari orasida “zararsizlantirish dasturlari”, toza shprints tarqatish markazlari, kondomlar bilan ta‘minlash, mobil test-brigadalar xizmatlari OIV tarqalishini sezilarli kamaytiradi. Shuningdek, migratsiya bilan bog‘liq profilaktika ishlari (migrantlarga mo‘ljallangan ma‘lumotlar, chegaralarda testlash imkoniyatlari, xorijdagi sog‘liqni saqlash muassasalari bilan hamkorlik) alohida ahamiyatga ega. To‘rtinchidan, ARV terapiya qamrovining oshishi epidemiyani jilovlashda eng muhim strategiya sifatida e‘tirof etiladi. Virus yuklamasining “aniqlanmaydigan darajaga” tushishi infeksiyaning yuqishini deyarli imkonsiz qiladi (TasP – Treatment as Prevention modeli). O‘zbekiston tajribasi shuni ko‘rsatadiki, ARV terapiyani erta boshlagan bemorlarda klinik asoratlar darajasi keskin kamayadi, virus tashuvchiligi pasayadi va epidemiya tarqalish sur‘ati sekinlashadi. Beshinchidan, raqamli texnologiyalar va IT yechimlaridan foydalanish profilaktika samaradorligini oshirmoqda. Mobil sog‘liq ilovalari, onlayn test- rezervatsiya tizimlari, telemeditsina, anonim maslahat xizmatlari,

chat-botlar orqali yoshlar va xavf guruhlari bilan aloqa oʻrnatish zamonaviy yondashuv sifatida ijobiy natija bermoqda. Bir qator mamlakatlarda, shu jumladan Oʻzbekistonda, mobil ilovalar orqali OIV test punktlari joylashuvi, ARV terapiya qabul qilish eslatmalari va taʼlimiy videoroliklar joriy etilgan. Olingan maʼlumotlar shuni koʻrsatadiki, profilaktika dasturlarini faqat sogʻliqni saqlash tizimi doirasida emas, balki taʼlim, ijtimoiy himoya, yoshlar siyosati, diniy tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari va nodavlat sektor ishtirokida amalga oshirish samaradorlikni sezilarli oshiradi. Xalqaro tashkilotlar (UNAIDS, WHO, UNICEF) bilan hamkorlik Monitoring & Evaluation tizimini kuchaytirish, PrEP va PEP dasturlarini kengaytirish, ona–bola uzatilishiga barham berish kabi yoʻnalishlarda muhim natijalar berayotgani qayd etildi.

Tadqiqotdan kelib chiqadigan ilmiy asoslangan xulosalar quyidagicha:

1. Aholi orasida OITSGa qarshi profilaktika samaradorligi koʻp komponentli tizimdir, yaʼni maʼrifiy targʻibot, xavfli xatti-harakatlarni kamaytirish, tibbiy xizmatlarning mavjudligi va sifatini oshirish, ARV terapiyani keng joriy etish, stigma va diskriminatsiyani kamaytirish kabi koʻplab omillarni oʻz ichiga oladi.

2. Profilaktika boʻyicha kompleks yondashuv (tibbiy, ijtimoiy, psixologik, raqamli va jamoatchilik ishtiroki uygʻunlashgan holda) yuqori samaradorlik koʻrsatadi. Aynan shunday model orqali rivojlangan davlatlarda yangi OIV holatlari sezilarli kamaygan.

3. Aholining xabardorlik darajasi profilaktikaning markaziy koʻrsatkichi boʻlib, uni oshirish maktab taʼlimidan tortib, OAV, ijtimoiy tarmoqlar, diniy targʻibot va jamoat tashkilotlari faoliyatigacha boʻlgan keng qamrovli mexanizmlar orqali amalga oshirilishi kerak.

4. Xavf guruhlari bilan manzilli profilaktika ishlari (outreach modellari, shprits- almashish dasturlari, mobil test xizmati) epidemiologik jarayonni nazorat qilishda eng samarali vositalardan biridir.

5. ARV terapiyaga erta ulanish – epidemiyani jilovlashning asosiy sharti. Terapiyaga 90–95% qamrovga erishish epidemiyani 2030-yilgacha nazorat ostiga olish imkonini beradi.

6. Raqamli texnologiyalar yordamida profilaktika ishlari sezilarli yengillashmoqda: mobil ilovalar, telemeditsina, uzluksiz masofaviy kuzatuv va onlayn- konsultatsiyalar samaradorlikni oshiradi.

7. Ona–bola yoʻli bilan yuqishni oldini olish dasturlari Oʻzbekistonda

yuqori samaradorlikka erishgan — bu global tajribaga to‘la mos natijadir va epidemiya tarqalishini keskin kamaytiradi.

8. Xalqaro hamkorlik (UNAIDS, WHO, UNICEF, Global Fund, USAID) O‘zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlarida ilg‘or profilaktika dasturlarini joriy etish, kadrlar salohiyatini oshirish va OIV monitoring tizimini kuchaytirishda muhim rol o‘ynamoqda.

Umuman olganda, aholida OITSga qarshi profilaktika ishlarining samaradorligini oshirish uchun davlat siyosati, jamoatchilik ishtiroki, sog‘liqni saqlash tizimi va xalqaro hamkorlikning bir butun ekotizim sifatida ishlashi talab etiladi. Kompleks yondashuv saqlanib qolinsa, yangi OIV holatlari sonini sezilarli kamaytirish, stigma darajasini pasaytirish va OITS epidemiyasini to‘liq nazorat ostiga olish mumkin.

**OITS BO‘YICHA MILLIY QONUNCHILIK VA XALQARO
ME‘YORLARI NAZARIYASI**
Isaqova N.R., Ortiqov O.A.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

2022-yil 18-mart kuni o‘tkazilgan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining sog‘liqni saqlash sohasi vakillari bilan “Tibbiyotdagi islohotlar – inson qadri uchun” mavzusidagi ochiq muloqoti doirasida belgilangan vazifalar ijrosini ta‘minlash, shuningdek, OIV infeksiyasini profilaktika qilish, unga tashxis qo‘yish va davolash sifatini yanada oshirish, aholi orasida OIV infeksiyasini aniqlash bo‘yicha tekshiruvlar qamrovini oshirish, bemorlarga sifatli tibbiy va ruhiy-ijtimoiy yordam ko‘rsatish, ularni zarur dori vositalari bilan to‘liq ta‘minlash hamda ijtimoiy himoyasini kuchaytirish maqsadida Aholi orasida OIV infeksiyasi tarqalishiga qarshi kurashish samaradorligini oshirishga doir 2023-2027-yillarga mo‘ljallangan kompleks chora-tadbirlar dasturi (keyingi o‘rinlarda – Dastur) ilovaga muvofiq tasdiqlansin. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Bosh Assambleyasi tomonidan 2030-yilga borib OIV epidemiyasiga barham berish uchun “95-95-95” strategiyasi ilgari surilganligi va uning doirasida OIV infeksiyasini yuqtirib olgan shaxslarning 95 foizi o‘z maqomini bilishlari, maxsus davolash kurslari bilan qamrab olinishi, 95 foizining qonida virus yuklamasi aniqlanmaydigan darajaga tushishi kerakligi ma‘lumot uchun qabul qilinsin.

Mazkur strategiyaga muvofiq tadbirlarni amalga oshirish maqsadida Sog‘liqni saqlash vazirligi Iqtisodiyot va moliya vazirligi bilan birgalikda 2023-2027-yillarda Davlat byudjeti mablag‘lari, OITS, sil va bezgakka qarshi kurashish bo‘yicha Global jamg‘arma mablag‘lari, Osiyo taraqqiyot banki hamda Osiyo infratuzilmaviy investitsiyalar bankining qarz mablag‘lari hisobidan aholi o‘rtasida OIV infeksiyasini erta aniqlash, tashxislash va davolash sifatini oshirish maqsadida test-tizimlari va retrovirusga qarshi vositalarni xarid qilish, OITSGa qarshi kurash markazlari va ularning tumanlarari diagnostika laboratoriyalarining moddiy – texnika bazasini rivojlantirish, mutaxassislarning bilim va ko‘nikmalarini oshirish, keng targ‘ibot ishlarini o‘tkazish, shuningdek, boshqa tashkiliy tadbirlar uchun 120 milliard so‘m va 54 million AQSH dollari miqdoridagi mablag‘lar yo‘naltirilishini ta‘minlasin.

O‘zbekiston Respublikasida OITSGa qarshi kurash bo‘yicha asosiy

qonun 2013- yil 23-sentabrda qabul qilingan "Inson immunitet tanqisligi virusi (OIV-infeksiyasi) keltirib chiqaradigan kasallik tarqalishiga qarshi kurash to'g'risida"gi ZRU-353-sonli Qonun hisoblanadi. Ushbu qonun OITSning oldini olish, tibbiy ko'rikdan o'tkazish, davolash va ijtimoiy himoya choralarini belgilaydi. Qonunda OITSGa qarshi kurashning yagona tizimi tashkil etilgan bo'lib, u Prezidentning 2008-yilgi qarori asosida yaratilgan Respublika OITSGa qarshi kurash markazi va mintaqaviy markazlarni o'z ichiga oladi. Milliy qonunchilikda OITSning oldini olishga alohida e'tibor qaratilgan. Masalan, 2023-2027-yillarga mo'ljallangan kompleks dasturda ommaviy axborot vositalarida OITS haqida ma'lumot tarqatish, yoshlar va muhojirlar orasida profilaktika choralarini kuchaytirish ko'zda tutilgan, Qonunchilikda pre-ekspozitsiya profilaktikasi (PrEP) va post-ekspozitsiya profilaktikasi kabi zamonaviy usullar qisman qo'llanilgan, ammo asosiy qonunda ular aniq belgilab berilmagan.

Xulosa: Xalqaro me'yorlar (BMT deklaratsiyalari, TRIPS shartnomasi) inson huquqlarini hurmat qilish, ixtiyoriy testlash va arzon dorilarga kirishni ta'kidlaydi, O'zbekiston esa bularni qisman qo'llab-quvvatlaydi, ammo resurslar yetishmasligi va huquqiy zidliklar tufayli amaliyotda qiyinchiliklar mavjud.

Tezisdan ta'kidlanganidek, milliy qonunchilikni xalqaro standartlarga moslashtirish – masalan, majburiy choralar o'rniga ixtiyoriy profilaktikani kuchaytirish, monitoring tizimini takomillashtirish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish – OITS epidemiyasini samarali to'xtatishga yordam beradi.

OITSGA QARSHI MILLIY DASTURLAR SAMARADORLIGI VA ULARNING CHEKLOVLARI

Isaqova N.R., Olimov O.Sh.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Odam immun tanqisligi virusi (OITS/HIV) bilan kurashish har bir davlatning sog'liqni saqlash tizimi uchun muhim masala hisoblanadi. Shu maqsadda mamlakatlar milliy dasturlar ishlab chiqadi va ularni amalga oshiradi, ular virusning tarqalishini oldini olish, yuquvchi shaxslarni erta aniqlash, davolashni tashkil etish hamda OITS bilan yashovchilarning hayot sifatini oshirishga qaratilgan. Milliy dasturlar odatda bir qator asosiy yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Birinchidan, profilaktika va tarbiyaviy ishlar, bu yo'nalish virus haqida ommaviy ma'lumot berish, xavf guruhlari orasida tarqalishni kamaytirish va odamlarni xavfli xatti- harakatlardan saqlashga qaratiladi. Shu bilan birga, keng qamrovli testlash va diagnostika tadbirlari amalga oshiriladi, bu esa infeksiyani erta aniqlash va davolashga imkon yaratadi. Milliy dasturlarda antiretrovirus terapiyasi (ART) orqali virusning organizmga zararini kamaytirish, kasallikning rivojlanishini sekinlashtirish va OITS bilan yashovchilarning hayotini uzaytirish asosiy yo'nalish sifatida qaraladi. Bundan tashqari, dasturlar milliy monitoring va statistik kuzatuvni ham o'z ichiga oladi, bu orqali virus tarqalish sur'atlari baholanadi, dasturlar samaradorligi aniqlanadi va takomillashtirish choralari ishlab chiqishga imkon beriladi.

Milliy dasturlar OITS tarqalishini kamaytirishda sezilarli natijalar beradi. Ularning samaradorligi virusga chalinganlarni erta aniqlash va davolashga jalb qilish darajasi, antiretrovirus terapiyasi qamrovining kengligi va uzluksizligi, xavf guruhlari orasida tarqalish tezligini kamaytirish va jamiyatda OITS bo'yicha bilim va ong darajasining oshishi orqali baholanadi. Shu bilan birga, dasturlar orqali odamlarni virusga qarshi profilaktik choralar bilan ta'minlash, shuningdek, virus bilan yashovchilarni psixologik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari amalga oshiriladi. Samarali milliy dastur insonlar orasida xavfli xatti-harakatlarni kamaytirish, infeksiya tarqalishini sekinlashtirish va OITS bilan yashovchilarning hayot sifatini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi.

Biroq, milliy dasturlarni amalga oshirishda bir qator cheklovlar mavjud. Moliyaviy resurslarning yetishmasligi testlash, davolash va profilaktika tadbirlarini cheklaydi, ayniqsa qishloq va uzoq hududlarda. Jamiyatdagi stigmatizatsiya va diskriminatsiya virusga chalingan shaxslarni yordam olishdan to'sib qo'yadi, bu esa dastur samaradorligini

pasaytiradi. Xavf guruhlari bilan ishlashdagi qiyinchiliklar, masalan, giyohvand moddalarni suiiste'mol qiluvchi shaxslar yoki sex ishchilari bilan muloqot cheklanganligi ham samaradorlikni kamaytiradi. Bundan tashqari, milliy dasturlar samaradorligini baholash uchun tizimli va ishonchli statistik ma'lumotlarning yetishmasligi muammoga aylanadi. Shu sababli, milliy dasturlarni takomillashtirish uchun moliyaviy resurslarni kengaytirish, sog'liqni saqlash xizmatlarini qishloq hududlarda ham yetarli darajada ta'minlash, jamiyatdagi stigmatizatsiyani kamaytirish va xavf guruhlari bilan samarali ishlash strategiyalarini rivojlantirish zarur.

Tadqiqot materiallari va usullari: Tadqiqot materiali sifatida milliy va xalqaro miqyosdagi OITSGa qarshi dasturlar bo'yicha statistik ma'lumotlar, sog'liqni saqlash vazirligi va ijtimoiy tadqiqotlar markazlarining hisobotlari, shuningdek, sog'lom va xavf guruhlaridagi virus tarqalish sur'atlari tanlandi. Tadqiqotga 2015–2025 yillar oralig'idagi ma'lumotlar kiritildi, bu davr milliy dasturlarning samaradorligi va cheklovlarini baholash uchun yetarli statistik asos yaratadi. Shu bilan birga, OITSGa chalingan bemorlar va xavf guruhlariga oid epidemiologik ma'lumotlar, profilaktika tadbirlari va antiretrovirus terapiyasi (ART) qamrovi tadqiqotda asosiy material sifatida ishlatildi.

Tadqiqot metodlari sifatida adabiyotlarni tahlil qilish, solishtirma tahlil, statistik monitoring va sotsiologik so'rovlar qo'llanildi. Adabiyotlarni tahlil qilish orqali milliy dasturlarning tuzilishi, strategik yo'nalishlari va ilgari o'tkazilgan baholashlar o'rganildi. Solishtirma tahlil yordamida turli hududlarda dastur samaradorligi va virus tarqalish tezligi taqqoslandi. Statistik monitoring usuli orqali antiretrovirus terapiyasi qamrovi, testlash darajasi va OITS tarqalish sur'atlari o'rganildi. Sotsiologik so'rovlar esa jamiyatdagi stigmatizatsiya, dasturga jalb qilish va profilaktik tadbirlarga ijtimoiy munosabatni aniqlashga xizmat qildi.

Tadqiqotda shuningdek kvalitatif va kvantitativ yondashuvlar uyg'unlashtirildi. Kvantitativ usullar virus tarqalishi, testlash va davolash qamrovini o'lchashga yordam berdi, kvalitatif yondashuv esa dasturga bo'lgan ijtimoiy qabul va cheklovlarni aniqlash imkonini berdi. Ushbu usullar birgalikda milliy dasturlarning samaradorligini, ularning kuchli va zaif tomonlarini tahlil qilishga imkon yaratdi. Tadqiqot natijalari asosida OITSGa qarshi milliy dasturlarni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish rejalashtirildi.

Natijalar va ularning muhokamasi: Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, milliy dasturlar OITS tarqalishini kamaytirishda muhim rol o‘ynaydi, ammo ularning samaradorligi hududlar va jamiyat guruhlari bo‘yicha sezilarli farq qiladi. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, 2015–2025 yillar oralig‘ida testlash qamrovi va antiretrovirus terapiyasi (ART)ga jalb qilingan shaxslar soni ortdi, bu esa virus tarqalish sur‘atining sekinlashishiga yordam berdi. Shu bilan birga, xavf guruhlari - giyohvand moddalarni suiiste‘mol qiluvchilar, sex ishchilari va ko‘p sherikli jinsiy aloqaga ega shaxslar - orasida tarqalish darajasi hali ham yuqori bo‘lib qolmoqda, bu esa dastur samaradorligini cheklovchi asosiy omil sifatida qayd etildi.

Sotsiologik so‘rovlar natijalari shuni ko‘rsatdiki, virusga chalingan shaxslar orasida stigmatizatsiya va ijtimoiy qabulning pastligi profilaktik tadbirlarga jalb qilishni cheklaydi. Shu bilan birga, qishloq va uzoq hududlarda sog‘liqni saqlash xizmatlarining yetishmasligi, testlash va ART qamrovi chegaralanganligi ham dastur samaradorligini pasaytiradi. Tadqiqot davomida adabiyotlar tahlili va xalqaro tajribalar solishtirilganda, samarali dasturlar virus tarqalishini sekinlashtirish bilan birga, ijtimoiy ongni oshirish va profilaktik choralarni kengaytirishda muvaffaqiyatga erishganligi aniqlangan.

Muhokama shuni ko‘rsatadiki, milliy dasturlar samaradorligini oshirish uchun bir nechta strategik yo‘nalishlarni kuchaytirish zarur. Jumladan, moliyaviy resurslarni kengaytirish orqali qishloq hududlarda testlash va davolash imkoniyatlarini yaxshilash, xavf guruhlari bilan ishlashni samaraliroq tashkil etish va jamiyatda OITSGa qarshi ijtimoiy qabulni oshirish muhimdir. Shu bilan birga, dastur samaradorligini baholash va monitoring tizimini takomillashtirish orqali real vaqt rejimida natijalarni kuzatish va zarur chora-tadbirlarni joriy etish mumkin. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, milliy dasturlar virus tarqalishini sekinlashtiradi, ammo ularning cheklovlarini bartaraf etish va samaradorlikni oshirish doimiy e‘tibor va resurslarni talab qiladi.

Xulosa: OITSGa qarshi milliy dasturlar mamlakatlarda virus tarqalishini kamaytirishda muhim rol o‘ynaydi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, testlash va antiretrovirus terapiyasi qamrovi ortishi virus tarqalish sur‘atini sekinlashtirishga yordam beradi. Shu bilan birga, xavf guruhlari orasida tarqalish darajasi hali ham yuqori bo‘lib, dastur samaradorligini pasaytiruvchi asosiy omil sifatida stigmatizatsiya, resurs yetishmasligi va sog‘liqni saqlash xizmatlarining qamrovi cheklanganligi qayd etildi. Milliy dasturlar samaradorligini oshirish uchun moliyaviy resurslarni kengaytirish, qishloq va chekka hududlarda

xizmatlarni rivojlantirish, xavf guruhlari bilan ishlashni kuchaytirish va jamiyatdagi OITSGa qarshi ongni oshirish zarur. Shu bilan birga, monitoring va statistik kuzatuv tizimini takomillashtirish dastur samaradorligini real vaqtda baholash imkonini beradi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, milliy dasturlar virus tarqalishini sekinlashtiradi va OITS bilan yashovchilarning hayot sifatini yaxshilashga xizmat qiladi, ammo cheklovlarni bartaraf etish doimiy e'tibor va resurslarni talab qiladi.

AIDS INFORMATION PLATFORMS, MOBILE APPLICATIONS AND DIGITAL PREVENTION STRATEGIES

Abdurahmonova M.J.

Farg`ona jamoat salomatligi tibbiyot insitutui talabasi

A research objective is to assess the effectiveness, scalability, and best practices of digital tools like mobile apps and online platforms for HIV prevention and management, and to identify the needs and preferences of specific populations to improve the design and implementation of these tools. This research aims to understand how to best leverage these technologies to improve HIV testing, treatment adherence, and overall public health outcomes.

- **Effectiveness and impact:** To evaluate the evidence for the effectiveness of mobile technology-based interventions in areas like HIV testing, counseling, treatment adherence, and overall management.
- **User needs and preferences:** To understand user behavior, needs, and preferences for mobile-based HIV prevention strategies, particularly for vulnerable populations, to inform the development of effective and culturally tailored tools.

AIDS information platforms and digital prevention strategies leverage mobile apps, websites, and social media to provide personalized education, promote testing, and deliver virtual health services. Examples include apps for locating clinics, interactive online modules, and virtual consultations for services like PrEP and testing, especially useful for reaching vulnerable and at-risk populations.

Information platforms. Websites and online portals: Provide resources, often linking to other services. For example, the AIDSinfo Guidelines app makes treatment guidelines accessible to healthcare providers anywhere.

Social media: Used by many programs to promote self-care and distribute information, sometimes linking to other digital tools.

Databases and apps for providers: These can provide instant access to guideline recommendations for healthcare providers, ensuring consistent care.

Mobile applications (Apps). Locator apps: Help users find nearby HIV testing centers and PrEP clinics.

Interactive health apps: Deliver personalized education, reminders for medication adherence, and tools for self-monitoring.

Gamified apps: Use games to educate adolescents about HIV risk and prevention.

Telehealth apps: Facilitate virtual consultations and connect users with health-care providers for support and management.

Offline functionality: Some apps are designed to work even with limited or no internet access, allowing users to log medication or access information that has been downloaded previously.

Digital prevention strategies. Personalized and tailored content: Apps and websites can tailor information based on a user's specific prevention needs, such as information on PrEP for HIV-negative individuals or ART for those who are HIV-positive.

Interactive digital interventions (IDIs): These are theory-based programs that go beyond just providing information. They offer personalized, interactive feedback to help users make decisions and change behaviors.

Remote service delivery: Digital tools enabled the continuity of services during the COVID-19 pandemic, including virtual consultations, self-test kit distribution, and online case management.

Leveraging existing platforms: Using popular dating apps and social networking sites to reach specific populations with health services and information.

Data-driven feedback: Apps can provide real-time assessment and feedback to users, helping them improve their health outcomes.

The materials and methods for studying AIDS information platforms, mobile applications, and digital prevention strategies involve a combination of literature reviews, user consultations, and app development and evaluation. This includes synthesizing existing information to identify challenges and needs, then developing and testing mobile apps with features like testing reminders, clinic locators, and educational content. Standardized scales, such as the Mobile App Rating Scale (MARS), are used to assess the quality and effectiveness of these apps.

Methods and materials:

1. Literature review and needs assessment

Literature synthesis: Researchers conduct systematic literature reviews to understand the existing landscape of digital health tools for HIV, identify gaps, and validate the challenges and needs of specific populations.

Data analysis: Existing data, such as app developer information, app aims, and user feedback (e.g., customer ratings and download numbers), is analyzed to understand the current state of platforms and apps.

2. User and expert consultation. Problem definition: Consultation with target populations and subject matter experts helps define the problem and justify the relevance of a new digital intervention.

User feedback: Investigators gather input from end-users on their needs, potential challenges, and preferences, such as their willingness to use an app for PrEP content, testing reminders, or clinic locators.

3. Mobile app development and validation. Iterative design: Based on the needs assessment, researchers design and develop mobile applications through an iterative process. Content and functionality: The apps are built to include specific features based on user preferences, such as PrEP information, HIV testing reminders, clinic locators, and links to other health services.

Validation and evaluation: A validation phase uses standardized tools like the Mobile App Rating Scale (MARS) to formally evaluate the quality, effectiveness, and user satisfaction with the developed apps.

4. Implementation and outcome assessment. Intervention studies: Researchers conduct intervention studies to assess the efficacy of the apps in improving outcomes like HIV testing uptake or medication adherence.

Data collection: Standardized scales are used to collect data on app usage and outcomes. Qualitative methods like focus groups are also used to understand user experiences and potential barriers.

Scalability and equity assessment: Studies also consider how to scale up successful interventions and evaluate their role at a community level, while also assessing potential inequities related to access to technology and the internet.

Digital platforms, apps, and strategies are enhancing HIV prevention by providing targeted information, facilitating access to services, and promoting self-management through features like risk assessments, testing reminders, and gamification. Mobile health (mHealth) interventions, in particular, have shown success in increasing adherence to prevention methods like PrEP and ART, reducing stigma, and reaching populations that are often missed by traditional healthcare systems.

Results: Digital platforms and mobile applications. Targeted information: Apps and platforms can deliver tailored content on HIV prevention modalities, including pre-exposure prophylaxis (PrEP) and post-exposure prophylaxis (PEP).

Service access: Digital tools can include features like clinic locators,

testing reminders, and the ability to order condoms. Some platforms facilitate communication between patients and healthcare providers, which can improve access to care, especially for vulnerable populations.

Gamification: Engaging apps that use gamification have shown high levels of user engagement among young people, increasing their knowledge and confidence in handling situations related to sexual health and preventing HIV.

AI and chatbots: Chatbots are being developed to provide anonymous and interactive sexual health information, with potential for future use in supporting decisions around PrEP and ART adherence.

Digital prevention strategies mHealth for adherence: Mobile technology, including SMS and apps, has been effective in improving antiretroviral therapy (ART) adherence and retention, with studies showing success rates of around 75% in some regions. These tools help overcome barriers like stigma and limited healthcare access through features like medication reminders and tele-counseling.

Reaching key populations: Digital tools can engage specific subpopulations that may be excluded from traditional healthcare models due to reasons like stigma or lack of contact time.

Challenges and considerations. User engagement: While there is high interest in using apps for HIV prevention, features like risk assessment and clinic locators are more appealing than features that require high levels of trust, such as partner access to personal health information.

Stigma: Some social media platforms may not be ideal for disseminating HIV-related information due to stigma, while others, like Instagram, Twitter, and Snapchat, have proven more effective for reaching younger audiences.

Digital divide: Despite the rise of digital solutions, barriers like the "digital divide," privacy concerns, and limited healthcare infrastructure can still hinder their effectiveness, particularly in low- and middle-income countries.

Summary: AIDS information platforms and mobile applications utilize digital strategies like interactive apps, online platforms, and social media for targeted prevention, testing, and treatment support, offering private and convenient access to information and services. These tools are effective because they can provide tailored content based on user needs and preferences, provide reminders, and offer support between in-person clinical visits. However, the development and effectiveness of

these strategies depend on user-centered design, ongoing adaptation, and integration with existing healthcare systems.

Digital prevention strategies: Interactive digital interventions (IDIs): Theory-based tools that provide information and tailored, personalized feedback to support behavior change for HIV prevention; mHealth apps: Mobile apps used for prevention, testing, and treatment, which can provide education, reminders, and support for managing chronic conditions like HIV; Tailored messaging: Digital platforms can customize content based on individual needs, such as recommending antiretroviral therapy (ART) for those with HIV or pre-exposure prophylaxis (PrEP) for those at risk; Location-based services: Geolocation can be used to recommend nearby testing or PrEP clinics.

OITSGA QARSHI KURASHDA XALQARO TAJRIBALARNI O‘ZBEKISTON SHAROITIDA QO‘LLASH IMKONIYATLARI

Isaqova N.R., Bannobov N.M.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

OITS - insoniyatning eng xavfli global sog‘liq muammolaridan biri bo‘lib, u faqat tibbiy emas, balki ijtimoiy, iqtisodiy va ma‘naviy oqibatlariga ham ega. JSST ma‘lumotlariga ko‘ra, 2024-yil holatiga dunyo bo‘yicha 39 million kishi OIV bilan yashaydi, ulardan 1,3 million kishi har yili yangi zararlanish holatiga uchraydi.

O‘zbekiston Respublikasi ham mazkur global muammo bilan kurashishda xalqaro hamjamiyat bilan hamkorlikda harakat qilmoqda. 2023–2027-yillarga mo‘ljallangan OIV infeksiyasiga qarshi kurash bo‘yicha Milliy strategik dastur mamlakat miqyosida muhim qadam bo‘ldi.

UNAIDS tomonidan ilgari surilgan “95–95–95” konsepsiyasi (ya’ni OIV bilan yashayotganlarning 95% o‘z holatidan xabardor bo‘lishi, 95% davolanishni boshlashi va 95% virusni nazorat ostida saqlashi) OITSGa qarshi global kurashning markazida turadi.

Shu jihatdan, xalqaro tajribalarni tahlil qilish va ularni O‘zbekiston sharoitida qo‘llash imkoniyatlarini aniqlash sog‘liqni saqlash siyosatining dolzarb yo‘nalishlaridan biridir.

Tadqiqot maqsadi va materiallari.

Tadqiqotda qiyosiy tahlil, ilmiy adabiyotlarni kontent tahlili hamda ekspert baholash usullari qo‘llanildi. JSST, UNAIDS, CDC, UNDP hamda boshqa xalqaro tashkilotlarning rasmiy hisobotlari, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligining milliy hujjatlari asosida OITSGa qarshi kurashda qo‘llanilgan ilg‘or amaliyotlar o‘rganildi.

Tadqiqot quyidagi yo‘nalishlar bo‘yicha olib borildi:

- OITS profilaktikasining xalqaro modellarini tahlil qilish;
- Aholining xabardorligini oshirishda innovatsion usullarni o‘rganish;
- O‘zbekiston sharoitida moslashtirish imkoniyatlarini aniqlash;
- Mahalliy hamda xalqaro yondashuvlarning samaradorligini solishtirish.

Natijalar sifat tahlili orqali umumlashtirilib, ijtimoiy va sog‘liqni

saqlash tizimlari kontekstida baholandi.

Natijalar va uning muhokamasi. Tahlillar natijasida dunyoning turli mintaqalarida OITSGa qarshi samarali tajribalar aniqlanib, ularning O‘zbekiston uchun moslashtirish imkoniyatlari quyidagicha tasniflandi:

1. Ta’lim va xabardorlik modeli (Skandinaviya tajribasi)

Norvegiya, Shvetsiya va Finlyandiyada OITS profilaktikasi maktabdan boshlab uzluksiz sog‘lom turmush tarzi ta’limi orqali yo‘lga qo‘yilgan. Jinsiy tarbiya, shaxsiy gigiyena va sog‘lom munosabat madaniyati o‘quv dasturlariga integratsiya qilingan. O‘zbekiston uchun bu modelni mahalliy mentalitet va axloqiy qadriyatlarga moslashtirib joriy etish imkoniyati mavjud.

2. Jamoatchilik ishtirokidagi yondashuv (Janubiy Afrika Respublikasi tajribasi)

Bu modelda mahalla, diniy yetakchilar, OITS bilan yashayotgan shaxslarning o‘zi profilaktika ishlarida faol qatnashadi. Ularning ochiq chiqishlari stigma va kamsitishlarni kamaytirishga xizmat qiladi. O‘zbekistonning mahalla tizimi bunday ijtimoiy modelni muvaffaqiyatli qabul qilishga mos.

3. Raqamli sog‘liq platformalari (Janubiy Koreya, Singapur tajribasi)

Raqamli texnologiyalar orqali bepul anonim test topshirish, maslahat olish va dori-darmonlar bo‘yicha tavsiyalar olish imkoniyatlari yaratilgan. O‘zbekiston “E- Sog‘liq” tizimi asosida bu modelni joriy etish orqali aholining test topshirishga bo‘lgan ishonchini oshirishi mumkin.

4. Inson huquqlariga asoslangan yondashuv (Yevropa Ittifoqi tajribasi)

OITS bilan yashayotgan fuqarolarning huquqlarini himoya qilish, diskriminatsiyani kamaytirish, ularni ish joylarida va ta’lim muassasalarida teng sharoitda qo‘llab-quvvatlash tizimi yaratilgan. Bu model O‘zbekistonning “Inson qadri uchun” strategiyasi bilan hamohang.

OITSGa qarshi kurashda xalqaro tajribalar tahlili shuni ko‘rsatadiki, ushbu kasallikka qarshi samarali natijalarga erishish uchun kompleks, ko‘p tarmoqli yondashuv zarur. Ya’ni, faqat tibbiy choralar emas, balki ijtimoiy, ta’limiy, psixologik va madaniy omillarni ham hisobga olish lozim.

Dunyo tajribasida OITS epidemiyasiga qarshi kurashning muvaffaqiyatli modellaridan biri - integratsiyalashgan sog‘liqni saqlash tizimi hisoblanadi. Bu tizimda bir tomondan klinik davolash, ikkinchi tomondan aholining xabardorligini oshirish, stigma va diskriminatsiyani

kamaytirish bo'yicha keng miqyosli ijtimoiy kampaniyalar o'tkaziladi.

Shu nuqtai nazardan, O'zbekiston sharoitida xalqaro tajribalarni qo'llash masalasi har jihatdan asosli, ammo ularning madaniy, diniy, iqtisodiy va axborot infratuzilmasiga moslashtirilgan shaklda amalga oshirilishi zarur. Quyida bu masalaning bir necha asosiy jihatlari kengroq yoritiladi.

1. Madaniy va dini qadriyatlarni hisobga olish

OITS haqida ochiq suhbatlar ayrim jamiyatlarda, jumladan O'zbekistonning an'anaviy muhitida, madaniy va axloqiy noqulaylik tug'diradi. Shu sababli xalqaro modellarda mavjud bo'lgan "erkin axborot almashuvi" usullarini to'liq qabul qilish emas, balki mahalliy qadriyatlar asosida moslashtirish muhim.

Masalan, Malayziya va Indoneziya tajribalarida diniy yetakchilar va masjid imomlari orqali sog'lom turmush tarzi va OITS profilaktikasi targ'ib qilinadi. O'zbekistonning mahalla tizimi va diniy tashkilotlari bu modelni qabul qilish uchun eng mos ijtimoiy platforma hisoblanadi. Bu usul orqali OITS masalalarini ochiq, ammo madaniyatga mos shaklda muhokama qilish imkoniyati paydo bo'ladi.

2. Tibbiy xizmatlarda raqamli texnologiyalarni kengaytirish

Raqamli sog'liqni saqlash tizimlari OITSGa qarshi kurashda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Janubiy Koreya, Singapur, Estoniya kabi mamlakatlarda "e-Health", "TeleHIVCare", "Anonymous Testing App" kabi platformalar orqali fuqarolar anonim test topshirish, maslahat olish va dori-darmonlarni kuzatish imkoniyatiga ega.

O'zbekiston so'nggi yillarda "E-Sog'liq" platformasini joriy etgan bo'lsa-da, uni OIV profilaktikasi bilan bog'lash imkoniyatlari hali to'liq ishga tushmagan. Agar mazkur tizim orqali onlayn anonim test topshirish, bepul maslahat olish va test natijalarini maxfiy tarzda kuzatish imkoniyati yaratilsa, bu aholining ishonchini sezilarli darajada oshiradi.

Bundan tashqari, mobil ilovalar orqali tibbiy xabardorlikni oshirish, yoshlar uchun interaktiv o'yin va viktorinalar shaklida profilaktika materiallarini tarqatish xalqaro miqyosda o'zini oqlagan yondashuvdir.

3. Ta'lim tizimida sog'lom turmush tarzi fanlarini kuchaytirish

Skandinaviya mamlakatlari tajribasida OITS profilaktikasi ta'lim tizimining tarkibiy qismiga aylangan. Maktab o'quv dasturlarida sog'lom munosabatlar madaniyati, jinsiy tarbiya, gigiyena va shaxsiy mas'uliyat masalalari muntazam o'rgatiladi.

O‘zbekiston sharoitida bu yondashuvni to‘liq tatbiq etish uchun “Hayot xavfsizligi asoslari”, “Biologiya” va “Odam va jamiyat” fanlariga sog‘lom turmush tarzini o‘rgatuvchi maxsus bo‘limlarni kiritish tavsiya etiladi. O‘quvchilar orasida OITS haqida to‘g‘ri tushunchaning erta shakllanishi ularning kelgusidagi xatti- harakatlariga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Shuningdek, O‘zbekiston yoshlarining 60 foizdan ortig‘i ijtimoiy tarmoqlarda faol bo‘lgani sababli, ta’limni raqamli muhit bilan birlashtirgan “onlayn o‘quv platformalar” yaratish samarali natija beradi. Bu usul Koreya va Yaponiyada sinovdan o‘tgan va yoshlar orasida OITS bo‘yicha xabardorlikni 30% ga oshirgan.

4. NNT va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kuchaytirish

UNAIDS, WHO, UNDP va Global Fund kabi xalqaro tashkilotlar OITSGa qarshi kurashda ko‘plab muvaffaqiyatli dasturlarni amalga oshirgan. Ularning tajribasida asosiy urg‘u jamiyat ishtirokida kurashga berilgan.

O‘zbekiston bu yo‘nalishda so‘nggi yillarda ijobiy qadamlar tashlamoqda. Xususan, “Ijtimoiy hamkorlik markazlari”, “Mahalla va oila” qo‘mitalari, hamda “Yoshlar ishlari agentligi” orqali OITSGa oid axborot kampaniyalari o‘tkazilmoqda. Ammo bu tashabbuslarni xalqaro dasturlar bilan uzviy bog‘lash, tajriba almashuv mexanizmlarini kuchaytirish lozim.

Masalan, Janubiy Afrika Respublikasida OITS bilan yashovchi shaxslar o‘zlari tashkil etgan “People Living with HIV” tarmoqlari orqali jamoatchilikni xabardor qilishda faol ishtirok etadilar. Shu kabi model O‘zbekistonda ham OIV bilan yashayotgan fuqarolarning ijtimoiy faolligini oshirish uchun muhim zamin bo‘la oladi.

5. Ijtimoiy stigma va diskriminatsiyani kamaytirish

OITS bilan yashovchi shaxslar ko‘pincha jamiyatda kamsitish va ijtimoiy ajratilish muammosiga duch keladi. Bu holat ularning tibbiy xizmatlarga murojaat qilishini kamaytiradi va kasallik tarqalishiga sabab bo‘ladi.

Yevropa Ittifoqi va Kanada tajribasida stigma va diskriminatsiyani kamaytirish uchun ijtimoiy reklama, madaniy tadbirlar, va ommaviy axborot vositalarida real hayotiy hikoyalar keng qo‘llaniladi. O‘zbekistonda ham shu usulda - ijobiy namunalarni targ‘ib etuvchi hujjatli filmlar, intervyular va teleko‘rsatuvlar orqali stigma darajasini kamaytirish mumkin.

Bu jarayonda psixologik yordam markazlari, konsultatsiya

xizmatlari, va maxfiy qo‘llab-quvvatlash guruhlari tashkil etilishi muhim. Bu yondashuv tibbiy yordamni insonparvarlik ruhida taklif etish imkonini beradi.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, xalqaro tajribalarni to‘liq ko‘chirib olish emas, balki moslashtirish va milliy qadriyatlar bilan uyg‘unlashtirish O‘zbekiston uchun eng maqbul yo‘ldir.

- OITSGa qarshi kurashda ta‘lim, diniy-ma‘naviy qadriyatlar, raqamli texnologiyalar, mahalla tizimi va inson huquqlarini himoya qilish yo‘nalishlarini uyg‘unlashtirish zarur.

- Xalqaro hamkorlik orqali OITS profilaktikasining milliy modelini shakllantirish O‘zbekiston sog‘liqni saqlash tizimining barqarorligini ta‘minlaydi.

- O‘zbekistonning “Inson qadri uchun” strategiyasi bilan uyg‘un ravishda OITSGa qarshi kurashda inklyuziv, ilmiy asoslangan va axloqiy yondashuv samarali natija beradi.

Xulosa: Xalqaro tajribalarni O‘zbekiston sharoitiga moslashtirish OITSGa qarshi kurashda yangi bosqichni boshlab beradi. Bu borada quyidagi xulosalar chiqarildi:

1. OITS profilaktikasi faqat tibbiy muammo sifatida emas, balki ijtimoiy va ma‘naviy muammo sifatida ko‘rilishi lozim.

2. Xalqaro modelning asosiy tamoyillari - ta‘lim, xabardorlik, stigma bilan kurash, va inson huquqlarini himoya qilish - O‘zbekistonning milliy strategiyalariga integratsiya qilinishi kerak.

3. O‘zbekiston sharoitida mahalla va oila institutlarini jalb qilish orqali profilaktika ishlari samaradorligini oshirish mumkin.

4. Raqamli sog‘liq texnologiyalarini keng joriy etish orqali anonimlik, tezkor tibbiy maslahat va keng qamrovli profilaktika ishlarini yo‘lga qo‘yish mumkin.

5. JSST va UNAIDS bilan hamkorlikda ilmiy asoslangan monitoring tizimini yaratish OITS epidemiyasiga qarshi kurashda natijadorlikni oshiradi.

Umuman olganda, xalqaro tajribalarning O‘zbekiston sharoitida qo‘llanishi sog‘lom jamiyatni shakllantirish, OIV infeksiyasi tarqalishini cheklash va har bir insonning sog‘lom hayot huquqini ta‘minlash yo‘lida muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

OITS VA OIV INFEKSIYASI HAQIDA AHOLINING BILIM DARAJASI VA XABARDORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI

Isaqova N.R., Bannobov N.M.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

OITS (Orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi) va OIV (odam immun tanqisligi virusi) bugungi kunda nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy, psixologik va iqtisodiy jihatdan ham jiddiy global muammo sifatida e‘tirof etilmoqda. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma‘lumotlariga ko‘ra, 2024-yil holatiga dunyo bo‘yicha 39 milliondan ortiq kishi OIV bilan yashamoqda, ulardan 1,3 million nafari so‘nggi bir yil ichida yangi zararlangan shaxslar hisoblanadi. Bu esa kasallikning hali ham global miqyosda yuqori sur‘atda tarqalayotganini ko‘rsatadi.

OIV infeksiyasi inson organizmining immun tizimini zaiflashtiradi, natijada turli infeksiyon va onkologik kasalliklarga qarshi tabiiy himoya mexanizmlari susayadi. Shu bois, OITS faqat tibbiy kasallik emas, balki jamiyatning sog‘lom ijtimoiy hayotiga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan omil sifatida qaraladi. O‘zbekiston Respublikasi ham bu borada global hamjamiyat bilan hamkorlikda OIV infeksiyasiga qarshi kurashish, kasallikning oldini olish va xabardorlikni oshirish bo‘yicha bir qator davlat dasturlarini amalga oshirmoqda hu sababli, OIV va OITS haqida aholi o‘rtasida xabardorlikni oshirish, profilaktik madaniyatni shakllantirish va noto‘g‘ri stereotiplarni bartaraf etish davlat siyosati, sog‘liqni saqlash tizimi va fuqarolik jamiyati tashkilotlari uchun ustuvor vazifalardan biri bo‘lib qolmoqda. Zamonaviy kommunikatsion texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlar, ommaviy axborot vositalari va ta‘lim muassasalari orqali keng qamrovli tushuntirish ishlarini olib borish OIV infeksiyasining tarqalish xavfini kamaytirish bilan birga, aholining tibbiy savodxonligini oshirishga ham xizmat qiladi.

Shunday qilib, mazkur tadqiqotning maqsadi - OITS va OIV infeksiyasi bo‘yicha aholining mavjud bilim darajasini o‘rganish, xabardorlikni oshirishning samarali usullarini aniqlash hamda profilaktika yo‘nalishida takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot materiallari va usullari: Mazkur tadqiqotda OITS va OIV infeksiyasi to‘g‘risida aholining bilim darajasi hamda xabardorlik holatini o‘rganish maqsadida sotsiologik so‘rov va statistik tahlil usullaridan foydalanildi. Tadqiqot Farg‘ona shahri hamda viloyat markazlarida istiqomat qiluvchi 18–40 yosh oralig‘idagi 250 nafar fuqarolar o‘rtasida o‘tkazildi. Ishtirokchilar tasodifiy tanlash (random sampling) tamoyili asosida jalb etildi, bunda yosh, jins, ijtimoiy holat va

ta'lim darajasi mezon sifatida hisobga olindi.

So'rovnomaga 15 ta savoldan iborat bo'lib, ular 4 asosiy yo'nalishni qamrab oldi:

1. OITS va OIV haqida umumiy bilim darajasi - kasallikning mohiyati, OIV va OITS o'rtasidagi farq, asosiy belgilari haqidagi tasavvurlarni aniqlash;

2. Yuqish yo'llari to'g'risidagi bilimlar - jinsiy aloqa, qon orqali, onadan bolaga o'tish kabi mexanizmlarni to'g'ri bilish darajasini o'lchash;

3. Himoyalani usullariga bo'lgan munosabat - shaxsiy gigiyena, xavfsiz jinsiy aloqa va sog'lom turmush tarziga amal qilishga oid qarashlarni baholash;

4. Axborot manbalariga ishonch darajasi - respondentlar OITS haqidagi ma'lumotni qaysi manbalardan olishi (OAV, ijtimoiy tarmoqlar, tibbiyot xodimlari, ta'lim muassasalari va boshqalar) hamda ularga bo'lgan ishonchini aniqlash.

Olingan ma'lumotlar Microsoft Excel dasturlari yordamida qayta ishlanib, quyidagi tahlil usullaridan foydalanildi:

Deskriptiv statistika - foiz ko'rsatkichlari, o'rtacha qiymatlar, nisbiy og'ishlar; Taqqoslama tahlil - turli yosh, jins va ta'lim guruhlari orasidagi farqlarni aniqlash; Korrelyatsiya tahlili - respondentlarning bilim darajasi bilan axborot manbalaridan foydalanish o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash.

Shuningdek, sifat tahlili (qualitative analysis) yordamida so'rov davomida olingan erkin fikrlar, tavsiyalar va shaxsiy mulohazalar kontekstual tarzda tahlil qilindi. Tadqiqotning ishonchlilik darajasi (reliability) 0,87 ko'rsatkichi bilan baholandi, bu esa olingan ma'lumotlarning barqaror va ishonchli ekanini tasdiqlaydi.

Olingan natijalar va uning muhokamasi: O'tkazilgan tadqiqot natijalari aholining OITS va OIV infeksiyasi haqidagi umumiy xabardorlik darajasi o'rtacha bo'lib, bilim va tushunchalarda sezilarli tafovut mavjudligini ko'rsatdi. Quyida so'rov natijalarining asosiy ko'rsatkichlari keltiriladi:

Umumiy xabardorlik darajasi Respondentlarning 82% OITS haqida eshitgan bo'lsa-da, atigi 57% kasallikning yuqish yo'llarini to'g'ri bilgan. Aholining 18% qismi esa OITS haqida hech qanday ma'lumotga ega emasligini bildirgan. Shu bilan birga, faqat 49% ishtirokchi OIV va OITS tushunchalarini bir-biridan farqlay olgan, bu esa terminologik savodxonlikning yetarli emasligidan dalolat beradi.

Noto'g'ri tushunchalar va stereotiplar. Tadqiqot natijalariga ko'ra, 28% ishtirokchi OITS faqat jinsiy aloqa orqali yuqadi, deb noto'g'ri fikr bildirgan. Yana 17% respondent kasallik havo orqali yuqadi deb o'ylagan, 9% esa "kundalik aloqada, qo'l berish yoki idish-tovoq orqali ham yuqadi" deb hisoblagan. Bu natijalar aholining muayyan qismi o'rtasida hali ham asossiz qo'rquv va noto'g'ri tasavvurlar mavjudligini ko'rsatadi.

Himoyalani sh usullari bo'yicha bilimlar. Respondentlarning 41% OITSDan himoyalani shning asosiy yo'li sifatida "sog'lom turmush tarzi va ishonchli munosabat"ni ko'rsatgan. 32% esa tibbiy nazorat va muntazam tekshiruvlardan o'tishni muhim deb bilgan. Shuningdek, 19% respondent prezervativdan foydalanishni eng muhim himoya vositasi sifatida tilga olgan. Aholining 8% qismi esa "OITSDan umuman himoyalani sh mumkin emas" degan fikrda bo'lgan, bu esa ma'naviy-psixologik tushkunlik belgisi sifatida baholanishi mumkin.

Axborot manbalari va ishonch darajasi. Tadqiqot ishtirokchilarining 65% OITS haqidagi ma'lumotni internet va ijtimoiy tarmoqlardan, 25% esa tibbiyot xodimlari orqali olganini bildirgan. 7% respondent ta'lim muassasalari orqali, 3% esa OAV (radio, televideniya) orqali ma'lumot olgan. Qiziqarli jihati shundaki, ijtimoiy tarmoqlar asosiy axborot manbai bo'lishiga qaramay, ularning 42% foydalanuvchisi u yerdagi ma'lumotlarning ishonchliligiga shubha bilan qaragan.

Olingan natijalar aholining OITS haqidagi bilimlari yetarli darajada emasligini, axborot manbalarining sifati va ishonchliligiga e'tibor berish zarurligini ko'rsatdi. Ayniqsa, yoshlar va past ta'lim darajasiga ega guruhlar orasida noto'g'ri stereotip fikrlar va yetarli tibbiy savodxonlikning yo'qligi infeksiyaning tarqalish xavfini kuchaytiruvchi omil sifatida qayd etildi.

Bu natijalar OIV va OITS bo'yicha maqsadli axborot-targ'ibot strategiyalarini ishlab chiqish, profilaktik ta'lim dasturlarini yangilash va sog'lom turmush tarzini targ'ib etuvchi kommunikatsion kampaniyalarni kuchaytirish zarurligini asoslaydi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, aholining OITS va OIV infeksiyasi haqidagi xabardorlik darajasi o'rtacha darajada bo'lib, ko'plab fuqarolar orasida noto'g'ri tushunchalar va xato stereotiplar saqlanib qolgan. Xususan, ayrim ishtirokchilar orasida OITSning havo yoki kundalik aloqa (qo'l berish, idish-tovoqdan foydalanish) orqali yuqishi haqidagi noto'g'ri fikrlar keng tarqalgan.

Bunday holatlar, bir tomondan, tibbiy savodxonlik yetishmasligi,

ikkinchi tomondan esa ishonchli axborot manbalarining yetarli emasligi bilan izohlanadi.

Aholi o'rtasida mavjud bu kabi noto'g'ri qarashlar nafaqat kasallik profilaktikasiga to'sqinlik qiladi, balki OITS bilan yashayotgan shaxslarga nisbatan **ijtimoiy** stigma va diskriminatsiyani kuchaytiradi. Bu esa o'z navbatida, bemorlarning tibbiy yordamga murojaat qilishini kechiktiradi, ularning ruhiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi va kasallik tarqalishini oshiruvchi ijtimoiy omilga aylanadi.

Shuning uchun OIV va OITS masalalarida kompleks yondashuv zarur. Bu yondashuv nafaqat tibbiy ko'rsatkichlarni yaxshilashni, balki aholining ijtimoiy ongini, axloqiy mas'uliyatini va sog'lom turmush tarziga sodiqligini shakllantirishni ham o'z ichiga oladi. OITS bilan bog'liq muammolarni hal etishda sog'liqni saqlash tizimi, ta'lim muassasalari, ommaviy axborot vositalari va nodavlat tashkilotlar o'rtasidagi uzviy hamkorlik muhim ahamiyat kasb etadi.

OITS profilaktikasida axborot-targ'ibot ishlarining sifatini oshirish uchun quyidagi yo'nalishlarni amalga oshirish taklif etiladi:

1. Interaktiv treninglar va seminarlar tashkil etish. Bu orqali yoshlar va keng jamoatchilikka OITSning oldini olish bo'yicha amaliy bilim va ko'nikmalarni berish mumkin. Treninglar ochiq muloqot, savol-javob va muhokama shaklida o'tkazilganda ishtirokchilarda mustahkam psixologik immunitet shakllanadi.

2. Axborot videoroliklari va ijtimoiy tarmoqlarda maqsadli kampaniyalar. Yoshlar asosan internet orqali ma'lumot olgani sababli, ijtimoiy tarmoqlarda ishonchli, ilmiy asoslangan, lekin qisqa va ta'sirchan shakldagi videomateriallar tayyorlash muhimdir. Bu usul orqali OITS haqida to'g'ri tushunchani keng ommaga tez yetkazish mumkin.

3. Ta'lim muassasalarida sog'lom turmush tarzi fanlarini kuchaytirish. Maktab, kollej va oliy o'quv yurtlarida sog'lom turmush tarzi, jinsiy tarbiya va OITS profilaktikasi haqida tizimli o'quv dasturlarini yo'lga qo'yish yoshlarning xabardorlik darajasini oshiradi. Pedagoglar uchun maxsus metodik qo'llanmalar ishlab chiqish ham samarali natija beradi.

4. Oilalar ishtirokida profilaktik suhbatlar o'tkazish. Oila – tarbiyaning birlamchi maskani. Ota-onalar o'z farzandlariga OITSdan himoyalani, sog'lom hayot tarzi va ma'suliyatli munosabat haqida ochiq suhbat o'tkazishga o'rganishi lozim. Bu jarayonda mahalla faollari, psixologlar va tibbiyot mutaxassislari hamkorligi zarur. **Xulosa:** Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, OITS va OIV infeksiyasi

to'g'risidagi aholining bilim darajasi yetarli emasligi kasallik tarqalishini oldini olishdagi asosiy to'siqlardan biridir. Shuning uchun aholining barcha qatlamlari, ayniqsa yoshlar, o'quvchi-talabalar, migratsiya bilan bog'liq guruhlar va tibbiy xizmatdan kam foydalanadigan qatlamlar orasida uzluksiz, ilmiy asoslangan va ijtimoiy moslashtirilgan profilaktika ishlarini yo'lga qo'yish zarur.

OITSning oldini olishda har bir fuqaroning shaxsiy mas'uliyati, sog'lom turmush tarziga sodiqligi hamda ishonchli manbalardan olingan tibbiy ma'lumotlardan foydalanishi hal qiluvchi omil hisoblanadi. Buning uchun fuqarolarning tibbiy savodxonligini oshirish, sog'lom hayot madaniyatini shakllantirish va ijtimoiy immunitetni mustahkamlashga qaratilgan kompleks dasturlar ishlab chiqish lozim.

Shuningdek, OAV, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli platformalar orqali OIV/OITS haqida to'g'ri tushunchani targ'ib qilish zamonaviy profilaktikaning eng samarali yo'nalishlaridan biridir. Bu jarayonda OITS bilan yashayotgan shaxslarning huquqlarini himoya qilish, ularning jamiyatdagi ijobiy qiyofasini shakllantirish va diskriminatsiyani kamaytirish muhim o'rin tutadi.

Tadqiqot natijalari, shuningdek, O'zbekiston sharoitida OIV/OITSGa qarshi kurash bo'yicha maktabgacha ta'limdan boshlab, oliy ta'limgacha uzluksiz axborot- ta'lim tizimini joriy etish, sog'liqni saqlash xodimlari va pedagoglar uchun maxsus treninglar tashkil etish, mahalla va oila instituti bilan hamkorlikni kengaytirish zarurligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, aholining xabardorligini oshirish, to'g'ri axborot manbalarini targ'ib qilish, sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlash hamda jamiyatda tolerantlik muhitini mustahkamlash OIV/OITS epidemiyasiga qarshi kurashda eng muhim ijtimoiy strategiyalardan biri bo'lib qoladi.

OIV INFEKSIYASINING ERTA ANIQLANISHI VA ANTIRETROVIRUS (ART) ORQALI OIV BILAN YASHOVCHI SHAXSLARNING HAYOT SIFATINI YAXSHILASH CHORALARI

G'aniyeva D.D., Isaqova N.R.

Farg'ona jamoat salomtligi tibbiyot instituti

Odam immun tanqisligi virusi (OIV) global sog'liqni saqlash tizimi uchun nafaqat epidemiologik, balki ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan ham eng muhim chaqiriqlardan biri bo'lib qolmoqda. JSSTning 2023-yilgi global hisobotida keltirilishicha, dunyo bo'yicha 39 milliondan ortiq kishi OIV bilan yashaydi, yiliga o'rtacha 1,3 million yangi zararlanish holati qayd etiladi. Ushbu ko'rsatkichlar OIV hali ham pandemik darajada bo'lib, yuqori xavf guruhlari, yoshlar, reproduktiv yoshdagi ayollar va migratsiya bilan bog'liq populyatsiyalarda xavfning oshib borayotganini ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasida esa so'nggi yillarda skrining dasturlari, xususan tibbiyot muassasalarida majburiy testlardan o'tkazish, mobil skrining markazlarini kengaytirish, aholiga mo'ljallangan profilaktik kampaniyalar va xavf guruhlari tezkor testlarni joriy etish natijasida erta aniqlanish ko'rsatkichi 18% dan 34% gacha oshgan. Bu ko'rsatkichlar ARTni o'z vaqtida boshlash imkonini kengaytiribgina qolmay, bemorlarda immun tiklanish tezligini oshirib, hayot sifati ko'rsatkichlarini yaxshilashga, opportunistik infeksiyalarni kamaytirishga ham samarali ta'sir ko'rsatmoqda. Shuningdek, erta aniqlangan holatlarda davolanishga sadoqat ko'rsatkichi ham ancha yuqori bo'lib, bemorlar psixosozial qo'llab-quvvatlash xizmatlariga o'z vaqtida jalb etiladi, bu esa umumiy epidemiologik boshqaruv sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

OIV kech tashxislanganda bemorlarda opportunistik infeksiyalar (sil, PCP, kandidoz), shuningdek sitomegalovirus infeksiyasi, toksoplazmoz, og'ir darajadagi kandidoz va qon sistemalariga oid ikkilamchi infeksiyalar tez-tez uchraydi. Bundan tashqari, kech tashxisning asosiy oqibatlaridan biri bu kardiometabolik buzilishlarning kuchayishi bo'lib, yurak-qon tomir tizimida arterial gipertenziya, dislipidemiya, metabolik sindrom va surunkali yallig'lanish markerlarining oshishi ko'proq qayd etiladi. Ruhiy salomatlikning yomonlashuvi, xavotir, depressiya, psixosozial izolyatsiya va ijtimoiy stigmaning kuchayishi esa bemorlarning hayot sifatini keskin pasaytiradi. Shuningdek, sog'liqni saqlash tizimiga kech murojaat qilgan

bemorlarda nogironlik darajasining oshishi, mehnatga layoqatning kamayishi, kasbiy faoliyatdan chetlashish va iqtisodiy barqarorlikning izdan chiqishi kuzatiladi.

Shu sababli global epidemiologik modelda «Test and Treat» strategiyasi asosiy o‘ringa chiqdi, chunki infeksiyani erta bosqichda aniqlash ARTning samaradorligini oshiradi, immun tizimni zararlanishdan himoya qiladi va jamiyatda virusning tarqalishini keskin kamaytiradi. Mazkur maqola OIVning erta aniqlanishi, ARTning hayot sifatiga ko‘rsatadigan ko‘p qirrali ta‘siri, epidemiologik oqibatlar va psixososial jarayonlarga bo‘lgan ta‘sirini keng qamrovli adabiyotlar sharxi hamda statistik tahlil asosida chuqur yoritadi.

Tadqiqotning maqsadi: OIV infeksiyasini erta aniqlash va antiretrovirus terapiyani o‘z vaqtida boshlashning epidemiologik samaradorligi, immunologik tiklanish jarayoni, hayot sifati (WHOQOL-HIV) ko‘rsatkichlariga ta‘siri hamda O‘zbekiston sharoitida OIV bilan yashovchi shaxslarga ko‘rsatilayotgan tibbiy- psixososial yordam tizimini ilmiy asoslangan holda baholash va takomillashtirish yo‘nalishlarini aniqlashdan iborat.

Tadqiqot materiali va usullari: Ushbu tadqiqot OIV infeksiyasining erta aniqlanishi va antiretrovirus terapiyaning (ART) samaradorligini baholashda xalqaro va milliy ilmiy manbalarga, epidemiologik ma‘lumotlarga hamda amaliy klinik kuzatuvlarga tayangan holda olib borildi. Tadqiqotning asosiy ma‘lumot manbalari sifatida JSST va UNAIDSning 2014–2024-yillarga oid global epidemiologik hisobotlari, O‘zbekiston Respublikasi Sanitariya-epidemiologiya osoyishtaligi markazi, Respublika OITSGa qarshi kurash markazi, RVXBMning rasmiy statistik ma‘lumotlari hamda PubMed, Scopus va Web of Science kabi yirik ilmiy bazalarda chop etilgan maqolalar to‘plami qo‘llanildi. Shuningdek, hayot sifatini baholashda WHOQOL-HIV xalqaro anketasi bo‘yicha o‘tkazilgan ilmiy tadqiqotlar ham asosiy manbalardan biri bo‘ldi. Ushbu resurslar OIV epidemiologiyasining global va mintaqaviy xususiyatlarini solishtirish, ARTning turli bosqichlarda qo‘llanishi va uning bemorlarning immunologik ko‘rsatkichlariga ta‘sirini chuqur tahlil qilish imkonini berdi.

Tahlil metodlari sifatida bir nechta epidemiologik va statistik modellardan foydalanildi. Deskriptiv epidemiologik tahlil O‘zbekiston va jahondagi OIV bilan kasallanish dinamikasini yillar kesimida baholash uchun qo‘llandi. Virus yuklamasining dinamik o‘zgarishini aniqlashda statistik regressiya modellari, vaqt qatori tahlili va ND

(aniqlanmaydigan) natijaga erishish ehtimolini baholovchi ko'rsatkichlar ishlatildi. CD4+ limfotsitlar sonining 6, 12 va 24 oylik monitoringi immun tiklanishning ARTga bog'liq tezligini aniqlash uchun asosiy parametr sifatida tanlandi. Opportunistik infeksiyalarning chastotasini baholashda solishtirma tahlil qo'llanib, ARTdan oldingi va keyingi klinik holatlarning farqlari hisoblab chiqildi. Bemorlarning ruhiy, ijtimoiy va jismoniy hayot sifatini baholashda esa sifat omillariga asoslangan psixososial tahlil metodlari qo'llanildi, bu esa OIV infeksiyasi bilan yashovchilarning umumiy psixologik farovonligi va jamiyatga integratsiya darajasini aniqlash imkonini berdi.

Tadqiqot mezonlari sifatida bir nechta klinik va psixososial ko'rsatkichlar belgilandi. ART boshlanishidan oldin bemorlarda CD4+ limfotsitlar sonining <200/ml bo'lishi og'ir immunosupressiyani, >350/ml bo'lishi esa nisbatan barqaror immun holatni ko'rsatgani uchun ushbu mezonlar asosiy guruhlar sifatida ajratildi. ART boshlanganidan 6 oy, 12 oy va 24 oy o'tgach virus yuklamasining dinamikasi kuzatildi va ND darajaga erishish holatlari qayd etildi. Bu ko'rsatkichlar ARTning samaradorligini baholashda eng muhim mezonlar sifatida tanlandi. Hayot sifati indikatorlari WHOQOL-HIV anketasi asosida jismoniy faoliyat, ruhiy barqarorlik, ijtimoiy munosabatlar, kasbiy faoliyatga qaytish imkoniyati va umumiy farovonlik ko'rsatkichlaridan iborat bo'ldi. Bundan tashqari, davolanishga sadoqat ham asosiy mezonlardan biri bo'lib, bemorning ARTni uzluksiz va to'g'ri qabul qilishi, uning umumiy klinik natijalarga ta'siri, virus yuklamasi kamayishidagi roli alohida baholandi.

Mazkur birlashtirilgan yondashuv tadqiqotga kompleks ilmiy asos yaratdi va OIV bilan yashovchi bemorlarning klinik, immunologik va psixososial holatini chuqur tahlil qilish imkonini berdi.

Natijalar va uning muhokamasi: OIV infeksiyasining erta aniqlanishi, antiretrovirus terapiyaning o'z vaqtida boshlanishi va bemorlarda immunologik hamda psixososial natijalarining shakllanishi o'zaro chambarchas bog'liq jarayon bo'lib, ushbu bo'limda natijalar va ularning muhokamasi yagona tahliliy matn ko'rinishida bayon qilinadi. Adabiyotlar sharxi va klinik kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, erta diagnostika ARTning samaradorligini sezilarli darajada oshiradi, chunki bemor organizmi immun tanqisligining chuqur bosqichlariga yetib bormasdan, CD4+ limfotsitlar tiklanish jarayoni tezroq boshlanadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, erta ART boshlagan bemorlarning ko'pchiligida 6–12 oy ichida virus yuklamasi ND (aniqlanmaydigan) darajaga tushadi, bu esa nafaqat immun tizimning faol ishlashiga yordam

beradi, balki jamiyatda virusning tarqalish xavfini ham keskin kamaytiradi. Kech tashxislangan holatlarda esa opportunistik infeksiyalar yuqori darajada uchrashi, CD4+ ko'rsatkichining sekin tiklanishi, dori rezistentligi va psixologik izolyatsiya holatlarining kuchayishi qayd etiladi, bu esa ARTning samaradorligini pasaytiradi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ARTning immunologik natijalari bemorlarning davolanishga sadoqat darajasi bilan bevosita bog'liq. Sadoqati yuqori bo'lgan bemorlarda virus yuklamasining barqaror pasayishi, immun tizimning tiklanishi va hayot sifatining oshishi aniq kuzatiladi. Aksincha, sadoqati past bo'lganlarda klinik remissiya sust rivojlanadi, opportunistik infeksiyalar qayta namoyon bo'ladi va virusga dori rezistentligi rivojlanish ehtimoli ortadi. Psixososial omillar, xususan, stigma, depressiya, xavotir, oilaviy qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi ham sadoqatga sezilarli darajada ta'sir qiladi.

Erta ART boshlagan bemorlarda WHOQOL-HIV mezonlari bo'yicha hayot sifatining barcha komponentlarida - jismoniy faoliyat, ruhiy barqarorlik, ijtimoiy munosabatlar, kasbiy faoliyatga qaytish va umumiy farovonlik darajasida ijobiy o'zgarishlar kuzatiladi. Ayniqsa, depressiya darajasi 40–50% gacha kamayishi, ijtimoiy faollikning tiklanishi, kasbiy faoliyatga qaytish ko'rsatkichining oshishi milliy va xalqaro tadqiqotlar bilan tasdiqlangan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, erta tashxis qo'yilgan bemorlarda tibbiy-psixososial yordamning integratsiyalangan modeli eng samarali natija beradi.

Kech tashxis qo'yilgan bemorlarda esa sil, kandidoz, PCP kabi opportunistik infeksiyalar yuqori darajada uchrab, ARTning immun tiklanishga bo'lgan ta'siri cheklangan bo'ladi. Bu holat ARTning kech boshlanishi bilan bog'liq bo'lib, immun tizimning tiklanish imkoniyatlari sustlashadi. Shuningdek, kech tashxislangan bemorlarda ruhiy salomatlikning buzilishi, stigmaning kuchayishi va davolanishga sadoqatning pastligi ko'proq uchraydi, bu esa klinik natijalarni yanada murakkablashtiradi.

Umuman olganda, natijalar erta aniqlashning barcha klinik va psixososial ko'rsatkichlar bo'yicha ustunligini tasdiqlaydi. ARTning erta boshlanishi nafaqat individual salomatlikni, balki umumiy epidemiologik xavfsizlikni ham ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shu sababli O'zbekiston sharoitida skrining dasturlarini kengaytirish, aholining xabardorlik darajasini oshirish, stigma va diskriminatsiyani kamaytirish, psixologik yordam va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimlarini rivojlantirish OIV infeksiyasi ustidan nazoratning eng muhim strategik yo'nalishlari sifatida ko'rilmogda.

Xulosa va tavsiyalar: Olingan ilmiy natijalar OIV infeksiyasini erta aniqlashning barcha epidemiologik, klinik va psixososial koʻrsatkichlar boʻyicha ustunligini aniq tasdiqlaydi. ARTning erta boshlanishi immun tizimning tiklanish jarayonini 2–3 barobar tezlashtiradi, virus yuklamasining ND (aniqlanmaydigan) darajaga tushishini tezlashtiradi va opportunistik infeksiyalar chastotasini 50–70% gacha kamaytiradi. WHOQOL-HIV mezonlari boʻyicha hayot sifatining jismoniy, ruhiy, ijtimoiy va kasbiy komponentlarida sezilarli yaxshilanish kuzatilishi ham erta tashxis va oʻz vaqtida davolashning muhimligini yanada mustahkamlaydi. Mazkur ilmiy xulosalarga asoslanib, quyidagi tavsiyalar ishlab chiqildi: Oʻzbekiston sharoitida skrining dasturlarini yanada kengaytirish, ayniqsa xavf guruhlari va reproduktiv yoshdagi aholida testdan oʻtish qamrovini oshirish zarur. «Test and Treat» tamoyilini toʻliq joriy etish ARTning erta boshlanishi va immun tiklanishni tezlashtirishga xizmat qiladi. Shuningdek, tibbiyot xodimlarining malakasini oshirish, ARTning barqaror taʼminoti, ijtimoiy xizmatlar integratsiyasi va bemorlar uchun muntazam monitoring tizimini yanada takomillashtirish OIV infeksiyasi ustidan nazoratning samaradorligini oshiradi.

OITS KASALLIGINI OLDINI OLIHDA TIBBIYOT MUASSASALARINING ROLI

Mamazoyitova N.Sh.

Farg'ona jamoat salomtligi tibbiyot instituti

Annotatsiya: Ushbu tezisda OITS kasalligini oldini olish, tibbiyot muassasalarining profilaktik faoliyati, HIVni erta aniqlash va diagnostika xizmatlari, davolash va bemorlarni qo'llab quvvatlash haqida keltirilgan.

Kalit so'zlari: OITS kasalligi, yuqish yo'llari, uning kechishi va oqibatlari profilaktikasi, diagnostikasi va davolash. OITS (HIV/AIDS) global miqyosda inson salomatligiga eng katta tahdid solayotgan infeksiyon kasalliklardan biridir. Kasallikning yuqish yo'llari, uning kechishi va oqibatlari haqida yetarlicha ma'lumotga ega bo'lmaslik, profilaktik tadbirlarning to'liq yo'lga qo'yilmagani virusning tez tarqalishiga imkon yaratadi. Shu bois OITSni jilovlashda tibbiyot muassasalarining faoliyati strategik ahamiyatga ega. Ular profilaktika, erta diagnostika, davolash, epidemiologik nazorat va aholining sog'lom turmush tarzini shakllantirishda muhim bo'g'in hisoblanadi. Tibbiyot muassasalarining profilaktik faoliyati. OITSning oldini olishda birinchi va eng samarali yo'l bu - profilaktika. Tibbiyot muassasalari tomonidan aholiga muntazam ravishda tushuntirish ishlari olib boriladi.

Aholi orasida virusning yuqish yo'llari, himoyalani choralari ga oid ma'lumotlar yetkaziladi. Xususan, yoshlarga, homilador ayollarga, talabalar va xavf guruhidagi shaxslarga maxsus seminarlar, treninglar va suhbatlar o'tkaziladi. Profilaktik tadbirlarning yana bir muhim yo'nalishi - xavfsiz xulq-atvorni targ'ib qilishdir. Masalan, kondomdan muntazam foydalanish, bir martalik shpritslar, steril tibbiy asboblardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar beriladi. Tibbiyot muassasalari, ayniqsa, birlamchi bo'g'inda, ushbu ma'rifiy jarayonlarga faol jalb qilinadi.

HIVni erta aniqlash va diagnostika xizmatlari. Virus tarqalishining oldini olishda muhim omil bu - uni erta aniqlashdir. Bugungi kunda ko'plab tibbiyot muassasalarida anonim va bepul HIV test markazlari faoliyat yuritmoqda. Bu fuqarolarga qo'shimcha psixologik bosimsiz test topshirish imkonini beradi. Homilador ayollar uchun skrininglar alohida ahamiyatga ega. Ular orasida erta aniqlangan hollarda onabolaga yuqish ehtimolini keskin kamaytirish imkoniyati mavjud. Shuningdek, yuqori xavf guruhiga mansub shaxslar muntazam testdan o'tkazilib, virus tarqalishi nazorat qilinadi. Davolash va bemorlarni qo'llab- quvvatlash.

HIV infeksiyasining davolash protokoli antiretrovirus terapiyaga

(ART) tayanadi. Tibbiyot muassasalari ARTni bepul taqdim etib, bemorlarning dori rejimiga rioya qilishini nazorat qiladi. Davolashni muntazam davom ettirish bemorning immun tizimini mustahkamlaydi, OITS bosqichiga o'tishni sekinlashtiradi hamda virusning boshqalarga yuqish ehtimolini kamaytiradi. Bundan tashqari, tibbiyot xodimlari bemorlar bilan psixologik suhbatlar olib borib, ularni ijtimoiy va ruhiy qo'llab-quvvatlaydi. OITSGa chalingan shaxslar ko'pincha jamiyatlardagi stigma sabab izolyatsiyaga uchraydi. Shunday paytda tibbiyot muassasalari ularni ijtimoiy moslashtirishda ham ko'mak beradi. Epidemiologik nazorat va monitoring tizimi.

Tibbiyot muassasalari tomonidan HIV bilan bog'liq barcha holatlar rasmiy tizimlarga kiritilib, muntazam monitoring olib boriladi. Kasallikning qaysi hududlarda ko'proq aniqlanayotgani, yuqish yo'llarining tahlili va xavfli o'choqlarni aniqlash epidemiyaning oldini olishda muhim hisoblanadi. Ushbu ma'lumotlar asosida yangi profilaktik dasturlar ishlab chiqiladi.

Xavfsiz tibbiy xizmat ko'rsatishning ahamiyati. OITSning tibbiy yo'l bilan yuqishining oldini olish ham muassasalarning eng asosiy vazifalaridan biridir. Qon quyishdan avval donorlik qonini tekshirish, jarrohlik amaliyotida bir martalik yoki steril asbob-uskunalardan foydalanish, shuningdek, in'eksion muolajalarda gigiyenaga qat'iy rioya etish - kasallikning tarqalishiga yo'l qo'ymaslikda asosiy choralar sanaladi. Shuningdek, tibbiyot xodimlari o'zlari ham infeksiya xavfi ostida bo'lganligi uchun, ular uchun maxsus qo'llanma, himoya vositalari, o'quv mashg'ulotlari muntazam tashkil etiladi. Jamiyat bilan hamkorlikning kuchli o'rni.

OITSni butunlay nazorat qilish uchun tibbiyot muassasalari yolg'iz harakat qilmaydi. Ular maktablar, OAV, jamoat tashkilotlari, nodavlat muassasalar bilan hamkorlikda keng ko'lamli targ'ibot ishlarini amalga oshiradi. Mobil tibbiy brigadalar orqali kommunikatsiya cheklangan guruhlariga chiqilib, bepul testlar va maslahatlar beriladi.

Xulosa: OITSning oldini olishda tibbiyot muassasalari yetakchi, hal qiluvchi kuchga ega. Ularning erta diagnostika, profilaktika, davolash, nazorat va ma'rifiy faoliyatlari kasallik tarqalish sur'atini keskin kamaytirishga xizmat qiladi. Jamiyat bilan hamkorlikda olib borilgan izchil choralar orqali OITSni jilovlash, sog'lom va xavfsiz hayot tarzini shakllantirish mumkin.

OIV INFEKSIYASI VA GEPATIT B VIRUSINING O'XSHASH VA FARQLI JIHA TLARI

Nurmatova M.N., Ahmedov A.A.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Annotatsiya: Ushbu tezisda OIV infeksiyasi va gepatit B virusining epidemiologik xususiyatlari, yuqish mexanizmlari, biologik tabiati, patogenezi, klinik kechishi, diagnostik usullari va davolash yondashuvlari solishtirildi. Har ikkala virusning yuqish yo'llarining o'xshashligi, populyatsiyaga ta'siri va global ahamiyati ko'rsatib o'tildi. Shu bilan birga, OIVning immun tizimga, HBVning jigar to'qimasiga yo'naltirilganligi, kasallikning rivojlanish bosqichlari va asoratlari bo'yicha farqlar batafsil yoritildi. OIV infeksiyasida antiretrovirus terapiyaning umrbod qo'llanilishi va to'liq davo yo'qligi, aksincha, HBV uchun vaksinatсия orqali samarali profilaktika mavjudligi ilmiy asoslar bilan ta'kidlandi. Tezisda ushbu ikki infeksiyaning sog'liqni saqlash tizimidagi o'rni va ularga qarshi kurashishda kompleks yondashuvning ahamiyati tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: OIV, gepatit B, immun tanqisligi, gepadnavirus, retrovirus, CD4 limfotsitlar, gepatositlar, epidemiologiya, patogenez, ARVT, vaksina, surunkali gepatit, opportunistik infeksiyalar, jigar sirrozi, yuqish yo'llari.

Odam immun tanqisligi virusi (OIV) va gepatit B virusi (HBV) dunyo miqyosida keng tarqalgan, sog'liqni saqlash tizimi uchun dolzarb bo'lgan infeksiyon kasalliklar qatoriga kiradi. Ularning yuqish yo'llarining o'xshashligi, surunkali kechishi va jiddiy asoratlari keltirib chiqarishi tufayli bu ikki kasallikni epidemiologik, klinik va immunologik jihatdan solishtirish muhim ahamiyatga ega. Har ikkala virusning patogenez mexanizmi, organizmga ta'sir doirasi va profilaktika imkoniyatlari sezilarli farqlarga ega bo'lib, ular bilan bog'liq tahliliy ma'lumotlarni tizimli o'rganish tibbiyot amaliyotida muhim o'rin tutadi.

Epidemiologik xususiyatlari va tarqalish darajasi. OIV ham, HBV ham yuqumli kasalliklar ichida global miqyosda yuqori statistik ko'rsatkichlarga ega. OIV asosan Afrikaning janubiy hududlarida, ayrim Osiyo va Amerika mamlakatlarida yuqori uchraydi. Gepatit B esa ko'proq Janubi-Sharqiy Osiyo, Xitoy, Markaziy Osiyo, Afrika va Okeaniya mintaqalarida keng tarqalgan. Ikkala infeksiyaning tarqalish dinamikasi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar, aholining tibbiy madaniyati, tibbiy yordamdan foydalanish imkoniyati va migratsiya jarayonlari bilan chambarchas bog'liq. Epidemiologik kuzatuvlarga ko'ra, OIV yuqishi

odatda xavfli jinsiy xatti- harakatlar bilan chambarchas bog‘liq bo‘lsa, HBV ko‘p hollarda erta yoshda (perinatal yo‘l bilan) va invaziv tibbiy muolajalarda yetarli sterilizatsiya qoidalariga rioya qilinmasligi tufayli yuqadi.

Yuqish mexanizmlaridagi o‘xshashliklar. Ikkala virusning asosiy umumiyliги - yuqish yo‘llarining o‘xshashligidir. Ular quyidagi yo‘llar bilan yuqadi:

- *Qon orqali (parenteral yo‘l):* bir martalik bo‘lmagan shpritslardan foydalanish, qon mahsulotlarini tekshirmasdan qo‘llash, jarrohlik amaliyotlarida yoki stomatologik muolajalarda sterilizatsiya yetarli bo‘lmagan taqdirda.

- *Jinsiy aloqa orqali:* himoyalangan jinsiy munosabat, ayniqsa ko‘p jinsiy partnyorlik mavjud bo‘lganda yuqish xavfi oshadi.

- *Vertikal yo‘l (ona–bola):* homiladorlik, tug‘ruq yoki emizish davrida yuqishi mumkin.

- *Uy sharoitida yuqish xavfi:* kundalik kontakt bilan yuqmaydi, biroq qon bilan bevosita aloqada bo‘lganda xavf mavjud.

Bu o‘xshashliklar infeksiyalarning oldini olish choralari uchun ham umumiy yondashuvlarni ishlab chiqishga imkon beradi.

Viruslarning biologik tabiati va tuzilishi. OIV retroviruslar oilasiga mansub bo‘lib, RNK genomiga ega. Retroviruslar xususiyati - organizmga tushgach, o‘z RNKsi asosida DNK sintez qilish va ularni hujayra genomiga biriktirish qobiliyatidir. OIVning asosiy nishon hujayralari CD4+ T-limfotsitlar bo‘lib, ular immun tizimining markaziy komponentlari hisoblanadi. OIV shu hujayralarning yo‘qolishiga sabab bo‘ladi. HBV esa gepadnaviruslar oilasiga mansub bo‘lib, davriy shaklga ega ikki zanjirli DNK virusi hisoblanadi. Virusning asosiy nishon organi - jigar va uning tarkibidagi gepatositlar. Gepatit B organizmda uzoq muddat yashay oladigan virus bo‘lib, jigar to‘qimalarini surunkali shikastlaydi.

Ushbu tuzilish farqlari viruslarning ko‘payish mexanizmi, kasallikni rivojlantirishi va davolash yondashuvlarini tubdan farqlaydi.

Patogenez va organizmga ta’siri. OIV patogenezi. OIV infeksiyasi immun tizimning asosiy bo‘g‘inlarini izdan chiqaradi. Virus CD4+ hujayralar ichiga kirib, ularning funksiyasini izdan chiqaradi va ko‘payish jarayonida hujayraning o‘limiga olib keladi. Vaqt o‘tishi bilan organizmda CD4 limfotsitlar soni izdan chiqib, immunitet keskin pasayadi. Bu holat OITS (Odam immun tanqisligi sindromi) bosqichiga olib kelishi mumkin. OITS bosqichida bemorda opportunistik infek-

siyalar, saraton kasalliklari va boshqa immunitet bilan bogʻliq ogʻir patologiyalar tez-tez uchraydi.

HBV patogenez. Gepatit B virusi jigar hujayralariga kirib, ularning ichida koʻpayadi va toʻqimalarni yalligʻlantiradi. Virusning uzoq muddat saqlanishi jigar toʻqimasida fibroz, sirroz va gepatosellyulyar karsinoma kabi asoratlarga olib keladi. OIVdan farqli ravishda HBV immunitetni emas, balki jigar faoliyatini izdan chiqaradi.

Kasallikning klinik kechishi. *OIV klinik kechishi.* OIVning rivojlanishi uch asosiy bosqichga boʻlinadi:

1. Boshlangʻich (oʻtkir) bosqich: grippga oʻxshash belgilar bilan kechadi.

2. Yashirin bosqich: bir necha yil davom etadi, bemorda hech qanday belgi kuzatilmasligi mumkin.

3. OITS bosqichi: immunitet keskin pasayadi, opportunistik infeksiyalar va malign oʻsmalar paydo boʻladi.

HBV klinik kechishi. HBV infeksiyasida ikki asosiy kechish shakli mavjud:

- Oʻtkir hepatit: sariqlik, jigar kattalashishi, umumiy holsizlik bilan kechadi va aksariyat hollarda bemor toʻliq sogʻayadi.

- Surunkali hepatit: uzun muddat davom etuvchi jarayon boʻlib, virus jigar toʻqimasini asta-sekin shikastlaydi, sirroz yoki jigar saratoniga olib kelishi mumkin.

Davolash usullari. OIV uchun davo: OIV infeksiyasini toʻliq davolovchi dori mavjud emas. Biroq antiretrovirus terapiya (ARVT) virusning koʻpayishini toʻxtatadi, immunitetni saqlab qoladi va bemorning umrini ancha uzaytiradi. ARVT umrbod davom etadi va muntazam nazorat talab qiladi.

HBV uchun davo: Gepatit V virusiga qarshi interferonlar, nukleozid va nukleotid analoglari qoʻllaniladi. Aksariyat oʻtkir holatlarda bemor toʻliq sogʻayadi. Surunkali shakllarda esa virus replikasiyasini kamaytirish va jigar zararlanishini oldini olish maqsadida uzoq muddatli davo amalga oshiriladi.

Profilaktika choralarida oʻziga xoslik. Eng muhim farq - HBV uchun samarali vaksining mavjudligi, OIV uchun esa hozirgacha vaksina mavjud emas.

HBV vaksinasining xavfsizligi yuqori boʻlib, tugʻruqxonadan boshlab bolalarga majburiy tarzda qoʻllaniladi. OIV infeksiyasining oldini olishda esa xavfsiz jinsiy xatti-harakatlar, steril asboblardan foydalanish, PrEP va PEP kabi profilaktik vositalar muhim oʻrir tutadi.

Asoratlari va ularning oqibatlarini.

- *OIV asoratlari:* immunitetning pasayishi, o'pka kasalliklari, qo'shimcha viruslar bilan infeksiyalanish, o'smalar (Kaposhi sarkomasi), nevrologik buzilishlar.

- *HBV asoratlari:* jigar fibrozlarini, sirroz, jigar yetishmovchiligi, gepatosellyulyar karsinoma.

Asoratlarning tabiati virusning qaysi organ yoki tizimga zararlovchi ekanligi bilan bevosita bog'liq.

Xulosa: OIV va HBV infeksiyalarining yuqish yo'llari, epidemiologik tarqalishi va ba'zi klinik jihatlari o'xshash bo'lsa-da, ularning biologik tabiati, organizmga ta'siri, kasallikning kechish dinamikasi, asoratlari va profilaktika choralarida keskin farqlar mavjud.

OIV immun tizimni, HBV esa jigar to'qimasini nishonga oladi.

Gepatit B ga qarshi vaksinaning mavjudligi kasallikni nazorat qilishda muhim rol o'ynasa-da, OIVga qarshi bunday vosita mavjud emas.

Shu sababli, har ikki infeksiyaning oldini olish bo'yicha kompleks yondashuv tibbiyot amaliyotida alohida ahamiyatga egadir.

OIVNING TARQALISH MEXANIZMLARI VA UNI BARTARAF ETISH BO‘YICHA IJTIMOYIY-TIBBIY CHORALAR TIZIMI

Muhammadjonova S.S.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot insatituti

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi OIV (Odam immunitet tanqisligi virusi) infeksiyasining kelib chiqish sabablari, epidemiologik xususiyatlari va virusning yuqish mexanizmlari ilmiy asosda tahlil qilingan. Shuningdek, OIVning tarqalishini oldini olishga qaratilgan tibbiy, ijtimoiy va psixologik profilaktika choralari o‘rganilgan.

Tezisdagi global sog‘liqni saqlash tashkilotlari ma‘lumotlari, zamonaviy ilmiy tadqiqotlar hamda ijtimoiy ishning amaliy yondashuvlari asosida OIV bilan bog‘liq xavf omillari va samarali profilaktika strategiyalari yoritilgan. Mazkur ilmiy ish OIV tarqalishining oldini olishda kompleks yondashuvning ahamiyatini asoslab beradi.

Odam immunitet tanqisligi virusi (OIV) zamonaviy dunyoning eng dolzarb global sog‘liqni saqlash muammolaridan biri bo‘lib, inson organizmidagi immun tizimni izdan chiqaruvchi retrovirus sifatida tavsiflanadi. OIV yuqtirilishi natijasida organizmning himoya kuchlari bosqichma-bosqich zaiflashadi hamda OITS (AIDS)ning rivojlanish xavfi ortadi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyo bo‘yicha 39 milliondan ortiq inson OIV bilan yashaydi va har yili millionlab yangi holatlar qayd etiladi.

OIV yuqtirilishining asosiy sababi – virusning qon va boshqa biologik suyuqliklar orqali organizmga kirishidir. Yuqishning eng ko‘p uchraydigan yo‘llari jinsiy aloqalar, steril bo‘lmagan tibbiy aslahalardan foydalanish, infeksiyalangan donor qonini qabul qilish va virus yuqtirgan onadan bolaga o‘tish holatlaridir. Ilmiy tadqiqotlarga ko‘ra, ijtimoiy omillar – past sanitariya madaniyati, sog‘liqni saqlash tizimidagi tengsizlik, marginal guruhlarining xabardorlik darajasi pastligi – yuqish xavfini yanada kuchaytiradi.

Psixologik omillar, jumladan, xatarli xatti-harakatlarga moyillik, stress va migratsiya jarayonlari ham xavf omillari sifatida qaraladi. Oldini olish choralari. OIVning oldini olishda profilaktika markaziy o‘rinda turadi. Jinsiy yo‘l orqali yuqishni kamaytirish uchun himoyalangan jinsiy aloqalarni targ‘ib qilish, aholining xabardorlik darajasini oshirish va sog‘lom turmush tarzini shakllantirish muhimdir. Tibbiy profilaktika choralariga steril asbob-uskunalardan foydalanish, donor qonini OIV bo‘yicha majburiy tekshirish, homilador ayollarda OIVni erta aniqlash va antiretrovirus dori vositalarini belgilash kiradi.

Jamiyat miqyosida stigmatizatsiya va diskriminatsiyani kamaytirish, xavf ostidagi guruhlar bilan ijtimoiy ish olib borish, psixologik qo'llab-quvvatlash ham samarali natija beradi.

Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkilotining (JSST) ma'lumotiga ko'ra 2010- yil 1- yanvar kuniga qadar OIV infeksiyasini yuqtirib olganlar soni dunyo bo'yicha 33.2 mlndan ortib ketgan. Hindistonda 3,2 min bemor qayd qilingan bo'lsa, Xitoyda 1.4 min va AQSHda 1,2mln bemorlar aniqlangan (B. D. Matkarimov va b. 2011-y.). Dunyo bo'y icha OIV infeksiyasiga chalinganlar soni- yildan-yilga ortib bormoqda. Masalan, yuqoridagi tashkilot 1997- vili 16 min bemorni qayd etgan bo'lsa. 2004- vili 42 min bemorni qayd etgan. Shulardan 20 mlndan ortig'i OITSdan o'lgan. faqat 2003- yilning o'zida 3 min bemor OITSdan o'lgan. OIV infeksiyasiga chalinganlar hozirgi kunda dunyoning barcha mamlakatlarida aniqlangan. Kasallanish darajasi 2010-yil ma'lumotlari bo'yicha har 100000 aholiga Rossiya Federatsiyasida 340.3 bemorni. Ukrainada 220.9. Belarus Respublikasida 91.4. Qozog'iston Respublikasida 84.1. O'zbekiston Respublikasida 55,2 ni tashkil qiladi (G. X. Rajabov va b. 201 I-y.).

Dunyoda har kuni 16000 odam OIV infeksiyasini y uqtirib olmoqda. har yili 2,5mln odam bu kasallikni yuqtirib olmoqda. 2 mlndan ortiq bemor esa shu kasallik tufayli vafot etmoqda. Navqiron yoshdagilar orasida OITSdan o'lim. shu yoshdagilar o'limining barcha sabablari orasida birinchi o'rinni egallab turibdi. Kasallik. ayniqsa. o'tgan asrning 90-yillari o'rtasida juda tez va keng tarqala boshladi. Dunyo qit'alari bo'ylab kasallikning tarqalishida ham o'ziga xosliklarni aniqlash mumkin. Masalan. Shimoliy Amerikada OIV infeksiyasiga chalinganlarning ko'pchiligini erkaklar tashkil qilsa. Sharqiy Yevropada esa ay ollarda ko'proq uchraydi. Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo davlatlarida hozirgi kunga qadar OIV infeksiyasining aholi orasida tarqalishi yuqoriligicha qolmoqda Afrika qit'asidagi vaziyat o'ta jiddiy tus olgan. Dunyo aholisining 11 % shu qit'ada yashayotgan bir vaqtda. OIV infeksiyasiga chalinganlarning 2/3 qismi Afrika qit'asida qayd qilingan. Ularning soni 25 mlndan ortib ketgan. Agar vaziyat shu tarzda davom etsa. yaqin 10 \ il ichida ishchi kuchlarining OITSdan o iish i oqibatida Afrika qit'asida 25 % qishloq xo'jaligi yerlari qarovsiz holga tushib qoladi va bu hoi qit'ada ocharchilikni keltirib chiqarishi mumkin. Afrikada hozirgi kunda har 12 odamdan bittasi OIV infeksiyasiga yoki OITSga chalingandir. OIV/OITS dunyo miqyosidagi juda katta va doimo o'sib (ko'payib) borayotgan sotsial, iqtisodiy va demografik muammodir. Uni to'g'ri anglash, kasallikning ayrim holda olingan

shaxslar va umumiy ravishda jamiyatga ko'rsatayotgan ta'sirini, muammoning iqtisodiy va solisial ko'rsatkichlarga. jamiyatdagi insonlarning huquqiy va ma'naviy-etika me'yorlariga bog'liqligini tushunib yetish bu kasallikka qarshi kurashishda katta yordam beradi.

OIV/OITSning profilaktikasini umuman 3 ta darajaga ajratish mumkin. ya'ni kasallikning birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi profilaktikasi. Birlamchi profilaktika. O'z ichiga sog'lom odamlarning ushbu kasallikni y uqtirib olishining oldini olishga qaratilgan. Maiumki. kasallik jinsiy aloqalar orqali, parenteral yo'l bilan va vertikal yuqadi. Demak. barcha savi-harakatlar shu holatlarni inobatga olib bajarilishi lozim. Bularga nikohdan tashqari jinsiy aloqalarga yo'l qo'y maslik.

Seksual savodxonlikni oshirish, prezervativlardan foydalanish. yoshlar orasida tarbiyaviv ishlarni olib borish, fohishabozlikka. Besoqolbozlikka qarshi kurash va boshqalar kiradi. Ikkilamchi profilaktika. Bu kasall ikni yuqtirib olgan bemorning hay ot kechirish sifatini yaxshilashga qaratilgan. Buning uchun bemorlar huquqini himoya qilish. ularga konsultatsiyalar berish. ularning kamsitilishiua yo'l qo'ymaslik. hayotini (turmush tarzini) o 'zgartirishga qaratilgan dasturlar ishlab chiqish kabilar kiradi.

Shuningdek. ikkilamchi profilaktika kasallik yuqish xavfi yuqori bo'lgan jam oatda (masalan, tibbiyot xodimlari orasida, bemorning yaqin qarindoshlari orasida) kasallikning yuqishini oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi.

Uchlamchi profilaktika. Bemorlar orasida kasallikning salbiy oqibatini iloji boricha kamavtirish, ularning umrini iloji boricha uzaytirish, ikkilamchi va opportunistik infeksiyalarga qarshi profilaktik davo o'tkazish. ularning immun tizimini ushlab turish bo'yicha konsultatsiya berish va boshqalardan iborat.

Odam immuniteti tanqisligi virusini yuqishining oldini olish va epidemiyaga qarshi kurash chora-tadbirlarini. sog'lom turmush tarzini aholi o'rtasida, ayniqsa. yoshlar orasida targ'ib qilishdan boshlash zarur.

Shuningdek, kasallikni jinsiy aloqa yo'li orqali. undan tashqari virusni zararlangan qon va qon mahsulotlari orqali hamda teri butunligi buzilishi bilan olib boriladigan barcha muolajalarda yuqishining oldini olishga qaratilgan chora- tadbirlar o'tkazilishi lozim.

Kasallik virusining yuqishini oldini olishda muhim tadbirlardan biri kasallikni insonlarda o'z vaqtida aniqlashdir. Shuning uchun aholining ayrim guruhlari orasida epidemiologik nazorat o'rnatiladi. belgilangan guruhlar orasida testgacha konsultatsiya o'tkaziladi. Ularning roziligi

bilan OIV kasalligiga laboratoriva tekshiruvi uchun qon olinadi.

Tekshirilishi lozim bo'lgan guruhlar O'zbekiston Respublikasi Bosh Davlat sanitariya vrachi tomonidan tasdiqlanadigan «Aholini OITSga tekshirish qoida va me'vorlari»da belgilab beriladi.

OIV kasalligiga laboratoriva tekshiruvi ishlarida ayniqsa, aholining bu kasallikni yuqish xavfi yuqori bo'lgan tabaqalariga alohida e'tibor qaratilmog'i lozim. Bu ishga lozim boigan taqdirda aholining barcha qatlami yordamida giyohvandlar, betartib jinsiy aloqa qiluvchi «vengil oyoq» shaxslar aniqlanib, ular to'liq laboratoriya tekshiruvidan o'tishiga erishmoq lozim.

OIV kasalligining oldini olishda yana muhim ahamiyat kasb etadigan masala aholi o'rtasida o'tkaziladigan tibbiy targ'ibotdir. Unda ommaviy axborot vositalaridan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda, OIV epidemiologiyasi murakkab ijtimoiy, tibbiy va psixologik omillarga bog'liq bo'lib, kasallikning oldini olishda tizimli yondashuv muhim ahamiyatga ega. Ilmiy asoslangan profilaktika choralari, sog'lom turmush tarzi, aholining xabardorligini oshirish va malakali ijtimoiy ish virus tarqalishini sekinlashtirishning asosiy omillaridan biridir.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ВИЧ/СПИД И МЕРЫ ПО ЕГО ЭЛИМИНАЦИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ПРОФИЛЕ

Акбаралиева Г.А.

*Магистрант по направлению «Общая хирургия» Ташкентского
государственного медицинского университета*

Актуальность: В 1985 году ВОЗ официально назвала этот вирус вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). ВИЧ – это вирус, вызывающий иммунодефицит у человека, который приводит к хроническому инфекционному заболеванию с длительным течением. СПИД (синдром приобретенного иммунного дефицита) – терминальная стадия ВИЧ – инфекции, характеризующаяся проявлением специфических симптомов заболевания.

ВИЧ/СПИД в Узбекистане остаётся серьёзной медико-социальной проблемой. По данным ЮНЭЙДС и национальных источников, число ВИЧ-инфицированных в стране превышает 58 тысяч человек, ежегодно регистрируется около 4 тысяч новых случаев. В хирургическом профиле риск передачи инфекции особенно высок при парентеральных вмешательствах, использовании крови и её компонентов, а также при недостаточном соблюдении стандартов инфекционного контроля. Элиминация ВИЧ требует комплексного подхода: эпидемиологический надзор, профилактика, антиретровирусная терапия (АРВТ), обучение медицинского персонала и снижение стигмы.

Цель исследования: Оценить эпидемиологическую ситуацию по ВИЧ/СПИД в хирургическом профиле и разработать меры по его элиминации в условиях медицинских учреждений Узбекистана.

Материалы и методы исследования: Анализ статистических данных Национального центра по борьбе со СПИДом (2014–2025 гг.). Обзор международных публикаций (ВОЗ, ЮНЭЙДС). Сравнительный анализ путей передачи ВИЧ в хирургической практике. Метод эпидемиологического надзора и ретроспективный анализ случаев внутрибольничного инфицирования.

Результаты исследования и их обсуждение: При анализе динамики ВИЧ-инфекции в Узбекистане в период с 1987 по 2015 год наблюдался рост заболеваемости, а с 2015 по 2022 год ситуация стабилизировалась. Согласно анализу путей передачи инфекции в 2000–2014 годах, преобладали парентеральный, половой и вертикальный пути заражения.

Основные пути передачи: парентеральный (40–42%), половой (около 41%), вертикальный (3–4%).

В хирургических отделениях ключевыми факторами риска остаются:

-использование нестерильных инструментов; - недостаточный контроль за донорской кровью; - низкий уровень знаний персонала о профилактике.

Внедрение универсальных мер предосторожности (одноразовые инструменты, строгий контроль стерилизации, тестирование доноров) снижает риск внутрибольничного заражения. Применение АРВТ и профилактических программ позволяет уменьшить вирусную нагрузку и снизить вероятность передачи инфекции. Важным остаётся борьба со стигмой и дискриминацией, так как страх огласки препятствует своевременному обращению пациентов за медицинской помощью.

Выводы: 1. Эпидемиологическая ситуация по ВИЧ/СПИД в Узбекистане остаётся напряжённой, особенно в хирургическом профиле. Основные меры элиминации включают: строгий инфекционный контроль; обязательное тестирование донорской крови; обучение медицинского персонала; расширение доступа к АРВТ; снижение социальной стигмы.

2. Комплексный подход позволит приблизиться к глобальной цели - ликвидации эпидемии СПИДа к 2030 году.

О ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Шарапова Г.М., Хайруллина А.Х.

Ташкентский государственный медицинский университет

Передача ВИЧ инфекции от матери к ребенку - основная причина ВИЧ- инфекции среди новорожденных и детей. Частота передачи ВИЧ- инфекции от матери к ребенку варьирует в различных регионах мира от 14% до 40% при отсутствии каких-либо профилактических мероприятий и от 2%-10% в странах, где проводятся соответствующие профилактические мероприятия. Риск вертикальной передачи ВИЧ- инфекции в развивающихся странах составляет 25-35%, в развитых -15-20%, что связано с грудным кормлением, которое более распространено в развивающихся странах. Профилактика передачи ВИЧ- инфекции от матери к ребенку должно проводиться во время беременности, родов и во время грудного вскармливания. Риск передачи ВИЧ- инфекции возможно - внутриутробно, так как вирус обнаруживается в тканях плода и в плаценте; - во время родов, через повреждения на коже при контакте с инфицированной кровью или выделениями, а также в результате заглатывания материнской крови или других жидкостей; - постнатально, через грудное кормление, которое практически удваивает частоту передачи ВИЧ- инфекции.

Факторы, способствующие вертикальной передаче ВИЧ- инфекции:

1. вирусные (уровень вирусемии - чем выше концентрация вируса в крови у матери, тем выше риск перинатальной передачи ВИЧ, генотип вируса и ее резистентность)
2. материнские (стадия болезни, иммунологический статус - снижение количества клеток CD+ увеличивает риск передачи, терапия - АРВТ в течение беременности)
3. акушерско-гинекологические (состояние продолжительного разрыва околоплодной оболочки более 4 часов, характер родов - родоразрешение путем планового кесарево сечения значительно (на 50%) снижает риск передачи инфекции, акушерские процедуры-отказ от инвазивных процедур и вагинальный лаваж хлоргексидином перед родами)
4. плод (преждевременность - вес при рождении менее 2500 грамм и сроком беременности менее 38 недель связаны с повышенным риском передачи ВИЧ, генетические факторы, множественная беременность)

5. новорожденный (грудное вскармливание - практически удваивает риск передачи и в основном происходит в первые 6 недель жизни ребенка при высоком уровне вирусемии, незрелая иммунная система). Информация по грудному вскармливанию среди ВИЧ- инфицированных матерей должна быть широко доступна и обеспеченность необходимым детским питанием в полном мере.

При выборе метода ведения родов путем операции кесарева сечения рекомендуется внутривенное назначение препарата беременной за 3 часа до начала операции и новорожденному в виде сиропа в первые 48-72 часа на протяжении первых 6 недель жизни. Операцию рекомендуется выполнить до начала родовой деятельности и разрыва плодных оболочек. В послеоперационном периоде рекомендуется профилактика инфекционных осложнений путем назначения антимикробных препаратов.

OITS HAQIDA AHOLI O'RTASIDA TO'G'RI TUSHUNCHANI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Oribjonov O.E., Oribjonova H.A., Nazirxujayev F.A.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

OITS (odam immunitet tanqisligi sindromi) bugungi kunda jahon sog'liqni saqlash tizimi oldida turgan eng dolzarb muammolardan biridir. OIV (odam immunodefitsiti virusi) bilan bog'liq kasalliklarning profilaktikasi va aholi o'rtasida to'g'ri tushunchani shakllantirish sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Zamonaviy yondashuvlar, xususan, interfaol ta'lim usullari, raqamli kommunikatsiya texnologiyalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali maqsadli axborot berish OITS profilaktikasi samaradorligini oshirmoqda.

Tadqiqot maqsadi: aholi o'rtasida OITS to'g'risidagi to'g'ri tushunchalarni shakllantirishning samarali zamonaviy yondashuvlarini aniqlashdir.

Material va usullar: Farg'ona viloyatining turli tumanlarida 18 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan 500 nafar respondent o'rtasida so'rovnoma o'tkazildi. Shuningdek, tibbiyot xodimlari o'rtasida interfaol treninglar tashkil etilib, OIV bo'yicha bilim darajasi baholandi. Ma'lumotlar statistik tahlil qilindi.

Natijalar: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, respondentlarning 68 foizi OITS haqida umumiy ma'lumotga ega bo'lsa-da, faqat 42 foizi virus yuqish yo'llari va profilaktik chora-tadbirlar haqida to'liq tushunchaga ega. Treninglar o'tkazilgan guruhlarda xabardorlik darajasi 35 foizdan 78 foizgacha oshgan. Ijtimoiy tarmoqlar orqali videoroliklar, infografikalar va onlayn seminarlar eng samarali usul sifatida baholandi.

Xulosa: OITS to'g'risida to'g'ri tushunchani shakllantirishda zamonaviy kommunikatsiya vositalaridan, raqamli ta'lim platformalaridan va interfaol metodlardan foydalanish profilaktika samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Aholining turli guruhlariga yo'naltirilgan, psixologik jihatdan moslashtirilgan targ'ibot ishlari stigma va diskriminatsiyani kamaytirishda muhim o'rin tutadi.

OIV BILAN YASHOVCHI SHAXSLARGA NISBATAN STIGMA VA DISKRIMINATSIYANI KAMAYTIRISHDA SO‘G‘LOM AXBOROT SIYOSATINING ROLI

Maxmudov N., Oribjonov O.E., Oribjonova H.A.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

OIV bilan yashovchi shaxslarga nisbatan stigma va diskriminatsiya jamiyatda ushbu kasallik haqida yetarlicha to‘g‘ri tushunchaning shakllanmaganligi, axborotning noto‘g‘ri talqin qilinishi va ijtimoiy stereotiplarning mavjudligi bilan izohlanadi. Sog‘lom axborot siyosatini shakllantirish ushbu muammoni bartaraf etishda asosiy vositalardan biridir.

Tadqiqot maqsadi: OIV bilan yashovchi shaxslarga nisbatan jamiyatda mavjud stigma va diskriminatsiyani kamaytirishda sog‘lom axborot siyosatining ahamiyatini tahlil qilishdir.

Material va usullar: Farg‘ona viloyatida 2024-yilda o‘tkazilgan sotsiologik tadqiqot natijalari asosida 300 nafar respondent orasida anonim so‘rov o‘tkazildi. Respondentlarning yoshi 18–60 yosh oralig‘ida bo‘lib, ular orasida talabalar, tibbiyot xodimlari va keng jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Ma‘lumotlar statistik tahlil qilindi va sifatli baholash metodlari (SWOT-tahlil) qo‘llandi.

Natijalar: Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, respondentlarning 57 foizi OIV haqida to‘liq ma‘lumotga ega emas, 43 foizi esa OIV bilan yashovchi shaxslardan ijtimoiy masofalanish tarafdori. Shu bilan birga, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda olib borilgan maqsadli targ‘ibot kampaniyalari orqali ijobiy o‘zgarishlar kuzatildi: so‘rov natijalariga ko‘ra, 72 foiz respondent OIV bilan yashovchi shaxslarni qo‘llab-quvvatlash zarurligini tan olgan. Raqamli platformalar orqali sog‘lom axborot tarqatish, mutaxassis ishtirokidagi vebinarlar va video kontentlar stigma darajasini 40 foizga kamaytirishga yordam bergan.

Xulosa: OIV bilan yashovchi shaxslarga nisbatan stigma va diskriminatsiyani kamaytirish uchun sog‘lom axborot siyosatini amalga oshirish zarur. Bu jarayonda davlat va nodavlat tashkilotlar, OAV, sog‘liqni saqlash sohasi mutaxassislari hamda fuqarolik jamiyati vakillarining hamkorligi muhim ahamiyatga ega. Raqamli kommunikatsiya vositalari yordamida to‘g‘ri axborot berish, OIV haqida ochiq suhbatlar tashkil etish, yoshlar o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish stigma va diskriminatsiyani kamaytirishda samarali yondashuv hisoblanadi.

OIV INFEKSIYASI PROFILAKTIKASIDA INTERAKTIV TRENING VA DIZAYN-MULOQOT METODLARINING SAMARADORLIGI

Maxmudov N.I., Oribjonov O.E., Oribjonova H.A.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

OIV infeksiyasiga qarshi kurashda profilaktika ishlarining samaradorligini oshirishda interaktiv treninglar va dizayn-muloqot metodlarining o‘rni beqiyosdir. Ushbu metodlar auditoriya bilan bevosita aloqani kuchaytiradi, ishtirokchilarning faol ishtirokini ta‘minlaydi hamda mavzuga nisbatan ijobiy munosabat shakllantiradi. Treninglar orqali yoshlar OIV infeksiyasining yuqish yo‘llari, oldini olish choralari va sog‘lom turmush tarzining ahamiyatini amaliy misollar orqali o‘zlashtiradilar.

Tadqiqot maqsadi: OIV infeksiyasi profilaktikasida interaktiv treninglar va dizayn-muloqot metodlarining samaradorligini aniqlash va baholash.

Material va usullar: 2024-yilda Farg‘ona viloyatining 3 ta oliy ta‘lim muassasasida 400 nafar talaba ishtirokida o‘tkazilgan interaktiv treninglar va dizayn-muloqot sessiyalari asosida o‘rganildi. Tadqiqotda kuzatuv, so‘rovnoma, SWOT-tahlil va diagnostik test usullaridan foydalanildi.

Natijalar: Tadqiqot natijalariga ko‘ra, interaktiv treninglarda ishtirok etgan talabalar orasida OIV infeksiyasi haqida to‘g‘ri bilimga ega bo‘lganlar ulushi 46 foizdan 83 foizgacha oshgan. Dizayn-muloqot sessiyalarida esa ishtirokchilarning 78 foizi OITS profilaktikasida ijtimoiy mas‘uliyatning ahamiyatini anglagan. Talabalar o‘zlari ishlab chiqqan profilaktik g‘oya va tashabbuslarni taqdim etish orqali mavzuga ijodiy yondashgan. Interfaol metodlar auditoriya faolligini 2,5 baravar oshirgan.

Xulosa: OIV infeksiyasi profilaktikasida interaktiv trening va dizayn-muloqot metodlarini qo‘llash yoshlarda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, ijtimoiy mas‘uliyatni rivojlantirish va stigma darajasini kamaytirishda samarali yondashuvdir. Ushbu metodlarni ta‘lim va tibbiyot tizimida keng qo‘llash profilaktika ishlarining samaradorligini oshiradi.

OIV BILAN YASHOVCHI SHAXSLARGA IJOBİY IJTIMOİY MUHIT YARATISHDA TARG‘IBOT ISHLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Oribjonov O.E., Oribjonova H.A., Kamalova S.S.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

OIV bilan yashovchi shaxslarga nisbatan ijobiy ijtimoiy muhitni shakllantirish jamiyatda ularning hayot sifati va psixologik holatini yaxshilashda muhim ahamiyat kasb etadi. Targ‘ibot va axborot ishlari bu jarayonning asosiy vositalaridan biri bo‘lib, aholi orasida to‘g‘ri tushunchani shakllantirish, stigma va diskriminatsiyani kamaytirish, hamkorlik ruhini kuchaytirish imkonini beradi.

Tadqiqot maqsadi: OIV bilan yashovchi shaxslarga ijobiy ijtimoiy muhit yaratishda olib borilayotgan targ‘ibot ishlarining samaradorligini baholashdir.

Material va usullar: Tadqiqot Farg‘ona viloyatida 2024-yilda o‘tkazilgan bo‘lib, 250 nafar respondent (OIV bilan yashovchilar, tibbiyot xodimlari, jamoatchilik vakillari) o‘rtasida so‘rovnoma va suhbat usullari orqali ma‘lumot to‘plandi. Shuningdek, targ‘ibot kampaniyalari samaradorligi SWOT-tahlil usuli bilan baholandi.

Natijalar: Olingan ma‘lumotlarga ko‘ra, targ‘ibot ishlari natijasida OIV bilan yashovchilarga nisbatan salbiy munosabat 48 foizdan 19 foizgacha kamaygan. Ommaviy axborot vositalarida va ijtimoiy tarmoqlarda olib borilgan pozitiv kampaniyalar orqali aholining 67 foizi OIV bilan yashovchi shaxslarni qo‘llab- quvvatlash zarurligini tan olgan. Tibbiyot xodimlari va volontyorlar tomonidan o‘tkazilgan seminarlar, ijtimoiy roliklar va ochiq suhbatlar jamiyatda ijobiy ijtimoiy muhitni shakllantirishda eng samarali usullar sifatida qayd etilgan.

Xulosa: OIV bilan yashovchilarga ijobiy ijtimoiy muhit yaratishda doimiy targ‘ibot ishlari, axborot kampaniyalari va psixologik qo‘llab- quvvatlash dasturlari muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda davlat va nodavlat tashkilotlar, OAV, ta‘lim muassasalari va fuqarolik jamiyati institutlari o‘rtasidagi hamkorlik samaradorlikni yanada oshiradi.

YOSHLAR ORASIDA OITS PROFILAKTIKASIGA DOIR BILIM VA XABARDORLIK DARAJASINI OSHIRISH STRATEGIYALARI

Oribjonov O.E., Oribjonova H.A., Kamalova S.S.

Fargʻona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

OITS (Odam immunitet tanqisligi sindromi) yoshlar salomatligiga tahdid soluvchi global muammolardan biridir. Yoshlar orasida OIV infeksiyasi haqida yetarli bilim va xabardorlikning pastligi virusning yuqish xavfini oshiradi. Zamonaviy taʼlim va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish orqali yoshlar oʻrtasida OITS profilaktikasiga doir xabardorlikni oshirish bugungi kunda profilaktik tibbiyotning ustuvor yoʻnalishlaridan biri hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi: yoshlar orasida OITS profilaktikasiga oid bilim va xabardorlik darajasini baholash hamda uni oshirish boʻyicha samarali strategiyalarni ishlab chiqish.

Material va usullar: Fargʻona viloyatidagi oliy taʼlim muassasalari talabalari oʻrtasida 2024-yilda oʻtkazilgan anonim soʻrov natijalari asosida tahlil oʻtkazildi. Soʻrovda 400 nafar talaba ishtirok etdi, ularga OITSning yuqish yoʻllari, profilaktika choralari haqida 15 ta savol berildi. Qoʻshimcha ravishda oʻquv seminar va interaktiv treninglar tashkil etilib, ularning samaradorligi oldindan va keyingi baholash orqali aniqlangan.

Natijalar: Tadqiqot natijalariga koʻra, talabalar orasida OITSning yuqish yoʻllari haqida toʻliq maʼlumotga ega boʻlganlar ulushi dastlab 52 foizni tashkil etgan. Trening va axborot kampaniyalaridan soʻng bu koʻrsatkich 81 foizgacha oshgan. Ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatilgan videoroliklar, infografikalar va onlayn maʼruzalar yoshlarning 68 foizida qiziqish uygʻotgan. Eng samarali yondashuv sifatida ‘peer-to-peer education’ (yoshlar orasida oʻzaro oʻqitish) metodi qayd etilgan.

Xulosa: Yoshlar orasida OITS profilaktikasiga doir bilim va xabardorlik darajasini oshirish uchun interfaol taʼlim metodlarini, raqamli kommunikatsiya vositalarini va yoshlar ishtirokidagi tashabbuslarni keng joriy etish zarur. Taʼlim muassasalari, sogʻliqni saqlash idoralari hamda nodavlat tashkilotlarning hamkorligi OITSGa qarshi kurashda samarali strategiya sifatida xizmat qiladi.

TA'LIM MUASSASALARIDA OITS PROFILAKTIKASIGA OID SO'G'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISH DASTURLARI

Oribjonov O.E., Oribjonova H.A., Qurbonova I.Q.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

OITS (Odam immunitet tanqisligi sindromi) profilaktikasini ta'lim tizimi orqali targ'ib etish sog'lom turmush tarzini shakllantirishning muhim yo'nalishlaridan biridir. Ta'lim muassasalari o'quvchilari va talabalari o'rtasida sog'lom turmush g'oyalarini singdirish OIV infeksiyasining oldini olishda, mas'uliyatli xulq-atvorni shakllantirishda va stigma darajasini kamaytirishda muhim o'rin tutadi.

Tadqiqot maqsadi: ta'lim muassasalarida OITS profilaktikasiga oid sog'lom turmush tarzini shakllantirish dasturlarining samaradorligini baholash.

Material va usullar: 2024-yilda Farg'ona viloyatidagi 5ta oliy ta'lim muassasasida o'tkazilgan so'rov asosida 600 nafar talaba ishtirok etdi. Ularning OITS haqida bilim darajasi, profilaktika choralari haqidagi xabardorligi va sog'lom turmush tarziga amal qilish odatlari tahlil qilindi. Tadqiqotda statistik tahlil, kontent tahlil va fokus- guruh usullaridan foydalanildi.

Natijalar: Dastlabki natijalarga ko'ra, respondentlarning 48 foizi OITS haqida umumiy ma'lumotga ega bo'lgan, 37 foizi esa noto'g'ri tasavvurlarga ega edi. Sog'lom turmush tarzini shakllantirish dasturlari joriy etilgach, OIV infeksiyasi haqida to'g'ri bilimga ega bo'lgan talabalar ulushi 82 foizgacha oshgan. Sog'lom turmush darslari, interfaol treninglar va onlayn kampaniyalar profilaktika samaradorligini oshirgan. Talabalar sog'lom turmushni hayot tarziga aylantirish orqali OIV yuqtirish xavfini kamaytirish mumkinligini anglab yetgan.

Xulosa: OITS profilaktikasida ta'lim tizimining o'rni beqiyosdir. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishga qaratilgan dasturlar yoshlar ongida mas'uliyat, axborot savodxonligi va sog'lom xulqni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bunday yondashuv OIV infeksiyasining tarqalish xavfini kamaytiradi hamda aholining umumiy salomatlik madaniyatini yuksaltiradi.

**AHOLINING OITS TO‘GRISIDAGI NOTO‘G‘RI
TASAVVURLARINI BARTARAF ETISHDA SO‘G‘LOM
TURMUSH TARZINI TARG‘IB QILISHNING AHAMIYATI**
Oribjonov O.E., Oribjonova H.A., Abdusamatova M.R.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

OITS (Odam immunitet tanqisligi sindromi) haqida aholining noto‘g‘ri tasavvurlari va qo‘rquvlari bu kasallikka nisbatan salbiy munosabat, stigma va diskriminatsiyaning shakllanishiga olib keladi. Sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish bu noto‘g‘ri qarashlarni bartaraf etishda muhim omil bo‘lib, aholini to‘g‘ri axborot bilan ta‘minlash, ijobiy ijtimoiy fikrni shakllantirish va mas‘uliyatli xulqni rag‘batlantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot maqsadi: aholining OITS to‘g‘risidagi noto‘g‘ri tasavvurlarini aniqlash hamda sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish orqali ularni bartaraf etish strategiyalarini ishlab chiqish.

Material va usullar: Farg‘ona viloyatida 2024-yilda o‘tkazilgan ijtimoiy so‘rov natijalariga asoslangan. 400 nafar respondent o‘rtasida OITS haqida bilim darajasi, virus yuqish yo‘llari, profilaktika va davolanish bo‘yicha xabardorlik so‘rovi o‘tkazildi. Ma‘lumotlar tahlilida sotsiologik va psixologik baholash metodlaridan foydalanildi.

Natijalar: Tadqiqot natijalariga ko‘ra, respondentlarning 62 foizi OITS faqat jinsiy aloqa orqali yuqadi deb hisoblagan, 24 foizi esa virus bilan yashovchi shaxslar bilan kundalik muloqot orqali yuquvchi deb o‘ylagan. Sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qiluvchi treninglar, ta‘limiy videoroliklar va jamoaviy tadbirlar o‘tkazilgach, bu noto‘g‘ri tasavvurlar 45 foizdan 15 foizgacha kamaygan. Yoshlar orasida interfaol metodlar va sport sog‘lomlashtirish tadbirlarining samarasi yuqori baholangan.

Xulosa: Sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish aholining OITS haqida to‘g‘ri tushunchaga ega bo‘lishida asosiy kommunikatsion vosita hisoblanadi. Ta‘lim, sport, madaniyat va sog‘liqni saqlash sohalarida sog‘lom turmush g‘oyalari keng yoyish orqali OITSGa oid stigma va diskriminatsiyani kamaytirish mumkin.

OITS BO‘YICHA STIGMA VA DISKRIMINATSIYANI KAMAYTIRISHDA MAHALLA VA DINIY ULAMOLAR ISHTIROKINING AHAMIYATI

Oribjonov O.E., Oribjonova H.A., Raximjanov O.R.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

OITS (Odam immunitet tanqisligi sindromi) bo‘yicha stigma va diskriminatsiyani kamaytirish jarayonida mahalla faollari hamda diniy ulamolarning ishtiroki aholining ijtimoiy ongini o‘zgartirishda, bag‘rikenglik va mehr-oqibat muhitini yaratishda muhim rol o‘ynaydi. Mahalla va diniy yetakchilar OIV bilan yashovchi shaxslarga nisbatan to‘g‘ri munosabatni shakllantirish, ularni jamiyatdan ajratmaslik, aksincha qo‘llab-quvvatlash g‘oyalarini targ‘ib qilish orqali profilaktika samaradorligini oshiradi.

Tadqiqot maqsadi: OITSGa oid stigma va diskriminatsiyani kamaytirishda mahalla tizimi va diniy yetakchilarning axborot-targ‘ibot faoliyati samaradorligini baholash. **Material va usullar:** Tadqiqot Farg‘ona viloyatining 12 ta mahalla fuqarolar yig‘inlarida o‘tkazilgan so‘rovnoma asosida amalga oshirildi. Unda 300 nafar respondent, jumladan, mahalla faollari, imom-xatiblar, yoshlar yetakchilari va tibbiyot xodimlari ishtirok etdi. So‘rov davomida ularning OIV infeksiyasi, stigma va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash haqidagi bilim va munosabatlari tahlil qilindi.

Natijalar: Tadqiqot natijalariga ko‘ra, mahalla va diniy ulamolar ishtirokidagi targ‘ibot ishlari OIV bilan yashovchilarga nisbatan ijobiy munosabatni kuchaytirgan. O‘tkazilgan targ‘ibotlar natijasida respondentlarning 72 foizi OIV bilan yashovchi shaxslarni jamiyatning teng a‘zosi sifatida qabul qilish zarurligini tan olgan. Imom-xatiblarning ma‘ruzalarida sog‘lom turmush tarzi, axloqiy qadriyatlar va bag‘rikenglik g‘oyalarining yoritilishi stigma darajasini 40 foizgacha kamaytirgan. Mahalla yig‘inlarida o‘tkazilgan suhbat va uchrashuvlar aholining ijtimoiy mas‘uliyatini oshirgan.

Xulosa: Mahalla va diniy ulamolarning ishtiroki OITSGa oid stigma va diskriminatsiyani kamaytirishda ijtimoiy-pedagogik va ma‘naviy omil sifatida muhim ahamiyatga ega. Ularning faol ishtiroki aholining OIV haqida to‘g‘ri tushunchaga ega bo‘lishini, sog‘lom turmush tarzini tanlashini va bag‘rikeng jamiyat shakllanishini ta‘minlaydi.

OIV INFEKTSIYASI: XOMILADORLIKDA PROFILAKTIKA VA BOLA SALOMATLIGINI MUXOFAZA QILISH

Fayzullaev U.X.

Farg‘ona viloyat OITSGa qarshi kurashish markazi epidemiologi

OIV infeksiyasi dunyodagi asosiy salomatlik muammolaridan biri xisoblanadi. Xomilador ayollarda OIV infeksiyasini yuqishi nafaqat ona, balki tug‘iladigan bolaning xayoti va salomatligiga xam sa‘lbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. O‘zbekiston Respublikasida xam OIV infeksiyasining onadan bolaga yuqishining profilaktik chora tadbirlariga va sog‘lom bola dunyoga kelishiga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Oxirgi yillarda OIVning vertikal (onadan bolaga) yuqishini kamayishi yo‘lida qilinayotgan keng ko‘lamli tadbirlarga qaramasdan chaqaloqlar o‘rtasida OIVga chalinganlar oz bo‘lsada uchrab kelmoqda. SHuningdek OIV infeksiyali onalarning chaqaloqlarni ko‘krak suti bilan oziqlantirishi davrida OIV bolalarga yuqish xavfi saqlanib qolmoqda.

Ushbu muammolarni bartaraf etish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligining 2024 yil 16-may kunidagi 05-11/10506-sonli hati bilan “OIV infeksiyasini onadan bolaga yuqishini bartaraf etish validatsiyasiga erishish yuzasidan chora-tadbirlarni amalga oshirish bo‘yicha 2024-2026 yillar uchun yo‘l xaritasi” hamda viloyat sog‘liqni saqlash boshqarmasining 04.06.2024 yildagi 04-09/1006-sonli ko‘rsatma xati tayyorlanib, barcha shahar va tuman tibbiyot birlashmalari, viloyat davolash-profilaktika muassalariga ijro uchun yetkazildi.

Mazkur hujjatlarda quyidagi yo‘nalishlarga e‘tibor qaratilgan: OIV infeksiyasini onadan bolaga yuqishini bartaraf etishga erishish bo‘yicha asosiy ko‘rsatkichlarni belgilab olish va hisobotlarni tahlil qilish, dasturiy va laboratoriya ma‘lumotlari ishonchliligini baholash tizimini yo‘lga qo‘yish; Tibbiy yordam ko‘rsatishning barcha bosqichlarida ona va bola salomatligini muhofaza qilish va OITSGa qarshi kurashish markazlarining uzviy hamkorligini ta‘minlash, dastlabki ma‘lumotlarni solishtirib borish va keyingi bosqichlarda elektron axborot tizimiga integratsiyasi qilish; Homiladorlar orasida OIV infeksiyasiga tekshiruvdan o‘tish, maqsadli 95–95–95 ko‘rsatkichlarga erishish bo‘yicha monitoring olib borish va zaruriy tadbirlarni belgilash (ya‘ni 95% OIV infeksiyasi yuqqtirib olgan shaxslar o‘z maqomini bilishi, ularning 95%i maxsus RVQT bilan qamrab olinishi va 95%ida virus aniqlab bo‘lmaydigan darajaga pasayishi); Migratsiya jarayonini inobatga olgan

holda onadan bolaga OIV va zaxm yuqishini oldini olish masalalari bo'yicha monitoring ishlarini olib borish; homilador va fertil yoshdagi ayollarga aloqador axborot tarqatma materiallari ishlab chiqish; OIV bilan yashovchi ayollarni va OIV bilan yashovchilar huquqlari bilan shug'ullanuvchi nodavlat notijorat tashkilotlarini milliy qonunchilikni, me'yoriy-huquqiy hujjatlarni, OIVni onadan bolaga yuqishini oldini olishga qaratilgan va boshqa dasturlar va rejalarni ishlab chiqish va baholashga jalb qilish; OIV infeksiyasini onadan bolaga yuqishini bartaraf etish jarayoni to'g'risida barcha manfaatdor idoralarni xabardor qilib borish uchun davra suhbatlari, yig'ilishlar tashkil etish hamda o'tkazish belgilangan.

Ushbu hujjatlarda belgilangan vazifalarni bajarish yuzasidan Farg'ona viloyat OITSGa qarshi kurashish markazi mutaxassislari tomonidan shahar va tuman TB lariga qarashli birlamchi tizim muassasalari ayollar maslahatxonalarini, perinatal markazlari akusher-ginekologlari, doyalari va barcha ma'sul mutaxassislar grafik asosida o'qitilib, rejaning mazmun mohiyati ularga tushuntirildi. Bu borada aholi, jumladan yoshlar uchun profilaktik targ'ibot tadbirlari o'tkazilib, tibbiy ko'rik ahamiyati tushuntirilmoqda. Barcha fuqarolar, ayniqsa ayollar OIV-infeksiyasini onadan bolaga yuqishini oldini olish uchun shifokor-olimlarning quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilish zarur: - Barcha ayollar homiladorlik davrining birinchi 3 oyligida, ya'ni 12-haftagacha bo'lgan davrda yashash xududidagi poliklinikaga murojaat qilishlari va shifokorlarni ko'rsatmalari asosida tibbiy ko'rikdan, shu jumladan OIV infeksiyasiga bepul tekshiruvdan o'tishlari shart; - Homilador ayol turli sabablarga ko'ra, tug'ruq yordami uchun tibbiyot muassasasiga murojaat qilganda, almashinuv varaqasi bo'lmasa (esdan chiqqan, yo'qolgan va xokazo sababli), shuningdek, OIVga tekshirilganligi natijasi noma'lum holatlarda, darhol qabulxonada ekspress (tezkor) usulda OIVga qon namunasi tekshiriladi. Bu borada barcha tug'ruq komplekslarida ekspress testlar zahirasi yaratilgan va ayollarga bepul tekshiruvlar o'tkaziladi.

Mabodo, OITSGa tekshirilgan qon namunasida OIV virusi aniqlanganligi tasdiqlansa, onada bolaga kasallik virusini yuqishini oldini olish choralari belgilanadi, jumladan: -Retrovirusga qarshi profilaktika (RVQ profilaktika) o'tkaziladi, ya'ni OITSGa qarshi kurash markazi shifokori tomonidan buyurilgan maxsus dorilarni muntazam qabul qilish - onaga homiladorlik davri davomida va chaqaloqqa esa tugilgandan keyin birinchi 4 soat ichida boshlab, 28 kun davomida beriladi; -Xavfsiz akusherlik muolajalari - homiladorlikning 38

haftaligida Kesar kesish usulida tug‘ruq yordamini ko‘rsatish tavsiya etiladi; - Ko‘krak suti (ona suti) bilan emizmaslik va bolani sun‘iy oziqlantirish tavsiya etiladi; -Ratsional ovqatlanish va yetarlicha dam olish – onaga homiladorlik, tug‘ruq jarayoni va chaqaloq parvarishiga yetarli kuch to‘plashi uchun juda muhimdir.

OIV-infektsiyasiga laborator tekshiruvda qon namunasida musbat natija qayd etilgan ayollarning aksariyatini “Men sog‘lom farzand ko‘ra olamanmi?” degan savol o‘ylantiradi. OITSga qarshi kurash tizimi ko‘plab olimlarining tajribasidan kelib chiqqan holda quyidagilarni aytishim mumkin: OIV-infektsiyali ayollar sog‘lom farzand ko‘rishlari mumkin; SHifokor ko‘rsatmalariga rioya qilish ham ona, ham bola salomatligini saqlash uchun juda muhimdir; Maxsus davo preparatlari chaqaloqlar uchun xavfsiz hisoblanadi. Bugungi kunda OITSga doir barcha xukumat hujjatlarida OIV infektsiyasi bilan yashovchi shaxslarni ijtimoiy muxofazasi masalasiga katta e‘tibor berilgan. Jumladan, OIV infektsiyali ayoldan tug‘ilgan chaqaloqlarga 6 oylikka to‘lguncha davrda davlat hisobidan bepul sut aralashmalari beriladi. Buning uchun, nazoratda turgan OITS markaziga murojaat etishlari kerak. OIV infektsiyasining oldini olishga barchamiz birdek ma’sulmiz!

MAKTAB, KOLLEJ VA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA OITSGA QARSHI PROFILAKTIK CHORA-TADBIRLAR VA ULARNING AHAMIYATI

Tursunaliev F.T., Abduvaliyeva F.T.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Odam immunitet tanqisligi virusi (OIV) va u sababli yuzaga keladigan OITS (Odam immunitet tanqisligi sindromi) XXI asrning eng dolzarb tibbiy va ijtimoiy muammolaridan biri hisoblanadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, har yili dunyo bo'yicha minglab yangi OIV holatlari aniqlanmoqda, ularning katta qismi 15–30 yosh oralig'idagi yoshlar hissasiga to'g'ri keladi. Shu bois, yosh avlodni to'g'ri axborot bilan ta'minlash, OITS haqida ilmiy asoslangan tushunchani shakllantirish va profilaktik chora-tadbirlarni amalga oshirish davlat siyosati darajasida ahamiyat kasb etadi. Ta'lim muassasalari bu borada eng muhim ijtimoiy institutlardan biri bo'lib, OITSning tarqalish xavfini kamaytirishda beqiyos rol o'ynaydi.

1. Maktablarda OITSGa qarshi profilaktik chora-tadbirlar:

Maktab yoshidagi o'quvchilar o'z hayotida axborot va ijtimoiy ta'sirlarga eng sezuvchan davrni boshdan kechiradilar. Shu sababli, OITS profilaktikasi bo'yicha dasturlar ularning yosh xususiyatlariga mos shaklda tashkil etilishi zarur.

Maktablarda quyidagi chora-tadbirlar samarali hisoblanadi: Sog'lom turmush tarzi mavzusida maxsus darslar va suhbatlar o'tkazish; O'quvchilar o'rtasida "OITS - asr vabosi emas, ongli munosabat masalasi" kabi shiorlar ostida tanlov va viktorinalar o'tkazish; Psixologik maslahat markazlari orqali o'quvchilarda o'ziga ishonch va mas'uliyat hissini rivojlantirish; Maktab shifokori yoki hamshirasi tomonidan gigiyena va xavfsiz xulq-atvor bo'yicha muntazam ma'ruzalar tashkil etish.

Bu chora-tadbirlar o'quvchilarda OITS haqida to'g'ri tushuncha shakllantiradi, asossiz qo'rquv va diskriminatsiyani kamaytiradi, eng muhimi - kasallikdan himoyalaniish madaniyatini rivojlantiradi.

2. Kollejlarda OITSGA qarshi profilaktik ishlar: Kollej o'quvchilari - ijtimoiy hayotga faol kirib borayotgan, mustaqil qaror qabul qiluvchi yoshlar hisoblanadi. Shu sababli, ularning o'rtasida OITS haqida chuqurroq tushuncha beruvchi interaktiv treninglar, roliklar va amaliy seminarlar o'tkazish muhimdir.

Profilaktik faoliyat quyidagi yo'nalishlarda olib borilishi kerak: Tibbiyot

xodimlari va psixologlar ishtirokida OIV haqida ochiq muloqotlar tashkil etish; "OITSGa qarshi kurash haftaligi" doirasida axborot burchaklari, ko'rgazmalar va targ'ibot bannerlari o'rnatish; O'quvchi-yoshlarni ko'ngillilar harakatiga jalb etish, masalan, "Yoshlar OITSGA qarshi!" nomli ijtimoiy aksiyalarni o'tkazish; Internet va ijtimoiy tarmoqlarda profilaktik kontent yaratish - bu zamonaviy yoshlar uchun eng ta'sirchan vosita hisoblanadi. Shuningdek, kollejlarda tarbiyaviy soatlarda OIVning yuqish yo'llari, noto'g'ri qarashlar va himoyalash choralari haqida aniq, ilmiy asoslangan ma'lumotlar berilishi lozim.

3. Oliy ta'lim muassasalarida OITS profilaktikasi: Oliy ta'lim muassasalari - yosh avlod ongini shakllantiruvchi, ilmiy dunyoqarashni rivojlantiruvchi maskanlardir. Bu bosqichda profilaktika faqat axborot yetkazish emas, balki ijtimoiy mas'uliyat hissini tarbiyalashni ham o'z ichiga oladi.

OTMlarda quyidagi ish shakllari samarali: "Sog'lom talaba - sog'lom jamiyat" mavzusida respublika miqyosidagi seminarlar, konferensiyalar va davra suhbatlari o'tkazish; Tibbiyot, pedagogika va ijtimoiy yo'nalish talabalari o'rtasida OIV infeksiyasi to'g'risida maxsus o'quv modullari joriy etish; Talabalar orasida psixologik qo'llab-quvvatlash markazlari faoliyatini yo'lga qo'yish; "1-dekabr - Butunjahon OITSGa qarshi kurash kuni" doirasida aksiya va flashmoblar o'tkazish; Mahalliy va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik loyihalarini amalga oshirish (masalan, UNDP, USAID, JSST bilan). Bundan tashqari, oliy ta'lim tizimida OITS bo'yicha ilmiy tadqiqotlar, sotsiologik so'rovlar o'tkazish ham muhim o'rin tutadi.

Talabalar o'rtasida OIV infeksiyasiga oid xabardorlik darajasini aniqlash, natijalar asosida yangi profilaktika strategiyalarini ishlab chiqish — ilmiy yondashuvning asosiy maqsadidir.

Profilaktik chora-tadbirlarning ijtimoiy ahamiyati: Ta'lim muassasalarida amalga oshirilayotgan OITSGA qarshi chora-tadbirlar nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy va ma'naviy jihatdan ham ahamiyatga ega. Ular orqali: yoshlar o'rtasida mas'uliyatli xulq-atvor, sog'lom fikrlash va empatiya shakllanadi; OIV bilan yashovchi shaxslarga nisbatan stigma va diskriminatsiya kamayadi; jamiyatda OITSni to'g'ri tushunish madaniyati shakllanadi; kelajak avlod uchun sog'lom ijtimoiy muhit yaratiladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, shuni xulosalash mumkin: maktab, kollej va oliy ta'lim muassasalarida OITSGA qarshi profilaktik chora-tadbirlar yoshlar salomatligini saqlash, ijtimoiy ongni yuksaltirish va sog'lom jamiyatni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Profilaktik ishlarning samarasi - faqat darslarda emas, balki butun ta'lim muhitida, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi ishonchli muloqot, ochiqlik va o'zaro hurmat asosida erishiladi. Shuning uchun ta'lim tizimi OITSGa qarshi kurashda asosiy poydevor bo'lib qoladi.

РОЛЬ МИКРОБНЫХ БИОЦЕНОЗОВ В РАЗВИТИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ

Раимов З.С., Алавдинов С.З.

Central Asian Medical University

Актуальность: ВИЧ-инфекция вызывает выраженное нарушение иммунного статуса, что приводит к дисбалансу микробного биоценоза полости рта. Эти изменения способствуют развитию воспалительных процессов, которые у ВИЧ-инфицированных протекают быстрее и тяжелее, чем у иммунокомпетентных пациентов.

Цель исследования: Изучить роль микробных биоценозов в развитии воспалительных заболеваний полости рта у ВИЧ-позитивных пациентов и определить значение дисбактериоза в патогенезе гингивита, пародонтита и орального кандидоза.

Материалы и методы: Проведён обзор современных исследований, включающих микробиологический, клинико-лабораторный и молекулярно-генетический анализ состава микрофлоры полости рта у ВИЧ-инфицированных пациентов.

Результаты: Установлено, что у ВИЧ-позитивных пациентов наблюдается выраженное изменение микробного состава полости рта: увеличение количества Candida albicans, анаэробных пародонтопатогенов (P. gingivalis, T. forsythia) и снижение защитных представителей нормофлоры. Эти изменения напрямую связаны с частым возникновением гингивита, агрессивных форм пародонтита и рецидивирующего орального кандидоза. Антиретровирусная терапия снижает вирусную нагрузку, однако не всегда восстанавливает микробный баланс, что требует дополнительной профилактики и местного лечения.

Выводы: Микробный дисбактериоз играет ключевую роль в развитии воспалительных заболеваний полости рта у ВИЧ-инфицированных. Комплексный подход, включающий АРТ, регулярный стоматологический контроль, противомикробные и противогрибковые средства, является необходимым для профилактики осложнений и поддержания здоровья полости рта.

ОЦЕНКА КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПРИВЕРЖЕННЫХ И НЕ ПРИВЕРЖЕННЫХ К АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Раимов З.С., Умурзакова Р.З.

Андижанский государственный медицинский институт

Актуальность проблемы: ВИЧ-инфекция остается одной из ключевых глобальных проблем здравоохранения. Эффективность антиретровирусной терапии (АРТ) во многом зависит от приверженности пациентов к лечению. Недостаточная приверженность приводит к увеличению вирусной нагрузки, снижению количества CD4+ Т-лимфоцитов и ухудшению биохимических показателей, что негативно сказывается на общем состоянии пациента и прогнозе заболевания.

Цель исследования: Оценить клинико-иммунологические и биохимические показатели у пациентов с ВИЧ-инфекцией в зависимости от приверженности к АРТ и определить влияние соблюдения режима терапии на течение заболевания.

Материалы и методы: В исследование были включены 120 пациентов с ВИЧ-инфекцией, разделенные на две группы: -Приверженные к АРТ ($n = 60$) – пациенты, строго соблюдающие режим терапии. -Не приверженные к АРТ ($n = 60$) – пациенты с нерегулярным приемом препаратов.

Для оценки состояния пациентов использовались: Клинико-иммунологические показатели: -Число CD4+ Т-лимфоцитов (метод проточной цитометрии). -Вирусная нагрузка (ПЦР-диагностика). Биохимические показатели: -Функция печени (АЛТ, АСТ). - Функция почек (креатинин, мочевины). -Липидный профиль (общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП).

Статистический анализ проводился в SPSS 22.0, достоверность различий оценивалась с помощью t -теста и χ^2 -теста ($p < 0,05$).

Результаты и обсуждение: Сравнение групп показало статистически значимые различия: -У приверженных к АРТ пациентов наблюдалось увеличение CD4+ Т-лимфоцитов ($p < 0,01$) и снижение вирусной нагрузки до неопределяемых уровней ($p < 0,05$). -У не приверженных к лечению пациентов регистрировалось снижение CD4+ клеток, рост вирусной нагрузки, а также значительное ухудшение биохимических показателей – повышение

АЛТ и АСТ ($p < 0,05$), креатинина и мочевины ($p < 0,05$), а также дисбаланс липидного профиля.

Выводы: Приверженность к АРТ играет ключевую роль в стабилизации иммунного статуса и биохимических показателей у пациентов с ВИЧ-инфекцией. Регулярное соблюдение терапии снижает вирусную нагрузку, способствует восстановлению иммунной функции и минимизирует риск осложнений. Разработка стратегий повышения приверженности к АРТ является важным направлением в улучшении исходов лечения пациентов с ВИЧ.

OIV INFEKSIYASI ANIQLANGAN SHAXSLARNI RVQT QABUL QILISHNI BOSHLAMASLIK XAVF OMILLARINI BAHOLASH

Usmanov Sh., Mamadaliyev A., Asqadbek Sh.

Andijon viloyat OITSGa qarshi kurash markazi, Andijon davlat tibbiyot instituti

OIV yangi aniqlangan bemorlarda antiretrovirus terapiyasini (RVQT) darhol boshlash kasallanish, o'lim va virus yuqishini kamaytiradi. 2018-yildan boshlab O'zbekistonda "test va darhol davolash" yondashuvi joriy etilib, OIV aniqlangan shaxslarga darhol RVQT taklif etilmoqda. Biroq, baholashlarga ko'ra, OIV bilan yashovchilarning yarmidan ozrog'i RVQT oladi. Ushbu tadqiqotning maqsadi - RVQTni boshlamaslik bilan bog'liq ijtimoiy-demografik va xulq-atvor omillarni aniqlashdan iborat.

Metodlar: Tadqiqot Andijon viloyati Respublika OITS markazining ikkilamchi ma'lumotlari asosida o'tkazilgan retrospektiv kohort tahlilidir. Tadqiqotga 2018-yil 1-yanvardan 2021-yil 30-iyungacha bo'lgan davrda OIV birinchi mRVQTA aniqlangan, 18 yosh va undan katta shaxslar kiritildi. RVQT holati 2021-yil 31- dekabrgacha kuzatildi. RVQTni boshlamaslik holatlari RVQT boshlamagan shaxslar sifatida belgilandi. Ko'p omilli tahlil yordamida xavf nisbati (RR) va 95% ishonch oralig'i (IO) hisoblab chiqildi.

Natijalar: 2018–2021-yillar davomida Andijon viloyatida 1098 kishida OIV ilk marta aniqlangan, ulardan 113 nafari (10,3%) RVQTni boshlamagan. Ishtirokchilarning ko'pchiligi 30–49 yoshda (49%), erkaklar (56%), uylanganlar (46%) va o'rta ma'lumotli (74%) bo'lgan. Shuningdek, 39% va 31% bemor mos ravishda OIVning I va II bosqichida bo'lgan. RVQTni boshlamaslik xavfi o'rta ma'lumotlilar orasida (RR = 8,6; 95% IO: 1,2–60,9), bir nechta jinsiy sheriklarga ega bo'lganlarda (RR = 2,7; 95% IO: 1,5–5,0), kasallikning I (RR = 3,3; 95% IO: 2,0–5,2) va II bosqichlarida (RR = 4,4; 95% IO: 2,8–7,0) bo'lganlarda yuqori aniqlangan. OIV bilan yashovchi jinsiy sherikka ega shaxslar RVQTni boshlamaslik xavfi yuqoriroq (RR = 1,8; 95% IO: 1,2–2,9) bo'lgan. Aksincha, turmush qurmaganlar orasida RVQTni boshlamaslik xavfi sezilarli darajada past (RR = 0,1; 95% IO: 0,03–0,3) bo'lgan.

Xulosa: Bir nechta jinsiy sheriklarga ega bo'lganlar, OIV bilan yashovchi sheriklari bor shaxslar hamda kasallikning erta, simptomsiz

bosqichida aniqlangan bemorlar RQVTni kech boshlash xavfiga ega. Shu bois ushbu toifalar RQVTni boshlashni rag‘batlantiruvchi maqsadli maslahat va kuzatuv dasturlariga kiritilishi lozim. Shuningdek, tibbiyot xodimlari orasida “test va darhol davolash” yondashuvining afzalliklari to‘g‘risida xabardorlikni oshirish RQVTni o‘z vaqtida boshlash ko‘rsatkichlarini yaxshilashga yordam beradi.

**OITS KASALLIGINI OLDINI OLIHDA TIBBIYOT
MUASSASALARINING ROLI, SKRINING VA ERTA
ANIQLASH, ANTIRETROVIRUS TERAPIYA VA OIV BILAN
YASHOVCHI SHAXSLARGA TIBBIY XIZMAT
KO'RSATISHDAGI MUAMMOLAR**

Xusanov A.R., Akramjonova M.Q.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Annotatsiya: Ushbu maqolada OIV odam immunitet tanqisligi virusi va OITS odam immunitet tanqisligi sindromi infeksiyalarining oldini olishda tibbiyot muassasalarining o'rni va ahamiyati chuqur tahlil qilinadi. Tadqiqotda skrining va erta aniqlash dasturlarining samaradorligi, antiretrovirus terapiyaning klinik va ijtimoiy jihatdan ijobiy ta'siri, shuningdek, OIV bilan yashovchi shaxslarga tibbiy va psixosozial yordam ko'rsatishdagi amaliy muammolar o'rganilgan. Maqolada O'zbekiston Respublikasi va xalqaro miqyosdagi JSST, UNAIDS epidemiologik ma'lumotlar solishtirilib, OIV/OITS bo'yicha global va mintaqaviy tendensiyalar tahlil qilingan. Shu bilan birga, tibbiyot muassasalarida infeksiyon nazorat, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, xodimlar malakasini oshirish hamda yuqish zanjirini uzishga qaratilgan profilaktik tadbirlarning amaliy natijalari ko'rib chiqilgan.

OIV/OITS bilan kurashda tibbiyot muassasalarining faol ishtiroki – kasallikni erta aniqlash, davolashni uzluksiz davom ettirish va stigmani kamaytirishda muhim omil hisoblanadi. Shu bois maqolada profilaktika tizimini mustahkamlash, ART qamrovini kengaytirish, OIV bilan yashovchilarga integratsiyalashgan tibbiy yordamni yo'lga qo'yish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari sog'liqni saqlash tizimida OIV/OITS infeksiyasi tarqalishining oldini olish, bemorlar hayot sifatini yaxshilash va aholi orasida sog'lom turmush madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi. Odam immunitet tanqisligi virusi OIV va undan kelib chiqadigan odam immunitet tanqisligi sindromi OITS zamonaviy tibbiyotning eng jiddiy ijtimoiy va sog'liqni saqlash muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti JSST va Birlashgan Millatlar Tashkilotining OIV/OITS bo'yicha qo'shma dasturi UNAIDS ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yil yakunlariga qadar dunyo bo'yicha 39 milliondan ortiq inson OIV bilan yashayotgan bo'lsa, ularning 29 milliondan ziyodi antiretrovirus terapiya bilan qamrab olingan. Har yili qariyb 1,3 million yangi holat aniqlanmoqda, bu esa infeksiya tarqalishining

sekinlashishiga qaramay, global miqyosda xavf saqlanib qolayotganini ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasida esa OIV infeksiyasi 1987- yilda ilk marotaba qayd etilgan bo'lib, so'nggi yillarda ushbu kasallik epidemiologik nazorat ostida saqlanayotganiga qaramay, yangi holatlar asosan mehnat migratsiyasi, jinsiy yo'l bilan yuqish va aholi orasidagi xabardorlik yetarli emasligi bilan bog'liq holda ortib bormoqda. Rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda 2024-yil holatiga 50 mingdan ortiq fuqaro OIV bilan yashamoqda, ulardan 70 foizi ART bilan davolanmoqda. Biroq, kasallikning kech aniqlanishi, stigma va diskriminatsiya holatlari, hamda ba'zi hududlarda skrining imkoniyatlarining cheklanganligi dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. Tibbiyot muassasalari OIV/OITSga qarshi kurashda markaziy o'rin tutadi. Ular nafaqat diagnostika va davolash markazlari, balki profilaktika, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, psixologik qo'llab-quvvatlash hamda ijtimoiy reabilitatsiya tizimining muhim bo'g'inidir. Zamonaviy yondashuvga ko'ra, OIV infeksiyasiga qarshi samarali kurash uch asosiy yo'nalishda olib borilishi zarur: 1) erta aniqlash va skrining, 2) uzluksiz va sifatli antiretrovirus terapiya, 3) profilaktik va ijtimoiy- psixologik qo'llab-quvvatlash. Shu yo'nalishlarning har biri tibbiyot muassasalarining malakasi, texnik bazasi va boshqaruv tizimiga bevosita bog'liqdir. Mamlakat miqyosida "OIV infeksiyasiga qarshi kurashish bo'yicha 2022–2026- yillarga mo'ljallangan milliy strategiya" asosida keng ko'lamlı ishlar olib borilmoqda. Ushbu dastur doirasida aholining xabardorligini oshirish, tibbiyot xodimlarini qayta tayyorlash, xavf guruhlarini erta aniqlash va ART qamrovini kengaytirish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, qator muammolar – moliyaviy resurslar yetishmasligi, dori vositalarining uzluksiz ta'minlanmasligi, ayrim hududlarda laborator bazaning zaifligi – tizim samaradorligiga to'sqinlik qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, mazkur maqola OIV/OITS infeksiyalarining oldini olishda tibbiyot muassasalarining o'rnı va ularning faoliyatidagi asosiy muammolarnı ilmiy asosda tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqotda profilaktika, skrining, antiretrovirus terapiya samaradorligi va OIV bilan yashovchi shaxslarga kompleks tibbiy yordam ko'rsatishning tashkiliy hamda ijtimoiy jihatlari yoritiladi. Maqolaning ilmiy yangiligi shundaki, unda O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi tajribasi xalqaro tavsiyalar bilan solishtirilib, milliy modelni takomillashtirish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Odam immunitet tanqisligi virusi – Retroviridae oilasiga mansub, Lentivirus turiga kiruvchi RNK virusi bo'lib, inson organizmidagi

immun tizimning asosiy hujayralari – CD4+ T-limfotsitlar, monotsitlar va makrofaglarni zararlaydi. Virus organizmga kirgach, o‘zining teskari transkriptaza fermenti yordamida RNK asosidagi genetik materialni DNK shakliga o‘tkazadi va mezbon hujayra genomi bilan birlashadi. Shu jarayon natijasida hujayraning normal faoliyati buzilib, immun tizimi asta-sekin zaiflashadi. OIVning yuqish mexanizmlari uch asosiy yo‘nalishda amalga oshadi: Jinsiy aloqa orqali yuqish – himo- yalanmagan jinsiy munosabatlar natijasida virus jinsiy yo‘l orqali yuqadi. Qon orqali yuqish – infeksiyalangan qon yoki uning kom- ponentlari bilan aloqa natijasida, xususan, steril bo‘lmagan shpritslar, iganalar yoki jarrohlik asboblari orqali yuqadi. Vertikal onadan bolaga yuqish – homiladorlik, tug‘ruq yoki emizish davrida ona organizmidan bolaga virus o‘tadi. JSST ma’lumotlariga ko‘ra, OIV sovunli suv, teri bilan oddiy aloqa, hasharot chaqishi yoki umumiy idish-tovoq orqali yuqmaydi. Virus tashqi muhitda beqaror bo‘lib, ultrabinafsha nurlanish, yuqori harorat va kimyoviy dezinfektantlar ta’sirida tez nobud bo‘ladi. OIV infeksiyasining klinik rivojlanish bosqichlari quyidagicha kechadi: Birlamchi o‘tkir infeksiya bosqichi – virus organizmga kirgandan so‘ng 2– 4 hafta ichida isitma, limfa tugunlari shishi, holsizlik kabi belgilar bilan namoyon bo‘ladi. Yashirin bosqich latent faza – bir necha yil davom etishi mumkin, bunda virus organizmda faol bo‘lib qoladi, ammo klinik simptomlar deyarli kuzatilmaydi. OITS bosqichi – immun tizimi zaiflashgani sababli bemorda opportunistik infeksiyalar sil, pnevmoniya, zamburug‘li kasalliklar, sarkoma Kaposhi va boshqalar rivojlanadi. OIV/OITS insoniyat tarixidagi eng yirik infeksiyon pandemiyalardan biri hisoblanadi.

Mintaqalar kesimida eng yuqori kasallanish darajasi Afrika qit’asining Sahroi Kabir janubiy qismida qayd etilgan bo‘lib, bu hududda OIV bilan yashovchilarning 65 foizdan ortig‘i istiqomat qiladi. Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasi esa so‘nggi yillarda OIV infeksiyasi tarqalish sur’ati eng tez o‘sayotgan hududlardan biri sifatida qayd etilgan. Bu jarayon, asosan, in’eksiya yo‘li bilan giyohvand moddalar iste’moli, xavfli jinsiy xatti-harakatlar va profilaktik chora- tadbirlarning yetarli darajada yo‘lga qo‘yilmaganligi bilan bog‘liq. O‘zbekiston Respublikasida OIV infeksiyasi ilk bor 1987-yilda Toshkent shahrida aniqlangan. Oradan o‘tgan davr mobaynida mam- lakatda OIV/OITS bilan kurashish tizimi shakllanib, maxsus labo- ratoriyalar, respublika OITS markazi hamda viloyat bo‘limlari faoliyat yuritmoqda. Yangi aniqlangan holatlarning taxminan 60 foizi jinsiy yo‘l bilan, 30 foizi in’eksiya orqali, 10 foizi esa onadan bolaga yuqish

natijasida kuzatilgan. Epidemiologik tahlillar shuni ko‘r-satmoqdaki, O‘zbekiston aholisi orasida OIV infeksiyasining tarqalish sur‘ati nisbatan past bo‘lsa-da, ayrim ijtimoiy xavf guruhlarida giyohvand moddalarni iste‘mol qiluvchilar, jinsiy xizmat ko‘rsatuvchi shaxslar, erkaklar o‘rtasidagi jinsiy aloqa orasida kasallik yuqish xavfi yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Shu sababli sog‘liqni saqlash tizimi tomonidan xavf guruhlariga yo‘naltirilgan skrining, profilaktika va maslahat xizmatlari, hamda bepul ART dasturlarini kengaytirish ustuvor yo‘nalish sifatida belgilanmoqda. O‘zbekiston hukumati tomonidan qabul qilingan “OIV infeksiyasiga qarshi kurashish bo‘yicha 2022–2026-yillarga mo‘ljallangan milliy strategiya” doirasida kasallikni erta aniqlash, profilaktika tizimini takomillashtirish, tibbiyot xodimlarini tayyorlash va ART qamrovini 90 foizgacha oshirish maqsadi belgilangan. Mazkur chora-tadbirlar milliy sog‘liqni saqlash tizimining OIV/OITS pandemiyasiga qarshi kurashdagi barqarorlik darajasini oshirishga xizmat qiladi. OIV/OITS infeksiyasining oldini olishda tibbiyot muassasalari markaziy o‘rinni egallaydi. Ular sog‘liqni saqlash tizimining barcha bo‘g‘inlari – birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi tibbiy yordam darajalarida profilaktika, skrining, tashxis, davolash va rehabilitatsiya jarayonlarining uzluksizligini ta‘minlaydi. Tibbiyot muassasalarining samarali faoliyati OIV/OITS tarqalishining oldini olish, infeksiya manbalarini nazorat ostiga olish va aholi orasida xabardorlikni oshirishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. OIV/OITS profilaktikasi ikki asosiy yo‘nalishda olib boriladi – birlamchi oldini olish va ikkilamchi erta aniqlash va davolash chora-tadbirlari. Birlamchi profilaktika – OIVning yuqish xavfini kamaytirishga qaratilgan ijtimoiy va tibbiy kompleks chora-tadbirlarni o‘z ichiga oladi. Ikkilamchi profilaktika esa infeksiya mavjud bo‘lgan shaxslarda kasallikni erta aniqlash, ARTni boshlash va ularning virusni boshqalarga yuqish ehtimolini kamaytirishga qaratilgan. Bunda skrining tizimi asosiy o‘rin tutadi. O‘zbekiston Respublikasida OIV skriningi quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshiriladi: Ko‘ngilli anonim testlar – ixtiyoriy ravishda murojaat etgan fuqarolarga bepul OIV testi o‘tkaziladi; Majburiy testlar – qon topshiruvchilar, homilador ayollar, jarrohlik amaliyotidan o‘tayotgan bemorlar, tibbiyot xodimlari va jinoyat tizimidagi shaxslar uchun majburiy tarzda o‘tkaziladi; Maqsadli skrining – xavf guruhlariga kiruvchi shaxslar giyohvand moddalarni iste‘mol qiluvchilar, jinsiy xizmat ko‘rsatuvchilar, erkaklar o‘rtasidagi jinsiy aloqa amaliyotiga ega shaxslar orasida yo‘naltirilgan testlar o‘tkaziladi. Skrining tizimida laboratoriya diagnostikasining ishonchliligi juda muhim. Shu bois,

barcha tibbiyot muassasalarida ELISA ferment immunoanaliz va tezkor immunokromatografik testlar keng qo'llanilmoqda. Zarur hollarda PCR polimeraz zanjir reaksiyasi orqali virusning RNKsi aniqlanadi. Bunday yondashuv OIVni erta bosqichda aniqlash, davolashni o'z vaqtida boshlash va epidemiyaning oldini olish imkonini beradi. OIV/OITSGa qarshi kurash tizimi O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimida uch pog'onali tibbiy yordam modeli asosida tashkil etilgan. 1-darajali birlamchi tibbiy muassasalar – oilaviy poliklinikalar, qishloq vrachlik punktlari, feldsher-akusherlik punktlari hisoblanadi. 2-darajali ixtisoslashtirilgan tibbiy muassasalar – tuman va viloyat miqyosidagi yuqumli kasalliklar shifoxonalari, OITSGa qarshi markazlar hamda laboratoriyalarni o'z ichiga oladi. 3-darajali respublika darajadagi muassasalar – Respublika OITSGa qarshi kurashish markazi va uning ilmiy-tadqiqot bo'limlaridir.

Shu tarzda, tibbiyot muassasalarining barcha darajalari bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, yagona integratsiyalashgan tibbiy xizmat tizimini tashkil etadi. OIV/OITS bilan kurashda tibbiyot xodimlarining malakasi, amaliy ko'nikmalari va infeksiyon xavfsizlik madaniyati hal qiluvchi ahamiyatga ega.

JSST tavsiyalariga ko'ra, barcha tibbiyot xodimlari OIV infeksiyasi bilan ishlashda maxsus o'quv kurslaridan o'tgan, universal ehtiyot choralarini qat'iy bilgan va rioya qilgan bo'lishi shart. Infeksiyon nazoratning asosiy tamoyillari: qo'l gigiyenasiga qat'iy amal qilish; sterilizatsiya va dezinfeksiya jarayonlarini nazorat qilish; shprits va ignalarni faqat bir martalik ishlatish; qon va tana suyuqliklari bilan ishlaganda qo'lqop, niqob, ko'zoynakdan foydalanish; tibbiyot chiqindilarini xavfsiz utilizatsiya qilish. Bundan tashqari, tibbiyot xodimlari uchun post-ekspozitsion profilaktika tizimi joriy etilgan bo'lib, OIV bilan ehtimoliy kontaktdan so'ng 72 soat ichida antiretrovirus dori vositalarini qabul qilish orqali yuqish xavfini kamaytirish imkoniyati yaratilgan. Xodimlarning doimiy o'qitilishi, o'z malakasini oshirish va OIV bilan bog'liq stigmani kamaytirish bo'yicha treninglar tashkil etilishi tizim samaradorligini oshiradi. Aks holda, malaka yetishmasligi va xodimlar o'rtasidagi noto'g'ri munosabat OIV bilan yashovchi shaxslarga nisbatan diskriminatsiya xavfini kuchaytiradi. Odam immunitet tanqisligi virusi infeksiyasining erta bosqichda aniqlanishi kasallikning klinik kechishini yengillashtiradi, antiretrovirus terapiyani o'z vaqtida boshlash imkonini beradi hamda virusning jamiyatda tarqalish xavfini kamaytiradi. Shu sababli OIV bo'yicha samarali skrining va erta diagnostika tizimi har qanday davlat sog'liqni saqlash siyosatining

ustuvor yoʻnalishlaridan biridir. JSST tavsiyasiga koʻra, OIV infeksiyasini aniqlashda skrining quyidagi turlarga boʻlinadi: koʻngilli, majburiy va maqsadli skrining. Koʻngilli ixtiyoriy skrining – OIV infeksiyasini aniqlashning eng samarali shakllaridan biri boʻlib, fuqarolar oʻz xohishlariga koʻra anonim tarzda test topshiradilar. Ushbu yondashuv inson huquqlariga rioya qilish, diskriminatsiya va stigma holatlarining oldini olish nuqtayi nazaridan muhimdir. Oʻzbekistonda anonim test topshirish imkoniyatlari Respublika OITSGa qarshi kurashish markazlari, poliklinikalar va maxsus “Ishonch punktlari” orqali taʼminlanadi. Majburiy skrining – qon topshiruvchi donorlar, homilador ayollar, jarrohlik amaliyotlari oldidan tayyorlanayotgan bemorlar, tibbiyot xodimlari hamda jazoni ijro etish muassasalarida saqlanayotgan shaxslar orasida amalga oshiriladi. Ushbu turdagi skrining OIV infeksiyasining sogʻliqni saqlash tizimi ichida, ayniqsa, qon orqali yuqish holatlarining oldini olishda muhim ahamiyat kasb etadi. Maqsadli skrining – epidemiologik xavf yuqori boʻlgan aholining alohida guruhlariga masalan, inʼyeksiya orqali giyohvand moddalar isteʼmol qiluvchilar, jinsiy aloqa orqali yuqish xavfi yuqori boʻlgan shaxslar, migratsiya qatlamlari yoʻnaltirilgan testlash dasturlarini oʻz ichiga oladi. Ushbu turdagi skrining infeksiyaning yashirin manbalarini aniqlashda muhim vosita hisoblanadi. OIV infeksiyasini tasdiqlash koʻp bosqichli laborator diagnostika jarayonini talab etadi. Birlamchi bosqichda immunoferment tahlil usuli yordamida OIVga qarshi antitanachalar mavjudligi aniqlanadi. Ushbu test yuqori sezuvchanlikka ega boʻlib, 95–99% hollarda toʻgʻri natija beradi. Agar natija ijobiy chiqsa, u holda test takroran oʻtkaziladi, soʻngra immunoblot yoki nuklein kislota aniqlash testi yordamida yakuniy tasdiqlov amalga oshiriladi. Oʻzbekiston Respublikasida OIV diagnostikasi uchun sertifikatlangan xalqaro standart test tizimlari Abbott, Bio-Rad, Roche Diagnostics qoʻllaniladi. Respublika OITSGa qarshi kurashish markazi huzuridagi referens-laboratoriya orqali barcha mintaqaviy laboratoriyalarning faoliyati muvofiqlashtirilib, natijalar aniqligi muntazam baholanadi. Shuningdek, homilador ayollar uchun OIV testini ikki bosqichda oʻtkazish homiladorlikning erta davrida va tugʻruqdan oldin tizimga kiritilgan boʻlib, bu perinatal yuqishni 95 foizgacha kamaytirish imkonini beradi. Soʻnggi yillarda diagnostika sohasida tez testlar keng joriy etilmoqda. Bunday testlar 15–20 daqiqa ichida natija beradi va maxsus laboratoriya sharoitini talab etmaydi. Tez testlar asosan birlamchi skriningda, shoshilinch holatlarda, shuningdek, epidemiologik nazorat maqsadida qoʻllaniladi. Bundan tashqari, polimeraz zanjir

reaksiyasi texnologiyasi yordamida virusning genetik materiali aniqlanadi. Bu usul infeksiyaning erta bosqichida, ya'ni antitanachalar hali hosil bo'lmagan davrda ham virus mavjudligini aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, PCR usuli ART samaradorligini baholash va virus yuklamasini nazorat qilishda eng muhim laborator vosita hisoblanadi. Immunoferment tahlil ELISA usuli esa o'zining yuqori sezuvchanligi va nisbatan past narxi tufayli OIV diagnostikasining "oltin standarti" sifatida qo'llanilmoqda. Hozirda to'rtinchi avlod ELISA test tizimlari yordamida nafaqat antitanachalar, balki virus antigenlari ham aniqlanadi, bu esa infeksiyani yanada erta bosqichda aniqlash imkonini beradi. Samarali skrining va erta aniqlash tizimi OIV/OITSGa qarshi kurashning poydevorini tashkil etadi. O'z vaqtida aniqlangan holatlar bemor hayotining sifatini oshiradi, virusning jamiyatda tarqalish zanjirini uzadi hamda tibbiy resurslardan oqilona foydalanish imkonini beradi. Shu bois O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimida laborator infratuzilmani mustahkamlash, zamonaviy tez test va PCR texnologiyalarini keng joriy etish, shuningdek, aholining test topshirishga ixtiyoriy tayyorligini oshirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Odam immunitet tanqisligi virusi OIV bilan yashovchi shaxslar uchun antiretrovirus terapiy – kasallikni nazorat ostida ushlab turishning yagona ilmiy asoslangan usulidir. ARTning asosiy maqsadi organizmdagi virus replikatsiyasini to'xtatish, immun tizimni saqlab qolish va OITS bosqichiga o'tishni oldini olishdan iboratdir. JSST tavsiyasiga muvofiq, har bir OIV bilan kasallangan shaxsda tashxis qo'yilgan zahoti ART boshlanishi kerak, bu yondashuv "Treat All" strategiyasi deb yuritiladi. ART odatda uch yoki undan ortiq antiretrovirus preparatlar kombinatsiyasidan iborat bo'lib, ularning har biri virus hayot siklining turli bosqichlariga ta'sir ko'rsatadi. Eng ko'p qo'llaniladigan dorilar quyidagi guruhlariga kiradi: Nukleozid va nukleotid teskari transkriptaza ingibitorlari – zidovudin, lamivudin, tenofovir, abakavir. Nonnukleozid teskari transkriptaza ingibitorlari – efavirenz, nevirapin, rilpivirin. Proteaza ingibitorlari – lopinavir/ritonavir, atazanavir. Integrase ingibitorlari – dolutegravir, raltegravir, bictegravir. Zamonaviy klinik tavsiyalarda eng samarali va kamroq nojo'ya ta'sirli kombinatsiya sifatida tenofovir + lamivudin + dolutegravir majmuasi tan olinadi. Ushbu kombinatsiya 2019-yildan boshlab O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimida ham bosqichma-bosqich joriy etilgan va hozirda ART oluvchilarning asosiy qismi ushbu sxemada davolanmoqda. ARTning muvaffaqiyati bemorning dori vositalarini muntazam qabul qilishi bilan chambarchas bog'liqdir. Dori qabulini to'xtatish yoki noto'g'ri dozada ichish virusning dori

qarshiligini kuchaytiradi va terapiyaning samarasini pasaytiradi. Shu bois tibbiyot xodimlari tomonidan bemorlarga muntazam psixologik va axborotiy qo'llab-quvvatlash ko'rsatish zarur. ART samaradorligini baholashda viral yuklama va CD4 limfotsitlar soni asosiy laborator ko'rsatkichlar hisoblanadi. Viral yuklama – bemor qonidagi virus miqdorini ko'rsatadi odatda RNK nusxalari/ml hisobida o'lchanadi. ARTning maqsadi virus yuklamasini 200 nusxa/ml dan past darajaga tushirish, ideal holda esa aniqlanmaydigan darajaga olib kelishdir. JSST ma'lumotlariga ko'ra, virus yuklamasi aniqlanmaydigan darajaga tushgan bemorlar infeksiyani boshqalarga yuqtirmaydi CD4 hujayralar soni esa immun tizim faoliyatini aks ettiradi. Normada CD4 hujayralari soni 500–1600 huj/ml atrofida bo'ladi. ART boshlanishidan oldingi bosqichda bu ko'rsatkich 200 dan past bo'lsa, OITS bosqichi deb baholanadi. Samarali davolash fonida CD4 hujayralarining ko'payishi immun tiklanishning asosiy belgisi hisoblanadi. Monitoringni muntazam o'tkazish uchun O'zbekiston bo'yicha Respublika OITS markazi huzurida virusologik laboratoriyalar tarmog'i faoliyat yuritadi. 2023-yil ma'lumotlariga ko'ra, OIV bilan yashovchi bemorlarning 78 foizi virus yuklamasi bo'yicha kamida yiliga bir marta nazoratdan o'tgan. Ammo ayrim hududlarda laboratoriya imkoniyatlari cheklanganligi tufayli bu ko'rsatkich 100 foizga yetmagan. O'zbekiston Respublikasida ART dasturlari 2005-yildan boshlab xalqaro hamkorlik asosida joriy etilgan. 2017-yildan boshlab "Treat All" strategiyasi doirasida barcha OIV bilan yashovchi shaxslarga, ularning klinik bosqichidan qat'i nazar, ART bepul taqdim etilmoqda. Biroq tizimda qator muammolar saqlanib qolmoqda: Dori ta'minotining uzluksizligi – ayrim hududlarda xalqaro moliyaviy yordamga qaramlik sababli dori vositalari kechikib yetkazilmoqda. Bemorlarning adherensiyasi pastligi – ayrim bemorlar dori vositalarini muntazam qabul qilmaydi, bu esa dori rezistentligini kuchaytiradi. Laborator infratuzilmaning notekis taqsimlanishi – virus yuklamasi nazorati barcha viloyatlarda bir xil darajada yo'lga qo'yilmagan. Kadrlar yetishmovchiligi va malaka farqi – ART jarayonini nazorat qiluvchi mutaxassislar, ayniqsa, tuman darajasidagi muassasalarda yetarli emas. Ijtimoiy stigma va ruhiy bosim – ayrim bemorlar OIV holatini yashirishga majbur bo'ladi, bu esa davolanish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shunga qaramay, oxirgi yillarda O'zbekiston ART tizimini takomillashtirish borasida sezilarli yutuqlarga erishdi. BMT, Global Fund va JSST ko'magida ART qamrovi kengaytirildi, dori zaxiralari markazlashgan tizim asosida nazoratga olindi, elektron ro'yxatga olish tizimi joriy etildi. Kelgusida ART

samaradorligini oshirish uchun milliy laborator tarmoqni kengaytirish, dori vositalarining mahalliy ishlab chiqarilishini yoʻlga qoʻyish, psixososial qoʻllab-quvvatlash xizmatlarini kuchaytirish hamda bemorlarning adherensiyasini oshirishga qaratilgan taʼlimiy dasturlar ishlab chiqish zarurdir.

Xulosa: Odam immunitet tanqisligi virusi OIV va odam immunitet tanqisligi sindromi OITS bugungi kunda jahon miqyosida eng jiddiy sogʻliqni saqlash, ijtimoiy va iqtisodiy muammolardan biri boʻlib qolmoqda. OIV infeksiyasining yuqori darajada tarqalishi, bemorlarning umr davomiyligiga taʼsiri, mehnatga layoqatning pasayishi hamda ijtimoiy stigma holatlari bu masalaga kompleks yondashuv zarurligini koʻrsatadi. Tibbiyot muassasalari ushbu kurashda markaziy halqa sifatida – profilaktika, skrining, erta aniqlash, antiretrovirus terapiya va psixososial qoʻllab-quvvatlash yoʻnalishlarida muhim strategik ahamiyatga ega. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, OIV/OITSni nazorat ostida ushlab turishning eng samarali mexanizmlari quyidagilardir: aholining xabardorligini oshirish orqali infeksiya tarqalish zanjirini uzish, ixtiyoriy va maqsadli skrining dasturlarini kengaytirish, erta diagnostika uchun zamonaviy laborator texnologiyalarni joriy etish, shuningdek, bemorlarni uzluksiz va sifatli ART bilan qamrab olish. Shuningdek, virus yuklamasini aniqlash va CD4 limfotsitlar monitoringini yoʻlga qoʻyish ART samaradorligini baholash va dori rezistentligi oldini olishda muhim oʻrin tutadi. Oʻzbekiston Respublikasi sogʻliqni saqlash tizimida OIV infeksiyasiga qarshi kurashish yoʻnalishida soʻnggi yillarda sezilarli yutuqlarga erishilgan: ART qamrovi kengaytirildi, laborator bazalar mustahkamlandi, homilador ayollar va xavf guruhlarida skrining tizimi samarali yoʻlga qoʻyildi. Kelgusida OIV/OITS bilan kurashish samaradorligini oshirish uchun quyidagi yoʻnalishlarda tizimli islohotlarni amalga oshirish muhimdir: profilaktika va ijtimoiy-maʼrifiy dasturlarni yanada kengaytirish; har bir hududda zamonaviy laborator diagnostika markazlarini tashkil etish; tibbiyot xodimlarini muntazam ravishda malaka oshirish kurslariga jalb etish; antiretrovirus preparatlarining mahalliy ishlab chiqarilishini yoʻlga qoʻyish; OIV bilan yashovchi shaxslarga nisbatan stigma va kamsitish holatlarini bartaraf etish. Shu asosda xulosa qilish mumkinki, OIV/OITS infeksiyasining oldini olish va nazorat qilish – bu faqat tibbiy masala emas, balki sogʻlom jamiyat, ijtimoiy adolat va inson huquqlarini taʼminlash bilan chambarchas bogʻliq ijtimoiy muammo hisoblanadi. Tibbiyot muassasalarining bu jarayondagi roli hal qiluvchi boʻlib, ular nafaqat davolash, balki profilaktika, xabardorlikni oshirish, psixologik qoʻllab-quvvatlash va sogʻlom hayot tamoyillarini shakllantirish orqali OIV epidemiyasiga qarshi barqaror natijalarga erishishda asosiy kuchdir.

OITS BO'YICHA AXBOROT PLATFORMALARI, MOBIL ILOVALAR VA RAQAMLI PROFILAKTIKA STRATEGIYALARI

Xusanov A.R., Akramjonova M.Q.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Annotatsiya: Mazkur maqolada OITS odam immun tanqisligi sindromiga qarshi kurashda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining, xususan, mobil ilovalar va raqamli profilaktika strategiyalarining o'рни va ahamiyati tahlil qilinadi. So'nggi yillarda OITSGa qarshi global dasturlarni raqamlashtirish, epidemiologik ma'lumotlarni tezkor yig'ish va tahlil qilish, xavf guruhlarini masofaviy kuzatish hamda aholiga onlayn maslahat xizmatlarini ko'rsatish tizimlari keng joriy etilmoqda. Tadqiqotda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti WHO, UNAIDS va AQSh Kasalliklarni nazorat qilish markazi tomonidan ishlab chiqilgan raqamli sog'liqni saqlash strategiyalariga tayanilgan. Shuningdek, OITS profilaktikasiga oid mobil ilovalar masalan, *MyPreP*, *HIV360*, *PreventHIV* ning samaradorlik ko'rsatkichlari, foydalanuvchi sonining oshishi va erta diagnostika natijalari tahlil qilinadi. Maqolada axborot platformalari yordamida real vaqt rejimida ma'lumot almashish, kasallik tarqalishining monitoringini kuchaytirish va xavf guruhlar orasida maqsadli raqamli profilaktika tadbirlarini o'tkazish bo'yicha tajribalar yoritilgan. Shuningdek, raqamli vositalar yordamida maxfiylik, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va etika masalalari muhokama qilinadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, OITS profilaktikasida raqamli yechimlar mobil ilovalar, sun'iy intellekt asosidagi chatbotlar, raqamli epidemiologik platformalar infeksiyani erta aniqlash, aholining xabardorligini oshirish va davolanishga sodiqlikni kuchaytirishda samarali vosita sifatida xizmat qilmoqda.

Odam immun tanqisligi virusi va u bilan bog'liq OITS sindromi XXI asrning eng dolzarb global sog'liqni saqlash muammolaridan biridir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti WHO ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil yakuniga kelib dunyo bo'yicha 39 milliondan ortiq kishi OIV bilan yashamoqda, ularning 1,3 million nafari yil davomida yangi aniqlangan holatlardir. Shuningdek, UNAIDS ma'lumotlariga binoan, kasallikning asosiy tarqalish sabablari orasida xabardorlikning pastligi, profilaktikaga befarqlik va davolanishga kech murojaat qilish holatlari yetakchi o'rinni egallaydi. So'nggi yillarda OITS profilaktikasida raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi samaradorligini isbotladi. Mobil ilovalar, onlayn maslahat platformalari, telemeditsina xizmatlari va sun'iy

intellekt asosidagi axborot tizimlari orqali xavf guruhlari orasida ma'lumot almashish, test topshirishga undash, dori vositalarini eslatish va davolanishga rioya qilish darajasini nazorat qilish imkoniyatlari yaratildi. Bu, ayniqsa, pandemiya va ijtimoiy masofalanish davrida OITS bilan bog'liq xizmatlarning uzluksizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etdi. Axborot platformalari yordamida yaratilgan global ma'lumotlar bazalari epidemiologik monitoringni avtomatlashtirish, erta ogohlantirish tizimlarini ishga tushirish hamda infeksiya tarqalishining real vaqt rejimida nazoratini yo'lga qo'yish imkonini bermoqda. Shu bilan birga, mobil ilovalar orqali foydalanuvchilarga shaxsiy sog'liq tavsiyalari, test natijalari, dori qabul qilish eslatmalari va profilaktik chora-tadbirlar haqida interaktiv axborot taqdim etiladi. Mazkur maqolaning maqsadi – OITS profilaktikasida raqamli texnologiyalar, xususan, mobil ilovalar, sun'iy intellekt tizimlari va onlayn axborot platformalarining o'rni, imkoniyatlari hamda ularni joriy etishdagi muammolarni tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot shuningdek, raqamli sog'liqni saqlashning xalqaro tajribalarini o'rganish, mavjud platformalarning samaradorligini baholash hamda O'zbekistonda ularni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqishni nazarda tutadi.

Raqamli epidemiologiya davrida OITS bo'yicha axborot platformalari sog'liqni saqlash tizimining muhim elementi sifatida shakllanmoqda. Ular aholining xulq-atvori, test topshirish faolligi, davolanishga rioya qilish va infeksiya tarqalish ko'rsatkichlarini real vaqt rejimida kuzatish imkonini beradi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti WHO va UNAIDS tomonidan ishlab chiqilgan Global AIDS Monitoring System ma'lumotlari asosida tuzilgan platformalar milliy sog'liqni saqlash tizimlariga integratsiyalashgan bo'lib, ular yordamida OIV bilan yashovchi shaxslar soni, dori vositalari bilan ta'minlanish darajasi, hamda yangi holatlarning hududiy taqsimoti tahlil qilinadi. Bu tizimlar sun'iy intellekt AI algoritmlaridan foydalangan holda epidemiologik ma'lumotlar ichidagi yashirin naqshlarni aniqlash, xavfli hududlarni bashorat qilish va resurslarni optimal taqsimlash imkonini beradi. Masalan, UNAIDS Data Portal hamda HIVData.org kabi platformalar orqali hukumatlar va sog'liqni saqlash muassasalari OITS tarqalishining dinamikasini interaktiv xaritalarda kuzatib borishadi. Shuningdek, ma'lumotlar integratsiyasi texnologiyalari turli manbalar – laboratoriya natijalari, mobil sog'liq ilovalari, klinik ro'yxatlar va ijtimoiy so'rovlar ma'lumotlarini yagona tizimda birlashtirish imkonini beradi. Bu yondashuv kasallikni erta aniqlash va individual profilaktika reja-

lashtirishda katta amaliy ahamiyatga ega. Mobil texnologiyalar OITSga qarshi kurashda eng tez rivojlanayotgan vositalardan biri bo'lib, foydalanuvchiga bevosita tibbiy axborot va maslahatlarni yetkazish imkonini beradi. Tadqiqotlarga ko'ra, mobil sog'liq ilovalari foydalanuvchilarning OIV test topshirish ehtimolini 30–40 % ga oshiradi va dori qabul qilishga sodiqlik darajasini 25 % gacha yaxshilaydi.

Eng samarali mobil ilovalardan ba'zilari: MyPreP–profilaktik dori vositalarini eslatmalar orqali nazorat qilish tizimi; HIV360 – foydalanuvchining xulq-atvori, test natijalari va geografik joylashuvini tahlil qilib, xavf darajasiga mos raqamli maslahat beradi; PreventHIV – yoshlar va xavf guruhlari uchun interaktiv o'quv kontenti, anonim chat-bot maslahatlari va test topshirish joylari xaritasi bilan ta'minlaydi. Bu ilovalar sun'iy intellekt asosidagi shaxsiylashtirilgan yondashuv tamoyiliga asoslanadi. Har bir foydalanuvchining yoshi, jinsi, jinsiy xulq-atvori, sog'liq tarixi va joylashuviga qarab individual profilaktika tavsiyalari shakllanadi. Mobil ilovalar, shuningdek, davolanishga sodiqlikni nazorat qilish, dorilarni eslatish tizimi, elektron maslahat xizmati va psixologik qo'llab-quvvatlash funksiyalarini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, mobil ilovalar maxfiylik va ishonch tamoyillariga qat'iy amal qiladi. Ma'lumotlar shifrlangan holda saqlanadi va foydalanuvchining roziligisiz uchinchi tomonga uzatilmaydi. Bu OITS bilan bog'liq stigmani kamaytirish hamda keng jamoatchilik orasida profilaktik xizmatlardan foydalanishni rag'batlantiradi. OITS profilaktikasida raqamli texnologiyalar nafaqat ma'lumot almashish, balki xulq-atvorni o'zgartirish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish vositasi sifatida ham ishlatilmoqda.

Raqamli profilaktika strategiyalarining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat: Raqamli epidemiologik monitoring – AI yordamida infektsiyaning yangi o'choqlarini erta aniqlash; Telemeditsina xizmatlari – shifokorlar bilan onlayn maslahatlashuv imkoniyati; Raqamli ta'lim platformalari – yoshlar va xavf guruhlari uchun interaktiv o'quv dasturlari; Chat-botlar va sun'iy intellekt agentlari – 24/7 rejimda anonim maslahat berish; Virtual jamoalar – OITS bilan yashovchi shaxslarni psixologik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash.

Masalan, UNAIDS Digital Health Framework (2024) doirasida raqamli vositalar yordamida 2030-yilgacha yangi OITS holatlarini 90 % ga kamaytirish strategiyasi ilgari surilgan. Shuningdek, AI-predictive modelling yordamida yuqori xavfli hududlarda test kampaniyalarini samarali rejalashtirish imkoniyati yaratilgan. Raqamli profilaktika

tizimlarining eng muhim jihati – real-world evidence RWE ma'lumotlaridan foydalanishdir. Bu foydalanuvchilarning haqiqiy xatti-harakatlari, sog'liq holati va ilova bilan o'zaro aloqasini tahlil qilib, strategiyani doimiy takomillashtirish imkonini beradi. OITSga qarshi kurashda raqamli vositalar shunchaki qo'shimcha texnologiya emas, balki yangi profilaktik paradigmaga asos bo'luvchi tizimli yechimdir. Ular tibbiy yordamni markazlashtirilgan modeldan shaxsga yo'naltirilgan yondashuvga o'tkazmoqda. mHealth mobil sog'liq va eHealth elektron sog'liq tadbirlarining samaradorligi bo'yicha izlanishlar: Bir sistematik ko'rib chiqishda mHealth aralashuvlari “gay, biseksual va boshqa erkaklar bilan jinsiy aloqada bo'lgan erkaklar” GBMSM orasida OITS profilaktikasi va davolanishida qabul qilinarli va potentsial ravishda samarali ekanligi ma'lum qilingan. Bola-o'smir yoshdagi va kam rivojlangan mamlakatlardagi tadqiqotlarda mHealth aralashuvlari test topshirishni, davolanishga ulanishingizni, dori ichish muvofiqligini yaxshilash imkoniyatiga ega, lekin hali kuchli RCT “randomized controlled trial” darajasida keng tadqiqotlar yetarli emasligi qayd etilgan. Elektron sog'liq tadbirlarini Afrika-jahondagi kam resursli hududlarda amalga oshirish bo'yicha sistematik ko'rib chiqish – tadbirlar samarali bo'lishi mumkin, biroq barcha joylarda umumlashtirilishi mumkin emasligi ta'kidlangan. Mobil ilovalar va raqamli texnologiyalarning OITS profilaktikasidagi xususiyatlari: Maqolalarda mobil ilovalarning yoshlar va xavf guruhlarida OITS test topshirishni oshirish, profilaktika xabarlarini yetkazish, davolanishga rioya qilishni nazorat qilish jihatlarida foydali ekanligi ko'rsatilgan Meta-tahlil ma'lumotlariga ko'ra, mHealth aralashuvlari PrEP foydalanish va OITS test topshirish darajasini oshirishga yordam bergan – masalan, 3 oylik kuzatuvda Odds Ratio = 1.59 (95% CI [1.14,2.23]). Gamifikatsiya o'yin elementlarini joriy etish usullari orqali mobil ilovalar OITS profilaktikasida test topshirish, kondomsiz jinsiy aloqalarni kamaytirish va PrEP/ART muvofiqligini oshirishda qo'llanilmoqda – lekin bu yo'nalishda tadqiqotlar hali boshlang'ich bosqichda. Sun'iy intellekt AI usullarining OITS profilaktikasida qo'llanilishi: masalan, ijtimoiy tarmoqlardagi yoshlar orasida peer-leader tanlash uchun AI algoritmi sinab ko'rilgan – natijada test topshirish darajasi oshgan. Sizing maqolangiz “axborot platformalari, mobil ilovalar va raqamli profilaktika strategiyalari”ga bag'ishlangan bo'lgani uchun, yuqoridagi ma'lumotlarni har bir bo'limga qo'sishingiz mumkin. Misol uchun: Axborot platformalari bo'limida: eHealth/tadbirlar Afrikadagi kam resursli hududlarda qanday natija berganligini taqdim qilish mumkin Mobil

ilovalar bo‘limida: mHealth intervensiyalarning test topshirishni va dori qabul qilishga rioya qilishni oshirgani haqidagi meta-tahlil ma’lumotlari. Raqamli profilaktika strategiyalari bo‘limida: gamifikatsiya va AI foydalanish tajribalari misolida. Artificial Intelligence AI va Machine Learning ML usullarining HIV/AIDS profilaktikasi va boshqaruvida qo‘llanilishi bo‘yicha sistematik ko‘rib chiqish: AI/ML yordamida xavf guruhlarini aniqlash, chat-botlar orqali ta’lim berish va personal diagnostika imkoniyatlari mavjudligi aniqlangan. Yoshlar va ayniqsa xavf guruhlarida raqamli intervensiyalar – masalan, mobil ilovalar, SMS xabarlar orqali dori ichishga rioya qilishni oshirish bo‘yicha tadqiqotlar mavjud. Masalan, meta-tahlilda interactive yoki ikki tomonlama SMS mobil intervensiyalar ARV ga rioya qilishni oshirganligi qayd etilgan. Raqamli sog‘liq interventiyalarini Afrika mintaqasida o‘rgangan sistematik- meta tahlilda eHealth/mHealth yechimlari OITS bilan yashovchi xulq-atvori, dori qabul qilish va klinik aloqalarni yaxshilagan, biroq biomedikal biologik natijalarga masalan, yangi infeksiya darajasi ta’siri hali kuchli emasligi ko‘rsatilgan. Mobil ilovalar orqali foydalanuvchilarni jalb qilish muhim: Janubiy Koreyada HIV bilan yashovchi 261 kishi bilan olib borilgan tadqiqotda median engagement indeksi 67.6% va median foydalanish vaqti 27.2 daqiqa ekanligi aniqlangan. Axborot platformalari va mobil ilovalar bilan bog‘liq etika, maxfiylik va stigmaning ta’siri ham muhim omildir. Masalan, Malayziyada MSM erkaklar bilan jinsiy aloqada bo‘lgan erkaklar orasida mobil HIV-profilaktika ilovalari bo‘yicha fokus guruh tadqiqotida maxfiylik va ma’lumotlarni uchinchi tomon bilan bo‘lishish ehtimoli muammosi ekanligi aniqlangan. Raqamli platformalar va AI yechimlari ayniqsa low-resource muhitlarda katta potentsialga ega: Ukraina tajribasida AI-asosidagi virtual konsultant, ma’lumot integratsiyasi orqali yangi HIV diagnostika holatlarini aniqlashda qo‘llanilgan. Misol tadqiqotlar: Digital intervensiya orqali PrEP profilaktik doriga rioya qilishni oshirish – raqamli sog‘liq yechimlari PrEPga rioya qilishni orttirganligi haqida AQShdagi ma’lumotlar. Mobil ilova “Moba ilova + peer support” modeli orqali virus yukini pasaytirishga qaratilgan RCT protokoli – Hispaniy va qora tanli amerikaliklar orasida Mobil telefon ilovasi orqali universitet talabalari orasida jinsiy va reproduktiv sog‘liq haqida ma’lumot, HIV test topshirish va STI xizmatlariga kirishni oshirgan pilot tadqiqot Uganda misolida. Har bir bo‘limga qaysi tadqiqotlar mavjudligini misollar bilan kiritish: masalan, “mobil ilovalar bo‘limida Janubiy Koreya tadqiqoti “AI bo‘limida sistematik ko‘rib chiqish AI/ML HIV profilaktikasida” kabi. Statistika va natijalarni

masalan, OR = 1.76, 95% CI keltirish orqali ilmiy dalil kuchini oshirish. Etika va maxfiylik muammolari bo'yicha alohida kichik bo'lim qo'shish: raqamli profilaktika faqat texnologiya emas, balki foydalanuvchi huquqlari va ijtimoiy jihatdan ham muhim. Kam resursli mamlakatlar kontekstida raqamli yechimlarning imkoniyatlari va cheklovlari – misol: Afrika sistemik tahlili. Yangi yo'nalishlar va kelajak istiqbollari – masalan, AI chatbotlar, peer-support + mobil app, self-testing ilovalari va ularning potentsiali. Misol: AI chatbot Malayziyada. Sistemik ko'rib chiqishda topilgan: mobil va elektron sog'liq mHealth / eHealth aralashuvlari OITS profilaktikasi va parvarishida, xususan antiretroviral terapiyaga rioya qilish, PrEP qabul qilish va OIV testlash faoliyatini yaxshilashda ijobiy natija ko'rsatgan. Ammo Ushbu tadqiqotlarda «maxfiylik», «raqamli infratuzilma», «raqamli savodxonlik» kabi cheklovlar ham qayd etilgan. Axborot platformalari orqali ma'lumotlar integratsiyasi va real-vaqt monitoring – misol uchun laboratoriya natijalari, mobil ilova ma'lumotlari, epidemiologik axborotlar birlashtirilishi kerakligi ta'kidlangan. Tadqiqot: «RUMAH SELA» mHealth ilovasi Indoneziyada MSM, trans jinsdagi ayollar va dorilarni suiiste'mol qiluvchilar uchun testlash va xavfli xulq-harakatlarni kamaytirishda ijobiy ta'sir qilgan. Mobil ilovalarni baholash bo'yicha tadqiqotda 79 ta OITS ilovasi tahlil qilingan; sifat darajasi o'rta darajada ekanligi, birgina baholash asbobi etarli emasligi ko'rsatilgan. Shuningdek, mobil ilovalar orqali testga tushish, dori ichishga rioya qilish va foydalanuvchi xulqini o'zgartirish uchun gamifikatsiya, foydalanuvchi angajmenti, shaxsiylashtirilgan maslahatlar qo'llanilishi mumkinligi tavsiya etilgan. Raqamli intervensiyalar yoshlar va xavf guruhlari orasida samarali bo'lishi mumkinligi, lekin ko'pchilik tadqiqotlar pilot bosqichda qolayotgani va keng miqyosda RCT darajasida ma'lumot kamligi ta'kidlangan. Etika, maxfiylik, tenglik va raqamli bo'shliq muammolari – misol: Malaysiyada MSM bilan olib borilgan fokus guruh tadqiqoti mobil ilovalarni OITS profilaktikasi uchun ishlatishda maxfiylik va ma'lumot xavfsizligi borasidagi xavotirlarni aniqlagan. Raqamli sog'liq strategiyalari ichida sun'iy intellekt, chatbotlar, gamifikatsiya kabi ilg'or yo'nalishlar ko'rilmogda. Misol uchun, sistemik ko'rib chiqishda mHealth/eHealth vositalari orasida “gamified platforma” va “AI-driven tools” ham qo'llanilgani qayd etilgan Internet va smartfon imkoniyatlari chegaralangan hududlarda mobil /raqamli intervensiyalar samarasi past bo'lishi mumkin. Mobil ilovalar va mHealth yechimlarining foydalanuvchi tajribasi interaktivligi va foydalanuvchining jalb qilinishi muhim – lekin ko'p hollarda bu

jihatlari e'tibordan chetda qolgan. Raqamli sog'liq yechimlarini davlat tizimiga integratsiyalash, avtomatlashtirish va barqarorligini ta'minlash uchun katta sarmoya va siyosiy qo'llab-quvvatlash zarur.

Xulosa: Raqamli axborot platformalari, mobil ilovalar va raqamli profilaktika strategiyalari OITS Odam immun tanqisligi sindromi bilan kurashishda samarali vositalar ekanligi ko'p hollarda isbotlandi. Masalan, raqamli sog'liq yechimlari yordamida profilaktik doriga rioya qilish darajasi oshgani, test topshirish faolligi yuqori bo'lganligi, ma'lumotlar orqali xavfli hududlar aniqlanib, tezkor chora-tadbirlar belgilangan ma'lum. Axborot platformalari epidemiologik monitoringni kuchaytiradi, laboratoriya va maydondagi ma'lumotlarni real-vaqt rejimida yig'ib, tahlil qilib, xavflar va infeksiya tarqalishini bashoratlash imkonini yaratadi. Ushbu imkoniyat-profilaktika strategiyalarini aniqroq, maqsadliroq qilishga xizmat qiladi. Mobil ilovalar va raqamli profilaktika strategiyalari orqali foydalanuvchilar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish, shaxsiylashtirilgan maslahatlar berish, dori eslatmalarini yuborish va ijtimoiy stigma ta'sirini kamaytirish bo'yicha amaliy yechimlar ishlab chiqilmoqda. Biroq, ushbu yechimlarni joriy etishda ayrim muammolar-texnologik infratuzilmaning cheklanishi, foydalanuvchi raqamli savodxonligining pastligi, ma'lumot xavfsizligi va maxfiylik bilan bog'liq xavotirlar-e'tibordan chetda qolmasligi lozim. Shuningdek, raqamli intervensiyalar orqali erishilgan natijalarni uzluksiz kuzatish va baholash – real-world evidence bazasini yaratish – muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu ma'lumotlar tibbiyot siyosatini shakllantirishda, resurslarni optimallashtirishda va profilaktika strategiyalarini yangilashda poydevor bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, OITS profilaktikasida raqamli texnologiyalar “qo'shimcha” vosita emas, balki yangi paradigmaga aylanishi mumkin: kasallikni erta aniqlash, profilaktikani maqsadli qilish va foydalanuvchini markazga qo'yish. Toshkent yoki O'zbekistonda ham ushbu yondashuvlarni joriy qilish mamlakatning OITSGa qarshi kurashdagi samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Kelajakda quyidagi tavsiyalarni inobatga olish muhimdir: Raqamli sog'liq infratuzilmasini mustahkamlash – mobil internet, ma'lumot tarmoqlari, foydalanuvchi qurilmalari. Maxfiylik va ma'lumot xavfsizligini ta'minlash uchun huquqiy va texnik choralarni rivojlantirish. Raqamli intervensiyalarning foydalanuvchi tajribasini oshirish – gamifikatsiya, foydalanuvchi angajmentini oshirish, lokal madaniyatga mos mazmun yaratish. Ma'lumotlarni muntazam yig'ish, tahlil qilish va strategiyalarni yangilash – model davriyligi, indi-katorlarni kuzatish va samaradorlikni baholash. Ushbu yo'l- yo'riqlarni amalga oshirish orqali raqamli platforma va strategiyalar OITS profilaktikasida ancha kuchli vositaga aylanishi mumkin.

РАЗРАБОТКА ВНУТРИ ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЬНОГО ОБРАЗЦА С СОДЕРЖАНИЕМ АНТИТЕЛ К ВИЧ ДЛЯ ИФА ДИАГНОСТИКИ

Зайнигабдинова М.Х.

*Лабораторный комплекс Андиганского областного центра по
борьбе со СПИДом*

Введение: Цель внутри лабораторного контроля – выявление и устранение недопустимых отклонений от стандартного выполнения теста в лаборатории, т.е. выявление и устранение недопустимых аналитических ошибок. Внутри лабораторный контроль (далее ВЛК) предназначен для обеспечения контроля качества лаборатории исследований при постановке иммуноферментного анализа, а именно: 1. Для оценки сходимости результатов измерений в ежедневной практике лабораторий, 2. Для оценки воспроизводимости. 3. Для выявления систематических и случайных ошибок при постановке ИФА с целью корректировки и устранения несоответствий.

Цель и задачи: Задачей нашей работы являлась разработка образца ВЛК ВИЧ, с целью обеспечения стабильности и точности показателей оптической плотности для ежедневной оценки внутри лабораторного качества.

Методы: Учитывая, что применяемые нашей лабораторией тест-системы, не имели в комплекте образца ВЛК, возникла необходимость в его разработке, так как внутри лабораторный контроль является основным элементом подтверждения достоверности результатов анализа. Для создания образца ВЛК была использована сыворотка человека, имеющая антитела к ВИЧ, но не имеющая маркеры к HBsAg, anti –HCV и anti TP. Сыворотка (а не плазма) для разведения, являясь важным компонентом, обеспечивает стабильность образца ВЛК при постановке ИФА. Для приготовления сыворотки проводится забор крови от здорового донора в вакутайнеры с содержанием Clot activator (Vacutainer® с красной крышкой) с последующим центрифугированием при 3000 об/минут в течение 15 минут для отделения форменных элементов и фибрина, что позволяет получить чистую сыворотку. Учитывая, что сыворотка должна быть свободна от антител к вирусным гепатитам В, сифилису и ВИЧ, она была протестирована ИФА методом на вышеуказанные инфекции. Сыворотку отбирали в неиспользованные одноразовые пластиковые пробирки объемом 10

мл, затем она подвергалась полной заморозке при -20°C в течение суток. Следующим этапом была естественная разморозка сыворотки при комнатной температуре, после чего она центрифугировалась при 3000 об/минут в течение 20 минут. Надосадочная часть отбиралась одноразовую пробирку, готовую к применению. Для приготовления образца ВЛК использовались сыворотка, подготовленная вышеуказанным способом (С1), и сыворотка, приготовленная тем же способом без заморозки (С2).

Результаты: Аликвоты образцов ВЛК были розданы 6 –ти лабораториям диагностики ВИЧ, имеющих одинаковые условия работы и использующие одни и те же тест-системы для диагностики ВИЧ методом ИФА. Испытания проводились ежедневно в течение рабочей недели. Образец ВЛК с С1 показал наибольшую стабильность (показатель оптической плотности варьировал от 0,390 до 450, в среднем 0,415-0,435), чем образец ВЛК с С2 (оптическая плотность в пределах 380-680, иногда и выше). Кроме того, аликвоты образцов ВЛК с С1 хранились в течение 1 месяц при -20°C . После чего были использованы в постановке ИФА дважды. Показатели оптической плотности образцов ВЛК с С1 оставались стабильными.

Выводы: Таким образом, учитывая полученные результаты, методика приготовления образца ВЛК с сывороткой для разведения С1 является надёжной, с сохранением стабильных показателей, а также может претендовать для использования в оценке качества проводимых диагностических исследований методом ИФА, при отсутствии одноимённого с тест-системами заводского образца ВЛК.

**ODAMNING IMMUNITET TANQISLIGI VIRUSI KELTIRIB
CHIQRADIGAN KASALLIKKA YAKUNLOVCHI TASHXIS
QO'YISHDA IMMUNOBLOT GUMON NATIJALI
NAMUNALARDA ANIQLANGAN MAXSUS OQSILLARNI
TAHLIL QILISH
Nazarqulova G.O.**

Andijon viloyati OITSGa qarshi kurash markazi

Dolzarbli: Immunoblotda gumon (keying IB gumon) natijalar muhim prognostik ahamiyatga ega, chunki u OIVni aniqlash tendentsiyalarini o'z vaqtida baholash va laboratoriya diagnostikasini tashkil qilishni sozlash imkonini beradi. Gumon bo'lgan immunoblot tahlillari ko'pincha immunologik holatlarining o'tish davrini anglatadi, shu jumladan erta serokonversiya, immunitetning past reaktivligi yoki antitanachalarning to'liq shakllanmaganligini aks etadi. Bunday holatlarning ko'payishi yoki barqaror mavjudligi aholi o'rtasida o'zgarishini, OIV infeksiyaning dastlabki bosqichlarining o'sishini yoki diagnostika algoritmidagi mumkin bo'lgan xatolarni ko'rsatishi mumkin. IB gumon natijalarning monitoringi kelajakdagi potentsial IB- yoki PZR-musbat holatlarning soni (serokonversiyaning dastlabki bosqichi), laboratoriyalariga qo'shimcha tadqiqotlar yuk, xavf guruhlarida OIV infeksiyasiga testlash sonini sozlash zaruriyati, ehtimol, OIVni erta aniqlash sonining ko'payishi bilan epidemiologik vaziyatdagi o'zgarishlarni bashorat qilishga imkon beradi.

Maqsad: OIVga immunoblot usulining samaradorligi va aniqligi, o'z vaqtida davolash chora-tadbirlarini ko'rishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu maqolada, OIV ning tasdiqlovchi oqsillari va ularning xosil bo'lish vaqti bo'yicha batafsil tahlil qilinadi, shuningdek, ushbu usul yordamida OIV infeksiyasini aniqlashda kutilayotgan natijalar va prognozlar ko'rib chiqiladi. Tashxis qo'yishda innovatsion usullarning qo'llanilishi, OIV infeksiyasining erta aniqlanishini ta'minlaydi va shuningdek, bemorlarning sog'ligini saqlashda muhim rol o'ynaydi.

Materiallar va usullari: Bizlar, Farg'ona viloyatining aholi o'rtasida 2023-2024 yillardagi OIV infeksiyasiga IB gumon natijali shaxslarni yakuniy natijalar olishda o'rganib chiqdik. IB tahlilida Rossiya davlatida ishlab chiqarilgan "ЛИА-Блот ВИЧ-1.2" va "Мила-Блот-ВИЧ" testlarida qo'llanilgan. Ma'lumki, virus qobig'i oqsillari – env 1 - gp160, gp120 yoki gp41; yadro oqsillari- gag -p 55, p24, p17; va virusning fermentlari -pol - p66, 51, 31.

Bunda, IB gumon shaxslarni aniqlangan maxsus oqsillar bo'yicha 7 ta guruxga ajratilgan: 1 gurux - env1, 2 gurux - env1+gag, 3 gurux - env1+pol, 4 gurux - env1+gag+pol, 5 gurux - gag, 6 gurux - pol, 7 gurux - gag+pol (diagramma):

Natija va tahlil: Bu tadqiqotda 2023-2024-yillarda jami 22 ta IB gumon natija olingan xolatlarni taxlil qilinib, shundan 9 ta xolatda IFA manfiy, 6 ta xolatda IB musbat, 6 ta xolatda PZR manfiy natijalar olingan. Oqsillarga axamiyat beradigan bo'lsak IB musbat natija bilan yakunlangan taxlillarimizda dastlabki taxlilimizda tasdiqlovchi virus qobig'i oqsillari – env 1-2 - gp160, gp120 , gp41, gp36 va 50% xolatda yadro oqsillari- gag -p 55, p24, p17 (+,-) bilan gumon natija bergan. Ushbu material OIV infeksiyasini tashxislashda immunoblot usulining amaliy tomonini tahlil qiladi. Shuningdek, OIV ni erta aniqlash uchun immunoblot usulining natijalari va prognozlarini muhokama qiladi va bu usul davolash jarayoniga qanday ta'sir qilishi mumkinligi haqida tushuncha beradi.

Xulosa: Natijalar shuni ko'rsatdiki, gumon natija bilan tadqiqotni davom ettirishda qobiq va yadro oqsillarining birga kelishi musbat natija bilan yakunlanish extimolini oshirishiga taxmin qildik. Taxlilning manfiy natija bilan yakunlanishi esa virusning fermentlari ayrim xollarda yadro oqsillari bilan gumon natija olishimiz mumkinligini ko'rsatadi. Shuni aytishimiz mumkinki, OIV infeksiyasi holatida immunoblot usuli yordamida tasdiqlovchi oqsillarni aniqlash, infeksiya bosqichini aniqlash va kasallikning rivojlanishini kuzatish uchun muhimdir. Antitanalarning paydo bo'lishi va tasdiqlovchi oqsillarni aniqlashi, tashxis qo'yishda va davolash rejasini ishlab chiqishda yordam beradi. OIV ga qarshi antitanalarning xosil bo'lish vaqti, kasallikning o'ziga xosligi va individual immun javobga qarab farq qilishi mumkin.

RVQT TA'SIRIDA BEMORLARNING KLINIK HOLATINI BAHOLASH

Shakirov A., Mamadaliyev A.

*Andijon davlat tibbiyot instituti, Andijon viloyat OITSGa qarshi
kurash markazi*

Kirish: OIV global miqyosda jiddiy sog'liq muammosi hisoblanadi va dunyo bo'ylab millionlab bolalar va yoshlar OIV bilan yashamoqda. RQVT (retseptorlar bilan bog'liq davolash) OIV infeksiyasini boshqarish va kasallikning surunkali shaklga o'tishini kechiktirish uchun mavjud samarali yechim hisoblanadi. Biroq, klinik tajribalar shuni ko'rsatadiki, RQVT mavjudligi ham har doim kasallik bosqichlarining ortishini to'liq oldini ololmaydi. Shu sababli, OIV bilan yashovchi bolalarda klinik bosqichlar va salomatlik ko'rsatkichlariga faqat RQVT emas, boshqa omillar ham ta'sir qilishi mumkinligi gipoteza sifatida ilgari surilgan. Hozirgi vaqtda bu savollar – RQVTning klinik progressiyaga ta'siri, boshqa demografik va biologik omillar roli, va klinik bosqichning bolalar orasidagi progressiyasi – hali to'liq javob topmagan sohalar sifatida qolmoqda. Tadqiqot shu javobsiz savollarni o'rganishga qaratilgan.

Metodlar: Retrospektiv kohort tadqiqot Andijon viloyatidagi 18 yoshgacha bo'lgan OIV bilan yashovchi bolalarda amalga oshirildi. Ma'lumotlar orasida boshlan'gich va oxirgi klinik stadiyalar, OIV bilan yashash davri (oylarda), yosh va jins kiradi. Bemorlar RQVT ta'sirida va ta'sirisiz guruhlarga bo'lingan. Demografik va klinik farqlar Pearson's Chi-squared test yoki Fisher's exact test yordamida, OIV bilan yashash davri esa ANOVA orqali tahlil qilindi. Klinik bosqichlarning progressiyasi RVQTLi va RVQTSiz holatlarda alohida jadvalda ko'rsatildi.

Natijalar: Umumiy 482 bemor o'rganildi. Yosh va jins bo'yicha klinik bosqichlar o'rtasida statistik ahamiyatli farq aniqlanmadi ($p>0.3$). OIV bilan yashash davri o'rtacha 130 ± 53 oy bo'lib, klinik bosqichga qarab farq sezilarli emas edi ($p=0.2$). RQVT ta'sirida va ta'sirisiz ko'rsatkichlar orasida katta farq kuzatilmadi. Ayrim bemorlarda klinik bosqich ko'tarilishi qayd etilgan bo'lsa-da, aksariyati boshlang'ich bosqichda qolmoqda. RVQTSiz bemorlar orasida ham klinik bosqichning oxirgi holati asosiy bosqich bilan mos keldi.

Xulosa: Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, OIV bilan yashovchi bolalarda klinik bosqich va salomatlik ko'rsatkichlariga faqat RQVT emas, boshqa omillar ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu natijalar individual monitoring, davolash strategiyasini moslashtirish va boshqa sog'liqni saqlash omillarini hisobga olish zarurligini ta'kidlaydi.

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Мамадалиев А.А.

Андижанский областной центр по борьбе со СПИДом

Цель исследования: изучение клинико-лабораторных особенностей ВИЧ-инфекции у детей в Андижанской области.

Материалы и методы: Нами были изучены данные 50 медицинских карт детей (в возрасте до 14 лет) областного консультативно-диспансерного кабинета ВИЧ/СПИД Андижанской областной инфекционной клинической больницы. Все дети были обследованы согласно протоколам.

Результаты: наиболее часто у обследованных детей были выявлялись ДНК вируса Эпштейн-Барра (28 %). Грибы рода *Candida* у обследованных детей выявлялись в 26 % случаев (в мазке из слизистой ротоглотки в диагностически значимых показателях — 104 КОЕ/мл и выше). У 7 (14 %) детей из кала высевались представители условно-патогенной флоры, которые в 43 % случаев были представлены грибами рода *Candida* в диагностически значимых величинах. ДНК цитомегаловируса обнаруживалась в 4 % случаев одинаково часто в возрастной группе детей до одного года и в группе от одного года до трех лет. Дети находились в категории В и С. Наиболее частыми клиническими проявлениями врожденной ВИЧ-инфекции у обследованных детей являлась генерализованная лимфаденопатия (100 %). Клинические проявления кандидоза встречались у 68 % обследованных детей. Поражения кожи в виде неспецифического дерматита обнаруживались у 14 % детей. В 2 % случаев была выявлена инфекция кожного покрова, обусловленная вирусом *Varicella-Zoster*. Рецидивирующие инфекции верхних дыхательных путей встречались в 24 % случаев. Пневмониями болели 32 % детей. Одна из наиболее опасных оппортунистических инфекций — пневмоцистная пневмония наблюдалась у 26 % детей. У 26 % обследованных детей наблюдалось отставание в психомоторном и физическом развитии. У троих детей наблюдалась прогрессирующая энцефалопатия.

Заключение: наиболее частыми признаками врожденной ВИЧ-инфекции у детей являлись генерализованная лимфаденопатия, гепатоспленомегалия и рецидивирующие респираторные инфекции, которые были самыми ранними признаками ВИЧ-инфекции. Поражение респираторного тракта в виде пневмонии

наиболее часто встречалось в «В» стадии. Задержка психо-физического развития и энцефалопатия чаще наблюдались в «С» стадии. Лабораторные маркеры оппортунистических инфекций (ДНК EBV, ДНК CMV, IgG, ТОХ, JgG HSV) определялись в основном у детей, находящихся в 3 иммунологической категории. При лабораторном обследовании наиболее часто выявлялась ДНК вируса Эпштейн-Барра (28%).

АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ СПИДА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФАРМАКОТЕРАПИИ ВИЧ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Саримсаков М.И., Носиров М.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Аннотация: ВИЧ/СПИД остаётся одной из наиболее актуальных проблем здравоохранения в Ферганской области. В работе представлен анализ динамики заболеваемости за последние пять лет, сравнительная характеристика эффективности основных антиретровирусных препаратов и обсуждение актуальных проблем фармакотерапии.

Введение: Несмотря на достижения в области антиретровирусной терапии, сохраняются трудности, связанные с лекарственной устойчивостью, побочными эффектами и ограниченным доступом к современным препаратам. **Цель исследования:** Оценить динамику заболеваемости ВИЧ/СПИД в Ферганской области за 2020–2024 гг.

- Сравнить эффективность четырёх основных препаратов.
- Определить актуальные проблемы фармакотерапии.

Материалы и методы: Используются данные Республиканского центра по борьбе со СПИДом и открытых источников.

- Проведён статистический анализ заболеваемости.
- Составлены сравнительные таблицы и диаграмма.

Результаты:

(Диаграмма визуализирует постепенный рост заболеваемости.)

Сравнительная эффективность препаратов

Препарат	Снижение вирусной нагрузки (%)	Побочные эффекты	Устойчивость вируса
Зидовудин	65	Высокие	Средняя
Ламивудин	70	Умеренные	Средняя
Эфавиренз	80	Неврологические	Низкая
Долутегравир	90	Минимальные	Очень низкая

Обсуждение: Рост заболеваемости требует усиления профилактических мер. Долутегравир показывает наибольшую эффективность и минимальные побочные эффекты. Основные проблемы: лекарственная устойчивость, ограниченный доступ к современным препаратам, социальная стигматизация.

Заключение: Антиретровирусная терапия остаётся ключевым инструментом борьбы с ВИЧ/СПИД. Для повышения её эффективности необходимо расширение доступа к современным препаратам, усиление профилактики и снижение стигматизации.

ODAM IMMUNITET TANQISLIGI VIRUSIGA QARSHI KURASHISHNING ENG YAXSHI PROFILAKTIKASI

Boqijonov S.B., Muxidinova Sh.B.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Ushbu tadqiqot ishi odam immunitet tanqisligi virusiga qarshi profilaktika choralarining eng samarali yo'nalishlarini aniqlashga bag'ishlangan. Ishda O'zbekiston Respublikasi va jahon amaliyotidagi zamonaviy profilaktika dasturlari tahlil qilingan hamda aholining turli guruhlari uchun maqsadli strategiyalar ishlab chiqilgan. Tadqiqot natijalari yangi infeksiya holatlarini kamaytirish va epidemiya ustidan samarali nazorat o'rnatish bo'yicha amaliy tavsiyalar taqdim etadi. Odam immunitet tanqisligi virusi infeksiyasining oldini olish zamonavir sog'liqni saqlash tizimining ustuvor vazifalaridan biridir. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, samarali profilaktika dasturlari orqali yangi infeksiya holatlarini sezilarli darajada kamaytirish mumkin. O'zbekiston Respublikasida 2025-yil ma'lumotlariga ko'ra ellik sakkiz ming ikki yuz nafar odam ushbu infeksiya bilan yashaydi va yangi holatlar soni yiliga o'rtacha uch foiz o'sib bormoqda. Jinsiy yo'l bilan yuqish ulushi yetmish to'rt foizni tashkil etishi va yoshlar o'rtasida xabardorlik darajasining past bo'lishi kompleks profilaktika yondashuvini talab etadi. Samarali profilaktika strategiyasi bir nechta asosiy komponentlarni o'z ichiga oladi. Birinchi navbatda, aholini keng qamrovli xabardor qilish kampaniyalari muhim ahamiyatga ega. Ushbu kampaniyalar infeksiya yuqish yo'llari, xavf omillari va himoya choralari haqida aniq va ilmiy asoslangan ma'lumotlarni taqdim etishi kerak. O'zbekistonda yoshlar o'rtasida xabardorlik darajasining past bo'lishi ushbu yo'nalishning dolzarbligini ko'rsatadi. Ikkinchi muhim yo'nalish xavf guruhlari maqsadli yondashuv hisoblanadi. Epidemiologik tahlillar shuni ko'rsatadiki, yigirma beshshidan o'ttiz beshgacha yoshdagi shaxslar eng yuqori xavf guruhini tashkil etadi va yangi holatlarning qirq ikki foizi shu guruhda qayd etiladi. Shuning uchun ushbu guruh uchun maxsus dasturlar ishlab chiqilishi zarur. Uchinchi yo'nalish erta aniqlash tizimini takomillashtirish bilan bog'liq. Zamonaviy yondashuv bo'yicha antiretrovirus terapiya nafaqat davolash, balki profilaktika vositasi sifatida ham muhim rol o'ynaydi. Terapiya bilan qamrovni sakson foizdan oshirish orqali virusning tarqalishi sezilarli darajada kamayadi. O'zbekistonda hozirgi vaqtda antiretrovirus terapiya bilan qamrov oltmish uch foizni tashkil etadi va bu ko'rsatkichni oshirish zarur. Dorilarning uzluksiz ta'minlanishini ta'minlash va bemorlarning

davolanishda qolish darajasini oshirish ham muhim profilaktika omilidir. Muntazam davolanayotgan bemorlar virusni boshqalarga yuqtirish xavfini deyarli yo'qotadi.

Xulosa: Odam immunitet tanqisligi virusiga qarshi eng samarali profilaktika kompleks yondashuvni talab etadi. Yoshlar va mehnat migratsiyasi guruhleri o'rtasida maqsadli ma'lumot berish dasturlarini kuchaytirish, antiretrovirus terapiya bilan qamrovni sakson foizdan oshirish, birlamchi tibbiyot bo'g'inida majburiy skriningni joriy etish va ijtimoiy stigmani kamaytiruvchi kampaniyalar olib borish asosiy strategik yo'nalishlardir. Prognozlarga ko'ra, ushbu chora-tadbirlar to'liq amalga oshirilsa, O'zbekiston bo'yicha yangi infeksiya holatlari sonini 2030- yilgacha yigirma besh foizdan o'ttiz foizgacha qisqartirish mumkin. Profilaktika dasturlarining muvaffaqiyati davlat tuzilmalari, jamoat tashkilotlari va xalqaro hamkorlarning birgalikdagi sa'y-harakatlariga bog'liq.

YALLIG‘LANISH MEDIATORLARINING OIV INFEKTSIYASI BILAN BOG‘LIQLIGI VA ULARNING LABORATOR DIAGNOSTIKASI

Qodirova G.A.

Quva tumani markaziy laboratoriya

Dolzarbli: OIV (HIV) infeksiyasi global miqyosda jiddiy sog‘liq muammolaridan biri bo‘lib, bemorlarning immun tizimi faoliyatining buzilishiga va organizmda surunkali yallig‘lanish jarayonlarining rivojlanishiga olib keladi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, OIV bilan kasallangan bemorlarda yallig‘lanish mediatorlari, xususan IL-6 va TNF- α darajalari sezilarli darajada oshgan bo‘lib, bu infeksiyaning surunkali va sistemik yallig‘lanish tabiatini aks ettiradi. Bir tadqiqotda OIV bemorlarida IL-6 darajasi sog‘lom nazorat guruhiga nisbatan 4,4 baravar yuqori bo‘lgani, kasallik og‘ir kechadigan hollarda esa 8,5 baravar oshganligi aniqlangan. Yallig‘lanish mediatorlarining yuqori darajasi OIV bilan kasallangan bemorlar orasida surunkali yallig‘lanishga bog‘liq asoratlar, jumladan yurak-qon tomir kasalliklari va ateroskleroz xavfini oshiradi. Shu sababli yallig‘lanish mediatorlarini laborator diagnostika orqali aniqlash va monitoring qilish OIV bemorlarining kasallik bosqichini baholash, davolash samaradorligini kuzatish va individual davolash strategiyasini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega. Laboratoriya usullari, xususan ELISA, multiplex sitokin tahlillari va molekulyar biologik metodlar yordamida mediatorlar darajasini aniqlash bemorning immunologik holatini baholash va kasallik kechishini prognoz qilish imkonini beradi. Shu bilan birga, yallig‘lanish mediatorlarining monitoringi ART (antiretrovirus terapiyasi) samaradorligini baholashda ham muhim vosita bo‘lib, mediatorlar darajasining pasayishi immun tizimning tiklanishini va kasallikning barqarorlashishini ko‘rsatadi. Shu bois, yallig‘lanish mediatorlarini o‘rganish va laborator diagnostika asosida baholash OIV bilan kasallangan bemorlarni individual davolash va profilaktika strategiyasini shakllantirishda dolzarb ilmiy va klinik vazifa hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi: OIV bilan kasallangan bemorlarda yallig‘lanish mediatorlarining darajasini aniqlash, ularning immunologik ko‘rsatkichlar va kasallik kechishi bilan bog‘liqligini o‘rganish hamda laborator diagnostika metodlarini qo‘llash orqali bemorlarning klinik holatini baholash va individual davolash strategiyasini ishlab chiqishga ilmiy asos yaratish.

Materiallar va usullar: Tadqiqot Toshkent shahridagi OITSga qarshi kurash markazida ro'yxatda turgan 18–55 yoshdagi OIV bilan kasallangan 100 nafar bemor ishtirokida o'tkazildi. Bemorlar tasodifiy tanlash usuli asosida ikkita guruhga bo'lindi: asosiy guruhga 50 nafar bemor kiritilib, ularda yallig'lanish mediatorlari darajasi va immunologik ko'rsatkichlar muntazam ravishda monitoring qilindi; nazorat guruhiga esa 50 nafar bemor kiritilib, odatiy klinik kuzatuvlar o'tkazildi. Har bir ishtirokchi bilan boshlang'ich bosqichda antropometrik ko'rsatkichlar, klinik holat va ART qabul qilinishi bo'yicha ma'lumotlar yig'ildi.

Laborator diagnostika doirasida bemorlarning qon namunalarida proinflatuar sitokinlar (IL-6, TNF- α) va antiinflatuar mediatorlar (IL-10) darajasi ELISA va multiplex sitokin tahlillari yordamida aniqlandi. Shu bilan birga, CD4+ limfotsitlar soni va virus yuklamasi ham laboratoriya sharoitida standart usullar yordamida o'lchandi. Tadqiqot davomida 6 oy mobaynida mediatorlar darajasi, immun ko'rsatkichlar va kasallik kechishi bilan bog'liqlik kuzatildi.

Olingan ma'lumotlar statistik tahlil qilinib, guruhlar o'rtasidagi farqlar Student t-testi yordamida aniqlangan va $p < 0,05$ qiymati ahamiyatli deb qabul qilindi. Shu usul tadqiqotga ilmiy asos yaratib, OIV bilan kasallangan bemorlarning yallig'lanish mediatorlarini laborator diagnostika orqali baholash imkonini berdi.

Natijalar: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, asosiy guruh bemorlarida yallig'lanish mediatorlari darajasi va immun ko'rsatkichlar o'rtasida aniq bog'liqlik mavjud. 6 oylik kuzatuv davomida asosiy guruh bemorlarida IL-6 darajasi o'rtacha 42 ± 5 pg/mL dan 28 ± 4 pg/mL gacha kamaydi, TNF- α darajasi esa 38 ± 6 pg/mL dan 25 ± 5 pg/mL gacha pasaydi, IL-10 darajasi esa $7 \pm 1,2$ pg/mL dan $10 \pm 1,5$ pg/mL ga oshdi. Shu bilan birga, CD4+ limfotsitlar soni o'rtacha 420 ± 35 hujayra/ μ L dan 495 ± 42 hujayra/ μ L ga oshdi, virus yuklamasi esa sezilarli darajada pasaydi.

Nazorat guruhida esa mediatorlar darajasida sezilarli o'zgarish kuzatilmadi; CD4+ limfotsitlar soni faqat 3–5 % ga oshdi, virus yuklamasi esa asosan barqaror qoldi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, yallig'lanish mediatorlarining pasayishi immun tizimning tiklanishi va kasallik kechishining barqarorlashishi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq.

Bundan tashqari, asosiy guruh bemorlarida sub'ektiv holat yaxshilanishi, ishtaha va jismoniy faollikning oshishi kuzatildi, bemorlarning 80 % dan ortig'i o'zini energiyali his qilganini bildirgan.

Olingan ma'lumotlar statistik tahlil qilinib, guruhlar o'rtasidagi farqlar IL-6, TNF- α , IL-10 darajalari va CD4+ limfotsitlar soni bo'yicha $p < 0,05$ qiymatida ahamiyatli ekanligi aniqlangan. Natijalar shuni ko'rsatadiki, yallig'lanish mediatorlarini laborator diagnostika orqali monitoring qilish OIV bilan kasallangan bemorlarning immun holatini baholash va davolash samaradorligini kuzatishda muhim rol o'ynaydi.

Xulosa: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, OIV bilan kasallangan bemorlarda yallig'lanish mediatorlari darajasi kasallik kechishi va immun ko'rsatkichlar bilan yaqqol bog'liqdir. Asosiy guruh bemorlarida IL-6 va TNF- α darajalari sezilarli darajada kamayib, IL-10 darajasi oshganligi CD4+ limfotsitlar sonining oshishi va virus yuklamasining pasayishi bilan bir vaqtda kuzatildi, bu esa yallig'lanish mediatorlarining immun tizim faoliyatiga bevosita ta'sirini tasdiqlaydi. Tadqiqot shuningdek, yallig'lanish mediatorlarini laborator diagnostika orqali monitoring qilish OIV bemorlarida kasallik bosqichini aniqlash, davolash samaradorligini baholash va individual davolash strategiyasini ishlab chiqishda muhim vosita ekanligini ko'rsatdi. Olingan natijalar ratsional laborator diagnostika usullarini klinik amaliyotga joriy etish orqali bemorlarning immunologik holatini yaxshilash, opportunistik infeksiyalar xavfini kamaytirish va hayot sifatini oshirish mumkinligini isbotlaydi.

**OIV BILAN YASHOVCHI SHAXSLARNING HUQUQIY
HIMOYASI VA OITS BO‘YICHA MILLIY VA XALQARO
QONUNCHILIK**
Erkaboyev A.I.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Qo‘qon jamoat salomatligi texnikumi

Dolzarliligi: Odam immunitet tanqisligi virusi (OIV) va OITS global sog‘liqni saqlash tizimi oldida turgan eng dolzarb ijtimoiy-tibbiy muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) 2024 yilgi ma‘lumotlariga ko‘ra, dunyo bo‘yicha 39 milliondan ortiq inson OIV bilan yashaydi, yiliga 1,3 million yangi yuqush holatlari aniqlanadi. Shuningdek, har yili OITS bilan bog‘liq asoratlar sabab 630 mingdan ortiq o‘lim qayd etiladi. Bu raqamlar pandemiya xususiyatiga ega bo‘lgan virusning global miqyosda hanuzgacha jiddiy xavf tug‘dirayotganini ko‘rsatadi.

Markaziy Osiyo mintaqasida OIV infeksiyasining tarqalish sur‘atlari stabillashmagan bo‘lib, JSST ma‘lumotiga ko‘ra, xavf guruhlari orasida kasallanish 100 ming aholiga nisbatan 25–35 holat atrofida. Mintaqada ko‘pincha infeksiya jinsiy aloqa va in‘eksiya orqali yuboriladigan narkotik moddalar iste‘moli yo‘li bilan tarqalmoqda. Migratsiya jarayonlarining faolligi, ijtimoiy-iqtisodiy tengsizlik va sog‘liqni saqlashga bo‘lgan notekis kirish imkoniyati epidemiologik xavfni yanada kuchaytiradi.

O‘zbekistonda OIV bilan yashovchilar soni yildan yilga oshib borayotgan bo‘lib, Sog‘liqni saqlash vazirligi 2023 yil yakunlariga ko‘ra ularning umumiy soni 63 mingdan ortiq ekanini bildirdi. Aholining 82 foizi antiretrovirus terapiya (ART) bilan qamrab olingani O‘zbekistonning xalqaro tavsiyalar yo‘nalishida sezilarli yutuqlarga erishayotganini ko‘rsatadi, biroq bu ko‘rsatkich hali UNAIDSning 95–95–95 global strategik maqsadidan pastligicha qolmoqda.

OIV bilan yashovchi shaxslarning huquqiy himoyasi masalasi epidemiologiya bilan bir qatorda ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikning muhim omillaridan biridir. Tajribalar shuni ko‘rsatadiki, stigmatizatsiya va diskriminatsiya yuqori bo‘lgan jamiyatlarda OIVga chalingan shaxslar o‘z maqomini yashirishga urinadi, bu esa kasallikning kech aniqlanishi, davolanishga kech murojaat qilish va infeksiyaning nazorat qilinmay tarqalishiga olib keladi. So‘rov natijalariga ko‘ra, O‘zbekistonda aholining taxminan 38 foizida OIV bilan yashovchilarga nisbatan kamsituvchi stereotiplar mavjud. Bu esa inson huquqlarini ta‘minlash bo‘yicha qonunchilik me‘yorlarining amaliyotga to‘liq joriy

etilmasligini ko'rsatadi.

Shu sababli, OIV bilan yashovchi shaxslarning huquqiy himoyasi, milliy qonunchilikning xalqaro me'yorlar bilan uyg'unligi, diskriminatsiya va stigmatizatsiyani kamaytirish, ART qamrovini oshirish va yangi yuqush holatlarini kamaytirish masalalari O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimi oldida turgan eng dolzarb ilmiy va amaliy vazifalardan biridir.

Tadqiqot maqsadi: O'zbekiston Respublikasida OIV bilan yashovchi shaxslarning huquqiy himoyasi tizimini, OITS bo'yicha milliy qonunchilikning xalqaro me'yorlar bilan uyg'unlashuv darajasini tahlil qilish va mavjud muammolarni ilmiy asosda yoritish.

Materiallar va usullar: Tadqiqot O'zbekiston Respublikasida OIV bilan yashovchi shaxslarning huquqiy himoyasi va OITS bo'yicha milliy qonunchilikning xalqaro me'yorlarga muvofiqligini baholashga qaratilib, 2018–2024 yillarga oid Sog'liqni saqlash vazirligi statistik ma'lumotlari, JSST va UNAIDSning global hisobotlari, shuningdek "OIV tarqalishiga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonun va tegishli normativ-huquqiy hujjatlar asos sifatida olindi. Ma'lumotlar qiyosiy-huquqiy tahlil, statistik dinamika tahlili, hujjatli (content) tahlil va analitik-uslubiy yondashuvlar yordamida umumlashtirildi. Olingan ko'rsatkichlar foiz, dinamik o'sish va qiyosiy baholash tamoyillari asosida qayta ishlab, umumiy xulosalar uchun tizimlashtirildi.

Natijalar: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston Respublikasida OIV bilan yashovchi shaxslarning huquqiy himoyasi tizimi va OITS bo'yicha milliy qonunchilik, umuman olganda, xalqaro me'yorlarga mos ravishda shakllantirilgan. 2024 yil holatiga ko'ra, mamlakatda ro'yxatga olingan OIV bilan yashovchi shaxslar soni taxminan 48–49 ming kishini tashkil qiladi, ulardan ~84% ART bilan qamrab olingan. Bu ko'rsatkichlar ilgari kuzatilgan yillarga nisbatan sezilarli o'sish mavjudligini ko'rsatadi, biroq UNAIDSning 95–95–95 global maqsadlariga yetish uchun hali qo'shimcha choralar zarur.

Hududiy tahlil shuni ko'rsatadiki, yangi yuqtirish holatlari ba'zi hududlarda yuqori bo'lib, infeksiya ko'pincha jinsiy yo'l bilan va in'eksiya qilinadigan narkotik vositalarni qo'llash orqali tarqalmoqda. Shu bilan birga, ijtimoiy so'rovlar natijalariga ko'ra, aholining taxminan 38% OIV bilan yashovchilarga nisbatan stigmatizatsiya va kamsituvchi qarashlarga ega, bu esa kasallikni kech aniqlash, davolanishga kech murojaat qilish va infeksiyaning nazorat qilinmay tarqalishiga olib keladi.

Qonunchilik tahlili shuni ko'rsatdiki, O'zbekistonning "Odam

immunitet tanqisligi virusi tarqalishiga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonuni va tegishli normativ-huquqiy hujjatlar xalqaro me'yorlarga mos keladi: bemorlarning ARTga bepul kirish huquqi kafolatlangan, maxfiylikni himoya qilish, diskriminatsiyaga qarshi choralar ko'rilgan. Shu bilan birga, ayrim hududlarda amaliyotga to'liq joriy etilmayotgan kamchiliklar mavjud, masalan, profilaktik tadbirlar yetarli darajada amalga oshirilmaydi, huquqiy himoya mexanizmlari yetarlicha faol ishlamaydi.

Shuningdek, ART dasturining ta'minot va logistika tizimidagi optimizatsiya natijasida dori vositalari qamrovi oshgan, biroq tashqi moliyalashtirishga qaramlik va mintaqaviy tafovutlar mavjudligi barqaror samaraga to'sqinlik qilmoqda. Shu sababli, natijalar O'zbekistonning OIV/OITSGa qarshi kurashdagi salohiyati sezilarli bo'lsa-da, yangi yuqtirishlarni kamaytirish, ART qamrovini 95% darajasiga yetkazish, ijtimoiy stigmani kamaytirish va huquqiy himoyani mustahkamlash bo'yicha qo'shimcha choralarni talab qilayotganini ko'rsatadi.

Xulosa: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston Respublikasida OIV bilan yashovchi shaxslarning huquqiy himoyasi tizimi milliy qonunchilik orqali xalqaro me'yorlarga moslashtirilgan va ular uchun asosiy huquqlar – tibbiy xizmatdan foydalanish, maxfiylik, diskriminatsiyaga qarshi kafolatlar va ijtimoiy himoya – kafolatlangan. Shu bilan birga, hududiy tafovutlar, stigmatizatsiya va ayrim hududlarda normativ hujjatlarning amaliyotga to'liq tatbiq etilmasligi kabi muammolar mavjud.

Milliy qonunchilik va xalqaro me'yorlar o'rtasidagi uyg'unlik, ART dasturining kengaytirilgan qamrovi va profilaktik choralar samarali natijalarni beradi, ammo yangi yuqtirish holatlarini kamaytirish va UNAIDSning 95–95–95 strategiyasiga erishish uchun qo'shimcha chora-tadbirlar zarur. Shu sababli, ijtimoiy ongni oshirish, huquqiy madaniyatni kuchaytirish, huquqiy himoyani amalda ta'minlash va ART qamrovini yanada kengaytirish OIV/OITS bilan kurashda ustuvor vazifa hisoblanadi.

Natijada, O'zbekistonning OIV bilan yashovchi shaxslarning huquqiy himoyasi va OITSGa qarshi milliy strategiyasi samarali va barqaror, biroq epidemiologik, ijtimoiy va huquqiy muammolarni bartaraf etish bo'yicha yanada kompleks va tizimli choralarni talab qiladi.

OITSDAN NOGIRONLIK VA UNING TARQALISH DINAMIKASI

Matxoshimov N.S.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Dolzarbli: Odam immunitet tanqisligi sindromi (OITS) butun dunyoda eng dolzarb global sog'liqni saqlash muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Ushbu kasallik nafaqat yuqumli kasallik sifatida, balki nogironlikni keltirib chiqaruvchi, mehnatga layoqatni kamaytiruvchi va ijtimoiy-iqtisodiy yo'qotishlarga sabab bo'luvchi omil sifatida ham ahamiyatlidir. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yil holatiga dunyo bo'yicha 39 milliondan ortiq inson OIV (inson immunitet tanqisligi virusi) bilan yashaydi, ulardan 1,5 millionga yaqini yangi aniqlangan holatlardir.

So'nggi o'n yillikda OIV bilan yashovchi shaxslar orasida turli darajadagi nogironlik holatlari kuzatilmoqda. Statistika ma'lumotlariga ko'ra, OIV bilan yashovchilarning 25-30 foizida immun tizimi zaiflashuvi, asab va mushak tizimlarining shikastlanishi, hamda surunkali opportunistik infeksiyalar natijasida mehnatga layoqat yo'qoladi.

O'zbekiston Respublikasida OITSGa qarshi kurashish bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilayotgan bo'lishiga qaramay, so'nggi yillarda kasallanish holatlari ortib bormoqda. Respublika OITSGa qarshi kurash markazi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda mamlakat bo'yicha 7,8 ming nafar OIV bilan yashovchi shaxs qayd etilgan. Bu ko'rsatkich 2015-yilga nisbatan 2,3 barobar oshganini ko'rsatadi. Shuningdek, ushbu toifaga mansub shaxslarning 11,4 foizida mehnatga layoqatni cheklovchi darajadagi nogironlik aniqlangan.

Mazkur holat OIV/OITS kasalligi va nogironlik o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni ilmiy jihatdan tahlil etish zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqot maqsadi: O'zbekiston Respublikasida OIV/OITS bilan kasallangan shaxslarda nogironlikning shakllanish sabablari, uning tarqalish dinamikasi va ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarini o'rganish, hamda ushbu bog'liqlikni kamaytirishga qaratilgan tibbiy-profilaktik va rehabilitatsion choralarni ishlab chiqish.

Materiallar va usullar: Tadqiqot materiali sifatida 2015-2024-yillar davomida O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi, Respublika OITSGa qarshi kurash markazi hamda Tibbiy-mehnat ekspert komissiyalari (TMEK) tomonidan qayd etilgan statistik ma'lumotlardan

foydalanildi.

Natijalar: O‘zbekiston bo‘yicha o‘tkazilgan tahlil natijalariga ko‘ra, OIV bilan yashovchilar orasida nogironlik darajasi 2015-yildan 2024-yilgacha bo‘lgan davrda 2,3 barobar oshgan. Hududlar kesimida o‘shish dinamikasi Toshkent shahri - 28,6%, Farg‘ona viloyati - 21,3%, Samarqand viloyati - 18,7%, Qoraqalpog‘iston Respublikasi - 15,9% tashkil etdi. OITS bilan kasallanganlarning 64 foizi mehnatga layoqatli yosh (20-49 yosh) guruhiga kiradi. Bu esa sog‘lom mehnat resurslarining kamayishiga, ijtimoiy yuklamaning ortishiga va iqtisodiy samaradorlikning pasayishiga olib kelmoqda. Shuningdek, OIV bilan kasallangan shaxslarning 32 foizida nevrologik buzilishlar, 27 foizida yurak-qon tomir tizimi kasalliklari, 18 foizida esa mushak-skelet tizimi faoliyatining cheklanishi kuzatilgan.

Tahlil natijalariga ko‘ra, OIV bilan kasallanish darajasi va nogironlik ko‘rsatkichlari o‘rtasida yuqori darajadagi ijobiy bog‘liqlik aniqlangan ($r = 0,82$; $p < 0,01$). Bundan tashqari, erta davolanishni boshlamagan bemorlarda nogironlik rivojlanish xavfi antiretrovirus terapiyani muntazam qabul qiluvchilarga nisbatan 3,1 baravar yuqori ekanligi qayd etildi.

Xulosa: OITS kasalligi nogironlikning o‘shishiga bevosita ta’sir ko‘rsatuvchi omil bo‘lib, ayniqsa mehnatga layoqatli yoshdagi aholining sog‘lig‘iga salbiy ta’sir qiladi. Kasallikning uzoq muddatli oqibatlari immun tizimining zaiflashuvi, surunkali infeksiyalar va asab tizimi shikastlanishlari bilan izohlanadi.

TA'LIM MUASSASALARIDA OITS PROFILAKTIKASI BO'YICHA TA'LIM DASTURLARINING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI

Tojiyeva O'.X.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Qo'qon jamoat salomatligi texnikumi

Dolzarbli. Bugungi kunda OITS (odam immunitet tanqisligi sindromi) butun dunyo miqyosida jiddiy ijtimoiy va tibbiy muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda dunyo bo'yicha 39 milliondan ortiq inson OIV bilan yashaydi, ularning qariyb 30 foizini 15–24 yoshdagi yoshlar tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasida ham OIV infeksiyasi tarqalishining asosiy xavf guruhi aynan yoshlar orasida kuzatilmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi OITSGa qarshi kurashish markazi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda mamlakatimizda qayd etilgan OIV bilan yashovchi shaxslarning 22 foizi o'rta maxsus va oliy ta'lim muassasalari o'quvchilari hisoblanadi.

Shu sababli, ta'lim tizimida OITS profilaktikasi bo'yicha maqsadli dasturlarni joriy etish, o'quvchilar va talabalar ongida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, xavfli xulq-atvorni kamaytirish hamda mas'uliyatli jinsiy tarbiyani yo'lga qo'yish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Ta'lim muassasalarida o'tkazilayotgan profilaktik mashg'ulotlar, treninglar va interaktiv darslar yoshlarning OITS haqidagi bilimlarini oshirish, noto'g'ri tushunchalarni bartaraf etish va ijtimoiy mas'uliyatni kuchaytirishda eng samarali vositalardan biri sifatida e'tirof etilmoqda.

Shunday qilib, ushbu yo'nalishda ilmiy tadqiqot olib borish jamiyatda sog'lom avlodni tarbiyalash, milliy sog'lomlashtirish strategiyasini amalga oshirish va OITS epidemiyasining oldini olishda amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqot maqsadi: Ta'lim muassasalarida OITS (odam immunitet tanqisligi sindromi) profilaktikasi bo'yicha o'quv dasturlarining ahamiyati, samaradorligi va yoshlar ongida sog'lom turmush tarzini shakllantirishdagi rolini baholashdan iborat. **Materiallar va usullar:** Tadqiqot 2023–2024-yillarda Toshkent, Farg'ona va Samarqand viloyatlaridagi 12 ta o'rta maxsus ta'lim muassasasida o'tkazildi. Umumiy hisobda 820 nafar o'quvchi (15–22 yosh) tadqiqotga jalb qilindi. Tadqiqot quyidagi usullarda olib borildi: so'rovnoma (anketalar yordamida o'quvchilarning OITS haqidagi bilim darajasi aniqlangan); suhbat va kuzatuv (ta'lim jarayonida interaktiv metodlardan foydalanish

darajasi baholangan); taqqoslash usuli (profilaktik darslarda qatnashgan va qatnashmagan guruhlarining natijalari solishtirilgan). Olingan ma'lumotlar statistik tahlil usuli bilan (χ^2 testi yordamida) qayta ishlangan.

Natijalar: Tadqiqot 2023–2024-yillarda 12 ta ta'lim muassasasida o'tkazilib, jami 820 nafar 15–22 yoshli o'quvchi jalb qilindi. Ishtirokchilarning 57,6 foizini qizlar, 42,4 foizini o'g'il bolalar tashkil etdi. Dastlabki so'rov natijalariga ko'ra, o'quvchilarning atigi 39,5 foizi OIV yuqish yo'llarini to'g'ri bilgan, 43,1 foizi xavfli xulq-atvor (tasodifiy jinsiy aloqa, in'yeksiya yo'li bilan giyohvandlik) haqida yetarli tushunchaga ega bo'lgan, 33,8 foizi esa ta'lim jarayonida OIV bo'yicha muntazam ma'lumot olayotganini bildirgan.

Tadqiqot davomida 6 ta muassasada interaktiv metodlar — treninglar, rolli o'yinlar, guruhli muhokamalar va videodarslar qo'llanildi, qolgan 6 ta muassasada esa an'anaviy ma'ruza shaklidagi ta'lim berildi. Dastur yakunidan 1–2 oy o'tib o'tkazilgan qayta so'rov natijalariga ko'ra, OIV yuqish yo'llarini to'g'ri bilgan o'quvchilar ulushi 72,8 foizga yetdi (39,5 % dan), xavfli xulq-atvor haqida xabardorlik 78,6 foizga ko'tarildi (43,1 % dan), sog'lom turmush tarzi haqidagi bilimlar esa 41,7 foizdan 65,2 foizga oshdi. Bundan tashqari, OIV bo'yicha ishonchli manbalardan muntazam ma'lumot olayotgan o'quvchilar ulushi 61,7 foizga yetdi.

Interaktiv metodlar qo'llanilgan muassasalarda natijalar yanada yuqori bo'ldi: bu guruhda OIV yuqish yo'llari bo'yicha to'g'ri bilimga ega bo'lganlar ulushi 41,0 foizdan 81,7 foizga oshgan bo'lsa, an'anaviy guruhda bu ko'rsatkich 38,0 foizdan 63,9 foizgacha ko'tarildi. Xavfli xulq-atvor haqida xabardorlik interaktiv guruhda 46,6 foizdan 86,1 foizga oshdi, an'anaviy guruhda esa 39,6 foizdan 71,1 foizgacha ko'tarildi. Umuman olganda, interaktiv metodlarning samaradorligi an'anaviy ta'limga nisbatan 1,4 baravar yuqori ekani aniqlandi.

Statistik tahlil (χ^2 testi) natijalari olingan o'zgarishlarning barchasi $p < 0,001$ darajada ishonchli ekanini ko'rsatdi. OIV yuqish yo'llari bo'yicha bilimlar oshishining kuzatilgan farqi $\chi^2 = 152,4$; interaktiv va an'anaviy guruhlar o'rtasidagi farq $\chi^2 = 28,7$; xavfli xulq-atvor bo'yicha xabardorlikning o'sishi esa $\chi^2 = 171,9$ natijalar bilan statistik ahamiyatga ega bo'ldi. Odds Ratio (OR) ko'rsatkichlariga ko'ra, o'quv dasturidan so'ng o'quvchilarning OIV yuqish yo'llarini to'g'ri bilish ehtimoli 3,9 baravar oshgan (95 % ishonch oralig'i: 3,1–4,9).

Qo'shimcha tahlil natijalariga ko'ra, qizlar orasida bilimlar o'sishi o'g'il bolalarga nisbatan yuqori bo'lgan (39,8 % dan 75,6 % gacha), eng

katta o‘shish esa 15–17 yoshli o‘quvchilar guruhida kuzatilgan. Interaktiv darslarda qatnashgan o‘quvchilar mavzuning tushunarli, qiziqarli va amaliy bo‘lganini ta’kidlagan, pedagoglar esa bu yondashuv yoshlarning faol ishtirokini kuchaytirganini bildirishgan. Intervensiyadan 1–2 oy o‘tib, ixtiyoriy ravishda OIV bo‘yicha test topshirish istagi 21 foizdan 48 foizga oshgan, psixolog yoki tibbiy mutaxassisga murojaat qilishga tayyorlik esa 29 foizdan 57 foizga ko‘tarilgan.

Xulosa: O‘tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, ta’lim muassasalarida OITS profilaktikasi bo‘yicha ta’lim dasturlarini joriy etish yoshlar orasida kasallik haqida to‘g‘ri bilim va tushunchalarni shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Maxsus ishlab chiqilgan ogohlik mashg‘ulotlari, treninglar va interaktiv metodlardan foydalanish o‘quvchilar bilim darajasini sezilarli oshirdi: dastlabki baholashga nisbatan OITS bo‘yicha to‘g‘ri javoblar ko‘rsatkichi o‘rtacha 35–40% ga yuqorilagan bo‘lsa, xavf omillarini to‘g‘ri anglash darajasi 28% dan 72% gacha ko‘tarildi.

OIV BILAN KASALLANGAN BEMORLARNING RATSIONAL OVQATLANISH TARTIBI

Toshpo'latova O'.Y.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Qo'qon jamoat salomatligi texnikumi

Dolzarbli: OIV infeksiyasi bugungi kunda sog'liqni saqlashning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lib, uning oqibatida bemorlarning immun tizimi zaiflashadi, metabolik jarayonlar buziladi va opportunistik infeksiyalar xavfi keskin ortadi.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyo bo'yicha 37,7 million odam OIV bilan yashamoqda, ulardan sezilarli qismi ovqatlanish yetishmovchiligi yoki tana vaznining keskin kamayishi bilan kurashmoqda. Turli mintaqalarda olib borilgan tadqiqotlarning umumlashtirilgan meta-tahlillari OIV bilan kasallangan bemorlar orasida malnutritsiya o'rtacha 16,6 % ni tashkil qilishini ko'rsatadi, ba'zi hududlarda bu ko'rsatkich 30 % dan yuqori. OIV infeksiyasi organizmning energiya sarfini oshiradi, oziq moddalarning so'rilishini pasaytiradi va ishtahaning yomonlashuvi, diareya, og'iz bo'shlig'idagi yaralar kabi holatlar orqali ozuqa moddalarining yetarli tushishini cheklaydi. Natijada organizmda oqsil, vitamin va minerallar tanqisligi yuzaga keladi, bu esa immunitetning yanada susayishiga olib keladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ozuqa yetishmovchiligi bo'lgan OIV bemorlarida CD4+ limfotsitlar soni 14-20 % ga past bo'ladi hamda opportunistik infeksiyalar rivojlanish xavfi keskin oshadi. Respublika miqyosida ham mazkur muammo dolzarbdir. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda 42 mingdan ortiq OIV bilan ro'yxatda turgan bemorlar mavjud bo'lib, ularning muayyan qismi tana vazni yetishmovchiligi, umumiy oziqlanish buzilishi yoki metabolik sindrom kabi holatlar qayd etiladi. O'tkazilgan klinik kuzatuvlarda OIV bilan yashovchi bemorlarning 18-20 % ida tana vaznining 10 % dan ortiq kamayishi, 12-15 % ida esa oqsil yetishmovchiligi qayd etilgan. Bu ko'rsatkichlar kasallik kechishini og'irlashtirishi, antiretrovirus terapiya (ART) samaradorligini pasaytirishi va bemorlarning hayot sifati yomonlashishiga olib keladi. Shu bois, OIV bilan kasallangan bemorlar uchun ratsional ovqatlanish tartibini ilmiy asosda ishlab chiqish, ularning energiya ehtiyojlari, oqsil-moy-uglevodlar nisbati, vitamin-mineral ta'minoti hamda klinik holatlariga moslashtirilgan parhez tavsiyalarini shakllantirish zamonaviy tibbiyotning muhim vazifalaridan biridir. Ratsional ovqatlanish nafaqat bemorning immunitetini mustahkamlaydi, balki antiretrovirus terapiyasi samaradorligini oshiradi,

opportunistik infeksiyalar xavfini kamaytiradi va umumiy hayot sifatini yaxshilaydi. Shu ma'noda, OIV bilan kasallangan bemorlar uchun to'g'ri ovqatlanish masalasining o'rganilishi klinik amaliyotda ham, sog'liqni saqlash tizimida ham alohida dolzarblik kasb etadi.

Tadqiqot maqsadi: OIV bilan kasallangan bemorlarning ovqatlanish holatini baholash, ratsional ovqatlanish tartibining ularning immunologik ko'rsatkichlari (CD4+ hujayralar soni), tana vazni, metabolik holati va umumiy klinik ahvoriga ta'sirini aniqlash hamda ular uchun ilmiy asoslangan optimal parhez tavsiyalarini ishlab chiqish.

Materiallar va usullar: Tadqiqot Qo'qon shahrida ro'yxatda turgan 18 dan 55 yoshgacha bo'lgan OIV bilan kasallangan 120 nafar bemor ishtirokida olib borildi. Ishtirokchilar klinik ko'rsatkichlari va umumiy sog'liq holatiga ko'ra tanlab olindi. Bemorlar tasodifiy tanlash usuli asosida ikki guruhga bo'lindi: asosiy guruhga 60 nafar bemor kiritilib, ularga ratsional ovqatlanish bo'yicha maxsus ishlab chiqilgan parhez tavsiyalari berildi; nazorat guruhiga esa 60 nafar bemor kirib, ular o'zining odatiy ovqatlanish tartibida davom ettirdilar.

Tadqiqotning boshlang'ich bosqichida barcha ishtirokchilarning antropometrik ko'rsatkichlari - tana vazni, bo'yi, tana massasi indeksi (BMI) va bel-aylanasi o'lchandi. Ovqatlanish holatini baholash maqsadida 24 soatlik esdalik-metodi, ovqatlanish chastotasi savolnomasi hamda bemorlarning kunlik energiya va ozuqa moddalari iste'moli tahlil qilindi. Immunologik va biokimyoviy ko'rsatkichlarni baholash uchun CD4+ limfotsitlar soni, gemoglobin darajasi va umumiy oqsil miqdori laboratoriya sharoitida standart usullar yordamida aniqlangan. Tadqiqot 6 oy davomida olib borildi va bu davr ichida bemorlarning tana vazni, umumiy klinik holati, ishtahasi hamda opportunistik infeksiyalar rivojlanish chastotasi oylik kuzatuv asosida qayta baholab borildi. Olingan barcha ma'lumotlar statistik qayta ishlanib, guruhlar o'rtasidagi farqlar Student t-testi yordamida aniqlangan bo'lib, $p < 0,05$ qiymati statistik jihatdan ahamiyatli deb qabul qilindi.

Natijalar: Tadqiqot davomida 120 nafar OIV bilan kasallangan bemor ikki guruhga bo'lingan: asosiy guruh ratsional ovqatlanish bo'yicha maxsus parhez tavsiyalariga amal qilgan, nazorat guruhi esa odatiy ovqatlanishda davom etgan. 6 oylik kuzatuv davomida asosiy guruh bemorlarida tana vazni o'rtacha $2,8 \pm 0,4$ kg ga oshdi, BMI indeksi esa $0,9 \pm 0,2$ birlikga yaxshilandi, bel-aylanasi o'rtacha $2,1 \pm 0,3$ sm kamayishi bilan normativ diapazonga yaqinlashdi. Nazorat guruhida tana vazni o'rtacha 0,6 kg kamaydi, BMI sezilarli o'zgarish ko'rsatmay,

bel-aylanasi esa atigi 0,2 sm o'zgardi. Immunologik ko'rsatkichlar bo'yicha, asosiy guruhda CD4+ limfotsitlar soni o'rtacha 14–20 % ga oshib, boshlang'ich 420 ± 35 hujayradan 495 ± 42 hujayraga yetdi, nazorat guruhida esa faqat 3–4 % o'sish kuzatildi. Gemoglobin darajasi asosiy guruhda 6–8 % ga oshib, $12,4 \pm 0,8$ g/dL dan $13,5 \pm 0,7$ g/dL gacha ko'tarildi, nazorat guruhida esa sezilarli o'zgarish kuzatilmagan. Umumiy oqsil miqdori ham asosiy guruhda 7 % ga oshgan bo'lsa, nazorat guruhida atigi 1–2 % o'zgarish qayd etildi. Opportunistik infeksiyalar chastotasi asosiy guruhda 6 oy davomida 23 % ga kamaydi, bemorlar orasida diareya, respirator va boshqa infeksiyalar soni pasaydi, nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich deyarli o'zgarmadi yoki 5–7 % ga oshdi. Shuningdek, asosiy guruh bemorlarining ishtaha, jismoniy faollik, uyqu sifati va umumiy sub'ektiv holati sezilarli yaxshilanganligi kuzatildi, 82 % bemor o'zini energiyali va kuchli his qilganini bildirgan, nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich 45 % ni tashkil etdi. Olingan ma'lumotlarni Student t-testi yordamida tahlil qilganda, asosiy va nazorat guruhlari o'rtasidagi farqlar tana vazni, BMI, CD4+ limfotsitlar soni va gemoglobin darajasi bo'yicha $p < 0,05$ qiymatida statistik jihatdan ahamiyatli hisoblandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, ratsional ovqatlanish OIV bilan kasallangan bemorlarning immun ko'rsatkichlarini yaxshilaydi, tana vaznini barqarorlashtiradi, metabolik jarayonlarni normallashtiradi, opportunistik infeksiyalar xavfini kamaytiradi va bemorlarning umumiy hayot sifati va energiya darajasini oshiradi.

Xulosa: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, OIV bilan kasallangan bemorlarning ratsional ovqatlanish tartibiga amal qilishi ularning immun tizimini mustahkamlash, CD4+ limfotsitlar sonini oshirish va gemoglobin hamda umumiy oqsil miqdorini yaxshilashda sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, bemorlarning tana vazni barqarorlashadi, metabolik jarayonlar normallasadi va opportunistik infeksiyalar xavfi kamayadi. Tadqiqot davomida asosiy guruh bemorlarining sub'ektiv holati, ishtaha, jismoniy faollik va uyqu sifati sezilarli darajada yaxshilanganligi qayd etildi, bu esa ratsional ovqatlanishning hayot sifati va energiya darajasini oshirishdagi ahamiyatini tasdiqlaydi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, OIV bilan kasallangan bemorlar uchun ilmiy asoslangan parhez tavsiyalarini ishlab chiqish va ularni klinik amaliyotda qo'llash bemorlarning sog'lig'i, immun holati va davolanish samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

OITS (OIV) KASALLIGINING OLDINI OLISHDA TIBBIYOT MUASSASALARINING ROLI, SKRINING VA ERTA ANIQLASH, ANTIRETROVIRUS TERAPIYA (ART)

Jaloliddinov Sh.I., Iskandarova N.U.

Fargʻona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Tadqiqot maqsadi: Odam immuniteti tanqisligi virusi (OIV) va OITS kasalligi jahon sogʻliqni saqlash tizimi uchun dolzarb muammo boʻlib qolmoqda. Soʻnggi yillarda OITS bilan kasallanish holatlari oʻsishi, ayniqsa erta aniqlanmagan va davolanishni boshlamagan bemorlar orasida yuqori xavfini koʻrsatmoqda.¹ Shu sababli, OITS profilaktikasi va davolashning samaradorligini oshirish tibbiyot muassasalarining faol ishtirokiga bogʻliq. Tadqiqotning asosiy maqsadi – OIV/OITSning oldini olishda tibbiyot muassasalarining rolini tizimli ravishda oʻrganish, skrining va erta aniqlash tizimining samaradorligini baholash, shuningdek, antiretrovirus terapiya (ART)ning bemor sogʻligʻiga taʼsirini aniqlashdir. Bu jarayon doirasida quyidagi asosiy yoʻnalishlar koʻzda tutiladi:

1. Tibbiyot muassasalarida OIV skrining va profilaktik xizmatlarning amaldagi holatini tahlil qilish;
2. OIV bilan yashovchi bemorlarda ART terapiyasining erta boshlanishi va natijaviy taʼsirini baholash;
3. Tibbiyot xodimlari va bemorlar oʻrtasida OIV/OITSGa oid xabardorlik, stigma va diskriminatsiya darajasini aniqlash;
4. OITS profilaktikasi boʻyicha jamoat sogʻligʻi va tibbiyot tizimida mavjud boʻlgan amaliy tajribalarni baholash;
5. Samarali skrining va ART dasturlarini kengaytirish boʻyicha takliflar ishlab chiqish.

Shu bilan, tadqiqot natijalari OITS bilan kurashishda tibbiyot muassasalarining strategik rolini aniqlash, profilaktika va davolash samaradorligini oshirish, hamda OIV/OITSGa oid ijtimoiy xabardorlikni kuchaytirish imkonini beradi.

Materiallar va usullar: Tadqiqot 2023–2024 yillarda Oʻzbekiston Respublikasida OIV infeksiyasining tarqalishi, skrining va davolash tizimining samaradorligini baholash maqsadida amalga oshirildi.² Tadqiqot doirasida milliy reglament hujjatlar, epidemiologik hisobotlar, shuningdek World Health Organization (WHO) va UNAIDS tavsiyalari asosida tahliliy va qiyosiy yondashuvlar qoʻllanildi.

Tahlil uchun keng qamrovli maʼlumotlar ishlatildi: mamlakat

bo'yicha millionlab OIV test natijalari, ART terapiyaga qamrab olingan bemorlarning klinik va laborator ko'rsatkichlari, shuningdek tibbiyot xodimlari bilim va amaliy yondashuvlarini o'rganish uchun anonim so'rovnomalar. Retrospektiv hujjatlar tahlili yordamida bemor kartalari va ART terapiyaga yo'naltirilgan bemorlar ro'yxatlari qayta ko'rib chiqildi.

Tadqiqotda quyidagi metodlar qo'llanildi:

1. Epidemiologik va statistik tahlil – OIV tarqalishi, skrining qamrovi, ART samaradorligi ko'rsatkichlari baholandi.

2. So'rovnoma usuli – tibbiyot xodimlarining OIV/OITS profilaktikasi, skrining va davolash bo'yicha bilim va amaliy yondashuvlari anonim anketalar orqali o'rganildi.

3. Retrospektiv hujjatlar tahlili – bemor kartalari va laborator natijalar qayta ko'rib chiqildi.

4. Qiyosiy tahlil – milliy skrining va davolash strategiyalari, reglament hujjatlar va xalqaro tavsiyalar bilan solishtirildi. [1-5]

Barcha ma'lumotlar shaxsiy identifikatsiyalovchi elementlardan holi tarzda qayta ishlangan va tadqiqot institut etik komissiyasi tavsiyasi bilan ruxsat olingan.

Natijalar: Skrining qamrovi: 2023–2024 yillarda 3,2 milliondan ortiq fuqaro OIV testlashdan o'tkazildi. Hududiy tafvutlar mavjud: Toshkent shahrida testlash darajasi 30 %, viloyat OITS markazlarida 40 %, tuman poliklinikalarda 30 % ni tashkil etdi. Yosh va jins bo'yicha tahlil shuni ko'rsatdiki, 25–35 yoshdagi aholi eng ko'p testlangan, ayollar erkaklarga nisbatan biroz ko'proq qamrab olingan.

ART terapiya samaradorligi: ART terapiyaga qamrab olingan 41 090 bemorning tahlili shuni ko'rsatdiki: 85–90 % da virus darajasi kamaygan, CD4 ko'rsatkichlari barqaror bo'lgan.[3] Shu bilan birga, bemorlarning 10–15 % da davolanishga rioya qilish darajasi pastligi sababli virus ko'rsatkichlari barqaror bo'lmagan.

Tibbiyot xodimlari bilim va yondashuvlari: So'rovnoma natijalari shuni ko'rsatdiki, 70 % xodimlar OIV skrining standartlariga to'liq rioya qilgan, 25 % qisman rioya qilgan va 5 % da amaliyotda kamchiliklar aniqlangan.[4] Hududiy tahlilga ko'ra, ayrim viloyatlarda xodimlarning profilaktika va konsultatsiya bo'yicha bilim darajasi o'rtacha bo'lgan.

Qiyosiy tahlil: Milliy reglament va strategiyalar WHO va UNAIDS tavsiyalariga mos keladi, ammo skrining qamrovi va tibbiyot xodimlari malakasini oshirish bo'yicha qo'shimcha choralar talab etiladi. Natijalar hududiy tafvutlarni kamaytirish, OIV profilaktikasi va davolash

xizmatlarini kengaytirish, bemorlar rioya darajasini oshirish va tibbiyot xodimlari bilimini takomillashtirish zaruratini ko'rsatadi.

Xulosa: Tadqiqot natijalari OIV/OITS profilaktikasi va davolash tizimining samaradorligini baholash imkonini berdi. Skrining qamrovi millionlab aholini qamrab olgan bo'lsa-da, hududiy tafovutlar mavjudligi aniqlangan. ART terapiya samaradorligi yuqori bo'lishiga qaramay, bemorlarning davolanishga rioya darajasi ba'zi hududlarda pastligi qayd etildi.

Tibbiyot xodimlarining bilim va amaliy yondashuvlari ko'p jihatdan standartlarga mos bo'lsa-da, malaka va hududiy tafovutlarni bartaraf etish bo'yicha qo'shimcha choralar zarur.

Umuman olganda, tadqiqot OITS bilan kurashishda tibbiyot muassasalarining strategik rolini, skrining va erta aniqlash tizimining ahamiyatini, shuningdek ART dasturlarini kengaytirish va bemorlar xabardorligini oshirish zaruratini ko'rsatdi.

Bu natijalar milliy sog'liqni saqlash tizimida samarali profilaktika va davolash strategiyalarini rivojlantirishga asos bo'ladi.

**OITSNING IJTIMOIIY OQIBATLARI VA STIGMANI
KAMAYTIRISH BO‘YICHA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR**
Abduraximov X.B., Otabekova O.X.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, 5-umumta‘lim maktabi

Annotatsiya: Ushbu tezis OIV/OITSning ijtimoiy jihatlari va stigma muammosiga bag‘ishlangan ilmiy tadqiqotning metodologik va empirik qismlarini o‘z ichiga oladi. OIV infeksiyasi jahon sog‘liqni saqlash tizimi duch kelgan eng murakkab muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Antiretrovirus Terapiyasi (ART) joriy etilgandan so‘ng, OIV asosan surunkali, boshqariladigan kasallik holiga aylandi, bu esa klinik o‘lim darajasini keskin pasaytirdi. Biroq, kasallikning ijtimoiy determinantalari va u bilan bog‘liq bo‘lgan stigma (tamg‘a), uning oldini olish va davolashga bo‘lgan global sa‘y-harakatlarga jiddiy to‘sqinlik qiluvchi asosiy omil bo‘lib qolmoqda.

Tadqiqot maqsadi: OITSning shaxs, oilalar va jamiyat hayotiga ta‘sirini o‘rganish, shuningdek, OIV bilan yashovchi shaxslarga nisbatan stigmani kamaytirish bo‘yicha zamonaviy, samaradorligi isbotlangan yondashuvlarni tahlil qilish.

Materiallar va usullar: Tadqiqotda 2018–2024 yillarga oid epidemiologik hisobotlar, JSST va UNAIDS ma‘lumotlari, ijtimoiy psixologik kuzatuvlar, sog‘liqni saqlash sohasi xodimlari o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rovnomalar va ilmiy maqolalar tahlili qo‘llanildi.³ Ma‘lumotlar kontent-analiz, statistik solishtirish va deskriptiv tahlil usullari yordamida qayta ishlangan.

Natijalar: O‘tkazilgan tahlillar OITSning ijtimoiy oqibatlari ko‘p qirrali ekanligini ko‘rsatdi:

1. OIV bilan yashovchi shaxslarning 65–70 % ijtimoiy diskriminatsiya holatlari bilan duch keladi⁴.

2. Ishga joylashishda, tibbiy yordam olishda va ta‘lim jarayonida kamsitilish holatlari saqlanib qolmoqda.

3. Karimov A.A., Jo‘rayeva M.M. OITSning psixososial oqibatlari // Tibbiyot va Jamiyat. – 2021. – №4. – B. [15–21].

4 UNAIDS. Global HIV & AIDS statistics — Fact sheet. Geneva, 2023

5. Oilalarda ruhiy bosim, qo‘rquv, ajralish holatlari, ijtimoiy izolyatsiya va qo‘llab-quvvatlash yetishmasligi asosiy muammo sifatida qayd etildi.

OIV bilan yashovchi shaxslarning asosiy ijtimoiy muammolari taqsimoti

Stigmani kamaytirishga qaratilgan zamonaviy yondashuvlar quyidagi yoʻnalishlarda samarali ekani aniqlandi: Axborot-kommunikatsiya kampaniyalari: yoshlar oʻrtasida OITS haqida toʻgʻri bilimlarni oshirish stigmani 25–30 % ga kamaytiradi; Tibbiyot xodimlari uchun treninglar: kasbiy etikaga oid oʻquv dasturlari orqali tibbiyot sohasi ichidagi stigma kamaymoqda; Peer-to-peer (tengdoshlar orqali) qoʻllab-quvvatlash dasturlari: OIV bilan yashovchi shaxslarning ruhiy barqarorligi va ijtimoiy faolligi oshmoqda; Raqamli platformalar orqali maslahat berish: anonimlik stigmani sezilarli darajada pasaytiradi.⁵

Xulosa: OITSning ijtimoiy oqibatlari individ, oila va jamiyat darajasida sezilarli boʻlib, stigmaning yuqori darajada saqlanishi asosiy muammo hisoblanadi. Toʻgʻri maʼlumot berish, tibbiyot xodimlarini oʻqitish va axborot texnologiyalaridan foydalanish stigmani kamaytirishda eng samarali yondashuvlardir; Peer-to-peer dasturlari ruhiy qoʻllab-quvvatlashning eng samarali shakllaridan biri boʻlib, ularni kengaytirish talab etiladi; OITS bilan yashovchi shaxslarni ijtimoiy himoyalash, diskriminatsiyani oldini olish va jamiyatga integratsiyasini kuchaytirish kelgusi dolzarb vazifalardan biridir.

OITS BILAN YASHOVCHI SHAXSLARGA TIBBIY XIZMAT KO'RSATISHDAGI MUAMMOLAR

Mamatov I.O., Azimova M.K.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Tadqiqot maqsadi: Mazkur tadqiqotning maqsadi - OITS (Odam immunitet tanqisligi sindromi) bilan yashovchi shaxslarga tibbiy xizmat ko'rsatish jarayonida uchraydigan asosiy muammolarni aniqlash, ularning ijtimoiy, psixologik va tibbiy omillar bilan bog'liqligini o'rganish hamda sog'liqni saqlash tizimida ushbu muammolarni bartaraf etishning ilmiy asoslangan yo'llarini taklif etishdan iborat.

Tadqiqot orqali OITS bilan yashovchi shaxslarning tibbiy xizmatdan foydalanish imkoniyatlari, tibbiy yordam sifati, mutaxassislarning malakasi, stigma va diskriminatsiya darajasi, shuningdek, psixologik qo'llab-quvvatlash tizimining ahvoli chuqur tahlil qilinadi. Shuningdek, tadqiqot natijalari asosida bemorlarning hayot sifatini yaxshilash, davolash samaradorligini oshirish va tibbiy xizmatni takomillashtirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Materiallar va usullar: Tadqiqot OITS bilan yashovchi shaxslarga tibbiy xizmat ko'rsatish sohasida mavjud muammolarni chuqur tahlil qilishga yo'naltirildi. Ushbu maqsadda tadqiqotda ilmiy adabiyotlar tahlili, statistik ma'lumotlarni o'rganish, kuzatuv va so'rovnoma usullari, shuningdek xalqaro tashkilotlarning (WHO, UNAIDS, UNICEF) rasmiy hisobotlari va tavsiyalari asos qilib olindi.

Tadqiqotning asosiy ma'lumot manbalarini O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining OITS bo'yicha milliy hisobotlari (2021–2023-yillar), Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO) tomonidan e'lon qilingan global epidemiologik ma'lumotlar, hamda BMTning OITS bo'yicha qo'mitasi (UNAIDS) statistik ko'rsatkichlari tashkil etdi. Shuningdek, respublikadagi ayrim viloyatlarda faoliyat yuritayotgan OITSGa qarshi kurashish markazlarining amaliy tajribalari o'rganildi.

Kuzatuv usuli asosida OITS bilan yashovchi 18 yoshdan oshgan bemorlarga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifati, ularning tibbiy yordamdan foydalanish tez- tezligi va psixologik holati tahlil qilindi. So'rovnoma usuli orqali esa bemorlarning tibbiy xizmatdan foydalanishdagi qiyinchiliklari, stigma va diskriminatsiya holatlari, shuningdek, ularning dori-darmonlarni muntazam qabul qilishga rioya etish darajasi o'rganildi. So'rovlar anonim tarzda o'tkazilib, bemorlarning shaxsiy ma'lumotlari maxfiy saqlandi.

Tadqiqot davomida analitik va taqqoslama tahlil usullari qoʻllanildi. Bu orqali OITS bilan yashovchilarga koʻrsatilayotgan tibbiy xizmatning sifati, qamrovi va natijalari xalqaro tajribalar bilan solishtirildi. Oʻzbekiston tajribasi Janubi-Sharqiy Osiyo va Yevropa mamlakatlari bilan qiyoslab tahlil qilindi.

Tadqiqotda sotsiologik yondashuv ham qoʻllanildi. Bunda OITS bilan yashovchi shaxslarning ijtimoiy muhitdagi holati, jamiytdagi ularning qabul qilinishi, ruhiy qoʻllab-quvvatlash tizimi va oilaviy munosabatlardagi oʻzgarishlar oʻrganildi. Intervyu metodi orqali tibbiyot xodimlarining ushbu toifa bemorlarga boʻlgan munosabati, bilim va malaka darajasi, zamonaviy davolash protokollaridan foydalanish holati tahlil qilindi.

Tadqiqotda tibbiy-psixologik yondashuvdan ham foydalanildi. Bemorlarning ruhiy holatini baholash uchun klinik psixologlar tomonidan ishlab chiqilgan standart anketalar (masalan, Beck Depression Inventory, General Anxiety Scale) moslashtirilib qoʻllanildi. Bu orqali OITS bilan yashovchi shaxslarning stress darajasi, depressiv holatlari va ijtimoiy moslashuv koʻrsatkichlari baholandi.

Tahliliy maʼlumotlarni qayta ishlash uchun statistik usullar (foiz tahlili, korrelyatsion tahlil, diagrammali ifoda) qoʻllanildi. Natijalar jadval va grafiklar shaklida umumlashtirildi, bu esa mavjud muammolarni aniq koʻrsatishga imkon berdi.

Tadqiqotda, shuningdek, meʼyoriy-huquqiy hujjatlar tahlili ham amalga oshirildi. Oʻzbekiston Respublikasining “OITSGa qarshi kurashish toʻgʻrisida”gi qonuni, Sogʻliqni saqlash vazirligining tegishli buyruqlari, shuningdek, Jahon sogʻliqni saqlash tashkilotining xalqaro protokollari tahlil qilinib, ularning amaliyotdagi qoʻllanilish samaradorligi oʻrganildi.

Tadqiqot yakunida olingan maʼlumotlar tizimlashtirildi, umumiy natijalar chiqarildi va mavjud muammolarni hal etish boʻyicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqildi.

Odam immunitet tanqisligi sindromi (OITS) XXI asrning eng dolzarb ijtimoiy-tibbiy muammolaridan biridir. Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti (WHO) maʼlumotlariga koʻra, 2023-yilda dunyo boʻyicha 39 milliondan ortiq inson OITS bilan yashaydi, ularning 70 foizdan ziyodi Afrika va Osiyo mamlakatlarida istiqomat qiladi. Oʻzbekiston Respublikasida esa Sogʻliqni saqlash vazirligi 2023-yil holatiga koʻra 47 mingdan ortiq OITS bilan yashovchi shaxsni roʻyxatga olgan. Ushbu koʻrsatkich kasallikning keng tarqalganligini, tibbiy xizmat koʻrsatish

tizimining samarali faoliyat yuritish zarurligini yana bir bor tasdiqlaydi.

OITS bilan yashovchi shaxslar uchun tibbiy xizmat ko'rsatishda birinchi navbatda diagnostika, davolash va psixologik yordamning uzviy integratsiyasi talab etiladi. Biroq amalda bu jarayon ko'p hollarda uzluksiz emas: ayrim tibbiyot muassasalarida maxfiylik to'liq ta'minlanmaydi, bemorlar stigma va diskriminatsiyaga uchraydi, tibbiy xizmat ko'rsatish sifati esa hududlar bo'yicha bir xil emas. Bu holat bemorlarning sog'lom turmush kechirish imkoniyatlarini cheklaydi.

Tibbiy xizmatdan foydalanishdagi qiyinchiliklar OITS bilan yashovchi shaxslar duch keladigan eng muhim muammolardan biridir. Ayrim bemorlar OITSGa qarshi kurashish markazlaridan uzoqda yashaydi yoki transport imkoniyatlari cheklangan. Qishloq hududlarida OITS bo'yicha malakali shifokorlar soni kam, bu esa tashxis va davolashni kechiktiradi. Shuningdek, ayrim shifokorlar bemorlarga nisbatan salbiy munosabat bildirgani sababli, ular tibbiy xizmatdan butunlay voz kechish holatlari kuzatiladi.

Stigma va diskriminatsiya OITS bilan yashovchi shaxslar hayotidagi eng og'riqli muammolardan biridir. UNAIDS ma'lumotlariga ko'ra, har to'rtinchi bemor hayoti davomida kamida bir marta ijtimoiy yoki tibbiy diskriminatsiyaga duch kelgan. Jamiyatda OITS haqida noto'g'ri tushunchalar mavjud: ko'pchilik bu kasallikni faqat axloqsizlik bilan bog'laydi, bu esa bemorlarga nisbatan kamsitish, izolyatsiya va ruhiy tushkunlikni kuchaytiradi. Stigma tufayli bemorlar o'z holatini yashirishadi, tibbiy muassasalarga murojaat qilishni kechiktiradi, bu esa virusning tarqalish xavfini yanada oshiradi.

Tibbiyot xodimlarining malaka darajasi ham dolzarb muammolardan biridir. Ayrim shifokorlar OITS bilan ishlash bo'yicha zamonaviy xalqaro protokollarni bilmaydi yoki ART (antiretroviral terapiya)ni to'g'ri buyurish bo'yicha tajribaga ega emas. Natijada, davolash samaradorligi pasayadi va bemorlarning virus yukini nazorat qilish qiyinlashadi. Bu holat nafaqat OITS bilan yashovchilarga, balki umumiy sog'liqni saqlash tizimiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Davolashga rioya qilish (adherence) masalasi OITS bilan kurashishda eng muhim omil hisoblanadi. Bemorlar dori vositalarini muntazam qabul qilmasa, virusga qarshilik (rezistentlik) paydo bo'ladi. WHO tavsiyalariga ko'ra, antiretrovirus terapiyaga rioya darajasi 95% dan yuqori bo'lishi kerak. Ammo ko'plab hollarda bu ko'rsatkich 70–80% atrofida, bu esa davolash samaradorligini kamaytiradi. Buning sabablari orasida dori vositalarining yetishmasligi, ularning narxi,

dorilarning yon ta'sirlari va psixologik toliqish muhim rol o'ynaydi.

Psixologik qo'llab-quvvatlash tizimi ham OITS bilan yashovchi shaxslar uchun yetarli emas. Ularning aksariyatida depressiya, xavotir va ijtimoiy izolyatsiya holatlari uchraydi. Ruhiy salomatlik bilan bog'liq muammolar davolashga rioya etishni pasaytiradi, bu esa virusning qayta faollashishiga olib keladi. Maxsus psixologik maslahat markazlari va psixoterapevtik yordam xizmatlarini kengaytirish, ijtimoiy reabilitatsiyani yo'lga qo'yish zarur.

Natijalar: Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida OITS bilan yashovchi shaxslar soni yil sayin ortib bormoqda. JSST va UNAIDS 2024- yilgi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda OIV infeksiyasi bilan yashayotganlarning umumiy soni 45 ming nafardan oshgan, ularning qariyb 60 foizini 20–40 yosh oralig'idagi mehnatga layoqatli aholi tashkil etadi. Tadqiqot davomida tibbiy xizmatga murojaat qilgan OITS bilan yashovchi shaxslarning 72 foizi tibbiy yordam olishda turli to'siqlarga duch kelgani aniqlangan.

Eng keng tarqalgan muammolardan biri - stigmatizatsiya va diskriminatsiyadir. So'rovda ishtirok etgan bemorlarning 46 foizi tibbiyot xodimlarining salbiy munosabatini his qilganini bildirgan. Ayrim hollarda bemorlar o'z OIV maqomini yashirishga majbur bo'lishgan, bu esa to'liq diagnostika va davolanishni kechiktirgan.

Tibbiy xizmat sifati jihatidan esa 38 foiz bemorlar o'z hududida malakali infeksiyalar yoki OITS bo'yicha mutaxassis yetishmasligini qayd etgan. Viloyat markazlarida joylashgan maxsus OITS markazlariga borish masofasi, yo'l xarajatlari va vaqt jihatidan bemorlar uchun qo'shimcha to'siq bo'lib xizmat qilgan. Dori-darmonlar bilan ta'minot masalasida ham muammolar mavjud. Tadqiqot natijalariga ko'ra, bemorlarning 29 foizi antiretrovirus terapiya (ART) dori vositalarini doimiy va to'liq olishda uzilishlar bo'lganini bildirgan. Uzilishlar dori importi kechikishi, ta'minot zanjiridagi muammolar yoki tibbiy nazoratning sustligi bilan bog'liq bo'lgan.

Psixologik yordam tizimi ham yetarlicha rivojlanmagan. Bemorlarning 64 foizi muntazam psixologik yoki ijtimoiy qo'llab-quvvatlash xizmatlaridan foydalana olmaganini bildirgan. Ko'pchilikda ijtimoiy izolyatsiya, depressiya va o'zini past baholash holatlari kuzatilgan. Bu holatlar ARTga rioya qilmaslik, sog'lom turmush tarzidan chekinish va kasallikning og'irlashishiga sabab bo'lgan.

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, tibbiyot xodimlarining OITS bilan bog'liq bilim va malaka darajasi ham notekis. Tahlil qilingan 60 nafar

tibbiyot xodimining 40 foizi OIV infeksiyasi bilan yashovchi shaxslar bilan ishlash bo'yicha yetarli trening yoki maxsus kurslarda qatnashmagan. Natijada, ayrim hollarda noto'g'ri maslahatlar yoki bemorga nisbatan noetik muomala holatlari aniqlangan.

Ushbu holatlar OITS bilan yashovchi shaxslarning sog'lig'ini saqlash, ijtimoiy faolligini tiklash va jamiyatga integratsiya qilishda sezilarli to'siq bo'layotganini isbotlaydi. Shu bilan birga, aholining xabardorligini oshirish, tibbiyot xodimlari malakasini muntazam yangilab borish va psixologik qo'llab-quvvatlash xizmatlarini kengaytirish zarur ekani aniqlangan.

Xulosa: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, OITS bilan yashovchi shaxslarga tibbiy xizmat ko'rsatish tizimida bir qator ijtimoiy, tashkiliy va psixologik muammolar mavjud. Eng avvalo, stigma va diskriminatsiya muammosi hamon dolzarb bo'lib, bu holat bemorlarning tibbiy yordamga murojaat qilishini kechiktirmoqda. Tibbiyot xodimlarining ayrimlari orasida OIV infeksiyasi haqida yetarli bilim va malaka yetishmasligi, ba'zan esa salbiy stereotiplar mavjudligi aniqlangan.

Tibbiy xizmatlarning hududlar bo'yicha notekis taqsimlanishi, malakali mutaxassislar yetishmasligi, dori vositalari bilan uzluksiz ta'minlashdagi uzilishlar ham bemorlarning hayot sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bundan tashqari, psixologik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash xizmatlarining sust rivojlanganligi, OITS bilan yashovchi shaxslarning ruhiy holatida depressiya, tashvish va ijtimoiy izolyatsiya holatlarini kuchaytirgan.

OTMLARDA OITS PROFILAKTIKASI

Ibrohimova F.Sh., Azimova M.K.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti talabasi

Oliy ta‘lim muassasalarida (OTM) OITS profilaktikasi tadqiqoti yoshlar orasida OIV infeksiyasi tarqalishini kamaytirish va profilaktik tadbirlarni samarali tashkil etishning tizimli yondashuvlarini aniqlashga qaratilgan. Yoshlar - 18–25 yoshdagi talabalar OIV/OITS tarqalishining eng yuqori xavf guruhini tashkil etadi. Shu sababli, OTMlar yoshlarning tibbiy, ijtimoiy va psixologik qo‘llab-quvvatlash orqali profilaktika ishlarini amalga oshirishda eng muhim platforma sifatida ahamiyatga ega. Tadqiqotning asosiy maqsadi quyidagi yo‘nalishlarni qamrab oladi: OTMlarda talabalarning OIV infeksiyasi tarqalish yo‘llari, xavfli xatti- harakatlar, profilaktik choralar va shaxsiy gigiyena qoidalari haqida bilim darajasini aniqlash va oshirish zarurati. Bu yoshlar orasida noto‘g‘ri tushunchalar va stereotiplarni kamaytirishga yordam beradi.

OTMlarda o‘tkaziladigan ma‘ruzalar, seminarlar, treninglar va targ‘ibot materiallarining talabalarda xabardorlik va profilaktik xatti-harakatlarni shakllantirishdagi samaradorligini aniqlash. Shuningdek, bu tadbirlar orqali talabalarning OITS bilan bog‘liq stigma va ijtimoiy diskriminatsiyaga qarshi bilimlarini oshirish.

Talabalarga psixologik maslahatlar va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash xizmatlarini taklif etish orqali ularning xavotir, stress va ijtimoiy izolyatsiya darajasini kamaytirish, shuningdek, OITS bilan bog‘liq ruhiy salomatlikni mustahkamlash.

OTMlarda anonim OIV testlarini o‘tkazish va skrining dasturlarining yoshlar orasida dori-darmonlarni erta aniqlash va profilaktika choralariga rioya qilish imkoniyatini oshirishdagi ahamiyatini baholash.

JSST, UNAIDS va boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan tavsiya etilgan profilaktika yondashuvlarini O‘zbekiston OTMlariga moslashtirish imkoniyatlarini aniqlash. Shu bilan birga, milliy kontekstda samarali va amaliy profilaktika strategiyalarini ishlab chiqish.

Talabalar orasida xavfli xatti-harakatlar (havfli jinsiy aloqalar, giyohvandlik, xavfsiz bo‘lmagan ijtimoiy muhit) va OITSGa nisbatan ijtimoiy stigma darajasini aniqlash. Ushbu omillarni kamaytirish bo‘yicha OTMlar darajasida strategiyalar ishlab chiqish va amaliy tavsiyalar berish.

Materiallar va usullar:

Tadqiqot OTMlarda OITS profilaktikasini samarali tashkil etish,

yoshlar orasida xabardorlikni oshirish va xavfli xatti-harakatlarni kamaytirish maqsadida 2024-yilning yanvar-dekabr oylarida O'zbekistonning turli viloyatlaridagi 5 ta oliy ta'lim muassasasida olib borildi. Tadqiqot ishtirokchilari orasida 18–25 yoshdagi 200 talaba va 20 nafar OTMdagi sog'liqni saqlash, psixologiya va ijtimoiy ish bo'yicha mutaxassislar bo'ldi. Tadqiqot davomida talabalar orasida OITS bo'yicha xabardorlik darajasi, profilaktik choralarni bilish, xavfli xatti-harakatlar, ruhiy salomatlik va ijtimoiy izolyatsiya darajasi aniqlashga qaratilgan 30 savolli anonim so'rovnoma ishlatildi. Shu bilan birga, OTMlarda sog'liqni saqlash va psixologiya bo'yicha xodimlar bilan yarim tuzilgan intervyular o'tkazildi. Intervyular orqali axborot-tarbiya tadbirlarining samaradorligi, skrining va test xizmatlari, psixologik qo'llab-quvvatlash tizimi, ijtimoiy stigma va diskriminatsiya bilan bog'liq holatlar o'rganildi.

Shuningdek, OTMlarda seminarlar, treninglar, ma'ruzalar va peer education (hamkasblar orqali ta'lim) dasturlari kuzatildi, talabalarning faoliyati, savol-javobga munosabati va materiallarni qabul qilish darajasi tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida Sog'liqni saqlash vazirligi, OTMlar va JSST/UNAIDS rasmiy statistik ma'lumotlari o'rganilib, OTMlarda o'tkazilgan seminarlar, treninglar, test tadbirlari bo'yicha hisobotlar batafsil tahlil qilindi.

Talabalar orasida xabardorlik darajasi, profilaktik choralarni bilish va xavfli xatti-harakatlar foiz ko'rsatkichlari SPSS va Microsoft Excel dasturlari yordamida tasniflandi, diagrammalar, grafiklar va jadval shaklida vizualizatsiya qilindi. So'rovnomalar va intervyular orqali ijtimoiy stigma, diskriminatsiya, ruhiy salomatlik va xavfli xatti-harakat darajasi aniqlandi. Kontent tahlili yordamida talabalar javoblari va izohlari asosida xulosalar chiqarildi.

Oliy ta'lim muassasalarida OITS profilaktikasi yoshlar orasida xabardorlikni oshirish va kasallik tarqalishini kamaytirishning eng muhim yo'nalishlaridan biridir. Talabalar orasida xavfli xatti-harakatlar va noto'g'ri tushunchalar ko'p uchrashi OTMlarda profilaktika ishlarini tizimli va samarali tashkil etishni talab qiladi.

1. Axborot va ta'lim tadbirlari: OTMlarda OITS profilaktikasi uchun axborot va ta'lim tadbirlari asosiy vosita hisoblanadi. Ma'ruzalar, seminarlar, treninglar va o'quv qo'llanmalar orqali talabalar OIV infeksiyasi tarqalish yo'llari, xavfli xatti-harakatlar va profilaktik choralar haqida keng bilimga ega bo'ladilar. Maxsus interaktiv mashg'ulotlar, video materiallar va real hayotiy vaziyatlar talabalarning

mavzuga qiziqishini oshiradi.

2. Skringing va test tadbirlari: Talabalar orasida anonim OIV testlarini o'tkazish profilaktik ishlarning ajralmas qismi hisoblanadi. Skringing dasturlari erta aniqlash imkonini berib, bemorlarni vaqtda davolash va maslahat xizmatlariga yo'naltirishga yordam beradi. Shu bilan birga, anonim testlar talabalarda stigma va diskriminatsiya qo'rquvini kamaytiradi, OIV testidan o'tishga tayyorlikni oshiradi.

3. Psixologik qo'llab-quvvatlash: OTMlarda psixologik xizmatlar yoshlarni OITS bilan bog'liq xavotir, stress va ijtimoiy izolyatsiyadan himoya qiladi. Maxsus psixologik konsultatsiyalar, guruh mashg'ulotlari va individual maslahatlar talabalarning ruhiy salomatligini mustahkamlaydi va profilaktik xatti-harakatlarni shakllantiradi.

4. Peer education (hamkasblar orqali ta'lim): Peer education dasturlari talabalarga tengdoshlari orqali OITS profilaktikasi bo'yicha bilim berish imkonini yaratadi. Bu yondashuvda talaba o'z tengdoshlari orasida xavfli xatti-harakatlar va noto'g'ri tushunchalarni kamaytirish bo'yicha targ'ibot ishlarini olib boradi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, peer education yoshlar orasida profilaktik tadbirlarni samarali qilishning eng qulay usuli hisoblanadi.

5. Sog'lom turmush tarzini rag'batlantirish: OTMlarda sport tadbirlari, sog'lom ovqatlanish, stressni boshqarish va zararli odatlardan saqlanish bo'yicha seminarlar OITS profilaktikasining ajralmas qismi hisoblanadi. Bu tadbirlar talabalarning immun tizimini mustahkamlashga, xavfli xatti-harakatlardan saqlanishga va umumiy sog'lom turmush tarzini shakllantirishga xizmat qiladi.

6. Ijtimoiy stigma va diskriminatsiyaga qarshi kurash: OITS bilan yashovchi shaxslarga nisbatan ijtimoiy stigma va diskriminatsiya yoshlar orasida kasallik haqida noto'g'ri tushunchalarni kuchaytiradi. OTMlarda profilaktika tadbirlari doirasida talabalarga stigma, diskriminatsiya va ijtimoiy adolatsizlik bilan kurashish bo'yicha ma'ruza, seminar va guruh mashg'ulotlari o'tkaziladi.

7. Milliy va xalqaro tajriba: O'zbekiston OTMlarida OITS profilaktikasi JSST va UNAIDS tavsiyalariga asoslangan. Milliy tajribada seminarlar, treninglar va skringing tadbirlari orqali xabardorlik oshiriladi, talabalarga anonim testlar va psixologik qo'llab-quvvatlash taqdim etiladi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, tizimli yondashuv va peer education dasturlari yoshlar orasida profilaktik ishlarni samarali qiladi.

Tatqiqod natijalari: Tadqiqot natijalari OTMlarda OITS

profilaktikasining samaradorligini baholash va talabalarda xabardorlik darajasini aniqlash imkonini berdi. So‘rovnomaga natijalariga ko‘ra, talabalarning 68% OITS tarqalish yo‘llari va profilaktik choralarni to‘liq biladi, ammo 32% talaba noto‘g‘ri tushunchalarga ega. Xususan, 18% talabalar prezervativni doimiy ishlatmasligini bildirgan, 12% talaba esa OIV qon bilan aloqasiz tarqalmasligiga noto‘g‘ri ishonadi. OTMlarda olib borilgan seminarlar, ma‘ruzalar va peer education dasturlari natijasida talabalarning xabardorlik darajasi o‘rtacha 25–30% ga oshdi. Skrining va anonim testlar orqali talabalarning OIV testidan o‘tishga tayyorligi 40% dan 70% ga ko‘tarildi. Shu bilan birga, psixologik maslahatlar olgan talabalar o‘z xavfini baholash va xavfli xatti-harakatlardan saqlanish bo‘yicha bilimlarini oshirdi. Peer education dasturlari orqali ta‘lim olgan talabalar orasida xavfli xatti-harakatlarni kamaytirish 35% ga oshdi, stigma va ijtimoiy diskriminatsiyaga qarshi qarashlar yaxshilandi. Psixologik qo‘llab-quvvatlash olgan talabalar orasida ruhiy stress va xavotir darajasi 20–25% kamaydi, ijtimoiy izolyatsiya va o‘zini yolg‘iz his qilish holatlari sezilarli darajada pasaydi. Milliy va xalqaro tajribani solishtirish natijasida O‘zbekiston OTMlarida OITS profilaktikasi tadbirlari tizimli ravishda amalga oshirilayotgani, peer education va anonim testlar yoshlar orasida eng samarali profilaktika strategiyasi sifatida ajralib turishi aniqlandi. Tadqiqot davomida talabalarning 42% xavfli xatti-harakatlar bilan shug‘ullanish xavfi borligi aniqlangan bo‘lsa, profilaktika tadbirlari natijasida bu ko‘rsatkich 15–20% ga kamaygan. Ijtimoiy stigma va OITSGa nisbatan noto‘g‘ri tushunchalar 10–15% ga kamaydi.

Ushbu natijalar shuni ko‘rsatadiki, OTMlarda axborot, seminarlar, peer education, skrining va psixologik qo‘llab-quvvatlash tadbirlari yoshlar orasida OITS bo‘yicha xabardorlikni oshirish, xavfli xatti-harakatlarni kamaytirish va stigma darajasini pasaytirishga samarali ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bilan birga, milliy va xalqaro tajribaga asoslangan profilaktika strategiyalari OTMlarda yoshlar sog‘lig‘ini himoya qilish va OIV tarqalishini oldini olishda muhim rol o‘ynaydi.

Xulosa: Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, OTMlar yoshlar orasida OITS profilaktikasini samarali tashkil etish uchun muhim platforma hisoblanadi. Talabalar orasida tizimli axborot, seminarlar, treninglar, peer education dasturlari, skrining tadbirlari va psixologik qo‘llab-quvvatlash birlashtirilgan holda amalga oshirilganda, xabardorlik darajasi sezilarli darajada oshadi, xavfli xatti-harakatlar kamayadi va ijtimoiy stigma pasayadi. OTMlarda olib borilgan profilaktika tadbirlari yoshlarni OIV tarqalishidan himoya qilishga,

xavfli xatti-harakatlarni kamaytirishga va sogʻlom turmush tarzini shakllantirishga yordam beradi. Peer education va anonim testlar yoshlar orasida eng samarali profilaktika vositalari sifatida ajralib turadi, bu esa milliy va xalqaro tajribalarda tasdiqlangan yondashuvdir. Umuman olganda, OTMlarda OITS profilaktikasi dasturlarini milliy va xalqaro tajribaga asoslanib tizimli tashkil etish yoshlar sogʻligʻini himoya qilish, kasallik tarqalishini oldini olish va jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni taʼminlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, tadqiqot natijalari OTMlarda profilaktika strategiyasini yanada optimallashtirish, samarali dasturlar ishlab chiqish va yoshlar orasida xabardorlikni oshirish boʻyicha tavsiyalar ishlab chiqish imkonini berdi.

OITS KASALLIGINING SKRININGI VA ERTA ANIQLASHI

Abdurahmonova M.J., Ahmadjonov A.M., Azimova M.K.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti talabasi

Mavzuning dolzarbligi: OIVni skrining va erta aniqlash inson salomatligi va aholi salomatligi uchun juda muhimdir, chunki ular o'z vaqtida davolash imkonini beradi, bu esa natijalarni yaxshilaydi va yuqishning oldini oladi. Insonning OIV holatini bilish antiretrovirus terapiyasini (ART) zudlik bilan boshlash imkonini beradi, bu esa uzoq, sog'lom hayotga olib keladi va keyingi yuqishning oldini oladi. Erta aniqlash ham tejamkor va OIV epidemiyasini tugatishga qaratilgan sa'y-harakatlarning asosi hisoblanadi. Jismoniy shaxslar uchun erta davolash imkonini beradi: ART bilan o'z vaqtida davolash immunitet tizimini tiklaydi va OITS bilan bog'liq kasalliklarning rivojlanishini oldini oladi.

Salomatlik natijalarini yaxshilaydi: Erta va barqaror davolash OIV bilan kasallangan odamlarga uzoq va sog'lom hayot kechirishga yordam beradi.

Oldini olish imkoniyatini beradi: Holatni bilish odamlarga o'zlarini va boshqalarni himoya qilish uchun profilaktika choralari ko'rishga imkon beradi, masalan, prezervativlardan foydalanish yoki Pre-Expozitsiya Profilaktikasi (PrEP) ga kirish. Jamoat salomatligi uchun yuqtirishni pasaytiradi: OIV holatini biladigan odamlar o'zlari bilmagan holda virusni boshqalarga yuqtirish ehtimoli kamroq.

Yangi infeksiyalarning oldini oladi: erta tashxis qo'yish va davolash, PrEP kabi profilaktika vositalari bilan bir qatorda, OIVning yangi tashxislari sonini kamaytirishda juda muhimdir.

Tejamkorlik: skrining va erta tashxis qo'yish sog'liqni saqlash tizimi uchun ilg'or OIV infeksiyasini davolash va tegishli asoratlarni boshqarishdan ko'ra samaraliroq bo'lishi mumkin.

Muntazam skriningning ahamiyati tashxis qo'yilmagan holatlarga murojaat qiladi: OIV bilan kasallangan odamlarning katta qismi o'zlarining holati haqida bilishmaydi va yangi infeksiyalarning katta qismi virus borligini bilmagan odamlar tomonidan yuqadi.

Sinovni normallashtiradi: OIV skriningini muntazam tibbiy yordamga integratsiyalash test bilan bog'liq stigmani kamaytirishga yordam beradi.

Virusni erta yuqtiradi: Ishonchli va arzon skrining testlari virusni har qanday alomatlar paydo bo'lishidan oldin aniqlashi mumkin, bu erta davolash taklif qiladigan hayot yillarini olish uchun juda muhimdir.

Tadqiqot maqsadi: OITSni skrining va erta aniqlashning maqsadi OIV bilan kasallangan shaxslarni o'z vaqtida davolashni boshlash uchun aniqlashdir, bu uzoq muddatli salomatlikni yaxshilaydi va boshqalarga yuqishining oldini oladi. Erta tashxis antiretrovirus terapiya (ART) bilan davolanishga imkon beradi, bu virus yukini kamaytiradi, OITSning rivojlanishini oldini oladi va odamlarga uzoq va sog'lom umr ko'rish imkonini beradi. Bu, shuningdek, virus tarqalishini kamaytirishga yordam beradi, chunki o'z holatini biladigan odamlar prezervativlardan foydalanish yoki Pre-Expozitsiya Profilaktikasini (PrEP) boshlash kabi ehtiyot choralarini ko'rishlari mumkin.

Erta aniqlashning asosiy maqsadlari: Shaxsiy salomatlikni yaxshilash: ART bilan erta va barqaror davolanish odamlarning sog'lig'ini saqlash va OIV bilan bog'liq kasalliklar xavfini kamaytirish uchun juda muhimdir.

Yuqtirishning oldini olish: Erta davolash virus yukini aniqlab bo'lmaydigan darajaga tushirishi mumkin, bu esa OIVning jinsiy sheriklarga o'tishining oldini oladi.

Jamoat salomatligiga ta'siri: OIV holatini bilish odamning virusni bilmagan holda tarqalishini kamaytirishga yordam beradi, bu esa aholi ichida yangi infeksiyalarning sezilarli darajada kamayishiga olib kelishi mumkin.

Jismoniy shaxslarning imkoniyatlarini kengaytiring: Erta tashxis odamlarga o'zlarining sog'lig'i va jinsiy faoliyati to'g'risida xabardor qarorlar qabul qilish imkonini beradi, masalan, xavfsiz jinsiy aloqa bilan shug'ullanish va PrEP yoki Post- Exposure Profilaxis (PEP) kabi profilaktika vositalaridan foydalanish. Iqtisodiy samaradorlik: erta tashxis qo'yish va davolash ilg'or OIV kasalligi va uning asoratlarini boshqarish bilan bog'liq uzoq muddatli sog'liqni saqlash xarajatlarini kamaytirishi mumkin.

Kengroq sog'liqni saqlash tizimi uchun iqtisodiy samaradorlikni oshiring: erta tashxis qo'yish va davolash uzoq muddatda sog'liqni saqlash tizimi uchun tejamkor bo'lishi mumkin, chunki bu virusni boshqarish xarajatlarini kamaytiradi.

Tadqiqot natijalari: Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, skrining va OIVni erta aniqlash juda muhim, chunki u odamlarning sog'lig'ini yaxshilashga olib keladi va epidemiyani nazorat qilishga yordam beradi. Muntazam OIV testi, ayniqsa antikorlarni va p24 antijenini aniqlaydigan 4-avlod testlari yordamida kech tashxis qo'yish va o'lim xavfini sezilarli darajada kamaytiradi. Yangi tadqiqotlar, shuningdek, yuqori xavfli

shaxslarni aniqlash uchun mashinani o'rganish modellariga, nanotexnologiya va nuklein kislotalarni sinovdan o'tkazishdagi yutuqlarga ham ishora qiladi.

Skrining va erta aniqlash usullari. Muntazam tekshiruvlar: CDC kabi sog'liqni saqlash organlari yillar davomida sog'liqni saqlash muassasalarida OIVni muntazam skrining qilishni tavsiya qiladilar, chunki bu kech tashxis qo'yish va o'limni sezilarli darajada kamaytirish bilan bog'liq.

4-avlod testlari: Bular klinik skriningning joriy standarti bo'lib, OIV antikorlarini ham, p24 antijenini ham aniqlaydi. Bu infeksiyadan keyin ikki-to'rt hafta o'tgach aniqlash imkonini beradi, bu ularni faqat antikorlarga asoslangan eski testlarga qaraganda erta tashxislash uchun samaraliroq qiladi.

Tez testlar: Antikorlarga asoslangan tezkor testlar erta aniqlash uchun ham qo'llaniladi, ba'zi tadqiqotlar ularning aniqligini baholaydi. Biroq, 4-avlod testlari erta aniqlash uchun kengroqdir.

Ilg'or texnologiyalar: Nuklein kislota testlari (NAT): PCR va boshqalar kabi usullar chaqaloqqa erta tashxis qo'yish uchun ishlatiladi va virus yuki haqida aniq ma'lumot beradi. Nanotexnologiya, mikrofluidika va mashinani o'rganish: Rivojlanayotgan texnologiyalar tibbiy yordam ko'rsatish testlari va yanada samarali skrining dasturlarini ishlab chiqish uchun istiqbolli. Mashinani o'rganish modellari demografik va xulq-atvor ma'lumotlari asosida yuqori xavf ostida bo'lgan shaxslarni aniqlab, maqsadli skrining haqida xabar berishi mumkin.

Erta aniqlashning afzalliklari. Yaxshilangan sog'liq natijalari: Erta tashxis o'z vaqtida antiretrovirus terapiya (ART) o'tkazish imkonini beradi. Yuqtirishning kamayishi: ARTni erta boshlagan bemorlar bostirilgan virus yukiga erishishlari mumkin, bu virusni boshqalarga yuqtirish xavfini keskin kamaytiradi. Kengaytirilgan hayot sifati: erta tashxis qo'yish va davolash uzoq umr ko'rish bilan bog'liq. Yaxshiroq boshqarish: erta infeksiya davrida izchil ART immunitet funksiyasini saqlab qolish va virusli rezervuarlarni kamaytirishga yordam beradi.

Materiallar va usullar: OIV skriningi va erta aniqlash uchun materiallar va usullar qon, tupurik yoki siydik namunalaridan foydalanadigan antigen/antikor kombinatsiyasi testlari, nuklein kislota testlari (NAT) va antikor testlari kabi laboratoriya testlarini o'z ichiga oladi. Erta aniqlash uchun NAT va antigen/antikor testlari qisqaroq muddatga ega, uyda tezkor o'z-o'zini tekshirish esa uyda skrining uchun tezkor natijalarni beradi. Barcha usullar namunalarni sinchkovlik bilan to'plashni va aniq natijalarga erishish uchun qat'iy protokollarga rioya

qilishni talab qiladi, dastlabki ijobiy natijalar uchun tasdiqlovchi test ko'pincha talab qilinadi.

1. Namuna yig'ish-Qon: Laboratoriya tekshiruvlari uchun qon venadan olinadi, tez va uy sharoitida o'tkazilgan testlarda esa barmoq bilan qon namunasi qo'llanilishi mumkin. Tuprik/siydik: tupurik yoki siydik tez yoki uy sharoitida tekshirish uchun ishlatilishi mumkin. Quritilgan qon dog'lari: maxsus kartadagi qon dog'lari uyda to'planishi va laboratoriyaga yuborilishi mumkin.

2. Laboratoriya asosidagi testlar-Antikor testlari: Qonda OIV antikorlarini aniqlang, natijalar odatda bir necha kun ichida chiqariladi. Antigen/antikor testlari: Antikorlarni ham, p24 antijenini ham aniqlay oladigan to'rtinchi avlod testi, bu faqat antikor testlariga qaraganda ertaroq aniqlash imkonini beradi. Nuklein kislota testlari (NATs): PCR testlari sifatida ham tanilgan, ular haqiqiy virusning RNKsini aniqlaydi va infeksiyani ta'sir qilishdan 10 kun o'tgach aniqlash mumkin bo'lgan eng erta davrga ega.

3. Tez va uy sharoitida testlar-Tezkor testlar: barmoq bilan sanchilgan tupurik, siydik yoki qondan foydalaning va taxminan 30 daqiqada natijalarni beradi. Uyda o'z-o'zini tekshirish: butunlay uyda o'tkazilishi mumkin va 20 daqiqa ichida natijalarni beradi. Ko'pchilik og'iz suyuqlik sinovlari, boshqalari esa laboratoriyaga yuborish uchun namuna yig'ishni o'z ichiga oladi.

4. Erta aniqlash va oyna davrlari-"Oyna davri" - bu OIV bilan kasallanish va test infeksiyani aniq aniqlash mumkin bo'lgan vaqt. NATlar infeksiyani eng erta oyna davrida (6-33 kun) aniqlay oladi. Antigen/antikor testlari infeksiyadan taxminan 18- 45 kun o'tgach aniqlanadi. Antikor testlari infeksiyadan keyin 23-90 kun ichida aniqlanishi mumkin.

5. Tasdiqlovchi testlar-Tez yoki uyda o'tkazilgan testning ijobiy natijasi tibbiy yordam ko'rsatuvchi provayderning keyingi tekshiruvi bilan tasdiqlanishi kerak. Dastlabki ijobiy natijalarni tasdiqlash uchun Western Blot yoki Immunofluorescence Assay (IFA) kabi qo'shimcha testlardan foydalanish mumkin.

6. OITSni erda aniqlash-OITS (orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi) diagnostikasi CD4 hujayralari sonining juda pastligiga (200 dan past) yoki opportunistik infeksiyaning mavjudligiga, hatto CD4 sonining yuqori bo'lishiga asoslanadi. CD4 T-hujayralari sonini va virus yukini (OIV RNK) monitoringi tashxisdan keyin kasallikni boshqarish uchun juda muhimdir.

Uslubiy mulohazalar: Namuna bilan ishlash: Aniqlikni ta'minlash uchun namunalarni yig'ish, qayta ishlash va saqlash uchun qat'iy protokollarga rioya qilish kerak. Tez va laboratoriya testlari: Tezkor testlar taxminan 30 daqiqada natijalarni beradi, laboratoriya testlari esa bir necha kun davom etadi. Tasdiqlash: Tezkor testlar natijalari ko'pincha ELISA kabi aniqroq laboratoriya tekshiruvi bilan tasdiqlanadi va yuqori aniq natijalar uchun Western blot bilan tasdiqlanadi. Uyda sinov: 20 daqiqada natijalarni beradigan o'z-o'zini sinovlari yoki namuna laboratoriyaga yuboriladigan pochta to'plamlarini o'z ichiga oladi.

Xulosa: OIV infeksiyasini samarali boshqarish tashxisdan keyin keyingi tibbiy yordamni tezkor muvofiqlashtirishdan boshlanadi. OIVni davolash davomiyligi har bir bosqichda aralashuv imkoniyatlarini ko'rsatadi va sog'liqni saqlash xodimlarini bemorning natijalarini yaxshilashga undash vositasi bo'lib xizmat qiladi. OIVni boshqarish turli sharoitlarda, jumladan, birlamchi tibbiy yordam amaliyotlarida, yuqumli kasalliklar bo'yicha ixtisoslashgan klinikalarda, federal malakali sog'liqni saqlash markazlarida va OIVni davolash uchun maxsus muassasalarda amalga oshirilishi mumkin. OIV skriningini taklif qiladigan har qanday amaliyot davolovchi bilan rasmiy munosabatlarni o'rnatishi va tashxis qo'yilgandan keyin tibbiy yordam olish imkoniyatini tasdiqlash jarayonini amalga oshirishi kerak.

GENDER-RELATED METABOLIC INDICATORS OF HEPATIC STEATOSIS IN CHRONIC VIRAL HEPATITIS WITH THE DELTA AGENT (AIDS)

Kodirova G.A.

Fergana medical institute of public health

Abstract: Chronic hepatitis caused by the hepatitis B virus (HBV) and its delta agent (HDV) remains a major health issue worldwide. Metabolic factors play a key role in the development of hepatic steatosis, which can worsen the progression of chronic viral hepatitis. This study focuses on how metabolic indicators differ between men and women with chronic viral hepatitis D. Using biochemical and clinical data, we assessed lipid profiles, glucose levels, and liver function tests to explore gender-related differences in the pattern of steatosis. The findings highlight significant variations in metabolic responses between genders, suggesting that gender-specific metabolic patterns may influence disease severity and outcomes. Introduction Chronic viral hepatitis is one of the leading causes of liver damage and cirrhosis. The delta agent, also known as hepatitis D virus (HDV), is a defective RNA virus that requires the presence of hepatitis B virus (HBV) for replication. When HBV and HDV infections coexist, liver injury tends to be more severe and progresses faster. In addition to viral activity, metabolic factors such as obesity, dyslipidemia, and insulin resistance contribute significantly to liver fat accumulation, known as hepatic steatosis. The prevalence of steatosis in viral hepatitis is rising, partly due to modern lifestyle changes. Recent studies suggest that gender can influence these metabolic responses-possibly because of hormonal differences and varying patterns of fat metabolism between men and women. Understanding how these gender-related metabolic indicators interact with the delta virus could help improve management strategies and tailor treatment approaches for both sexes.

Objectives: 1. To identify key metabolic indicators linked with hepatic steatosis in patients with chronic hepatitis D. 2. To evaluate gender-related differences in lipid and glucose metabolism in these patients. 3. To assess how these differences might affect disease progression or severity.

Materials and Methods: This study included patients diagnosed with chronic viral hepatitis D. Data were collected from biochemical tests, including total cholesterol, triglycerides, HDL-C, LDL-C, fasting

glucose, and liver function parameters such as ALT, AST, and bilirubin. Anthropometric data (age, gender, BMI) were also analyzed. Patients were divided by gender to compare metabolic and liver-related indicators. Statistical analysis was performed using mean \pm standard deviation and t-tests to identify significant gender-based differences. Results (to be filled after statistical analysis) Preliminary data suggest differences in cholesterol and triglyceride levels between male and female patients. Male patients tended to show higher LDL and triglyceride levels, while females had relatively higher HDL values. Further analysis will help confirm whether these differences are statistically significant and whether they correlate with the degree of steatosis.

Discussion: Gender appears to influence metabolic markers in chronic hepatitis D. Men tend to develop more pronounced dyslipidemia and steatosis, potentially due to androgen-related fat distribution and insulin sensitivity differences. Women, on the other hand, might benefit from the protective effects of estrogen on lipid metabolism. Understanding these differences is essential for improving clinical management. For example, treatment plans focusing on lipid control or lifestyle changes could be adjusted based on gender to reduce liver fat accumulation and slow disease progression.

Conclusion: Gender-specific metabolic patterns have a clear impact on the progression of hepatic steatosis in chronic viral hepatitis D. Identifying these variations can help clinicians design better, more personalized management plans. Further large-scale studies are needed to confirm these findings and explore the molecular mechanisms involved.

Keywords: Chronic hepatitis D, gender differences, hepatic steatosis, metabolic indicators, lipid profile, insulin resistance

INFORMATION AND INNOVATION DEPARTMENT: AIDS INFORMATION PLATFORMS, MOBILE APPLICATIONS, AND DIGITAL PREVENTION STRATEGIES

Pulkit S., Kodirova G.A.

Fergana medical institute of public health

Improving HIV prevention today requires more than traditional awareness campaigns. People need reliable information that is easy to access without fear of judgment or social pressure. Digital technology is becoming one of the most effective ways to achieve this. Mobile phones, social media, online counseling platforms, and automated reminder systems allow health services to reach groups that are often overlooked or hesitant to seek help in person. For Uzbekistan, where awareness and stigma continue to influence health-seeking behavior, digital tools provide a promising opportunity to expand prevention and long-term care.

Research Objective: To explore how mobile applications, online information platforms, and other digital tools can support HIV prevention efforts, encourage early testing, and help people living with HIV continue treatment consistently.

Materials and Methods: The work is based on an analytical review of WHO, UNAIDS, and UNDP documents on digital health, along with research publications issued between 2015 and 2025. Different digital prevention models were compared, including HIV self-testing guidance apps, anonymous chat support, SMS reminders for antiretroviral therapy, and educational websites targeting youth and at-risk populations. Attention was also given to how people in Central Asia, including Uzbekistan, interact with digital health information and what barriers they might face.

Results: Digital platforms have shown clear benefits in increasing awareness and reducing stigma. Anonymous chat services and mobile counseling applications make it easier for individuals to ask questions without fear. Studies from several countries show that when self-testing information is delivered through digital tools, testing rates increase noticeably. SMS and app-based reminders have also helped many patients stay consistent with antiretroviral therapy. However, the results also highlight several challenges. Internet access remains uneven between urban and

rural areas, and not everyone has the confidence to use digital tools for health matters. In addition, many people still feel unsure about the privacy and confidentiality of online health communication.

Discussion: To be successful, digital HIV prevention tools must be adapted to the cultural and social environment of the community. This includes using simple language, offering services in multiple local languages, and providing communication channels that protect user identity. Collaboration between healthcare institutions, educational organizations, technology specialists, and community groups is essential. Digital tools should not replace face-to-face care, but rather extend and strengthen it.

Conclusion: Digital health strategies are an increasingly important part of HIV prevention and ongoing care. They can reach young people, migrant workers, and others who often hesitate to seek help directly. For Uzbekistan, the next step is to develop a unified national digital platform that connects HIV education, counseling, testing services, and treatment follow-up. Ensuring privacy, training health workers in digital communication, and improving access to the internet in rural communities will be key to making these tools effective and sustainable

РОЛЬ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ СПИДА (ВИЧ), СКРИНИНГЕ И РАННЕМ ВЫЯВЛЕНИИ, АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ (АРТ), ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ЛЮДЯМ, ЖИВУЩИМ С ВИЧ

Тургунова М., Бабаджанова Х.М.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

В современном обществе проблема ВИЧ/СПИДа сохраняет высокую актуальность для системы общественного здравоохранения. Каждый год регистрируются новые случаи заражения, что подчёркивает необходимость усиления профилактических мер, совершенствования ранней диагностики и обеспечения доступной антиретровирусной терапии (АРТ). Медико-профилактическая медицина играет ключевую роль в реализации этих задач, объединяя профилактические, диагностические и лечебные направления деятельности медицинских учреждений.

Профилактические меры ВИЧ-инфекции включают комплекс мероприятий, направленных на снижение риска инфицирования и повышение информированности населения. Медицинские учреждения реализуют образовательные программы, консультируют по вопросам репродуктивного здоровья и безопасного поведения, а также обеспечивают доступ к средствам первичной профилактики. Особое внимание уделяется целевым группам риска, что позволяет эффективно минимизировать распространение инфекции.

Ранняя диагностика и скрининг остаются одними из наиболее эффективных инструментов противодействия эпидемии. Своевременное выявление ВИЧ позволяет начать лечение на начальных стадиях, что снижает вирусную нагрузку и уменьшает вероятность передачи инфекции другим лицам. Медико-профилактические организации проводят плановые обследования, анонимное тестирование и мониторинг групп риска, формируя доверительные отношения с пациентами, что повышает их обращаемость.

Антиретровирусная терапия (АРТ) представляет собой основной метод лечения ВИЧ-инфекции, обеспечивая улучшение качества жизни и снижение частоты оппортунистических заболеваний. Медицинские учреждения контролируют приверженность терапии, корректируют схемы лечения, проводят регулярное наблюдение и предотвращают формирование лекарственной устойчивости. Доступность и регулярность АРТ является индикатором

эффективности системы здравоохранения в целом. Несмотря на достигнутый прогресс, остаются актуальными проблемы оказания медицинской помощи людям, живущим с ВИЧ. К ним относятся стигматизация и дискриминация пациентов, недостаточная информированность населения, ограниченный доступ к терапии в отдалённых регионах, а также дефицит квалифицированных специалистов. Преодоление этих барьеров требует комплексного подхода, включающего образовательные инициативы, нормативно-правовые меры и межсекторное сотрудничество.

Таким образом, медико-профилактическая медицина обеспечивает интегрированный подход к борьбе с ВИЧ/СПИДом, сочетая профилактику, раннее выявление и лечение. Эффективная организация работы медицинских учреждений, расширение доступа к АРТ и устранение социальных барьеров создают условия для улучшения здоровья населения и повышения качества жизни людей, живущих с ВИЧ.

PECULIARITIES OF THE COURSE OF SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS IN PATIENTS WITH HIV

G'ayratjonova F.

Fergana public health medical instituti

Systemic Lupus Erythematosus (SLE) is a chronic autoimmune disease characterized by heterogeneous clinical manifestations and multi-organ involvement. This research focuses on the etiology, pathophysiology, clinical features, diagnostic criteria, and management strategies of SLE. Genetic predisposition, immunological dysregulation, and environmental factors contribute to disease development, resulting in the production of autoantibodies and immune complex deposition in various tissues. Clinical manifestations include cutaneous, musculoskeletal, renal, cardiopulmonary, and neuropsychiatric involvement. Laboratory markers such as antinuclear antibodies (ANA), anti-double-stranded DNA (anti-dsDNA), and complement levels are essential for diagnosis and monitoring. Treatment is individualized and includes corticosteroids, immunosuppressive agents, and biologic therapies to control inflammation and prevent organ damage. Multidisciplinary care and patient adherence are crucial for optimizing outcomes. The findings highlight the importance of early diagnosis, regular monitoring, and tailored therapeutic strategies in improving prognosis and quality of life in patients with SLE.

Scope: The study examines the etiology, pathophysiology, clinical manifestations, diagnostics, and treatment strategies for Systemic Lupus Erythematosus (SLE), with a focus on patients who may also have HIV. It emphasizes individualized treatment, multidisciplinary care, and early diagnosis for improved prognosis and quality of life.

Key Points: SLE arises from genetic susceptibility (HLA gene variations), immunological dysregulation, and environmental triggers (UV exposure, infections, medications). Overproduction of autoantibodies (ANA, anti-dsDNA) leads to immune complex deposition and complement activation, causing multi-organ inflammation.

Clinical Manifestations: Common: Skin (malar rash, photosensitivity), joints (pain, stiffness), kidneys (proteinuria, hematuria). Less common but severe: Cardiopulmonary (pericarditis, pulmonary hypertension), neuropsychiatric (seizures, cognitive dysfunction). Systemic symptoms include fatigue, fever, and weight loss.

Immunosuppressants: Azathioprine, cyclophosphamide, mycophenolate mofetil, methotrexate. **Biologics:** Belimumab, rituximab for refractory or

high-activity cases. Supportive measures: Sun protection, vaccinations, cardiovascular risk management. Multidisciplinary approach is crucial for organ-specific complications.

Prognosis: Renal involvement and cardiovascular complications are key determinants of morbidity/mortality. Early diagnosis, continuous monitoring, patient adherence, and lifestyle modifications improve outcomes. Advances in immunotherapy and personalized medicine offer potential for safer long-term management. Strengths of the Study: Comprehensive literature review, integrating classic and recent research (PubMed, Scopus, Web of Science). Clear emphasis on pathophysiology and immunological mechanisms. Well-structured methodology: retrospective + prospective patient data analysis. Detailed discussion of organ-specific involvement and laboratory markers. Practical treatment recommendations, emphasizing individualized care. Strong rationale for multidisciplinary approach and patient adherence. Possible Improvements Focus on HIV co-infection: Although the title mentions HIV, the manuscript does not explicitly discuss how HIV alters the course, treatment, or prognosis of SLE. Including HIV-specific immunological interactions, treatment challenges, or drug interactions would strengthen the relevance of the study. Statistical Analysis: The results describe trends and frequencies, but specific statistics (percentages, p-values) for organ involvement, autoantibody levels, or treatment outcomes could add rigor. Visual summaries of organ involvement, lab marker correlations, or treatment algorithms would improve clarity and reader engagement. Discussion Section: Could explicitly compare findings with global epidemiological data, highlighting regional similarities or differences in disease course. This is a well-structured and thorough study on SLE, covering pathophysiology, clinical manifestations, diagnostics, and treatment strategies. It demonstrates a solid grasp of immunopathogenesis and patient management. The major gap is the lack of detailed discussion on HIV co-infection, which is mentioned in the title but not explored in depth. Adding this aspect would make the paper more aligned with its stated purpose.

ДИАГНОСТИКА ПЕРИНАТАЛЬНОГО ГЕПАТИТА С ПРИ ВИЧ ИНФЕКЦИИ И БЕЗ НЕГО

Бободжонова Н.И., Рахмонкулова Х.А.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

В последние годы отмечен резкий рост показателей заболеваемости острым гепатитом С. При этом следует иметь в виду, что регистрации подлежали лишь желтушные формы этой инфекции. Большинство случаев острого ГС протекает без желтухи, со скудной клинической симптоматикой и, как правило, не попадает в поле зрения врачей. На один желтушный случай острого ГС приходится не менее 6 случаев, протекающих без желтухи. К тому же уже в эти годы было выявлено существование большого контингента лиц с хроническим ГС и так называемых носителей вируса ГС (ВГС).

Цель работы: Определение частоты перинатальной передачи ВГС у женщин, имевших в крови антитела к этому вирусу (как с наличием, так с отсутствием РНК ВГС по данным исследования в ПЦР), а также у тех из них, у которых имелось сочетание ГС с ВИЧ-инфекцией.

Материалы и методы: Для изучения широты распространения антител к ВГС среди беременных женщин в регионе с умеренной активностью эпидемического процесса ГС проведен анализ результатов определения у них методом ИФА этих антител в 2010-2015гг. Было обследовано 2460 беременных женщин и 55 детей, у матерей которых во время беременности были выявлены анти – ВГС в крови. Из них 9 пар составили дети и их матери, у которых имело место сочетание ГС с ВИЧ – инфекцией. У детей, рожденных от анти – ВГС позитивных матерей, проводили клиническое обследование, определяли биохимические показатели крови (активность АЛТ, общий билирубин, осадочные белковые пробы), антитела к ВГС, применяли тестирование вирусной РНК в П ЦР с определением генотипов В ГС. Полное клиничко – лабораторное обследование осуществляли каждые 3 мес. до элиминации специфических антител, а в случае подозрения на перинатальную передачу ВГС – по показаниям. Основанием для постановки диагноза перинатальной передачи ВГС являлись обнаружение РНК ВГС у ребенка в возрасте до 12 мес в сочетании с тестированием у него антител к ВГС, наличие одинаковых генотипов ВГС у матери и ребенка.

Результаты: Результаты у 55 беременных женщин с анти – ВГС в крови (9 из которых были инфицированы ВИЧ) РНК ВГС тестировали в ПЦР. Из 34 беременных женщин с моно инфекцией, вызванной ВГС, только у 22 (65%) в анамнезе имелись указания на различные парентеральные вмешательства, с которыми можно было связать инфицирование этим вирусом, в то же время все женщины с микст – инфекцией, вызванной ВГС и ВИЧ, употребляли психоактивные вещества внутривенно. У большинства обследованных детей, родившихся у женщин с анти ВГС в крови, в течении первого года жизни (в редких случаях – до 18 мес) в крови обнаружены материнские антитела к ВГС, проникшие через плаценту. Материнские антитела к этому вирусу выявлены у 100% таких детей в возрасте до 2 мес, у 90% детей – 3 – 5 мес, 57% - 6 – 8 мес, 30% - 9 – 11 мес, 14% - 12 – 17 мес и ни у одного ребенка старше 18 мес. Эти данные позволяют считать, что обнаружение антител к ВГС у детей в возрасте до 12 мес не может иметь самостоятельного диагностического значения. С целью этиологической диагностики ГС необходимо проведение тестирования РНК ВГС в ПЦР. Частота перинатальной передачи ВГС у 34 детей, родившихся у женщин с анти – ВГС в крови и не инфицированных ВИЧ, составила 5,8% (имела место у 2 детей). Во всех случаях у матери и ребенка генотип ВГС был идентичен. Один случай был расценен как интранатальное заражение этим вирусом (РНК ВГС была впервые выявлена у ребенка в возрасте 2 мес), второй пренатальное инфицирование (РНК ВГС была впервые выявлена в возрасте 7 дней и повторно в возрасте 1 мес). У обоих детей отсутствовала желтуха и имелись минимальные клиничко – биохимические признаки поражения печени.

Результаты их обсуждения: В динамике позволили диагностировать у них первично – хронический ГС. В то же время у детей, родившихся у ВИЧ инфицированных женщин с наличием в крови анти – ВГС, перинатальное инфицирование ВГС было установлено с большей частотой (у 2 из 11, или 18%). Эти данные заслуживают внимания, хотя нуждаются в дальнейшем подтверждении, проведении сравнения больших по числу групп, что позволит получить статистически значимые результаты.

Выводы: Таким образом, частота передачи ВГС от матери ребенку составила 5,8%. Во всех случаях заражение таких детей этим вирусом имело место только при наличии у их матерей Р НК В ГС (при этом частота перинатальной трансмиссии ВГС

составила 13%). При сочетании у женщин ГС с ВИЧ инфекцией частота перинатального инфицирования ВГС их детей повышалась до 18%. Вместе с тем необходимо проведение дальнейших исследований для оценки риска перинатальной передачи ВГС в зависимости от способа родоразрешения женщин, инфицированных этим вирусом, типа вскармливания младенцев, родившихся у них, генотипа вируса.

OIV INFEKTSIYASI BILAN ASPERGILLYOZNING KLINIK AMALIYOTDAGI O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Bobojonova N.I.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

OIV infeksiyasi zamonaviy tibbiyotning eng dolzarb muammolaridan biri bo‘lib, u insonning immun tizimini bosqichma-bosqich zaiflashtirib boradi va turli opportunistik infeksiyalarning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi. Immunitetning kuchli susayishi, ayniqsa CD4 limfotsitlar sonining pasayishi, organizmni zamburug‘, bakterial va virusli infeksiyalarga nisbatan juda hassos holatga keltiradi. SHunday xavfli infeksiyalardan biri - aspergillyoz bo‘lib, u asosan havo tomchi orqali yuqadigan va o‘pkani zararlovchi zamburug‘li kasallik hisoblanadi. OIV bilan yashovchi bemorlarda aspergillyozning kechishi oddiy holatlarga nisbatan ancha og‘ir va invaziv bo‘lib, tez rivojlanuvchi patologik jarayonlar bilan namoyon bo‘ladi. SHu bois OIV infeksiyasi va aspergillyozning birga uchrashi klinik amaliyotda katta ahamiyatga ega bo‘lib, uning o‘ziga xos xususiyatlarini o‘rganish tashxis qo‘yish va samarali davolashda muhim o‘rin tutadi.

Maqsad: Ushbu ishning asosiy maqsadi - OIV infeksiyasi fonida rivojlanuvchi aspergillyozning patogenezi, klinik kechishi, tashxislash usullari va davolash strategiyalarini har tomonlama o‘rganish, shuningdek ikki infeksiya birga kechganda yuzaga keladigan o‘ziga xos klinik, laborator va rentgenologik xususiyatlarni aniqlashdan iborat. Qo‘shimcha maqsadlar quyidagilardan iborat: - OIV infeksiyasida immunitet pasayishining aspergillyoz rivojlanishiga ta’sirini tahlil qilish; - OIV bilan og‘rigan bemorlarda aspergillyozning invaziv shaklda kechish sabablari va xavf omillarini aniqlash; Ikki infeksiya birga kechganda uchraydigan klinik belgilari va simptomlarning o‘ziga xos jihatlarni yoritish; - OIV + aspergillyoz xolatlariga xos rentgenologik va KT ko‘rinishlarini o‘rganish; - Tashxislashda qo‘llaniladigan galaktomannan, β -D-glyukan va boshqa laborator testlarning Tashxislashda qo‘llaniladigan galaktomannan, β -D-glyukan va boshqa laborator testlarning ahamiyatini baholash; -OIV bemorlarida aspergillyozni davolashda yuzaga keladigan qiyinchiliklar, dori-darmonlarning o‘zaro ta’siri va optimal terapiya taktikalarini tahlil qilish; -OITS bosqichidagi bemorlarda aspergillyozning letallik darajasi va prognozini o‘rganish; Klinik amaliyotda OIVinfeksiyasi bilan og‘rigan bemorlarda aspergillyozni erta aniqlash va oldini olish choralarini ishlab chiqishga ilmiy asos yaratish.

Tadqiqot materiallari: OIV infeksiyasi tashxisi qo‘yilgan 18 yoshdan katta bemorlarning ambulator va statsionar kuzatuv ma’lumotlari. Aspergillyoz gumoni bilan tekshirilgan bemorlarning klinik belgilari, laborator tahlil natijalari va tasvirlash diagnostikasi ma’lumotlari.

Tadqiqot metodlari: Klinik metodlar - Bemorlarning shikoyatlari, kasallik tarixi va jismoniy ko‘rik ma’lumotlari tahlil qilindi. Aspergillyozga xos klinik belgilari (isitma, yo‘tal, nafas qisishi, gemoptiz) baholandi. -Laborator metodlar: Immunologik tahlillar: CD4 T-limfotsitlar sonini aniqlash (floutsitometriya usuli). OIV virus yuklamasini PTSR orqali tekshirish. Mikologik tahlillar: Balg‘am, bronxoalveolyar olingan surtmalardan Aspergillus turini aniqlash. Ozuka muxitlarida zamburug‘larni yetishtirish va identifikatsiya qilish. Serologik testlar: Qonda va BALda Galactomannan, β -D-glyukan testlari, Instrumental metodlar: Ko‘krak qafasi rentgeni: upka o‘choqli o‘zgarishlarini baholash. KT (kompyuter tomografiyasi): invaziv aspergillyozga xos “air-crescent” belgilarini aniqlash. Kerak bo‘lganda bronxoskopiya o‘tkazildi.

Statistik tahlil usullari: Olingan ma’lumotlar Microsoft Excel yoki SPSS dasturida qayta ishlandi. Me’yoriy ko‘rsatkichlar bilan solishtirma tahlil o‘tkazildi. Natijalar statistik jihatdan ishonchlilik darajasi ($p < 0.05$) asosida baholandi.

Tadqiqot natijalari: Tadqiqot davomida OIV infeksiyasi bilan kasallangan va aspergillyoz gumoni yoki tasdiqlangan bemorlar tahlil qilindi. Olingan ma’lumotlar quyidagi asosiy natijalarni ko‘rsatdi:

1. Immunologik ko‘rsatkichlar-Bemorlarning aksariyatida CD4 limfotsitlar soni 100 kl/mkldan past ekani aniqlandi. CD4 soni past bo‘lgan bemorlarda aspergillyozning invaziv shaklda kechishi ikki barobar yuqori kuzatildi. Virus yuklamasi yuqori bo‘lgan bemorlarda klinik jarayon og‘irroq kechgani qayd etildi.

2. Klinik belgilari- Bemorlarning 80%da isitma, 72%da yo‘tal, 65%da nafas qisishi kuzatildi. 25% xolatda gemoptiz (qon aralash balg‘am) qayd etildi. Klinik belgilari ko‘p hollarda oddiy bakterial pnevmoniya belgilaridan farqlanmagan, bu tashxisda kechikishga olib kelgan.

3. Laborator testlar natijalari-Galactomannan testining ijobiy chiqishi bemorlarning 60%da kuzatildi. β -D-glyukan testlari 70% holatda yuqori ko‘rsatkichlarni namoyon qildi. Mikologik posev natijalarida Aspergillus fumigatus eng ko‘p uchragan shtamm sifatida aniqlandi.

4. Instrumental (rentgen va KT) natijalari-KT tekshiruvda bemorlarning 68%da invaziv aspergillyozga xos “halo belgisi” aniqlandi. Air-crescent simptomi kech bosqichdagi bemorlarning 18%da qayd etildi. Rentgen tasvirlarida o‘pkada infiltratlar, o‘choqli o‘zgarishlar va plevra qismini jalb etgan holatlar tez-tez uchradi.

5. Davolash samaradorligi Zamburug‘ga qarshi terapiya (vorikonazol va boshqalar) berilgan bemorlarda klinik yaxshilanish 10–14 kun ichida kuzatildi. ART (antiretrovirus terapiya) qabul qilmagan bemorlarda davolash samarasi past bo‘lgani kuzatildi. Kompleks davolash olgan bemorlarda kasallikning qayta rivojlanishi 2 barobar kam bo‘ldi.

Xulosa: 1.O‘tkazilgan tahlillar OIV infeksiyasi fonida aspergillyozning rivojlanishi immunitetning keskin susayishi, ayniqsa CD4 limfotsitlar sonining 100 kl/mkldan pastlashishi bilan chambarchas bog‘liq ekanini ko‘rsatdi.

2. Aspergillyoz OIVbilan kasallangan bemorlarda asosan invaziv shaklda kechib, uning klinik belgilari ko‘p hollarda noaniq va oddiy pnevmoniya alomatlariga o‘xshash bo‘lgani tufayli tashxis qo‘yishda kechikishlar yuz berishi mumkin.

3. Davolash samarasi zamburug‘ga qarshi dorilarning o‘z vaqtida qo‘llanilishi va OIVga qarshi antiretrovirus terapiyaning barqaror olib borilishi bilan yaqin bog‘liq ekani aniqlandi. ART qabul qilmagan bemorlarda kasallik og‘ir, uzoq va asoratli kechishi, shuningdek o‘lim xavfi yuqoriligi kuzatildi.

**AHOLI O‘RTASIDA OITS HAQIDA TO‘G‘RI TUSHUNCHA
SHAKLLANTIRISH, OIV BILAN YASHOVCHI SHAXSLARGA
NISBATAN STIGMA VA DISKRIMINATSIYANI
KAMAYTIRISH**

Obidjonova X.O., Abdullayev T.S., Raxmonov Q.S.

*2-son Marg‘ilon Abu Ali ibni Sino nomidagi jamoat salomatligi
texnikumi*

Ushbu tezis aholida OITS haqida to‘g‘ri tushunchani shakllantirish, OIV bilan yashovchi shaxslarga nisbatan stigma va diskriminatsiyani kamaytirish bo‘yicha amalga oshirilgan tadqiqot natijalariga bag‘ishlangan. Tadqiqot jarayonida aholining OIVning yuqish yo‘llari, profilaktik choralar va ijtimoiy muammolar haqidagi bilim darajasi o‘rganildi. Olingan natijalar ayrim guruhlar orasida hali ham noto‘g‘ri qarashlar va qo‘rquvlar mavjudligini ko‘rsatdi. Ma‘rifiy tadbirlar, tushuntirish ishlari va ilmiy asoslangan yondashuvlar stigma darajasini samarali kamaytirishi aniqlangan.

Tadqiqot OIV/OITS bo‘yicha to‘g‘ri axborot yetkazish hamda sog‘lom ijtimoiy muhitni shakllantirish zarurligini ta‘kidlaydi. Odam immunitet tanqisligi sindromi (OITS) va uni keltirib chiqaruvchi Odam immunitet tanqisligi virusi (OIV) bugungi kunda jahon miqyosida eng dolzarb tibbiy-ijtimoiy muammolardan biri hisoblanadi. OIV infeksiyasi bo‘yicha diagnostika, davolash, profilaktika va epidemiologik nazorat choralarining jadal rivojlanayotganiga qaramay, ushbu kasallik haqida aholining ayrim qatlamlarida turli noto‘g‘ri tasavvurlar, qo‘rquv, ijtimoiy chetlashuv kabi holatlar hali ham uchray turadi. Ayniqsa, OIV bilan yashovchi shaxslarga nisbatan stigma (tamg‘alash) va diskriminatsiya (kamsitish)ning mavjudligi kasallikning oldini olishga, bemorlarning to‘liq davolanishiga, jamiyatda sog‘lom psixologik muhit shakllanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. OITSning yuqish yo‘llari, OIVning immun tizimga ta‘siri, zamonaviy davolash usullari haqida to‘g‘ri ma‘lumotlarga ega bo‘lmashlik aksincha kasallikning yanada keng tarqalishiga sabab bo‘ladi. Aholi o‘rtasida noto‘g‘ri qarashlarning mavjudligi, bilim yetishmasligi, psixologik qo‘rquvlar OIV bilan yashovchi shaxslarning ijtimoiy hayotda to‘laqonli ishtirok eta olmasligiga, ruhiy tushkunlikka, tibbiy yordam olishdan chekinishlariga olib keladi. Shuning uchun bu borada aholiga to‘g‘ri, ilmiy asoslangan, sodda va tushunarli tarzda ma‘lumot yetkazish, ma‘rifiy ishlarni kuchaytirish, ayniqsa, o‘rta maxsus ta‘lim muassasalari, jumladan, tibbiyot politexnikumlarida bu mavzuni chuqur yoritish juda muhimdir.

Mazkur tadqiqot OITS bo'yicha aholining xabardorlik darajasini oshirish, OIV bilan yashovchilarga nisbatan salbiy munosabatlarni kamaytirish hamda sog'lom ijtimoiy fikrni shakllantirishning samarali yo'llarini aniqlashga qaratilgan bo'lib, jamiyatning tibbiy savodxonligini rivojlantirishda muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Tadqiqot maqsadi: Ushbu tadqiqotning maqsadi aholining OITS (Odam immunitet tanqisligi sindromi) haqida to'g'ri va ilmiy asoslangan tushunchasini shakllantirish, OIV (Odam immunitet tanqisligi virusi) bilan yashovchi shaxslarga nisbatan mavjud stigma va diskriminatsiya darajasini aniqlash hamda ularni kamaytirish bo'yicha samarali pedagogik va ijtimoiy yondashuvlarni ishlab chiqishdan iborat. OIV/OITS bo'yicha aholida to'g'ri tushunchaning shakllanmasligiga bir qator ijtimoiy, tibbiy va psixologik omillar sabab bo'lmoqda. Eng avvalo, aholining katta qismi OIVning yuqish yo'llari haqida yetarli yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotlarga ega. Bu esa kasallikni noto'g'ri tasavvur qilishga, asossiz qo'rquv va xavotirlarning kuchayishiga olib keladi. Masalan, ko'pchilik OIVni oddiy muloqot, umumiy buyumlar yoki jismoniy yaqinliksiz aloqalar orqali yuqishi mumkin deb o'ylaydi. Bunday noto'g'ri fikrlar esa aholining xatti-harakatlariga bevosita ta'sir qilib, OIV bilan yashovchi shaxslarning jamiyatda ajralib qolishiga sabab bo'ladi. Yana bir katta muammo - bu stigma va diskriminatsiyaning yuqori darajada saqlanib qolayotgani. OIV bilan yashovchi insonlar jamiyat tomonidan ko'pincha salbiy qarash, masofa saqlash, qo'rquv yoki hatto nafrat bilan kutib olinadi. Bu holat ularni ruhiy tushkunlikka tushiradi, tibbiy yordam olishdan yoki o'z maqomini oshkor qilishdan qo'rqishga majbur qiladi. Natijada, kasallikning nazorat ostida bo'lishi qiyinlashadi, davolanish va profilaktika jarayonlari samarasiz bo'lib qoladi. Stigma shaxsning nafaqat jismoniy, balki psixologik salomatligiga ham jiddiy zarar yetkazadi. Axborot manbalarining yetarli darajada ishonchli emasligi ham dolzarb muammolardan biridir. Ko'pchilik aholiga OIV haqida ma'lumotlar ijtimoiy tarmoqlar, eshitgan gaplar yoki noto'g'ri manbalardan yetib keladi. Bu esa ilmiy asosga ega bo'lmagan tasavvurlarni kuchaytiradi. Ta'lim muassasalarida OIV/OITS mavzusining muntazam va chuqur o'rganilmasligi, ayrim hududlarda profilaktika tadbirlarining yetarlicha o'tkazilmasligi muammoni yanada kuchaytiradi. Psixologik tayyorgarlikning pastligi ham muhim masalalardan biridir. Aholi orasida OIV bilan yashovchi shaxslar bilan o'zaro muloqotda bo'lishdan cho'chish, ularni "xavf manbai" sifatida ko'rish kabi noto'g'ri qarashlar keng tarqalgan. Bu esa sog'lom ijtimoiy muhitning shakllanishiga to'sqinlik

qiladi. Aksariyat odamlar OIV bilan yashovchilarga ruhiy va ijtimoiy koʻmak koʻrsatish oʻrniga, ularni chetlab oʻtishga harakat qiladi. Shu bilan birga, baʼzi tibbiy muassasalarda OIV bilan yashovchilarga nisbatan nohaq munosabatlar, xizmat koʻrsatishdagi cheklovlar, ayrim xodimlarning yetarli bilimga ega emasligi kabi muammolar ham uchraydi. Bu holatlar kasallikning oldini olish, davolash va nazorat qilish jarayonlariga salbiy taʼsir qiladi.

Materiallar va usullar: Tadqiqot davomida quyidagi usullardan foydalanildi: Respublikada OIV/OITS boʻyicha mavjud statistik maʼlumotlar, sogʻliqni saqlash vazirligi hisobotlari va ilmiy adabiyotlar tahlili; Aholi orasida OIV haqida xabardorlik darajasini aniqlash uchun soʻrovnomalar oʻtkazildi; Tibbiyot politexnikumi oʻquvchilari, oʻqituvchilari va mahalla aholisi bilan suhbatlar tashkil qilindi; Stigma va diskriminatsiya holatlarini baholash uchun Likert shkalasi asosida psixologik oʻlchov metodlari qoʻllandi; Olingan natijalar statistik qayta ishlash uchun kompyuter dasturlaridan foydalanildi.

Natijalar: Tadqiqot davomida oʻtkazilgan soʻrovnomalar, suhbatlar va statistik tahlillar aholining OITS va OIV haqida yetarli darajada toʻliq va ishonchli maʼlumotga ega emasligini koʻrsatdi. Olingan natijalarga koʻra, respondentlarning sezilarli qismida kasallikning yuqish yoʻllari haqidagi tushunchalar chalkash boʻlib, ayrim holatlarda ilmiy asosga ega boʻlmagan fikrlar shakllangani aniqlandi. Masalan, ishtirokchilarning qariyb 40 foizi OIV kundalik turmushdagi aloqalar - qoʻl berib koʻrishish, quchoqlash, umumiy idish-tovoqlardan foydalanish yoki bir xonada birga oʻtirish orqali yuqishi mumkin deb hisoblagan. Bu esa aholida kasallikning haqiqiy yuqish mexanizmlari haqida yetarli bilimlarning mavjud emasligini koʻrsatadi. Yana bir muhim natija shuni koʻrsatdiki, OIV bilan yashovchi insonlarga nisbatan stigma va diskriminatsiya darajasi hamon yuqori. Tadqiqot ishtirokchilarining 25–30 foizi OIV bilan yashovchi shaxslar bilan bir jamoada ishlash, oʻqish yoki yaqin kommunikatsiya qilishdan tashvish bildirgan. Bu holat ijtimoiy qoʻrquvlar, stereotiplar va notoʻgʻri qarashlarning kuchli ekanligidan dalolat beradi. Shu bilan birga, oʻquvchi-yoshlar oʻrtasida oʻtkazilgan suhbatlar va maʼrifiy treninglar stigma darajasini sezilarli kamaytirgani kuzatildi. Treninglardan avval OIV haqida toʻgʻri maʼlumotga ega boʻlmagan oʻquvchilarning 37 foizi mazkur kasallikdan ortiqcha qoʻrquv sezgan boʻlsa, tushuntirish ishlari yakunida bu koʻrsatkich 15–18 foizgacha qisqargan. Shuningdek, yoshlar OAV, internet platformalari va taʼlim muassasalaridagi targʻibot ishlari orqali

OIV/OITS bo'yicha nisbatan kengroq ma'lumotga ega ekani aniqlandi. O'rta yosh va katta yoshdagi respondentlarda esa ma'lumotlar manbai ko'proq og'zaki eshitilgan fikrlar, do'stlar yoki yaqinlardan olingan tasodifiy xabarlar bo'lib, bu noto'g'ri xulosalarning shakllanishida muhim omil bo'lib xizmat qilgan. Tadqiqotning yana bir muhim jihati shundan iboratki, ma'rifiy tadbirlar o'tkazilgan guruhlarda OIVning yuqish yo'llari, profilaktika choralariga oid bilimlar sezilarli ravishda oshgan. Jumladan, OIV asosan himoyalangan jinsiy aloqa, qon orqali yoki onadan bolaga yuqishi mumkinligi haqida xabardorlik darajasi 60 foizdan 85 foizgacha ko'tarilgan. Bu esa doimiy targ'ibot va o'quv dasturlari orqali aholining bilim darajasini oshirish mumkinligini ko'rsatadi. Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni anglatadiki, aholining katta qismida OIV/OITS haqida bilimlar bor, ammo ular to'liq, tizimli va aniq emas. Stigma va diskriminatsiya masalasi esa hali ham dolzarbligicha qolmoqda. Biroq ma'rifiy seminarlar, tushuntirish ishlari va ilmiy asoslangan axborot berish orqali ushbu salbiy ko'rinishlarni kamaytirish mumkinligi isbotlandi.

Xulosa va takliflar: tadqiqot shuni ko'rsatdiki, aholining OIV/OITS bo'yicha bilim va xabardorlik darajasini oshirish stigma va diskriminatsiyani kamaytirishda eng muhim omil hisoblanadi. Ma'rifiy darslar, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, OIV bilan yashovchi shaxslarning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan ijtimoiy loyihalar ijobiy natija beradi. Tibbiyot politexnikumlarda, maktablarda va mahallalarda muntazam ravishda profilaktik tadbirlar o'tkazish aholining tushunchasini yaxshilash, qo'rquv va noto'g'ri qarashlarni bartaraf etishda juda samaralidir.

OITS KASALLIGINI OLDINI OLISH

Jabborova U.B., Abdulhamidova H.A., Raxmonov Q.S.

2-son Marg'ilon Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi

OITS (Odamning Immun Yetishmovchiligi Sindromi) - bu OIV (Odam Immunitet Tanishmovchiligi Virusi) bilan uzoq muddatli zararlanish natijasida immun tizimining chuqur zaiflashuvi bilan kechadigan holatdir. Bugungi kunda OIV infeksiyasi global miqyosdagi muhim sog'liq muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Mazkur maqola OITSning oldini olish bo'yicha ilmiy asoslangan, isbotlangan va keng ma'lumotlarga tayangan holda yoritiladi.

Tadqiqot maqsadi: OITS infeksiyasining epidemiologik holatini tahlil qilish hamda xavf guruhlaridagi yuqtirish omillarini aniqlash orqali sog'liqni saqlash tizimi uchun samarali profilaktika strategiyalarini taklif qilish.

Tadqiqot materiallari va usullari: So'rovnomalar – respondentlarga savollar berib, ularning bilim, fikr va tajribalarini o'rganish; Intervyu (suhbat) – respondentlar bilan yuzma-yuz yoki telefon/onlayn suhbat orqali ma'lumot olish; Kuzatish – tadqiqot obyekti bevosita kuzatib, xatti-harakatlarini va sharoitini o'rganish; Adabiyotlarni o'rganish – mavzu bo'yicha kitoblar, maqolalar va rasmiy hisobotlarni tahlil qilish; Statistik ma'lumotlarni tahlil qilish – to'plangan natijalarni jadval va diagramma yordamida ko'rib chiqish; Respondentlar ma'lumotlari – so'rovnomalar va suhbat orqali olingan javoblar; Tibbiy statistika – shifoxona, poliklinika yoki hududiy sog'liqni saqlash bo'limi hisobotlari; Ilmiy adabiyotlar – kitoblar, maqolalar va ilmiy tadqiqotlar; Xalqaro tashkilotlar ma'lumotlari – WHO, UNAIDS va boshqa manbalar; Onlayn manbalar – rasmiy saytlar va elektron resurslar; OIV virusi asosan CD4-T limfotsitlarni zararlab, immun tizimni sekin-asta ishdan chiqaradi.

Davolashsiz qolgan bemorlarda infeksiya OITS bosqichiga o'tadi, bunda immunitet shu qadar pasayadiki, oddiy infeksiyalar ham xavfli tus oladi. Hozirda OIVni to'liq yo'q qiladigan dori mavjud emas, ammo antiretrovirus terapiya (ARVT) yordamida virusni nazorat ostida ushlab, bemorlar uzoq va sog'lom hayot kechirishi mumkin. OITSning asosiy yuqish yo'llari: Himoyalangan jinsiy aloqa (eng keng tarqalgan yo'l). Qon orqali yuqish-ifloslangan igna, shpritslardan foydalanish, steril bo'lmagan jarrohlik yoki stomatologik asboblardan. Onadan bolaga

o'tishi- homiladorlik, tug'ruq yoki emizish vaqtida.

OIV quyidagi holatlar orqali yuqmaydi: qo'l berib ko'rishish, quchoqlash, umumiy idish-tovoq, havo, suv, pashsha, chivin va kundalik maishiy kontaktlar.

OITSning oldini olish bo'yicha choralar: 1. Jinsiy yo'l bilan yuqishni oldini olish Prezervativlardan to'g'ri va muntazam foydalanish; Prezervativ OIV yuqishini 90– 95% gacha kamaytirishi ilmiy tadqiqotlar bilan isbotlangan; Bir umr bir jinsiy sherik tamoyili; Ishonchli, sog'lom sherik bilan bo'lish yuqish ehtimolini keskin kamaytiradi; OIV bo'yicha muntazam tekshiruvlar; O'z vaqtida aniqlangan infeksiya tarqalishning oldini olishda eng asosiy omillardan biridir.

2. Qon orqali yuqishni oldini olish: Steril tibbiy asboblardan foydalanish; Tibbiyot muassasalari bir martalik yoki qayta ishlovdan o'tgan toza asboblarni ishlatishi shart. Giyohvand moddalar iste'molida umumiy ignadan foydalanmaslik; Bu yuqishning eng xavfli yo'llaridan biri. Maxsus profilaktik dasturlar igna almashish xavfini kamaytiradi.

3. Onadan bolaga o'tishning oldini olish: ARVT qabul qilayotgan homilador ayollarda virusning bolaga o'tish ehtimoli 40% dan 1% gacha kamayadi. Profilaktika choralariga quyidagilar kiradi: homiladorlik davrida OIV test topshirish; ARVT ni shifokor nazoratida qabul qilish; tug'ruq vaqtida maxsus tibbiy choralar; shifokor tavsiyasiga ko'ra chaqaloqni oziqlantirish rejimini tanlash.

Xulosa: OITS kasalligini oldini olish - bu shaxsiy mas'uliyat, jamiyatning tibbiy savodxonligi va sog'liqni saqlash tizimining sifatli ishlashiga bog'liq kompleks jarayondir. Ilmiy jihatdan isbotlangan profilaktik choralar, xususan xavfsiz jinsiy xulq-atvor, steril tibbiy amaliyotlar, ARVTdan foydalanish va muntazam testlar kasallik tarqalishini sezilarli darajada kamaytiradi. Aholining OIV/OITS bo'yicha xabardorligini oshirish esa ushbu global muammoning oldini olishning eng samarali usullaridan biridir.

**OITS PROFILAKTIKASI VA OLDINI OLISH CHORALARI:
GLOBAL TENDENSIYALAR VA YANGILASHLAR
Akbarova N.M., Mamajonova M.X., Umarov X.U.**

2-Marg'ilon Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot texnikumi

OITS (Odam immuntanqisligi sindromi) bugungi kunda global salomatlik sohasidagi eng dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yillarda OIV bilan kasallanish darajasi barqaror pasayib borayotgan bo'lsa-da, ayrim mintaqalarda kasallik yuqish xavfi hanuz yuqori darajada qolmoqda. Shu bois OITS profilaktikasi, oldini olish strategiyalarining takomillashtirilishi, yangi tibbiy texnologiyalarni joriy etish, aholini xabardor qilish va xavfsiz xulq-atvorni targ'ib qilish dolzarb masalaga aylangan.

OITS profilaktikasining asosiy yo'nalishlari:

1. Seksual yo'l bilan yuqishning oldini olish: Prezervativlardan to'g'ri va muntazam foydalanish eng samarali profilaktika usullaridan hisoblanadi; Seksual savodxonlik bo'yicha ta'lim, yoshlar va xavf guruhlari o'rtasida ma'lumot berish ishlari kengaytirilmoqda; Bir vaqtning o'zida bir nechta juftga ega bo'lish xavfi, himoyalangan jinsiy aloqaning oqibatlarini haqida tushuntirish ishlari hal qiluvchi rol o'ynaydi.

2. Onadan bolaga yuqishni oldini olish: Homilador ayollarda OIV skriningi majburiy ravishda o'tkazilishi ko'p davlatlarda amaliyotga kiritilgan. Antiretrovirus terapiya (ART)ni homiladorlik, tug'ruq va emizish davrida qo'llash orqali yuqish xavfi 1% gacha kamaytirilishi mumkin. Bola tug'ilgandan keyin ham profilaktik dori vositalaridan foydalanish keng qo'llanmoqda.

3. Qon orqali yuqishni oldini olish: Tibbiyot muassasalarida sterilizatsiya qoidalariga qat'iy rioya qilish. Donor qonini majburiy OIV testidan o'tkazish. Bir martalik shprits va ignalardan foydalanishni keng targ'ib qilish.

Global tendensiyalar va yangilanishlar:

1. Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) – Yuqishdan oldingi profilaktika: So'nggi yillarda PrEP samaradorligi yuqori bo'lgan usul sifatida dunyo bo'ylab keng joriy etilmoqda. Ushbu profilaktika OIV yuqish xavfi yuqori bo'lgan shaxslar tomonidan muntazam iste'mol qilinadigan dorilar majmuasidir. Tadqiqotlar PrEP xavfni 90% gacha kamaytirishini tasdiqlagan.

2. Post-Exposure Prophylaxis (PEP) – Yuqishdan keyingi profilaktika: OIVga chalinish ehtimoli bo‘lgan vaziyatdan so‘ng 72 soat ichida boshlanishi zarur bo‘lgan dori terapiyasi bo‘lib, samaradorligi yuqori. Ko‘plab davlatlarda ushbu xizmat shoshilinch tibbiy yordam tizimiga integratsiya qilingan.

3. Anti retrovirus terapiyaning kengayishi: ARTning yangi avlod dorilari kamroq nojo‘ya ta’sirga ega va samaradorligi yuqori. “U=U” (Undetectable = Untransmittable) tamoyiliga ko‘ra, virus yuklamasi aniqlanmaydigan darajada bo‘lgan bemorlar boshqalarga yuqitilmaydi. Bu esa global miqyosda stigma va diskriminatsiyani kamaytirishga xizmat qilmoqda.

4. Raqamli tibbiyot va onlayn maslahat xizmatlari: OIV bo‘yicha onlayn maslahatlar, mobil ilovalar orqali kuzatuv va dori qabulini nazorat qilish zamonaviy profilaktikaning muhim qismiga aylanmoqda. Telemeditsina xavf guruhlariga tezkor yordam ko‘rsatish imkonini kengaytirmoqda.

5. Vaksina yaratish bo‘yicha tadqiqotlar: Hozirda OIV vaksinasini yaratishga qaratilgan global ilmiy loyihalar davom etmoqda. Klinik sinovlarning ayrim bosqichlari muvaffaqiyatli yakunlangan bo‘lsa-da, keng qo‘llanadigan vaksina hali joriy etilmagan. Biroq gen terapiyasi, mono klonal antitanachalar va Mrnk texnologiyalariga asoslangan yangi yondashuvlar umid uyg‘otmoqda.

Xulosa: OITS profilaktikasi va oldini olish bo‘yicha global tendensiyalar shuni ko‘rsatmoqdaki, zamonaviy tibbiy texnologiyalar, PrEP va PEP xizmatlari, kengqamrovli ART, raqamli salomatlik tizimlari, ijtimoiy-ma’rifiy kampaniyalar birgalikda OIVning tarqalishini sezilarli darajada kamaytirmoqda. Kasallik ustidan to‘liq nazorat o‘rnatish uchun davlatlar, sog‘liqni saqlash tizimlari, ilmiy ham jamiyat va fuqarolik jamiyatining hamkorlikda faol harakat qilishi talab etiladi.

OITSGA QARSHI KURASHDA INNOVATSION PROFILAKTIKA USULLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI

Ulug'bekova F.R., Qosimov S.B.

2-son Marg'ilon Abu Ali ibni Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi

Ushbu tezis OITSGa qarshi kurashda innovatsion profilaktika usullarini (masalan, PrEP, o'z-o'zini testlash (self-testing), raqamli xabardorlik kompaniyalari) joriy etish samaradorligini va ularni qo'llashdagi mavjud to'siqlarni tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqot PrEP (Ekspozitsiyadan Oldin Profilaktika) dasturlarining yuqori xavf guruhlarida yangi VIV infeksiyalari sonini sezilarli darajada kamaytirishini ko'rsatdi. Shu bilan birga, innovatsion usullarni joriy etishda moliyalashtirish muammolari, mutaxassislarning yetarli tayyorlanmaganligi va aholi tomonidan qabul qilishdagi ijtimoiy qarshiliklar asosiy muammolar bo'lib qolmoqda. Tezisdagi ushbu innovatsion yondashuvlarni milliy miqyosda kengaytirish, tibbiyot kadrlarini o'qitish va profilaktika choralari shaxsiylashtirish bo'yicha strategik tavsiyalar ilgari surilgan.

OIV/OITSGa qarshi global kurashda so'nggi yillardagi muvaffaqiyatlar asosan antiretrovirus terapiyaning (ART) keng tarqalishi bilan bog'liq. Biroq, yangi infeksiyalar darajasi ayrim asosiy guruhlar orasida pasaymayotgani sababli, profilaktika strategiyalarini tubdan yangilash zarurati paydo bo'ldi. An'anaviy xabardorlik kampaniyalari bilan bir qatorda, dori vositalariga asoslangan profilaktika (PrEP) va texnologiyaga asoslangan yechimlar (masalan, VIV o'z-o'zini testlash) OIV tarqalishini nazorat qilish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Ushbu innovatsion usullarning milliy sog'liqni saqlash tizimiga integratsiyalashuvi ularning haqiqiy samaradorligini aniqlashni talab qiladi. Ushbu tezisning maqsadi - OIV/OITSGa qarshi kurashda innovatsion profilaktika usullarining (PrEP, o'z-o'zini testlash) joriy etish imkoniyatlarini va ularning epidemiologik samaradorligini baholash, shuningdek, amaliyotga tatbiq etishdagi institutsional va ijtimoiy muammolarni aniqlashdan iborat.

Tadqiqot maqsadi: Tadqiqot OIVning yuqori xavfli guruhlarida PrEP dasturlarini tatbiq etishning yangi infeksiyalar darajasiga ta'sirini baholash, o'z-o'zini testlash kabi tezkor diagnostika usullarini aholining qabul qilish darajasini o'rganish va ushbu innovatsiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun institutsional va moliyaviy mexanizmlarni

taklif qilishdan iborat.

Materiallar va usullar: Tadqiqotda quyidagi manbalar va metodlardan foydalanildi: Tizimli adabiyot tahlili – Xalqaro (UNAIDS, WHO) va milliy PrEP/self-testing dasturlari bo'yicha eng so'nggi tadqiqotlar va klinik sinov natijalari tahlil qilindi. Kvantitativ ma'lumotlar tahlili – PrEPni qabul qilayotgan bemorlar guruhida yangi OIV holatlari dinamikasi va an'anaviy profilaktika qilingan guruhlar o'rtasidagi taqqoslash o'rganildi (mavjud klinik ma'lumotlar asosida). Ekspert intervyulari – OIV/OITSGa qarshi kurash markazlari, oilaviy poliklinika mutaxassislari bilan innovatsion usullarni joriy etishdagi qiyinchiliklar va muvaffaqiyatlar bo'yicha chuqur intervyular o'tkazildi.

Natijalar: Tadqiqot natijalari innovatsion profilaktika usullarini joriy etishda erishilgan ijobiy va salbiy jihatlarni ochib berdi. Birinchidan, samaradorlik: Yuqori xavfli guruhlarda PrEP dasturining tatbiq etilishi yangi infeksiyalar sonini o'rtacha 30-40% gacha kamaytirish salohiyatiga ega ekani aniqlandi. O'z-o'zini testlash usuli stigma va diskriminatsiyadan qo'rqadigan odamlar orasida test o'tish darajasini oshirdi. Ikkinchidan, muammolar: Innovatsion profilaktika vositalariga kirishda tengsizlik kuzatilmoqda. Ayniqsa, qishloq joylarda PrEPni doimiy nazorat qilish va dori-darmon bilan ta'minlashda logistik qiyinchiliklar mavjud. Shuningdek, tibbiyot xodimlari orasida PrEP haqida xabardorlik pastligi va uni taqdim etish bo'yicha yetarli malakaga ega emaslik aniqlandi. Raqamli xabardorlik kampaniyalari samarali bo'lsa-da, aholining barcha qatlamlari (ayniqsa keksa avlod) ularga teng kira olmasligi kuzatildi.

Innovatsion profilaktika (PrEP, self-testing) vositalarini moliyalashtirishning barqaror mexanizmi yo'qligi. Tibbiyot xodimlari malakasining PrEP va o'z-o'zini testlash texnologiyalari talablariga mos kelmasligi. Aholining yangi usullarga bo'lgan ishonchsizligi va ularni qabul qilishdagi passivlik.

Xulosa va takliflar: OIV/OITSGa qarshi kurashda innovatsion profilaktika usullari sezilarli epidemiologik foyda keltirishiga qaramasdan, ularni keng miqyosda tatbiq etish uchun institutsional va kadrlarga oid jiddiy islohotlar zarur. Kelgusidagi dolzarb vazifalar quyidagilarni o'z ichiga oladi: Innovatsion usullarni milliy strategiyaga integratsiya qilish: PrEPni barcha xavf guruhlari uchun imtiyozli/bepul taqdim etish tizimini shakllantirish. Kadrlar salohiyatini oshirish: Birlamchi tibbiy- sanitariya yordami tizimi (Oilaviy poliklinikalar) xodimlarini PrEPni tayinlash va nazorat qilish bo'yicha maxsus o'qitish. Raqamli yechimlarni kengaytirish: Aholiga OIV profilaktikasi bo'yicha ma'lumot berish va o'z-o'zini testlashga yo'naltirish uchun mobil ilovalar va internet platformalarini joriy etish.

OIV/OITS (SPID)SIZ YASHASH O‘Z QO‘LINGDA

Jabborova U.B., Usmonova R.A.

2-son Marg‘ilon Abu Ali Ibn Sino nomidagi tibbiyot texnikumi

OIV infeksiyasi bugungi kunda Butun Jaxon Sog‘liqni saqlash tashkiloti oldida turgan dolzarb muammolardan biriga aylangan. Bugungi kunda dunyoda OIV infeksiyasidan aziyat chekayotgan 41 millionga yaqin bemor bor. Ular soni yiliga o‘rtacha 1,5 million nafarga ko‘paymoqda. Eng yomoni, xastalik har yili 600 mingdan ziyod kishining hayotiga zomin bo‘lyapti. Umuman, Yer yuzida OITS epidemiyasi boshlangandan buyon 74 million odam ushbu dardga chalinib, 33 million nafardan ortig‘i vafot etgan. Tahlillarga ko‘ra, infeksiya 75 foizdan ortiq holatlarda 25-49 yoshli kishilar o‘rtasida uchramoqda. Shu jumladan yurtimizda yashayotgan insonlar orasida 2023 yil 1 noyabr kuni holatiga ko‘ra 49204 nafar, viloyatimiz aholisi orasida 2480 nafar OIV infeksiyasini yuqtirib olganlar aniqlangan. Bugungi kunda OIV infeksiyasi yer yuzining barcha mamlakatlariga tarqalgan, shu jumladan O‘zbekistonda ham bu kasallik 1987 yildan boshlab, dastlab xorijlik fuqarolar orasida keyinchalik mahalliy aholi qayd qilindi. Hozirgi kunda respublikamizning 25 yoshdan 45 yoshgacha bo‘lgan aholisida kasallanish holatlari ko‘proq aniqlanmoqda. Bu kasallik bilan hozirgi kunda erkaklar 53.3%, ayollar esa 46.7 % kasallanmoqda, bundan ko‘rinib turibdiki erkak va ayollar o‘rtasida teng tarqalmoqda. Mamlakatimizda bu kasallikning epidemik tarqalib ketishining oldini olish maqsadida respublika miqiyosida bir qator tadbirlar amalga oshirilmoqda, jumladan, bu borada ishlar “Odamning immunitet tanqisligi virusi keltirib chiqaradigan kasallik (OIV infeksiyasi) tarqalishiga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni (23.09.2013y №353), O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 20-yanvardagi PQ-14-sonli Qarori va Vazirlar Maxkamasining 21.02. 2022 yildagi 84-sonli Qarori “O‘zbekiston Respublikasida OIV infeksiyasining tarqalishiga qarshi o‘tkazilayotgan tadbirlarning samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha choralar haqida”gi ishlab chiqildi, bu Qonun va Qarorlar nafaqat tibbiyot xodimlari, balki jamiyatimizning boshqa soha vakillariga ham ma’suliyatli vazifalarni yuklaydi hamda respublikamiz aholisi, xususan yosh avlod salomatligi to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qilishga chorlaydi. Shunday ekan OIV/OITS kasalligi nima degan savol tug‘iladi. OIV(VICh)-odam organizmidagi immunitet tanqisligini keltirib

chiqaruvchi virus. Asosan odamning immunitet (kasalliklarga qarshi ximoya) tizimiga ta'sir qiladi. OIV infeksiyasi-inson organizmiga tushgan virus keltirib chiqaradigan kasallik. Bu davrda inson virus tashuvchi xisoblanadi. OIVni yuqtirganlar-odamning immunitet tanqisligi virusini yuqtirib yashab yurgan shaxslar. OITS(SPID)-ortirilgan immunitet tanqisligi sindromi u OIV infeksiyasining yakuniy bosqichi bo'lib, bu davrda inson organizmi har qanday kasallikka bardosh berish xususiyatini yo'qotadi.

OIVning kelib chiqishi to'g'risida 3 ta nazariya mavjud: Bu virus yangi bo'lib, evolyusiya yo'li bilan simiyan maymunlaridan kelib chiqqan deb taxmin qilinadi; Bir gurux olimlar esa bu virus inson organizmida avvaldan mavjud bo'lgan va kasallik yengil shaklda o'tgan, keyingi yillarda virus mutatsiyaga uchragan deb hisoblashadi. Bunday nazariya tarafdorlari 1968 yilda vafot etgan Sent Luis shahridagi bir besoqolbozning muzlatib qo'yilgan to'qimalari namunalarida ushbu virusning bir turi aniqlanganligi sabab qilinadi; Uchunchi gurux olimlar esa, «virus tahlilxonalarida, gen injeneriya usulida olimlar tomonidan bakteriologik qurol sifatida sun'iy yaratilgan» degan fikrdadir.

Kasallikning klinik kechishi boshqa yuqumli kasalliklardagi singari, bir necha davrlarga bo'linadi. Kasallikning yashirin davri-bu davr OIV infeksiyasini yuqtirib olgandan keyin hech qanday klinik belgilarsiz 5-6 oy, hatto 5-15 yilgacha davom etishi mumkin bu holat inson organizmining immun tizimi chidamliligiga bog'liq, bu davr epidemiologik jihatdan eng xavfli bo'lib, chunki OIV bilan zararlangan odam muayyan vaqtgacha virus ta'sirini sezmaydi va kasallikni o'zi bilmagan holda boshqalarga yuqtirib yuraveradi. Yashirin davr o'tgandan so'ng inson organizmida virus o'zining ta'sir kuchini ko'rsatadi, kasallikning dastlabki klinik ko'rinishi grippga xos belgilar bilan kechadi. Bunda kamquvvatlilik, ishtahaning pasayishi, ko'p terlash, tana xaroratining ko'tarilishi, limfa bezlari, jigar, taloqning kattalashuvi kuzatiladi.Bo'g'inlarda og'riq, bemor terisida har xil toshmalar paydo bo'ladi, yo'tal, sababsiz ich ketishi boshlanadi va bu hol o'zoq davom etishi mumkin.Bemor turli kasalliklarga beriluvchan bo'lib qoladi va bu holat tez-tez qaytalanib turadi. OIV infeksiyasi surunkali kasallik, uni butunlay davolash imkoni hali mavjud emas. Shuning uchun bemor umri davomida tibbiy yordamga muxtoj bo'ladilar. Faqatgina virusga qarshi dori vositalari yordamida OIVni yuqtirgan odamlar umrini uzaytirish mumkun.

Xulosa: Shu sababli kasallikning oldini olish choralari ko'rish zarurdir. Bu borada aholining barcha qatlami o'rtasida, ayniqsa yoshlar

orasida, sogʻlom turmush tarzini targʻib qilish, tartibsiz va ximoyalanmagan jinsiy aloqadan saqlanish, tibbiy muolaja olayotganda tibbiy anjomlarning zararsizlantirilganligiga ishonch hosil qilish, maishiy xizmatdan foydalanayotganda(soch va soqol oldirayotganda, manikyur, pedekyur, tatuaj) xizmatda foydalanilayotgan asboblarning gigienik tozaligiga eʻtibor qaratish, OIV infeksiyasining yuqishining oldini olish chora- tadbirlarini hamda yosh avlodning maʻnaviy barkamolligini yuksaltirishimiz kerak.

OIV INFEKSIYASIDA OPPORTUNISTIK INFEKSIYALAR

Ibroximova M.M., Usmanova E.M.

Andijon Davlat tibbiyot instituti

Dunyoning aksariyat mintaqalarida OIV infeksiyasi epidemiyasi davom etmoqda va jahon hamjamiyatiga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu nozologiya hozirgi vaqtda yosh bemorlar o'limining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, kasallikning uzoq davom etishi bilan bir vaqtda komorbid holatlar bilan og'rikan bemorlar soni ham ortib bormoqda. OIV infeksiyasi rivojlanishining sababi immunitet pasayganda opportunistik kasalliklarning rivojlanishidir. Opportunistik infeksiyalarning qo'zg'atuvchilari ham bakterial, ham virusli, zamburug'li va parazitar patogenlardir. Virusli opportunistik infeksiyalar orasida herpesviruslar, bakterial infeksiyalar orasida sil, bir vaqtning o'zida mikobakteriyalar va odam immunitet tanqisligi virusi bilan kasallanish hayot sifati va kasallik prognozini sezilarli darajada yomonlashtiradi.

Tadqiqot maqsadi: OIV infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarda opportunistik kasalliklarning chastotasi va tuzilishini o'rganish.

Tekshiruv materiallari va usullari: Tadqiqot Andijon viloyati yuqumli kasalliklar shifoxonasining OIV bilan kasallanganlar bo'limida o'tkazildi. Tadqiqotga OIV infeksiyasining 4-bosqichida bo'lgan 76 nafar bemor prospektiv tahlil qilindi. Tadqiqotda OIV infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarda opportunistik kasalliklarning mavjudligi va chastotasi tahlil qilindi. OIV infeksiyasi tashxisi IFA va immunoblot usullari yordamida tadqiqot natijalarini hisobga olgan holda qo'yildi, yondosh patologiya tashxisi klinik, laboratoriya, instrumental tadqiqotlar natijalariga ko'ra qo'yildi. Statistik tahlil va olingan ma'lumotlarni qayta ishlash o'rtacha qiymatlarni aniqlash bilan standart BioStat dasturi yordamida amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari: Kuzatuv guruhida 76 nafar ishlamaydigan erkaklar - 45 nafar (59,2%), viloyat shaharlarida yashovchilar ustunlik qildi. Bemorlarning aksariyatida OIV infeksiyasi 20 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan 42 (55,3%) kishida aniqlangan. OIV infeksiyasi bilan kasallanish davomiyligi (ro'yxatga olingan vaqtdan boshlab) $7,8 \pm 3,9$ -yilni tashkil etdi. Immunologik ko'rsatkichlar o'rganilganda CD4-limfotsitlarning o'rtacha miqdori $143,7 \pm 123,9$ kl/mkl, o'rtacha virus yuklamasi – $479 271,1 \pm 167 098,0$ nusxa/ml ekanligi aniqlandi. Tadqiqot paytida 68 (89,5%) bemor antiretrovirus terapiyasini olmagan yoki juda

tartibsiz qabul qilgan. OIV infeksiyasiga chalingan bemorlar "OIV infeksiyasi ikkilamchi kasalliklar bilan" tashxisi bilan ahvoli og'irlashgani sababli statsionar davolanishga yotqizilgan. Tadqiqotga faqat OIV infeksiyasining 4-bosqichi bo'lgan bemorlar kiritilganligi sababli, barcha bemorlarda kasalxonaga yotqizilgan vaqtda opportunistik kasalliklar mavjud edi. Opportunistik raqobatlashuvchi kasalliklarning quyidagi kombinatsiyalari ajratildi: pnevmotsistali pnevmoniya bilan birga tarqalgan mikobakterial infeksiya (uchta holat), bosh miya toksoplazmozi (bitta bemor), tarqalgan sitomegalovirusli infeksiya (ikkita bemor); tarqalgan kandidozli infeksiya (ikkita holat), kriptokokkli meningit (bitta bemor). Mikobakterial infeksiyaning tarqalgan shakllaridan tashqari, ikki bemorda o'pkaning tarqoq sili, bir holatda o'choqli sil (anamnezda), bir bemorda fibroz-kavernoz sil tashxisi qo'yilgan. Shuningdek, 16 (21,1%) holatda opportunistik kasalliklarga patogenetik jihatdan tegishli bo'lmagan og'ir kasalliklar: sepsis (uchta bemor), yiringli meningoensefalit (uchta holat) raqobatdosh patologiya sifatida namoyon bo'lgan. "Noaniq etiologiyali isitma" tashxisi bilan yotqizilgan 3 (3,9%) bemorda. 39 (51,3%) bemorda kandidoz infeksiyasi aniqlangan. Gerpetik infeksiyalar OIV bilan kasallanganlarning 100 foizida aniqlangan. Gerpesning 1–2-tiplari keltirib chiqargan infeksiyaning latent shakli 73 nafar (96,1%) bemorda, gerpetik ensefalit - ikki nafar (2,6%) bemorda aniqlangan. Sitomegalovirus infeksiyasining (SMVI) yashirin shakli 69 (90,8%) bemorda, tarqalgan shakli - ikki bemorda aniqlandi. OIV bilan kasallanganlarda parazitar infeksiyalar toksoplazmoz bilan ifodalanadi: 61 (80,3%) kishida kasallik yashirin shaklda kechgan, bir bemorda toksoplazmoz ensefalit tashxisi qo'yilgan.

Xulosalar: OIV infeksiyasining 4-bosqichi bilan og'irigan barcha bemorlarda ko'plab patologiyalar mavjud bo'lib, bu o'z vaqtida tashxis qo'yishni sezilarli darajada qiyinlashtiradi, davolash natijalari va kasallik prognozini yomonlashtiradi. Opportunistik kasalliklar orasida gerpetik infeksiyalar va toksoplazmoz eng ko'p aniqlanadi, ular latent shaklda kechadi. Immunitet tanqisligi zo'rayib borganida jarayonlar tarqalib boradi. Mikobakterial infeksiya OIV infeksiyasining 4-bosqichi bilan kasallangan bemorlarning 17,1% da tashxis qo'yilgan. Bemorlarning 51,3 foizida kandidoz infeksiyasi aniqlangan. Antiretrovirus terapiyaga moyillikning pastligi qayd etildi: kuzatuv guruhidagi bemorlarning 89,5% davolanmagan yoki juda tartibsiz davolangan.

OIV BILAN KASALLANGAN O‘TKIR YUQUMLI DIAREYALI BOLALARDA ICHAK DISBIOZI DARAJALARI

Muminova M.T., Muminov R.B., G‘oibov Z.U.

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Muammoning dolzarbligi: Ichak shilliq qavatining shikastlanishi va disbakterioz OIV rivojlanishida muhim omillar bo‘lib, bir-biriga o‘zaro ta'sir qiladi. OIV bilan bog‘liq ichak shilliq qavatining shikastlanishi infeksiyalangan bemorlarda mahalliy va tizimli yallig‘lanish reaksiyalariga olib keladi. Opportunistik infeksiyalarning rivojlanishi progressiv immun tizimining disfunktsiyasi tufayli yuzaga kelishi isbotlangan. Immun tizimi va ichak mikraxoflorasi o'rtasida yaqin bog'liqlik mavjud va dunyo aholisining qariyb 90% ma'lum darajada disbiozdan aziyat chekadi. Ichak disbiozi har qanday kasallikning ikkilamchi ko'rinishi yoki asoratidir. O'z navbatida, jiddiy disbiotik o'zgarishlar asosiy kasallikning kechishini va davolash natijasini yomonlashtiradi va inson tanasining funktsional buzilishlarida patologik omilga aylanishi mumkin. Disbakterioz rivojlanishi bilan kolonizatsiyaga chidamlilik pasayadi, organizmning immun tizimi bostiriladi va yuqumli kasalliklarga moyillik ortadi. Ichak mikrobiomi buzilgan bemorlar, hatto klinik ko'rinishlar mavjud bo'lsa ham, funktsional oshqozon-ichak kasalliklari rivojlanishi uchun xavf guruhi hisoblanadi. Mikroflora organizmda himoya rolini o'ynaydi, uning immun reaktivligini rag'batlantiradi. Ichak mikroflorasining miqdoriy va sifat tarkibining buzilishi organizmning antiinfeksiyaga qarshi himoyasiga va mahalliy immunitet holatiga salbiy ta'sir qiladi. Ma'lumki, inson immunitet tanqisligi virusining asosiy ta'siri T-limfotsitlar subpopulyatsiyalaridan biriga, ya'ni CD4+ T- limfotsitlarga qaratilgan. OIV infeksiyasining o'ziga xos xususiyati CD4+ subpopulyatsiyasining kamayishi bo'lib, bu immun tizimi va uning morfologik tuzilishining progressiv buzilishining ifodasi deb hisoblanishi kerak.

Tadqiqot maqsadi: OIV-infeksiyali o‘tkir yuqumli diareya bilan kasallangan bolalar ichak disbiozi darajalarini aniqlash.

Tadqiqot materiali va uslublari: Tadqiqot 2020-yildan 2025-yilgacha Respublika OITS markazining ixtisoslashtirilgan yuqumli kasalliklar klinikasida, O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligining Epidemiologiya, mikrobiologiya, yuqumli va parazitlar kasalliklar ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Virusologiya ilmiy- tadqiqot institutining OIV infeksiyasi bo‘limida o‘tkazildi.

Mazkur tadqiqot davomida 7-18 yoshgacha bo‘lgan 746 nafar bemor

bolalar uchta guruhga taqsimlanib o'rganildi: asosiy guruhni – 261 nafar o'tkir yuqumli diareya kuzatilgan OIV-infeksiyali bolalar, 1-qiyosiy guruhini – 247 nafar faqat o'tkir yuqumli diareya kuzatilgan OIV-infeksiyasi bo'lmagan bolalar va 2-qiyosiy guruhni – 238 nafar OIV infeksiyali o'tkir yuqumli diareyasi bo'lmagan bolalar tashkil etdi. OIV infeksiyasi tashxisi O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 2023-yil 19-avgustdagi 270-sonli "Odam immunitet tanqisligi virusi infeksiyasining oldini olish va davolash protokollari to'g'risida"gi buyrug'i asosida qo'yildi. "O'tkir yuqumli diareya" (O'YI) tashxisi O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 2015-yil- 25-martdagi "Respublika aholisi o'rtasida tif, paratif, salmonellyoz va o'tkir ichak kasalliklariga qarshi ko'rilayotgan chora-tadbirlarni takomillashtirish to'g'risida"gi 122-sonli buyrug'i asosida qo'yildi. Ichak disbiozini o'rganish uchun najas namunalari ishlatilgan. Tadqiqotda bifidobakteriyalar, laktobakteriyalar, tipik va laktoza-manfiy Escherichia coli, opportunistik va patogen enterobakteriyalar, fermentatsiyasiz grammusbat bakteriyalar, stafilokokklar, mikroorganizmlarning gemolitik shakllari, xamirturushsimon zamburug'lar va enterokokklar genlari aniqlangan. Anaerob mikroorganizmlar, opportunistik va patogen enterobakteriyalarni aniqlash VITEK 2 Compact qurilmasida ANC (244147910), GN (bioMerieux France) identifikasiya kartalari yordamida amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari: Mikrobiosenoz (disbioz) darajalari ma'lum bir lokalizatsiyada, ko'pincha ichakda mikroorganizmlar tarkibidagi o'zgarishlarni aks ettiradi. Mikrofloraning miqdoriy va sifat tarkibidagi sezilarli o'zgarishlar, shuningdek klinik ko'rinishlar bilan tavsiflangan engildan og'ir darajagacha bo'lgan buzilishlarni o'z ichiga olgan bir necha darajalar ajralib turadi. Ichak disbozining 4 ta darajasi. I darajasi – kompensasiyalangan (latent) disbioz, II darajasi subkompensasiyalangan (mahalliy) disbioz, III darajasi – keng tarqalgan disbioz, IV darajasi – tarqoq (dekompensasiyalangan) disbioz farqlandi.

1-rasm. OIV bilan kasallangan O'YuDli bolalarda ichak disbiozi darajalari

Asosiy guruhdagi (OIV+O‘YuD+) bolalarda ichak disbiozining I darajasi 1-qiyosiy guruhdagi (OIV-O‘YuD+) bolalarga nisbatan 2,6 barobarga (OR – 2,83; 95% CI – 1,45–5,54; P<0,001) va 2-qiyosiy guruh (OIV+O‘YuD-) bolalariga nisbatan 4,1 barobar ishonarli kam hollarda uchragan bo‘lsa (OR – 4,94; 95% CI – 2,60–9,38; P<0,001), ichak disbiozining II darajasi asosiy guruhdagi bolalarda 1-qiyosiy guruhdagi bolalarga nisbatan 1,7 barobarga (OR – 2,05; 95% CI – 1,34–3,12; P<0,001) va 2-qiyosiy guruhdagi bolalarga nisbatan 2,5 barobar kam hollarda (OR – 3,60; 95% CI – 1,34–3,12; P<0,001) aniqlandi.

Asosiy guruhdagi bolalarning deyarli yarmidan ko‘pida ichak disbiozining III darajasi kuzatildi, bu ko‘rsatkich 1-qiyosiy guruhdagi bolalarda 1,3 barobar kam hollarda aniqlangan bo‘lsa (OR – 1,60; 95% CI – 1,13–2,28; P<0,001), 2-qiyosiy guruhdagi bolalarda esa 2 barobar ishonarli kam hollarda qayd etildi (OR – 3,06; 95% CI – 2,10–4,47; P<0,001).

Ichak disbiozining IV darajasi asosiy guruhdagilarning 26,4%ida rivojlangan bo‘lsa, 1-qiyosiy guruhdagi bolalarda mazkur ko‘rsatkich 1,5 barobar (OR – 1,70; 95% CI – 1,11–2,62; P<0,001), 2-qiyosiy guruhdagi bolalarda esa 2,4 barobar ishonarli kam hollarda rivojlandi (OR – 2,93; 95% CI – 1,79–4,79; P<0,001).

Xulosa: Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, OIV infeksiyasi va o‘tkir diareya birgaligi bolalarda ichak disbiozining engil (I–II) darajalari kam hollarda, og‘ir (III– IV) darajalari esa sezilarli darajada ko‘proq uchrashi aniqlandi. Asosiy guruhda disbiozning og‘ir shakllari 1- va 2-qiyosiy guruhlarga nisbatan ishonarli ravishda yuqori (P < 0,001) bo‘lib, OIV+O‘YuD+ bolalarda mikrobiosenozning chuqur buzilishi va immun himoyaning kuchli susayishi kuzatiladi. Ushbu holat bunday bemorlarda ichak mikroflorasini erta baholash va korreksiya qilish zarurligini ko‘rsatadi.

ORTTIRILGAN IMMUNITET TANQISLIGI SINDROMI VA INSON IMMUNITET TANQISLIGI VIRUSI INFEKTSIYASINING SABABLARI VA OLDINI OLISH

Raximov T.G'., Ashuraliyev F.A.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

OITSGa odamning immunitet tanqisligi virusi (OIV) sabab bo'ladi. U birinchi marta 1983 yilda ajratilgan va retrovirus sifatida tasniflangan. Virus CD4 o'z ichiga olgan hujayralarni nishonga oladi: T-yordamchi hujayralar, monositlar, limfa tugunlarining follikulyar hujayralari, Langergans hujayralari, mikrogliallar va makrofaglar. Patogen hujayra ichiga kirib, uning DNKsiga birlashadi va oqsillarini sintez qila boshlaydi, ular virionlarni hosil qilib, hujayradan chiqadi. Xost hujayraning o'zi omon qolishda davom etadi va ko'p sonli virionlarni sintez qiladi, ammo endi immunitet jarayonlarida ishtirok etmaydi. T-hujayra immunitetining buzilishi (OIV tomonidan hujayra shikastlanishi tufayli) va gumoral immunitetning faollashishi (B hujayralari vositachiligida) quyidagilarga olib keladi: autoimmun reaksiyalar; immun kompleks kasalliklari; metabolik kasalliklar; yurak-qon tomir, endokrin, nevrologik, suyak va bo'g'im kasalliklari. OITS qanday yuqadi? OITS kasallikning har qanday bosqichida OIV bilan kasallangan odamlardan yuqishi mumkin: Jinsiy yo'l bilan yuqishi. INFEKTSION nafaqat vaginal jinsiy aloqa, balki anal va og'iz jinsiy aloqa orqali ham mumkin. Jinsiy organlardagi yallig'lanish va degenerativ o'zgarishlar infeksiya xavfini oshiradi. Onadan bolaga. Agar homilador ayol profilaktika choralarini ko'rmasa, bolaning OIV infeksiyasini rivojlanish xavfi 20% ni tashkil qiladi. Gematogen yo'l (organ transplantatsiyasi, qon quyish, infeksiyalangan jarrohlik va stomatologik asboblar, ignalar orqali infeksiya). Shikastlangan teri, ko'zning shilliq pardalari, burun, og'iz orqali. OITS infeksiyasining manbalariga qon, sperma, ona suti va qin sekretsiyasi kiradi. Turli xil muolajalarni amalga oshirayotgan tibbiyot xodimlari uchun potentsial infeksiya manbalari miya omurilik suyuqligi, genital sekretsiya, amniotik, sinovial, qorin parda, plevra va perikardial suyuqliklarni o'z ichiga oladi. Qon bo'yalgan bo'lmagan tupurik, siydik, ter va ko'z yoshlar OIV yuqishining omillari emas. Profilaktik chora- tadbirlar virusning infeksiyasi va tarqalishining oldini olishga qaratilgan bo'lib, quyidagilarni o'z ichiga oladi: steril jarrohlik va stomatologik asboblar, igna va shpritslardan foydalanish; prezervativlardan foydalanish; ARTni o'z vaqtida boshlash, shu jumladan homilador ayollarda. Agar tibbiyot

xodimi tasodifan terini igna bilan teshsa, insonning immunitet holatidan qat'iy nazar (immunitet holati haqida ma'lumot berilmaganligi sababli) terini oqadigan suv ostida sovun bilan yaxshilab yuvish, 70% spirt bilan artib, yarani yod bilan moylash kerak. Agar tana suyuqligi ko'z yoki burun bilan aloqa qilsa, suv bilan yaxshilab yuvib tashlang; agar u og'iz bilan aloqa qilsa, spirtli ichimlik bilan yuvib tashlang. 28 kun davomida ta'sir qilishdan keyingi kimyoprofilaktika tavsiya etiladi; ikkita yoki eng yaxshisi uchta dorini voqea sodir bo'lganidan keyin uch kundan kechiktirmasdan boshlash kerak (ART uchun ishlatiladigan bir xil dorilar).

MAKTAB, KOLLEJ VA OTMLARDA OITS PROFILAKTIKASI BO‘YICHA TA’LIM DASTURLARI

Ablxasanova M.M., Yo‘ldasheva M.A., Usmonova R.A.

2-son Abu Ali Ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi

Ushbu tadqiqot maktab, kollej va oliy ta’lim muassasalarida OITS profilaktikasi bo‘yicha amalga oshirilayotgan ta’lim dasturlarining mazmuni, samaradorligi va metodik yondashuvini o‘rganishga bag‘ishlanadi. Tadqiqot davomida ta’lim jarayonidagi mavjud muammolar, pedagoglarning tayyorgarlik darajasi, yoshlar orasida OIV/OITSGa oid xabardorlik va amaliy ko‘nikmalar holati aniqlanadi. Olingan natijalar asosida interfaol metodlarni kengaytirish, tengdosh-ta’limot modelini joriy etish, ta’lim dasturlarini zamonaviy talablarga mos ravishda qayta ishlash, pedagoglar malakasini oshirish va stigma-diskriminatsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha takliflar ishlab chiqilgan. Tadqiqot OIV/OITSning oldini olishda ta’lim tizimining rolini kuchaytirish va yoshlar orasida sog‘lom hayot tarzini shakllantirishga qaratilgan ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Hozirgi globallashuv jarayonida OITS (Odam immun tanqisligi sindromi) va uni keltirib chiqaruvchi OIV (Odam immun tanqisligi virusi) butun dunyo bo‘yicha eng muhim ijtimoiy-tibbiy muammolardan biri bo‘lib qolmoqda. Dunyo sog‘liqni saqlash tashkiloti ma’lumotlariga ko‘ra, OIV bilan kasallanish ko‘rsatkichlari yoshlar o‘rtasida yuqori bo‘lib, ularning aksariyati kasallikning oldini olishga oid yetarli bilimga ega emas. Kasallikning asosan xulq-atvor bilan bog‘liq xavf omillari orqali tarqalishi profilaktikaga qaratilgan ta’lim dasturlarining ahamiyatini yanada oshiradi. Yosh avlodning bilim olish jarayoniga ega bo‘lgan maktab, kollej va oliy ta’lim muassasalari OITS profilaktikasi bo‘yicha eng samarali maydon sifatida e’tirof etiladi. Ta’lim muassasalarida shakllantirilayotgan sog‘lom hayot tarzi, jinsiy tarbiya, psixologik madaniyat, mas’uliyatli qaror qabul qilish ko‘nikmalari yoshlarning OIVga nisbatan himoya darajasini sezilarli oshiradi. Shuning uchun OITS profilaktikasiga oid maxsus o‘quv dasturlarini ishlab chiqish, muntazam o‘qitish va zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida amalga oshirish bugungi kunning ustuvor vazifalaridan hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasida ham OIV/OITSGa qarshi kurashish davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan bo‘lib, ta’lim tizimida profilaktik tadbirlar, ma’rifiy mashg‘ulotlar, sog‘lom turmush tarzini shakllantirishga qaratilgan darslar bosqichma-bosqich joriy etilmoqda.

Biroq mavjud o'quv dasturlari mazmuni, o'quvchilar yoshiga mosligi, interfaol metodlardan foydalanish darajasi va amaliy samaradorlik nuqtai nazaridan yanada takomillashtirishni talab qiladi. Ayniqsa, maktab va kollej o'quvchilari orasida kasallikning yuqtirish yo'llari, xavfsiz xulq- atvor tamoyillari, ijtimoiy stigma va diskriminatsiyaga qarshi madaniyatni shakllantirish bo'yicha kompleks yondashuv zarur. Shu sababli, OITS profilaktikasi bo'yicha ta'lim dasturlarining mazmunini chuqur o'rganish, ularning samaradorligini tahlil qilish hamda xalqaro tajribaga asoslangan takomillashtirish yo'nalishlarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy masala sifatida katta ahamiyatga ega. Mazkur tadqiqot aynan shu jarayonni ilmiy asosda o'rganishga qaratilgan.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi - O'zbekiston ta'lim tizimining turli bo'g'inlarida (maktab, kollej va oliy ta'lim muassasalari) OITS profilaktikasiga qaratilgan ta'lim dasturlarining mazmuni, qamrovi va samaradorligini kompleks o'rganish hamda ularni takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqotning dolzarbligini shundaki, OIV/OITS ga oid bilimlar yoshlar orasida yetarli darajada shakllanmagan bo'lib, mavjud o'quv dasturlarining metodik jihatdan takomillashtirishga ehtiyoji yuqori. Tadqiqot quyidagi aniq vazifalarni amalga oshirishni ko'zda tutadi: OITS profilaktikasi bo'yicha amaldagi o'quv dasturlarining mazmunini tahlil qilish, ularning yosh toifalariga mosligini baholash. Maktab, kollej va OTMLlarda profilaktik darslar, seminarlar va ma'rifiy tadbirlarning o'tkazilish tartibi va muntazamligini o'rganish. O'quvchilar, talabalar va pedagog xodimlarning OIV/OITS bo'yicha xabardorlik darajasini aniqlash, bilimlaridagi kamchiliklarni aniqlash. O'zbekiston amaliyotini WHO, UNESCO va UNAIDS kabi xalqaro tashkilotlarning tavsiyalari bilan taqqoslab, samarali modellarni aniqlash. Ta'lim muassasalarida OITS profilaktikasi bo'yicha interfaol, innovatsion va tengdosh-ta'limot (peer education) metodlaridan foydalanish imkoniyatlarini baholash. Olingan natijalar asosida ta'lim dasturlarini takomillashtirish, metodik qo'llanmalarni boyitish va pedagoglar malakasini oshirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish. Shu tariqa mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi — yoshlar orasida OIV/OITSni oldini olishga xizmat qiluvchi samarali, tizimli va zamonaviy ta'lim modellari yaratish orqali ularning sog'lom turmush tarzini shakllantirishga hissa qo'shishdir. Tadqiqot davomida quyidagi materiallar va metodlar qo'llanildi: O'zbekiston Respublikasi sog'liqni saqlash tizimi tomonidan tasdiqlangan OITS profilaktikasi bo'yicha normativ hujjatlar va o'quv-uslubiy qo'llanmalar. Maktab, kollej va universitetlarda joriy etilgan sog'lom hayot tarzi bo'yicha ta'lim dasturlari. Pedagoglar, tibbiyot xodimlari va talabalardan iborat 120 nafar respondent o'rtasida

o'tkazilgan so'rovnoma. Analitik, statistik va taqqoslash usullari orqali olingan ma'lumotlarni qayta ishlash. OITS profilaktikasi bo'yicha xalqaro tavsiyalar (WHO, UNAIDS) bilan mahalliy dasturlar taqqoslandi. Tadqiqot davomida olingan ma'lumotlar ta'lim tizimining turli bosqichlarida OITS profilaktikasi bo'yicha olib borilayotgan ishlarning mazmuni va sifatida sezilarli farqlar mavjudligini ko'rsatdi. So'rovnoma natijalariga ko'ra, maktab o'quvchilari orasida OIV/OITS bo'yicha umumiy tushuncha mavjud bo'lsa-da, ularda kasallikning yuqtirish va oldini olish mexanizmlari borasida yetarli tasavvur shakllanmagani aniqlandi. Jumladan, maktab o'quvchilarining qariyb yarmi OIVning yuqtirish yo'llari haqida noto'g'ri yoki cheklangan bilimlarga ega ekanini bildirgan. Bu esa profilaktik ta'limning mazmuni va metodikasida tizimli kamchiliklar mavjudligini anglatadi. Tadqiqot shuningdek, barcha ta'lim muassasalarida OITS profilaktikasiga oid tadbirlar mavjud bo'lsa-da, ularning muntazamligi, metodik asoslanganligi va yoshga mosligi bir xil emasligini ko'rsatdi. Maktablarda bu yo'nalishdagi mashg'ulotlar odatda aksariyat hollarda epizodik ravishda o'tkazilsa, kollej va OTMlarda ham barcha guruhlarni qamrab oluvchi tizimli dastur mavjud emas. Xalqaro tashkilotlar tomonidan tavsiya etilgan tengdosh-ta'limot (peer education) modeli esa amalda deyarli qo'llanilmayotgani aniqlandi, holbuki ushbu model yoshlar orasida eng samarali profilaktika usullaridan biri hisoblanadi. Shuningdek, pedagog kadrlarning o'zlari ham OIV/OITS bo'yicha zamonaviy yondashuvlar va metodik yangiliklardan yetarlicha xabardor emasligi, ularning malakasini oshirish zarurligini ko'rsatdi. O'qituvchilarning 40% dan ortig'i profilaktik mavzularni yoritishda o'zini yetarlicha tayyor deb hisoblamasligini bildirgan.

Umuman olganda, olingan natijalar OITS profilaktikasi bo'yicha ta'lim dasturlarini takomillashtirish zarurligi, ayniqsa yoshga moslangan interfaol metodlar, amaliy mashg'ulotlar, psixologik ta'lim elementlari va tengdosh-ta'limot modelini joriy etish yoshlar xabardorligini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi.

Xulosa: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, maktab, kollej va oliy ta'lim muassasalarida OITS profilaktikasi bo'yicha ma'rifiy ishlar amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, ularning mazmuni, metodik yondashuvi va qamrov darajasida sezilarli kamchiliklar mavjud. Ta'lim dasturlari ko'proq nazariy ma'lumotlar bilan cheklangan bo'lib, yoshlar uchun zarur bo'lgan amaliy ko'nikmalar - xavfsiz xulq-atvorni shakllantirish, ongli qaror qabul qilish, psixologik barqarorlik va mas'uliyatli munosabatni rivojlantirish yetarli darajada yo'naltirilmagan. Interfaol metodlar, tengdosh-ta'limot modeli, ochiq muloqotlar va amaliy mashg'ulotlarning yetishmasligi profilaktikaning samaradorligini pasaytiradi.

MODERN APPROACHES TO FORMING THE CORRECT UNDERSTANDING OF AIDS AMONG THE POPULATION

Madaminova N.P.

Fergana medical institute of public health

This article examines modern approaches to shaping correct public understanding of HIV/AIDS and emphasizes the importance of scientifically accurate, socially sensitive, and culturally appropriate educational strategies. The study analyzes current awareness levels, identifies common misconceptions, and highlights the persistent influence of stigma in communities. It focuses on the role of scientific explanations, digital technologies, community-based programs, school education, and healthcare providers in strengthening knowledge and promoting healthy behaviors. The research also demonstrates that integrated and continuously monitored awareness programs lead to improved public attitudes, increased preventive practices, and reduced misinformation. The findings underline that sustainable progress in HIV education requires coordinated efforts across healthcare, education, and community structures to ensure long-term effectiveness.

The formation of accurate public understanding about HIV/AIDS remains one of the most important public health priorities worldwide. The epidemiological scale of HIV infection, misconceptions regarding its transmission routes, and insufficient awareness among various population groups contribute significantly to the continued spread of the disease. In many communities, limited access to reliable information, the abundance of unverified content on social media, and persistent stigma and discrimination shape misleading attitudes toward people living with HIV. Therefore, ensuring that the population receives accurate, scientifically grounded, and easily comprehensible information about HIV/AIDS is a complex task that requires coordinated efforts from healthcare institutions, educational systems, and community-based organizations. Modern approaches to raising awareness about HIV/AIDS emphasize not only the dissemination of medical knowledge but also the consideration of behavioral, psychological, and sociocultural factors that influence how people perceive health-related information. Digital technologies, mobile applications, interactive learning platforms, online consultations, and mass media campaigns are becoming essential tools for rapidly delivering verified information to diverse social groups. In particular, young people, migrants, pregnant women, and high-risk populations require targeted communication strategies that address their

specific needs and vulnerabilities. As a result, innovative, evidence-based educational programs are now viewed as crucial components of effective HIV prevention frameworks. The relevance of this topic is underscored by the fact that improved public understanding of HIV/AIDS not only reduces the incidence of new infections but also helps combat stigma, promotes responsible health behavior, and supports early testing and treatment adherence. A well-informed population is more likely to engage in preventive measures, adopt safer behavioral practices, and contribute to breaking the chain of transmission. Therefore, developing modern, multidisciplinary approaches aimed at enhancing community awareness of HIV/AIDS holds significant scientific and practical importance in contemporary public health. Digital platforms have become essential tools for spreading modern

HIV awareness messages because they reach wide audiences quickly and interactively. Social networks, mobile applications, and online health portals make it possible to deliver scientifically accurate information in formats that people use daily. These tools are particularly effective for young populations who spend more time online and respond better to visual content such as infographics, animations, and short videos. Digital campaigns can counter myths by providing expert-verified explanations in real time, helping correct misinformation before it spreads further. Moreover, technology allows anonymity, which is important for people who hesitate to seek information openly due to stigma or cultural sensitivity. Online self-assessment tools, virtual consultations, and confidential helplines also help individuals access personalized support without fear of judgment. Digital platforms enable two-way communication, allowing health professionals to monitor public reactions and adjust educational materials accordingly. This interactive nature makes digital awareness campaigns much more dynamic compared to traditional printed materials. Thus, integrating modern technology is a key approach to shaping correct public understanding of HIV/AIDS in the contemporary environment. Community-level programs remain one of the strongest strategies for improving public understanding because they reach people in natural social settings. These interventions include workshops, peer-education sessions, health fairs, and collaborations with local leaders. Community involvement builds trust and ensures that the message is culturally appropriate and accessible. When information comes from familiar and respected individuals, it becomes more convincing and reduces

resistance among community members. Modern approaches also encourage partnership with youth groups, women's organizations, and workplaces to create targeted educational environments. Peer educators, in particular, play a powerful role because people often learn more effectively from someone who shares their background and experiences. Community interventions also provide opportunities for practical demonstrations, discussions, and interactive learning activities, which help internalize the scientific aspects of HIV transmission and prevention. These programs are especially effective in rural or low-income areas where digital access may be limited. Overall, community-based educational interventions ensure that knowledge is spread through trusted social networks rather than formal lectures alone. One of the biggest barriers to correct public understanding is stigma, which prevents people from seeking testing, treatment, or accurate information. Modern communication strategies aim not only to educate but also to reshape public attitudes by challenging stereotypes and promoting inclusion. This involves using neutral, respectful, and science-based language when discussing HIV, avoiding terms that imply judgement or fear. Awareness campaigns emphasize that HIV is a medical condition, not a moral issue, and that people living with HIV can lead healthy and productive lives with treatment. Story-based communication, testimonies, and positive role models are widely used to humanize the topic and reduce social distance. Additionally, campaigns highlight the importance of empathy and public responsibility in preventing discrimination. Modern strategies also address misconceptions directly by offering clear, evidence-based corrections to common myths. By combining scientific education with stigma-reducing messages, these approaches help create a healthier social environment where people feel safe to learn about and manage HIV. Young people represent one of the most critical groups for HIV education because their behavioral habits and attitudes toward sexual health are still forming. Modern approaches emphasize early, age-appropriate, and scientifically accurate education integrated into school curricula and youth programs. The goal is not to frighten students but to equip them with essential life skills related to health, safety, and decision-making. Lessons include explanations of HIV transmission, prevention strategies, healthy relationships, and the importance of regular testing. Youth-friendly teaching methods such as group discussions, role-play, and question-driven learning increase engagement and understanding. Schools also serve as environments where stigma can be addressed early, preventing harmful attitudes from

becoming entrenched. Collaborations with youth centers, sports organizations, and student associations extend the impact beyond the classroom. These youth-focused programs help create a generation that is better informed, less fearful, and more responsible regarding HIV/AIDS. Program monitoring data indicate that awareness initiatives that use mixed methods digital tools, community outreach, and professional involvement produce the strongest outcomes. As a result, the adoption of preventive behaviors such as condom use, voluntary testing, and early treatment initiation increases. These findings collectively demonstrate that modern educational strategies not only enhance knowledge but also lead to healthier community behaviors and reduced stigma. Overall, the results support the importance of scientifically grounded, culturally sensitive, and technologically integrated approaches for shaping correct public understanding of HIV/AIDS. **Results:** The results of the analysis confirm that modern, multi-layered approaches significantly improve public understanding of HIV/AIDS when implemented effectively. Key outcomes include a measurable reduction in common misconceptions such as fears of transmission through casual contact or social interaction. Communities exposed to clear scientific explanations show a stronger understanding of real transmission pathways and demonstrate more responsible health-seeking behaviors. Digital awareness campaigns contribute to increased engagement, particularly among youth, with higher rates of participation in online educational activities and improved knowledge retention.

PREVENTION OF MOTHER-TO-CHILD TRANSMISSION OF HIV

Axmedov A.A.

Farg'ona public health medical institute

Mother-to-child transmission of HIV remains a significant global health challenge, particularly in low- and middle-income countries. This paper examines the mechanisms of vertical HIV transmission and highlights the critical role of antiretroviral therapy, delivery planning, postnatal care, and infant prophylaxis in prevention. In addition to medical interventions, social support, education, and awareness campaigns are essential to address stigma and misconceptions that hinder effective prevention. By integrating clinical management with community-based strategies and psychosocial support, the risk of transmission can be significantly reduced, ensuring healthier outcomes for both mothers and infants. The study emphasizes evidence-based approaches and the importance of continuous monitoring and adaptation of strategies to achieve long-term elimination of mother-to-child HIV transmission. Human Immunodeficiency Virus (HIV) remains one of the most significant global public health challenges, affecting millions of individuals worldwide. Among the various routes of transmission, mother-to-child transmission (MTCT), also known as perinatal or vertical transmission, represents a critical concern. Without effective preventive measures, approximately 15–45% of infants born to HIV-positive mothers may acquire the infection, leading to severe health consequences and increased infant mortality rates. Preventing MTCT of HIV is essential not only for reducing pediatric HIV cases but also for improving overall maternal and child health outcomes. Modern medical approaches, including timely HIV testing, antiretroviral therapy (ART) during pregnancy, strategic delivery planning, and postnatal prophylaxis, have significantly reduced the risk of vertical transmission. Additionally, early identification of HIV-positive mothers, continuous monitoring during pregnancy, and psychosocial support are crucial components of comprehensive prevention strategies. This study focuses on the contemporary strategies for preventing mother-to-child HIV transmission, evaluates their effectiveness, and emphasizes the importance of integrating medical, social, and educational interventions. Understanding these approaches is vital for minimizing the burden of HIV among newborns and ensuring healthier futures for both mothers

and their children. The mode of delivery plays a key role in preventing HIV transmission. Cesarean section may be recommended for mothers with high viral loads to reduce exposure during labor. Vaginal delivery is considered safe if viral load is suppressed with ART. Timing and management of labor are carefully planned to minimize risk. Avoiding invasive obstetric procedures, such as fetal scalp monitoring, reduces transmission likelihood. Proper obstetric care ensures both maternal and infant safety. Early identification of complications helps prevent additional infection risk. Delivery planning is integrated with maternal ART schedules. Health professionals educate mothers on optimal practices for labor and delivery. Coordination between obstetricians and infectious disease specialists enhances outcomes. Facilities need adequate resources to implement safe delivery protocols. Training of healthcare personnel is essential for adherence to guidelines. Individualized care plans consider maternal viral load and overall health. Monitoring during labor allows prompt response to emergencies. Post-delivery care ensures safe transition to infant prophylaxis. Counseling on breastfeeding options is part of delivery planning. Community support can facilitate adherence to recommended delivery practices. Evidence-based obstetric management reduces MTCT rates significantly. Health systems must maintain consistent standards across facilities. Safe delivery practices are a critical component of comprehensive MTCT prevention. Awareness programs emphasize the importance of routine testing. Positive reinforcement encourages adherence to postnatal treatment. Coordination with maternal care ensures consistent treatment strategies. Reducing infant HIV exposure requires both medical and social interventions. Integration of care services simplifies access for families. Documentation of outcomes contributes to public health knowledge. Postnatal ART reduces morbidity and mortality among exposed infants. Counseling addresses misconceptions about HIV transmission during breastfeeding. Multidisciplinary approaches improve long-term child health. Ensuring access to postnatal care is a key factor in eliminating MTCT. Public responsibility and empathy reduce discrimination and stigma. Outreach programs target high-risk populations to ensure early testing and treatment. Social support enhances both maternal and infant well-being. Collaboration with local leaders improves acceptance of interventions. Digital platforms are increasingly used for education and communication. Monitoring the effectiveness of awareness programs guides policy improvements. Counseling addresses cultural and social challenges to prevention.

Training healthcare workers ensures consistent messaging. Education and social support combined with medical care create a safer environment. Empowering mothers through knowledge and resources maximizes the success of MTCT prevention. Preventing mother-to-child transmission of HIV is a critical component of global public health efforts. Scientific evidence shows that with timely antiretroviral therapy, proper delivery planning, and postnatal care, the risk of vertical HIV transmission can be reduced to minimal levels. Comprehensive strategies that combine medical interventions with education, awareness campaigns, and social support are essential for success. Addressing stigma and misconceptions enables mothers to seek care without fear and enhances adherence to treatment protocols. Community involvement, counseling, and positive role models strengthen prevention programs and improve health outcomes for both mothers and infants. Empowering mothers through knowledge, resources, and psychosocial support ensures safer pregnancies and healthier infants. Ultimately, integrating medical, social, and educational measures is vital for eliminating mother-to-child HIV transmission and improving long-term maternal and child health globally.

БОРЬБА СО СПИДОМ: РОЛЬ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ, РАННЕМ ВЫЯВЛЕНИИ И ЛЕЧЕНИИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

Охунжонов Т.А.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

В последние десятилетия проблема распространения ВИЧ-инфекции остаётся одним из наиболее актуальных вызовов общественному здравоохранению. Несмотря на значительный прогресс в диагностике и лечении, эпидемическая ситуация требует комплексного подхода, обеспечивающего эффективную профилактику, своевременное выявление и полноценное сопровождение людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ). Медицинские учреждения являются центральным звеном этой системы, поскольку именно они обеспечивают доступ к скринингу, консультациям, лабораторной диагностике и антиретровирусной терапии (АРТ). Современная стратегия борьбы со СПИДом основывается на международных рекомендациях, направленных на расширение тестирования, раннее начало АРТ и устранение барьеров для получения медицинской помощи. В условиях Узбекистана данные направления имеют стратегическое значение, поскольку охват тестированием и терапией является ключевым фактором стабилизации эпидемической ситуации. Медицинские учреждения, включая специализированные центры, лаборатории, поликлиники и стационары, обеспечивают выполнение основных задач государственной программы по профилактике ВИЧ. Роль медицинских учреждений в профилактике ВИЧ: Профилактическая работа включает информирование населения о путях передачи ВИЧ, снижении рисков и необходимости регулярного тестирования. Важной составляющей является расширение добровольного консультирования и тестирования (ДКТ). Ключевыми направлениями профилактики являются: – распространение достоверной информации о ВИЧ; – обучение правильному использованию профилактических средств; – консультирование групп риска; – снижение стигматизации и дискриминации; – профилактика передачи ВИЧ от матери к ребёнку (ППМР). Эффективность профилактики зависит от доступности медицинских услуг и доверия населения к учреждениям здравоохранения. Важную роль

играет работа районных поликлиник и семейных врачей, которые обеспечивают массовый охват населения профилактической информацией и скринингом. Раннее выявление ВИЧ: скрининг, диагностика и наблюдение: Ранняя диагностика является наиболее значимым звеном в борьбе с распространением ВИЧ. Чем раньше пациент узнаёт о своём статусе, тем быстрее он может начать терапию, что приводит к: – снижению вирусной нагрузки до неопределяемого уровня; – уменьшению вероятности передачи вируса половым путём; – улучшению качества и продолжительности жизни; – снижению финансовой нагрузки на систему здравоохранения. Современные лабораторные методы включают ИФА четвёртого поколения, быстрые тесты, иммуноблот и ПЦР. Для улучшения результатов наблюдения медицинские учреждения внедряют цифровые системы мониторинга, что позволяет оперативно отслеживать эффективность лечения и соблюдать графики приёма препаратов.

Таблица 1. Основные лабораторные методы диагностики ВИЧ

Метод	Назначение	Преимущества	Ограничения
ИФА 4-го поколения	Первичный скрининг	Высокая чувствительность	Возможны ложноположительные реакции
Быстрые тесты	Скрининг в полевых условиях	Быстрота, простота, доступность	Менее точны по сравнению с ИФА
Иммуноблот	Подтверждение диагноза	Высокая специфичность	Дороговизна, долгий срок выполнения
ПЦР	Ранняя диагностика, определение вирусной нагрузки	Позволяет выявить вирус на самых ранних стадиях	Необходимость квалифицированной лаборатории

Антиретровирусная терапия (АРТ) является обязательным элементом современной стратегии противодействия ВИЧ. Цель терапии - обеспечить подавление вируса до неопределяемого уровня и предотвратить развитие СПИДа. Одной из ключевых проблем остаётся низкая приверженность лечению среди части пациентов, обусловленная недостаточной информированностью, страхом раскрытия диагноза и социальной стигмой. Для её

повышения медицинские учреждения применяют индивидуальное консультирование, психосоциальную поддержку, цифровые напоминания о приёме препаратов.

Таблица 2. Основные причины низкой приверженности АРТ среди ЛЖВ

Причина	Содержание
Стигма и дискриминация	Отказ от посещения клиники, скрытность
Побочные эффекты	Нарушение режима приёма препаратов
Недостаток информации	Пациент не понимает важность ежедневного лечения
Психологические барьеры	Стресс, депрессия, отрицание диагноза

Заключение: Медицинские учреждения являются основой всей системы профилактики и борьбы со СПИДом. Они определяют эффективность выявления и лечения ВИЧ, формируют доверие пациентов и обеспечивают поддержку ЛЖВ.

Комплексный подход, включающий профилактику, скрининг, раннюю диагностику, АРТ и устранение социальных барьеров, является ключом к улучшению эпидемиологической ситуации.

Расширение сотрудничества между ЛПУ, образовательными учреждениями, социальными службами и общественными организациями создаёт устойчивую модель противодействия ВИЧ.

В условиях Узбекистана такие меры позволяют значительно повысить эффективность борьбы со СПИДом и обеспечить населению качественную медицинскую помощь.

O‘ZBEKISTON HUDUDLARIDA BEPUL OIV-TEST PUNKTLARINING RAQAMLI XARITASI VA MOBIL ILOVANI ISHLAB CHIQISH

Karimov A.U.

Farg`ona davlat texnika universiteti

Maqolada O‘zbekiston Respublikasida OIV-infeksiyasining oldini olishda bepul test punktlariga murojaatni oshirishning eng samarali usuli – ularning raqamli xaritasi va mobil ilovasini yaratish masalasi chuqur yoritilgan. Mamlakat bo‘ylab mavjud bo‘lgan test punktlarining hududiy taqsimlanishi va ularni raqamli vositalar orqali foydalanuvchilarga yetkazishning amaliy yo‘llari batafsil bayon etilgan. Mobil ilova ishlab chiqishning bosqichma-bosqich texnologiyasi (Glide platformasi misolida), umumiy afzalliklari va kelajakdagi rivojlanish yo‘nalishlari keng muhokama qilinadi. Ushbu yondashuv yoshlar orasida testga murojaatni oshirishi va profilaktika ishlarini samaraliroq qilishi mumkinligi asoslab berilgan. Maqola talabalar, kollej o‘quvchilari va sog‘liqni saqlash sohasi mutaxassislari uchun amaliy qo‘llanma sifatida mo‘ljallangan. OIV-infeksiyasining oldini olishda testlash jarayoni muhim ahamiyatga ega bo‘lib, u kasallikning erta aniqlanishiga va tarqalishini oldini olishga yordam beradi. O‘zbekiston kabi katta hududga ega mamlakatda test punktlarining joylashuvi va ularga erishish qiyin bo‘lishi mumkin, ayniqsa qishloq va chekka hududlarda. Yoshlar va faol aholi guruhlari smartfon va internetdan keng foydalanishi sababli, raqamli texnologiyalar bu muammoni hal qilishda samarali vosita bo‘la oladi. Ushbu maqolada bepul OIV-test punktlarining raqamli xaritasi va mobil ilovasini ishlab chiqish masalasi chuqur ko‘rib chiqiladi. Loyiha oddiy va arzon vositalar yordamida amalga oshirilishi mumkin bo‘lib, u foydalanuvchilarga anonim va qulay xizmat ko‘rsatishga qaratilgan. Maqsad – test punktlarini topishni osonlashtirish va profilaktika ishlarini raqamli shaklda rivojlantirish.

1. O‘zbekistonda bepul OIV-test punktlarining umumiy holati va hududiy taqsimlanishi: O‘zbekiston bo‘ylab bepul test punktlari turli tibbiy muassasalarda joylashgan: viloyat OIV markazlari, oilaviy poliklinikalar, ishonch kabinetlari va yoshlar salomatligi markazlari. Bu punktlar anonim testlash xizmatini taqdim etadi, natija qisqa vaqt ichida chiqadi va maxfiylik kafolatlanadi. Hududiy taqsimlanish jihatidan, Toshkent shahri va viloyati kabi markaziy hududlarda punktlar zich joylashgan bo‘lsa, Surxondaryo, Xorazm va Qoraqalpog‘iston kabi chekka viloyatlarda ular soni nisbatan kamroq. Qishloq joylarda

punktlar tuman markazlarida joylashgan bo‘lib, ularni topish uchun qo‘shimcha ma’lumotlar kerak. Masalan, Samarqand va Farg‘ona viloyatlarida punktlar shahar va tumanlar bo‘ylab taqsimlangan, ammo aniq manzillarni bilmasdan ularga murojaat qilish qiyinlashadi. Umumiy holda, test punktlari mamlakatning barcha 14 ta viloyati va Toshkent shahrida mavjud, lekin ularning joylashuvini bir joyga jamlagan raqamli vosita yo‘qligi muammo tug‘diradi. Bu esa, ayniqsa, yoshlar va migrantlar orasida testga murojaatni pasaytiradi.

2. Muammo tahlili: Test punktlariga murojaatni cheklovchi omillar: Bepul test punktlari mavjud bo‘lishiga qaramay, foydalanuvchilar ularni topishda qiyinchiliklarga duch keladi. Asosiy omillar: Ma’lumotlarning tarqoqligi: Rasmiy saytlarda yoki bukletlarda manzillar to‘liq va dolzarb emas. Joylashuv muammosi: Qishloq hududlarda punktlar 20–50 km uzoqlikda bo‘lishi mumkin, ammo aniq yo‘lni bilmaslik sayohatni murakkablashtiradi. Stigma va qo‘rquv: Ko‘pchilik test berishni “ko‘rinib qolishdan” qo‘rqib, undan voz kechadi. Vaqt va transport: Ish vaqti va transport muammolari tufayli, ayniqsa yoshlar uchun qulay emas. Raqamli yechimlar bu omillarni bartaraf etishi mumkin: xarita orqali eng yaqin punktni ko‘rsatish, anonim murojaat va oldindan yozilish imkoniyati.

3. Raqamli xarita va mobil ilovaning afzalliklari: Raqamli xarita va mobil ilova test profilaktikasini yangi bosqichga olib chiqadi. Afzalliklari: Qulaylik: Foydalanuvchi GPS orqali hozirgi joylashuvini ko‘rsatsa, eng yaqin 3–5 ta punktni avtomatik ravishda topadi. Batafsil ma’lumot: Har bir punkt uchun manzil, ish vaqti, telefon raqami va yo‘l xaritasi (2GIS yoki Google Maps integratsiyasi) beriladi. Anonimlik: Shaxsiy ma’lumotlar talab qilinmaydi, savollar uchun chat funksiyasi mavjud. Qo‘shimcha xizmatlar: “Bugun ochiqmi?” tekshiruvi, test natijasini tushuntiruvchi videolar va profilaktika maslahatlari.

4. Mobil ilovani amalda ishlab chiqish (bosqichma-bosqich): Mobil ilovani bepul va oddiy vositalar yordamida yaratish mumkin. Glide platformasi (zero-code yondashuv) tanlandi, chunki u dasturlash bilimi talab qilmaydi va 3–5 kun ichida tayyor bo‘ladi. Bosqichlar: Ma’lumotlar bazasini tayyorlash: Google Sheets’da barcha test punktlarining ro‘yxati (viloyat, tuman, manzil, telefon, ish vaqti) kiritiladi. Har bir qator alohida punkt uchun. Platformani sozlash: Glide’da yangi loyiha ochiladi, Sheets ulanadi. “Map + List” shablone tanlanadi. Xarita komponentini qo‘shish: Foydalanuvchi joylashuvi avtomatik aniqlanadi, filtr orqali yaqin punktlar ko‘rsatiladi. Batafsil

sahifalar: Har bir punkt uchun alohida sahifa yaratiladi – manzil, kontaktlar va yo‘nalish xaritasi. Qo‘shimcha funksiyalar: Anonim chat (ChatGPT integratsiyasi), video-qo‘llanma va eslatma tizimi qo‘shiladi. Dizayn va test: Milliy uslubda (o‘zbek naqshlari) bezatiladi, o‘zbekcha interfeys qilinadi. Sinov uchun do‘stlar va talabalar guruhida tekshiriladi. Natija: Ilova PWA formatida – brauzerda ishlaydi, yuklab olish shart emas. Havola orqali tarqatiladi (masalan, oivtest.uz).

5. Texnik va dizayn jihatlari: Glide platformasi mobil ilovalarni kodsiz yaratishga imkon beradi, bu talabalar uchun ideal. U Google Sheets bilan integratsiya orqali ma’lumotlarni real vaqtda yangilaydi. Dizayn jihatidan: Oddiy interfeys: Asosiy sahifa – xarita va qidiruv paneli. Ranglar: Yashil va ko‘k tonlar (sog‘liq va ishonch ramzi). Aksessuarlik: Katta shriftlar va ovozli o‘qish qo‘llab-quvvatlanadi. Kelajakda Adalo yoki Bubble kabi platformalarga o‘tish mumkin, ammo Glide bepul va tez. Texnik muammolar: Internet bog‘lanishi talab qiladi, ammo offline rejim qo‘shilishi mumkin.

6. Sinov va amaliy qo‘llash tajribasi: Sinov Toshkent, Samarqand va Farg‘ona kabi hududlarda o‘tkazildi. Foydalanuvchilar (talabalar va yosh mutaxassislar) ilovani 2 oy davomida ishlatdi. Natijalar: Ilova tez ochiladi va intuitiv. Xarita funksiyasi eng yaqin punktni 1 daqiqada topadi. Foydalanuvchilar anonim chatdan foydalanib, savollar berdi. Amaliy qo‘llashda ilovani maktab va kollejlarda orqali tarqatish rejalashtirildi. Yoshlar salomatligi markazlari bilan hamkorlik orqali punkt ma’lumotlarini yangilab turish mumkin.

7. Kelajakdagi rivojlanish yo‘nalishlari: Loyihani rivojlantirish uchun: Integratsiya: “Salomatlik” davlat ilovasiga qo‘shish. Kengaytirish: Qoraqalpog‘iston va Xorazm uchun qo‘shimcha ma’lumotlar. Jamoaviy ishtirok: Maktab o‘quvchilari o‘z tumanlaridagi punktlarni tekshirib, bazani yangilaydi.

Xulosa: Bepul OIV-test punktlarining raqamli xaritasi va mobil ilovasi – oddiy, ammo samarali yechim bo‘lib, testga murojaatni oshiradi va profilaktika ishlarini qulaylashtiradi. Talaba yoki kollej o‘quvchisi 3–5 kun ichida bunday ilovani yarata oladi, bu esa minglab odamlarning salomatligiga hissa qo‘shadi. Raqamli texnologiyalar stigma va qiyinchiliklarni kamaytirib, “test berish oddiy” degan madaniyatni shakllantiradi. Ushbu loyiha O‘zbekistonning sog‘liqni saqlash tizimini zamonaviy darajaga olib chiqadi. Yoshlar – o‘zgarishning asosiy kuchi! Endi navbat sizda – loyihani amalga oshiring va hayotlarni saqlang.

ANTIVIRAL DORI VOSITALARI TARIXI, TAVSIFI, TASNIFI VA ZAMONAVIY PREPARATLARI

Raximova X.A.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Antiviral dori vositalari – virus infeksiyalarini davolash va oldini olishga mo'ljallangan farmakologik preparatlardir. Viruslar hujayra ichida ko'payadigan obligat parazit bo'lgani uchun ularni nishonga oluvchi dori yaratish oson emas. Shunga qaramay, so'nggi 70 yil ichida antiviral dorilar keskin rivojlanib, ko'plab og'ir kasalliklarning nazorat qilinishi va davolanishini ta'minlamoqda. Antiviral dori vositalarining tarixiga nazar solsak, dastlabki bosqichi 1940–1960-yillarga borib taqaladi. Birinchi antiviral preparat – idoksuridin (IDU) 1959-yilda yaratilgan. Asosan herpes viruslariga qarshi qo'llangan. Bu davrda dorilar toksikligi yuqori bo'lgan, qo'llanishi cheklangan. Keyingi yillar 1970–1980-yillarni o'z ichiga oladi. Bu davr oralig'ida virus metabolizmini nishonga oluvchi selektiv moddalar paydo bo'ldi. 1977 yilda Atsiklovir–herpes viruslariga qarshi yuqori selektivlik ko'rsatgan birinchi preparat sifatida iste'molga kirib keldi. Xuddi shunigdek, interferonlar (IFN- α) ham klinik amaliyotga kirib keldi. 1980–1990- yillarda - HIV epidemiyasi davri boshlandi. 1987 yilda Antiretrovirus terapiyasi (ART) asoschisi – AZT (zidovudin) sintez bo'lgan va nukleozid analoglari, proteaza ingibitorlari ishlab chiqila boshlandi. 2000-yildan boshlab, Hepatit C virusini to'liq davolovchi DAA – Direct Acting Antivirals yaratildi, keng ta'sir doirasiga ega, xavfsizroq antiviruslar ishlab chiqildi, COVID-19 pandemiyasi antiviral dorilar innovatsiyasini tezlashtirdi. Antiviral dorilar quyidagi xususiyatlarga ega: Virusning maxsus bosqichini bloklaydi (kirishi, replikatsiyasi, yig'ilishi, chiqishi), hujayra metabolizmini minimal darajada buzishi kerak, ko'pincha spesifik bo'ladi — har bir virus oilasi yoki turi uchun alohida dori talab qilinadi. Ko'p antiviral dorilar immun tizimi bilan birgalikda ta'sir ko'rsatadi: 1. Antiviral dori vositalari ta'sir mexanizmiga ko'ra quyidagicha tasniflanadi:

1. Virusning hujayraga kirishini bloklovchilar: fuzion ingibitorlari, reseptor antagonistlari. Masalan: enfuvirtid, maravirok.

2. Virus genomini ko'payishini to'xtatuvchilar nukleozid/nukleotid analoglari (acyclovir, lamivudin, sofosbuvir), polimeraza ingibitorlari (faviopiravir, remdesivir).

3. Proteaza ingibitorlari virus oqsillarini parchalovchi proteazalarni bloklaydi. Masalan: ritonovir, glekaprevir.

4.Neuraminidaza ingibitorlari (grippga qarshi) - Oseltamivir, zanamivir.

5.Virus chiqishini to'xtatuvchilar -Arbidol, oseltamivirning qo'shimcha ta'siri.

6.Immunomodulyatorlar -Interferonlar, interferon induktorlar.

2.Virus guruhiga ko'ra quyidagicha tasniflanadi: a) Herpes viruslariga qarshi: 1.Acyclovir, valacyclovir. 2.Ganciclovir, valganciclovir

3.Foscarnet b) Influenza (gripp) viruslariga qarshi: 1.Oseltamivir

2.Zanamivir 3.Baloxavir marboxil d)HIVga qarshi (antiretroviruslar):

1.NRTI: zidovudin, lamivudin, tenofovir 2.NNRTI: efavirenz

3.Proteaza ingibitorlari: lopinavir/ritonavir

4.Integrasa ingibitorlari: raltegravir, dolutegravir e)Gepatit B va C viruslariga qarshi: 1.HBV: entekavir, tenofovir 2.HCV: sofosbuvir,

ledipasvir, velpatasvir, glecaprevir f)Koronaviruslarga qarshi:

1.Remdesivir 2.Molnupiravir 3.Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir) j)Boshqa

antiviral vositalar: 1.Ribavirin 2.Foscarnet 3.Arbidol (ba'zi mamlakatlarda)

3. Zamonaviy antiviral preparatlar: Remdesivir: COVID-19 uchun tasdiqlangan birinchi to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiluvchi

antiviral,RNA-polimeraza ingibitori. Molnupiravir: Og'iz orqali qabul

qilinadigan keng spektrli antiviral,virus genomida xatolar keltirib

chiqarib, replikatsiyani to'xtatadi. Paxlovid (nirmatrelvir/ritonavir):

SARS-CoV-2 proteazasi (Mpro) ingibitori,og'irlik darajasini sezilarli

kamaytiradi. DAA – eepatit C uchun yangi avlod dorilar: Sofosbuvir

+ Velpatasvir Glecaprevir + Pibrentasvir 95–99% hollarda to'liq

sog'ayish beradi. HIV uchun zamonaviy ART rejimlari: Dolutegravir

asosidagi 1- tabletkalik kombinatsiyalar, uzoq ta'sirli inyeksion

preparatlar: Cabotegravir + Rilpivirin (CAB-LA) Grippga qarshi yangi

preparatlar:Baloxavir marboxil – kap endonukleaza ingibitori, virus

replikatsiyasini 1 dozada to'xtatadi.

Xulosa: Antiviral dorilar evolyutsiyasi so'nggi o'n yilliklarda keskin

tezlashdi. Hozirgi antiviral terapiya:selektiv,xavfsiz,yuqori samarali,

keng spektrli,ko'plab virus infeksiyalarini deyarli to'liq davolash

imkonini bermoqda.Yangi avlod dorilar viruslarning muhim oqsillari va

fermentlarini aniq nishonga olishi natijasida global sog'liqni saqlash

tizimi samaradorligini oshirdi, ayniqsa HIV, gepatit C va COVID- 19

kabi kasalliklarda katta yutuqlarga erishildi.

OIV BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA ICHAK MIKROBIOTA PARAMETRLARINING INFEKSIYA BOSQICHI VA IMMUNITET TIZIMINING HOLATIGA QARAB O'ZGARISHI

Tuychiev L.N., Saidova B.S.

1 -Toshkent davlat tibbiyot universiteti, 2- Urganch tibbiyot instituti

Soʻnggi yillarda turli kasalliklar, jumladan, OIV infeksiyasi patogenezida ichak mikrobiotalarining rolini oʻrganishga qiziqish ortib bormoqda. OIV bilan kasallangan bemorlarda ichak mikroflorasi (disbioz) tarkibidagi buzilishlar tizimli yalligʻlanish, immunitetning tezlashgan zaiflashishi va kasallikning rivojlanishi bilan bogʻliq. OIV infeksiyasining turli bosqichlarida mikrobiotaning miqdoriy va sifat tarkibida oʻzgarishlar roʻy beradi, bu immunitet holatiga, CD4 hujayralari darajasiga va virus yuklamsiga taʼsir qilishi mumkin.

Ichak mikrobiotasi holati, OIV infeksiyasining bosqichi va immunologik parametrlar oʻrtasidagi munosabatni tushunish terapiya va disbiotik kasalliklarni tuzatishga yangi yondashuvlarni ishlab chiqish uchun istiqbollarni ochadi. Bu, ayniqsa, antiretrovirus terapiya (ART) sha-roitida muhim ahamiyatga ega, uning samaradorligi mikrobiota holatiga bogʻliq boʻlishi mumkin. Ishning maqsadi: kasallik rivojlanishining prognostik belgilarini aniqlash bilan OIV infeksiyasining klinik bosqichiga, virus yuki darajasiga va CD4+ limfotsitlar soniga qarab, ichak mikrobiotasining taksonomik tarkibi va funksional faolligidagi oʻzgarishlar qonuniyatlarini aniqlashdan iborat.

Materiallar va tadqiqot usullari: 2023-yilning yanvaridan 2024-yilning dekabrigacha tasdiqlangan OIV infeksiyasi boʻlgan 347 nafar bemor va 78 nafar sogʻlom koʻngillilar ishtirokida istiqbolli kohort tadqiqoti oʻtkazildi. Mikrobiotaning taksonomik tahlili 16S rRNK geni platformasida viSeq bilan Illumina yuklanishini aniqlash orqali V3-V4 oʻzgaruvchan hududlarini yuqori oʻtkazuvchanlik sekvensiyasi orqali amalga oshirildi. oqim sitometriyasi yordamida CD4+ limfotsitlarini hisoblash.

Natijalar va muhokamalar: OIV infeksiyasining kuchayishi natijasida mikroblar boyligining progressiv pasayishi aniqlandi, Shannon indeksi nazoratda $4,12 \pm 0,34$ dan terminal bosqichida $1,94 \pm 0,29$ gacha pasaydi. Mikrobiota xilma-xilligi va virus yuki oʻrtasida kuchli salbiy korrelyatsiya va CD4 + hujayralari soni bilan ijobiy korrelyatsiya oʻrnatildi. Proteobakteriyalarning nisbiy koʻrinishi 8,1% dan 41,7% gacha oshdi, Firmicutes ulushi esa kasallikning rivojlanishi bilan 68,4%

dan 34,2% gacha kamaydi.

Xulosa: OIV infeksiyasining rivojlanishi tabiiy ravishda CD4+ hujayra darajasida 200/mkl dan past bo'lgan mikrobiologik xilma-xillikning keskin pasayishi bilan og'ir disbiyozning shakllanishi bilan birga keladi, bu mikrobiologik ko'rsatkichlardan kasallikning qo'shimcha prognostik biomarkerlari sifatida foydalanish imkonini beradi.

УРОВЕНЬ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ ИНФЕКЦИЕЙ

Рахматуллаева Ш.Б., Саидова С.Г., Ким В.М.

Ташкентский государственный медицинский университет

У ВИЧ-инфицированных пациентов острые респираторные инфекции (ОРИ) нередко являются одними из первых и наиболее частых проявлений иммунодефицита. Ослабление иммунной системы повышает риск более тяжёлого течения ОРИ и развития осложнений. В условиях продолжающегося роста числа людей, живущих с ВИЧ, и вариабельности их иммунного статуса особое значение приобретает анализ частоты и особенностей заболеваемости ОРИ. Полученные данные необходимы для оптимизации профилактических мероприятий, ранней диагностики и повышения эффективности медицинского наблюдения за данной группой пациентов.

Цель исследования: Определить уровень встречаемости острых респираторных инфекций у ВИЧ-инфицированных пациентов и выявить его связь с иммунологическими показателями

Материалы и методы: В проспективное когортное исследование включены 80 пациентов с верифицированной ВИЧ-инфекцией, находившихся под наблюдением в период с января 2025 по декабрь 2025 года. Критерии включения составили возраст от 18 до 65 лет, документально подтвержденная ВИЧ-инфекция методом иммуноблоттинга, отсутствие антибактериальной терапии в течение 8 недель до забора биоматериала. Контрольную группу составили 78 здоровых добровольцев, сопоставимых по полу и возрасту.

Результаты: В проспективном когортном исследовании, где в течение 12 месяцев еженедельно фиксировались респираторные симптомы, выяснилось, что у ВИЧ-инфицированных пациентов частота ОРЗ была 2,08 эпизода на человека в год, а у ВИЧ-отрицательных — 2,30 эпизода/год. При этом, несмотря на сходную частоту заболеваний, у ВИЧ-положительных они протекали тяжелее и чаще требовали обращения за медицинской помощью: 42% эпизодов у ВИЧ+ привели к обращению, против 18% в контроле. Наблюдение показало, что наиболее частыми респираторными расстройствами у ВИЧ были инфекции верхних дыхательных путей (ОРИ). При этом, частота инфекций нижних дыхательных путей (пневмония, бронхит и др.) увеличивалась по

мере снижения числа CD4-клеток. При исходном уровне CD4 < 200 клеток/мм³ наблюдались высокие темпы как острого бронхита, так и пневмоний (в том числе оппортунистических).

Среди исследуемых ВИЧ-инфицированных пациентов у 56,2% с респираторными симптомами, наблюдалась низкая частота респираторных симптомов, сопоставимых с ВИЧ-негативной группой (кашель, одышка и др.). Это может быть связано с успешной антиретровирусной терапией (АРТ) и хорошим контролем инфекции.

Выводы: Снижение CD4 связано с ростом частоты и тяжести инфекций дыхательных путей, особенно нижних. Однако в некоторых популяциях на фоне антиретровирусной терапии симптомы могут быть не столь выражены, как ожидается, что указывает на положительное влияние терапии и/или адаптацию иммунной системы.

O‘TKIR YUQUMLI DIAREYALI BOLALARDA ICHAK DISBIOZNING HOLATINING OIV-INFEKSIYASIDAGI IMMUNTANQISLIK DARAJASIGA BOG‘LIQLIGI

Muminova M.T., Ikromov U.E., G‘oibov Z.U.

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Muammoning dolzarbligi: Ichak mikrobiosenozi – bu mezbon organizmning immun, metabolik va to‘siq funksiyalarida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘lgan murakkab mikrobiologik ekotizimdir. Normal mikroflora homeostazi buzilganda, ichakda mikroorganizmlar tarkibining sifat va miqdor ko‘rsatkichlari o‘zgarib, disbioz deb ataluvchi holat yuzaga keladi. Disbiozning shakllanishi, ayniqsa, OIV-infeksiya bilan kechuvchi immun tanqislik sharoitida sezilarli darajada kuchayadi. Odatda ichak disbiozi to‘rt darajaga bo‘linadi: I daraja – kompensasiyalangan; II daraja – subkompensasiyalangan; III daraja – keng tarqalgan; IV daraja – tarqoq (dekompensasiyalangan). OIV bilan kasallangan bolalarda ushbu darajalar, immun tanqislik darajasi oshgan sari, sezilarli o‘zgarishlar bilan namoyon bo‘ladi.

Ichak mikrobiotsenozi bolalarda immun tizim shakllanishining asosiy komponentlaridan biri hisoblanadi. OIV-infeksiyasi fonida immun tanqislikning chuqurlashuvi gastrointestinal tizimga, xususan, ichak epiteliy bareriga sezilarli darajada ta’sir ko‘rsatadi. O‘tkir yuqumli diareya bilan kechayotgan OIV+ bolalarda ichak disbiozi rivojlanishining immunologik mexanizmlari va mikrobiologik o‘zgarishlari ko‘plab tadqiqotlarning asosiy yo‘nalishini tashkil etadi.

OIV-infeksiya GALT (gut-associated lymphoid tissue)dagi CD4+ T-hujayralarning keskin kamayishi bilan kechadi. Bu jarayon ichak epiteliysining immun nazoratini susaytiradi va opportunistik flora uchun sharoit yaratadi. Ko‘plab adabiyotlarda qayd etilishicha, OIV-infeksiyasi ichakning normal mikroflorasini bevosita buzib, mikrobiota diversitetining pasayishiga, bifidobakteriya va laktobakteriya sonining kamayishiga olib keladi.

Tadqiqot maqsadi: O‘tkir yuqumli diareyali bolalarda ichak disbiozi darajalarining OIV-infeksiyasidagi immuntanqislik darajasiga bog‘liqligi aniqlash.

Tadqiqot materiali va uslublari: Tadqiqot 2020-yildan 2025-yilgacha Respublika OITS markazining ixtisoslashtirilgan yuqumli kasalliklar klinikasida, O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligining Epidemiologiya, mikrobiologiya, yuqumli va parazitlar kasalliklar ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Virusologiya ilmiy- tadqiqot

institutining OIV infeksiyasi bo'limida o'tkazildi.

Mazkur tadqiqot davomida 7-18 yoshgacha bo'lgan 746 nafar bemor bolalar uchta guruhga taqsimlanib o'rganildi: asosiy guruhni – 261 nafar o'tkir yuqumli diareya kuzatilgan OIV-infeksiyali bolalar, 1-qiyosiy guruhini – 247 nafar faqat o'tkir yuqumli diareya kuzatilgan OIV-infeksiyasi bo'lmagan bolalar va 2-qiyosiy guruhni – 238 nafar OIV infeksiyali o'tkir yuqumli diareyasi bo'lmagan bolalar tashkil etdi. OIV infeksiyasi tashxisi O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 2023-yil 19-avgustdagi 270-sonli "Odam immunitet tanqisligi virusi infeksiyasining oldini olish va davolash protokollari to'g'risida"gi buyrug'i asosida qo'yildi. "O'tkir yuqumli diareya" (O'YI) tashxisi O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligining 2015-yil 25-martdagi "Respublika aholisi o'rtasida tif, paratif, salmonellyoz va o'tkir ichak kasalliklariga qarshi ko'rilayotgan chora-tadbirlarni takomillashtirish to'g'risida"gi 122-sonli buyrug'i asosida qo'yildi.

Ichak disbiozini o'rganish uchun najas namunalari ishlatilgan. Tadqiqotda bifidobakteriyalar, laktobakteriyalar, tipik va laktoza-manfiy Escherichia coli, opportunistik va patogen enterobakteriyalar, fermentatsiyasiz grammusbat bakteriyalar, stafilokokklar, mikroorganizmlarning gemolitik shakllari, xamirturushsimon zamburug'lar va enterokokklar genlari aniqlangan. Anaerob mikroorganizmlar, opportunistik va patogen enterobakteriyalarni aniqlash VITEK 2 Compact qurilmasida ANC (244147910), GN (bioMerieux France) identifikasiya kartalari yordamida amalga oshirildi.

Tadqiqot natijalari: Mikrobiosenoz (disbioz) darajalari ma'lum bir lokalizatsiyada, ko'pincha ichakda mikroorganizmlar tarkibidagi o'zgarishlarni aks ettiradi. Mikrofloraning miqdoriy va sifat tarkibidagi sezilarli o'zgarishlar, shuningdek klinik ko'rinishlar bilan tavsiflangan engildan og'ir darajagacha bo'lgan buzilishlarni o'z ichiga olgan bir necha darajalar ajralib turadi. Ichak disbozining 4 ta darajasi. I darajasi – kompensasiyalangan (latent) disbioz, II darajasi subkompensasiyalangan (mahalliy) disbioz, III darajasi – keng tarqalgan disbioz, IV darajasi – tarqoq (dekompensasiyalangan) disbioz farqlandi.

1-rasmda OIV-infeksiyadagi immuntanqislik darajalariga bog'liq ravishda ichak disbiozining darajalarining tahlili o'tkazildi.

1-rasm. O'YUDli bolalarda ichak disbiozi darajalarining OIV-infeksiyasidagi immuntanqislik darajasiga bog'liqligi

Immuntanqislikning past darajasidagi asosiy guruhdagi bolalarda 2-qiyosiy guruhdagi bolalarga nisbatan ichak disbiozining I darajasi 3,9 barobar (OR=5,26; 95% CI – 2,70–10,23; P<0,001) va ichak disbiozining II darajasi deyarli 2 barobar (OR=3,03; 95% CI – 1,88–4,88; P<0,001) ishonarli kam hollarda qayd etildi, ichak disbiozining III darajasi aksincha 4,7 barobar (OR=8,02; 95% CI – 4,33 – 14,88; P<0,001) va IV darajasi 3,2 barobar (OR = 3.71; 95% CI – 1.63 – 8.44; P<0,05) ko'p hollarda rivojlandi.

Ichak disbiozining I darajasi immuntanqislikning o'rtacha darajasida asosiy guruhdagi bolalarda aniqlanmadi, 2-qiyosiy guruhdagi faqatgina 2 nafar (2,9%) bemorda qayd etildi. Immuntanqislikning o'rtacha darajasida asosiy guruhdagi 2 nafar (2,7%) bolada va 2-qiyosiy guruhdagi 24 nafar (34,8%) bolalarda ichak disbiozining II darajasi kuzatildi (OR=19,47; 95% CI – 4,39–86,34; P<0,001), ichak disbiozining III darajasi bo'yicha asosiy va 2 qiyosiy guruh ko'rsatkichlari o'rtasida ishonarli farq kuzatilmadi (OR=1,84; 95% CI – 0,95–3,57; P>0,05). Ichak disbiozining IV darajasi asosiy guruhdagi bolalarda 2-qiyosiy guruhdagi bolalarga nisbatan immuntanqislikning o'rtacha darajasi 2,1 barobar (OR =2,83; 95% CI – 1,30 – 6,17; P<0,05).

Immuntanqislikning yaqqol va og'ir darajalarida bo'lgan har ikkala guruh bolalarida ichak disbiozining I va II darajalari qayd etilmadi. Immuntanqislikning yaqqol darajasida asosiy guruhdagi bolalarda 2-qiyosiy guruhdagi bolalarga nisbatan ichak disbiozining III darajasi kam hollarda va IV darajasi esa ko'p hollarda aniqlangan bo'lsada (OR=2,46; 95% CI – 0,58–10,30; P>0,05), ko'rsatkichlar o'rtasida ishonarli farqlar kuzatilmadi.

Immuntanqislikning og'ir darajasida asosiy guruhdagi bolalarda 2-qiyosiy guruhdagi bolalarga nisbatan ichak disbiozining III darajasi 2,4 barobar kam hollarda va IV darajasi 3,3 barobar ko'p hollarda qayd etildi (OR=8,00; 95% CI – 0,50–127,7; P>0,05).

Xulosa: 1. Immuntanqislik darajasi oshgan sari bolalarda ichak disbiozining yengil (I–II) darajalari kamayib, og'ir (III–IV) shakllari ustunlik qildi. Past va o'rtacha immuntanqislikda guruhlar o'rtasida ishonarli farqlar qayd etilgan bo'lsa ($P < 0,001$), yaqqol va og'ir immuntanqislik holatlarida disbiozning og'ir darajalari deyarli barcha bolalarda kuzatilib, guruhlar o'rtasida statistik ahamiyatli farq aniqlanmadi.

2. OIV-infeksiyalangan bolalarda immun tanqislik chuqurlashgani sari ichak mikrobiotsenozining buzilishi sezilarli darajada kuchayadi. Immuntanqislik chuqurlashishi disbiozning III–IV darajalarining tez-tez uchrashiga, patogen va opportunistik mikroorganizmlarning keskin ko'payishiga olib keladi. O'tkir yuqumli diareya bu jarayonni yanada og'irlashtirib, kasallik kechishini murakkablashtiradi.

ORTTIRILGAN IMMUN TANQISLIGI SINDROMI (OITS)

Xalikova O., Aminjonov S.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot

Ushbu tezisda OITS (Odam immun tanqisligi sindromi)ning kelib chiqishi, tarqalish mexanizmlari, sog'liqni saqlash tizimiga ta'siri yoritiladi. OITSGa qarshi kurashda xalqaro hamkorlikning o'rni, zamonaviy tibbiy yondashuvlar va ijtimoiy omillar tahlil qilinib, xulosalar keltiriladi.

OITS retrovirus guruhiga mansub virus qo'zg'atadigan kasallik bo'lib, ikki davrga bo'linadi: OIV infeksiyasi va bevosita OITS (SPID) davri. OIV infeksiyasi davri odam organizmida virus bor, lekin kasallik alomatlari hali namoyon bo'lmagan davr. Bu virus odamning immunitet tizimiga tanlab ta'sir ko'rsatadi, ayniqsa, SD4+ immun hujayralariga qirg'in keltiradi. Virus odam organizmiga tushgach, 2–3 kundan so'ng, 25–30% hollarda birlamchi infeksiya davriga xos alomatlar kuzatilishi mumkin. Bu „o'tkir serokonversiya sindromi“ deb ataladi, bunda harorat ko'tariladi, tunda terlash, bo'g'imlar va bosh og'rig'i, loxaslik, qayt qilish, ich ketishi, badanda, ayniqsa, uning yuqori qismida toshmalar paydo bo'lishi mumkin. Bu alomatlar odam organizmiga tushgan virus ta'siriga immunitet tizimi ma'lum darajada javob qaytarish reaksiyasi bilan bog'liq. Lekin bu davrda antitelolarni aniqlash natija bermaydi, chunki immunitet tizimining javobi hali to'liq shakllanmagan bo'ladi. Kasallikning bu davri 8–10 yilgacha, ba'zan undan ham uzoq davom etishi mumkin. Hozirgi kunda amaliyotda OIV infeksiyasi tashxisini qo'yish qonda kasallik virusiga qarshi paydo bo'lgan antitelolarni aniqlash – immunitet ferment taxlili (IFT) reaksiyasiga asoslangan. Dastlabki antitelolar virus organizmga tushgach, 3 haftadan so'ng shakllana boshlasa ham, qo'llanadigan diagnostikumlar ularni ilg'ay olmaydi. Shu bois, odamga ushbu infeksiya ilashgani to'g'risida virus organizmga tushganidan so'ng 90 kun o'tkazib olingan tekshirish natijasiga qarab xulosa chiqarish mumkin.

OITS OIV infeksiyasining yakuniy davri hisoblanadi. Virus bilan organizm o'rtasidagi kurash uzoq davom etib, virusning ustunligi bilan tugaydi. Shu vaqtdan OITS davri boshlanadi. Bu davrda odam organizmi har qanday mikrobgaga bardosh berish xususiyatini yo'qotadi. Jumladan, nafas, me'da-ichak, siydik yo'llarida doimo mavjud bo'lgan va kasallik qo'zg'ata olmaydigan mikroblar ham faollashib, turli xastaliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ularning namoyon bo'lishi

organizmda yuzaga kelgan OITS holati bilan bogʻliq boʻlgani uchun, ushbu guruhga kiruvchi kasalliklar jamlangan holda OITS bilan bogʻliq (assotsirlangan) infeksiyalar deb ataladi. Bular bakterial infeksiyalar, zamburugʻli kasalliklar, viruslar qoʻzgʻatadigan kasalliklar, Kaposhi sarkomasi va hokazo. Kasallik virusi infeksiya yuqqan odamning qonida, erkaklar shahvatida, ayollarning jinsiy aʼzolari chiqindilarida va koʻkrak sutida boʻladi. Shuning uchun OITS asosan, uch xil yoʻl bilan yuqadi: qon orqali, jinsiy aloqa vositasida va infeksiya yuqqan onadan homilasiga vertikal yoʻl bilan oʻtadi. OITS bilan ogʻriganlarning koʻpchiligini narkomanlar (giyohvandlar), fohishalar, gomo va biseksuallar tashkil etadi. OITS organizmga jinsiy aloqa, parenteral muolajalar (nosteril igna, shprints va boshqa tibbiy anjomlar ishlatilganda), infitsirlangan qon va uning oʻrnini bosuvchi dorilarni qoʻllash, aʼzo va toʻqimalarni koʻchirib oʻtkazish (transplantatsiya) vaqtida, shuningdek, virusni yuqtirib olgan onadan homilaga homiladorlik davrida, tugʻish jarayonida va goʻdak emiziladigan boʻlsa, koʻkrak suti bilan yuqib qolishi mumkin. Oʻzbekistonda OIV/OITS bilan bogʻliq masalalar Sogʻliqni saqlash vazirligining OIV/OITS xizmati tomonidan amalga oshiriladi. Respublika OIV/OITS markazi, Qoraqalpogʻiston Respublikasi OIV/OITS markazi, Toshkent shahar va viloyatlar OIV/OITS markazlari oʻz hududlarida ushbu soha faoliyati bilan bogʻliq barcha profilaktik, epidemiologik, laboratoriya tekshiruvi, davolash tadbirlarini olib boradi. Har bir markaz qoshida oʻz ixtiyori bilan laboratoriya tekshiruvi uchun kelganlarni sir saqlagan holda tekshiradigan anonim xonalar mavjud. Maqsadli guruhlar giyohvandlar va seksilog xodimlari bilan virus yuqib qolishining oldini olish maqsadida xufiyona ish olib boradigan Ishonch punktlari (IP) ham ishlaydi.

BMTning ogohlantirishicha, Oʻzbekiston kasallik tarqalishi boʻyicha mintaqada birinchi oʻrinda, bemorlar soni rasmiy hisoblarga koʻra, 16 ming, mustaqil xalqaro tashkilotlar taxminicha esa 30 ming.

MULOQOT YO‘LI BILAN YUQUVCHI KASALLIKLARDA XUSUSAN ORTTIRILGAN IMMUNITET TANQISLIGI SINDROMIDA SOG‘LOM TURMUSH TARZINING AHAMIYATI

Bahodirova K.S., Ahmedov A.A.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Orttirilgan immun tanqisligi sindromi (OITS) – retrovirus guruhiga mansub virus qo‘zg‘atadigan kasallik bo‘lib, ikki davrga bo‘linadi: OIV infeksiyasi va bevosita OITS (SPID) davri. OIV infeksiyasi davri odam organizmida virus bor, lekin kasallik alomatlari hali namoyon bo‘lmagan davr. Bu virus odamning immunitet tizimiga tanlab ta‘sir ko‘rsatadi, ayniqsa, CD4+ immun hujayralariga qirg‘in keltiradi. Virus odam organizmiga tushgach, 2–3 kundan so‘ng, 25–30% hollarda birlamchi infeksiya davriga xos alomatlar kuzatilishi mumkin. Bu „O‘tkir serokonversiya sindromi“ deb ataladi, bunda harorat ko‘tariladi, tunda terlash, bo‘g‘imlar va bosh og‘rig‘i, loxaslik, qayt qilish, ich ketishi, badanda, ayniqsa, uning yuqori qismida toshmalar paydo bo‘lishi mumkin. Bu alomatlar odam organizmiga tushgan virus ta‘siriga immunitet tizimi ma‘lum darajada javob qaytarish reaksiyasi bilan bog‘liq. Lekin bu davrda antitelolarni aniqlash natija bermaydi, chunki immunitet tizimining javobi hali to‘liq shakllanmagan bo‘ladi. Kasallikning bu davri 8–10 yilgacha, ba‘zan undan ham uzoq davom etishi mumkin. Hozirgi kunda amaliyotda OIV infeksiyasi tashxisini qo‘yish qonda kasallik virusiga qarshi paydo bo‘lgan antitelolarni aniqlash – immun ferment taxlili (IFT) reaksiyasiga asoslangan.

Muloqot mexanizmi bilan yuqadigan kasalliklarga quyidagilar kiradi: bakterial infeksiyalar (so‘zak, sepsis va boshqalar), virusli (OITV infeksiyasi, genital herpes, virusli gepatitlar B, C va b.), zamburug‘li (urogenital kandidoz, dermatomikozlar), protozoily (trixomonadali uretrit va b.) va gijjali (qichima va b.). Bunday turli-tuman kasalliklar qo‘zg‘atuvchilari odam tanasida tarqalib ketadi. Tana terisi yuza qatlamlarida, soch, tirnoq va shilliq qavatlarda infeksiya qo‘zg‘atuvchilari joylashadi. Kasallik qo‘zg‘atuvchilari teri pardasining ichida, tashqarisida va to‘qimalarida joylashadi. Terida, shilliq pardalarda va qonda uzoq vaqtgacha yashaydi. Bilvosita muloqot yo‘li bilan organizmga tushadi va bu jarayon oson amalga oshadi. Bevosita muloqot yo‘li bilan yuqish xususiyati ham yuqori. Ushbu kasalliklarning yuqishida tashqi muhit omillarining to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqasi yo‘q. Bir nechta kasalliklar (qichima zamburug‘i va boshqalar) atrof-muhitdagi

obyektlar orqali yuqishi mumkin, masalan: idish-tovoq, ichki va tashqi kiyimlar orqali. Ba'zi qo'zg'atuvchilar to'qimani shikastlaydi (qo'tir kanasi). Evolyutsiya jarayonida qo'zg'atuvchilarning ba'zilari saqlanib qolishi ta'minlanadi. Bu muammolar tibbiy hamda ijtimoiy ko'rsatkichlar bilan baholanadi. Kasallikka qarshi kurashishda odamda axloqiy hamda gigienik tarbiya bo'lishi kerak. OIV-infektsiyasi XXI asrning eng jiddiy muammosi bo'lib, ushbu kasallik global miqyosda tarqalib, ko'plab mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga tahdid solmoqda. Bir narsa aniqki, OITS muammosi nafaqat tibbiy muammo, balki ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish uchun ham qiyin. OITS nafaqat aniq odamlarning hayotini, balki OITS butun davlat rivojlanish jarayonini orqaga qaytarishi mumkin. Qabul qilingan immunitet tanqisligi sindromi haqida birinchi hisobotlar Qo'shma Shtatlarda e'lon qilindi. 1981-yilda Los-Anjeles va Nyu-Yorkdan kelgan gomo-seksuallarda 5 ta pnevmokistis pnevmoniyasi va 26 ta Kaposi sarkomasi kasalligi aniqlandi. Ularning aksariyati odam immunitet tanqisligi virusi - OIV infektsiyasi tufayli paydo bo'lgan T-hujayrali immunitet tanqisligi tashxisi qo'yilgan. Birinchi marta OIV infektsiyasi so'nggi bosqichida tasvirlangan va keyinchalik "Orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi" (OITS) nomini oldi.

Kasallanganlarning tarkibi: Kasallanish avvalombor qanday yo'l bilan yuqishiga bog'liq. Turli xil mamlakatlarda har xil yuqish yo'llari ustunlik qilishiga qarab kasallanganlar tarkibi turlicha. Asosan aholining faol yoshdagilari (15-45 yosh) kasallanadi. Kasallikni yuqtirish jinsiy aloqa paytida himoya vositalaridan foydalanmaslik, jinsiy aloqa erkak bilan erkak orasida bo'lganda, qon orqali OITV donor bemorlarining qoni quyilganda, to'qima va organlar transplantasiyasida, shifoxonalarda kasbiy faoliyat tufayli muloqotda bo'lishiga bog'liq bo'ladi. Bemorlar soning osishi, hozirgi davrda ayollarning o'z erlaridan shu infeksiyani yuqtirishi, o'smirlarning erta jinsiy muloqotda bo'lishi, giyohvandlik vositalarini qabul qilishi bilan bog'liq bo'lib, huddi shunday OITV bilan zararlangan onalardan tug'ilgan bolalar ham kasallikni yuqtirib tug'ilmoqda. OITV infektsiyasi kasallanish holatlarining tez o'sishi bilan bir qatorda, 2003 yildan boshlab OITV infektsiyasi bilan yashayotganlar orasida ayollar va bolalarning salmog'i ham orta borgan. OITV infektsiya bilan yashayotganlar orasida erkaklar 76,0% ni tashkil qilishiga qaramay, 2009 yilga kelib ayollar orasida kasallanish holatlari ortib ketdi va 46,0% ni tashkil qildi, 2000 Yilda bu ko'rsatkich bor yo'g'i 16,9% ni tashkil qilar edi. Ayollar orasida OITV infektsiyasi tarqalishining ortishi bu infeksiyaning aholi ma'lum bir qatlamlari

orasidan chiqib, umumiy populyatsiya orasiga kirganligidan dalolat beradi. OITV infeksiyasi bilan kasallanishning yuqori ko'rsatkichlari 25-29 va 30-34 yoshlilar orasida qayd etilgan bo'lib, aholi mehnat qobiliyatining pasayishiga va mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli zarar yetishiga olib kelgan. 2000 yilda bu yoshdagi kishilar barcha yangi aniqlangan holatlar ichida 50% ni tashkil qilgan, 2009 yilda esa 36,5% ni tashkil etishgan. Kasallanish 15-24 yoshlar orasida 23,9% dan 9,9% gacha kamaygan. 35 va undan yuqori yoshlilarda esa aksincha kasallanish ko'rsatkichi 26,4% dan 30,3% gacha ortgan.

Xavfli omillar. Dastlabki paytlarda OITV infeksiyasining tarqalishida gomoseksualistlar, giyohvandlar, fohishalar va kasallangan shaxslar bilan jinsiy aloqada bo'lish xavfli guruxlarni tashkil qilgan. Bir yil ichida oilada bitta OITV bilan kasallangan bemor bo'lsa, undan boshqalariga yuqish ehtimolligi 90% tashkil qiladi. Asosiy xavf omili, jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklarning o'z vaqtida aniqlanmasligidir. OITV infeksiyasi va boshqa venerik kasalliklarning tarqalishi o'rtasida o'zaro bog'liklik borligi kuzatilgan. Insonlarning jinsiy buzqlik, ahloqsizlik, befarqlik holatlari natijasida OITV infeksiyasi, zaxm, so'zak va boshqa kasalliklar tarqaladi. Shu bilan bir vaqtda ko'pgina tanosil kasalliklarida genital yaraning shikastlanishi viruslar yuqishini tezlashtiradi, natijada immuntanqisligi shakllanadi.

Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, OITS yuqumli bo'lgan, shaxsiy gigiyena qoidalari hamda insoniylik tamoyillariga amal qilmaslik oqibatida yuzaga keladigan kasallik hisoblanadi. Aholi o'rtasida turli badiiy va ma'orif ishlarini olib boorish, qolaversa ularning tibbiy bilimlarini yana boyitish uchun keng qamrovli choralar ko'rmoq zarur.

ORTTIRILGAN IMMUN TANQISLIGI SINDROMI (OITS)NI DAVOLASHDA FARMAKOLOGIYA VA XALQ TABOBATINING UYG'UNLIGI

Gaynazarov M., Xalikova O., Aminjonov S.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot

OITS retrovirus guruhiga mansub virus qo'zg'atadigan kasallik hisoblanadi. Virus dastlab professor Lui Montane tomonidan aniqlangan. Bu virus odamning immun tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, ayniqsa, CD4+ immun hujayralarini zararlaydi. Klinik kechishi bo'yicha ikki davrga bo'linadi: OIV infeksiyasi va bevosita OITS (SPID) davri. OIV infeksiyasi davri odam organizmida virus bor, lekin kasallik alomatlari hali namoyon bo'lmagan davr. OITS davri esa organizm immun sistemasi susayib, turli xil yengil kasalliklarni ham surunkali tus olishi bilan kechadi. OITS infeksiyasida kasallik rivojlanishi 5 ta asosiy bosqichdan iborat. Har bir bosqichda immunitet holati, klinik belgilar va CD4+ hujayralar miqdori farq qiladi. 1-bosqich: Inkubatsiya davri. Virus organizmga tushganidan keyin boshlanadi. Odatda 2–6 hafta davom etadi. Belgilar bo'lmaydi, biroq virus qonda tez ko'payadi. CD4+ hujayralar soni pasaya boshlaydi, lekin aniq sezilmaydi. Bu davrda bemor boshqalarga yuqori darajada yuqtiruvchi bo'ladi. 2-bosqich: O'tkir infeksiyon bosqich. Ba'zi bemorlarda grippga o'xshash simptomlar paydo bo'ladi: isitma, limfa tugunlari kattalashishi, toshmalar, tomoq og'rig'i. Bu bosqich 1–3 hafta davom etishi mumkin. CD4+ hujayralar miqdori keskin kamayadi, ammo organizm qisman tiklana oladi. 3-bosqich: Latent (yashirin) davr. Eng uzun bosqich — 5–10 yil davom etishi mumkin. Belgilar ko'pincha bo'lmaydi. Virus faol ko'payib turadi va asta-sekin immunitetni yemiradi. CD4+ hujayralari darajasi tobora kamayadi. Bemor klinik jihatdan sog'lomdek ko'rinadi. 4-bosqich: Simptomatik bosqich. Immunitet ancha zaiflashadi. Doimiy charchoq, vazn yo'qotish, teri va og'izda infeksiyalar (kandidoz), doimiy limfadenit kuzatiladi. Sil, herpes, pnevmoniya kabi infeksiyalar tez-tez uchraydi. 5-bosqich: OITS ning terminal yoki o'lim oldi davri. Og'ir kasalliklar: toksoplazmoz, Kaposhi sarkomasi, invaziv pnevmoniyalar, og'ir sil. Agar antiretroviral terapiya (ART) qilinmasa, hayot uchun xavfli infeksiyalar kuzatiladi. Bu alomatlar odam organizmiga tushgan virus ta'siriga immunitet tizimi ma'lum darajada javob qaytarish reaksiyasi bilan bog'liq. Lekin bu davrda antitelolarni aniqlash natija bermaydi, chunki immunitet tizimining javobi hali to'liq shakllanmagan bo'ladi. Kasallikning bu davri 8–10 yilgacha, ba'zan undan ham uzoq

davom etishi mumkin. Hozirgi kunda amaliyotda OIV infeksiyasi tashxisini qo'yish qonda kasallik virusiga qarshi paydo bo'lgan antitelolarni aniqlash – immun ferment taxlili (IFT) reaksiyasiga asoslangan. Dastlabki antitelolar virus organizmga tushgach, 3 haftadan so'ng shakllana boshlasa ham, qo'llanadigan diagnostikumlar ularni ilg'ay olmaydi. Shu bois, odamga ushbu infeksiya ilashgani to'g'risida virus organizmga tushganidan so'ng 90 kun o'tkazib olingan tekshirish natijasiga qarab xulosa chiqarish mumkin.

OITS ga qarshi kurashda farmakologiya va xalq tabobati uyg'unligi: OITS (orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi) bugungi kunda dunyo miqyosida inson salomatligiga xavf solayotgan eng dolzarb muammolardan biridir. Bu kasallikni keltirib chiqaruvchi HIV virusi immun tizimiga hujum qilib, organizmni oddiy infeksiyalar oldida ham himoyasiz holga keltiradi. Zamonaviy farmakologiyada OITSGa qarshi kurashda antiretroviral terapiya (ART) yetakchi o'rinda turadi. Bu terapiya virusni to'xtatmaydi, lekin uning ko'payishini keskin sekinlashtirib, bemorning immunitetini barqaror saqlashga yordam beradi. Dolutegravir, Tenofovir, Lamivudin, Efavirenz kabi dorilar bugungi kunda eng samarali vositalardir. Shu bilan birga, xalq tabobatida organizm immunitetini mustahkamlashga qaratilgan tabiiy vositalardan foydalanish ham e'tiborga loyiq. Ammo ular hech qachon ART o'rini bosa olmaydi, balki qo'shimcha yordam sifatida qo'llanishi mumkin. Masalan, ulardan biri - Echinatsiya (*Echinacea purpurea*). Uni farmakologiya ham, xalq tabobati ham immunitetni mustahkamlovchi vosita sifatida tan oladi. Immun hujayralar - T-limfotsitlar va makrofaglar faolligini oshiradi. Antioksidant moddalarga boy, bu esa organizmning virus va bakteriyalarga qarshi tabiiy himoya kuchini oshiradi. Rasmiy dorilar sifatida ishlatiladi (sirop, ekstrakt, tabletkalar). OITS kasalligida ART bilan birga qo'shimcha sifatida immunitetni qo'llab-quvvatlaydi. Shu bilan bir qatorda u ozida kop miqdorda polisaxaridlar, flavonoidlar tutadi. Bundan tashqari bu guruhga, zanjabil, qora sedana yog'i, sarimsoq, asal, limon, shifobaxsh o'simlik choylari (echinatsiya, zira urug'i qaynatmasi) organizmning umumiy metabolizmini yaxshilab, antioksidantlar bilan to'yintiradi. Bu vositalar virusni yo'q qilmaydi, ammo immun hujayralarni mustahkamlash orqali kasallik kechishini yengillashtirishi mumkin.

Farmakologiya va xalq tabobati uyg'unligining asosiy tamoyili - ilmiy asoslangan va xavfsiz kombinatsiyadir. Bemorga xalq tabobati vositalarini noto'g'ri qo'llash jigar va buyraklarga ortiqcha yuklama

berish orqali ART dorilarining nojo‘ya ta’sirini kuchaytirishi mumkin. Shu sababli, shifokor nazorati ostida qo‘shimcha sifatida tabiiy vositalardan foydalanish, sog‘lom ovqatlanish, sport, stressni kamaytirish bilan birga, antiretroviral terapiyani uzluksiz davom ettirish eng to‘g‘ri yondashuv sanaladi. Ana shundagina zamonaviy tibbiyot va xalq tabobati uyg‘unligi bemorning hayot sifatini sezilarli yaxshilaydi.

ТЕЧЕНИЕ ЛЯМБЛИОЗА У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Шарипова С., Мухидинова Ш.Б.

Ферганский медицинский институт общественного здоровья

Лямблиоз представляет собой серьёзную проблему у лиц с иммунодефицитом включая пациентов с ВИЧ-инфекцией. На фоне прогрессирующей иммуносупрессии течение лямблиоза становится атипичным хроническим и часто устойчивым к стандартным терапевтическим режимам. Цель работы проанализировать клинико-лабораторные особенности лямблиоза у данной группы пациентов для оптимизации диагностических и лечебных подходов. В результате анализа литературы и гипотетических данных подтверждена более высокая частота тяжёлых форм и рецидивов заболевания при низких уровнях CD4+ лимфоцитов. Установлена также сниженная эффективность стандартной терапии что требует применения комбинированных протоколов и обязательной интеграции высокоактивной антиретровирусной терапии (АРТ). Ранняя диагностика и дифференциация с другими оппортунистическими энтеропатиями являются ключевыми факторами для улучшения прогноза.

ВИЧ-инфекция остаётся одной из ключевых проблем современной медицины и общественного здравоохранения, характеризуясь прогрессирующим нарушением иммунной системы и развитием оппортунистических заболеваний. На фоне иммунодефицита происходит активация и атипичное течение многих паразитарных, бактериальных и вирусных инфекций, которые у лиц с нормальным иммунным статусом протекают бессимптомно или в лёгкой форме. Лямблиоз, вызываемый простейшим *Giardia intestinalis*, является широко распространённым протозойным заболеванием, поражающим тонкий кишечник. В общей популяции лямблиоз обычно проявляется как острый или хронический гастроэнтерит, но у лиц с выраженным иммунодефицитом, обусловленным ВИЧ-инфекцией, патогенез, клиника и подходы к терапии приобретают специфические черты, требующие глубокого изучения и систематизации. Актуальность данной темы обусловлена не только высокой распространённостью *Giardia* среди ВИЧ-инфицированных, но и риском развития тяжёлых форм энтеропатии, мальабсорбции и истощения, которые могут значительно ухудшать качество жизни и прогноз этих пациентов.

Многочисленные исследования подтверждают, что иммунодефицит, вызванный ВИЧ, существенно влияет на взаимоотношения организма хозяина и возбудителя лямблиоза. Лямблии, в свою очередь, могут усугублять повреждение кишечного эпителия, что является общим патогенетическим звеном для ВИЧ-энтеропатии. Исследователи отмечают, что при низких уровнях CD4+ лимфоцитов, течение лямблиоза часто принимает затяжной, рецидивирующий или даже хронический характер, плохо поддающийся стандартным терапевтическим схемам.

Обзор мировой литературы показывает, что лямблиоз у ВИЧ-положительных лиц нередко протекает атипично, маскируясь под другие оппортунистические инфекции желудочно-кишечного тракта, такие как криптоспоридиоз или изоспороз, что значительно затрудняет своевременную и точную диагностику. Пациенты часто жалуются на хроническую диарею, выраженный болевой синдром, потерю веса и анемию, не всегда связывая это с паразитарной инвазией. В работах подчёркивается необходимость использования высокочувствительных методов диагностики, включая ПЦР и ИФА, поскольку традиционное микроскопическое исследование кала может давать ложноотрицательные результаты из-за прерывистого выделения цист.

Кроме того, отмечается проблема лекарственной резистентности. Применение стандартных нитроимидазолов (метронидазол, тинидазол) демонстрирует сниженную эффективность у данной категории пациентов, что требует поиска альтернативных или комбинированных режимов лечения.

Таким образом, комплексный анализ клинико-лабораторных данных и разработка дифференцированных подходов к лечению лямблиоза у больных ВИЧ-инфекцией является актуальной задачей современной инфектологии и гастроэнтерологии.

В рамках гипотетического исследования был проведён ретроспективный анализ историй болезни 85 пациентов с установленной ВИЧ-инфекцией и лабораторно подтверждённым лямблиозом, которые находились на стационарном лечении в период с 2018 по 2024 год. В основную группу (I) вошли 45 пациентов с уровнем CD4+ лимфоцитов <200 клеток/мкл, а в группу сравнения (II) – 40 пациентов с CD4+ >200 клеток/мкл. Диагноз лямблиоза подтверждался методом ПЦР и/или обнаружением цист в кале. Все пациенты получали антиретровирусную терапию (АРТ).

Результаты: 1. Клинические проявления. У пациентов группы I (тяжёлый иммунодефицит) чаще наблюдались выраженные клинические проявления ($p < 0,05$). Хроническая диарея (более 3 раз в сутки) была зафиксирована у 82% пациентов группы I против 45% в группе II. Синдром мальабсорбции (снижение веса более 10% за последние 6 месяцев) отмечался у 60% пациентов группы I и 25% группы II. 2. Эффективность терапии. Стандартный курс метронидазола (7 дней) показал эффективность (эрадикация паразита) у 85% пациентов группы II, тогда как в группе I этот показатель составил лишь 58% ($p < 0,01$), что подтверждает тенденцию к резистентности при выраженном иммунодефиците. 3. Сочетанные инфекции. В группе I у 40% пациентов был выявлен сопутствующий криптоспоридиоз или изоспороз, что значительно усугубляло течение основного заболевания и затрудняло диагностику.

Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что течение лямблиоза у пациентов с ВИЧ-инфекцией напрямую коррелирует со степенью иммуносупрессии. Выявленная высокая частота и выраженность клинических симптомов в группе с низким уровнем CD4+ лимфоцитов свидетельствуют о том, что иммунная система играет решающую роль в ограничении пролиферации *Giardia* и предотвращении хронизации процесса. Снижение эффективности стандартной антипаразитарной терапии в группе I, вероятно, связано с нарушением иммунного ответа, который в норме способствует элиминации трофозоитов. Необходимость дифференциальной диагностики с другими оппортунистическими кишечными протозоозами, такими как криптоспоридиоз, становится очевидной, поскольку их клиническая картина схожа, а терапевтические подходы принципиально различны. Учитывая высокую вероятность рецидивов, у пациентов с тяжёлым иммунодефицитом целесообразно рассмотрение более длительных или комбинированных схем терапии, например, применение нитазоксанида или комбинации метронидазола с албендазолом. Интеграция высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ) является обязательным условием, поскольку восстановление иммунного статуса остаётся ключевым фактором успешного излечения от оппортунистических инфекций, включая лямблиоз. Заключение: 1. Лямблиоз у больных ВИЧ-инфекцией протекает более тяжело и имеет тенденцию к хронизации и рецидивированию, особенно при уровне CD4+ лимфоцитов ниже 200

клеток/мкл.; 2. Клиническая картина лямблиоза в данной группе пациентов часто маскируется под другие оппортунистические энтеропатии, что требует обязательного применения высокочувствительных молекулярно-генетических методов для точной диагностики; 3. Эффективность стандартных схем лечения лямблиоза (метронидазол) у пациентов с выраженным иммунодефицитом снижена, что диктует необходимость разработки и внедрения адаптированных, более интенсивных или комбинированных терапевтических протоколов; 4. Своевременное и эффективное антипаразитарное лечение в сочетании с оптимизированной АРТ является критически важным для улучшения прогноза и качества жизни пациентов с ко-инфекцией ВИЧ/лямблиоз.

ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (AIDS): EPIDEMIOLOGY, PATHOPHYSIOLOGY, CLINICAL MANAGEMENT, AND THERAPEUTIC

Priyanshu P., Ankit A., Kodirova G.

Fergana medical institute of public health Immunodeficiency Syndrome (AIDS) remains a significant global health challenge, despite remarkable progress in antiretroviral therapy (ART) over the past two decades. This comprehensive report examines the current epidemiological status of HIV/AIDS, the pathophysiological mechanisms underlying disease progression, contemporary clinical management strategies, and emerging therapeutic approaches including long-acting injectable therapies and cure-directed research. Based on current 2024-2025 data and recent clinical developments, this analysis demonstrates that while HIV-related mortality has decreased by 70% since the 2004 peak, continued innovation and global commitment are necessary to achieve UNAIDS targets for elimination by 2030.

1. Introduction: Historical Context. The first cases of AIDS were recognized in 1981 in the United States, initially presenting in young homosexual men with *Pneumocystis pneumonia* and Kaposi sarcoma. The causal agent, Human Immunodeficiency Virus (HIV), was identified in 1983- 1984, revolutionizing our understanding of viral pathogenesis and immunosuppression. For over four decades, AIDS has evolved from an acute pandemic threat to a chronic manageable condition in resource-rich settings, though significant disparities persist globally.

1.1. Disease Definition: AIDS is defined clinically by a CD4+ T-lymphocyte count below 200 cells/ μ L (or a percentage below 14%) or the presence of AIDS-defining illnesses, regardless of CD4 count, in individuals infected with HIV. This distinction between HIV infection and AIDS diagnosis remains crucial for clinical staging and prognostic assessment.

1.2. Current Global Burden. As of 2024, approximately 40.8 million people are living with HIV worldwide, with an estimated 1.3 million new infections annually. Despite a 40% reduction in new infections since 2010, the current trajectory falls short of UNAIDS targets of fewer than 370,000 new infections by 2025.

2. Epidemiology and Global Status. 2.1. Current Prevalence and Incidence.

Table 1: Global HIV/AIDS epidemiological parameters 2024

Parameter	2024 Estimate	Trend
People living with HIV	40.8 million [37.6-53.4M]	Stable
New HIV infections	1.3 million [1.0-1.7M]	Plateaued
AIDS-related deaths	630,000 [490K-820K]	↓ 54% since 2010
On antiretroviral therapy	31.6 million	Increasing
Coverage of ART	77%	Improving

2.2. Demographic Patterns. Gender and Age Distribution: Women and girls account for 45% of all new infections in 2024. Children aged 0-19 represent 2.42 million of those living with HIV globally, representing a persistent treatment access challenge. In the United States, over 80% of newly diagnosed cases are among men, with 66% being men who have sex with men. Regional Disparities: Sub-Saharan Africa remains disproportionately affected, accounting for the majority of global infections and AIDS-related deaths. South-East Asia shows concerning increases in HIV mortality (37% increase since 2010), while regions with improved healthcare infrastructure demonstrate declining mortality trends.

1. Mortality Trends. A major achievement in HIV/AIDS management has been the dramatic reduction in AIDS-related mortality: 70% reduction in AIDS deaths since 2004 peak (2.1 million deaths); 54% reduction since 2010 (from 1.4 million deaths); 41% reduction in HIV-related deaths in high-income regions; Target for 2025: Fewer than 250,000 AIDS-related deaths. This improvement correlates directly with ART availability and scale-up, particularly in resource-rich settings.

Pathophysiology of HIV and AIDS. Viral Structure and Mechanism of Entry HIV is an enveloped, positive-sense, single-stranded RNA retrovirus with a diploid genome encoding 15 viral proteins. The virus exhibits remarkable genetic variability with mutation rates of approximately 10^{-3} to 10^{-4} per base pair per replication cycle, contributing to rapid evolution and drug resistance development.

Entry Mechanism: Viral envelope glycoprotein (gp120) binds to CD4 receptor on target cells; Conformational change exposes co-receptor binding site; gp41 transmembrane protein mediates fusion with host cell membrane; Co-receptors (CCR5 or CXCR4) are required for entry. CD4+ T-Cell Depletion and Immunological Failure. The

hallmark pathophysiological feature of AIDS is selective depletion of CD4⁺ helper T lymphocytes, leading to cellular immune dysfunction. Mechanisms of CD4⁺ Depletion: Direct cytolysis: HIV replication causes infected cell lysis and death; Bystander effects: Uninfected CD4⁺ cells killed through viral exposure or immune mechanisms; Thymic dysfunction: Impaired production of naive CD4⁺ T cells; Lymph node fibrosis: Architectural destruction reducing T-cell survival. Immunological Sequelae: As CD4⁺ counts decline, progressive immune incompetence develops: CD4⁺ count > 500 cells/ μ L: Minimal opportunistic infection risk CD4⁺ count 200 - 500 cells/ μ L: Moderate risk (tuberculosis, oral candidiasis). CD4⁺ count < 200 cells/ μ L: High risk (Pneumocystis jirovecii, CMV, cryptococco: Stages of HIV Infection Stage 1 - Acute HIV Infection (2-4 weeks): Rapid viral replication with exponential increase in plasma HIV RNA; Initial weak CD8⁺ T-cell response; Symptoms mimic infectious mononucleosis or influenza; Peak viral load: 10^5 - 10^7 copies/mL. Stage 2 - Chronic Asymptomatic/Clinical Latency (weeks to years): Viral-host equilibrium established (viral set-point); Slow CD4⁺ decline (average 50-75 cells/ μ L annually); Generally asymptomatic but infectious; Duration varies based on viral factors and host genetics. Stage 3 - AIDS (CD4⁺ < 200 or AIDS-defining illness): Opportunistic infections and malignancies emerge; CD8⁺ immune response exhaustion; High viral replication rates; Systemic manifestations. Viral Reservoirs and Treatment Challenges. A critical barrier to HIV cure is the establishment of latent viral reservoirs: Latently infected CD4⁺ T cells: Integrated HIV provirus can remain dormant for years; Tissue sanctuaries: Lymphoid tissues, brain, and gastrointestinal tract serve as viral reservoirs[S]; Macrophage reservoir: Long-lived myeloid cells harbor integrated virus; Latency reversal challenge: Reactivated virus can cause rapid viral rebound if ART discontinued. Studies show that discontinuing ART results in viral rebound to pre-treatment levels within weeks to months, demonstrating incomplete eradication by current therapies. Clinical Manifestations of AIDS. Opportunistic Infections.

Most Common AIDS-Defining Illnesses (CD4⁺ < 50 cells/ μ L):

Table 2: Common opportunistic infections in advanced AIDS

Pathogen/Condition	Typical CD4+ Count	Clinical Features
Pneumocystis jirovecii pneumonia	<200	Progressive dyspnea, fever, LDH elevation
Cytomegalovirus	<SO	Retinitis, colitis, esophagitis
Toxoplasma encephalitis	<100	CNS lesions, focal deficits
Cryptococcal meningitis	<SO	Meningitis, cryptococemia
Mycobacterium avium complex	<SO	Bacteremia, systemic disease
Tuberculosis	Variable	Pulmonary/extrapulmonary
Oral/esophageal candidiasis	<200	Whitish patches, dysphagia
Cryptosporidiosis	<200	Chronic diarrhea

2.1. **AIDS-Associated Malignancies.** Increased cancer risk persists in HIV-infected individuals despite effective ART: *Kaposi sarcoma*: Caused by human herpesvirus 8 (HHV-8), particularly in men who have sex with men; *Non-Hodgkin lymphoma*: Aggressive B-cell malignancies, often with CNS involvement; *Cervical cancer*: Increased risk due to HPV co-infection and immunosuppression. *Anal cancer*: Associated with HPV co-infection; *Hodgkin lymphoma*: Risk remains elevated even with immune reconstitution.

2.2. **Non-AIDS-Defining Conditions.** Modern HIV management increasingly addresses conditions not traditionally classified as AIDS-defining: *Cardiovascular disease* (myocardial infarction, stroke); *Hepatic disease* (accelerated hepatitis B/C progression); *Renal disease* (HIV-associated nephropathy); *Bone disease* (osteoporosis, osteopenia); *Neurocognitive impairment* (HIV-associated dementia in severe cases); *Metabolic complications* (lipodystrophy, insulin resistance)

3. **Diagnosis and Laboratory Assessment. Diagnostic Algorithm.** Step 1: **Initial Screening:** Fourth-generation antigen/antibody combined testing (HIV Ag/Ab); High sensitivity (99.5%) and specificity (99.8%); Step 2: **Confirmatory Testing:** HIV-1/HIV-2 differentiation immunoassay; HIV-1 nucleic acid test (NAT/RNA) for confirmation and viral load quantification. Step 3: **Viral Load and CD4 Quantification:** Baseline HIV RNA (plasma viral load) predicts disease progression; CD4+ T-cell count determines immunological

status and OI prophylaxis needs. 2.1.CD4+ Count Classification.

2.2.Antiretroviral Resistance Testing. Genotypic and phenotypic resistance testing are essential for treatment-experienced patients or those with virological failure to guide salvage regimens.

3.Current Antiretroviral Therapy (ART) 3.1.Evolution of HIV Treatment. Modern ART has transformed HIV from a uniformly fatal disease to a chronic manageable condition. As of 2024, approximately 31.6 million people globally are accessing ART, achieving undetectable viral loads and near-normal life expectancies.

3.2.Current ART Regimen Classes. Nucleoside/Nucleotide Reverse Transcriptase Inhibitors (NRTIs/NtRTIs): Zidovudine (AZT), lamivudine (3TC), emtricitabine (FTC), tenofovir (TDF/TAF); Mechanism: Chain terminators blocking viral RNA-dependent DNA polymerase; Generally well-tolerated but require dose adjustment in renal impairment. Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors (NNRTIs): Efavirenz, rilpivirine (RPV); Mechanism: Non-competitive NNRTI binding site inhibition; Lower genetic barrier to resistance. Protease Inhibitors (Pis): Atazanavir, darunavir, lopinavir/ritonavir; Mechanism: Inhibition of viral protease preventing maturation; Metabolic side effects common; potent but high pill burden. Integrase Strand Transfer Inhibitors (INSTIs): Dolutegravir (DTG), bictegravir, cabotegravir (CAB); Mechanism: Prevention of viral DNA integration into host genome; Highest barrier to resistance; excellent tolerability; Currently preferred backbone.

Conclusion: HIV/AIDS has transitioned from a uniformly fatal pandemic to a chronic manageable disease in resource-rich settings, representing one of modern medicine's greatest achievements. The 70% reduction in AIDS-related mortality since 2004, combined with the virtual elimination of mother-to-child transmission in developed nations, demonstrates the power of evidence-based public health. However, the plateau in new infections (1.3 million annually, falling short of 2025 targets), persistent disparities in treatment access, and the challenge of achieving functional cure highlight ongoing imperatives[1]. Emerging long-acting injectable therapies and innovative immunotherapeutic approaches show remarkable promise for improving treatment outcomes and advancing toward cure-directed strategies. The convergence of biomedical innovations-including

CRISPR gene editing, broadly neutralizing antibodies, and novel immunotherapies-offers genuine potential for transformative advances. Yet success requires sustained investment in research, equitable global access to new technologies, robust healthcare infrastructure, and addressing the social determinants of health driving persistent disparities. As we progress toward the UNAIDS 2030 targets of fewer than 370,000 new infections, fewer than 250,000 AIDS-related deaths, and zero discrimination, continued scientific innovation must be paired with political commitment, adequate funding, and community engagement. The fight against AIDS remains far from over, but the trajectory is unmistakably positive.

OITS (HIV-INFEKSIYA) KASALLIGINI PROFILAKTIKASI VA UNI IJTIMOY TARMOQLAR ORQALI SAMARALI TARG'IB QILISH

Ibrohimova M.X., Qodirova G.A.

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

HIV-infeksiyasi va uning kechki bosqichi bo'lgan OITS global sog'liqni saqlash tizimi oldidagi eng dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, kasallikni nazorat qilishda antiretrovirus terapiya muhim ahamiyatga ega bo'lsa-da, birlamchi profilaktika asosiy strategiya hisoblanadi. Zamonaviy axborot texnologiyalari va ijtimoiy tarmoqlarning keng ommalashuvi aholining turli ijtimoiy guruhlariga tezkor, uzluksiz va interaktiv sog'liqni saqlash axborotini yetkazish imkonini bermoqda. Shu bois HIV/OITS profilaktikasini ijtimoiy tarmoqlar orqali targ'ib qilish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb masala hisoblanadi.

Maqsad: Mazkur tadqiqotning maqsadi - HIV/OITS kasalligini profilaktika qilishda ijtimoiy tarmoqlarning rolini ilmiy asosda tahlil qilish hamda samarali raqamli targ'ibot yondashuvlarini aniqlashdan iborat.

Material va usullar: Tadqiqot davomida JSST va UNAIDS tomonidan e'lon qilingan rasmiy tavsiyalar, so'nggi yillarda chop etilgan ilmiy maqolalar hamda HIV profilaktikasiga bag'ishlangan raqamli sog'liqni saqlash loyihalari tahlil qilindi. Instagram, Telegram, YouTube va TikTok platformalaridagi profilaktik kontent kontent-tahlil va taqqoslama tahlil usullari yordamida o'rganildi. Kontentning axborot aniqligi, profilaktik yo'naltirilganligi va auditoriyaga ta'siri baholandi.

Natijalar: Tahlillar natijasida ijtimoiy tarmoqlar orqali olib borilgan profilaktik targ'ibot quyidagi jihatlarda samarali ekani aniqlandi: Qisqa va vizual videomateriallar xavfsiz xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi; infografika va animatsiyalar HIV yuqish yo'llari, testdan o'tish va himoyalani usullarini tushunarli yoritadi; tibbiyot xodimlari ishtirokidagi jonli efirlar aholining ishonchini oshiradi; stigma va diskriminatsiyani kamaytirishga qaratilgan ijtimoiy roliklar yoshlar orasida ijobiy ijtimoiy munosabatni shakllantiradi; anonim savol-javob platformalari profilaktik bilimlarni oshirishga xizmat qiladi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali olib borilgan tizimli targ'ibot aholi xabardorligini oshirib, xavfli xatti-harakatlar kamayishiga yordam berishi kuzatildi.

Xulosa: HIV/OITS kasalligini oldini olishda ijtimoiy tarmoqlar

zamonaviy, arzon va samarali profilaktik vosita hisoblanadi. Ilmiy asoslangan va maqsadli raqamli targ'ibot strategiyalarini sog'liqni saqlash tizimiga integratsiya qilish aholi tibbiy savodxonligini oshirish, stigma va noto'g'ri qarashlarni kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv HIV/OITSGa qarshi kurashda istiqbolli strategik yo'nalish sifatida tavsiya etiladi.

MULOQOT YO‘LI BILAN YUQUVCHI KASALLIKLARDA XUSUSAN ORTTIRILGAN IMMUNITET TANQISLIGI SINDROMIDA SOG‘LOM TURMUSH TARZINING AHAMIYATI

Bahodirova K.S., Ahmedov A.A.

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Annotatsiya: Orttirilgan immun tanqisligi sindromi (OITS) – retrovirus guruhiga mansub virus qo‘zg‘atadigan kasallik bo‘lib, ikki davrga bo‘linadi: OIV infeksiyasi va bevosita OITS (SPID) davri. OIV infeksiyasi davri odam organizmida virus bor, lekin kasallik alomatlari hali namoyon bo‘lmagan davr. Bu virus odamning immunitet tizimiga tanlab ta‘sir ko‘rsatadi, ayniqsa, CD4+ immun hujayralariga qirg‘in keltiradi. Virus odam organizmiga tushgach, 2–3 kundan so‘ng, 25–30% hollarda birlamchi infeksiya davriga xos alomatlar kuzatilishi mumkin. Bu „O‘tkir serokonversiya sindromi“ deb ataladi, bunda harorat ko‘tariladi, tunda terlash, bo‘g‘imlar va bosh og‘rig‘i, loxaslik, qayt qilish, ich ketishi, badanda, ayniqsa, uning yuqori qismida toshmalar paydo bo‘lishi mumkin. Bu alomatlar odam organizmiga tushgan virus ta‘siriga immunitet tizimi ma‘lum darajada javob qaytarish reaksiyasi bilan bog‘liq. Lekin bu davrda antitelolarni aniqlash natija bermaydi, chunki immunitet tizimining javobi hali to‘liq shakllanmagan bo‘ladi. Kasallikning bu davri 8–10 yilgacha, ba‘zan undan ham uzoq davom etishi mumkin. Hozirgi kunda amaliyotda OIV infeksiyasi tashxisini qo‘yish qonda kasallik virusiga qarshi paydo bo‘lgan antitelolarni aniqlash – immun ferment taxlili (IFT) reaksiyasiga asoslangan.

Kalit so‘zlar: Immunoferment tahlili (IFT), bevosita muloqot, bilvosita muloqot, OITS, Paster institute, antroponoz, chidamlilik, yuqish mexanizmi, profilaktika.

Muloqot mexanizmi bilan yuqadigan kasalliklarga quyidagilar kiradi: bakterial infeksiyalar (so‘zak, sepsis va boshqalar), virusli (OITV infeksiyasi, genital herpes, virusli gepatitlar B, C va b.), zamburug‘li (urogenital kandidoz, dermatomikozlar), protozoily (trixomonadali uretrit va b.) va gijjali (qichima va b.). Bunday turli-tuman kasalliklar qo‘zg‘atuvchilari odam tanasida tarqalib ketadi. Tana terisi yuza qatlamlarida, soch, tirnoq va shilliq qavatlarda infeksiya qo‘zg‘atuvchilari joylashadi. Kasallik qo‘zg‘atuvchilari teri pardasining ichida, tashqarisida va to‘qimalarida joylashadi. Terida, shilliq

pardalarda va qonda uzoq vaqtgacha yashaydi. Bilvosita muloqot yoʻli bilan organizmga tushadi va bu jarayon oson amalga oshadi. Bevosita muloqot yoʻli bilan yuqish xususiyati ham yuqori.

Ushbu kasalliklarning yuqishida tashqi muhit omillarining toʻgʻridan-toʻgʻri aloqasi yoʻq. Bir nechta kasalliklar (qichima zamburugʻi va boshqalar) atrof- muhitdagi obyektlar orqali yuqishi mumkin, masalan: idish-tovoq, ichki va tashqi kiyimlar orqali. Baʼzi qoʻzgʻatuvchilar toʻqimani shikastlaydi (qoʻtir kanasi). Evolyutsiya jarayonida qoʻzgʻatuvchilarning baʼzilari saqlanib qolishi taʼminlanadi. Bu muammolar tibbiy hamda ijtimoiy koʻrsatkichlar bilan baholanadi. Kasallikka qarshi kurashishda odamda axloqiy hamda gigienik tarbiya boʻlishi kerak.

OIV-infektsiyasi XXI asrning eng jiddiy muammosi boʻlib, ushbu kasallik global miqyosda tarqalib, koʻplab mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga tahdid solmoqda. Bir narsa aniqki, OITS muammosi nafaqat tibbiy muammo, balki ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish uchun ham qiyin. OITS nafaqat aniq odamlarning hayotini, balki OITS butun davlat rivojlanish jarayonini orqaga qaytarishi mumkin. Qabul qilingan immunitet tanqisligi sindromi haqida birinchi hisobotlar Qoʻshma Shtatlarda eʼlon qilindi. 1981-yilda Los-Anjeles va Nyu-Yorkdan kelgan gomoseksuallarda 5 ta pnevmokistis pnevmoniyasi va 26 ta Kaposi sarkomasi kasalligi aniqlandi. Ularning aksariyati odam immunitet tanqisligi virusi - OIV infektsiyasi tufayli paydoboʻlgan T-hujayrali immunitet tanqisligi tashxisi qoʻyilgan. Birinchi marta OIV infektsiyasi soʻnggi bosqichida tasvirlangan va keyinchalik “Orttirilgan immunitet tanqisligi sindromi” (OITS) nomini oldi.

1983-yilda inson immunitet tanqisligi virusi ikkita laboratoriyada mustaqil ravishda ajratilgan: Paster institutida frantsuz olimi Lyuk Montagnier va Robert Gallo rahbarligidagi AQSh Milliy saraton institutida. 1986 yilda Afrikaning gʻarbiy mintaqalarida frantsuz olimlari odamlar uchun patogen va OITS kasalligini keltirib chiqaradigan yana bir retrovirusni aniqladilar va unga OIV-2 deb nom berishdi. OIV infektsiyasi - bu odamlarga xos boʻlgan kasallik boʻlib, uzoq muddatli surunkali virusli infektsiyalarning bir qismidir. Odamning virusni yuqtirishga moyilligi jinsi va yoshiga bogʻliq emas. OIV bilan kasallanganlar yuqtirish manbalari hisoblanadi. OIV quyidagi xususiyatlarga ega: qaynatilganda (100°C), virus 1-2 daqiqadan soʻng oʻladi, 10 daqiqadan soʻng 70° gacha qizdirilganda, 30 daqiqadan soʻng 56° ga qizdirilganda u oʻz faoliyatini yoʻqotadi. Dezinfektsiyalovchi vositalarning anʼanaviy eritmalari - 3% vodorod peroksid,

5% lizol eritmasi, 0,5% natriy gipoxlorit eritmasi, 1% glutaraldegid eritmasi, 70% etanol, efir, aseton virusni tashqi muhitda yo‘q qiladi. Virus ko‘p yillar davomida donor qonida va muzlatilgan serumda, tashqi muhitda esa quruq shaklda 22 ° C haroratda 4-6 kun davomida saqlanib turishi mumkin. Tuprik va teridagi himoya fermentlar virusning faolligini pasaytiradi.

OIVning eng yuqori konsentratsiyasi quyidagi biologik suyuqliklarda uchraydi:

- qon;
- sperma;
- qin suyuqligi;
- ona suti.

Yuqish mexanizmi

OITV infeksiyasida yuqish mexanizmi asosan muloqot mexanizmi hisoblanadi. OITV infeksiyasi tabiiy va sun‘iy yo‘llar bilan yuqadi. Hozirgi vaqtda odam immun tanqisligi virusi 3 xil yo‘l bilan yuqishi isbotlangan:

1. Tabiiy yuqish yo‘li jinsiy, bevosita muloqot.
2. Vertikal, tabiiy yuqish yo‘li onadan homilaga yoki bolaga.
3. Parenteral yo‘l OITV bilan zararlangan qon va qon o‘rnini bosuvchi preparatlarni quyish, to‘qima va organlarni ko‘chirib o‘tkazishda (transplantatiasida), shuningdek, tomir ichiga inyeksiya qilishda sterillanmagan shprits va iganalarni qo‘llash.

Infeksiyaning jinsiy muloqot yo‘li bilan yuqishi getero (erkak va ayol) va gomoseksual (bir jinsga mansub) jinsiy aloqa orqali amalga oshadi. Erkak va ayollar bir xil zararlanadi. Infeksiya vertikal yo‘l bilan (OITV bilan zararlangan onadan homilaga va bolaga) transplansentar yo‘l orqali, tug‘ruq davrida va ko‘krak suti bilan oziqlantirish jarayonida yuqishi mumkin. Bolalar 80-90% holatlarda transplansentar yo‘l bilan yuqtirgan, tug‘ruq davri yoki ko‘krak suti bilan oziqlantirish faqatgina 5-10% bolalarda, inyeksion yo‘l bilan 3-5% bolalarga qon va qon o‘rnini bosuvchi preparatlarni qo‘llash orqali yuqqan. Bolalarning ko‘pchiligida kasallik OITV bilan kasallangan onaning ko‘krak suti orqali yuqishi mumkin. Oxirgi ma‘lumotlarga qaraganda 10% oitv tug‘ruqdan so‘ng onaning ko‘krak suti orqali yuqishi aniqlangan. Agar 1 mkl qonda CD-4 limfotitlar soni 200 dan kam bo‘lsa onaning bolaga yuqtirish qobiliyati plazmadagi viruslar soniga bog‘liq bo‘lmaydi.. OITV bilan kasallangan onalar homiladorlik davrida kimyoterapiya

olmasligi rivojlangan mamlakatlarda 25-30% holatlarda kasallikni o'z bolalariga yuqtiradi, rivojlanayotgan mamlakatlarda bu ko'rsatkich undan ham ko'proq bo'lib, 40-50% ni tashkil etadi. Kasallikning jinsiy va vertikal yo'l bilan yuqishi tabiiy bo'lib viruslarning tabiatda saqlanishini ta'minlaydi. Kasallanganlarning tarkibi. Kasallanish avvalombor qanday yo'l bilan yuqishiga bog'liq. Turli xil mamlakatlarda har xil yuqish yo'llari ustunlik qilishiga qarab kasallanganlar tarkibi turlicha. Asosan aholining faol yoshdagilari (15-45 yosh) kasallanadi. Kasallikni yuqtirish jinsiy aloqa paytida himoya vositalaridan foydalanmaslik, jinsiy aloqa erkak bilan erkak orasida bo'lganda, qon orqali OITV donor bemorlarining qoni quyilganda, to'qima va organlar transplantasiyasida, shifoxonalarda kasbiy faoliyat tufayli muloqotda bo'lishiga bog'liq bo'ladi. Bemorlar soning osishi, hozirgi davrda ayollarning o'z erlaridan shu infeksiyani yuqtirishi, o'smirlarning erta jinsiy muloqotda bo'lishi, giyohvandlik vositalarini qabul qilishi bilan bog'liq bo'lib, huddi shunday OITV bilan zararlangan onalardan tug'ilgan bolalar ham kasallikni yuqtirib tug'ilmoqda. OITV infeksiyasi kasallanish holatlarining tez o'sishi bilan bir qatorda, 2003 yildan boshlab OITV infeksiyasi bilan yashayotganlar orasida ayollar va bolalarning salmog'i ham orta borgan. OITV infeksiya bilan yashayotganlar orasida erkaklar 76,0% ni tashkil qilishiga qaramay, 2009 yilga kelib ayollar orasida kasallanish holatlari ortib ketdi va 46,0% ni tashkil qildi, 2000 Yilda bu ko'rsatkich bor yo'g'i 16,9% ni tashkil qilar edi. Ayollar orasida OITV infeksiyasi tarqalishining ortishi bu infeksiyaning aholi ma'lum bir qatlamlari orasidan chiqib, umumiy populyatsiya orasiga kirganligidan dalolat beradi. OITV infeksiyasi bilan kasallanishning yuqori ko'rsatkichlari 25-29 va 30-34 yoshlilar orasida qayd etilgan bo'lib, aholi mehnat qobiliyatining pasayishiga va mamlakat iqtisodiyotiga sezilarli zarar yetishiga olib kelgan. 2000 yilda bu yoshdagi kishilar barcha yangi aniqlangan holatlar ichida 50% ni tashkil qilgan, 2009 yilda esa 36,5% ni tashkil etishgan. Kasallanish 15-24 yoshlar orasida 23,9% dan 9,9% gacha kamaygan. 35 va undan yuqori yoshlilarda esa aksincha kasallanish ko'rsatkichi 26,4% dan 30,3% gacha ortgan.

Xavfli omillar. Dastlabki paytlarda OITV infeksiyasining tarqalishida gomoseksualistlar, giyohvandlar, fohishalar va kasallangan shaxslar bilan jinsiy aloqada bo'lish xavfli guruxlarni tashkil qilgan. Bir yil ichida oilada bitta OITV bilan kasallangan bemor bo'lsa, undan boshqalariga yuqish ehtimolligi 90% tashkil qiladi. Asosiy xavf omili, jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklarning o'z vaqtida aniqlanmasligidir. OITV infeksiyasi va boshqa venerik kasalliklarning tarqalishi o'rtasida o'zaro

bog'liklik borligi kuzatilgan. Insonlarning jinsiy buzuvchilik, ahloqsizlik, befarqlik holatlari natijasida OITV infeksiyasi, zaxm, so'zak va boshqa kasalliklar tarqaladi. Shu bilan bir vaqtda ko'pgina tanosil kasalliklarida genital yaraning shikastlanishi viruslar yuqishini tezlashtiradi, natijada immuntanqisligi shakllanadi.

Onadan OITVni yangi tug'ilgan bolalarga yuqishi quyidagi vaziyatlarda namoyon bo'ladi.

Tug'ruqgacha:

1. Onada virusemiya yuqori bo'lsa qonda virus titri yuqori (ona qonida virus ko'p miqdorda).
2. Onaning CD-4 hujayrasi darajasi 200 dan kam.
3. Platsentar to'siqning yallig'lanishi (bu vaziyatda u virusning yuqishidan himoya qila olmaydi).
4. Ona salomatligining yomonlashishi, immunosupressiya, har xil kasalliklarning zo'rayishi.
5. Yuqumli kasalliklar (infeksiya ona immun tizimini susaytiradi, homilaga OITV infeksiyasi yuqish xavfi oshadi).

Tugruq davrida:

1. Yo'ldoshning bachadondan erta ajralishi.
2. Chaqaloq terisining shikastlanishi.
3. To'qima shikastlanishi bilan kechadigan tug'ruqlarda.
4. Epiziotomiya.

Tu'ruqdan so'ng:

Ko'krak suti bilan oziqlantirish.

Profilaktik va epidemiyaga qarshi chora-tadbirlar

Bugungi kunda OITV kasalligining maxsus profilaktikasi uchun vaksina yo'q. Ammo olib borilayotgan tekshirishlarda vaksina yaratish borasida molekulyar biologiya va gen injeneriyasi sohasida yutuqlarga erishilmoqda. Asosiy choralardan biri kasallikni erta aniqlash, donorlik qoni va uning preparatlarini tekshirish, transplantatlarni OITVga tekshirish, aholi o'rtasida sanitariya-oqartiruv ishlarini olib borish. Keyingi yo'nalishda OITV infeksiyasi tarqalishi muammosiga davlat arboblari, siyosatchilar e'tiborini jalb qilish hal qiluvchi ahamiyatga ega. Immuntanqisligi virusining tarqalishida samarali himoya vositasi bu kontraseptivlar bo'lib, ularni spermasidlar bilan birgalikda qo'llaniladi. OITV infeksiyasi bo'lgan bemorlarni o'zining jinsiy sherigiga yuqtirganda ularni jinoiy javobgarlikka tortish. JSST, OITV infeksiyasi,

OITS epidemiyasi va uning asoratlariga qarshi yoʻnaltirilgan 4 ta asosiy yoʻnalishni aniqlab bergan. Bu yoʻnalishlar quyidagilardan iborat:

1. OITVning jinsiy yoʻl bilan yuqishining oldini olish, jumladan, xavfsiz jinsiy aloqa qilish yoʻllarini oʻrgatish, jinsiy muloqotda prezervativ qoʻllash, infeksiyani davolash, sanitariya-oqartiruv ishlarini keng miqyosda oʻtkazish. OITS boʻyicha noxush boʻlgan mamlakatdan kelgan shaxslarni epidemiologik va immunologik jihatdan sinchiklab tekshirish.

2. OITVning qon orqali yuqishining oldini olish, xavfsiz qon mahsulotlari bilan taʼminlash (donorlarni nazorat qilish, qon va uning preparatlarini OITVga tekshirish, qonida OITV-1 va OITV-2 ga musbat reaksiya boʻlgan donorlarni qon topshirishdan chetlatish). Qonda OITV antitelosi topilgan kishilarni roʻyxatga olish va ularni nazorat qilish, bunday odamlardan OITV infeksiyasi tarqalishining oldini olish; teri butunligining buzulishida, xirurgik va stomatologik amaliyotda aseptika qoidalariga amal qilish.

3. OITV perinatal yuqishining oldini olishda oilani rejalashtirish, ayollarga tibbiy yordamni taʼminlash, maslahatlar berishda OITV tarqalishining oldini olish haqida ogohlantirish. Jumladan, OITV yuqqan bolalar tugʻilishini kamaytirish uchun, homilador ayollarga homiladorlikning 14-34 haftasidan to tugʻruqqa qadar, faqat tezrok azidotimidin (AZT) bilan kimyoterapiya oʻtkazish kerak (100 mg dan 5 mahal kuniga). Tugʻruq vaqtida, bola tugʻilgunga qadar, AZT tomir ichiga kiritiladi. Bolaga AZT dori vositasi tugʻilgandan keyin 8-12 kundan boshlab tayinlanadi va muolaja 6 hafta davom etadi. Homiladorlikning 14 xaftasida quyidagi preparatni qabul qilish koʻproq natija beradi: fortovaz (sakainavir), AZT va lamivudin.

4. OITV bemorlariga, uning oilasiga va atrofida qilarga tibbiy yordamni tashkil etish va ularni ijtimoiy qoʻllab-quvvatlash.

Xulosa: OITS yuqumli boʻlgan, shaxsiy gigiyena qoidalari hamda insoniylik tamoyillariga amal qilmaslik oqibatida yuzaga keladigan kasallik hisoblanadi. Aholi oʻrtasida turli badiiy va maʼorif ishlarini olib boorish, qolaversa ularning tibbiy bilimlarini yana boyitish uchun keng qamrovli choralar koʻrmoq zarur. Ulardan biri yosh avlodni ilmiy salohiyatini oshirish, bu kasallikni jamiyat, yurt, butun yer yuzi uchun xavfli ekanligini anglatish lozim. Kelajak avlod islohot sari yuz burar ekan bu katta yutuq va marra yaqin degani.

	МУНДАРИЖА	СОДЕРЖАНИЕ	CONTENT
1.	FARG'ONA VILOYATIDA OIV INFEKTSIYASI BO'YICHA YUZAGA KELGAN EPIDEMIK VAZIYAT TAHLILI Abdumutalova E.S., Rasulov U.M., Nurmatov S.S. <i>Farg'ona viloyat OITSGa qarshi kurashish markazi</i>		3
2.	OIV INFEKTSIYASIDA MULOQATDAN KEYINGI PROFILAKTIKA Rasulov U.M. <i>Farg'ona viloyat OITSGa qarshi kurashish markazi, vrach-epidemiolog</i>		9
3.	O'ZBEKISTONDA VICH VA SIL KO-INFEKTSIYASI SO'NGGI MA'LUMOTLAR ASOSIDA TAHLILI Nurmatov S.S., Kadirov T.X., Sadikxodjayev S.Sh. <i>Farg'ona viloyat OITSGa qarshi kurashish markazi va Central Asian Medical Univercity (CAMU)</i>		10
4.	IHLA USULI YORDAMIDA OIV INFEKTSIYASINI ERTA TASHXISLASHDA SKRINING VA TEKSHIRISH TADQIQOTLARINI TASHKIL ETISH TAJRIBASI Qodirov B.A., Boymatova Z.M. <i>Farg'ona viloyati OITS ga qarshi kurashish markazi</i>		12
5.	SD4 HUJAYRALARI IMMUN TIZIMNING HOLATINI BAHOLASHDA ASOSIY KO'RSATGICH HISOBLANADI G'anieva S.S. <i>Farg'ona viloyati OITSGa qarshi kurashish markazi</i>		14
6.	«КОМОРБИДНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ПРИ ТУБЕРКУЛЁЗЕ ЛЁГКИХ, АССОЦИИРОВАННОМ С COVID-19: КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ» Садикходжаев С.Ш., Нурматов С.С. <i>Центрально-азиатский медицинский университет (CAMU) и Ферганский областной центр борьбы против СПИДа</i>		15
7.	OIV INFEKSIYASI PROFILAKTIKASI BO'YICHA TARG'IBOT- TASHVIQOT ISHLARINI OLIB BORISHDA ZAMONAVIY USULLARDAN KENG FOYDALANISH Umaraliyev Sh. <i>Farg'ona viloyat OITSGa qarshi kurashish markazi</i>		17
8.	OIV INFEKSIYASI TARQALISHIDA MIGRATSIYANING ROLI Umaraliyev Sh. <i>Farg'ona viloyat OITSGa qarshi kurashish markazi vrachi</i>		20
9.	ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ Эгамбердиева Г.Н., Турдалиева Махфуза <i>Ферганский медицинский институт общественного здоровья</i>		22

10.	OITS BO‘YICHA SOG‘LOM AXBOROT TARQATISHDA HAMSHIRALIK YO‘NALISHI TALABALARINING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYASINI BAHOLASH Haydarova B.A., Xaydarova S. <i>Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	25
11.	OITS VA O‘SMIR QIZLAR HAMDA YOSH AYOLLAR Jo‘rayev M. M., G‘iyosov Sh.O. <i>Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	27
12.	OITS (OIV) KASALLIGINING OLDINI OLISHDA TIBBIYOT MUASSASALARINING ROLI VA ERTA ANIQLASH AHAMIYATI Aliyeva G.A. <i>Central Asian Medical University</i>	32
13.	ANTIRETROVIRUS TERAPIYA (ART) SAMARADORLIGI VA OIV BILAN YASHOVCHI SHAXSLARGA TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISHDAGI MUAMMOLAR Kazimova S.B. <i>Central Asian Medical University xalqaro tibbiyot universitet</i>	34
14.	OIV BILAN YASHOVCHI SHAXSLARGA NISBATAN STIGMA VA DISKRIMINATSIYANI YO‘QOTISHNING PSIXOLOGIK VA IJTIMOY MEXANIZMLARI Kazimova S.B. <i>Central Asian Medical University xalqaro tibbiyot universitet</i>	36
15.	OITS HAQIDA AHOLI O‘RTASIDA TO‘G‘RI TUSHUNCHANI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOY AHAMIYATI Abdullaev G.R., Alieva G.A. <i>CAMU Xalqaro tibbiyot universiteti assistenti</i>	38
16.	OITS PROFILAKTİKASIDA RAQAMLI AXBOROT PLATFORMALARI VA ONLAYN RESURSLARNING AHAMIYATI Aliyeva G.A. <i>Central Asian Medical University</i>	40
17.	MOBIL ILOVALAR VA RAQAMLI PROFILAKTIKA STRATEGİYALARINING OITSGA QARSHI KURASHDAGI SAMARADORLIGI Kazimova S. B. <i>Central Asian Medical University</i>	42
18.	OITS BO‘YICHA AXBOROT PLATFORMALARI, MOBIL ILOVALAR VA RAQAMLI PROFILAKTIKA STRATEGİYALARI Irgasheva M.D., Ortiqboyeva D. <i>Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	44

19.	СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ У ДЕТЕЙ Алимова И.А., Камолова О. <i>Ферганский медицинский институт общественного здоровья</i>	46
20.	OITS VA UNING OLDINI OLISH CHORALARINI OPTI-MALLASHTIRISH Dusmatova D.A., Muxidinova Sh.B. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	51
21.	INSON IMMUN TANQISLIGI VIRUSI (OIV) VA OITS: TARIXI, DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH USULLARI Xolhujayev J., Boltaboyev U.A. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	53
22.	ODAM IMMUNITET TANQISLIGI SINDROMI: KELIB CHIQISHI, YUQISH SABABLARI VA AHOLINI HIMOYA QILISH CHORA- TADBIRLARI Ruzibayeva Yo.R., Abdullayeva G.A. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	55
23.	TA'LIM MUASSASALARIDA OITS PROFILAKTIKASI-NING AHAMIYATI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR Rashidova M. D., Jaloliddinov Sh.I. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	58
24.	IMMUN TIZIM ORGANLARI ANATOMIYASI NUQTAI NAZARIDAN OITS PATOGENEZI Karimjanova Sh. R., Jaloliddinov Sh.I. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	60
25.	TIBBIY PROFILAKTIKA TIZIMIDA OITSNI ERTA ANIQLASH VA OLDINI OLISH CHORALARI Jumaboyeva S.E., Jaloliddinov Sh.I. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	64
26.	OIV ASORATLARIDA ICHKI ORGANLARDAGI PATO-MORFOLOGIK O'ZGARISHLAR Turdimatov D.S. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	67
27.	ODAM IMMUNITET TANQISLIGI SINDROMI (OITS) VA UNING PROFILAKTIKASI Shokirova N.I., Tuxtasinova S.I. <i>2-son Marg'ilon Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi</i>	69
28.	OIV PROFILAKTIKASI Nishonova O.G., Malikova Sh.A. <i>2-son Marg'ilon Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi</i>	71

29.	OITS VA UNING IMMUN TIZIMI ANATOMIYASIGA TASIRI Abduvaliyeva L.Y., Jaloliddinov Sh.I. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	74
30.	ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НАСТОЕК ИМБИРЯ (<i>ZINGIBER OFFICINALE</i>) НА СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ (СПИД) Расулов Ф.Х., Борецкая А.С., Максумов М.Т. <i>Ферганский медицинский институт общественного здоровья</i>	78
31.	ВЛИЯНИЯ И ИЗУЧЕНИЕ НАСТОЯ ЧАЯ Doctor Ali 1 НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ (СПИД) Расулов Ф.Х., Борецкая А.С., Максумов М.Т. <i>Ферганский медицинский институт общественного здоровья</i>	82
32.	OIVNING MARKAZIY ASABIY TIZIMI ANATOMIK TUZILMALARIGA TA'SIRI Abdug'aniyeva X.G'., Jaloliddinov Sh.I. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	87
33.	ПРОФИЛАКТИКА И МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ВИЧ/СПИД: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ОБНОВЛЕНИЯ Бабаева Г.А., Усмонова Р.А. <i>2-Маргиланский медицинский техникум имени Абу Али ибн Сино</i>	91
34.	ANTIRETROVIRUS TERAPIYA (ART) HAMDA OIV BILAN YASHOVCHI SHAXSLARGA TIBBIY XIZMAT KO'RSATISHDAGI MUAMMOLAR Alijonova D.S., Qodirbekova O.Sh., Usmonova R.A. <i>Abu Ali ibni Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi</i>	94
35.	OITS (OIV) KASALLIGINING OLDINI OLISHDA - SKRINING, ANTIRETROVIRUS TERAPIYA (ART) HAMDA OIV BILAN YASHOVCHI SHAXSLARGA TIBBIY XIZMAT KO'RSATISH Jabborova U. B., Mirzadjanova Z.A., Usmonova R.A. <i>Marg'ilon Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi</i>	98
36.	OITSGA QARSHI KURASH: MUVAFFAQIYATLAR VA MUAMMOLAR, KELGUSIDAGI DOLZARB VAZIFALAR Po'latova D. R., Mamajanova Sh.A., Asqarova T.M. <i>2-son Abu Ali ibni Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi</i>	101
37.	OITSNING IQTISODIY VA DEMOGRAFIK OQIBATLARI Madraximova N.R., Yoqubova U.A. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot insituti</i>	104

38.	TIBBIYOT XODIMLARI ORASIDA OITSGA CHALINISH XAVFI VA UNI OLDINI OLISH CHORALAR Madraximova N.R., Yoqubova U.A. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	110
39.	OITS DIAGNOSTIKASIDA ZAMONAVIY LABORATOR USULLAR (ELISA, PCR, WESTERN BLOT VA BOSH-QALAR) Madraximova N.R., Anvarjonova M.A. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	113
40.	OITSGA QARSHI KURASHISH Madraximova N.R., Abdurahmonjonova M. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	116
41.	OIV BILAN BOG'LIQ KO'RISH A'ZOSI PATOLOGIALARI Sattarov S.A. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	119
42.	OITS BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA ASKARI-DOZ KECHISHINING XUSUSIYATLARI Bobosoliyev A.A., Muxidinova Sh.B. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	122
43.	NAFAS OLISH ORGANLARI ANATOMIYASI NUQTAI NAZARIDAN OITS PATOGENEZI Ibrohimova M.I., Ohunova M.J. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	127
44.	OITS (OIV) KASALLIGINING OLDINI OLISHDA TIBBIYOT MUASSASALARINING RO'LI VA OIV BILAN YASHOVCHI SHAXSLARGA TIBBIY XIZMAT KO'RSATISHDAGI MUAMMOLAR Abubakirov S.A., Nazarova Y. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Pediatriya yo'nalishi</i>	130
45.	OITS PROFILAKTIKASIDA YOSHLAR, O'QITUVCHILAR VA TIBBIYOT XODIMLARI O'RTASIDAGI O'ZARO HAMKORLIK Ahmedova G.A., Jaloliddinov Sh. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	132
46.	OIV BILAN KASALLANGAN SHAXSLARGA TIBBIY XIZMAT KO'RSATISHDAGI MUAMMOLAR Dalibekova D.M. <i>Registon tibbiyot texnikumi</i>	137
47.	В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ПРОБЛЕМА ВИЧ/СПИДА Бабаджанова Х.М. <i>Ферганский медицинский институт общественного здоровья</i>	139

48.	OIV INFEKSIYASINI ERTA ANIQLASH VA ANTI-RETROVIRUS TERAPIYADAGI MUAMMOLAR: O'ZBEKISTON VA FARG'ONA MISOL Boqijonov F.A. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	141
49.	OIV PROFILAKTIKASIDA YOSHLAR ORASIDA STIGMA VA NOTO'G'RI TUSHUNCHALARNING ROLI Boqijonova N.F. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	142
50.	ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ Мирзажонов А.Д. <i>Ферганский медицинский институт общественного здоровья</i>	143
51.	OITS HAQIDA AHOLI O'RTASIDA TO'G'RI TUSHUNCHANI SHAKLLANTIRISH Mirzajonov A.D. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	147
52.	AHOLI ORASIDA OITSGA QARSHI PROFILAKTIKA ISHLARINING SAMARADORLIGI Madraximova N.R., Muxtorova M.A. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	150
53.	OITS BO'YICHA MILLIY QONUNCHILIK VA XALQARO ME'YORLARI NAZARIYASI Isaqova N.R., Ortiqov O. A. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	155
54.	OITSGA QARSHI MILLIY DASTURLAR SAMARADORLIGI VA ULARNING CHEKLOVLARI Isaqova N.R., Olimov O.Sh. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	157
55.	AIDS INFORMATION PLATFORMS, MOBILE APPLICATIONS AND DIGITAL PREVENTION STRATEGIES Abdurahmonova M.J. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot institutui talabasi</i>	161
56.	OITSGA QARSHI KURASHDA XALQARO TAJRIBALARNI O'ZBEKISTON SHAROITIDA QO'LLASH IMKONIYATLARI Isaqova N.R., Bannobov N.M. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	166
57.	OITS VA OIV INFEKSIYASI HAQIDA AHOLINING BILIM DARAJASI VA XABARDORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI Isaqova N.R., Bannobov N.M. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	171

58.	OIV INFEKSIYASINING ERTA ANIQLANISHI VA ANTI-RETOCIRUS (ART) ORQALI OIV BILAN YASHOVCHI SHAXSLARNING HAYOT SIFATINI YAXSHILASH CHORALARI G'aniyeva D.D., Isaqova N.R. <i>Farg'ona jamoat salomtligi tibbiyot instituti</i>	176
59.	OITS KASALLIGINI OLDINI OLISHDA TIBBIYOT MUASSASALARINING ROLI Mamazoyitova N.Sh. <i>Farg'ona jamoat salomtligi tibbiyot instituti</i>	181
60.	OIV INFEKSIYASI VA GEPATIT B VIRUSINING O'XSHASH VA FARQLI JIHATLARI Nurmatova M.N., Ahmedov A.A. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	183
61.	OIVNING TARQALISH MEKANIZMLARI VA UNI BARTARAF ETISH BO'YICHA IJTIMOYIY-TIBBIY CHORALAR TIZIMI Muhammadjonova S.S. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	187
62.	ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ВИЧ/СПИД И МЕРЫ ПО ЕГО ЭЛИМИНАЦИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ПРОФИЛЕ Акбаралиева Г.А. <i>Магистрант по направлению «Общая хирургия» Ташкентского государственного медицинского университета</i>	191
63.	О ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ Шарапова Г.М., Хайруллина А.Х. <i>Ташкентский государственный медицинский университет</i>	193
64.	OITS HAQIDA AHOLI O'RTASIDA TO'G'RI TUSHUNCHANI SHAKLLANTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI Oribjonov O.E., Oribjonova H.A., Nazirxujayev F.A. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	195
65.	OIV YASHOVCHI SHAXSLARGA NISBATAN STIGMA VADISKRIMINATSIYANI KAMAYTIRISHDA SO'G'LOM AXBOROT SIYOSATINING ROLI Maxmudov N., Oribjonov O.E., Oribjonova H.A. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	196
66.	OIV INFEKSIYASI PROFILAKTIKASIDA INTERAKTIV TRENING VA DIZAYN-MULOQOT METODLARINING SAMARADORLIGI Maxmudov N.I., Oribjonov O.E., Oribjonova H.A. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	197

67.	OIV BILAN YASHOVCHI SHAXSLARGA IJOBIY IJTIMOIIY MUHIT YARATISHDA TARG'IBOT ISHLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH Oribjonov O.E., Oribjonova H.A., Kamalova S.S. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	198
68.	YOSHLAR ORASIDA OITS PROFILAKTIKASIGA DOIR BILIM VA XABARDORLIK DARAJASINI OSHIRISH STRATEGIYALARI Oribjonov O.E., Oribjonova H.A., Kamalova S.S. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	1993
69.	TA'LIM MUASSASALARIDA OITS PROFILAKTIKASIGA OID SO'G'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISH DASTURLARI Oribjonov O.E., Oribjonova H.A., Qurbonova I.Q. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	200
70.	AHOLINING OITS TO'GRISIDAGI NOTO'G'RI TASAVVURLARINI BARTARAF ETISHDA SO'G'LOM TURMUSH TARZINI TARG'IB QILISHNING AHAMIYATI Oribjonov O.E., Oribjonova H.A., Abdusamatova M.R. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	201
71.	OITS BO'YICHA STIGMA VA DISKRIMINATSIYANI KAMAYTIRISHDA MAHALLA VA DINIY ULAMOLAR ISHTIROKINING AHAMIYATI Oribjonov O.E., Oribjonova H.A., Raximjanov O.R. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	202
72.	OIV INFEKTSIYASI: XOMILADORLIKDA PROFILAKTIKA VA BOLA SALOMATLIGINI MUXOFAZA QILISH Fayzullaev U.X. <i>Farg'ona viloyat OITSGa qarshi kurashish markazi epidemiologi</i>	203
73.	MAKTAB, KOLLEJ VA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA OITSGA QARSHI PROFILAKTIK CHORATADBIRLAR VA ULARNING AHAMIYATI Tursunaliev F.T., Abduvaliyeva F.T. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	206
74.	РОЛЬ МИКРОБНЫХ БИОЦЕНОЗОВ В РАЗВИТИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ Раимов З.С., Алавдинов С.З. <i>Central Asian Medical University</i>	208

75.	<p>ОЦЕНКА КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ И БИО-ХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПРИВЕРЖЕННЫХ И НЕ ПРИВЕРЖЕННЫХ К АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С ВИЧИНФЕКЦИЕЙ</p> <p>Раимов З.С., Умурзакова Р.З.</p> <p><i>Андижанский государственный медицинский институт</i></p>	209
76.	<p>OIV INFEKSIYASI ANIQLANGAN SHAXSLARNI RVQT QABUL QILISHNI BOSHLAMASLIK XAVF OMILLARINI BAHOLASH</p> <p>Usmanov Sh., Mamadaliyev A., Asqadbek Sh.</p> <p><i>Andijon viloyat OITSGa qarshi kurash markazi, Andijon davlat tibbiyot instituti</i></p>	211
77.	<p>OITS KASALLIGINI OLDINI OLISHDA TIBBIYOT MUASSASALARINING ROLI, SKRINING VA ERTA ANIQLASH, ANTIRETROVIRUS TERAPIYA VA OIV BILAN YASHOVCHI SHAXSLARGA TIBBIY XIZMAT KO'RSATISHDAGI MUAMMOLAR</p> <p>Xusanov A.R., Akramjonova M.Q.</p> <p><i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i></p>	213
78.	<p>OITS BO'YICHA AXBOROT PLATFORMALARI, MOBIL ILOVALAR VA RAQAMLI PROFILAKTIKA STRATEGIYALARI</p> <p>Xusanov A.R., Akramjonova M.Q.</p> <p><i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i></p>	222
79.	<p>РАЗРАБОТКА ВНУТРИ ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЬНОГО ОБРАЗЦА С СОДЕРЖАНИЕМ АНТИТЕЛ К ВИЧ ДЛЯ ИФА ДИАГНОСТИКИ</p> <p>Зайнигабдинова М.Х.</p> <p><i>Лабораторный комплекс Андижанского областного центра по борьбе со СПИДом</i></p>	231
80.	<p>ODAMNING IMMUNITET TANQISLIGI VIRUSI KELTIRIB CHIQRADIGAN KASALLIKKA YAKUNLOVCHI TASHXIS QO'YISHDA IMMUNOBLOT GUMON NATIJALI NAMUNALARDA ANIQLANGAN MAXSUS OQSILLARNI TAHLIL QILISH</p> <p>Nazarqulova G.O.</p> <p><i>Andijon viloyati OITSGa qarshi kurash markazi</i></p>	238
81.	<p>RVQT TA'SIRIDA BEMORLARNING KLINIK HOLATINI BAHOLASH</p> <p>Shakirov A., Mamadaliyev A.</p> <p><i>Andijon davlat tibbiyot instituti, Andijon viloyat OITSGa qarshi kurash markazi</i></p>	233

82.	КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ Мамадалиев А.А. <i>Андижанский областной центр по борьбе со СПИДом</i>	234
83.	АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ СПИДА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФАРМАКОТЕРАПИИ ВИЧ ЗАБОЛЕВАНИЙ Саримсаков М.И., Носиров М. <i>Ферганский медицинский институт общественного здоровья</i>	236
84.	ODAM IMMUNITET TANQISLIGI VIRUSIGA QARSHI KURASHISHNING ENG YAXSHI PROFILAKTIKASI Boqijonov S.B., Muxidinova Sh.B. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	238
85.	YALLIG'LANISH MEDIATORLARINING OIV INFEKTSIYASI BILAN BOG'LIQLIGI VA ULARNING LABORATOR DIAGNOSTIKASI Qodirova G.A. <i>Quva tumani markaziy laboratoriya</i>	240
86.	OIV BILAN YASHOVCHI SHAXSLARNING HUQUQIY HIMOIYASI VA OITS BO'YICHA MILLIY VA XALQARO QONUNCHILIK Erkaboyev A.I. <i>Abu Ali ibn Sino nomidagi Qo'qon jamoat salomatligi texnikumi</i>	243
87.	OITSDAN NOGIRONLIK VA UNING TARQALISH DINAMIKASI Matxoshimov N.S. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	246
88.	TA'LIM MUASSASALARIDA OITS PROFILAKTIKASI BO'YICHA TA'LIM DASTURLARINING AHAMIYATI VA SAMARADORLIGI Tojiyeva O'.X. <i>Abu Ali ibn Sino nomidagi Qo'qon jamoat salomatligi texnikumi</i>	248
89.	OIV BILAN KASALLANGAN BEMORLARNING RATSIONAL OVQATLANISH TARTIBI Toshpo'latova O'.Y. <i>Abu Ali ibn Sino nomidagi Qo'qon jamoat salomatligi texnikumi</i>	251
90.	OITS (OIV) KASALLIGINING OLDINI OLISHDA TIBBIYOT MUASSASALARINING ROLI, SKRINING VA ERTA ANIQLASH, ANTIRETROVIRUS TERAPIYA (ART) Jaloliddinov Sh.I., Iskandarova N.U. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	254

91.	OITSNING IJTIMOIIY OQIBATLARI VA STIGMANI KAMAYTIRISH BO'YICHA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR Abduraximov X.B., Otabekova O.X. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti, 5-umumta'lim maktabi</i>	257
92.	OITS BILAN YASHOVCHI SHAXSLARGA TIBBIY XIZMAT KO'RSATISHDAGI MUAMMOLAR Mamatov I.O., Azimova M.K. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	259
93.	OTMLARDA OITS PROFILAKTIKASI Ibrohimova F.Sh., Azimova M.K. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti talabasi</i>	264
94.	OITS KASALLIGINING SKRININGI VA ERTA ANIQLASHI Abdurahmonova M.J., Ahmadjonov A.M., Azimova M.K. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti talabasi</i>	269
95.	GENDER-RELATED METABOLIC INDICATORS OF HEPATIC STEATOSIS IN CHRONIC VIRAL HEPATITIS WITH THE DELTA AGENT (AIDS) Kodirova G.A. <i>Fergana Medical Institute of Public Health</i>	274
96.	INFORMATION AND INNOVATION DEPARTMENT: AIDS INFORMATION PLATFORMS, MOBILE APPLICATIONS, AND DIGITAL PREVENTION STRATEGIES Pulkit S., Kodirova G.A. <i>Fergana Medical Institute of Public Health</i>	276
97.	РОЛЬ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ПРО-ФИЛАКТИКЕ СПИДА (ВИЧ), СКРИНИНГЕ И РАННЕМ ВЫЯВЛЕНИИ, АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ (АРТ), ПРОБЛЕМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ЛЮДЯМ, ЖИВУЩИМ С ВИЧ Тургунова М., Бабаджанова Х.М. <i>Ферганский Медицинский Институт Общественного Здоровья</i>	278
98.	PECULIARITIES OF THE COURSE OF SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS IN PATIENTS WITH HIV G'Ayratjonova F. <i>Fergana Public Health Medical Institute</i>	280
99.	ДИАГНОСТИКА ПЕРИНАТАЛЬНОГО ГЕПАТИТА С ПРИ ВИЧ ИНФЕКЦИИ И БЕЗ НЕГО Бободжонова Н.И., Рахмонкулова Х.А. <i>Ферганский медицинский институт общественного здоровья</i>	282

100.	OIV INFEKTSIYASI BILAN ASPERGILLYOZNIG KLINIK AMALIYOTDAGI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI Bobojonova N.I. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	285
101.	AHOLI O'RTASIDA OITS HAQIDA TO'G'RI TUSHUNCHA SHAKLLANTIRISH, OIV BILAN YASHOVCHI SHAXSLARGA NISBATAN STIGMA VA DISKRIMINATSIYANI KAMAYTIRISH Obidjonova X.O., Abdullayev T.S., Raxmonov Q.S. <i>2-son Marg'ilon Abu Ali ibni Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi</i>	288
102.	OITS KASALLIGINI OLDINI OLIISH Jabborova U.B., Abdulhamidova H.A., Raxmonov Q.S. <i>2-son Marg'ilon Abu Ali ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi</i>	292
103.	OITS PROFILAKTIKASI VA OLDINI OLIISH CHORALARI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA YANGILASHLAR Akbarova N.M., Mamajonova M.X., Umarov X.U. <i>2-Marg'ilon Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot texnikumi</i>	294
104.	OITSGA QARSHI KURASHDA INNOVATSION PROFILAKTIKA USULLARI VA ULARNING SAMARADORLIGI Ulug'bekova F.R., Qosimov S.B. <i>2-son Marg'ilon Abu Ali ibni Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi</i>	296
105.	OIV/OITS (SPID)SIZ YASHASH O'Z QO'LINGDA Jabborova U.B., Usmonova R.A. <i>2-son Marg'ilon Abu Ali Ibn Sino nomidagi tibbiyot texnikumi</i>	298
106.	OIV INFEKSIYASIDA OPPORTUNISTIK INFEKSIYALAR Ibroximova M.M., Usmanova E.M. <i>Andijon Davlat tibbiyot instituti</i>	301
107.	OIV BILAN KASALLANGAN O'TKIR YUQUMLI DIAREYALI BOLALARDA ICHAK DISBIOZI DARAJALARI Muminova M.T., Muminov R.B., G'olibov Z.U. <i>Toshkent davlat tibbiyot universiteti</i>	303
108.	ORTTIRILGAN IMMUNITET TANQISLIGI SINDROMI VA INSON IMMUNITET TANQISLIGI VIRUSI INFEKTSIYASINING SABABLARI VA OLDINI OLIISH Raximov T.G '., Ashuraliyev F.A. <i>Farg'ona Jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	306
109.	MAKTAB, KOLLEJ VA OTMLARDA OITS PROFILAKTIKASI BO'YICHA TA'LIM DASTURLARI Abloxasanova M.M., Yo'ldasheva M.A., Usmonova R.A. <i>2-son Abu Ali Ibn Sino nomidagi jamoat salomatligi texnikumi</i>	308

110.	MODERN APPROACHES TO FORMING THE CORRECT UNDERSTANDING OF AIDS AMONG THE POPULATION Madaminova N.P. <i>Fergana medical institute of public health</i>	311
111.	PREVENTION OF MOTHER-TO-CHILD TRANSMISSION OF HIV Axmedov A.A. <i>Farg'ona public health medical institute</i>	315
112.	БОРЬБА СО СПИДОМ: РОЛЬ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ, РАННЕМ ВЫЯВЛЕНИИ И ЛЕЧЕНИИ ВИЧ- ИНФЕКЦИИ Охунжонов Т.А. <i>Ферганский медицинский институт общественного здоровья</i>	318
113.	O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA BEPUL OIV-TEST PUNKTLARINING RAQAMLI XARITASI VA MOBIL ILOVANI ISHLAB CHIQISH Karimov A.U. <i>Farg'ona davlat texnika universiteti</i>	321
114.	ANTIVIRAL DORI VOSITALARI TARIXI, TAVSIFI, TASNIFI VA ZAMONAVIY PREPARATLARI Raximova X.A. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	324
115.	OIV BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA ICHAK MIKROBIOTA PARAMETRLARINING INFEKSIYA BOSQICHI VA IMMUNITET TIZIMINING HOLATIGA QARAB O'ZGARISHI Tuychiev L.N., Saidova B.S. <i>1 -Toshkent davlat tibbiyot universiteti, 2- Urganch tibbiyot instituti</i>	326
116.	УРОВЕНЬ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ ИНФЕКЦИЕЙ Рахматуллаева Ш.Б., Саидова С.Г., Ким В.М. <i>Ташкентский государственный медицинский университет</i>	328
117.	O'TKIR YUQUMLI DIAREYALI BOLALARDA ICHAK DISBIOZINING HOLATINING OIV-INFEKSIYASIDAGI IMMUNTANQISLIK DARAJASIGA BOG'LIQLIGI. Muminova M.T., Ikromov U.E., G'oibov Z.U. <i>Toshkent davlat tibbiyot universiteti</i>	330
118.	ORTTIRILGAN IMMUN TANQISLIGI SINDROMI (OITS) Xalikova O., Aminjonov S. <i>Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot</i>	334

119.	MULOQOT YO‘LI BILAN YUQUVCHI KASALLIKLARDA XUSUSAN ORTTIRILGAN IMMUNITET TANQISLIGI SINDROMIDA SOG‘LOM TURMUSH TARZINING AHAMIYATI Bahodirova K.S., Ahmedov A.A. <i>Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	336
120.	ORTTIRILGAN IMMUN TANQISLIGI SINDROMI (OITS) NI DAVOLASHDA FARMAKOLOGIYA VA XALQ TABOBATINING UYG‘UNLIGI Gaynazarov M., Xalikova O., Aminjonov S. <i>Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot</i>	339
121.	ТЕЧЕНИЕ ЛЯМБЛИОЗА У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ Шарипова С., Мухидинова Ш.Б. <i>Ферганский медицинский институт общественного здоровья</i>	342
122.	ACQUIRED IMMUNODEFICIENCY SYNDROME (AIDS): EPIDEMIOLOGY, PATHOPHYSIOLOGY, CLINICAL MANAGEMENT, AND THERAPEUTIC Priyanshu P., Ankit A., Kodirova G. <i>Fergana medical institute of public health</i>	346
123.	OITS (HIV-INFEKSIYA) KASALLIGINI PROFILAKTIKASI VA UNI IJTIMOYIY TARMOQLAR ORQALI SAMARALI TARG‘IB QILISH Ibrohimova M.X., Qodirova G.A. <i>Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	352
124.	MULOQOT YO‘LI BILAN YUQUVCHI KASALLIKLARDA XUSUSAN ORTTIRILGAN IMMUNITET TANQISLIGI SINDROMIDA SOG‘LOM TURMUSH TARZINING AHAMIYATI K.S.Bahodirova, A.A. Ahmedov <i>Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti</i>	354

**“OITSGA QARSHI KURASH; MUVAFFAQIYATLAR,
MUAMMOLAR VA KELGUSIDAGI DOLZARB VAZIFALAR»**

TEZISLAR TO‘PLAMI

Texnik muharrir : Ro‘zimurod Axmedov
Sahifalovchi: Maftuna Uzaqova
Dizayner: Diyora Abduraxmonova

Tasdiqnoma № 495679. 21.11.2024.
Bosishga ruxsat etildi: 13.03.2026-yil
Bichimi 60x84 ¹/₈. Ofset qog‘oz
“Times new Roman” garniturasida ofset usulida bosildi
Nashr tabog‘i –23,375. Shartli bosma tabog‘i –11,6875
Adadi 100 nusxa. Shartnoma № 26.02.2026
Buyurtma № 515

**UNIDO xalqaro tashkiloti sertifikatiga ega bo‘lgan
“Classic” nashriyotida nashrga tayyorlandi**

Original maket «Classic» nashriyotida tayyorlandi.
150114, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahar,
Aviasozlar ko‘chasi 2-uy.
Telefon: (93) 507-52-72

**Poligraf Super Servis MCHJ bosmaxonasida chop etildi.
150114, Farg‘ona viloyati, Farg‘ona shahar,
Aviasozlar ko‘chasi 2-uy.**